

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich
Departement 1: Studiengang Sonderpädagogik
Vertiefungsrichtung: Heilpädagogische Früherziehung
Masterarbeit

„Brinque comigo“

Spielkorb als Anregung zum gemeinsamen Spiel in portugiesischen Familien

Eingereicht von: Pia Kessler
Begleitung: Susanne Kofmel
Datum: 9. Dezember 2017

Abstract

Im Kanton Graubünden werden in der Heilpädagogischen Früherziehung vermehrt portugiesische Familien begleitet. Aufgrund der sprachlichen Barrieren ist dabei die Zusammenarbeit mit den Eltern häufig erschwert. Die vorliegende Arbeit beabsichtigt, mittels eines Inputs zum kindlichen Spiel und konkretem Spielmaterial die Eltern bezüglich der Bedeutung des Spiels zu sensibilisieren und zum gemeinsamen Spiel anzuregen. Anhand der qualitativen Inhaltsanalyse von Elterninterviews wird ermittelt, inwiefern sich die Einstellung der Eltern sowie ihre Partizipation am Spiel ihres Kindes verändert hat. Die Ergebnisse zeigen, dass Eltern, denen durch das Projekt bewusst gemacht werden konnte, wie bedeutsam das kindliche Spiel ist, mehr mit ihren Kindern spielen. Wie sie die Ideen und Empfehlungen aufnehmen und umsetzen können, ist von den familiären Ressourcen abhängig.

Inhaltsverzeichnis

1 Einleitung.....	1
2 Fragestellung.....	2
2.1 Ausgangslage.....	2
2.2 Forschungen zu Kindern mit Migrationshintergrund im Schweizer Schulsystem.....	2
2.3 Erfahrungen aus der Praxis.....	4
2.4 Absicht / Folgerungen	5
2.5 Erwarteter Nutzen	6
3 Theoretische Auseinandersetzung.....	8
3.1 Was ist Spiel? / Definition des kindlichen Spiels.....	8
3.2 Bedeutung des kindlichen Spiels	9
3.3 Die verschiedenen Spielformen und deren Bedeutung für die Entwicklung.....	10
3.3.1 Eltern-Kind-Spiel	10
3.3.2 Explorationsspiel.....	10
3.3.3 Funktionsspiel	11
3.3.4 Symbolspiel.....	11
3.3.5 Rollenspiel.....	12
3.3.6 Konstruktionsspiel	12
3.3.7 Regelspiel	13
3.4 Die Entwicklung der Spielformen	14
3.5 Einflüsse des Spiels auf die kindlichen Entwicklungsbereiche.....	14
3.6 Kulturelle Unterschiede im Spiel und in der Bedeutung des Spiels	15
3.7 Familienorientierung in der HFE.....	16
3.8 Rolle der Eltern im kindlichen Spiel.....	18
4 Forschungsmethodisches Vorgehen.....	21
4.1 Einzelfallanalysen.....	21
4.2 Datenerhebung.....	22
4.2.1 Beobachtungsbogen zur Einschätzung der Spielentwicklung.....	22
4.2.2 Leitfadenorientierte Interviews	22
4.3 Datenauswertung	24
4.3.1 Transkription	24
4.3.2 Qualitative Inhaltsanalyse	24
4.3.3 Kategoriensystem	26
4.3.4 Auswertung der Beobachtungsbogen	32
5 Projektplanung	33
5.1 Projektinhalt.....	33
5.2 Projektablauf	33
5.2.1 Vorbereitungen.....	33

5.2.2 Umsetzung	34
5.2.3 Abschluss des Projektes	34
5.2.4 Zeitplan	35
5.3 Beschreibung der Familien.....	36
5.4 Spielkörbe	38
5.5 Übersetzerin	39
6 Produkt	40
6.1 Inhalt des Spielkorbes / Spielmaterialien	40
6.2 Präsentation	46
7 Ergebnisse	48
7.1 Darstellung der Ergebnisse der Elterninterviews	48
7.1.1 Ergebnisse „Ebene Kind“	49
7.1.2 Ergebnisse „Ebene Eltern“	50
7.1.3 Ergebnisse „Bewertung Projekt“	55
7.2 Darstellung der Ergebnisse aus den Beobachtungsbogen	58
8 Evaluation.....	59
8.1 Kritische Würdigung des forschungsmethodischen Vorgehens	59
8.1.1 Leitfadenorientierte Interviews	59
8.1.2 Übersetzung.....	59
8.1.3 Transkription	60
8.1.4 Qualitative Inhaltsanalyse	60
8.1.5 Beobachtungsbogen	60
8.2 Interpretation der Ergebnisse / Auswertung des Produktes	61
8.2.1 Interpretation der Ergebnisse aus den Beobachtungsbogen	61
8.2.2 Interpretation der Ergebnisse der Ebene Kind	61
8.2.3 Interpretation der Ergebnisse der Ebene Eltern.....	62
8.2.4 Auswertung des Inputs zur Wichtigkeit des Spiels.....	63
8.2.5 Auswertung des Produktes	64
8.3 Beantwortung der Fragestellung / Evaluation des erwarteten Nutzens	65
9 Fazit / Ausblick	67
10 Abbildungsverzeichnis.....	70
11 Tabellenverzeichnis.....	70
12 Literaturverzeichnis	71

Danksagung

An dieser Stelle möchte ich mich bei Susanne Kofmel für die gute Begleitung, die hilfreichen Anregungen und ein immer offenes Ohr bedanken. Den Familien, dem Heilpädagogischen Früherzieher und den Heilpädagogischen Früherzieherinnen, welche an meinem Projekt teilgenommen haben, danke ich für die Zeit, die sie sich genommen haben und die interessanten Gespräche. Ein weiterer Dank gilt Angela Hepting und dem Heilpädagogischen Dienst Graubünden, auch für die finanzielle Unterstützung der Bilderbücher. Bei Heidi und meiner Mutter bedanke ich mich herzlich fürs kritische Korrekturlesen und die hilfreichen Anregungen. Und zu guter Letzt richte ich ein grosses Dankeschön an meinen Freund, meine Familie und Freunde für ihre Geduld, ihre Unterstützung und ihr Mut machen.

Anmerkung

Es werden in der vorliegenden Arbeit möglichst geschlechtergerechte Formulierungen verwendet, um Frauen und Männer in gleichem Masse anzusprechen. Wenn dies nicht möglich ist, wird zur Lesbarkeit gelegentlich nur die weibliche oder die männliche Form benutzt, wobei damit jeweils auch das andere Geschlecht gemeint ist. Zudem wird mehrfach von den Eltern als nächste Bezugspersonen gesprochen. Dies können aber auch andere Bezugspersonen (z.B. Grosseltern) sein, abhängig davon, in welchem Umfeld das Kind aufwächst.

1 Einleitung

Einwanderung, Migration, fremde Kulturen, Integration – Themen, die sowohl in der Politik als auch in der Gesellschaft in letzter Zeit stark diskutiert werden. Ihre Aktualität widerspiegelt sich ebenso im Berufsalltag der Fachpersonen aus der Heilpädagogischen Früherziehung (HFE).

Nahezu ein Drittel der Schweizer Wohnbevölkerung sind Personen mit Migrationshintergrund (vgl. Berner Gesundheit, 2015, S. 4). Gemäss Bundesamt für Migration leben in der Schweiz Menschen aus rund 140 verschiedenen Nationen (vgl. Bundesamt für Migration, 2011, S. 5). Dadurch herrscht eine grosse kulturelle Vielfalt in unserer Gesellschaft, was zu Chancen aber auch Herausforderungen führt. In der Heilpädagogischen Früherziehung (HFE) zeigen sich solche Chancen darin, dass wir verschiedene Haltungen, Normen und Wertvorstellungen kennen lernen können (vgl. Gutweniger & Kofmel, 2015, S. 28). Die grosse soziokulturelle Heterogenität der Familien birgt jedoch auch Herausforderungen und grosse Anforderungen an den Berufsalltag. Denn um das Kind bestmöglich fördern zu können, braucht es eine gelingende Zusammenarbeit von Eltern und Fachpersonen und einen gemeinsamen Blick auf das Kind (vgl. Schöllhorn, 2015, S. 13). Die Ziele der Förderung müssen zu den kulturell geprägten Zielen der Eltern passen, damit die Förderung von den Eltern mitgetragen wird (ebd.).

Die Studierende arbeitet seit eineinhalb Jahren berufsbegleitend zum Studium in der HFE beim Heilpädagogischen Dienst (HPD) Graubünden. Wie viele andere Fachpersonen des HPD Graubünden begleitet auch sie verschiedene Kinder mit Migrationshintergrund. Dies ist sehr spannend, da man neue Wertvorstellungen und Mentalitäten kennenlernt, aber ebenso eine Herausforderung, da man auf unterschiedliche Sprachen, Ansichten und auch Vorstellungen trifft. Die Studierende stösst aufgrund der Sprachbarriere immer wieder an ihre Grenzen – sei es in der Zusammenarbeit mit den Eltern oder in der Arbeit mit den Kindern. Durch die Verständigungsprobleme ist es schwierig, gemeinsam mit den Eltern Ziele zu vereinbaren, ihre Anliegen und Bedürfnisse aufzunehmen und ihnen Förderinhalte zu erläutern. Dies kann manchmal sehr unbefriedigend sein, da insbesondere die Zusammenarbeit mit den Eltern ein wichtiger Pfeiler in der HFE darstellt. Diese Umstände bilden die Motivation, sich in dieser Arbeit verstärkt mit dem Thema der Zusammenarbeit mit Eltern anderer Kulturen auseinanderzusetzen. Dabei interessierte hauptsächlich die portugiesische Kultur, da dies im Arbeitsalltag des HPD Graubünden eine häufig vertretene Nation ist. Zielsetzung dieser Arbeit ist es, die Ausgangslage, Bedürfnisse, Sorgen und Ressourcen von Familien mit portugiesischer Herkunft genauer unter die Lupe zu nehmen und eine Möglichkeit der Zusammenarbeit mit ihnen zu finden. Beabsichtigt wird ein Hilfsmittel zu entwickeln, das Beratung und Begleitung dieser Familien ermöglicht, um ihre Kinder im Alltag besser fördern zu können.

2 Fragestellung

2.1 Ausgangslage

Im Kanton Graubünden und besonders in den Tourismusregionen leben gemäss Statistik des Amtes für Wirtschaft und Tourismus rund 20% ausländische Personen (vgl. www.gr.ch). Unter den 130 verschiedenen Nationen, welche im Kanton Graubünden leben, ist die portugiesische Bevölkerung mit 26% am stärksten vertreten. Dies widerspiegelt sich in den Kinderzahlen der HFE des Kantons Graubünden. Derzeit werden 184 Kinder in der HFE begleitet. Davon sind 95 Kinder mit Migrationshintergrund und wiederum davon stammen 34 aus portugiesischen Familien – also rund ein Drittel aller, in der HFE begleiteten, ausländischen Kinder sind portugiesischer Herkunft. Die Studierende arbeitet in einer Tourismusregion. Vier der acht Familien, welche sie derzeit begleitet, stammen aus Portugal. Teilweise sind sie erst seit kurzem in der Schweiz, andere leben und arbeiten schon mehrere Jahre hier. Die Tourismus- und Baubranche bietet ihnen Arbeit, weshalb sie in dieser Region leben. Immer wieder stellt sich die Frage, welche Gründe eine vermehrte Anmeldung portugiesischer Kinder in der HFE veranlassen. Es könnte zur Annahme verleiten, dass sie zu Hause weniger gut gefördert und erzogen werden und deshalb eher Förderung benötigen. Solche Stigmatisierungen können dazu führen, dass portugiesische Kinder (und auch andere ausländische Kinder) früher zur Früherziehung angemeldet werden als Schweizer Kinder mit ähnlichen Schwierigkeiten oder Entwicklungsauffälligkeiten. Oder sind es die Lebensumstände, welche eine vermehrte Anmeldung bewirken? Um diesen Überlegungen auf den Grund gehen zu können, werden Studien betreffend dieses Thema hinzugezogen.

2.2 Forschungen zu Kindern mit Migrationshintergrund im Schweizer Schulsystem

Lanfranchi (2014) untersuchte die Chancengleichheit von Kindern mit Migrationshintergrund innerhalb der Schule. Hier würden Kinder aus sozial benachteiligten Familien und insbesondere Migranten „systematisch aussortiert“ (Lanfranchi, 2014, S. 188). Solche Diskriminierungen seien heute noch zu beobachten und zu belegen (ebd.). Eine Bestandsaufnahme des Bundesamtes für Migration (2006, S. 21ff.) stützt diese Kritik. Gemäss dieser Untersuchung sind Kinder mit Migrationshintergrund beispielsweise doppelt so häufig in Schulen mit geringeren Anforderungen und es ist ein Anstieg in den Sonderklassen zu vermerken. Eindrücklich sind die Ergebnisse einer Befragung von Lehrpersonen und Schulpsychologen, welche anhand eines fiktiven Beispiels beurteilen mussten, ob sie für ein Kind eine sonderpädagogische Einrichtung empfehlen. Dabei wurde jeweils der Name und Beruf des Vaters geändert. Die Befragung ergab, dass Kinder aus einer tieferen sozialen Schicht durchschnittlich dreimal häufiger und Kinder einer nicht-schweizerischen Familie zweimal häufiger einer sonderpädagogischen Massnahme zugewiesen wurden. Demnach ist die Zuweisung zu einem Schultyp nicht ausschliesslich von den Fähigkeiten abhängig, sondern kann durch die Herkunft und den sozialen Status mitbestimmt werden (ebd.). Erklärt werden die Bildungsungleichheiten in der Bestandsaufnahme des Amtes für Migration

(2006) unter anderem damit, dass Kinder mit Migrationshintergrund häufiger in Haushalten leben, in welchen weniger günstige Lernbedingungen herrschen. Verschiedene weitere Studien untersuchten die Chancen und Risiken von Kindern mit Migrationshintergrund im Schweizer Schulsystem. Beispielsweise kommen Becker, Jäpel und Beck (2011) zum Schluss, dass Kinder mit Migrationshintergrund im Schulsystem nicht diskriminiert werden. Sie werden nicht schlechter bewertet, als dass ihre Leistungen tatsächlich sind und auch nicht als „Problemfälle“ im Bildungssystem stigmatisiert. Die Bildungsungleichheiten seien eher auf finanzielle Ressourcen und das Bildungsniveau der Eltern zurückzuführen. Die Gründe für die Bildungsungleichheiten liegen demnach vorwiegend ausserhalb des Bildungssystems (ebd.). Die Pisa Erhebung 2000 untersuchte ebenfalls Variablen, welche die soziale Selektivität im Bildungswesen bedingen (Coradi Vellacott, Hollenweger, Nicolet und Wolter, 2003). Die Untersuchung wies sechs Einflussfaktoren nach: der sozialökonomische Status, die Bildungsnähe der Eltern (Anzahl der Bücher, Besitz von Kulturgütern, Bildungsressourcen und Häufigkeit von Diskussionen über soziale, politische und kulturelle Themen), die Testsprache (wenn der/die Schüler/in nicht die Testsprache spricht), der Geburtsort des/der Schüler/in und der Geburtsort der Eltern. Weiter zu beachten ist, dass es Kinder gibt, die im Schulsystem aufgrund mangelnder elterlichen und familiären Ressourcen (festgestellt anhand der Anzahl Geschwister) benachteiligt sind, vor allem bei Familien mit Migrationshintergrund kombiniert mit einem tieferen sozialen Status (ebd.). Diese Ergebnisse gehen einher mit den Schlussfolgerungen von Becker et al. (2011, S. 17), wonach die Bildungsungleichheiten mit ausserhalb des Bildungssystems liegenden Umständen begründet werden. Kinder mit ungünstigen Lebensumständen sind somit in unserem Schulsystem benachteiligt. Bedauerlich dabei ist, dass diese Benachteiligungen durch unser Bildungssystem nicht aufgefangen und ausgeglichen werden können (ebd.).

Vergleichbare Studien zum Frühbereich, bei welchen erforscht wurde, ob Kinder mit Migrationshintergrund bereits in der frühen Kindheit benachteiligt sind und eher zur Frühförderung angemeldet werden, wurden keine gefunden. Die ersten Lebensjahre sind eine besonders wichtige Phase hinsichtlich der Entwicklung des Kindes. Wie die Forschung der Entwicklungspsychologie und Neurowissenschaft offenbart, weist das Gehirn der Kinder in dieser Zeit eine äusserst hohe Aufnahmebereitschaft und Plastizität auf (vgl. Lanfranchi, 2007, S. 82). Eine angemessene, ausreichende Förderung in den ersten Lebensjahren ermöglicht es, eine gute Basis für die weitere Entwicklung und das Lernen zu schaffen. Ob ein Kind die Möglichkeit hat, Kompetenzen zu erwerben und sich zu entwickeln, hängt bis zum Eintritt in den Kindergarten massgeblich von den Eltern ab. Lanfranchi (2007, S. 82) hebt diesbezüglich insbesondere die Bildungsnähe, die personalen Kompetenzen und das individuelle Engagement der Eltern hervor. Damit stellen die Eltern in den ersten Lebensjahren die Weichen für die Entwicklung des Kindes. Sie haben einen entscheidenden Einfluss auf den Entwicklungsverlauf und die Lernkapazitäten der Kinder, indem sie während der hohen Aufnahmebereitschaft das Kind mit ausreichend Lerngelegenheiten versorgen (ebd.).

Insbesondere im kindlichen Spiel erwirbt das Kind fundamentale Fähigkeiten und Fertigkeiten. Gemäss Stamm (2014, S. 18) ist das Spiel der „wichtigste Entwicklungsmotor“ von Kindern. In der HFE ist es wichtig, die Eltern diesbezüglich zu beraten und begleiten. Es muss ihnen aufgezeigt werden, dass die frühe Kindheit ein wichtiger Lebensabschnitt ist und dass Kinder im Alltag und im Spiel wichtige Kompetenzen erwerben, die für das weitere Lernen elementar sind. Teilweise fehlt den Eltern (vor allem jenen aus bildungsfernen Sozialschichten) die Einsicht, dass Spielen für die Entwicklung des Kindes wegweisend ist (vgl. Lanfranchi, 1998, S. 212). Zu beachten ist weiter, dass besonders Eltern, die unter belastenden Lebensbedingungen leiden, oftmals das Gespür für ein wichtiges Bedürfnis ihrer Kinder fehlt – nämlich das Spiel (vgl. Wörster, 2014, S. 137). In der HFE ist es elementar, die Lebenssituation der Familien zu berücksichtigen und würdigen. Es muss bedacht werden, dass Eltern, die mit erschwerten Lebensbedingungen zu kämpfen haben, weniger adäquat und feinfühlig auf die Kinder eingehen können (Wörster, 2014, S. 131). In der Zusammenarbeit mit den Eltern gilt es somit aufzuzeigen, dass gemeinsames Spiel nicht nur für die Entwicklung des Kindes wichtig ist, sondern auch für die Beziehung zwischen Eltern und Kind.

2.3 Erfahrungen aus der Praxis

Die Kinderzahlen aus dem Heilpädagogischen Dienst Graubünden zeigen die Verteilung der Kinder bezüglich Herkunft. Hieraus kann natürlich nicht abgeleitet werden, ob jetzt die hohe Anzahl an Kindern mit Migrationshintergrund darauf zurück zu führen ist, dass diese aufgrund von Stigmatisierungen früher angemeldet werden also solche ohne Migrationshintergrund oder ob diese ein höheres Risiko für Entwicklungsgefährdung haben.

Die Erfahrungen der Studierenden zeigen, dass man aufgrund von individuellen Lebenssituationen, Sorgen und Ressourcen nicht von „der“ typischen portugiesischen Familie sprechen kann. Dennoch scheint es gewisse Gemeinsamkeiten zu geben, die auf Probleme schliessen lassen, mit welchen viele Familien portugiesischer (oder auch anderer) Herkunft konfrontiert sind. In einem Fachaustausch mit einem erfahrenen Mitarbeiter des HPD, der seit längerem viele portugiesische Familien begleitet, wurden ähnliche Erfahrungen geschildert. Das Klientel des HPD Graubünden zeigt auf, dass die Mehrheit der Familien entweder auf dem Bau oder in der Hotellerie arbeitet. Oftmals sind die Eltern zu grosser Flexibilität gezwungen, haben unregelmässige Arbeitszeiten, wenig Lohn und fürchten um ihre Jobs, wenn sie der Flexibilität nicht gerecht werden. Zudem haben die Männer, welche auf dem Bau arbeiten, im Winter keine Arbeit und somit keinen Lohn, in der Hotellerie ist es genau umgekehrt. Da die Eltern viel arbeiten und einer grossen Belastung ausgesetzt sind, kommen die Kinder oftmals zu kurz. Hinzu kommt, dass der strenge Arbeitsalltag die Eltern erschöpft. Manche sind froh, wenn sie während der HFE-Lektion einfach mal zuschauen oder eine Pause machen können. Trotzdem ist es eine wichtige Aufgabe in der HFE, die Eltern einzubeziehen und zu beraten. Eine Lektion HFE pro Woche kann für die Entwicklung des Kindes Grundsteine legen, wenn die Eltern die Anregungen aufnehmen und in den Alltag integrieren.

2.4 Absicht / Folgerungen

Wie die Auseinandersetzung mit der Forschung gezeigt hat, bestehen im Bildungssystem Chancenungleichheiten. Diese sind allerdings nicht auf Diskriminierungen innerhalb des Schulsystems zurückzuführen, sondern auf erschwerte Lebensbedingungen wie z.B. der sozialökonomische Status, die Bildungsnähe der Eltern oder die familiären Ressourcen (vgl. Coradi Vellacott et al., 2003, S. 17ff.). Die Ungleichheiten entstehen somit vor dem Eintritt ins Bildungssystem und können von diesem nicht aufgefangen werden. Hinzu kommt, dass eine angemessene Förderung innerhalb der ersten Lebensjahre die Basis für die weitere Entwicklung und das Lernen bildet (vgl. Lanfranchi, 2007, S. 82). Den Eltern wird damit eine besonders wichtige Aufgabe zugeschrieben, indem sie durch die Schaffung von geeigneten Lernangeboten die Weichen für die Entwicklung des Kindes stellen (ebd.). Bei Kindern, die unter ungünstigeren Lebensbedingungen aufwachsen, braucht es demzufolge Angebote, welche in der frühen Kindheit ansetzen und dadurch einen Beitrag zur Chancengleichheit jener leisten. Die HFE kann hier ansetzen. Die Chancen der HFE liegen darin, die Eltern bezüglich ihrer Rolle und Aufgabe innerhalb der kindlichen Entwicklung zu beraten und begleiten. Es muss den Eltern aufgezeigt werden, wie sie mit den vorhandenen Ressourcen ihr Kind in der Entwicklung unterstützen können. Dabei gilt es gemeinsam Förderziele festzulegen und umzusetzen. Die Zusammenarbeit mit den Eltern stellt damit ein wichtiges Aufgabenfeld in der HFE dar.

Bei Familien mit Migrationshintergrund kann dies besondere Anforderungen an die Fachperson mit sich bringen beispielsweise aufgrund unterschiedlicher Norm- und Wertvorstellungen, unterschiedlicher Sprache, unterschiedlicher Lebensumstände oder unterschiedlicher Auffassungen von Erziehung und Bildung etc. (vgl. Gutweniger & Kofmel, 2015, S. 28). Der Studierenden ist es in ihrer beruflichen Tätigkeit ein Anliegen, den Bedürfnissen der Familien mit Migrationshintergrund gerecht zu werden. Sie ist darum bemüht, deren Wertvorstellungen, Haltungen sowie besondere Situationen (mit dem jeweiligen Hintergrund und der Lebensgeschichte) zu anerkennen und respektieren. Dies ist insbesondere bei der Planung der Förderung wichtig. Die Förderziele müssen mit den kulturell bedingten Vorstellungen der Eltern in Verbindung gebracht werden, damit sich die Eltern in der Förderung ihres Kindes mitverantwortlich fühlen (vgl. Schöllhorn, 2015, S. 17).

Wie bereits erläutert, ist die portugiesische Kultur im Kanton Graubünden am stärksten vertreten (vgl. www.gr.ch). Unter den Mitarbeitenden der HFE zeigt sich, dass je nach Region viele portugiesische Familien begleitet werden, was auch bei der Studierenden der Fall ist. Aus diesem Grund nahm sie diese Arbeit zum Anlass, sich vertieft mit der portugiesischen Kultur auseinanderzusetzen. Es beschäftigt sie hauptsächlich das Thema, wie sie die Zusammenarbeit mit den Eltern gestalten kann, da sie häufig an ihre Grenzen kommt, teilweise aufgrund Verständigungsschwierigkeiten, teilweise aber aufgrund scheinbar unterschiedlicher Ansichten hinsichtlich Erziehung und Entwicklung. Eine wichtige Anmerkung hierbei ist, dass man in der HFE vorwiegend

mit Familien in Kontakt kommt, welche Unterstützung benötigen, sei es aufgrund einer Entwicklungsverzögerung des Kindes, einer Entwicklungsgefährdung oder aufgrund von Verhaltensauffälligkeiten und bei Unterstützungsbedarf in der Erziehung. Solche Themen können für die Familien belastend sein und zu einer Abwehrhaltung führen, was die Zusammenarbeit erschwert.

Die Absicht dieser Arbeit besteht darin, ein „Hilfsmittel“ zu entwickeln, welches die Zusammenarbeit zwischen den Eltern und der HFE intensiviert. Auch soll es die Eltern in ihrer wichtigen Rolle innerhalb der kindlichen Entwicklung stärken. Da „Spielen“ enorm wichtig ist für die Entwicklung und das Lernen, wird der Fokus auf die Beratung und Begleitung der Eltern hinsichtlich des kindlichen Spiels gelegt. Aufgrund der teilweise vorhandenen sprachlichen Unterschiede, welche die Zusammenarbeit mit den Eltern erschweren, macht sich die Studierende folgende Gedanken: Wie kann man den Eltern die Bedeutung des kindlichen Spiels näherbringen? Wie kann man den Eltern ihre Rolle in der Entwicklung des Kindes erläutern? Wie können die Lernmöglichkeiten der Kinder erweitert werden, in dem die Eltern durch einen Anstoss ermuntert werden, das Spiel ihrer Kinder zu fördern? Was braucht es, damit die Eltern (mehr) Zeit mit ihren Kindern verbringen?

Aus den Überlegungen, wie Eltern bezüglich der Wichtigkeit des kindlichen Spiels und ihrer Rolle darin beraten und unterstützt werden können, entstand die Idee eines Spielkorbes. Dieser soll dazu dienen, die elterliche Partizipation und Rolle im kindlichen Spiel zu fördern. Der Spielkorb wird individuell für die am Projekt teilnehmenden Familien zusammengestellt und mit verschiedenen Spielmaterialien und konkreten Anregungen gefüllt. Die Spielmaterialien nehmen Bezug zu den verschiedenen Spielformen und sind auf den individuellen Entwicklungsstand des Kindes angepasst. Des Weiteren soll anhand eines Inputs die Bedeutsamkeit des kindlichen Spiels für die Entwicklung und das Lernen aufgezeigt sowie die Verbindlichkeit der darin erforderlichen elterlichen Aufgabe gestärkt werden.

2.5 Erwarteter Nutzen

Die vorliegende Arbeit setzt sich zum Ziel, die Zusammenarbeit mit den Eltern zu verstärken und ihnen ihre wichtige Rolle für die Entwicklung des Kindes bewusst zu machen. Anhand eines Spielkorbes und eines Inputs zum kindlichen Spiel soll den Eltern aufgezeigt werden, wie wichtig spielen für Kinder ist und sie dazu anregen, dem kindlichen Spiel im Alltag diesen Stellenwert zu geben. Es soll den Eltern Anregungen und Ideen zu einem sinnvollen Spiel mit ihrem Kind geben. Zudem sollen sie in ihrer Aufgabe und Rolle innerhalb des kindlichen Spiels gestärkt werden.

Das Projekt richtet sich an Familien mit portugiesischem Hintergrund. Deshalb werden die im Spielkorb enthaltenen Spielideen sowie alle anderen Infos ins Portugiesische übersetzt. Auch der Input zur Wichtigkeit des Spielens soll in portugiesischer Sprache erfolgen.

Aufgrund der zuvor genannten Überlegungen ist von Interesse, wie sich eine Elternberatung, in Form von konkretem Spielmaterial (und Spielideen) sowie einem Input zur Bedeutung des Spiels, auf die elterliche Partizipation am kindlichen Spiel auswirkt. Daraus ergibt sich folgende Fragestellung:

- Welche Effekte hat diese Form von Elternberatung auf die elterliche Partizipation am kindlichen Spiel?
- Welche Effekte hat diese Form von Elternberatung auf die Einstellung der Eltern bezüglich kindliches Spiel?
- Welche Effekte hat diese Art von Elternberatung auf die Spielentwicklung des Kindes?

Das Ziel des Projektes ist, die Eltern durch den Input zur Spielentwicklung und die Abgabe des Spielkorbes zu sensibilisieren:

- für die Wichtigkeit/Bedeutung des kindlichen Spiels
- für ihre Rolle als Spielpartner
- für geeignetes Spielmaterial und konkrete Spielideen

Es wird beabsichtigt, durch diese Form von Elternberatung, die elterliche Partizipation am kindlichen Spiel zu fördern. Partizipation bedeutet Beteiligtsein, Teilhabe und Teilnahme. Das Beteiligtsein und die Teilnahme am kindlichen Spiel soll die Entwicklung des Kindes positiv beeinflussen und die Beziehung zwischen Kind und Eltern stärken.

3 Theoretische Auseinandersetzung

Im folgenden Kapitel wird zunächst der Begriff „Spiel“ im Hinblick auf die vorliegende Arbeit geklärt. Dies ist wichtig, um ein gemeinsames Verständnis von Spiel zu schaffen. Anhand der Fachliteratur wird die Bedeutung des kindlichen Spiels und deren Relevanz für die kindliche Entwicklung aufgezeigt. Des Weiteren werden die verschiedenen Spielformen erläutert sowie aufgezeigt, welche Fähigkeiten darin erworben werden können. Dazu gehören das Eltern-Kind-Spiel, das Explorationsspiel, das Funktionsspiel, das Symbolspiel, das Konstruktionsspiel, das Rollenspiel und das Regelspiel.

Weiter wird auf die Aufgabenfelder der Heilpädagogischen Früherziehung eingegangen, insbesondere wird jenes der Beratung und Begleitung der Eltern und Bezugspersonen erläutert. Dabei wird die Wichtigkeit der Elterneinbindung in die Heilpädagogische Früherziehung anhand der Familienorientierung begründet. Zudem wird aufgezeigt, welche Rolle/Aufgabe den Eltern im kindlichen Spiel zukommt.

3.1 Was ist Spiel? / Definition des kindlichen Spiels

Das Wort „spielen“ weckt oft Kindheitserinnerungen in uns. Vielfach sind es freudige, schöne, lustige Erinnerungen an die eigene Spieltätigkeit. Es sind Erinnerungen an ein bestimmtes Lieblingsspielzeug, an einen Spielort oder an Spielpartner.

„Spiel: eine Beschäftigung, die für sich selbst angenehm ist“ – Immanuel Kant (1724-1804)

Dieses Zitat zeigt, wieso „spielen“ meist mit positiven Emotionen und Erinnerungen in Verbindung gebracht wird. Intuitiv wird Spiel als eine Tätigkeit beschrieben, die frei gewählt ist, Freude und Spass bereitet. Dies sind einige wesentliche Merkmale, welche genauso in der Literatur zur Definition von „Spiel“ und „spielen“ verwendet werden.

Die Literaturrecherche hat gezeigt, dass es in der Forschung keine allgemein gültige, in sich geschlossene Theorie von Spiel gibt (vgl. Renner, 2008, S. 64 und Mogel, 2008, S. 104). Mogel (2008) sowie Hauser (2016) haben sich intensiv mit dem Thema Spiel auseinandergesetzt und aufgrund ihrer Erfahrungen und Erkenntnisse den Begriff definiert. Die folgende Definition, die für die vorliegende Arbeit gilt, stützt sich hauptsächlich auf diese beiden Theorien.

Spielen ist eine frei gewählte, selbst initiierte, intrinsisch motivierte, persönlich sinnvolle, freudvolle Tätigkeit (vgl. Mogel, 2008, S. 5). Nur das Kind selber kann demnach entscheiden, ob die augenblickliche Tätigkeit Spiel ist oder nicht (vgl. Hauser, 2016, S. 16). Im Spiel konstruiert ein Kind seine eigene Wirklichkeit (vgl. Mogel, 2008, S. 6). Es hat Bezug zur eigenen Gegenwart und es werden Handlungen nachgeahmt, welche das Kind im Alltag (bei den Eltern, Freunden, im Kindergarten) erlebt und im späteren Leben braucht, beispielsweise Tätigkeiten wie Kochen, Einhaltung von sozialen Regeln oder die Übernahme verschiedener Rollen in der Gesellschaft (Zimpel, 2014, S. 16). Gemäss Largo (2017, S. 262) spielen nur Kinder, die sich wohl und geborgen fühlen.

3.2 Bedeutung des kindlichen Spiels

Spielen ist für Kinder eine wichtige Angelegenheit (vgl. Mogel, 2008, S. 9). Nirgends sonst zeigen Kinder eine solch grosse Anstrengung und Ausdauer, um ein eigenes Ziel zu erreichen, wie im freien Spiel (ebd.). Wo sich die Kinder im Alltag immer anpassen müssen, können sie im Spiel selbstbestimmen und sich frei entfalten (vgl. Zimpel, 2014, S. 6). Kinder suchen sich im freien Spiel ständig neue Lernerfahrungen und entwickeln dabei wichtige Kompetenzen wie Abstraktionsvermögen, Fantasie, Selbstbewusstsein, Frustrationstoleranz, Impulskontrolle, Kooperationsfähigkeit usw. (ebd.). Im Spiel lernt ein Kind also ständig dazu – es ist sozusagen ein Motor für die kindliche Entwicklung, wenn nicht der „wichtigste Entwicklungsmotor“ (vgl. Stamm, 2014, S. 18). Unter Pädagogen ist man sich einig, dass Lernen spielerisch stattfinden sollte, denn je spielerischer das Lernen in der frühen Kindheit ist, desto nachhaltiger ist es (ebd.). Auch Mogel (2008, S. 175) betont die Wichtigkeit des Spiels in Bezug auf das Lernen, fügt dem aber noch zwei Bedingungen an: Eigenaktivität und Freiwilligkeit.

Im Spiel sammelt das Kind lebenswichtige Erfahrungen und erweitert seine Kompetenzen und Verhaltensweisen (vgl. Mogel, 2008, S. 175). Ausserdem lernt es eigene Ideen umzusetzen, Wünsche zu realisieren und Phantasien auszuleben (vgl. Mogel, 2008, S. 24ff.). Je mehr Erfahrungen ein Kind im Spiel machen kann, desto besser. Die zahlreichen Erfahrungen wirken sich in allen Bereichen auf die Persönlichkeit und die Entwicklung aus. Im Weiteren dient das Spiel dem Beziehungsaufbau zu Bezugspersonen (ebd.).

Largo (2017, S. 266) nennt fünf verschiedene Bereiche, in denen ein Kind durch das Spielen wichtige Kompetenzen erwirbt: „Einüben von angeborenen Verhaltensweisen (z.B. Krabbeln, Greifen), Sammeln von Erfahrungen über die physikalischen Eigenschaften der gegenständlichen Umwelt, Erwerben von Fähigkeiten durch soziales Lernen, Sammeln von räumlichen Erfahrungen und Erkunden von kausalen und kategorialen Zusammenhängen“.

Das Kind selber empfindet sein eigenes Spiel als „wichtig, wertvoll und vollkommen real“ (Mogel, 2008, S. 14). Es setzt sich im Spiel mit der Umwelt auseinander, ruft gegenwärtiges Erleben hervor und macht so den Spielinhalt zu seiner eigenen Wirklichkeit. Wenn ein Kind beispielsweise Kochen spielt, kocht es erlebnismässig wahrhaftig und übt dabei die typischen Verhaltensweisen des Kochens aus (vgl. Mogel, 2008, S. 13ff.). Dadurch, dass das Kind im Spiel seine eigene Wirklichkeit konstruiert, ist das Spiel persönlich sehr bedeutsam und hat einen hohen Wert für die Selbstentfaltung. Überdies kann das Kind im Spiel von sich aus eigene Kompetenz erleben und sein Selbstwertgefühl fördern. Im Weiteren ermöglicht das Spiel dem Kind, sich mit den Erwachsenen auf gleiche Stufe zu stellen. Überall sonst im Leben bestimmt der Erwachsene über das Kind – der Erwachsene ist dem Kind also immer überlegen. Im Spiel jedoch sind beide auf Augenhöhe (ebd.). Im gemeinsamen Spiel übernimmt oftmals das Kind die Leitung und bestimmt den Spielinhalt und die Regeln und dies ist gut so. Als erwachsener Spielpartner sollte man das

Spiel des Kindes nicht steuern oder kontrollieren, sondern zurückhaltend und feinfühlig sein (vgl. Zimpel, 2014, S. 60 und Mogel, 2008, S. 25).

3.3 Die verschiedenen Spielformen und deren Bedeutung für die Entwicklung

Das kindliche Spiel wird in unterschiedliche Spielformen unterteilt. In der Forschung gibt es bezüglich der Spielformen wie auch bezüglich des Spiels keine allgemein gültige Definition (vgl. Renner, 2008, S. 64 und Mogel, 2008, S. 104). Dies führt dazu, dass die verschiedenen Autoren unterschiedliche Begrifflichkeiten und Abgrenzungen formulieren. Die in der vorliegenden Arbeit verwendete Definition und Abgrenzung setzt sich aus verschiedenen Aufgliederungen zusammen. Sie orientiert sich insbesondere an Mogel (2008), Hauser (2016) sowie Koch (2016a und 2016b). Es werden in der vorliegenden Arbeit folgende Spielformen unterschieden: Eltern-Kind-Spiel, Explorationsspiel, Funktionsspiel, Konstruktionsspiel, Symbolspiel, Rollenspiel und Regelspiel. In den nächsten Abschnitten werden die einzelnen Spielformen, deren Merkmale sowie Entwicklungskomponenten beschrieben.

3.3.1 Eltern-Kind-Spiel

Mit Eltern-Kind-Spiel sind Interaktionsspiele gemeint wie beispielsweise „Guggus-dada“ oder Kitzeln, bei welchen dieselben Handlungen/Handlungsabläufe immer wieder wiederholt werden. Dabei geben die Eltern vorwiegend das Spielgerüst vor (vgl. Hauser, 2016, S. 57). Hauser (2016) nennt dies deshalb ein Spielvorläufer, da es noch nicht selbständig von den Kindern gesteuert werden kann. Beim Eltern-Kind-Spiel geht es hauptsächlich um Interaktion und gemeinsame, freudige Momente, welche einen wichtigen, positiven Einfluss auf den Beziehungsaufbau und die Bindung haben (ebd.).

3.3.2 Explorationsspiel

Von Geburt an ist das Kind, wenn es wach ist, ständig im Bewegung. Es führt unkoordinierte, unspezifische Bewegungen aus, welche als Reflexe bezeichnet werden (vgl. Mogel, 2008, S. 104). Bereits nach wenigen Wochen werden die Reflexe koordiniert und angepasst, woraus Handlungsschemata entstehen (vgl. Burgener, 2015a, S. 1). Diese Handlungen werden ständig wiederholt und es geht dabei um die „Lust am Tun“ (vgl. Burgener, 2015b, S. 1). Das Kind befindet sich damit im sogenannten Explorationsspiel (vgl. Koch, 2016b, S. 1). Zunächst übt es körperbezogene Handlungen aus wie orales, manuelles und visuelles Erkunden des eigenen Körpers. Später kommen gegenstandsbezogene Handlungen hinzu, bei welchen Gegenstände oral, manuell, visuell oder auditiv erforscht werden (ebd.). Das Kind macht auf diese Weise grundlegende Erfahrungen in der Gegenstandswelt und sammelt experimentierend Wissen über die Eigenschaften von Objekten (vgl. Mogel, 2008, S. 45). Mit der Zeit lernt das Kind, dass es mit seinen Handlungen etwas auslöst (Ursache-Wirkung Prinzip) und es versucht diese Wirkung

immer wieder zu erreichen. Die Handlung wird damit Mittel zum Zweck, um die gewünschte Wirkung zu erzielen (vgl. Koch, 2016a, S. 16).

3.3.3 Funktionsspiel

Sobald ein Kind gelernt hat, dass bestimmte Objekte eine vorgegebene Funktion haben und dass es diese Funktion ausüben kann, befindet es sich in der Phase des Funktionsspiels (vgl. Burgener, 2015b, S. 1). Ein Löffel ist beispielsweise zum Essen da, eine Bürste um die Haare zu bürsten etc. Zu Beginn werden die Funktionen bei sich selber ausgeübt, sobald sie lange genug geübt worden sind, werden die Handlungen bei anderen Personen oder bei der Puppe ausgeführt.

Im Funktionsspiel erkundet das Kind durch aktives Experimentieren Gegenstände hinsichtlich ihrer Funktion (vgl. Mogel, 2008, S. 105). Dabei verfolgt es das Prinzip des Versuchs-Irrtums (vgl. Koch, 2016b, S.1). Es übt zielgerichtet verschiedene Handlungen aus, um zu sehen was passiert (vgl. Mogel, 2008, S. 105).

Durch das Ausprobieren und die Wiederholung von Handlungen des Explorations- und Funktionsspiels erwirbt das Kind verschiedenste Verhaltensweisen und Bewegungsmuster, welche einerseits die Möglichkeiten in den nächsten Spielformen mitbestimmen, darin aber auch weiter ausgebaut werden (vgl. Mogel, 2008, S. 45). Im Weiteren erwirbt das Kind im Funktionsspiel die Objektpermanenz. Es kann also Gegenstände, welche nicht mehr oder noch nicht in seinem Blickfeld sind, ins Spiel miteinbeziehen (vgl. Mogel, 2008, S. 106). Der Erwerb der Objektpermanenz ist eine wichtige Grundlage für die Entfaltung der weiteren Spielformen und der Entwicklung des Denkens (ebd.).

3.3.4 Symbolspiel

Eine weitere wichtige Voraussetzung für die Entwicklung der noch folgenden Spielformen ist die Entwicklung der Symbolfunktion (vgl. Mogel, 2008, S. 107). Dies ist die Fähigkeit, einen Gegenstand oder ein Ereignis durch einen anderen Gegenstand oder ein anderes Ereignis zu ersetzen. Damit geht die Entwicklung von Vorstellungen einher. Sobald ein Kind diese Fähigkeit hat und funktionalen Handlungen eine symbolische Bedeutung zuschreibt, macht es den Übergang vom Funktions- ins Symbolspiel (ebd.). Es werden Gegenstände und auf diese Gegenstände bezogene Handlungen umgedeutet (vgl. Burgener, 2016b, S.1). Erst werden einzelne Handlungsschemata symbolisch dargestellt, welche zunächst bei sich selbst ausgeführt werden und anschliessend an anderen Objekten. Beispielsweise führt das Kind den leeren Löffel zum eigenen Mund und tut so als ob es isst, später gibt es der Puppe zu essen. Ein wichtiger Indikator, ob es noch Funktions- oder bereits Symbolspiel ist, sind Handlungsbegleitende Geräusche. Das Kind tut erst so als ob es isst, wenn es zur Handlung hinzu Essgeräusche macht. Davor ist es die Ausübung der funktionalen Handlung (ebd.).

Sobald das Kind mehrere symbolische Handlungen verinnerlicht hat, kann es solche aneinanderreihen (z.B. Puppe füttern, dann schlafen). Es wird sichtbar, dass das Kind ganz

konkrete innerliche Vorstellungen zu einem Thema hat. Zudem werden mit der Zeit verschiedenen Gegenständen eine symbolische Bedeutung gegeben. Ein Klotz wird zum Becher und Kirschsteine werden zu Hörnli.

3.3.5 Rollenspiel

Auf das Symbolspiel folgt die Phase des Rollenspiels. Hierbei werden Situationen aus dem Erwachsenenleben und Erlebnisse und Erfahrungen aus der Lebenswelt nachgespielt und es werden Tätigkeiten der Erwachsenen ausgeübt, welche das Kind im wirklichen Leben noch nicht ausführen kann oder darf (vgl. Mogel, 2008, S. 47 und S. 109). Es hat dabei ganz klare Vorstellungen, wie die entsprechende Situation wie z.B. das Einkaufen abläuft. Jedes Rollenspiel hat eigene innere Regeln, welche sich an der Realität des nachgespielten Inhalts orientieren und bestimmte Verhaltensweisen zulassen und andere ausschliessen (vgl. Mogel, 2008, S. 110). Die eingenommene Rolle ist für das Kind Wirklichkeit. Dies erkennt man daran, dass das Kind in seiner Rolle völlig aufgeht. Kinder erschaffen sich damit eine „eigene Realität des Erwachsenseins“ (vgl. Mogel, 2008, S. 47).

Kennzeichnend für diese Spielphase ist, dass das Kind das Spiel plant und eine Geschichte entwirft (vgl. Koch, 2016b, S. 2). Ausserdem wird die Geschichte mit anderen Kindern abgesprochen und es werden Rollen verteilt, es wird verhandelt und es werden Kompromisse eingegangen. Dabei trennen die Kinder die eigentliche Spielhandlung vom Gespräch über das Spiel (ebd.). Die Kinder können während des Rollenspiels jederzeit aus dem Spielgeschehen heraustreten, um die Rollen, die Verhaltensweisen und den Spielinhalt zu besprechen und über den weiteren Verlauf zu entscheiden (vgl. Mogel, 2008, S. 110). Koch (2016b, S.2) nennt drei verschiedene Rollen, in welche Kinder schlüpfen. Dies sind funktionale Rollen wie der Busfahrer, relationale Rollen wie Mutter und Kind und Charakter-Rollen wie ein Cowboy.

Im Rollenspiel erwirbt das Kind sozial verbindliche Verhaltensregeln wie Normen, Werte und Interaktionsregeln, ohne dass es erzieherische Tätigkeit von Erwachsenen benötigt (vgl. Mogel, 2008, S. 47).

3.3.6 Konstruktionsspiel

Das Konstruktionsspiel ist die Weiterführung des Funktionsspiels (vgl. Koch, 2016). Es setzt ebenfalls wie das Symbolspiel die Entwicklung von Vorstellungen voraus (vgl. Burgener, 2016). Die zentrale Erweiterung des Konstruktionsspiels im Vergleich zum Funktionsspiel ist das selbst gesetzte Ziel, welches sich das Kind vornimmt (vgl. Mogel, 2008, S. 108). Anfangs hantiert das Kind mit Gegenständen, es spielt Behälterspiele (einfüllen/ausleeren, einräumen/ausräumen) oder baut einen Turm. Sobald es Vorstellungen entwickelt hat, sich selber ein Ziel setzt und dieses verfolgt, befindet es sich im Konstruktionsspiel (vgl. Koch, 2016b, S. 2). Das Kind kombiniert dabei die im Funktionsspiel gewonnenen Erkenntnisse zu zielbezogenen Handlungen (vgl. Mogel, 2008, S. 46). Das Kind hat eine genaue Vorstellung, wie es aussehen soll und verfolgt beim Bauen einen

Plan (vgl. Koch, 2016a, S. 21). Ersichtlich ist diese Spielform beispielsweise am sogenannten Überbrücken, also wenn das Kind eine Brücke oder ein Dach baut. Damit erreicht das Kind die Dreidimensionalität im Bauen und zeigt, dass es eine Vorstellung hat (ebd.).

Das Kind lernt im Konstruktionsspiel sich selber Ziele zu setzen und zu planen (vgl. Mogel, 2008, S. 46ff.). Dadurch, dass dem Kind seine eigenen Ziele wichtig und von Bedeutung sind, lernt es seine übrigen Bedürfnisse dem Ziel unterzuordnen und das Ziel mit Geduld und Ausdauer zu verfolgen. Im Konstruktionsspiel erlebt das Kind durch die selbst gesetzten Ziele zudem erste Erfolge und Misserfolge, was einen direkten Einfluss auf das eigene Kompetenz- und Selbstwertgefühl hat (ebd.).

3.3.7 Regelspiel

Die nun beschriebene Spielform ist das Regelspiel, welches gekennzeichnet ist durch „a priori“-Regeln (vgl. Hauser, 2016, S. 123). Diese Regeln sind explizit und bereits im Voraus festgelegt. Sie leiten den Spielablauf und bestimmen das Spielende (vgl. Mogel, 2008, S. 52). Es gibt viele verschiedene Regelspiele, die sich in ihrer Komplexität und den strategischen Anforderungen unterscheiden (vgl. Hauser, 2016, S. 124). Auf diese Weise fördern sie die kognitiven Fähigkeiten sowie die Möglichkeiten der Handlungsplanung (vgl. Mogel, 2008, S. 48). Eine übergeordnete Anforderung ist allen Regelspielen gleich, nämlich, dass man sich exakt an die Regeln zu halten hat.

Hauser (2016, S. 124) macht folgende Unterteilung bezüglich Formen von Regelspielen: Spiele mit Voraussetzungen (z.B. beim Versteckspiel abzählen bis 100; beim Brettspiel gewürfelte Augenzahl vorwärts rücken); Spiele mit Verboten (z.B. Linie übertreten, Foul); Spiele mit Sonderregeln des Erlaubten (z.B. im Tennis darf der Ball ins Netz beim Anschlag, sonst nicht); Spiele mit Meta-Regeln (z.B. Timeout; Regeln ersetzen, um das Spiel zu erschweren oder erleichtern).

Das Ziel von Regelspielen ist das Gewinnen, deshalb können dabei verschiedene Emotionen ausgelöst werden, die das Kind verkraften muss (vgl. Mogel, 2008, S. 48ff.). Es werden sowohl positive als auch negative Emotionen erlebt, die bewältigt werden müssen. Dazu gehören unter anderem Freude und Stolz, aber auch Ärger, Wut und Niedergeschlagenheit (ebd.). Des Weiteren lernt das Kind bei Regelspielen, dass man sich ins gemeinschaftliche Geschehen einfügen muss, also an die Regeln halten muss, auch wenn man gewinnen möchte (vgl. Mogel, 2008, S. 111).

3.4 Die Entwicklung der Spielformen

In der Entwicklung der Spielformen geht die qualitativ neuere Spielform zwar aus einer früheren hervor, sie ist aber nicht nur durch die Summe der Merkmale und Fähigkeiten, welche in der früheren Form erworben wurden, erklärbar (vgl. Mogel, 2008, S. 137). Vielmehr werden die Komponenten einer Spielform und die erworbenen Fähigkeiten mit voranschreitender Entwicklung zunehmend integriert, wodurch immer komplexere und ausdifferenzierte Spielvarianten möglich werden (vgl. Mogel, 2008, S. 236). Die Spielformen lösen einander nicht ab, alle bereits entwickelten Spielformen können kombiniert auftreten (ebd.). Die Spielform, die ein Kind zeigt, drückt den Entwicklungsstandes des Kindes aus (vgl. Largo, 2017, S. 262). Dabei ist die Abfolge der Verhaltensweisen resp. der Spielform bei allen Kindern gleich. Alle Kinder durchlaufen also dieselben Spielformen, nur in unterschiedlichem Alter (ebd.).

3.5 Einflüsse des Spiels auf die kindlichen Entwicklungsbereiche

Wie bereits erläutert, ist das Spiel ein wichtiger Entwicklungsmotor (vgl. Stamm, 2014, S. 18). Jede Spielform hat dabei ihren besonderen und einzigartigen Wert für die kindliche Entwicklung (Stamm, 2014, S. 25). Durch Erfahrungen im Spiel entwickelt das Kind Fähigkeiten und Fertigkeiten in den verschiedenen Entwicklungsbereichen wie der Kognition, Sprache, Wahrnehmung, Motorik und sozial-emotionalen Entwicklung. Die erworbenen Kompetenzen in den genannten Entwicklungsbereichen haben wiederum Einfluss auf den Spielinhalt und die Spielform (ebd.).

Die folgende Tabelle veranschaulicht die Auswirkungen respektive den Einfluss der verschiedenen Spielformen auf die kindliche Entwicklung. Die Tabelle hat nicht den Anspruch von Vollständigkeit, sondern soll aufzeigen, wie wichtig Spiel für die kindliche Entwicklung ist.

Tabelle 1: Auswirkungen des Spiels auf die Entwicklung

Spielform	Auswirkung / erworbene Kompetenzen
Eltern-Kind-Spiel	<ul style="list-style-type: none"> • Beziehungsaufbau • Sichere Bindung • Turn-Taking
Explorationsspiel	<ul style="list-style-type: none"> • Wahrnehmungserfahrungen • Erlernen von körperlichen Funktionen und Handlungsschemata • Koordination von Bewegungen • Aufbau von Wissen über die Eigenschaften von Gegenständen
Funktionsspiel	<ul style="list-style-type: none"> • Funktionswissen • Lernen von Bewegungsmustern / -abläufen • Objektpermanenz

Symbolspiel	<ul style="list-style-type: none"> • Symbolfunktion • Entwicklung von Vorstellungen • Erwerb sprachlicher und kommunikativer Kompetenzen
Rollenspiel	<ul style="list-style-type: none"> • Erwerb sprachlicher und kommunikativer Kompetenzen • Erwerb sozialer Kompetenzen • Aushandeln von Rollen • Eingehen von Kompromissen • Gefühlskontrolle
Konstruktionsspiel	<ul style="list-style-type: none"> • Räumliche Wahrnehmung • Räumliches Vorstellungsvermögen • Erwerb von technischen und handwerklichen Kompetenzen • Handlungsabläufe planen • Ziele setzen • Aufbau des Kompetenz- und Selbstwertgefühls • Umgang mit negativen Emotionen bei Misserfolg • Dem Ziel eigene Bedürfnisse unterordnen • Ausdauer
Regelspiel	<ul style="list-style-type: none"> • Internalisierung von Normen • Bewältigung von negativen Emotionen beim Verlieren • Einhalten von Regeln • Merkfähigkeit • Fähigkeit zur Perspektivenübernahme

(vgl. Stamm, 2014, S. 26 und Mogel, 2008, S. 45ff. und 138ff.)

3.6 Kulturelle Unterschiede im Spiel und in der Bedeutung des Spiels

Gemäss Largo (2017, S. 263) ist das Spielverhalten universal. Das bedeutet, dass die Verhaltensweisen beim Spielen bei allen Kindern und in allen Kulturen gleich sind. Alle Kinder zeigen also beispielsweise Inhalt-Behälter-Spiel. Auch die Entwicklung der Spielformen verläuft überall auf der Welt gleich (vgl. Mogel, 2008, S. 151). Die Abfolge und der Inhalt des kindlichen Spiels sind durch den Ablauf der kindlichen Entwicklung vorbestimmt (vgl. Largo, 2017, S. 263). Allerdings können kulturelle Einflüsse und Gegebenheiten den Spielinhalt, das Spielmaterial, die Hilfsmittel sowie den Spielraum mitprägen (z.B. Tongefäss statt Plastikbehälter beim Inhalt-Behälter-Spiel oder Steine statt Bauklötze bei Konstruktionsspiel). Zudem können sich kulturelle Werte und Normen auf die Abfolge und Dominanz einzelner Spielformen auswirken (vgl. Mogel, 2008, S. 151).

Im Hinblick auf das vorliegende Projekt kann davon ausgegangen werden, dass Kinder mit portugiesischem Hintergrund dieselben Spielphasen durchlaufen. Die Ausdrucksweise des Spiels könnte sich jedoch von unserer unterscheiden, je nachdem welche kulturell bedingten Unterschiede in den zur Verfügung stehenden Spielsachen und Spielmaterialien bestehen. Auch können die Verhaltensmuster und Spielinhalte insbesondere des Symbol- und Rollenspiels andersartig sein, da die Kinder dabei Erlebnisse und Erfahrungen aus der eigenen Umwelt nachspielen.

Die Befragung verschiedener Personen mit portugiesischem Hintergrund ergab, dass sich das Spielmaterial nicht bedeutend von unserem unterscheidet. Ein informelles Gespräch mit einer Kulturvermittlerin zeigt auf, dass die Auffassung bezüglich kindlicher Entwicklung teilweise grundlegend von unserer abweicht. Sie erzählt, dass das Bildungssystem in Portugal anders ist. Die Kinder sind den ganzen Tag in der Schule oder im Kindergarten und kommen mittags nicht nach Hause. Dadurch verbringen die Kinder weniger Zeit zu Hause und die Erziehung und Bildung werden sozusagen delegiert. In der Schweiz sieht man unter den Familien mit portugiesischem Hintergrund ähnliche Muster bezüglich der zeitlichen Ressourcen für die Erziehung der Kinder, allerdings aufgrund der ihnen hier aufgebürdeten Lebensumstände. In vielen portugiesischen Familien sind beide Elternteile berufstätig – möglicherweise, weil sie es sich in Portugal nicht anders gewohnt sind, möglicherweise aber auch, weil es ihre finanzielle Lage erfordert. Erfahrungsgemäss arbeiten viele Männer in der Baubranche und viele Frauen im Gastgewerbe – beides Arbeitsfelder mit teils prekären Arbeitsbedingungen, wie lange und/oder flexible Arbeitszeiten, wenig Lohn, saisonal bedingt, körperlich anstrengend, etc. Währenddessen die Eltern arbeiten, sind die Kinder in der Kindertagesstätte oder bei einer (meist portugiesischen) Tagesmutter. Gemeinsame Zeit zu spielen bleibt unter diesen Umständen wenig. Es sind hier also nicht kulturelle Einflüsse, welche die Spieldauer, -häufigkeit und -möglichkeiten bestimmen, sondern eher die Lebensumstände und Lebensbedingungen.

3.7 Familienorientierung in der HFE

Die schweizerische Erziehungsdirektorenkonferenz (EDK) umschreibt Heilpädagogische Früherziehung folgendermassen:

„In der Heilpädagogischen Früherziehung werden Kinder mit Behinderungen, mit Entwicklungsverzögerungen, -einschränkungen oder -gefährdungen ab Geburt bis maximal zwei Jahre nach Schuleintritt mittels Abklärung, präventiver und erzieherischer Unterstützung sowie angemessener Förderung im familiären Kontext behandelt“ (EDK, 2007). Hierzu gehören fünf verschiedene Aufgabenfelder: die Diagnostik, die Förderung des Kindes, die Beratung und Begleitung der Eltern und Bezugspersonen, die Vernetzung und interdisziplinäre Zusammenarbeit sowie die Früherkennung und Prävention (vgl. Lütolf, Venetz und Koch, 2014, S. 12ff.).

Von besonderem Interesse in der vorliegenden Arbeit ist das Aufgabenfeld der Beratung und Begleitung der Eltern und Bezugspersonen. Dabei wird eine partnerschaftliche Basis angestrebt, bei welcher drei zentrale Prinzipien verfolgt werden: die Ganzheitlichkeit, die Familien- und Lebensweltorientierung und die Interdisziplinarität und Vernetzung (vgl. Klein, 2013, S. 83). Viele Autoren betonen insbesondere die Wichtigkeit der Familien- und Alltagsorientierung in der HFE. Mit Familien- respektive Alltagsorientierung ist gemeint, dass sich die HFE nicht allein auf die Förderung des Kindes konzentriert, sondern die Familie in die Förderung miteinbinden soll (vgl. Lütolf, Koch & Venetz, 2015, S. 6). Eine Förderung der kindlichen Entwicklung ist am effektivsten, wenn die Eltern so beraten und begleitet werden, dass Alltagssituationen zur Förderung genutzt werden (vgl. Sarimski, 2014, S. 21). Es gehört zu den Aufgaben der Fachperson, den Eltern zu zeigen, wie sie die Entwicklung des Kindes im familiären Kontext fördern können (vgl. Sarimski, Hintermair und Lang, 2014, S. 68). Wichtig dabei ist, den aktuellen Lebenskontext der Familie mit den häuslichen Entwicklungsbedingungen zu berücksichtigen (vgl. Lütolf et al., 2014, S. 15). Die Förderung muss sich an den Ressourcen und Bedürfnissen der Familien und Kinder orientieren und darauf abgestimmt sein (vgl. Sarimski, 2014, S. 21). Nur so kann sie in den familiären Alltag integriert werden (vgl. Sarimski et al. 2014, S. 76). Daraus folgt, dass Ziele gemeinsam formuliert werden (vgl. Sarimski, 2014, S. 21). Dabei ist es wichtig, dass die Förderansätze für die Eltern nachvollziehbar sind (vgl. Sarimski et al. 2014, S. 76).

Hintermair (2014, S. 226) formuliert fünf Ansprüche, auf denen familienorientierte Frühförderung beruht:

1. Die Familie beeinflusst das Kind, und wir können die Familie beeinflussen: Die HFE hat zwar einen Einfluss auf die Entwicklung des Kindes, mittel- und langfristig gesehen ist der Einfluss der Eltern allerdings viel grösser. Es ist somit elementar, die elterlichen Kompetenzen zu stärken.
2. Kinder lernen den ganzen Tag über: Das Kind lernt nicht in Form von wöchentlichen Förderpaketen, sondern während des ganzen Tages. Dies begründet die Wichtigkeit der Stärkung der elterlichen Kompetenzen, damit diese das Kind fortlaufend unterstützen können.
3. Bei frühen Interventionen geht es nicht darum, wöchentliche Lektionen durchzuführen: Die Förderangebote müssen im Alltag des Kindes verankert sein, damit Gelerntes auf den Alltag transferiert werden kann.
4. Die Entwicklung des Kindes geschieht nicht in der Lektion, sondern in all den Stunden dazwischen: Es ist wesentlich, den Fokus nicht auf die Förderstunde zu richten und damit Entwicklungsfortschritte zu erhoffen, sondern auf die Unterstützung und Begleitung der Bezugspersonen.

5. Das Kind braucht maximale Intervention und nicht maximalen Service: Es ist nicht notwendig, für verschiedene Probleme möglichst viele Angebote durchzuführen, viel wichtiger ist es, die Lern- und Entwicklungsmöglichkeiten des Kindes fortwährend zu erweitern und optimieren.

Familienorientierung hat einerseits zum Ziel, die Familie in die Förderung miteinzubinden (vgl. Lütolf, Koch & Venetz, 2015, S. 6). Gleichzeitig gilt es im Rahmen der Familienorientierung die elterlichen Kompetenzen und Ressourcen zu aktivieren und stärken (Gutknecht, 2007, zit. nach Klein, 2013, S. 89). In den Fokus rückt hierbei die Unterstützung der Eltern-Kind-Interaktion (vgl. Klein, 2013, S. 89ff.). Die Eltern sollen für die Signale ihres Kindes sensibilisiert werden und im Umgang mit ihren Kindern Sicherheit erlangen (ebd.). Gemäss Gutknecht (2007) gibt es „nichts, [das, Anm. des Verf.] das Vertrauen der Eltern in ihre Kompetenzen mehr stärkt als das Verhalten des Kindes selbst, seine positiven Antworten im Prozess der Kommunikation (zit. nach Klein, 2013, S. 89). Durch die Stärkung des Vertrauens in die eigenen Kompetenzen sollen die Eltern befähigt werden, Herausforderungen in der Lebensbewältigung selbständig zu meistern.

Inwiefern Familienorientierung umgesetzt werden kann, ist von der jeweiligen Familiensituation sowie den Ressourcen und Bedürfnissen der Eltern abhängig (vgl. Lütolf et al., 2015, S. 12). Zudem ist das Einverständnis und Interesse der Eltern sowie die Freiwilligkeit Grundvoraussetzung für die Zusammenarbeit (ebd.).

Als Fachkraft gilt es im Sinne der Familienorientierung sich gegenüber der Lebenswelt der Familien zu öffnen und die Kompetenzen und Erfahrungen der Eltern zu würdigen (vgl. Hintermair, 2014, S. 225). Dazu gehört, dass die Bedürfnisse, Ziele und Sorgen der Eltern aufgenommen und „alltagsbedeutsame Lösungen“ gesucht werden (Sarimski, 2012, S. 7). Wichtig dabei ist, die Ressourcen, Rahmenbedingungen, sozialen Netzwerke und Lebensumstände der Familie zu kennen (ebd.). Die enge Zusammenarbeit mit den Eltern erfordert Feingefühl, Respekt, Offenheit, Unbefangenheit und Transparenz seitens der Fachperson. Auf diese Weise kann eine für eine gute Zusammenarbeit notwendige Beziehung zu den Eltern aufgebaut werden.

3.8 Rolle der Eltern im kindlichen Spiel

In den letzten Kapiteln wurden einerseits die Wichtigkeit des kindlichen Spiels und andererseits die Bedeutsamkeit der Familienorientierung in der HFE hervorgehoben. Nun sollen diese beiden Aspekte miteinander in Verbindung gebracht werden. Eltern haben eine zentrale Funktion in der Förderung ihres Kindes (vgl. Metzger, Villiger und Cattaneo, 2014, S. 81). Damit Eltern das Spiel ihres Kindes optimal unterstützen und fördern können, müssen sie sich der Bedeutung und Wichtigkeit des Spielens bewusst sein (vgl. Stamm, 2014, S. 37). Sie müssen begreifen, dass Spielen für Kinder eine bedeutsame Tätigkeit ist, welche einen Grossteil ihrer Zeit beansprucht (ebd.). Im Weiteren müssen die Eltern wissen, was ihre Aufgabe respektive Rolle im Spiel ihrer

Kinder ist. Dabei geht es um gemeinsames Spiel von Eltern und Kind, um selbständiges Spiel des Kindes alleine sowie um gemeinsames Spielen mit anderen Kindern.

Das kindliche Spiel ist immer abhängig von der Umwelt. Die Umweltbedingungen bestimmen die Möglichkeiten des kindlichen Spiels auf zahlreiche Weise (vgl. Mogel, 2008, S. 75). Mogel (2008) nennt folgende Umwelteinwirkungen:

Die Umwelt bestimmt,

- ob gespielt wird
- was gespielt wird (Inhalte des Spiels)
- womit gespielt wird (Spielgegenstände, Spielsachen)
- wie gespielt wird
- wo gespielt wird (Spielort, Spielraum)
- wie lange gespielt wird (Zeitraum und Dauer)
- mit wem gespielt wird (Spielpartner)

Diese Aspekte dürfen nicht ausser Acht gelassen werden. Die Eltern können die Umwelt des Kindes gestalten und somit die Spieltätigkeit des Kindes beeinflussen. Sie müssen den Kindern, die für das Spiel notwendigen Bedingungen ermöglichen. Dazu gehört Zeit, Platz, Materialien, andere Kinder und Ruhe (vgl. Stamm, 2014, S. 38). In der HFE gilt es, die Eltern diesbezüglich zu beraten und begleiten. Wichtig ist insbesondere, dass die Bezugspersonen den Kindern möglichst viel Raum und Zeit zum Spielen lassen, zumal spielen eine sinnerfüllte und wertvolle Zeit für Kinder ist (vgl. Mogel, 2008, S. 119). Damit ein Kind spielen kann, braucht es ausserdem Geborgenheit (vgl. Mogel, 2008, S. 15). Dem einher geht das Gefühl von Sicherheit und Vertrauen sowie Wohlbefinden. Es ist die Aufgabe der Bezugspersonen dafür zu sorgen, dass sich das Kind in seiner Umwelt geborgen fühlt (ebd.).

Gemeinsames Spiel von Eltern und Kind fördert den Aufbau einer stabilen, vertrauensvollen Beziehung und einer sicheren Bindung. Zudem unterstützt gemeinsame Spieltätigkeit den Erwerb von sprachlichen Fähigkeiten wie das Sprechen und Sprachverstehen (vgl. Hauser, 2016, S. 161). In der Rolle als Spielpartner gilt es für die Eltern einige Punkte zu beachten. Eine erste zentrale Bedingung ist, dass das Kind das Spiel auswählen und bestimmen kann. Denn gemäss Mogel (2008, S. 5) ist es für Kinder nur dann „spielen“, wenn das Spiel freiwillig, eigeninitiiert und selbst gewählt ist. Eltern sind im täglichen Leben den Kindern ständig überlegen. Sie bestimmen den Alltag und die Regeln und entscheiden für das Kind (vgl. Mogel, 2008, S. 75). Im Spiel hat das Kind die Möglichkeit auf Augenhöhe der Erwachsenen zu sein und dies sollte man als Erwachsene zulassen (ebd.). Man sollte das Kind im Spiel die alltägliche Überlegenheit nicht spüren lassen und deshalb zwar mit ihm mitspielen, nicht aber in das Spiel eingreifen, es leiten oder kontrollieren (vgl. Zimpel, 2014, S. 60). Insbesondere im Symbol- und Rollenspiel, in welchem die Kinder ihre eigene Wirklichkeit konstruieren und Erlebnisse verarbeiten, ist es wichtig, nicht einzugreifen, zu

unterbrechen, kontrollieren oder beeinflussen (vgl. Mogel, 2008, S. 79). Man sollte das, was das Kind im Symbol- und Rollenspiel zeigt, anerkennen, respektieren und niemals abwerten, denn für das Kind ist das, was es spielt, real. Zudem wird die kindliche Phantasie und Spontaneität gefördert, wenn das Kind im Spiel machen kann, was es will (vgl. Mogel, 2008, S. 28). Dies schliesst aber nicht aus, dass man durch Parallel-Spiel oder behutsame Inputs Variation, Anregungen und Wiederholung ins Spiel einbringen darf (vgl. Hauser, 2016, S. 76). Als mitspielendes Modell kann man beispielsweise im Regelspiel Vorbild sein im Umgang mit Niederlagen (ebd.). Das Kind lernt zwar durch Nachahmung und man kann als Eltern dem Kind ein Vorbild sein im Spiel, obschon gleichaltrige oder ältere Kinder die besten Vorbilder sind (vgl. Largo, 2017, S. 278).

Als Spielpartner sollte man interessiert, geduldig und nicht bestimmend sein (vgl. Largo, 2017, S. 290). Überdies sollte man Freude am Spiel des Kindes haben (vgl. Zimpel, 2014, S. 60). Hilfestellungen (insbesondere im Konstruktionsspiel) sollten immer zurückhaltend und einfühlsam stattfinden, damit das Kind die Überlegenheit des Erwachsenen nicht bemerkt (vgl. Mogel, 2008, S. 25 und S. 81). Wenn man vorschnell eingreift, gibt man dem Kind das Gefühl, es könne es nicht selber (vgl. Zimpel, 2014, S. 60ff.). Als Bezugsperson sollte man dem Kind zeigen, dass man ihm etwas zutraut und es ermutigen. Denn, wenn das Kind selber ausprobieren kann und etwas alleine schafft, stärkt dies sein Selbstvertrauen. Dies trifft beispielsweise auf das Konstruktionsspiel zu. Im Weiteren ist wichtig, das Kind nicht zu belehren (ebd.). Für das Kind ist die Erfahrung im Spiel an sich wichtig und nicht das Endprodukt (vgl. Largo, 2017, S. 285). Deshalb sollte der Prozess oder die Arbeit gelobt werden und nicht, wie wir es oftmals machen, das Produkt (vgl. Hauser, 2016, S. 41).

4 Forschungsmethodisches Vorgehen

In den folgenden Abschnitten wird das forschungsmethodische Vorgehen beschrieben. Das Produkt des vorliegenden Projektes wird anhand sechs Einzelfallanalysen geprüft. Dabei kommen zwei verschiedene Datenerhebungs- und Auswertungsmethoden zum Zug. Einerseits werden anhand eines Beobachtungsbogens die Entwicklungsschritte des Kindes innerhalb seiner Spielentwicklung erfasst. Andererseits werden mit den Eltern zur Erhebung ihrer Erfahrungen und Meinungen zum Spielkorb leitfadenorientierte Interviews durchgeführt, welche mittels qualitativer Inhaltsanalyse ausgewertet werden.

4.1 Einzelfallanalysen

Eine Einzelfallstudie ist wie der Name bereits sagt, eine Studie, bei der Daten eines Falles (z.B. einer Person, einer Klasse oder einer Schule) erhoben werden (vgl. Roos & Leutwyler, 2011, S. 174). Oftmals wird der Fall über eine längere Zeit beobachtet, um Entwicklungsschritte zu dokumentieren und erforschen. Um fundierte Erkenntnisse aufzudecken, ist es lohnenswert, mehrere Forschungsmethoden einzusetzen wie z.B. Beobachtungen, Interviews, Fragebogen (Kromrey, 2002, zit. nach Roos & Leutwyler, 2011, S. 176). Auf diese Weise können umfangreichere Daten erhoben werden, die ein umfassenderes Bild ergeben. Des Weiteren können mehrere Einzelfälle untersucht werden, um die Untersuchungsanlage auszuweiten. Dabei werden die Einzelfälle miteinander verglichen, um Gemeinsamkeiten und Unterschiede zu erschliessen (Miles & Hubermann, 1994, zit. nach Roos & Leutwyler, 2011, S. 176). Aus einem einzelnen Fall kann zwar viel entnommen werden, sofern er genau analysiert und dokumentiert wird, dennoch ist der Einzelfall als Stichprobe statistisch gesehen nicht repräsentativ (vgl. Roos & Leutwyler, 2011, S. 176). Wichtig ist ausserdem, den Fall inklusive des Umfeldes zu beschreiben sowie dessen Auswahl zu begründen (ebd.).

Die vorliegende Untersuchung wird anhand sechs Einzelfallstudien durchgeführt. Diese werden miteinander verglichen, um Gemeinsamkeiten und Unterschiede herauszuarbeiten und zu analysieren. Zudem werden zwei verschiedene Forschungsmethoden eingesetzt: ein Beobachtungsbogen zur Einschätzung der Spielentwicklung und ein leitfadenorientiertes Interview.

4.2 Datenerhebung

Die Datenerhebung erfolgt einerseits anhand von Beobachtungsbogen zur Einschätzung der Spielentwicklung der Kinder. Andererseits werden mit den Eltern leitfadenorientierte Interviews durchgeführt.

4.2.1 Beobachtungsbogen zur Einschätzung der Spielentwicklung

Das Ziel des vorliegenden Projektes ist zu erfassen, inwiefern sich der Einsatz des Spielkorbes sowie der Input zur Spielentwicklung auf die elterliche Partizipation am kindlichen Spiel und damit indirekt auf die Entwicklung des Kindes auswirkt. Zur Erfassung der Entwicklungsschritte des Kindes wird der Beobachtungsbogen zur Spielentwicklung von Oy, Sagi, Biene-Deißler und Schroer (2011) vor und nach der Durchführung des Projektes verwendet. Dieser Spielbeobachtungsbogen wurde ausgewählt, da er erfasst, wie und was das Kind spielt. Zudem wird darin eine vergleichbare Unterteilung bezüglich der Spielformen wie in vorliegender Arbeit benutzt. Er erfasst das Funktions-, das Rollen-, das Konstruktions- und das Regelspiel. Dabei ist im Funktionsspiel das Explorationsspiel enthalten, wird aber nicht explizit so unterschieden, wie in der vorliegenden Arbeit. Genauso wie das Symbolspiel nicht vom Rollenspiel unterschieden wird.

4.2.2 Leitfadenorientierte Interviews

Das leitfadenorientierte Interview ist eine Methode der qualitativen Forschung. In der qualitativen Forschung beschäftigt man sich mit nicht-standardisierten Daten wie z.B. Interviews oder Erzählungen (vgl. Roos & Leutwyler, 2011, S. 157ff.). Es geht darum, Phänomene zu untersuchen, die in Zahlen nicht oder schwer gefasst werden können. Qualitative Forschung zielt nicht darauf ab, im vornherein getroffene Hypothesen zu überprüfen, sondern aus dem Datenmaterial neue Sichtweisen zu ermitteln (ebd.). Er wird versucht „Bedeutungen zu rekonstruieren und den Sinn von Handlungen zu verstehen“ (Roos & Leutwyler, 2011, S. 158). Qualitative Interviews lassen Spielraum für die Beantwortung zu. Auf diese Weise können die Befragten eher ihre persönlichen Sichtweisen darlegen und die interviewende Person kann auf die individuellen Aussagen der Befragten stärker eingehen (vgl. Roos & Leutwyler, 2011, S. 211). Qualitative Interviews schaffen damit den Zugang zu den „subjektiven, ungefilterten Sichtweisen, zu persönlichen Überlegungen, Planungen, Vorstellungen und Überzeugungen, zu individuellen Einstellungen und Erfahrungen sowie subjektiven Bedeutungszuschreibungen und Interpretationen“ der Befragten (ebd.). Bei Interviews ist wichtig zu beachten, dass diese immer innerhalb einer sozialen Situation stattfinden und damit bewusste und unbewusste Verhaltensweisen der interviewenden Person die Antworten beeinflussen und verfälschen können (vgl. Atteslander, 2008, zit. nach Roos & Leutwyler, 2011, S. 211).

Es gibt drei Grundformen von Interviews: strukturierte, halbstrukturierte und unstrukturierte (vgl. Roos & Leutwyler, 2011, S. 213). Das leitfadenorientierte Interview gehört zu den halbstrukturierten Formen. Für die vorliegende Arbeit wurde diese Art von Interview ausgewählt, da bei der Befragung individuelle Erfahrungen und Meinungen von Interesse sind. Je offener die Fragen, das heisst je weniger strukturiert das Interview ist, desto mehr Spielraum zur Beantwortung haben die interviewten Personen. Gemäss Roos & Leutwyler (2011, S. 216) wird auf diese Weise die Chance grösser, persönliche, tiefgründige und bedeutungsvolle Meinungen, Einstellungen und Interpretationen zu erfahren.

Bei einem leitfadenorientierten Interview ist es wichtig, sich genügend Zeit für die Vorbereitung und Erstellung des Leitfadens zu nehmen (vgl. Roos & Leutwyler, 2011, S. 218). Die Qualität der Fragen ist entscheidend dafür, ob die Antworten etwas offenbaren. Bei der Erstellung des Leitfadens muss darauf geachtet werden, dass alle wichtigen Aspekte und Themen, die für die Forschungsabsicht relevant sind, darin enthalten sind (ebd.). Dabei werden zu jedem Aspekt respektive zu jedem Thema einige wenige offene Fragen formuliert (vgl. Moser, 2008, S. 90). Diese Fragen dienen einerseits als Ausgangslage, woraus das Interview sich weiter entwickeln kann. Andererseits helfen sie immer wieder zum eigentlichen Thema zurückzukehren (ebd.).

Der für die vorliegende Arbeit verwendete Interviewleitfaden enthält folgende Oberkategorien: Erfahrungen zum Spielverhalten des Kindes, Erfahrungen der Eltern und Bewertung des Projektes. Dabei wird nur die subjektive Meinung der Eltern erfragt. Bei den Erfahrungen zum Spielverhalten des Kindes geht es um die Präferenzen und Häufigkeit des Spiels sowie um die Veränderungen und Fortschritte in der Entwicklung und im Verhalten des Kindes. Bei den Erfahrungen der Eltern wird beabsichtigt, zu erfassen, wie die Eltern die Bedeutung des kindlichen Spiels bewerten, wie sie ihr eigenes Spiel einschätzen und was sich in ihrer Einstellung durch das Projekt verändert hat. Bei der Bewertung des Projektes interessiert die subjektive Beurteilung der Eltern zur Auswahl des Spielmaterials, zum Input bezüglich der Bedeutung des Spiels sowie zur Teilnahme am Projekt. Im Anhang S. 15 kann der Interviewleitfaden genauer eingesehen werden.

Damit sich die Interviewerin voll und ganz auf das Gespräch konzentrieren kann und keine Daten verloren gehen, werden die Interviews mittels Tonträger aufgezeichnet. Da manche der befragten Eltern wenig bis kein Deutsch verstehen, werden zudem gewisse Interviews mit einer Dolmetscherin durchgeführt. Diese hat die Aufgabe die von der Interviewerin gestellten Fragen sowie die Antworten der Eltern zu übersetzen.

4.3 Datenauswertung

Die Datenauswertung umfasst zwei Schritte: die Erfassung der Entwicklungsschritte der einzelnen Kinder innerhalb der Spielentwicklung sowie die qualitative Inhaltsanalyse der Elterninterviews.

4.3.1 Transkription

Der erste Schritt in der Auswertung besteht in der Aufarbeitung der gewonnenen Daten. Hiermit ist die Transkription der Tonaufnahmen gemeint. Die Transkription erfolgt nach dem vereinfachten Transkriptionssystem von Dressing und Pehl (2011), wobei die Sätze geglättet und der Lesbarkeit halber etwas angepasst werden (vgl. Transkriptionsregeln Anhang S. 18). Zudem wurden die in schweizerdeutsch geführten Interviews in Schriftsprache übersetzt. Bei den Interviews, die mit der Dolmetscherin geführt werden, wird nur der schweizerdeutsche oder der in schweizerdeutsch übersetzte Teil transkribiert, nicht aber das portugiesisch Gesprochene. Zur Anonymisierung werden die Namen der Kinder in den Transkriptionen geändert. Genannte Namen von Ortschaften werden mit dem ersten Buchstaben abgekürzt.

4.3.2 Qualitative Inhaltsanalyse

In der qualitativen Forschung geht es darum, neue Sichtweisen zu erfahren, den Sinn von Handlungen zu erkennen und Bedeutungen zu rekonstruieren (vgl. Roos & Leutwyler, 2011, S. 274). Die Analyse von qualitativen Daten erfordert eine gründliche Auseinandersetzung mit dem Datenmaterial, bei der dieses ausgelegt, gegliedert, kategorisiert und interpretiert wird. Es gibt verschiedene Verfahren innerhalb der qualitativen Auswertungsmethoden (ebd.). Die transkribierten Interviews der vorliegenden Arbeit werden anhand einer qualitativen Inhaltsanalyse ausgewertet. Dabei wird das umfassende Textmaterial systematisch strukturiert und gebündelt (vgl. Roos & Leutwyler, 2011, S. 275). Ziel ist es nicht alle Informationen vollumfänglich zu erfassen, sondern die Informationen herauszufiltern, welche für die Beantwortung der Fragestellung bedeutend sind (Mayring und Brunner, 2010, zit. nach Roos und Leutwyler, 2011, S. 276). Die qualitative Inhaltsanalyse umfasst nach Mayring und Brunner (2010) fünf Aspekte, welche nun näher erläutert werden (zit. nach Roos und Leutwyler, 2011, S. 276):

1. Datenmaterial sichten, auswählen und vorbereiten

Da nicht das vollständige Datenmaterial in die Auswertung aufgenommen werden muss, ist es sinnvoll, diejenigen Textstellen herauszusuchen, die für die Beantwortung der Fragestellung relevant sind (vgl. Roos und Leutwyler, 2011, S. 277). Diese sollen markiert und für die Auswertung vorbereitet werden. Bei computergestützten Verfahren müssen die Texte im für die Software erforderlichen Format abgespeichert und dabei klar und unverkennbar gekennzeichnet werden (ebd.).

2. Kategorien entwickeln

Die Kategorien sind das Suchraster, anhand dessen die Texte durchforscht werden (vgl. Roos und Leutwyler, 2011, S. 277ff.). Dabei werden entsprechende Textstellen nach definierten Kriterien den einzelnen Kategorien zugeordnet. Die Kategorien werden entweder deduktiv oder induktiv gebildet. Deduktiv bedeutet, dass anhand (theoriegestützter) Vorüberlegungen erste Kategorien abgeleitet werden, noch bevor das Datenmaterial analysiert wurde. Bei der induktiven Methode hingegen werden Kategorien im Verlaufe der Analyse gebildet. Oftmals werden beide Vorgehensweisen miteinander kombiniert. Die deduktiv, anhand der Vorüberlegungen, gebildeten Kategorien werden während der Analyse des Datenmaterials laufend induktiv verfeinert, angepasst und bereichert. Bei leitfadenorientierten Interviews werden die Kategorien häufig aus dem Leitfaden abgeleitet. Dabei werden die Fragen respektive Themen des Leitfadens zu Kategorien abgeändert. Wichtig bei der Formulierung von Kategorien ist, dass sie trennscharf sind (ebd.).

Im Kategoriensystem werden die Kategorien mit Namen, der Codierregel und einem Ankerbeispiel aufgeführt. Ein Kategoriensystem besteht aus Hauptkategorien und mehreren Unterkategorien.

3. Codieren

Wenn ein provisorisches Kategoriensystem erstellt ist, wird das Material anhand der momentan definierten Kategorien durchkämmt, wobei jede bedeutsame Textstelle einer Kategorie zugeteilt wird (vgl. Roos und Leutwyler, 2011, S. 279). Diese Zuordnung nennt man „Codieren“. Beim Codieren werden die Daten hinsichtlich der für die Fragestellung relevanten Informationen gefiltert. Die grosse Menge an Informationen wird damit systematisch reduziert und strukturiert.

Nach den ersten ein bis drei codierten Interviews sollte das Kategoriensystem geprüft und allenfalls angepasst werden, da sich erst beim Codieren zeigt, ob die Kategorien sinnvoll und geeignet sind. Zudem ist es sinnvoll, am Ende die ersten 20-30% des Textmaterials nochmals neu zu codieren (ebd.).

4. Analysieren

Mittels Codieren wird das Datenmaterial gefiltert und geordnet und kann danach analysiert werden (vgl. Roos und Leutwyler, 2011, S. 282). Mayring & Brunner (2010) unterscheiden dabei drei Vorgehensweisen (ebd.): Das Zusammenfassen, das Explizieren und das Strukturieren.

Beim Zusammenfassen werden identische oder gleichartige Textstellen zu einer generellen Aussage zusammengefasst. Es interessieren dabei nur die, für die Fragestellung relevanten Informationen. Beim Explizieren werden Textstellen dargelegt, erklärt und in einen Zusammenhang gesetzt. Das Strukturieren der Daten ist meist das wesentliche Anliegen der Inhaltsanalyse. Es werden beispielsweise Zusammenhänge zwischen einzelnen Kategorien dargelegt oder unterschiedliche Ansichten verglichen.

Bei der qualitativen Inhaltsanalyse geht es immer darum, Zusammenhänge zu begreifen, verschiedene Meinungen herauszuarbeiten, gegensätzliche Perspektiven aufzudecken und allenfalls Hypothesen abzuleiten, nicht jedoch abzuzählen, wie häufig etwas erwähnt wurde (ebd.).

5. Darstellung der Analyse

Die Analyse wird meist in einem Bericht dargestellt, wobei darauf geachtet werden muss, dass die Darstellung der Ergebnisse klar von deren Diskussion getrennt wird (vgl. Roos und Leutwyler, 2011, S. 283). Um die herausgearbeiteten Strukturen darzustellen, können Abbildungen, Tabellen oder Schemata nützlich sein. Werden Beobachtungen beschrieben, muss dies möglichst präzise erfolgen. Umfangreiche Textstellen sollten in eigenen Worten zusammengefasst werden. Zur Illustration von wichtigen Aussagen können wörtliche Zitate genannt werden.

Die Ergebnisse einer qualitativen Auswertung beziehen sich immer auf einen einzelnen Fall und dessen Kontext. Mit Verallgemeinerungen muss man deshalb behutsam sein. Wenn, dann können aufgrund der Erkenntnisse höchstens mögliche Hypothesen formuliert werden (ebd.).

4.3.3 Kategoriensystem

Das für die vorliegende Arbeit verwendete Kategoriensystem setzt sich zusammen aus 3 Hauptkategorien und mehreren dazugehörigen Subkategorien. Bei der Kategorienbildung wird einerseits deduktiv vorgegangen, das heisst, Kategorien werden aufgrund von theoriegeleiteten Vorüberlegungen erstellt. Anschliessend werden die Kategorien während der Analyse des Datenmaterials angepasst und verfeinert.

In der folgenden Tabelle sind die Haupt- und die Subkategorien dargestellt und die Wahl der Kategorien wird begründet.

Tabelle 2: Begründung der Kategorien

Haupt-kategorie	Subkategorien	Begründung
Ebene Kind	<ul style="list-style-type: none"> • Präferenz des Kindes • Häufigkeit Spiel des Kindes • Spielverhalten des Kindes • Entwicklungsverlauf des Kindes 	<p>Wie die theoretische Auseinandersetzung gezeigt hat, ist Spielen eine enorm bedeutsame Tätigkeit in der Kindheit (vgl. Stamm, 2014). Um sich entfalten und entwickeln zu können, ist wichtig, dass Kinder die Gelegenheit haben zu spielen. Aus diesem Grund wird auf der Ebene des Kindes einerseits die Spieltätigkeit und andererseits der Entwicklungsverlauf während des Projektes festgehalten. Es werden also Daten gesammelt, was die Kinder spielen und wie häufig sie mit Dingen aus dem Spielkorb spielen. Zudem wird erfasst, inwiefern sich das Kind innerhalb der Spielentwicklung, der allgemeinen Entwicklung und des Verhaltens entfaltet. Auf diese Weise wird beabsichtigt, Aussagen darüber machen zu können, inwiefern sich das Spiel und der Spielkorb auf die kindliche Entwicklung auswirkt.</p>
Ebene Eltern	<ul style="list-style-type: none"> • Gemeinsames Spiel • Zeit für gemeinsames Spiel • Freude der Eltern • Veränderungen im Spielverhalten der Eltern • Bewertung kindliches Spiel • Veränderungen in der Einstellung zum Spielen • Familiensituation • Vorhandenes Spielmaterial 	<p>Die Eltern nehmen eine wichtige Rolle in der Entwicklung ihrer Kinder ein. Sie bestimmen die Spielgelegenheiten und Entwicklungsmöglichkeiten des Kindes, indem sie unter anderem Raum und Zeit für das Spielen gewähren (vgl. Stamm, 2014, S. 37). Zudem können sie als Spielpartner einen direkten Einfluss auf den Spielverlauf und Spielinhalt haben.</p> <p>Ob Eltern den Kindern genügend Raum und Zeit zum Spielen gewähren und am Spiel ihres Kindes teilhaben, ist davon abhängig, als wie wichtig sie das Spielen erachten. Zudem haben die familiären Ressourcen einen entscheidenden Einfluss.</p> <p>Auf der Ebene der Eltern sollen deshalb die Lebensumstände (u.a. familiäre Situation, zeitliche Ressourcen, vorhandenes Spielmaterial) sowie deren Bewertung bezüglich der Wichtigkeit des kindlichen Spiels erfasst werden. Des Weiteren interessiert das</p>

		<p>elterliche Spielverhalten sowie das gemeinsame Spiel, damit anschliessend der Zusammenhang zwischen dem gemeinsamen Spiel und der Bewertung des kindlichen Spiels resp. der familiären Ressourcen analysiert werden kann.</p>
<p>Bewertung Projekt</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Bewertung Film • Bewertung Spielmaterial • Bewertung Präsentation • Bewertung Spielideen • Bewertung Projekt allgemein 	<p>Zur Bewertung des Projektes werden die Meinungen und Erfahrungen der Eltern erfasst. Es soll ermittelt werden, wie Eltern die geplante Art und Weise von Elternberatung (mittels Input, konkretem Spielmaterial und Anregungen) beurteilen.</p> <p>In der HFE stellt die Zusammenarbeit mit den Eltern ein zentrales Aufgabenfeld dar. Dabei hat insbesondere die Familienorientierung einen wichtigen Stellenwert. Wie Sarismki (2014, S. 21) beschreibt, ist die Förderung der kindlichen Entwicklung am effektivsten, wenn die Eltern so beraten und begleitet werden, dass Alltagssituationen zur Förderung genutzt werden. Damit dies gelingt, muss die Förderung auf die Ressourcen und Bedürfnisse der Familien und Kinder abgestimmt sein (ebd.). Nur so können die Eltern ihre Aufgabe innerhalb der kindlichen Entwicklung wahrnehmen. Weiter wird für die Zusammenarbeit das Einverständnis und Interesse der Eltern benötigt (vgl. Lütolf et al., 2015, S. 12). Die Form der Zusammenarbeit muss also den Eltern entsprechen.</p> <p>Durch die Erfragung der Meinung und Einschätzung der Eltern soll die im vorliegenden Projekt geplante Art der Zusammenarbeit bewertet werden. Es interessiert, wie die Eltern die Beratung in Form des Filmes sowie die konkreten Spielmaterialien und Ideen empfinden.</p> <p>Anhand der Bewertungen soll beurteilt werden können, ob die Eltern diese Form von Elternzusammenarbeit förderlich, hilfreich, erwünscht und ansprechend finden.</p>

Nachfolgend werden die einzelnen Subkategorien definiert sowie jeweils ein Ankerbeispiel aufgeführt. Das ausführliche Kategoriensystem kann im Anhang S. 91ff. eingesehen werden.

Tabelle 3: Definition der Subkategorien der Ebene Kind

Ebene Kind		
Subkategorie	Definition	Ankerbeispiele
Präferenz des Kindes	Beinhaltet Aussagen darüber, mit welchen Spielmaterialien das Kind spielt beziehungsweise nicht spielt.	„Er macht auch viel mit dem Verkaufen. Weil er mag Zahlen.“ „Er hat es gern, wenn sie etwas mit den Legos bauen, das hat er uh gerne.“
Häufigkeit Spiel des Kindes	Beinhaltet Aussagen dazu, wie häufig das Kind mit Material aus dem Spielkorb gespielt hat.	„Aber auch jetzt, einmal pro Tag geht sie etwas holen“
Spielverhalten des Kindes	Beinhaltet Aussagen darüber, wie sich das Kind mit dem Spielmaterial beschäftigt.	„Nicht so viel. Sie hat ein paar genommen und ein bisschen gespielt. Aber sofort vergessen und geht zu anderem. Nicht so viel Zeit mit diesen Spielen gespielt. Nein. Zum Beispiel nehmen, zack zack und fertig und geht.“
Entwicklungsverlauf des Kindes	Beinhaltet Aussagen über den Entwicklungsverlauf des Kindes bezüglich des Spiels, der allgemeinen Entwicklung und des Verhaltens.	„Da wirklich viel. Weil vorher hatte er immer ein bisschen Probleme zu reden. Aber vielleicht für uns, wir haben gesehen, er weiss viele Worte. Wir haben keine Ahnung, dass er so viele Worte weiss.“

Tabelle 4: Definition der Subkategorien der Ebene Eltern

Ebene Eltern		
Subkategorie	Definition	Ankerbeispiele
Gemeinsames Spiel	<p>Beinhaltet Aussagen darüber, was und wie gemeinsam gespielt wird und wie sich die Eltern im Spiel verhalten.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Welche Spielaktivitäten / Spielinhalt? - Wie verhalten sich die Eltern? - Wie bringen sich die Eltern ein? - Welche Rolle übernehmen die Eltern? <p>→ alles bezogen auf das gemeinsame Spiel</p>	<p>„Und wir machen, was er will. Manchmal kann ich auch sagen: Marcos, machen wir das so oder so. Aber normalerweise sagt er, was er will und wir machen, was er will.“</p> <p>„Wenn die Mutter zum Beispiel sagt: Mach das so. Dann wollte sie es nachher nicht mehr machen.“</p>
Zeit für gemeinsames Spiel	<p>Beinhaltet Angaben darüber, wie häufig gemeinsam gespielt wird und wie viel Zeit den Eltern zum gemeinsamen Spiel zur Verfügung steht.</p>	<p>„Wenn er frei hat, und zu Hause ist, dann den ganzen Tag, immer wieder ein bisschen spielen“</p> <p>„Ein paarmal kann ich vielleicht nicht so viel, dann habe ich ihn gelassen und gesagt: Geh alleine spielen.“</p>
Freude der Eltern	<p>Beinhaltet Aussagen darüber, was den Eltern im/ am Spiel des Kindes Spass / Freude bereitet.</p>	<p>„Auch weil ich dort mehr neue Wörter höre, das macht mir Spass, weil ich etwas Gutes sehe.“</p> <p>„Sie hat auch gerne Doktor gespielt und er auch.“</p>
Veränderungen im Spielverhalten der Eltern	<p>Beinhaltet Aussagen darüber, inwiefern sich das Spielverhalten der Eltern verändert hat (bezüglich Häufigkeit, Art des Zusammenspiels, Veränderungen in ihrer Rolle).</p>	<p>„Seit sie den Film gesehen haben, hat sie auch die Idee: Jetzt gehe ich auch ein bisschen mehr mit ihr raus und mache etwas mit ihr oder so“</p>

Bewertung kindliches Spiel	Beinhaltet Aussagen darüber, wie wichtig und bedeutsam die Eltern das kindliche Spiel einschätzen.	„Also es ist wirklich, wie sagt man das... Kinder brauchen das Spielen. Das ist das Leben eines Kindes.“
Veränderungen in der Einstellung zum Spielen	Beinhaltet Aussagen, inwiefern sich die Einstellung der Eltern bezüglich Wichtigkeit und Bedeutsamkeit des kindlichen Spiels durch das Projekt verändert hat.	„Eben, sie wusste schon nicht so, dass das Spielen mit Kindern so wichtig ist. Aber dadurch hat sie noch mehr gefühlt, dass das sehr wichtig ist, mit dem Kind Zeit zu nehmen und mit dem Kind zu spielen.“
Familiensituation	Beinhaltet Aussagen zur Familiensituation: - Wer ist zu Hause? - Wie ist die Kinderbetreuung? - Geschwister - Wohnsituation - Wie viel arbeiten die Eltern? - Wie ist die momentane Gefühlslage der Eltern in Zusammenhang mit der aktuellen Familiensituation?	„Eben, der Mann ist nur am Wochenende da, er kommt heute Abend und geht am Sonntag wieder.“ „Sie hat einen Babysitter. Bis sechs, wenn sie heimkommt.“
Vorhandenes Spielmaterial	Beinhaltet Aussagen über das zu Hause bereits vorhandene Spielmaterial (Menge, Vielfalt, ...).	„Er hat einen Zug, der alleine geht.“

Tabelle 5: Definition der Subkategorien der Bewertung des Projektes

Bewertung Projekt		
Subkategorie	Definition	Ankerbeispiele
Bewertung Film	Beinhaltet Aussagen zur Bewertung des Filmes.	„Aber nachdem sie den Film gesehen haben, in dem sie mit Sand gespielt haben, dass das auch nachher beim Rechnen hilft und so, das wusste sie nicht.“
Bewertung Spielmaterial	Beinhaltet Aussagen zur Bewertung des Spielmaterials.	„Das hat so ein bisschen von allem. Und ein bisschen davon, was er jeden Tag möchte.“
Bewertung Präsentation	Beinhaltet Aussagen zur Bewertung der Präsentation des Materials.	„Das ist gut, weil so ist nicht das Vollchaos mit alles zusammen zum Spielen.“
Bewertung Spielideen	Beinhaltet Aussagen zur Bewertung der Spielideen /-anregungen.	„Doch, es hat schon geholfen. Aber nachher hatten sie auch neue Ideen...“
Bewertung Projekt	Beinhaltet Aussagen zur Bewertung des gesamten Projektes.	„Und ich denke, Ihre Arbeit und unser erstes Gespräch, hat mir ein bisschen klar gemacht.“

4.3.4 Auswertung der Beobachtungsbogen

Der Beobachtungsbogen zur Einschätzung der Spielentwicklung wird für jedes Kind zu zwei Zeitpunkten ausgefüllt – einmal vor und einmal nach der Durchführung des Projektes. Zur Ermittlung/Auswertung der Entwicklungsschritte des einzelnen Kindes werden die beiden Beobachtungszeitpunkte miteinander verglichen.

5 Projektplanung

5.1 Projektinhalt

Das vorliegende Projekt hat die Förderung der elterlichen Partizipation am kindlichen Spiel innerhalb portugiesischer Familien zum Thema. Dies soll mittels eines Spielkorbes geschehen, welcher individuell für die entsprechende Familie zusammengestellt wird, basierend auf dem Alter und Entwicklungsstand des Kindes. Zudem werden konkrete Spielideen und Anregungen sowie kurze Leitsätze zur Rolle der Eltern im kindlichen Spiel verfasst, welche ins Portugiesische übersetzt und den Eltern abgegeben werden.

Im Weiteren soll den Eltern anhand eines Inputs die Wichtigkeit und Bedeutung des kindlichen Spiels erläutert werden. Dazu wird der Film „Lernen – ein Kinderspiel?“ von der Suchtpräventionsstelle der Stadt Zürich (2011) genutzt. Aufgrund der hohen Präsenz und starker Nutzung neuer Medien in der heutigen Zeit wird davon ausgegangen, dass die Eltern mit Hilfe eines Films besser erreicht werden können als in Form eines mündlichen „Vortrages“.

5.2 Projektablauf

Der Projektablauf beinhaltet eine Vorbereitungsphase, die Umsetzung selber sowie eine abschliessende Aufgabe.

5.2.1 Vorbereitungen

In der Vorbereitungsphase werden aufgrund der theoretischen Erkenntnisse Listen mit Spielmaterialien für die entsprechenden Entwicklungsstufen und Spielformen zusammengestellt. Dazu werden konkrete Spielideen formuliert, welche den Eltern Anregungen geben sollen, was sie mit ihrem Kind spielen könnten. Zudem werden kurze Merksätze zur Aufgabe der Eltern im Spiel ihres Kindes verfasst. Beides wird auf Portugiesisch übersetzt.

Gleichzeitig erfolgt die Suche nach Familien, die am Projekt teilnehmen. Diese Suche geschieht über die Mitarbeitenden der HFE des HPD Graubünden. Sobald Familien gefunden worden sind, die der Teilnahme zugestimmt haben, können Termine für das Einführungsgespräch vereinbart werden und die individuellen Spielkörbe zusammengestellt werden. Diese werden auf das Alter respektive den Entwicklungsstand des Kindes angepasst.

Des Weiteren wird vor Beginn der Umsetzung anhand des Spielbeobachtungsbogens von Oy et al. (2011) die Spielentwicklung des Kindes eingeschätzt (vgl. Anhang ab S. 137). Aufgefüllt werden die Spielbeobachtungsbögen von der jeweiligen HFE des Kindes.

5.2.2 Umsetzung

Die Umsetzung des Projektes erfolgt in drei Teilschritten: dem Einführungsgespräch mit den Eltern, der Anwendung des Spielkorbes und dem Auswertungsgespräch.

Beim Einführungsgespräch werden folgende Themen abgehandelt (vgl. Gesprächsleitfaden Anhang S. 1):

- Erklären, wozu die Projektarbeit gemacht wird
- Vorstellen des Projektes
- Ablauf erläutern
- Input zur Wichtigkeit des kindlichen Spiels anhand des Filmes „Lernen ein Kinderspiel“
- Vorstellen des Spielkorbes, Material darlegen, Rolle der Eltern erläutern
- Weiteres Vorgehen klären
- Offene Fragen klären und Abschluss des Gespräches

Nach der Einführung in die Thematik und der Vorstellung des Spielkorbes, wird das darin enthaltene Material acht Wochen lang von der Familie angewendet. Nach 3-4 Wochen der Anwendung wird überprüft, ob das Material weiter individualisiert werden muss, um den Bedürfnissen der Eltern und insbesondere der Kinder zu entsprechen. Damit soll das Interesse und die Motivation aufrechterhalten und idealerweise gefördert werden. Nach den acht Wochen der Anwendung wird der Spielkorb zurückgegeben und es wird ein Auswertungsgespräch mit den Eltern geführt. Dabei werden die Eltern anhand eines offenen Interviewleitfadens (vgl. Anhang S. 15) zu ihren Erfahrungen in der Anwendung des Spielkorbes befragt. Die Eltern sollen ihre persönliche Einschätzung zum Spielkorb, den Spielideen und dem Input zum Spiel mitteilen. Zudem sollen sie Beobachtungen zum Spiel und zur Entwicklung ihres Kindes sowie Erfahrungen des eigenen Spielverhaltens schildern. Je nach Bedarf werden das Einführungsgespräch und das Auswertungsgespräch mit einer Übersetzerin geführt.

5.2.3 Abschluss des Projektes

Im Anschluss an die Umsetzung und als Abschluss des Projektes müssen die entsprechenden HFEs der Familien erneut den Beobachtungsbogen zur Spielentwicklung des Kindes ausfüllen. Durch den Vergleich der beiden Beobachtungszeitpunkte sollen die Entwicklungsschritte des Kindes innerhalb der Spielentwicklung erfasst werden.

5.2.4 Zeitplan

Die folgende Tabelle veranschaulicht den Zeitplan des Projektablaufes.

Tabelle 6: Zeitplan

KW 2-4	Bis 27.01.17	Anfrage der Eltern
KW 2-4	Bis 27.01.17	Zusammenstellung Liste für Material / Spielsachen, Anleitungen, Elterninput
KW 4	Bis 27.01.17	Informationen über das Kind einholen (Alter, Entwicklungsstand)
KW 5-9	Bis 03.03.17	Zusammenstellung Spielkorb, Übersetzung der Anleitungen und Infos
KW 6-7	Bis 17.02.17	Interviewleitfaden erstellen und abgeben
KW 9	Bis 06.03.17	Ausfüllen der Spielbeobachtungsbogen durch die entsprechende HFE
KW 10 (bis KW 11)	Ab 06.03.17 bis 10.03.17	Einführungsgespräch mit den Eltern (je nach Bedarf mit Übersetzung): Input mittels Video, Erläutern des Ablaufs, Material vorstellen
KW 10-18/19	8 Wochen lang	Spielkorb anwenden (durch die Eltern)
KW 13/14	Nach 3-4 Wochen der Umsetzung	Zwischenbilanz → Material anpassen oder austauschen
KW 18/19	Ab 02.05.17 bis 12.05.17	Abschluss des Projektes, Auswertungsgespräch mit den Eltern (je nach Bedarf mit Übersetzung) und Rückgabe des Materials
KW 18/19	Ab 02.05.17 bis 12.05.17	Ausfüllen der Spielbeobachtungsbogen durch die entsprechende HFE

5.3 Beschreibung der Familien

Es nehmen sechs Familien am Projekt teil. Die Auswahl der Familien erfolgte zufällig. Die Kriterien für die Teilnahme am Projekt waren: Begleitung durch die HFE, beide Elternteile portugiesischer Herkunft, Familiensprache portugiesisch, im Alter zwischen 0 bis 7 Jahre, Freiwilligkeit.

Folgend werden die Familien kurz vorgestellt. Zur Anonymisierung wurden die Namen der Kinder geändert.

Familie von Diogo

Diogo (5;1) wächst bei seiner Mutter, seinem 5 Jahre älteren Bruder und dem Freund der Mutter auf. Die Familie wohnt in einer abgelegenen Wohnung eines Mehrfamilienhauses einer romanisch sprachigen Gemeinde. Da die Mutter mit der Wohnsituation nicht glücklich ist, plant die Familie demnächst in ein zentraler gelegenes deutschsprachiges Dorf umzuziehen. Diogo und sein Bruder haben regelmässigen Kontakt zum Vater. Sie verbringen teilweise die Wochenenden und Ferien beim Vater. Dieser wohnt eine 15minütige Autofahrt entfernt von den Knaben. Die Mutter von Diogo arbeitet als Reinigungskraft. Während sie arbeitet, wird Diogo von einer Babysitterin portugiesischer Herkunft betreut. Ab August 2018 wird Diogo den ersten Kindergarten besuchen. Die Familie lebt seit über 10 Jahren in der Schweiz.

Familie von Emanuel

Emanuel (5;11) wächst als Einzelkind bei Mutter und Vater auf. Die Familie wohnt in einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses. Die Familie ist seit ca. 4 Jahren in der Schweiz. Beide Elternteile sind berufstätig. Die Mutter arbeitet Teilzeit im Gastgewerbe und besucht daneben einen Deutschkurs. Der Vater arbeitet auf dem Bau. Er ist die Woche über auswärts am Arbeiten und kommt nur am Wochenende nach Hause. Emanuel ist im ersten Kindergartenjahr. Er wird nach dem Kindergarten von einer Tagesmutter betreut, bis die Mutter ihn nach dem Arbeiten abholt. Die Tagesmutter ist ebenfalls Portugiesin und betreut noch weitere Kinder portugiesischer Eltern.

Beim Emanuel wurde ein ADHS diagnostiziert. Die Mutter empfindet die Familiensituation als sehr schwierig aufgrund des Verhaltens von Emanuel. Da die Familie unter der Woche ohne Vater ist, fühlt sich die Mutter alleine und überfordert mit der Erziehung von Emanuel.

Familie von Isabel

Isabel (1;11) wächst als Einzelkind bei Mutter und Vater auf. Die Familie wohnt in einem kleinen alten Bauernhaus im Dorfkern einer kleinen romanisch sprechenden Gemeinde. Beide Elternteile sind berufstätig, Der Vater arbeitet bei einer Baufirma und die Mutter als Reinigungskraft. Währenddessen die Eltern arbeiten, wird Isabel von einer portugiesischen Tagesmutter betreut. Zudem wird die Familie von den Eltern der Mutter, welche im Nachbarsdorf leben, unterstützt. Die Tagesmutter betreut neben Isabel noch zwei weitere Kinder mit portugiesischen Eltern.

Isabel weist einen allgemeinen Entwicklungsrückstand auf, gemäss Ärzten vermutlich aufgrund einer genetischen Mutation. Für die Mutter ist es eine grosse Belastung, nicht zu wissen, weshalb Isabel einen Entwicklungsrückstand hat. Derzeit laufen genetische Abklärungen.

Familie von Luiza

Luiza (6;5) wächst als Einzelkind bei Mutter und Vater auf. Die Familie lebt in einer Wohnung eines grossen Wohnblockes in einem Tourismusort. Beide Elternteile sind Vollzeit berufstätig. Der Vater hat eine Ganzjahresstelle in der Hotellerie und die Mutter arbeitet während der Saison in einem Kiosk. Luiza besucht den ersten Kindergarten. Die Eltern können Luiza mehrheitlich selber betreuen, da der Vater nachmittags Pause hat. Er arbeitet morgens, wenn Luiza im Kindergarten ist, betreut nachmittags Luiza und geht, wenn die Mutter von der Arbeit nach Hause kommt, wieder arbeiten. Unterstützt wird die Familie von den Eltern und der Schwester der Mutter. Die Familie lebt seit über 10 Jahren in der Schweiz.

Familie von Marcos

Marcos (4;6) wächst als Einzelkind bei seiner Mutter und deren Freund auf. Die Familie wohnt in einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses. Die Mutter arbeitet Teilzeit im Gastgewerbe und besucht jeweils nachmittags einen Deutschkurs. Marcos besucht den ersten Kindergarten. Während den Arbeitszeiten der Mutter ist Marcos bei der Grossmutter. Diese betreut noch weitere Kinder (teilweise Cousins und Cousinen von Marcos). Marcos hat noch Kontakt zu seinem leiblichen Vater und verbringt gelegentlich Zeit bei ihm.

Bei Marcos wurde von ein paar Monaten eine Autismusspektrumsstörung diagnostiziert. Für die Mutter war die Diagnose keine Überraschung, sie merkte bereits zuvor, dass er „anders“ sei als andere Kinder.

Familie von Rafael

Rafael (6;4) wächst als Einzelkind bei Mutter und Vater auf. Beide Elternteile sind berufstätig. Die Mutter arbeitet im Gastgewerbe und der Vater auf dem Bau. In der Zeit, in welcher beide Elternteile arbeiten, wird Rafael von einer portugiesischen Tagesmutter betreut.

Rafael besucht das erste Kindergartenjahr. Die Familie musste aufgrund des herausfordernden Verhaltens, welches Rafael im Kindergarten zeigte, bereits viel Ablehnung erfahren. Der Kindergarten empfand die Situation und das Verhalten von Rafael als nicht tragbar und wollte die Familie überzeugen, dass es für ihn besser sei in die Separative Sonderschule zu wechseln. Der Druck seitens der Schule und die Ablehnung gegenüber ihrem Kind veranlasste die Familie ihre Rückkehr nach Portugal in die Wege zu leiten, nachdem sie seit ca. 4 Jahren in der Schweiz lebten.

5.4 Spielkörbe

Die theoretische Auseinandersetzung mit den verschiedenen Spielformen sowie deren Bedeutung für die kindliche Entwicklung dienen dazu, dem Entwicklungsstand und Alter der einzelnen Kinder entsprechende Spielkörbe zusammenzustellen. Die Spielkörbe beinhalten verschiedene Spielmaterialien sowie konkrete Spielideen. Diese sollen den Eltern Anregungen geben, was und wie sie mit ihren Kindern spielen sollen. Zudem werden kurze Merksätze formuliert, welche die Eltern daran erinnern, welche Rolle sie im Spiel ihres Kindes haben.

Das Spielmaterial soll Eltern und Kinder mit portugiesischem Hintergrund ansprechen. Der Spielkorb soll „typisch“ portugiesische Spielsachen beinhalten, um so zu erreichen, dass sich die Eltern mit dem Angebot identifizieren können und möglicherweise eigene Kindheitserinnerungen geweckt werden. Um der Überlegung nachzugehen, ob und wie sich das portugiesische Spiel vom Schweizer Spiel unterscheidet, wurden verschiedene Personen portugiesischer Herkunft (die nichts mit der HFE zu tun haben), zu typischen portugiesischen Spielen, Spielsachen, Kinderbüchern und Kinderliedern befragt. Die informelle Befragung ergab, dass es keine nennenswerten Unterschiede bezüglich Spielmaterial und Spielsachen gab. Wie in der Schweiz spielen auch die Kinder in Portugal beispielsweise mit Autos, Legos, Puppe etc. Die befragten Personen konnten jedoch einige typische portugiesische Kinderlieder und Kinderbücher nennen. Zwei bekannte portugiesische Kinderlieder sind „Doidas, doidas, doidas“ und „O meu chapéu tem 3 bicos“. Diese wurden vom Fachverband Elternbildung mit einer portugiesischen Familie verfilmt und sind auf der Homepage von „Buchstart“ oder direkt auf YouTube zu finden. (vgl. www.buchstart.ch). Diese beiden Filme wurden als Anregung für die am Projekt teilnehmenden Familien genutzt. Die Suche nach original portugiesischen Bilderbüchern gestaltete sich etwas schwieriger. Das Netzwerk sims (Sprachförderung in mehrsprachigen Schulen) stellt auf ihrer Internetseite Übersetzungen zu verschiedenen Bilderbüchern zur Verfügung (vgl. www.netzwerk-sims.ch). Für das vorliegende Projekt wurden drei davon ausgewählt: „Die kleine Raupe Nimmersatt“, „Das Allerwichtigste“ und „Kleiner Eisbär, wo fährst du hin?“. Dabei wurden die Bilderbücher in Originalform angeschafft und mit den portugiesischen Übersetzungen versehen.

Abbildung 1: Bilderbücher

Abbildung 2: Bilderbuch mit Übersetzungen

Das Spielmaterial wird durch verschiedene finanzielle Mittel zusammengestellt. Zum einen finanziert der HPD Graubünden gewisse Anschaffungen wie beispielsweise die Bilderbücher. Einige Spielmaterialien werden aus dem persönlichen Budget angeschafft. Des Weiteren werden gewisse Dinge für die Zeit des Projektes von HFEs ausgeliehen.

5.5 Übersetzerin

Die Einführungsgespräche sowie die Abschlussgespräche werden je nach Sprachkenntnissen der Eltern mit einer Übersetzerin durchgeführt. Zudem übersetzt sie die Spielanregungen, die Merksätze zur Rolle der Eltern im Spiel und den Zeitablauf. Einen Grossteil der Übersetzungstunden finanziert der HPD Graubünden, den restlichen Anteil macht die Übersetzerin ehrenamtlich.

Die Übersetzerin ist selber in Portugal aufgewachsen und lebt seit über 30 Jahren in der Schweiz. Sie arbeitet bei einem Dolmetscherdienst und übernimmt öfters Aufträge vom HPD oder anderen sozialen Institutionen.

6 Produkt

Das Produkt der vorliegenden Arbeit bildet ein Spielkorb angereichert mit unterschiedlichen Spielsachen und Spielmaterialien. Im Folgenden wird der Inhalt sowie die Präsentation genauer beschrieben.

6.1 Inhalt des Spielkorbes / Spielmaterialien

Die theoretische Auseinandersetzung mit den unterschiedlichen Spielformen bildet die Grundlage der Spielkörbe und dient der Auswahl der Spielmaterialien. Die Spielkörbe werden je nach Alter und Entwicklungsstand des Kindes zusammengestellt und sollen die Kinder ganzheitlich fördern. Die Spielsachen sprechen verschiedene Spielformen an (je nach Entwicklungsstand des Kindes), wobei dasselbe Spielmaterial bereits unterschiedliche Spielformen hervorrufen kann (z.B. die Briobahn lässt verschiedene Aktivitäten zu wie Funktionsspiel, Symbolspiel oder auch Konstruktionsspiel).

Die folgenden Tabellen zeigen die Auswahl an Spielmaterialien aufgeteilt in drei verschiedene Altersbereiche. Es wurde eine Materialliste für ½- bis 2-jährige, eine für 2- bis 4-jährige und eine 4- bis 6-jährige Kinder erstellt. Dabei gibt es Überschneidungen bezüglich des ausgewählten Spielmaterials, da sich gewisse Spiele mehreren Spielformen zuordnen lassen (vgl. Hauser, 2016, S. 57), aber auch bezüglich der Spielformen, da sich die Spielformen nicht einem bestimmten Alter zuordnen lassen.

Wichtig zu beachten ist, dass die Altersangaben nur Richtwerte sind. Bei der Auswahl von Spielmaterialien muss immer der Entwicklungsstand des Kindes berücksichtigt und auf Basis dessen das entsprechende, passende Spielmaterial ausgewählt werden. Aus diesem Grund wurde die Aufteilung der Altersstufen überlappend gemacht.

Tabelle 7: Material für ½- bis 2-jährige Kinder

Material für ½- bis 2-jährige Kinder	
Spielform	Grundstock
Eltern-Kind-Spiel	<ul style="list-style-type: none"> • Stofftuch für Guggus-Dada Spiel
Explorationsspiel	<ul style="list-style-type: none"> • Etui mit verschiedenen (farbige / glänzende) Gegenständen mit unterschiedlicher Oberflächenqualität (Holz, Plastik, Kunststoff, Metall, Stoff) • Flasche gefüllt mit farbiger Flüssigkeit • Rassel • Igelball / Noppenball
Funktionsspiel	<ul style="list-style-type: none"> • Mittel zum Zweck: Gegenstand zum Heranziehen, Kugelbahn mit grossen Kugeln (z.B. „Meine erste Kugelbahn“ von HABA) • Räumliche Spiele: Dosen, Schachteln, Pfanne und Deckel • Stapeln: Bauklötze, Stapelbecher • Aufstecken / Einstecken: Ringpyramide / Steckbrett • Anhängen: Zug • Auffädeln: grosse Perlen • „Fisher-Price Spielzeug“ → Ereignis auslösen
Symbolspiel	<ul style="list-style-type: none"> • Einfache symbolische Handlungen: Puppe, Geschirr, Pfanne, Besteck
Bilderbuch	<ul style="list-style-type: none"> • Bilderbuch mit einfachen Abbildungen, ohne Text, mit Klappen zum Aufdecken z.B.
Verse / Kniereiter-Spiele	→im Internet Film zeigen oder Text abgeben
Bastelutensilien:	Fingerfarben, Papier, Wachsmalstifte (→wurde beim Projektkind nicht hineingelegt, da es noch sehr oral am Explorieren ist)

Tabelle 8: Material für 2- bis 4-jährige Kinder

Material für 2- bis 4-jährige Kinder	
Spielform	Grundstock
Funktionsspiel	<ul style="list-style-type: none"> • Perlen zum Auffädeln / Umschütten / Sortieren in Plastikbecher • Bauklötze • Briobahn • Duplo • Knete mit Kochutensilien
Konstruktionsspiel	<ul style="list-style-type: none"> • Bauklötze • Briobahn • Duplo
Symbolspiel	<ul style="list-style-type: none"> • Briobahn mit Bahnhof, „Männli“, Häuser • Knete mit Kochutensilien und Handpuppe • Duplos mit Personen, Autos
Regelspiel	<ul style="list-style-type: none"> • Memory
Rollenspiel	<ul style="list-style-type: none"> • Arztkoffer mit Teddybär oder Puppe • Knete, Kochutensilien und Kasse zum „Restaurant spielen“
Bastelmaterial	<ul style="list-style-type: none"> • Etui mit Wachsmalstiften, (Schere), Leimstift, Klebstreifen • Farbige und weisses Papier • Heft zum Malen oder etwas einkleben • Fingerfarben
Puzzle	<ul style="list-style-type: none"> • Max. 12 Teile
Bilderbücher mit Portugiesischer Übersetzung	<ul style="list-style-type: none"> • Das Allerwichtigste • Die kleine Raupe Nimmersatt • Kleiner Eisbär, wo fährst du hin?

Tabelle 9: Material für 4- bis 6-jährige Kinder

Material für 4- bis 6-jährige Kinder	
Spielform	Grundstock
Funktionsspiel	<ul style="list-style-type: none"> • Perlen zum Auffädeln / Umschütten / Sortieren in Plastikbecher • Bauklötze • Briobahn • Duplo • Knete mit Kochutensilien
Konstruktionsspiel	<ul style="list-style-type: none"> • Bauklötze • Briobahn • Duplo
Symbolspiel	<ul style="list-style-type: none"> • Briobahn mit Bahnhof, „Männkli“, Häuser • Knete mit Kochutensilien und Handpuppe • Duplos mit Personen, Autos
Regelspiel	<ul style="list-style-type: none"> • Memory
Rollenspiel	<ul style="list-style-type: none"> • Arztkoffer mit Teddybär oder Puppe • „Verkäuferli-Laden“ mit Kasse • Knete, Kochutensilien und Kasse zum „Restaurant spielen“
Bastelmaterial	<ul style="list-style-type: none"> • Etui mit Farbstiften, Bleistift, Radiergummi, Spitzer, Schere, Leimstift, Klebstreifen • Farbige und weisses Papier • Heft zum Malen oder etwas einkleben • „Arbeitsblätter“ zum Ausmalen, Punkte verbinden, Fehler suchen, Labyrinth
Puzzle	<ul style="list-style-type: none"> • 24 Teile und 49 Teile
Bilderbücher mit Portugiesischer Übersetzung	<ul style="list-style-type: none"> • Das Allerwichtigste • Die kleine Raupe Nimmersatt • Kleiner Eisbär, wo fährst du hin?

Die am vorliegenden Projekt teilnehmenden Kinder sind im Alter zwischen 4;6 bis 6;5 Jahren (vier Knaben und ein Mädchen) sowie im Alter von 1;11 Jahren (ein Mädchen). Es werden deshalb für das Projekt zwei verschiedene Prototypen von Spielkörben erstellt. Für die älteren Kinder wird für alle das Material der 4- bis 6-jährigen genommen und für das jüngere Mädchen das Material der ½- bis 2-jährigen. Teilweise wird das vorgeschlagene Material angepasst, da sich das jüngste Mädchen beispielsweise vorwiegend in der oralen Explorationsphase befindet und gewisse Spielmaterialien deswegen eine Gefahr darstellen können.

Damit der Inhalt der Spielkörbe für die 4-6-jährigen nicht in fünffacher Ausführung angeschafft werden muss, werden nicht alle genannten Spielsachen auf einmal abgegeben. Es wird zu jeder Spielform mindestens ein Spielmaterial abgegeben und nach 4 Wochen durch etwas Anderes ausgetauscht. Beispielsweise bekommt das eine Kind zur Ausübung von Rollenspielen anfangs den Arztkoffer und nach vier Wochen wird dieser mit dem „Verkäuferli-Laden“ ausgetauscht.

Die folgenden Bilder veranschaulichen einige der abgegebenen Spielmaterialien.

Abbildung 3: Spielmaterial „Köcherla“

Abbildung 4: Spielmaterial Perlen

Abbildung 5: Spielmaterial Ringpyramide

Abbildung 6: Spielmaterial „Verkäuferli-Laden“

Zu jedem Spielmaterial wird eine laminierte Karte mit verschiedenen Spielideen beigelegt, welche ins Portugiesische übersetzt sind (vgl. Anhang ab S. 5ff.). Die Karten sind zusätzlich mit einem Symbol versehen, welches für das entsprechende Spielmaterial steht. Sie sollen den Eltern Anregungen geben, wie das Spielmaterial genutzt werden kann und was sie mit den Kindern spielen können. Zudem sollen sie zu neuen, eigenen Ideen angeregt werden. Die folgenden Abbildungen illustrieren einige der Karten mit den Spielideen. Die vollständige Auflistung der Karten ist im Anhang ab S. 7 zu finden.

Abbildung 7: Spielideen Perlen

Abbildung 8: Spielideen Basteln

Abbildung 9: Spielideen „Köcherla“

Abbildung 10: Spielideen Briobahn

Abbildung 11: Spielideen Duplo/Lego

Abbildung 12: Spielideen Arztkoffer

6.2 Präsentation

Die verschiedenen Spielgegenstände und Spielmaterialien sind einzeln in „Stoffsäckli“ verpackt, damit der Inhalt des Korbes übersichtlich und geordnet ist. Die „Stoffsäckli“ sind mit einem Symbol gekennzeichnet, damit die Kinder und Eltern wissen, was worin steckt resp. was wohin verstaut werden soll. Zudem befindet sich in jedem „Säckli“ die laminierte Karte mit den ins Portugiesische übersetzten Spielideen und dem entsprechenden Symbol (vgl. Anhang S. 7ff.).

Es wurde ein Korb als „Behälter“ ausgewählt. Ein Korb kann nicht verschlossen werden wie eine Kiste oder Box. Dadurch erhält er Aufforderungscharakter und lädt die Kinder und Eltern direkt zum Spielen ein. Der Korb ist ca. 45 cm hoch und hat oben einen Durchmesser von ca. 50 cm.

Abbildung 13: Spielkorb von vorne

Abbildung 14: Spielkorb von oben

Die folgenden Abbildungen veranschaulichen eine Auswahl der „Stoffsäckli“. Die vollständige Illustration der „Stoffsäckli“ ist im Anhang S. 12ff. zu finden.

Abbildung 15: Stoffsäckli Eisenbahn

Abbildung 16: Stoffsäckli „Köcherla“

Abbildung 17: Stoffsäckli Formbox

Abbildung 18: Stoffsäckli Bauklötze

Abbildung 19: Stoffsäckli Puzzle

Abbildung 20: Stoffsäckli „Verkäuferli-Laden“

Abbildung 21: Stoffsäckli Ringpyramide

Abbildung 22: Stoffsäckli Memory

7 Ergebnisse

Nachfolgend werden zuerst die Ergebnisse der Elterninterviews und anschliessend die Ergebnisse der Beobachtungsbogen präsentiert.

7.1 Darstellung der Ergebnisse der Elterninterviews

Die durchgeführten Elterninterviews wurden mit der Software MAXQDA analysiert. Das verwendete Kategoriensystem setzt sich zusammen aus den drei Hauptkategorien: Ebene Kind, Ebene Eltern und Bewertung Projekt. Die nachfolgende Tabelle veranschaulicht die dazugehörigen Subkategorien.

Tabelle 10: Hauptkategorien und die dazugehörigen Subkategorien

Hauptkategorie	Subkategorien
Ebene Kind	<ul style="list-style-type: none"> • Präferenz des Kindes • Häufigkeit Spiel des Kindes • Spielverhalten des Kindes • Entwicklungsverlauf des Kindes
Ebene Erwachsene	<ul style="list-style-type: none"> • Gemeinsames Spiel • Zeit für gemeinsames Spiel • Freude der Eltern • Veränderungen im Spielverhalten der Eltern • Bewertung kindliches Spiel • Veränderungen in der Einstellung zum Spielen • Familiensituation • Vorhandenes Spielmaterial
Bewertung Projekt	<ul style="list-style-type: none"> • Bewertung Film • Bewertung Spielmaterial • Bewertung Präsentation • Bewertung Spielideen • Bewertung Projekt allgemein

Bei der, in den nächsten Abschnitten folgenden Beschreibung der Ergebnisse werden zur Veranschaulichung mehrmals Zitate aus den Elterninterviews aufgeführt. Dabei ist zu beachten, dass bei Interviews, welche mit der Übersetzerin geführt wurden, die Aussagen in der 3. Person wiedergegeben werden. Wenn die Eltern der Autorin direkt erzählt haben, sind die Zitate in der Ich-Form präsentiert.

7.1.1 Ergebnisse „Ebene Kind“

Es folgt die Beschreibung der Ergebnisse zur Hauptkategorie „Ebene Kind“.

Präferenz des Kindes

Den Eltern zufolge haben vier der sechs Kinder verschiedene der abgegebenen Spielmaterialien ausprobiert, wobei sich dann gewisse Präferenzen abgezeichnet haben. Nach der anfänglichen Neugier und dem Ausprobieren der Materialien wird vorwiegend mit den „Lieblingsspielsachen“ gespielt. Dabei zeigen die Kinder ganz unterschiedliche Präferenzen. Marcos spielt am liebsten mit den Bauklötzen und dem „Verkäuferli-Laden“. Rafael interessiert sich sehr für die Legos und den Arztkoffer. Genauso ist es bei Emanuel, wobei dieser gemäss Mutter dennoch meist mit der Playstation spielen möchte. Luiza zeigt Interesse an verschiedenen Spielsachen, die Symbol- oder Rollenspiel ermöglichen (wie der „Verkäuferli-Laden“, Briobahn, Kochen und Arztkoffer).

Die beiden anderen Kinder, Diogo und Isabel, zeigen nach Aussage der Eltern weniger Interesse an den vorgeschlagenen Spielsachen. Die Mutter von Diogo erzählt, dass er vorwiegend mit Autos spiele und ansonsten am liebsten draussen sei. An den abgegebenen Spielmaterial zeigt er wenig Interesse. Die Mutter von Isabel berichtet, dass Isabel sich jeweils nur für kurze Zeit mit den Spielsachen beschäftige. Sie nehme etwas, explore es oral und lege es anschliessend weg.

Häufigkeit Spiel des Kindes

Die Angaben bezüglich Häufigkeit des Spielens variieren stark. Einige Eltern berichten, dass ihr Kind jeden Tag mit Spielsachen des Korbes spielt, teilweise sogar mehrmals. Andere geben an, dass sie nicht regelmässig gespielt hätten respektive mehrheitlich am Wochenende.

Spielverhalten des Kindes

Zum Spielverhalten der Kinder werden jeweils zentrale Merkmale aufgeführt, welche sich auf die Häufigkeit und Qualität des gemeinsamen Spiels auswirken können.

Die Mutter von Diogo erzählt, dass er nicht mit ihr oder seinem Bruder spielen wolle, sondern am liebsten alleine. Wenn sie ihm vorschlage, mit ihm zu spielen, antworte er mit: *„Mama, weißt Du nicht, was ist lassen in der Garage und was auf der Strasse. Nein lass das Mama.“* (vgl. Anhang S. 22, Abs. 57). Die Mutter von Emanuel berichtet, dass er beim Spielen keine Geduld habe und sich nicht lange mit etwas beschäftige. Ähnliches schildert die Mutter von Isabel: *„...ich denke, sie will nicht so viel Zeit verlieren mit Spielsachen, weißt du. Sie nimmt etwas und lässt es sofort“* (vgl. Anhang S. 44, Abs. 79). Sie sei ständig in Bewegung und beschäftige sich nur für einen kurzen Moment mit einem Gegenstand. Luiza ist laut Schilderungen der Eltern motivierter, wenn jemand von ihnen mitspielt. Dabei dürfe aber niemand in den Spielverlauf und Spielinhalt eingreifen. Sie wolle bestimmen, was und wie gespielt wird. Auch Rafael bevorzugt das gemeinsame Spiel mit den Eltern und frage sie oft, ob jemand mit ihm spiele. Er kann sich auf die Spielvorschläge der Mutter einlassen. Die Erzählungen der Mutter von Marcos zeigen auf, dass er eine genaue

Vorstellung darüber hat, was und wie gespielt werden soll. Er zeigt dabei gemäss Mutter viel Fantasie.

Entwicklungsverlauf des Kindes

Die Schilderungen der Eltern in Bezug auf Veränderungen innerhalb der Entwicklung oder des Verhaltens des Kindes sind sehr unterschiedlich. Den Müttern von Diogo und Emanuel sind keine ersichtlichen Veränderungen oder Fortschritte bezüglich der Fähigkeiten und Kompetenzen ihres Kindes aufgefallen. Die Mutter von Emanuel berichtet vorwiegend von einer negativen Entwicklung hinsichtlich seines Verhaltens. Sie erzählt, dass es „schlimmer“ sei als vorher. Er fordere sie jeden Tag heraus und akzeptiere kein Nein (vgl. Anhang S. 27, Abs. 42).

Ebenso sind für die Mutter von Isabel keine sichtbaren Veränderungen zu beobachten. Sie erzählt einzig, dass Isabel sicherer gehe.

Die anderen drei Familien sind erfreut über den Entwicklungsverlauf ihres Kindes. Die Eltern von Luiza sind überrascht über die Fantasie und die vielen Ideen, welche Luiza im Spiel zeigt. Verlieren falle ihr aber immer noch schwer. Die Mutter von Marcos nennt hauptsächlich den Wortschatz, welcher sich erweitert hat: *„Und ich habe auch ein paar neue Wörter gesagt und jetzt hat er die schon gelernt“* (vgl. Anhang S. 65, Abs. 51) *„Und jetzt habe ich wirklich viele neue Worte gehört“* (vgl. Anhang S. 64, Abs. 47). Der Mutter von Rafael fällt auf, dass er ruhiger und konzentrierter sei und länger am gleichen Spiel bleibe. Weiter berichtet sie, dass Rafael kreativer wurde. Bei den Legos beispielsweise baue er jetzt nicht mehr immer das Gleiche.

7.1.2 Ergebnisse „Ebene Eltern“

Nachfolgend werden die Ergebnisse der Hauptkategorie „Ebene Eltern“ beschrieben.

Gemeinsames Spiel

Die Aussagen zur gemeinsam verbrachten Zeit zeigen auf, dass die Eltern ganz unterschiedliche Aktivitäten und Spiele mit ihren Kindern ausführen. Die Mutter von Diogo erzählt mehrheitlich von gemeinsamen Ausflügen, beispielsweise ins Schwimmbad oder auf den Spielplatz. Zu Hause spiele Diogo lieber alleine. Mit Emanuel spielt häufiger der Vater. Emanuels Mutter empfindet es als schwierig, mit ihm zu spielen, da er wenig Geduld habe: *„Und vielmals, wenn sie mit ihm am Spielen ist, sieht er, dass die Mama schon etwas gemacht hat und macht es ihr kaputt...“* (vgl. Anhang S. 29, Abs. 67). Sie würde gerne mehr mit ihm spielen, aber es gehe nicht: *„Eben, sie hat schon Freude, wenn er zum Beispiel mit ihnen spielt und alle miteinander. Dann klatschen sie ihm, was er gut gemacht hat oder sagen: Das hast Du gut gemacht. Da hat sie schon Freude, aber das dauert aber nur 15 oder 10 Minuten, nachher ist schon wieder fertig“* (vgl. Anhang S. 36, Abs. 198). Ihr bereitet vor allem das gemeinsame Spiel mit dem Arztkoffer Freude.

Die Mutter von Isabel empfindet es als schwierig, mit ihrer Tochter zu spielen: *„Es ist schwierig, etwas zu finden, das das Kind gerne hat, weil sie nur ein paar Sekunden spielt und dann geht“* (vgl.

Anhang S. 50, Abs. 163). Sie gibt an, dass sie immer wieder versuche, mit Isabel zu spielen, es aber nur gelingt ist, wenn diese Interesse hat. Im Gegensatz dazu fordert Luiza ihre Eltern häufig auf, mit ihr zu spielen. Dabei will sie jeweils bestimmen, was und wie gespielt wird. Die Eltern spielen mit ihr, was sie möchte. Sie freuen sich über Luizas Ideen und es gibt immer wieder Momente, die sie zum Lachen bringen. Auch Rafael bevorzugt es, wenn die Eltern mit ihm spielen. Nach Angabe der Mutter darf er meist das Spielmaterial auswählen. Da er aber stets mit den Legos spielen will, hat sie teilweise vorgegeben, was danach gespielt wird. Sie erzählt von verschiedenen Spielaktivitäten, die sie gemeinsam ausprobiert haben, wie dem Doktorspiel, Memory, „Verkäuferli-Laden“ und Legos. Ihren Schilderungen kann entnommen werden, dass sie sich ins Spiel einbringt, ihn unterstützt (z.B. beim Bau eines Hauses aus Lego) oder ihm ein Vorbild ist (beim Gewinnen und Verlieren). Die Mutter von Marcos lässt nach eigener Angabe immer ihn entscheiden, was spielen, da Spielen *„die Zeit für das Kind“* sei (vgl. Anhang S. 67, Abs. 74). Zudem sagt sie: *„...es ist mir egal, wenn es ihm Spass macht, ist es auch Spass für mich“* (vgl. Anhang S. 74, Abs. 149). Sie erwähnt verschiedene Spielsachen, mit denen sie gemeinsam gespielt haben, wie der „Verkäuferli-Laden“, Bauklötze, Zug, Arztkoffer, Legos, malen und Seifenblasen. Wie sie erzählt, versucht sie eigene Ideen ins Spiel einzubringen, wobei Marcos diese nicht immer annimmt. Weiter offenbart sie, dass sie es eigentlich wichtig finden würde, mehr mit ihm nach draussen zu gehen, dies aber momentan zeitlich nicht machbar ist: *„Draussen spielen ist so gut für die Kinder. Ich habe nicht viel Zeit, aber wenn ich kann, gehe ich auf den Balkon“* (vgl. Anhang S. 71, Abs. 117).

Zeit für gemeinsames Spiel

Die Häufigkeit und die zur Verfügung stehende Zeit für gemeinsames Spiel ist je nach Familie sehr unterschiedlich. Die Mutter von Diogo gibt an, ab und zu mit ihm gespielt zu haben. Isabels Mutter berichtet ebenfalls, nicht regelmässig mit ihr gespielt zu haben, jedoch abhängig von Isabels Interesse: *„Ja, nicht jeden Tag. Weil normalerweise gebe ich einen Sack. Aber sie war nicht jeden Tag interessiert, weißt du“* (vgl. Anhang S. 41, Abs. 41). Die Eltern von Luiza erzählen, dass sie sich immer nach dem Kindergarten Zeit genommen hätten. Die zur Verfügung stehende Zeit ist allerdings abhängig davon, ob der Vater arbeitet: *„Wenn er frei hat, und zu Hause ist, dann den ganzen Tag, immer wieder ein bisschen spielen. Aber wenn er arbeitet, dann spielen sie vielleicht nur einmal“* (vgl. Anhang S. 56, Abs. 79). Bei der Mutter von Marcos wirkt sich ebenfalls die vorhandene Zeit auf die Häufigkeit des Spiels aus. Sie bemüht sich, gemeinsam mit ihm zu spielen, hat momentan jedoch nicht so viel Zeit dazu.

Freude der Eltern

Grundsätzlich kann gesagt werden, dass es den Eltern Freude bereitet, mit ihren Kindern zu spielen. Dazu die Mutter von Emanuel: *„Eben, sie hat schon Freude, wenn er zum Beispiel mit ihnen spielt und alle miteinander“* (vgl. Anhang S. 36, Abs. 198). Insbesondere freuen sich die Eltern, wenn sie sehen, was ihr Kind kann oder welche Fortschritte es gemacht hat, wie die Mutter

von Rafael: *„Eben, an der Sache hat sie Freude, wenn sie sieht, dass er Fortschritte gemacht hat“* (vgl. Anhang S. 87, Abs. 166). Oder die Mutter von Marcos: *„Auch, weil ich dort mehr neue Wörter höre, das macht mir Spass, weil ich etwas Gutes sehe“* (vgl. Anhang S. 65, Abs. 58).

Auf die Frage, welches Spiel ihnen am meisten Spass macht, antworten die Eltern von Luiza: *„Eben, alles. Ja, zum Spielen. Wenn sie es gerne hat“* (vgl. Anhang S. 55, Abs. 70). Die Mütter von Emanuel und Rafael nennen konkrete Spieltätigkeiten, die sie besonders gerne mit ihrem Kind ausgeführt haben, wie Rollenspiele mit dem Arztkoffer, kneten oder puzzeln.

Veränderungen im Spielverhalten der Eltern

Alle Eltern, ausser die Mütter von Diogo und Emanuel, geben an, dass sich ihr Spielverhalten seit dem Projekt verändert hat. Die Mutter von Isabel gibt beispielsweise an, etwas häufiger mit ihrer Tochter zu spielen. Auch die Eltern von Luiza berichten, öfters etwas mit ihr zu machen und dabei motivierter zu sein. Der Film habe ihnen gezeigt: *„Wir müssen uns ändern und mehr Zeit haben, um mit Luiza zu spielen“* (vgl. Anhang S. 56, Abs. 90). Zuvor haben sie ihre Tochter häufig alleine spielen lassen, aber seither achten sie darauf, mehr Zeit für Luiza zu haben. Zudem hat der Film die Mutter dazu angeregt, mehr mit ihr nach draussen zu gehen. Rafaels Mutter erklärt, dass die Wichtigkeit des kindlichen Spiels, welcher sie sich durch den Film bewusst wurde, für sie ein Grund ist, noch mehr mit ihm zu spielen. Die Mutter von Marcos erzählt, dass sich ihr Verhalten im gemeinsamen Spiel zwar nicht geändert hat, sie aber ebenfalls versucht, häufiger mit ihm zu spielen. Zudem habe sie gelernt, dass es hilfreich sein könnte, die Spielsachen zu sortieren und nicht alles miteinander zu vermischen.

Bewertung kindliches Spiel

Zur Bedeutsamkeit des kindlichen Spiels werden ganz unterschiedlich differenzierte Aussagen gemacht. Der Mutter von Diogo bereitet es Mühe, die Frage, wie wichtig sie das Spiel von Kindern erachtet, zu beantworten: *„Er lernt alles, wie ein...“* (vgl. Anhang S. 22, Abs. 62). Emanuels Mutter findet es wichtig, dass Kinder spielen, allerdings nicht mit der Playstation oder ähnlichem. Der Mutter von Isabel hingegen fällt es schwer, die Tätigkeit ihrer Tochter als Spiel anzusehen. Sie ist der Ansicht, dass Kinder erst mit vier, fünf Jahren richtig zu spielen beginnen: *„Also ich denke so, vier, fünf fangen sie auch richtig zu spielen an. Weissst du, dann fängst du an, richtig mit ihnen zu spielen. Und vorher spielen sie zwei Minuten und dann gehen sie wieder weiter. Nimmst alles hervor und dann spielen sie, dann gehen sie weiter... Mit vier, fünf haben sie mehr Interesse am Spiel“* (vgl. Anhang S. 48, Abs. 141).

Die Eltern von Luiza halten das Spielen für sehr wichtig. Ein Effekt des gemeinsamen Spiels erkennen sie direkt an Luizas Verhalten: *„Sie sehen, wenn sie mit ihr spielen, dass sie anders ist als wenn sie alleine spielen müsste. Sie ist motivierter um weiter zu spielen, wenn jemand von ihnen dabei ist“* (vgl. Anhang S. 56, Abs. 85). Die Mutter von Rafael erachtet das Spielen ebenfalls als sehr bedeutsam. Sie betont zudem, dass die Kinder je nach Spiel unterschiedliche

Kompetenzen erwerben und es deshalb wichtig ist, verschiedene Dinge zu spielen: *„Nicht immer das Gleiche. Also zum Beispiel Lego ist mehr um etwas zu konstruieren, auch Handarbeit. Und dann auch Memory, wo es mehr Konzentration braucht. Also sie finde das sehr wichtig, so ein bisschen von allem ein bisschen mit den Kindern spielen“* (vgl. Anhang S. 83, Abs. 106). Als ebenso wertvoll beurteilt die Mutter vom Marcos das kindliche Spiel: *„Also es ist wirklich, wie sagt man das... Kinder brauchen das Spielen. Das ist das Leben eines Kindes“* (vgl. Anhang S. 67, Abs. 84). Sie äussert sich sehr differenziert zur Bedeutsamkeit des kindlichen Spiels. Einerseits erwähnt sie, was Kinder im Spielen lernen: *„Mit Spielen kann man viele Worte lernen“* (vgl. Anhang S. 68, Abs. 87). Oder: *„Weil ein paar Mal lernen wir nicht nur durch Schauen, wir müssen es auch machen. Und das Spielen macht das“* (vgl. Anhang S. 68, Abs. 86). Andererseits hebt sie die Bedeutsamkeit des Spiels für die kindliche Entwicklung sowie das spätere Leben hervor: *„Spielen ist nicht nur einfach spielen. Es ist auch, irgendwie habe ich das vorher gesagt, ist für weiter und für jetzt“* (vgl. Anhang S. 69, Abs. 96). Ihrer Ansicht nach ist Spielen auch eine freie Tätigkeit und somit ein wichtiger Gegenpol zum alltäglichen Leben, wo sich die Kinder stets an die Regeln der Erwachsenen halten müssen: *„Alle Kinder brauchen das Spielen, brauchen freie Zeit ohne Stress. Weil Kinder müssen auch ein paar Sachen richtig machen. Kinder kannst du nicht einfach lassen. Nein, das ist nicht so. Aber beim Spielen ist er frei, er kann machen. Er kann machen, was er will, wie er will, wie er denkt. Und also er braucht das“* (vgl. Anhang S. 68, Abs. 88). Des Weiteren betont sie, weshalb es wichtig ist, dass die Kinder einen Spielpartner haben: *„Es ist wichtig. Spielen für Kinder, auch Eltern mit Kind spielen. Weil alleine ist nicht so schön. Und alleine kann es auch nicht so viel lernen. Wie kann eine Person alleine lernen?“* (vgl. Anhang S. 70, Abs. 105).

Veränderungen in der Einstellung zum Spielen

Nicht alle Familien äussern sich über Veränderungen in ihrer Einstellung zur Wichtigkeit des Spiels. Der Hauptgrund für die Veränderung ist der präsentierte Film. Diejenigen, die dazu Stellung nehmen, geben an, dass der Film ihnen die Augen geöffnet und ihnen erklärt hat, wieso Spielen wichtig ist. Dazu werden einige beispielhafte Aussagen aufgeführt. Die Eltern von Luiza sind durch den Film dazu animiert worden, mehr mit ihrer Tochter zu spielen: *„Sie müssen ein bisschen mehr mit Luiza spielen. Das kannten sie vorher nicht so. Aber seitdem, sie haben sofort gesagt: Wir müssen uns ändern und mehr Zeit haben, um mit Luiza zu spielen“* (vgl. Anhang S. 56, Abs. 90). Der Mutter von Rafael ist bewusst geworden, wie wichtig Spiel ist: *„Eben, sie wusste schon nicht so, dass das Spielen mit Kindern so wichtig ist. Aber dadurch hat sie noch mehr gefühlt, dass das sehr wichtig ist, mit dem Kind Zeit zu nehmen und mit dem Kind zu spielen“* (vgl. Anhang S. 88, Abs. 192). Ebenso ist es der Mutter von Marcos ergangen. Sie hat zudem erfahren, dass Spiel für die Zukunft des Kindes wichtig ist: *„Wir wissen, das Kind muss spielen, braucht das Spielen. Aber wir denken nicht, dass ein Spiel viel mehr macht, als wir denken“* (vgl. Anhang S. 69, Abs. 95). *„Ich bin Mutter, ich will das Beste für meinen Sohn. Aber ich habe nicht so gedacht. Ich dachte: Ok, er*

braucht das. Er ist ein Kind. Aber ich denke nicht so. Er braucht das, um weiter zu gehen“ (vgl. Anhang S. 69, Abs. 96).

Familiensituation

Bezüglich der Familiensituation besteht eine Gemeinsamkeit. Alle Elternteile sind berufstätig. Trotzdem widerspiegeln die Aussagen zur Familiensituation, wie unterschiedlich die Lebensumstände der Familien sind. Die Eltern von Diogo beispielsweise leben getrennt. Aus den Erzählungen der Mutter erfährt man aber, dass er immer wieder beim Vater ist. Die Eltern von Marcos sind ebenfalls getrennt, wobei er regelmässig Wochenenden beim Vater verbringt. Zudem wohnt der Freund der Mutter bei der Familie und unterstützt sie bei der Betreuung von Marcos. Die Mutter berichtet, dass sie derzeit viel arbeite (auch abends) und deswegen nicht so viel Zeit für Marcos habe. Auch bei der Mutter von Rafael wird die Berufstätigkeit angesprochen. Sie erzählt, dass sie und ihr Mann manchmal müde von der Arbeit nach Hause kommen.

Aus den Schilderungen der Mutter von Emanuel tritt hervor, dass sie die aktuelle Familiensituation als sehr beanspruchend empfindet. Der Vater ist nur an den Wochenenden zu Hause, weshalb sie sich die Woche durch alleine um Emanuel kümmern muss. Sie fühlt sich dabei gestresst und überfordert aufgrund des Verhaltens von Emanuel: *„Für sie ist es schwierig, wenn sie die ganze Woche alleine ist und wenn der Mann da ist, folgt er schon ein bisschen mehr...“* (vgl. Anhang S. 30, Abs. 98). Ihre Erzählungen verdeutlichen, welchen Einfluss die Berufstätigkeit auf die Familiensituation haben kann: *„Sie merkt auch, wie sie nicht mehr mag, auch am Wochenende, möchte sie sich auch erholen. Sie arbeitet die ganze Woche“* (vgl. Anhang S. 37, Abs. 213). Hinzu kommt das (für die Mutter) herausfordernde Verhalten von Emanuel. Er hält sich bei ihr nicht an Regeln, was zu einer Überforderung und Anspannung führt: *„Eben, wenn sie so nervös ist, dann geht sie auf die Toilette, bleibt dort, weint ein bisschen, bis es vorbei ist. Damit er sie nicht weinen sieht, dann kommt sie wieder raus. Aber sie hat manchmal wirklich keine Geduld mehr“* (vgl. Anhang S. 37, Abs. 216).

Vorhandenes Spielmaterial

Aus den Aussagen der Eltern kann geschlossen werden, dass es den Kindern nicht an Spielangeboten fehlt. Alle Familien haben mindestens etwas, was im Spielkorb enthalten ist, bereits selber zu Hause.

7.1.3 Ergebnisse „Bewertung Projekt“

Im Folgenden werden die Ergebnisse zur Hauptkategorie „Bewertung Projekt“ präsentiert.

Bewertung Film

Der Film wird durchwegs positiv bewertet, obschon nicht alle Eltern diesem gleichviel entnehmen können. Beispielsweise gibt die Mutter von Emanuel an, dass sie das, was sie im Film gesehen habe, bereits gewusst hat, dennoch sei es wichtig und hilfreich, dies nochmals zu sehen resp. zu hören. Für die Mutter von Isabel hingegen ist der Transfer des Gesehenen auf ihr eigenes Kind schwierig, da Isabel nicht nur altersmässig jünger als die Kinder im Film ist, sondern auch hinsichtlich ihrer Entwicklung: *„Und im Film die sind gross. Mit drei“* (vgl. Anhang S. 48, Abs. 139). Die Eltern von Luiza haben durch den Film gelernt, dass es gut und wichtig ist, mit ihrem Kind gemeinsam zu spielen. Nach eigenen Angaben versuchen sie nun mehr mit ihr zu spielen. Die Mutter von Rafael weist darauf hin, dass der Film auch anderen Familien helfen kann, da viele das Spielen als Zeitvertrieb betrachten. Vielen sei nicht bewusst, dass Kinder mit Spielen viel lernen. Sie selber hat im Film folgendes erfahren: *„Aber nachdem sie den Film gesehen hat, in dem sie mit Sand gespielt haben, dass das auch nachher beim Rechnen hilft und so, das wusste sie nicht“* (vgl. Anhang S. 83, Abs. 109).

Die Mutter von Marcos empfindet es als sehr wichtig, den Film in Portugiesisch sehen zu können, um wirklich zu verstehen, was die Idee sei. Sie bewertet den Film als sehr gut, wirft jedoch die Frage auf, ob er die Thematik noch mehr vertiefen sollte. Sie erachtet als wichtig, dass viele Eltern die im Film enthaltenen Informationen erfahren. Denn: *„...viele Personen müssen das schauen. Es ist wichtig. Spielen für Kinder, auch Eltern mit Kind spielen. Weil alleine ist nicht so schön. Und alleine kann es auch nicht so viel lernen. Wie kann eine Person alleine lernen?“* (vgl. Anhang S. 70, Abs. 105). Sie selber hat zwar gewusst, dass Spielen für Marcos wichtig ist, allerdings hat der Film ihr die Augen geöffnet: *„Jetzt verstehe ich auch wieso. Weil ich habe, ich bin Mutter. Und Mutter weiss halt was ist das Beste für das Kind. Und ich denke so. Und ich weiss, spielen ist gut für Marcos, auch zusammen oder alleine oder so. Spielen ist wichtig. Aber mit dem Video, kann ich mir jetzt ein bisschen vorstellen, wieso ist es wichtig, das zu machen“* (vgl. Anhang S. 72, Abs. 127).

Bewertung Spielmaterial

Insgesamt wird das Spielmaterial als passend und bezüglich Umfang und Vielfalt als ausreichend bewertet, auch wenn die Kinder nicht mit allen Spielsachen gespielt haben. Die Mutter von Rafael erklärt beispielsweise dazu: *„Sie meint, es seien alle Spiele wichtig gewesen. Es gibt Spiele, bei denen er mehr Interesse zeigte und damit gespielt hat. Bei anderen ein bisschen weniger. Aber sie meint, es seien alle Spiele wichtig gewesen“* (vgl. Anhang S. 84, Abs. 121). Die Kinder hatten bereits vorher ihre Vorlieben wie beispielsweise Diogo: *„Und ich weiss, Diogo spielt nur gerne mit Autos. Ok, wir lassen das andere“* (vgl. Anhang S. 24, Abs. 93). Andere entwickeln durchs

Entdecken und Ausprobieren der angebotenen Sachen neue Vorlieben wie z.B. Luiza: *„Und mit dem Zug hat sie auch gerne gespielt. Das ist neu für sie“* (vgl. Anhang S. 54, Abs. 54). Aufgrund der Interessen und Vorlieben der Kinder werden einige Verbesserungsvorschläge respektive Ergänzungen des Spielmaterials genannt. Autos werden sowohl von der Mutter von Diogo als auch von der Mutter von Marcos als Erweiterung vorgeschlagen. Die Mutter von Marcos begründet dies folgendermassen: *„Vielleicht fehlt auch ein bisschen etwas von Autos und so. Weil ein Auto geht zum Holz, geht zum Arzt, geht für alles. Weil wenn wir das mit jeder Familie. Wenn wir einkaufen gehen, gehen wir mit dem Auto. Wir gehen spazieren, wir gehen mit Auto. Alles mit Auto, Auto, Auto (...)“* (vgl. Anhang S. 75, Abs. 160). *Autos, ich sage das für meinen Sohn, er will viel mit Autos spielen. Das fehlt ein bisschen. Weil das hilft auch, man kann ein Spiel machen, so: Erwachsene und Kind mit Unfall, Notfall. Weil viele Kinder lernen erst in der Schule, wie können sie über Strasse machen. Das wäre vielleicht eine Idee“* (vgl. Anhang S. 75, Abs. 161). Zudem fehlt der Mutter von Marcos eine Puppe, da er daran vermutlich Interesse zeigen würde und sie berichtet, dass es zu wenig Legos habe, um damit ein Haus bauen zu können. Die Mutter von Isabel bemängelt einzig die Grösse der Kugeln der Kugelbahn, weil Isabel diese in den Mund nehmen kann. Ansonsten findet sie die Auswahl der Spielsachen zwar gut, vor allem für andere Kinder. Zu beurteilen, ob die Spielmaterialien für ihre eigene Tochter geeignet sind, findet sie schwierig, da diese sich nicht lange mit etwas beschäftigt.

Die Mutter von Rafael betont, dass die Auswahl der Spielsachen sowohl Mädchen als auch Knaben anspreche: *„Sie meint, die Spiele seien gut. Auch wenn es ein Mädchen ist, das hat vielleicht mehr Interesse am Verkauf oder dem Doktor als ein Junge. Aber sonst meint sie, sei es... Oder bei den Legos sei es auch egal, ob es ein Bub oder ein Mädchen sei, es ist alles so kreativ. Oder Konzentration bei Memory oder so, sie meint, das sei gleich“* (vgl. Anhang S. 87, Abs. 177).

Die Mutter von Emanuel erwähnt noch die Wichtigkeit der Spielsachen: *„Sie findet es gut, es sind normale Spiele, nicht dass er Tablet spielt oder so“* (vgl. Anhang S. 34, Abs. 174).

Bewertung Präsentation

Die Organisation der Spielsachen in „Stoffsäckli“ erweist sich als sinnvoll und nützlich, um Ordnung zu haben. Die Mutter von Marcos hebt dazu hervor: *„Das ist gut, weil so ist nicht das Vollchaos mit alles zusammen zum Spielen. Und ja, normalerweise Kinder haben immer einen Platz, um Spielzeug hinzustellen oder eine Schachtel oder so. Aber ich denke, es ist gut, dass man eine Ordnung hat. Ich denke, das ist so auch klarer für das Kind, auch für uns. Es ist besser zum wegnehmen und auch zum wieder geben“* (vgl. Anhang S. 73, Abs. 145). Die Mutter von Rafael beabsichtigt nun sogar selber ein Ordnungssystem einzuführen: *„Ja also sie fand es sehr gut so, auch für sie später, dass sie die Sachen auch so ordnen kann, immer am gleichen Ort versorgen“* (vgl. Anhang S. 85, Abs. 133). Die Eltern von Luiza achten ebenfalls darauf, Ordnung zu haben. Sie haben Luiza erklärt, dass sie die Spielmaterialien im entsprechenden Stoffsack versorgen soll, bevor sie mit etwas Neuem beginnt. Die Mutter von Emanuel erzählt hingegen, dass er nicht auf

das Symbol der Säckli schaut und alles einfach irgendwo reinsteckt. Sie sortiere dann jeweils am Wochenende alles.

Bewertung Spielideen

Die Spielideen sind für die Eltern mehrheitlich hilfreich und anregend. Einzig die Eltern von Marcos und der Vater von Emanuel nutzen die Ideen nicht, da sie das spielen, was das Kind vorschlägt. Die anderen geben an, die Spielanregungen hin und wieder zu verwenden. Allerdings entwickeln sie auch neue Ideen, wie die Eltern von Luiza: *„Doch, es hat schon geholfen. Aber nachher hatten sie auch neue Ideen...“* (vgl. Anhang S. 58, Abs. 124). Die Mutter von Marcos ist der Ansicht, dass die Ideen insbesondere Familien helfen, welche nicht so häufig mit ihrem Kind spielen: *„Aber ja, vielleicht gehen Sie zu anderen Eltern, die spielen nicht so viel mit dem Sohn oder der Tochter. Ja, dann ist es eine grosse Hilfe. ... Ich denke, weil viele Familien spielen nicht. Und haben schon vergessen, wie sie als Kind waren“* (vgl. Anhang S. 74, Abs. 149).

Bewertung Projekt allgemein

Die Teilnahme am Projekt wird von den Familien im Grossen und Ganzen als positiv bewertet. Alle Eltern sehen es als hilfreich und fördernd für andere Familien, an einem solchen Projekt teilzunehmen. Die Eltern von Luiza sowie die Mütter von Rafael und Marcos sind dankbar, dass sie am Projekt teilnehmen konnten. Der Film hat ihnen die Augen geöffnet und (nochmals) verdeutlicht, wie wichtig das Spielen für Kinder ist. Hierzu zwei Zitate:

„Und ich denke, Ihre Arbeit und unser erstes Gespräch, hat mir ein bisschen klar gemacht“ (Mutter von Marcos, vgl. Anhang S. 69, Abs. 96).

„Eben, sie wusste schon nicht so, dass das Spielen mit Kindern so wichtig ist. Aber dadurch hat sie noch mehr gefühlt, dass das sehr wichtig ist, mit dem Kind Zeit zu nehmen und mit dem Kind zu spielen“ (Mutter von Rafael, vgl. Anhang S. 88, Abs. 192).

Die Mutter von Isabel empfindet es als schwierig den Input zum Spiel sowie die Spielideen auf ihre Tochter zu übertragen: *„Ich denke, das hilft. Weissst Du? Aber vielleicht nicht mit meiner Kleinen. Vielleicht mit anderen Kindern, weisst Du? Weil meine Kleine braucht Zeit zum Lernen, ja“* (vgl. Anhang S. 48, Abs. 137). Auch der Mutter von Emanuel fällt es aufgrund seines Verhaltens schwer, die Idee des Projektes umzusetzen: *„Es würde auch helfen, wenn er etwas anders wäre, aber mit ihm ist schwierig zu spielen und so Sachen zu machen“* (vgl. Anhang S. 35, Abs. 190).

7.2 Darstellung der Ergebnisse aus den Beobachtungsbogen

Der Spielbeobachtungsbogen von Oy et al. (2011) wurde bei jedem Kind von der entsprechenden HFE vor und nach der Durchführung des Projektes ausgefüllt. Durch den Vergleich der beiden Beobachtungszeitpunkte sollen die Entwicklungsschritte der Kinder festgestellt werden. Im Folgenden werden die zentralen Ergebnisse dargestellt. Es wird beschrieben, welche Fähigkeiten und Kompetenzen das Kind innerhalb der acht Wochen neu gelernt oder erweitert hat. Die detaillierten Beobachtungsbögen von jedem Kind können im Anhang ab S. 137 gesichtet werden.

Der HFE von Rafael ist aufgefallen, dass er sich ausdauernder mit einem Spielmaterial beschäftigen kann, auch wenn immer noch für kurze Zeit. Zudem ist er ruhiger geworden, kann abwarten und Bedürfnisse aufschieben. Weiter fällt es ihm leichter, seine Bedürfnisse auszudrücken sowie seine Spielwünsche und -ideen zu äussern. Im Rollenspiel kann er mit Unterstützung eine soziale Rolle übernehmen und wechseln, was er vorher nicht gemacht hat. Im Konstruktionsspiel hat er insofern Fortschritte gemacht, als dass er beim Basteln selbständig das passende Werkzeug bereitstellen und adäquat damit umgehen kann.

Bei Emanuel ist der HFE aufgefallen, dass er zufriedener ist. Er hat gelernt, abzuwarten und seine Bedürfnisse aufzuschieben. Emanuel hat insbesondere in der deutschen Sprache Fortschritte gemacht. Dies zeigt sich unter anderem darin, dass er seine Bedürfnisse sowie seine Spielwünsche und -ideen in Deutsch äussern kann. Er hat Interesse an Sachbüchern bekommen und kann Bildergeschichten ordnen. Im Rollenspiel kann er eine soziale Rolle übernehmen und wechseln.

Isabel hat in der Zeit während des Projektes laufen gelernt und kann sich aus dem Stand bücken, um einen Gegenstand aufzuheben. Dadurch kann sie jetzt einen Puppenwagen ein paar Schritte vor sich herschieben. Vereinzelt versucht Isabel einfache Handlungen nachzuahmen und übt erste funktionsbezogene Handlung aus (Löffel zum Mund führen). Sie produziert mehr Geräusche und Laute wie „mamama“. Im Weiteren entwickelt sie allmählich Objektpermanenz. Sie sucht einen Gegenstand, welcher vor ihren Augen unter einem Tuch versteckt wurde.

Der HFE von Luiza hat beobachtet, dass sie sich ihm gegenüber mehr geöffnet hat, mehr spricht und auch mehr Mimik zeigt. Sie ist aktiver und zeigt mehr Freude. Im Freispiel zeigt sie mehr Initiative und bringt eigene Ideen mit ein. Auch ist sie ausdauernder geworden und verweilt länger bei einem Spiel. Weiter hat sie an Sicherheit gewonnen und weicht den Anforderungen weniger aus. Sie kann Frustrationen besser aushalten und mit Schwierigkeiten umgehen. Im Rollenspiel kann sie soziale Rollen übernehmen (hauptsächlich relationale und Charakter-Rollen) und im Konstruktionsspiel kann sie über längere Zeit, sogar über Tage, ihr Vorhaben fortsetzen. Zudem hat sie Interesse an Geschichten und Sachbilderbüchern bekommen.

Die HFE von Marcos und diejenige von Diogo haben keine wesentlichen Veränderungen innerhalb des Spielverhaltens und Spielinhaltes der Knaben beobachten können.

8 Evaluation

Es folgt die kritische Würdigung des forschungsmethodischen Vorgehens sowie die Evaluation der Ergebnisse, welche die Grundlage zur Beantwortung der Fragestellung darstellt.

8.1 Kritische Würdigung des forschungsmethodischen Vorgehens

Im Folgenden wird das forschungsmethodische Vorgehen kritisch reflektiert. Dieses beinhaltet die Durchführung von leitfadenorientierten Interviews, die qualitative Inhaltsanalyse der Interviews sowie die Beobachtungsbogen zur Spielentwicklung.

8.1.1 Leitfadenorientierte Interviews

In der vorliegenden Arbeit wurden leitfadenorientierte Interviews durchgeführt, um die individuellen Erfahrungen und Meinungen der Eltern zu erfragen. Der Interviewleitfaden enthält möglichst offene Fragen, um den Eltern Spielraum zur Beantwortung zu gewähren. Auf diese Weise ist die Chance grösser, tiefgründige und bedeutungsvolle Meinungen, Einstellungen und Interpretationen zu erfahren (vgl. Roos & Leutwyler, 2011, S. 216). Die Durchführung von leitfadenorientierten Interviews ist eine grosse Herausforderung, da es gilt, im richtigen Moment eine weiterführende, präzisierende oder rückversichernde Frage zu stellen. Dabei sollte stets darauf geachtet werden, dass die Fragen offen formuliert sind, um die befragte Person nicht in eine Richtung zu lenken. Es gelang der interviewenden Person nicht immer, offene Fragen zu stellen, was die Antworten der Eltern teilweise vermutlich beeinflusst hat. Ausserdem finden Interviews immer innerhalb einer sozialen Situation statt (vgl. Atteslander, 2008, zit. nach Roos & Leutwyler, 2011, S. 211). Dies hat zur Folge, dass bewusste und unbewusste Verhaltensweisen der interviewenden Person die Antworten beeinflussen und verfälschen können.

8.1.2 Übersetzung

Gewisse Interviews wurden mit Hilfe einer Dolmetscherin durchgeführt. Diese übersetzte die gestellten Fragen sowie die Antworten der Eltern. Bei Interviews mit Dolmetscher ist zu bedenken, dass die Fragen durch die Übersetzung eine gewisse Verfälschung beinhalten. Die Übersetzerin wurde zwar im Vorherein angeleitet, die Fragen möglichst wörtlich zu übersetzen. Dennoch kann nicht ausgeschlossen werden, dass gewisse Fragen umformuliert wurden oder werden mussten. Dies verfälscht die Ergebnisse zu einem gewissen Teil, wenn die Befragten durch die Fragen beeinflusst worden sind. Weiter ist zu erwähnen, dass die Übersetzerin nicht eine professionell ausgebildete Dolmetscherin ist. Nichtsdestotrotz ist sie sehr kompetent und führt regelmässig Übersetzungsaufträge für den HPD aus. Aus finanziellen Gründen wäre ein professioneller Dolmetscher nicht möglich gewesen.

8.1.3 Transkription

Die Verschriftlichung der Interviews erfolgt nach dem vereinfachten Transkriptionssystem von Dressing und Pehl (2011). Dabei wurden die Sätze geglättet und zur besseren Lesbarkeit etwas angepasst. Es wurde auf eine möglichst wortgetreue Transkription geachtet. Dennoch kann nicht ausgeschlossen werden, dass die Aussagen bei der Übersetzung von Schweizerdeutsch in Schriftsprache ein wenig verfälscht wurden. Aufgrund der zeitaufwendigen Arbeit kann es ausserdem sein, dass sich einzelne Fehler eingeschlichen haben. Trotzdem wird davon ausgegangen, dass die verschriftlichten Aussagen grösstenteils stimmen.

8.1.4 Qualitative Inhaltsanalyse

Damit eine Inhaltsanalyse wissenschaftlichen Ansprüchen genügt, muss die Zuverlässigkeit des Codierens überprüft werden. Gemäss Mayring & Brunner (2010) gibt es dazu zwei Möglichkeiten (zit. nach Roos & Leutwyler, 2011, S. 281). Entweder kann man die Zuverlässigkeit selber überprüfen, indem man nach Abschluss des Codierens einen Anteil des Materials erneut codiert. Oder es wird durch eine andere Person gemacht, indem diese das bereits codierte Material nochmals codiert (ebd.). In der vorliegenden Arbeit wurde die Zuverlässigkeit durch die Autorin selber überprüft. Sie codierte einen Teil der Transkriptionen nach Abschluss der Analyse nochmals neu. Dies gewährleistet zu einem gewissen Teil die Zuverlässigkeit, obschon es noch besser gewesen wäre, wenn eine neutrale Person diese zusätzlich noch überprüft hätte.

8.1.5 Beobachtungsbogen

Zur Erfassung der Entwicklungsschritte innerhalb der Spielentwicklung wurde der Spielbeobachtungsbogen von Oy et al. (2011) verwendet. Die entsprechende HFE des jeweiligen Kindes hat vor und nach der Umsetzung des Projektes diesen Bogen aufgrund der Beobachtungen, welche in den HFE-Lektionen gemacht werden, ausgefüllt. Zu beachten ist demnach, dass subjektive Einschätzungen sowie die Präsenz des Beobachteten einen Einfluss auf die Beurteilung haben können. Weiter war es bei gewissen Items schwierig, das Kind aufgrund der sprachlichen Schwierigkeiten einzuschätzen. Beispielsweise bei der Beurteilung, was ein Kind im Symbol- respektive im Rollenspiel zeigt. Wie die Auswertung dargelegt hat, sind teilweise nur kleine bis gar keine Fortschritte zu sehen. Dies könnte daran liegen, dass die Zeitspanne zwischen den beiden Beobachtungszeitpunkten zu kurz war.

8.2 Interpretation der Ergebnisse / Auswertung des Produktes

Im Folgenden werden die in Kapitel 7 beschriebenen Ergebnisse aus der qualitativen Inhaltsanalyse sowie aus dem Vergleich der Beobachtungsbogen interpretiert, reflektiert und miteinander in Verbindung gebracht.

8.2.1 Interpretation der Ergebnisse aus den Beobachtungsbogen

Die Auswertung der Beobachtungsbogen hat gezeigt, dass manche Kinder durchaus gewisse, wenn auch kleine, Entwicklungsschritte innerhalb der 8 Wochen der Projektdurchführung gemacht haben. Daraus kann geschlossen werden, dass das Projekt zu einem gewissen Teil einen positiven Effekt auf die Entwicklung der Kinder hatte. Beispielsweise bringt Luiza nun ins Spiel mit dem HFE eigene Ideen ein. Dies könnte damit erklärt werden, dass sie durch das vermehrte Spiel mit den Eltern Erfahrungen sammeln konnte. Denn ihre Eltern geben im Interview an, sich aufgrund des Inputs zur Wichtigkeit des Spiels mehr Zeit für Luiza genommen und mehr mit ihr gespielt zu haben. Sie schildern, dass ihnen der Film die Augen geöffnet und bewusst gemacht hat, wie bedeutsam Spielen ist. Bei dieser Familie ist also der erhoffte Effekt des Inputs (zur Wichtigkeit des Spiels) auf die Einstellung und zugleich das Verhalten der Eltern eingetroffen.

Nichtsdestotrotz sollte das Projekt (mit dem Input und dem konkreten Spielmaterial) nicht als alleiniger Grund für die Entwicklungsschritte der Kinder angesehen werden. Die verschiedenen Lebenswelten ausserhalb der Familie (wie z.B. der Kindergarten, Tagesmutter) sowie die HFE-Lektionen könnten ebenfalls einen Einfluss auf die Fortschritte der Kinder gehabt haben.

Bei zwei von sechs Kindern konnten anhand der Beobachtungsbogen keine Entwicklungsschritte festgestellt werden. Sie zeigten innerhalb des Spielverhaltens und Spielinhaltes keine wesentlichen Veränderungen. Ein Grund dafür könnte sein, dass deren Eltern weniger mit ihnen gespielt haben. Im Gespräch mit der Mutter von Emanuel kommt heraus, dass sie wenig Zeit und Ressourcen für gemeinsames Spiel hat. Eine weitere Erklärung könnte sein, dass die 8 Wochen ein zu kurzer Beobachtungszeitraum sind, zumal Kinder eine längere Zeit in derselben Spielform verharren. Dafür spricht die Situation von Marcos. Seine Mutter gibt an, wenn immer möglich mit ihm zu spielen. Zudem sieht sie selber einige Fortschritte, die er in dieser Zeit gemacht hat – insbesondere den Wortschatz, der sich vergrößert hat.

8.2.2 Interpretation der Ergebnisse der Ebene Kind

Auf der Ebene des Kindes wurden die Präferenzen und Häufigkeit des Spiels, das Spielverhalten sowie der Entwicklungsverlauf erfasst. Die Aussagen der Eltern bezüglich der Vorlieben ihrer Kinder zeigen, dass die Spielkörbe grundsätzlich für jeden etwas beinhalten, das ihn interessiert. Die Ausnahme bildet Diogo, welcher nach Angabe der Mutter praktisch nur mit Autos spielt.

Es erwies sich als förderlich, dass nicht alle Spielmaterialien gleichzeitig abgegeben, sondern gewisse Dinge nach vier Wochen ausgetauscht wurden.

Die Angaben zur Häufigkeit des kindlichen Spiels gehen einher mit den Angaben betreffend der Zeit für gemeinsames Spiel. Die Kinder scheinen besonders dann mit den Materialien aus dem Spielkorb gespielt zu haben, wenn sich die Eltern beteiligten.

Die Auswertung der Aussagen bezüglich der Entwicklung der Kinder ist sehr beachtlich. Es haben insbesondere diejenigen Eltern von positiven Veränderungen berichtet, welche angaben, sich (mehr) Zeit für gemeinsames Spiel zu nehmen. Das gemeinsame Spiel kann also einen Einfluss auf die Entwicklung des Kindes und zudem auf die Wahrnehmung der Eltern hinsichtlich der Fähigkeiten ihrer Kinder haben. Wieso die von den Eltern erwähnten Fortschritte der Kinder nicht zwingend mit den Beobachtungen der HFE einher gehen, ist offen. Es könnte sein, die Kinder aufgrund der fehlenden Deutschkenntnisse von den HFE leicht „unterschätzt“ werden oder gewissen Dinge innerhalb der „kurzen“ HFE-Lektion nicht beobachtet werden können, im Alltag hingegen schon. Es ist auf jeden Fall sehr erfreulich, wenn die Eltern die positive Wirkung von gemeinsamem Spiel wahrnehmen und dadurch Motivation gewinnen, dieses zu intensivieren.

8.2.3 Interpretation der Ergebnisse der Ebene Eltern

Die Schilderungen innerhalb der Interviews unterscheiden sich je nach Familie respektive Familiensituation sehr stark. Einige Familien legen den Fokus ihrer Wahrnehmung auf die Schwächen des Kindes, anderen gelingt es trotz Belastungen, die Ressourcen des Kindes zu sehen. Die Arbeitssituation wird von den meisten Eltern als belastender Einfluss dargestellt. Zeit scheint im Familienleben ein entscheidender Faktor zu sein und sich auf die Häufigkeit von gemeinsamem Spiel auszuwirken. Dazu beispielsweise die Eltern von Luiza: *„Wenn er frei hat, und zu Hause ist, dann den ganzen Tag, immer wieder ein bisschen spielen. Aber wenn er arbeitet, dann spielen sie vielleicht nur einmal“* (vgl. Anhang S. 56, Abs. 79). Insbesondere wenn die freie Zeit begrenzt ist, ist es wesentlich, diese zu nutzen. Dazu braucht es die Einsicht der Eltern hinsichtlich der Bedeutung des Spiels und die Motivation, sich für ihre Kinder Zeit zu nehmen, auch wenn sie vom Arbeitsalltag erschöpft sind. Darauf weist die Mutter von Rafael hin: *„Sie meint, es sei sehr wichtig auch wenn sie beide arbeiten und manchmal nach Hause kommen und müde sind. Aber sie denkt, wir spielen trotzdem 15 oder 20 Minuten. Das tut dem Kind gut und uns auch, alle miteinander zu spielen“* (vgl. Anhang S. 84, Abs. 118).

Grundsätzlich scheint es den Eltern Freude zu bereiten, mit ihren Kindern zu spielen. Diese Freude wird verstärkt, wenn sie die Fähigkeiten und Fortschritte ihres Kindes sehen. Die Motivation und Möglichkeiten zu gemeinsamem Spiel hängt aber nicht nur, wie bereits erwähnt, von der Arbeitssituation ab, sondern zudem von den elterlichen Ressourcen. Dies zeigt die Familiensituation von Emanuel eindrücklich. Die Mutter erzählt im Interview vom für sie herausfordernden Verhalten seitens Emanuel und der auswärtigen Arbeitstätigkeit des Mannes. Sie empfindet die aktuelle Situation als sehr belastend und fühlt sich alleine gelassen in der anspruchsvollen Aufgabe der Erziehung ihres Sohnes, da der Vater nur an den Wochenenden zu Hause ist. Aufgrund der eigenen Arbeitstätigkeit ist sie, wie sie selber schildert, abends müde und

hat kaum mehr Energie und Geduld für ihren Sohn. Es ist gut vorstellbar, dass Emanuel diese Erschöpfung der Mutter spürt und ihre Aufmerksamkeit deshalb umso mehr sucht. Dies kann einerseits dazu führen, dass er vermehrt herausforderndes Verhalten zeigt, andererseits, ist die Mutter schneller angespannt. Es entsteht eine Art Teufelskreis und die Eltern-Kind-Interaktion ist stark belastet wie die folgenden Aussagen zeigen: *„Und vielmals, wenn sie mit ihm am Spielen ist, sieht er, dass die Mama schon etwas gemacht hat und macht es ihr kaputt...“* (vgl. Anhang S. 29, Abs. 67). *„Sie hat schon Freude, wenn er zum Beispiel mit ihnen spielt und alle miteinander...aber das dauert aber nur 15 oder 10 Minuten, nachher ist wieder fertig“* (vgl. Anhang S. 36, Abs. 198).

8.2.4 Auswertung des Inputs zur Wichtigkeit des Spiels

Den Film zur Wichtigkeit des Spielens empfanden grundsätzlich alle Eltern als hilfreich, interessant und empfehlenswert. Allerdings geht aus den Aussagen hervor, dass nicht alle gleichermassen vom Film profitieren konnten. Auf der einen Seite gibt es Eltern, denen der Film die Augen geöffnet und bewusst gemacht hat, wie bedeutsam spielen ist. Dazu beispielsweise die Eltern von Luiza: *„Eben, nachdem sie den Film gesehen hatten, sahen sie, dass das gut und wichtig ist für das Kind, dass sie auch viel mit dem Kind spielen“* (vgl. Anhang S. 56, Abs. 94). Ausserdem hat der Film dieser Elterngruppe gezeigt, weshalb spielen wichtig ist, wie beispielsweise die Mutter von Rafael erklärt: *„Aber nachdem sie den Film gesehen haben, in dem sie mit Sand gespielt haben, dass das auch nachher beim Rechnen hilft und so, das wusste sie nicht“* (vgl. Anhang S. 83, Abs. 109). Oder die Mutter von Marcos: *„Und ich weiss, spielen ist gut für Marcos, auch zusammen oder alleine oder so. Spielen ist wichtig. Aber mit dem Video, kann ich mir jetzt ein bisschen vorstellen, wieso ist es wichtig, das zu machen“* (vgl. Anhang S. 72, Abs. 127). Der

durch den Input erfahrenen Nutzen und Gewinn widerspiegelt sich in den Angaben zum gemeinsamen Spiel und zur Wichtigkeit des Spiels. Die Eltern, welche angaben, vom Film zu profitieren, erzählten von mehr gemeinsamen Spielsequenzen und bewerteten das Spiel bedeutender. Im Gegensatz dazu äusserten sich andere Familien weniger differenziert zum Film und konnten weniger stark davon profitieren. Bei diesen stand insbesondere die Familiensituation und teilweise das schwierige Verhalten des Kindes im Vordergrund der Erzählungen. Dies zeigt, dass ein Input alleine nicht genügt, um den Eltern die Bedeutsamkeit des Spiels bewusst zu machen und damit eine Veränderung im Spielverhalten herbeizuführen. Es erfordert ebenso familiäre Ressourcen sowie das elterliche Interesse am Spiel ihres Kindes.

Des Weiteren kann nicht davon ausgegangen werden, dass Eltern von Kindern mit einem Entwicklungsrückstand oder einer Behinderung den Transfer des im Film Gesehenen auf ihre eigene Situation machen können. Dies zeigte sich bei der Mutter von Isabel (das jüngste der am Projekt teilnehmenden Kindern). Ihr fiel es schwer, aufgrund des Entwicklungsstandes ihrer Tochter das Gesehene auf diese zu übertragen.

Abschliessend kann als besonders positiv bewertet werden, dass der Film ins Portugiesische übersetzt ist. Dies hilft den Eltern, das Gesehene zu verstehen sowie sich damit zu identifizieren.

8.2.5 Auswertung des Produktes

Die Auswertungskategorien zur Bewertung des Produktes beinhalten Aussagen zu dessen Brauchbarkeit und Vorschläge zu dessen Verbesserung, Anpassung und Erweiterung.

Alles in allem wird das Produkt als positiv bewertet. Die Auswahl und Menge der Spielmaterialien wird als umfangreich und passend angesehen. Jedes Kind konnte aus der Vielfalt der Materialien das auswählen, was es interessierte. Aus den Aussagen der Eltern gehen einzelne Verbesserungsvorschläge hervor, welche beabsichtigt werden anzupassen:

- Autos fehlen
- Mehr Legos
- Bei den Knaben ebenfalls eine Puppe (anstatt einen Teddybären)

Die Nützlichkeit des „Ordnungssystems“ mittels der „Stoffsäckli“ schien sich zu bewahrheiten. Die Mehrheit der Eltern empfanden es als hilfreich, dass die Spielmaterialien in einzelne Säckli verpackt sind. Die Piktogramme halfen dabei die entsprechende Ordnung zu halten. Insbesondere wenn die Eltern die Kinder darauf aufmerksam machten und es ihnen vorzeigten, gelang es den diesen, die Spielmaterialien ins entsprechende Säckli zu versorgen.

Die Karten mit den Spielideen wurden nicht von allen Eltern genutzt. Ein Teil der Eltern berichtet, genügend eigene Ideen zu haben und oftmals das gespielt zu haben, was das Kind vorgab. Für andere waren die Karten eine Orientierung und gaben ihnen Anregungen, um damit eigene Ideen entwickeln zu können. Aus diesem Grund soll dies beibehalten werden, für diejenigen, welche die Ideen brauchen oder nutzen möchten.

Gemäss Erfahrungen der am Projekt teilnehmenden Familien soll am Produkt nichts Wesentliches verändert werden, bis auf die genannten Erweiterungen des Spielmaterials. Die Eltern sind der Ansicht, dass der Spielkorb in Kombination mit dem Input zur Wichtigkeit des Spiels auch anderen Familien helfen kann.

8.3 Beantwortung der Fragestellung / Evaluation des erwarteten Nutzens

Die vorliegende Arbeit interessierte sich dafür, wie sich eine Elternberatung in Form von konkretem Spielmaterial und Spielideen sowie einem Input zur Wichtigkeit des Spiels auf die Eltern auswirkt. Das Ziel des Projektes war es, die Eltern hinsichtlich der Bedeutung des kindlichen Spiels, ihrer Rolle als Spielpartner sowie für geeignetes Spielmaterial und Spielideen zu sensibilisieren. Es wurde angestrebt, die elterliche Partizipation, also Beteiligung und Teilnahme am kindlichen Spiel zu fördern. Zudem soll das vermehrte gemeinsame Spiel die Entwicklung des Kindes positiv beeinflussen. Für dieses Vorhaben wurden drei Fragestellungen formuliert, welche folgend beantwortet werden:

- ***Welche Effekte hat diese Form von Elternberatung auf die elterliche Partizipation am kindlichen Spiel?***

Die Partizipation der Eltern am kindlichen Spiel setzt voraus, dass sich diese der Bedeutung und Wichtigkeit des Spiels für die kindliche Entwicklung bewusst sind. Zudem müssen sie ihre Aufgabe und Rolle als Entwicklungsunterstützer im Spiel einsehen und sich dafür verantwortlich fühlen. So ist genügend Motivation und Bestreben vorhanden, dem Spiel diesen Stellenwert im Alltag einzuräumen. Nichtsdestotrotz gibt es einen entscheidenden Faktor, welcher diese Motivation und Einsicht in den Hintergrund drängen kann – nämlich die familiären Ressourcen. Wie das Projekt gezeigt hat, kann sich die Einsicht bezüglich der Wichtigkeit des Spiels zwar positiv auf die elterliche Partizipation auswirken, aber nur wenn die Eltern ihre Energie und Ressourcen nicht für andere familiäre Belastungen aufbringen müssen.

- ***Welche Effekte hat diese Form von Elternberatung auf die Einstellung der Eltern bezüglich kindliches Spiel?***

Wie die Bewertung des Films gezeigt hat, erachten ihn alle Eltern als informativ und lehrreich. Den Beurteilungen der Eltern kann entnommen werden, dass der Film, wie erhofft, veranschaulicht, wie bedeutsam Spielen für Kinder ist. Dies hat aber nicht zwangsläufig zur Folge, dass dem Spiel (und vor allem dem gemeinsamen Spiel) diesen Stellenwert im Alltag zugestanden wird. Wie bereits erläutert, braucht es neben der Einsicht der Eltern hinsichtlich der Wichtigkeit des Spiels ebenfalls genügend familiäre Ressourcen sowie Motivation, dem Spiels diese Bedeutung zu geben. Zudem bestimmen die Ressourcen, ob ein solcher Input aufgenommen werden kann.

Bei Familien mit akuten Belastungen und wenig vorhandenen Ressourcen müsste eine andere Form von Elternberatung angewendet werden, respektive müsste sich die Elternberatung stärker an den vorhandenen Ressourcen orientieren oder intensiviert werden.

- ***Welche Effekte hat diese Art von Elternberatung auf die Spielentwicklung des Kindes?***

Die Ergebnisse der Beobachtungsbogen sowie die Beobachtungen der Eltern zeigen, dass einige Kinder während der Zeit der Projektdurchführung Fortschritte in der Spielentwicklung gemacht haben. Die gewählte Form von Elternberatung kann also durchaus einen Einfluss auf die Entwicklung der Kinder haben - nämlich indem der Input den Eltern die Wichtigkeit des Spiels bewusst gemacht hat und sie sich folglich mehr Zeit für ihr Kind genommen haben. Der positive Effekt des Projektes wird allerdings dadurch geschmälert, als dass auch solche Kinder Fortschritte gemacht haben, bei welchen die Eltern angaben, nicht häufiger mit ihrem Kind gespielt zu haben. Dies kann damit erklärt werden, dass sich die Kinder in verschiedenen sozialen Umfeldern bewegen (z.B. Grosseltern, Kindergarten, Tageseltern), welche alle einen Einfluss auf die kindliche Entwicklung haben.

Hinzu kommt, dass nicht alle Kinder wesentliche Fortschritte gemacht haben. Möglicherweise sind die 8 Wochen ein zu kurzer Zeitraum, um grössere Veränderungen sehen zu können, denn Kinder bleiben jeweils über längere Zeit in derselben Spielform. Was sich innerhalb weniger Wochen ändern kann, ist insbesondere der Spielinhalt oder das Spielthema. Um diesbezüglich genauere Informationen zu erhalten, wäre es notwendig gewesen, darauf in den Interviews näher einzugehen.

9 Fazit / Ausblick

Abschliessend wird ein Fazit der vorliegenden Arbeit gezogen und ein Ausblick in die Zukunft gemacht.

Bedeutung der Elternberatung bezüglich des Spiels ihres Kindes

Das durchgeführte Projekt zeigt, wie wertvoll Elternberatung respektive Elternzusammenarbeit in der HFE ist. Wie in der theoretischen Auseinandersetzung erläutert, nehmen Eltern in der Förderung ihres Kindes eine wegweisende Funktion ein, unter anderem indem sie ihm die für das Spiel notwendigen Bedingungen bieten, wie Raum, Zeit und Geborgenheit (vgl. Mogel, 2008, S. 75). Es wird davon ausgegangen, dass alle Eltern das Beste für ihr Kind wollen, aber es ist ihnen oft nicht bewusst, dass das Spiel im Leben eines Kindes eine der wichtigsten Tätigkeiten ist, welche viel seiner Zeit beansprucht. Damit Eltern dem Spiel den erforderlichen Stellenwert im Alltag einräumen, müssen sie einsehen, wie bedeutend dieses für die kindliche Entwicklung ist (vgl. Stamm, 2014, S. 37). Mit dem Input zum Spiel anhand des Films „Lernen ein Kinderspiel“ konnte dies der Mehrheit der am Projekt teilnehmenden Eltern verdeutlicht werden. Es gelang, diese zu vermehrten und bewussteren gemeinsamen Aktivitäten mit ihrem Kind anzuregen sowie dem Spiel im täglichen Leben das notwendige Gewicht zu geben.

Das gemeinsame Spiel hat einen positiven Effekt auf die elterliche Wahrnehmung der Fähigkeiten und Fortschritte ihres Kindes. Eltern die angaben, mehr mit ihrem Kind gespielt zu haben, berichten von mehr Fortschritten und erfreulichen Beobachtungen. Die Freude der Eltern ist gekoppelt mit der Freude der Kinder. Damit wird die Motivationsebene für Spiel und Entwicklung gestärkt.

Elterliche Rolle im Spiel ihres Kindes

Nebst der Einsicht hinsichtlich der Bedeutung des Spiels, braucht es seitens der Eltern ein Wissen darüber, welche Rolle ihnen im Spiel ihres Kindes zukommt. Im Film wird dies weniger thematisiert. Darin wird insbesondere erläutert, was Kinder im Spiel lernen und wie wichtig dies für die Zukunft ist. Es wird als sinnvoll erachtet, den Eltern zusätzlich aufzuzeigen, wie sie sich im Spiel verhalten sollen, um das Kind angemessen zu unterstützen und fördern. Wie die theoretische Auseinandersetzung gezeigt hat, gibt es einige Aspekte, die man als Spielpartner beachten muss. Beispielsweise sollte man interessiert sein, nicht aber ins Spiel eingreifen, es bestimmen oder kontrollieren wollen (vgl. Largo, 2017, S. 290 und Mogel, 2008, S. 79). Weiter sollte man dem Kind zeigen, dass man ihm etwas zutraut und deswegen mit Hilfestellungen zurückhaltend sein (vgl. Zimpel, 2014, S. 62). Es ist wichtig, dass Eltern diese, an sie gestellten Ansprüche kennen und umzusetzen versuchen.

Entwicklungsniveau des Kindes aufzeigen

Des Weiteren zeigte sich, dass es Eltern nicht immer gelingt, dem Entwicklungsniveau ihres Kindes angepasstes Spielmaterial anzubieten (insbesondere bei Kindern mit Entwicklungsauffälligkeiten). Es ist eine Aufgabe der HFE, den Eltern zu erläutern, in welchem Stadium der Spielentwicklung ihr Kind sich befindet und dazu geeignete Spielaktivitäten zu zeigen. Es kann hilfreich sein, konkretes Spielmaterial abzugeben.

Spielkorb als Anregung zum gemeinsamen Spiel

Der Spielkorb enthält entwicklungsangepasste Spielmaterialien, welche mehrere Funktionen oder Sinneserfahrungen zulassen. Dies bedeutet eine Hilfestellung für die Eltern, ihrem Kind adäquates Spielzeug anzubieten, um es damit auf dem entsprechenden Entwicklungsniveau zu begleiten und unterstützen. Die offene Form des Korbes hat Aufforderungscharakter, sich mit dem Inhalt zu beschäftigen. Es hat sich gezeigt, dass der Einsatz des Spielkorbes kombiniert mit dem Input zur Wichtigkeit des Spiels einen positiven Einfluss auf die gemeinsame Spielzeit hatte.

Film als geeignetes Medium in der Beratung und Begleitung der Eltern

Aufgrund dieser Ergebnisse empfiehlt es sich, in der Beratung der Eltern vermehrt Filmmaterial zu verwenden. Es wird angenommen, dass ein Film, im Gegensatz zu mündlichen Empfehlungen seitens der HFE, nicht belehrend wirkt und von den Eltern weniger als direkte persönliche Kritik aufgenommen wird. Durch Bilder kann eher eine Verbindung zum eigenen Leben hergestellt sowie der Inhalt besser verinnerlicht werden. Wenn die Erläuterungen und Kommentare zudem in der Muttersprache der Eltern erfolgen, werden diese besonders angesprochen.

Einfluss der familiären Ressourcen

Auch wenn das Projekt gewissen Familien, gemäss ihrer Aussage, die Augen geöffnet und etwas bewirkt hat, sind ihm Grenzen gesetzt. Die gewählte Form der Elternberatung konnte nur diejenigen Eltern wirklich erreichen, welche Interesse und zudem genügend Kapazität hatten, derartige Informationen aufzunehmen. Besonders in der einen Familie hat sich bestätigt, was unter anderem Wörster (2014, S. 137) postuliert. Demzufolge können belastende Lebensbedingungen dazu führen, dass sich die Eltern ihren Kindern nicht mehr angemessen zuwenden und deren Signale weniger wahrnehmen können (ebd.). Auch Sarimski et al. (2014, S. 68) betont, dass es Eltern, die den Alltag mit ihrem Kind als belastend empfinden, schwerer fällt, dessen Bedürfnisse wahrzunehmen und darauf einzugehen. Dies ist insbesondere gravierend, als dass sich das fehlende responsive Verhalten auf das gemeinsame Spiel, die Eltern-Kind-Interaktion und auf die Beziehung auswirkt (ebd.).

Für die HFE bedeutet dies, im Rahmen der Familienorientierung die Lebensumstände und Familiensituationen mit allen Ressourcen und Schwierigkeiten zu erfassen, zu anerkennen und in der Planung der Förderung zu berücksichtigen. Dies gilt auch bei Elternzusammenarbeit. Die Eltern

können nur so viel aufnehmen und umsetzen, wie es ihre vorhandenen Ressourcen zulassen. Bei Familien mit Migrationshintergrund können sich infolge der Lebenssituation Belastungen häufen. Bei den am Projekt teilnehmenden portugiesischen Familien zeigte sich, dass alle Elternteile berufstätig sind und deswegen die zur Verfügung stehende Zeit für gemeinsame Aktivitäten begrenzt ist. Kommen weitere Belastungsfaktoren hinzu, geht dies ebenso auf die Kosten der Kinder. Die Gedanken der Eltern kreisen um ihre eigenen Sorgen, so dass sie sich weniger auf die Bedürfnisse ihrer Kinder konzentrieren können.

Aufgrund der Ausgangslage wurde in der vorliegenden Arbeit der Fokus auf portugiesische Familien gelegt. Es wird aber angenommen, dass die gewonnenen Erkenntnisse auf viele andere Kulturen zu treffen. Es spielt keine Rolle, ob die Familie portugiesischer, französischer, syrischer, schweizerischer oder irgendeiner anderer Herkunft ist – entscheidend sind die familiären Ressourcen sowie das Interesse und die Motivation.

Chance der Heilpädagogischen Früherziehung

Familienorientierung wird dann möglich, wenn die Familie den Bedarf selber sieht, wenn Freiwilligkeit besteht, Interesse an der Förderung des Kindes vorhanden ist und die Familie genügend Kapazität hat, etwas zu verändern (vgl. u.a. Lütolf et al., 2015, S. 12). Durch einen sorgfältigen Beziehungsaufbau zur Familie können diese Faktoren positiv beeinflusst werden. Nicht nur Kinder brauchen ein feinfühliges, verlässliches, responsives, vertrauensvolles Gegenüber, sondern auch die Eltern. Die Chance der HFE liegt darin, durch die Unterstützung und den Austausch mit den Eltern ihnen einen positiven Blick auf ihr Kind zu ermöglichen und ihre Wahrnehmung seiner Ressourcen und Fortschritte zu stärken.

10 Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: Bilderbücher.....	38
Abbildung 2: Bilderbuch mit Übersetzungen	38
Abbildung 3: Spielmaterial „Köcherla“	44
Abbildung 4: Spielmaterial Perlen.....	44
Abbildung 5: Spielmaterial Ringpyramide.....	44
Abbildung 6: Spielmaterial „Verkäuferli-Laden“	44
Abbildung 7: Spielideen Perlen.....	45
Abbildung 8: Spielideen Basteln.....	45
Abbildung 9: Spielideen „Köcherla“	45
Abbildung 10: Spielideen Briobahn.....	45
Abbildung 11: Spielideen Duplo/Lego.....	45
Abbildung 12: Spielideen Arztkoffer.....	45
Abbildung 13: Spielkorb von vorne.....	46
Abbildung 14: Spielkorb von oben.....	46
Abbildung 15: Stoffsäckli Eisenbahn.....	46
Abbildung 16: Stoffsäckli „Köcherla“	46
Abbildung 17: Stoffsäckli Formbox.....	46
Abbildung 18: Stoffsäckli Bauklötze.....	47
Abbildung 19: Stoffsäckli Puzzle.....	47
Abbildung 20: Stoffsäckli „Verkäuferli-Laden“	47
Abbildung 21: Stoffsäckli Ringpyramide.....	47
Abbildung 22: Stoffsäckli Memory.....	47

11 Tabellenverzeichnis

Tabelle 1: Auswirkungen des Spiels auf die Entwicklung	14
Tabelle 2: Begründung der Kategorien	27
Tabelle 3: Definition der Subkategorien der Ebene Kind	29
Tabelle 4: Definition der Subkategorien der Ebene Eltern	30
Tabelle 5: Definition der Subkategorien der Bewertung des Projektes	32
Tabelle 6: Zeitplan	35
Tabelle 7: Material für ½- bis 2-jährige Kinder	41
Tabelle 8: Material für 2- bis 4-jährige Kinder	42
Tabelle 9: Material für 4- bis 6-jährige Kinder	43
Tabelle 10: Hauptkategorien und die dazugehörigen Subkategorien	48

12 Literaturverzeichnis

- Amt für Wirtschaft und Tourismus Graubünden. *Bevölkerung in Graubünden nimmt auch 2015 leicht zu*. Medienmitteilung vom 26.08.2016. Zugriff am 28.01.17 unter <https://www.gr.ch/DE/Medien/Mitteilungen/MMStaka/2016/Seiten/2016082601.aspx>
- Amt für Wirtschaft und Tourismus Graubünden. *Leichte Bevölkerungszunahme im Kanton Graubünden*. Medienmitteilung vom 27.08.2015. Zugriff am 28.01.17 unter <https://www.gr.ch/DE/Medien/Mitteilungen/MMStaka/2015/Seiten/2015082702.aspx>
- Amt für Wirtschaft und Tourismus Graubünden. *Statistik und Register – Migration und Integration*. Zugriff am 28.01.17 unter <https://www.gr.ch/DE/institutionen/verwaltung/dvs/awt/dienstleistungen/statistik/Bevoelkerung/Seiten/Migration-und-Integration.aspx>
- Becker, R., Jäpel, F. & Beck, M. (2011). *Statistische und institutionelle Diskriminierung von Migranten im Schweizer Schulsystem. Oder: Werden Migranten oder bestimmte Migrantengruppen in der Schule benachteiligt*. Institut für Erziehungswissenschaften, Universität Bern.
- Berner Gesundheit. (2015). *Zusammenarbeit von Fachstellen, Schulen und Kitas mit Eltern mit Migrationshintergrund. Eine Handreichung*. Stiftung für Gesundheitsförderung und Suchtfragen. Zugriff am 19.01.17 unter http://www.bernergesundheit.ch/download/praevention_handreichung_migration_d.pdf
- Bundesamt für Migration (2006). *Probleme der Integration von Ausländerinnen und Ausländern in der Schweiz*. Bestandesaufnahme der Fakten, Ursachen, Risikogruppen, Massnahmen und des integrationspolitischen Handlungsbedarfs. Zugriff am 26.08.2016 unter <https://www.bj.admin.ch/dam/data/bj/sicherheit/kriminalitaet/jugendgewalt/ber-integration-bfm-d.pdf>
- Bundesamt für Migration (2011). *Willkommen in der Schweiz. Informationen für neu Zuziehende*. Zugriff am 19.01.17 unter <https://www.sem.admin.ch/dam/data/sem/publiservice/publikationen/willkommen/willkommen-de.pdf>
- Burgener, A. (2015a). *Denkentwicklung in der frühesten Kindheit: Sensomotorische Entwicklung*. Unveröffentlichtes Skript, Hochschule für Heilpädagogik, Zürich.
- Burgener, A. (2015b). *Spielentwicklung im Überblick*. Unveröffentlichtes Skript, Hochschule für Heilpädagogik, Zürich.
- Coradi Vellacott, M., Hollenweger, J., Nicolet, M. & Wolter, S. C. (2003). *Soziale Integration und Leistungsförderung. Thematischer Bericht der Erhebung PISA 2000*. Neuchâtel: Bundesamt für Statistik (BFS), Schweizerische Konferenz der kantonalen Erziehungsdirektoren (EDK).
- Gutweniger, D. & Kofmel, S. (2015). Begleiten und Beraten von Familien mit Migrationshintergrund im Kontext der Heilpädagogischen Früherziehung. *Schweizerische Zeitschrift für Heilpädagogik*, 21, 28-34.

- Hauser, B. (2016). *Spielen. Frühes Lernen in Familie, Krippe und Kindergarten* (2. Aufl.). Stuttgart: Kohlhammer.
- Hintermair, M. (2014). Empowerment und familienorientierte Frühförderung. *Frühförderung interdisziplinär*, 33, 219-229.
- Klein, E. (2013). Familienorientierung in der Frühförderung. Eine Betrachtung im Kontext aktueller Entwicklungen. *Frühförderung interdisziplinär*, 32, 82-96.
- Koch, C. (2016a). *Einfach nur Spielen?* Unveröffentlichtes Skript, Hochschule für Heilpädagogik, Zürich.
- Koch, C. (2016b). *Spielentwicklung*. Unveröffentlichtes Skript, Hochschule für Heilpädagogik, Zürich.
- Lanfranchi, A. (1998). Spielgruppen für Immigrantenkinder als Prävention. In A. Lanfranchi & T. Hagmann (Hrsg.). *Migrantenkinder: Plädoyer für eine Pädagogik der Vielfalt* (S. 207-215). Luzern: SZH.
- Lanfranchi, A. (2007). Ein gutes Betreuungsangebot ist der halbe Schulerfolg. In C. Bollier & M. Sigrist (Hrsg.). *Auf dem Weg zu einer integrativen Basisstufe: Integration, Prävention, frühe heilpädagogische Förderung als Auftrag der Basis- und Grundstufe* (S. 73-87). Luzern: SZH.
- Lanfranchi, A. (2014). Frühkindliche selektive Prävention bei Kindern aus Familien in Risikosituationen. Stigmatisierungsgefahren und Entwicklungschancen. *Familiendynamik*, 3, 188-199.
- Largo, R. (2017). *Babyjahre. Entwicklung und Erziehung in den ersten vier Jahren*. München: Piper Verlag.
- Lütolf, M., Koch, C. & Venetz, M. (2015). Spannungsfeld Familienorientierung. *Forum – Mitglieder magazin des BVF*, 87, 5-13.
- Lütolf, M., Venetz, M. & Koch, C. (2014). Aufgabenfelder der Heilpädagogischen Früherziehung – ein aktueller Diskurs. *Schweizerische Zeitschrift für Heilpädagogik*, 20 (6), 12-18.
- Metzger, M, Villiger, S. & Cattaneo, L. (2014). Informelle Familienbildung zur frühen Förderung. *Frühförderung interdisziplinär*, 33, 80-87.
- Mogel, H. (2008). *Psychologie des Kinderspiels. Von den frühesten Spielen bis zum Computerspiel* (3. Aufl.). Heidelberg: Springer Medizin Verlag.
- Moser, H. (2008). *Instrumentenkoffer für die Praxisforschung. Eine Einführung* (4. überarbeitete Aufl.). Ettenheim: Lambertus-Verlag.
- Renner, M. (2008). *Spieltheorie und Spielpraxis. Ein Lehrbuch für pädagogische Berufe* (3. Aufl.). Freiburg im Breisgau: Lambertus Verlag.
- Roos, M. & Leutwyler, B. (2011). *Wissenschaftliches Arbeiten im Lehramtsstudium* (1. Aufl.). Bern: Verlag Hans Huber.
- Sarimski, K. (2012). *Prinzipien und Praxis familienorientierter Frühförderung*. Unveröffentlichtes Manuskript. Zugriff am 21.01.17 unter <http://akademie->

muenchen.de/html/kongresse/2012/herbst/rueckschau/Prof-Sarimski-Vortrag-HSK12-Fruehfoerderung.pdf

Sarimski, K. (2014). *Familienorientierte Frühförderung von Kindern mit Behinderung*.

Unveröffentlichtes Skript. Pädagogische Hochschule Heidelberg.

Sarimski, K., Hintermair, M. & Lang, M. (2014). Familienorientiertes Arbeiten in der

Frühförderung. Perspektiven von Fachkräften. *Frühförderung interdisziplinär*, 33, 68-79.

Schöllhorn, A. (2015). Wege zur Zusammenarbeit mit Eltern aus anderen kulturellen Kontexten.

Schweizerische Zeitschrift für Heilpädagogik, 5-6, 13-20.

Schweizerische Konferenz der kantonalen Erziehungsdirektoren (EDK) (2007). *Einheitliche*

Terminologie vom 25. Oktober 2007 für den Bereich der Sonderpädagogik. Zugriff am

10.10.17 unter https://www.edudoc.ch/static/web/arbeiten/sonderpaed/terminologie_d.pdf

Stamm, M. (2014). *Frühförderung als Kinderspiel. Ein Plädoyer für das Recht der Kinder auf das*

freie Spiel. Zugriff am 04.03.17 unter [http://margritstamm.ch/dokumente/dossiers/232-](http://margritstamm.ch/dokumente/dossiers/232-fruehfoerderung-als-kinderspiel-2014/file.html)

[fruehfoerderung-als-kinderspiel-2014/file.html](http://margritstamm.ch/dokumente/dossiers/232-fruehfoerderung-als-kinderspiel-2014/file.html)

Von Oy, C. M., Sagi, A., Biene-Deissler, E. & Schroer, B. (2011). Spiel-Beobachtungsbogen.

Heilpädagogische Übungsbehandlung. Zugriff am 03.03.17 unter [http://www.winter-](http://www.winter-verlag.de/en/assets/public/9783825383404/Spiel-Beobachtungsbogen.pdf)

[verlag.de/en/assets/public/9783825383404/Spiel-Beobachtungsbogen.pdf](http://www.winter-verlag.de/en/assets/public/9783825383404/Spiel-Beobachtungsbogen.pdf)

Wörster, W. (2014). Spiel, der notwendige Möglichkeitsraum für Kinder. *Frühförderung*

interdisziplinär, 33, 131-137.

Zimpel, A. F. (2014). *Spielen macht schlau!* (1. Aufl.). München: Gräfe und Unzer Verlag.

Kinderverse in 12 Sprachen von Elternbildung CH. Zugriff am 03.03.17 unter

http://www.buchstart.ch/buchstart/de/buchstartmehrsprachig/Dokumente/filme_kinderverse_links_maerz2013.pdf

Übersetzungen für die ausgewählten Bilderbücher vom Netzwerk sims. Zugriff am 06.02.17 unter

<http://www.netzwerk-sims.ch/unterrichtsmaterialien-mehrsprachig>

Film: Lernen – ein Kinderspiel? (2001). Suchtpräventionsstelle der Stadt Zürich (Hrsg.) Zürich: Pro Juventute.

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich
Departement 1: Studiengang Sonderpädagogik
Vertiefungsrichtung: Heilpädagogische Früherziehung
Masterarbeit

Anhang zur Masterarbeit

„Brinque comigo“

**Spielkorb als Anregung zum gemeinsamen Spiel in
portugiesischen Familien**

Eingereicht von: Pia Kessler

Begleitung: Susanne Kofmel

Datum: 9. Dezember 2017

Inhaltsverzeichnis Anhang

A1 Einstieg ins Projekt – Gesprächsleitfaden	1
A2 Terminplan für die Eltern.....	3
A3 Karte zu Rolle der Eltern im Spiel	4
A4 Spielideen für 4- bis 6-jährige Kinder	5
A5 Spielideen für ½- bis 2-jährige Kinder	6
A6 Karten Spielideen für 4- bis 6-jährige Kinder	7
A7 Karten Spielideen für ½- bis 2-jährige Kinder	10
A8 Abbildungen „Stoffsäckli“	12
A9 Interviewleitfaden	15
A10 Transkriptionsregeln	18
A11 Interview Diogo	19
A12 Interview Emanuel	26
A13 Interview Isabel	39
A14 Interview Luiza	52
A15 Interview Marcos	61
A16 Interview Rafael	78
A17 Begründung Kategoriensystem.....	89
A18 Kategoriensystem	91
A19 Codings „Präferenz des Kind“	97
A20 Codings „Häufigkeit Spiel des Kindes“	101
A21 Codings „Spielverhalten des Kindes“	102
A22 Codings „Entwicklungsverlauf des Kindes“	107
A23 Codings „Vorhandenes Spielmaterial“	111
A24 Codings „Gemeinsames Spiel“	112
A25 Codings „Zeit für gemeinsames Spiel“	117
A26 Codings „Veränderung im Spielverhalten der Eltern“	119
A27 Codings „Freude der Eltern“	120
A28 Codings „Bewertung kindliches Spiel“	121
A29 Codings „Veränderung in der Einstellung zum Spielen“	125
A30 Codings „Familiensituation“	127
A31 Codings „Bewertung Projekt allgemein“	129
A32 Codings „Bewertung Film“	130
A33 Codings „Bewertung Spielmaterial“	132
A34 Codings „Bewertung Spielideen“	135
A35 Codings „Bewertung Präsentation“	136
A36 Spielbeobachtungsbogen Diogo – Testzeitpunkt 1.....	137

A37 Spielbeobachtungsbogen Diogo – Testzeitpunkt 2.....	145
A38 Spielbeobachtungsbogen Emanuel – Testzeitpunkt 1.....	153
A39 Spielbeobachtungsbogen Emanuel – Testzeitpunkt 2.....	160
A40 Spielbeobachtungsbogen Isabel – Testzeitpunkt 1.....	166
A41 Spielbeobachtungsbogen Isabel – Testzeitpunkt 2.....	177
A42 Spielbeobachtungsbogen Luiza – Testzeitpunkt 1.....	188
A43 Spielbeobachtungsbogen Luiza – Testzeitpunkt 2.....	195
A44 Spielbeobachtungsbogen Marcos – Testzeitpunkt 1 und 2.....	203
A45 Spielbeobachtungsbogen Rafael – Testzeitpunkt 1.....	210
A46 Spielbeobachtungsbogen Rafael – Testzeitpunkt 2.....	217

A1 Einstieg ins Projekt – Gesprächsleitfaden

Einstieg ins Projekt mit den Eltern

1. Bedanken, dass sie sich Zeit nehmen und an meinem Projekt teilnehmen

2. Mich vorstellen und erklären, was ich mache:

Ich mache die Ausbildung zur Heilpädagogischen Früherzieherin an der Hochschule für Heilpädagogik in Zürich. Um meine Ausbildung beenden zu können, muss ich für diese Schule eine Abschlussarbeit schreiben. Ich schreibe in meiner Arbeit über die Spielentwicklung von Kindern und darüber, was ein Kind mit Spielen lernt.

3. Als nächstes schauen wir jetzt zuerst einen Film. Dieser Film zeigt, wieso Spielen wichtig ist und was ein Kind beim Spielen lernt → das wichtig ist für den Eintritt in die Schule. Im Spiel lernt ein Kind Fähigkeiten, die für die Schule wichtig sind.

Film geht ca. 15min

Zur Förderung und Unterstützung der Spielentwicklung zu Hause, habe ich einen Korb mit verschiedenen Spielsachen zusammengestellt. In meiner Arbeit überprüfe ich, ob dieser Korb etwas bringt, also ob man mit der Spielsammlung, die Entwicklung der Kinder fördern und unterstützen kann. Um dies überprüfen zu können, brauche ich die Unterstützung von Ihnen als Eltern.

Ich bin darauf angewiesen, dass Sie die Spielsachen für mich ausprobieren, um zu schauen, ob der Korb mithelfen kann, die Spielentwicklung Ihrer Kinder zu fördern und unterstützen. Denn sie sind die Experten ihrer Kinder.

Es ist ein Forschungsprojekt. Ihr als Eltern habt die wichtigste Aufgabe in diesem Projekt, da sie als Eltern die Spiele-Sammlung ausprobieren und anwenden. Wenn sich zeigt, dass die Spiele-Sammlung hilft, die Spielentwicklung von Kindern zu fördern, kann dieser Spielkorb auch von anderen Familien genutzt werden und diesen helfen.

→ mir ist wichtig, dass die Kinder einen guten Start/ Einstieg in die Schule haben

→ der Korb hilft dazu.

Wie im Film gesehen, lernt ein Kind durch spielen wichtige Fähigkeiten, (welche für den Eintritt in die Schule wichtig sind)

(→ Bedeutung noch einmal hervorheben; Bezug zu Film machen)

Ich lasse den Korb 8 Wochen bei Ihnen und dann komme ich wieder und habe ein paar Fragen an Sie (Eltern). Mich interessiert, wie es war, das Spielmaterial zu benutzen, was Sie gut fanden und was Sie verbessern würden? Wo haben Sie neue Anregungen erhalten? *Was haben Sie gemacht? Hat es Sie auf neue Ideen gebracht? War es eine Hilfe?*

→ ich möchte Ihre Meinung, weil Sie die Experten sind

Damit ich auswerten kann, ob der Spielkorb einen positiven Einfluss auf die Spielentwicklung Ihres Kindes hat, wäre es wichtig, wenn Sie den Korb/die Spielsachen 2 x pro Tag mindestens 15 Minuten nutzen. Natürlich können Sie die Spielsachen auch öfters benutzen.

4. Ablauf des Projektes erläutern:

- Als nächstes stelle ich das Material vor und gebe dazu ein paar Spielideen

- Den Spielkorb lasse ich 8 Wochen lang bei Ihnen → 8 Wochen Zeit, damit zu spielen

- Gleichzeitig füllt die HFE diese Woche einen Beobachtungsbogen zur Spielentwicklung aus, um zu schauen, wo das Kind im Moment steht
- Nach 3-4 Wochen machen wir Zwischenbilanz → Wie geht es mit der Box? Material austauschen? → ich gebe der HFE ein paar neue Spielsachen mit und sie tauscht diese aus.
- Nach 8 Wochen komme ich wieder und habe dann ein paar Fragen: Fragen zum Korb/zum Spielmaterial und wie es damit ging → es geht mir dabei um Ihre Einschätzung/Ihre Meinung (→ damit der Korb bewertet und für andere Familien angepasst werden kann)
- Zudem füllt die HFE nach den 8 Wochen nochmals den Beobachtungsbogen zur Spielentwicklung aus → damit ich auch schauen kann, ob das Kind Fortschritte gemacht hat → dies hilft auch zu beurteilen, ob der Spielkorb etwas gebracht hat

→ Darauf hinweisen, dass alles anonym ist!

→ den Eltern eine Übersicht über die Termine abgeben

→ Fragen

5. Material vorstellen / Spielideen

Die einzelnen Säckli zeigen → Material und Spielideen

→ darauf hinweisen, dass es nur Ideen sind; man kann auch etwas Anderes damit machen; eigene Ideen, Ideen des Kindes

→ darauf hinweisen, dass sie auch sagen können, wenn sie etwas nicht so gerne machen und dann würde ich das ersetzen.

→ nach 3-4 Wochen gebe ich der HFE neue Dinge mit; ich sage ihr, mit was, sie es austauschen soll.

Fingerverse, Lieder zeigen → YouTube

6. Weiteres Vorgehen

Evtl. Termin abmachen für die Auswertung oder vereinbaren, wie vorgehen (Anrufen, SMS) → ab Woche 18/19 (ab 1. Mai)

A2 Terminplan für die Eltern

Terminplan:

- 6. März 2017: Start Projekt - Informationen, Film, Spielmaterial
- Kalenderwoche 10-19: Spielmaterial ausprobieren und anwenden (min. 2 x 15min. pro Tag)
- Kalenderwoche 13/14: Zwischenbilanz →Wie geht es mit dem Spielmaterial? Material anpassen oder austauschen?
- Kalenderwoche 18/19: Material Rückgabe; Auswertungsgespräch; Abschluss

Plano de agendamento:

- 6 de março 2017: começo projeto – informações, filme, material de jogos
- semana do calendario 10 -19: experimentar e aplicar o material de jogos (ao minimo 2 x 15 minutos por dia)
- semana do calendario 13/14: balanço provisório →Como e que é com a material de jogos? Ajustar ou trocar o material?
- semana do calendario 18/19: final - retorno de material; entrevista de avaliação

A3 Karte zu Rolle der Eltern im Spiel

Rolle/Aufgabe der Eltern im Spiel:

- Als Spielpartner interessiert sein, mitspielen, aber nicht in das Spiel eingreifen, es steuern oder kontrollieren
- Die Ideen des Kindes aufnehmen, darauf eingehen und die Ideen erweitern
- Mit Hilfestellungen zurückhaltend sein.
- Das Kind selber ausprobieren lassen, es ermutigen, es selbst zu versuchen
- Dem Kind zeigen, dass man ihm etwas zutraut. → Wenn das Kind es alleine schafft, stärkt das das Selbstvertrauen
- Das Kind im Spiel nicht belehren oder korrigieren → Für das Kind ist die Erfahrung im Spiel wichtig und nicht das Endprodukt

O dever dos pais no jogo:

- mostrar interesse a jogar, mas não controlar o determinar o jogo
- louvar as ideias das crianças e desenvolver as ideias
- não ajudar demais
- deixar experimentar a criança e dar motivação da provar sozinho
- mostrar-lhe que ele consegue fazer sozinho. → Se a criança consegue fazer sozinho, fortalece a confiança em si mesmo.
- não instruir ou corrigir a criança. Para a criança é importante a experiência mas não o produto do jogo.

A4 Spielideen für 4- bis 6-jährige Kinder

Eisenbahn: <ul style="list-style-type: none"> • Personen ein-/aussteigen • Material transportieren • Mit Bauklötzen Tunnel bauen 	Estrada de ferro: <ul style="list-style-type: none"> • entrar em e descer • transportar material • construir um tunel com blocos
Duplo/Lego: <ul style="list-style-type: none"> • Etwas bauen / konstruieren (z.B. Haus oder Garage) • Mit den Personen und dem Gebauten spielen 	Duplo/Lego: <ul style="list-style-type: none"> • construir alguma coisa (p.e. casa ou garagem) • depois jogar com estas coisas e as pessoas
Knete mit Kochutensilien: <ul style="list-style-type: none"> • Figuren kneten • Kochen • Restaurant spielen (mit der Kasse) 	Amaçar com utensilios de cozinha <ul style="list-style-type: none"> • amassar figuras • cozinhar • jogar o ambiente no restaurante (com a caixa)
Verkäuferli-Laden und Kasse <ul style="list-style-type: none"> • Einkaufen spielen • Restaurant spielen 	Vendedora de loja e caixa <ul style="list-style-type: none"> • jogar a fazer compras • jogar „no restaurante“
Bauklötze: <ul style="list-style-type: none"> • Turm bauen • Etwas Vor- / Nachbauen 	Blocos para construir <ul style="list-style-type: none"> • fazer um torre • construir alguma coisa e depois reconstruir
Arztkoffer: <ul style="list-style-type: none"> • Doktor und Patient spielen • Puppe / Teddy verarzten 	Uma mala de doctor <ul style="list-style-type: none"> • jogar doctor e paciente • tratar uma boneca ou um urso (teddy)
Perlen: <ul style="list-style-type: none"> • Kette machen • Einfüllen / Ausleeren / Umschütten • Sortieren (nach Farbe/Grösse) 	Perolas <ul style="list-style-type: none"> • fazer um fio de perolas • encher / transferir / esvaziar • ordenar por cor ou por grandeza
Basteln: <ul style="list-style-type: none"> • Der Phantasie des Kindes freien Lauf lassen • Bild malen • Etwas ins Heft malen • Etwas ausschneiden und aufkleben 	Fazer <ul style="list-style-type: none"> • deixar determinar a imaginação das crianças • fazer desenhos • desenhar qualquer coisa no caderno • recortar qualquer coisa e depois colar

A5 Spielideen für 1/2- bis 2-jährige Kinder

<p>Erkundungsmaterial:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Gegenstände explorieren lassen • Gegenstand unter Tuch verstecken: „Wo ist es?“ Hervorholen: „Da ist es.“ 	<p>Material para explorar:</p> <ul style="list-style-type: none"> • deixar explorar os objetos • esconder os objetos debaixo dum pano: „Onde estão?“ Mandar buscar: „Està aqui!“
<p>Bauklötze:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Einen Turm bauen und dann umstossen • Ein- und ausräumen • Handlungen vormachen • Eigene Handlungen und Handlungen des Kindes kommentieren 	<p>Blocos para construir:</p> <ul style="list-style-type: none"> • construir uma torre e depois deixar cair • arumar e despejar • mostrar um ação • comentar os seus ações e os ações da criança
<p>Eisenbahn:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Einen Zug beladen • Handlungen vormachen • Eigene Handlungen und Handlungen des Kindes kommentieren 	<p>Estrada de ferro:</p> <ul style="list-style-type: none"> • caregar um comboio • mostrar um ação • comentar os seus ações e os ações da criança
<p>Kochutensilien:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Etwas in eine Pfanne tun • Teddy oder Puppe füttern • Handlungen vormachen • Eigene Handlungen und Handlungen des Kindes kommentieren 	<p>Amaçar com utensilios de cozinha</p> <ul style="list-style-type: none"> • pôr qualquer coisa em uma panela • alimentar uma boneca ou um teddy • mostrar um ação • comentar os seus ações e os ações da criança
<p>Perlen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ein- und ausräumen • Perlen auffädeln • Perlen in eine Büchse tun 	<p>Perolas:</p> <ul style="list-style-type: none"> • arumar e despejar • enfiar as perolas num fio • pôr perolas em uma lata

A6 Karten Spielideen für 4- bis 6-jährige Kinder

	<p>Perolas</p> <ul style="list-style-type: none">• fazer um fio de perolas• encher / transferir / esvaziar• ordenar por cor ou por grandeza
	<p>Fazer</p> <ul style="list-style-type: none">• deixar determinar a imaginação das crianças• fazer desenhos• desenhar qualquer coisa no caderno• recortar qualquer coisa e depois colar
	<p>Blocos para construir</p> <ul style="list-style-type: none">• fazer um torre• construir alguma coisa e depois reconstruir

	<p>Duplo/Lego:</p> <ul style="list-style-type: none">• construir alguma coisa (p.e. casa ou garagem)• depois jogar com estas coisas e as pessoas
	<p>Amaçar com utensilios de cozinha</p> <ul style="list-style-type: none">• amaçar figuras• cozinhar• jogar o ambiente no restaurante (com a caixa)
	<p>Vendedora de loja e caixa</p> <ul style="list-style-type: none">• jogar a fazer compras• jogar „no restaurante

A black and white icon of a first aid kit, consisting of a dark square with a white cross in the center, all enclosed within a rounded square border.	<p>Uma mala de doctor</p> <ul style="list-style-type: none">• jogar doctor e paciente• tratar uma boneca ou um urso (teddy)
A black and white icon of a steam train, showing a locomotive with a smokestack emitting smoke, all enclosed within a rounded square border.	<p>Estrada de ferro</p> <ul style="list-style-type: none">• entrar em e descer• transportar material• construir um tunel com blocos

A7 Karten Spielideen für ½- bis 2-jährige Kinder

	<p>Material para explorar</p> <ul style="list-style-type: none">• deixar explorar os objetos• esconder os objetos debaixo dum pano: „Onde estão?“ Mandar buscar: „Està aqui!“
An illustration of three 3D cubes arranged in a triangular pattern, enclosed within a rounded square border.	<p>Blocos</p> <ul style="list-style-type: none">• construir uma torre e depois deixar cair• arumar e despejar• mostrar um ação• comentar os seus açois e os açois da criança
An illustration of a necklace made of many small, dark beads arranged in a circular pattern, enclosed within a rounded square border.	<p>Perolas</p> <ul style="list-style-type: none">• arumar e despejar• enfiar as perolas num fio• pôr perolas em uma lata

	<p>Amaçar com utensílios de cozinha</p> <ul style="list-style-type: none">• alimentar uma boneca ou um teddy• pôr qualquer coisa em uma panela• mostrar um ação• comentar os seus ações e os ações da criança
	<p>Estrada de ferro</p> <ul style="list-style-type: none">• caregar um comboio• mostrar um ação• comentar os seus ações e os ações da criança

A8 Abbildungen „Stoffsäckli“

Lego

Arztkoffer

Eisenbahn

„Köcherla“

Bauklötze

„Verkäuferli-Laden“

Kugelbahn

Formbox

Puzzle

Perlen

Ringpyramide

Memory

Etui mit Bastelutensilien

A9 Interviewleitfaden

1 Ablauf und Inhalt des Interviews

Als erstes möchte ich mich bei Ihnen bedanken, dass Sie den Spielkorb für mich ausprobiert haben und sich Zeit nehmen für dieses Gespräch.

Bei diesem Gespräch geht es um Ihre Erfahrungen und Ihre Meinung zum Spielkorb. Sie können die Fragen so beantworten, wie Sie möchten. Ihre subjektive Meinung interessiert mich.

Wenn eine Frage unklar ist oder Sie Rückfragen haben, unterbrechen Sie mich/die Übersetzerin bitte. Damit ich mich auf das Gespräch mit Ihnen konzentrieren kann, nehme ich das Gespräch auf.

Der gesamte Inhalt des Gesprächs wird vertraulich behandelt und anonymisiert.

2 Erfahrungen zum Spielverhalten des Kindes

Anfangen möchte ich mit Ihrem Kind. Mich interessiert das Spiel Ihres Kindes.

2.1 Leitfrage / Erzählaufforderung: Bei der ersten Frage geht es um das Spielverhalten des Kindes. Was hat das Kind gespielt? Wie oft? Erzählen Sie mir, was Sie beobachtet haben.	
Inhaltliche Aspekte (→ Wurde das erwähnt?)	Detaillierungsfragen / Aufrechterhaltungsfragen
<ul style="list-style-type: none"> • Freude • Motivation • Dauer • Häufigkeit 	Was hat dem Kind am meisten Spass gemacht? Was hat das Kind gar nicht interessiert? Mit was hat es am meisten gespielt? Wie häufig hat es mit Dingen aus dem Spielkorb gespielt? Wie lange? → Wie hat sich dies gezeigt? Können Sie eine Situation beschreiben? Können Sie ein Beispiel nennen?

2.2 Leitfrage / Erzählaufforderung: Fortschritte / Entwicklungen des Kindes – Was denken Sie, hat sich verändert bei Ihrem Kind?	
Inhaltliche Aspekte	Detaillierungsfragen / Aufrechterhaltungsfragen
<ul style="list-style-type: none"> • Fortschritte? • Veränderungen im Spiel? • Veränderungen in der Entwicklung? 	Welche Veränderungen sehen Sie im Spielverhalten Ihres Kindes? (Neues gespielt, was es vorher noch nicht gemacht hat?) Welche Fortschritte sehen Sie? In der Entwicklung? Was ist jetzt anders wie vorher? Welche Veränderung gibt es in der Entwicklung (z.B. im Verhalten, im Spiel, in der Motorik/Bewegung, im Basteln?) Was macht das Kind jetzt, was es vorher noch nicht gemacht hat? Welche Veränderungen gibt es im Alltag? Ist Ihnen speziell etwas aufgefallen? → Wie hat sich dies gezeigt? Können Sie eine Situation beschreiben? Können Sie ein Beispiel nennen?

3 Erfahrungen der Eltern

Die nächsten Fragen beziehen sich auf Sie als Eltern.

3.1 Leitfrage / Erzählaufforderung: Spielverhalten Eltern – Wie schätzen Sie Ihr eigenes Spielverhalten ein?	
Inhaltliche Aspekte	Detaillierungsfragen / Aufrechterhaltungsfragen
<ul style="list-style-type: none"> • Freude • Dauer • Häufigkeit • Veränderung im Spielverhalten 	<p>Was hat Ihnen am meisten Spass gemacht?</p> <p>Wie hat sich Ihr Verhalten im Spiel mit Ihrem Kind verändert?</p> <p>Wie oft haben Sie etwas aus der Spielkiste genommen und mit Ihrem Kind gespielt?</p> <p>Wer hat ausgewählt, was zu spielen?</p> <p>→Wie hat sich dies gezeigt? Können Sie eine Situation beschreiben? Können Sie ein Beispiel nennen?</p>

3.2 Leitfrage / Erzählaufforderung: Bewertung kindliches Spiel – Wie wichtig ist Ihnen das Spiel Ihres Kindes? / Als wie wichtig erachten Sie kindliches Spiel?	
Inhaltliche Aspekte	Detaillierungsfragen / Aufrechterhaltungsfragen
<ul style="list-style-type: none"> • Bewertung des kindlichen Spiels • Bedeutung des kindlichen Spiels • Einstellung gegenüber kindlichem Spiel 	<p>Wie wichtig erachten Sie Spiel? Wieso?</p> <p>Hat sich bei Ihnen etwas verändert? In Ihrer Einstellung gegenüber dem Spiel von Kindern?</p> <p>Inwiefern hat sich Ihre Einstellung geändert?</p> <p>→Wie hat sich dies gezeigt? Können Sie eine Situation beschreiben? Können Sie ein Beispiel nennen?</p>

4 Bewertung des Spielkorbes / des Einstiegs

Die nächsten Fragen beziehen sich auf Ihre Bewertung des Spielkorbes und des Einstiegs (beim ersten Treffen). Mich interessiert Ihre persönliche Meinung.

4.1 Leitfrage / Erzählaufforderung: Zuerst kommt die Beurteilung des Einstiegs mit dem Film „Lernen ein Kinderspiel“ - Wie fanden Sie den Einstieg ins Projekt mit dem Film?	
Inhaltliche Aspekte	Detaillierungsfragen / Aufrechterhaltungsfragen
<ul style="list-style-type: none"> • Bewertung Film • Positive / Negative Aspekte? • Nützlichkeit 	<p>Wie beurteilen Sie den Einstieg mit dem Film?</p> <p>Fanden Sie den Film hilfreich?</p> <p>Haben Sie Dinge erfahren, die Sie noch nicht wussten?</p> <p>Hat es Sie motiviert, mit Ihrem Kind zu spielen?</p> <p>→Wie hat sich dies gezeigt? Können Sie eine Situation beschreiben? Können Sie ein Beispiel nennen?</p>

Als nächstes geht es um Ihre Bewertung des Spielkorbes. Als erstes möchte ich wissen, was Sie zum Spielmaterial sagen, dann wie Sie die Präsentation bewerten und wie Sie die Spielideen fanden.

4.2 Leitfrage / Erzählaufforderung: Bewertung Spielkorb – Wie bewerten Sie das Spielmaterial?	
Inhaltliche Aspekte	Detaillierungsfragen / Aufrechterhaltungsfragen
<ul style="list-style-type: none"> Bewertung Spielmaterial, Umfang, Vielfalt 	Wie beurteilen Sie das Material? Die Auswahl? Den Umfang? Die Vielfalt? Hat es Sie motiviert, mit Ihrem Kind zu spielen?

4.3 Leitfrage / Erzählaufforderung: Bewertung Spielkorb – Wie bewerten Sie die Präsentation?	
Inhaltliche Aspekte	Detaillierungsfragen / Aufrechterhaltungsfragen
<ul style="list-style-type: none"> Bewertung der Säckli, des Korbes → Übersicht, Ordnung 	Wie fanden Sie die Präsentation? Mit den Säckli und dem offenen Korb?

4.4 Leitfrage / Erzählaufforderung: Bewertung Spielkorb – Wie bewerten Sie die Spielideen?	
Inhaltliche Aspekte	Detaillierungsfragen / Aufrechterhaltungsfragen
<ul style="list-style-type: none"> Bewertung der Spielideen → Nützlichkeit 	Waren die Spielideen hilfreich? → Sie auf neue Ideen gebracht? Haben Sie die Spielideen genutzt? Oder überflüssig? Eigene Ideen eingebracht?

4.4 Leitfrage / Erzählaufforderung: Bewertung Spielkorb – Allgemeine, abschliessende Beurteilung. Zum Schluss interessiert mich noch, was Sie respektive Ihr Kind verändern würde?	
Inhaltliche Aspekte	Detaillierungsfragen / Aufrechterhaltungsfragen
<ul style="list-style-type: none"> Ideen für Veränderungen, Anpassungen 	Wie war es, die Spielkiste auszuprobieren? Was würden Sie verändern? Was würde ihr Kind verändern? Haben Sie eine Idee, wie Sie den Spielkorb verbessern würden?

5 Abschluss

Gibt es noch etwas, das Sie gerne sagen möchten?
--

Ich bedanke mich ganz herzlich für die Zeit, die Sie sich für dieses und das erste Gespräch genommen haben und dafür, dass Sie den Spielkorb ausprobiert haben!

A10 Transkriptionsregeln

Die Transkription der Interviews erfolgt nach dem vereinfachten Transkriptionssystem von Dressing und Pehl (2011), wobei die Sätze geglättet werden. Zwischengeräusche werden nicht transkribiert und die Sätze und Begriffe werden möglichst konkret formuliert. Das bedeutet, die Satzstellung wird der Lesbarkeit halber etwas angepasst, ebenso die Satzzeichen.

Hier einige Punkte, die zu beachten sind:

I: Interviewer

B: Antwortende Person

[00:00:00]	Zeitmarken
(...)	Pausen (kürzer als 7 Sekunden, sonst mit Zeitmarke vorher und nachher)
„Blablabla“....	Satzabbruch
... „Blablabla“	Satzanfang der Person, die Unterbrochen hat.
// Blablabla//	
// Blablabla//	Es sprechen beide gleichzeitig
(unverst.)	Passage nicht verständlich
(Blabla?)	Nicht sicher, ob richtig verstanden
B: Blabla (I: Bla) Blabla.	I macht einen Einwurf, der aber nicht den Redefluss von B unterbricht. Deshalb kein eigener Absatz.

A11 Interview Diogo

I: Interviewerin weiblich

B: Mutter von Diogo

Dauer: 00:21:28

6 **Start: 00:00:00**

7 [Interviewerin] I: Genau. Also bei der ersten Frage möchte ich Dich fragen, wie Diogo spielt. Also was er spielt? Hat sich etwas verändert seit dem Anfang vom Projekt bis jetzt. Also so. Was er spielt, Du kannst einfach erzählen. (B: Wie Diogo spielt?) Ja, wie Diogo spielt. [00:00:22]

8 [Interviewte weiblich] B: Auto. Mit kleine Auto, mit Teppich und im Garten, oder im See auch, mit Wasser. Mit Ball. (I: Ja, gerne mit Ball.) Oder schaut TV mit Musik. Immer zum mit... (I: Mit Mikrofon?) Ja, mit Mikrofon, das hat er gerne. (I: Singen.) Singen, ja, singen. Gerne zum... Einmal die andere lassen TV mit Musik im TV oder mit Mikrofon, er tanzt... [00:01:06]

9 I:...Singt mit. So cool. Und sonst einfach zu Hause, Autos? (B: Immer mit Autos.) Legos, weniger? Duplos? [00:01:17]

10 B: Einmal hat er mit den Legos. (I: Manchmal?) Immer mit Autos oder Moto (I: Töff, ja.) Kleine. Er spielt auf dem Teppich oder auf dem Sofa. Brrumm. (I: Ah, fährt rum.) Nichts Anderes. [00:01:31]

11 I: Ja, hat er auch eine Garage? Eine Garage für die Autos? [00:01:35]

12 B: Mhm. Er hat diese grosse im Zimmer... [00:01:40]

13 I: ... Ja genau. Und mit meinem Spielsachen hat er weniger gespielt? [00:01:49]

14 B: Weniger, ja. Ich probierte einmal mit Zettel. Mit Farbe von... (I: Ah, malen.) Nein. (I: Nicht gerne.) Das macht im Computer, man muss es ausdrucken, dieses Malen. Nein Mama. Gar nicht. [00:02:07]

15 I: Aha, will er nicht ausmalen? Macht er nicht gerne. Und so zum Beispiel... [00:02:13]

16 B: ...Mit Trottinette, ist immer mit Trottinette oder Velo, laufen auch. (I: Und mit...) Diogo hat immer viel Energie, Diogo. Er auch gerne so, immer... [00:02:30]

17 I: ... Viel draussen, lieber. Viel Bewegung. [00:02:34]

18 B: Und wenn ich mit ihm spiele, dann... [00:02:37]

19 I: So am Tisch sitzen geht nicht gut. [00:02:40]

-
- 20 **B:** Zu langweilig für Diogo. [00:02:44]
-
- 21 **I:** Habt Ihr auch einmal ein Puzzle ausprobiert? Ein Puzzle? Wie sagt man sonst? Weisst Du, das ein Bild gibt, mit verschiedenen Teilen zusammensetzen. [00:02:581]
-
- 22 **B:** Ich habe auch eines hier im Schrank. [00:02:58]
-
- 23 **I:** Macht er nicht? (**B:** Nein.) Macht auch nichts, wenn er kein Interesse hat. [00:03:03]
-
- 24 **B:** Das tut mir leid. (**I:** Das macht nichts.) Jetzt sage ich: Diogo komm, Mama spielt mit Dir. Nein Mama, alleine. [00:03:13]
-
- 25 **I:** Spielt er nicht gerne zusammen? Auch mit den Autos? (**B:** Nein alleine.) Immer alleine? (**B:** Immer alleine.) Nie mit Dir oder... (**B:** Hugo, nein.) Auch nicht mit dem Bruder. [00:03:26]
-
- 26 **B:** Weil mit dem Sofa, hier am Tisch oder zum Knien auf dem Boden... Mit mir hat er einmal probiert. [00:03:40]
-
- 27 **I:** Ja, ok. Und mit der Arztkoffer, Doktor? Habt Ihr auch gespielt? Muss da noch... Ja, auch Arztkoffer hat er nicht? [00:03:56]
-
- 28 **B:** Einmal hat er gehört, hier mit meine... [00:03:57]
-
- 29 **I:** Hat er gehört, das Herz gehört. [00:04:01]
-
- 30 **B:** Hat gehört, das Herz. (**I:** Einmal) Einmal ja. [00:04:07]
-
- 31 **I:** Und kochen mit der Knete, Plastilin? Das hat ihn auch nicht... [00:04:14]
-
- 32 **B:** Ich habe das auch zu Hause. Kauf Mama, kauf Plastilina (Knete). Ok. Ist nicht... [00:04:21]
-
- 33 **I:** Nicht gespielt. Ist noch spannend, wenn ich bringe, spielt er ja gerne damit, was ich bringe. Mit Dir ist es anders. [00:04:33]
-
- 34 **B:** Ja, mit Dir spielt er. Er weiss, Du bist ein Pädagoge, er weiss spielen. Und nachher nein. Ich sage: Diogo spiel mit Mama, mit Hugo. Oh Mama, nein, lass. Ich habe Auto, es ist genug. Er geht zu Papa oder nimmt ein, zwei Autos. Und jetzt mit viel diese kleine Stepper (Fidget Spinner) oder so. [00:04:59]
-
- 35 **I:** Ich weiss nicht, wie die heissen. Er spielt auch nicht mit Papa? Lieber alleine? [00:05:07]
-
- 36 **B:** Mit Papa auf den Spielplatz, oder... [00:05:09]
-
- 37 **I:** Ja. Und was denkst Du, wie viel spielt er so am Tag? Jeden Tag? Einfach immer mit seinen Autos? [00:05:21]
-
- 38 **B:** Ja mit den Autos oder draussen. Ja. Er spielt gerne jeden Tag draussen. (**I:** Draussen,
-

das ist gut.) Er sagt jeden Tag: Mama, kommst Du mit mir auf den Spielplatz? Oder letzte Woche war er in der Freestyle Halle in L., mit Papa. Domingo hat mir gesagt: Es ist immer etwas, am Abend ist er müde vom Spielen.

39 Diogo geht gerne in die Berge laufen. Er geht... Ja... Ich gehen ach (Koppe?) [00:06:06] mit Trottinette oder Velo, er will nur draussen. [00:06:11]

40 I: Er will nur draussen sein. Das ist super. Spielt er auf dem Spielplatz mit allem? (B: Alles.) Rutschbahn, Schaukeln, Sand? (B: Alles.) Auch gerne manchmal mit den Händen? [00:06:25]

41 B: Letzte Woche waren wir im Schwimmbad. Es ist total... Er ist immer mit Ball und mit dem Wasser, zum... [00:06:34]

42 I: Ok, schön. Und was denkst Du, hat sich so in den letzten zwei Monaten so ungefähr, was hat sich bei ihm verändert? Vielleicht im Spielen oder zu Hause? (B: Zu Hause?) Vielleicht hat er Fortschritte bei etwas gemacht? Irgend... Vielleicht ist Dir etwas aufgefallen? (B: Nein.)

43 Nichts? Zum Beispiel, dass er jetzt mehr vielleicht etwas Anderes spielt als vorher? Oder dass er zu Hause etwas Anderes macht? Mithelfen oder... [00:07:27]

44 B: Ja nein. (I: Nichts aufgefallen?) Nein. (I: Nichts Besonderes?) Nein. Einmal hilft er mir in der Küche. (I: Ja, in der Küche.) Ja, er ist... Vielleicht dieses Jahr einfach auch der Kindergarten, wenn er kommt. [00:07:46]

45 I: Ja, es muss ja auch nicht sein, dass man immer etwas sieht, das speziell aufgefallen ist. Und was denkst Du, hat sich bei Dir etwas verändert? Also spielst Du vielleicht mehr mit ihm oder weniger? Oder... (B: Mit Diogo?) Ja, also Du mit Diogo zusammen. [00:08:11]

46 B: Er spielt alleine. Er will nicht mit anderen. Er ist nicht so sozial. Nicht so... [00:08:22]

47 I: Weniger sozial meinst Du? Er spielt lieber alleine. (B: Alleine, ja.) Und wenn Du fragst: Diogo, ich spiele mit Dir Autos? [00:08:31]

48 B: Diogo hat einen Kollegen, ich habe einen Kollegen in Chur, er hat ein Kind von acht Jahren. Diogo versuchte einmal, ja, zusammen... (I: Geht nicht.) Er ging immer zum... (I: Will er nicht.) Neineinein. Diogo gerne alleine. [00:08:51]

49 I: Und wenn Hugo fragt: Diogo, ich spiele mit Dir? (B: Will er nicht.)

50 Ok. Und auch, wenn Du fragst: Diogo ich spiele... [00:09:01]

51 B: Mit mir das ein oder andere Mal ok. Ja. Und sage: Ich bin mit Dir auf dem Spielplatz, das ist gut. Und einmal zu Hause haben wir probiert, war gut. Letzte Woche spielten wir

zusammen Play Station, ok, das ist gut. Und ja, das andere... Nicht gerne Handy oder Play Station, Diogo nicht gerne, nein. [00:09:28]

52 I: Macht er nicht gerne? Ja, das ist gut. [00:09:30]

53 B: Neinein. Einmal hatte ich das Handy, nur ein YouTube Video schauen, spielen nicht. [00:09:38]

54 I: Aber das ist gut, das ist viel besser. [00:09:40]

55 B: Dann auch, spielst Du mit Martin Play Station? Nein Mama, nein. Er ist zu nervös. Er ist... [00:09:54]

56 I: Er verliert nicht gerne. Und wenn Du fragst: Spielst Du mit mir Autos? Spielt er dann mit Dir zusammen? [00:10:02]

57 B: Dann sagt er mir: Mama, weisst Du nicht, was ist lassen in der Garage, auf der Strasse? Nein lass das Mama. [00:10:09]

58 I: Ja, er hat einen Plan, so muss es sein. [00:10:14]

59 B: Und ich probiere, er: Nein Mama, das ist in der Garage, das ist seine Strasse. Nein, das ist nicht korrekt. Er hat einen Plan, hat eine... (I: Dann ist das Zusammenspielen schwierig.) Mhm. Einmal habe ich Hugo gefragt, äh Diogo gefragt: Gehst Du mit Mami? Nein, ich gehe alleine, ich mache alleine.

60 Er hat einen Kopf. [00:10:48]

61 I: Das gibt es auch. Noch eine Frage also so allgemein. Wie wichtig findest Du es, dass Kinder spielen? Oder was lernen Kinder mit Spielen? Alles spielen, Auto, Lego, Kochen, alles was spielen ist, Spielplatz. Wie wichtig findest Du das, dass Diogo spielt? (B: Keine Ahnung.) Schwierige Frage.

62 Oder wieso müssen Kinder spielen? Was meinst Du? Oder vielleicht, Kinder lernen ja eigentlich viel mit Spielen. Alles, was Kinder lernen, lernen sie mit Spielen. (B: Er lernt alles, wie ein...) Genau, mit Spielen lernt er alles. [00:11:48]

63 B: Er schaut auf YouTube, um ein Karton zu machen. Er sagt: Mama, machst Du? Weisst Du, ich habe auf YouTube diese Schnee gesehen. [00:12:06]

64 I: Wie man es machen muss. Er nimmt viel mit den Augen auf, schaut und dann macht er es. [00:12:12]

65 B: Sagt: Hast Du, wie auf YouTube. Er hat eine gute Memorie. (I: Kann gut speichern, merken.) Einmal sagte er mir: Weisst Du Mama, letztes Jahr waren wir spazieren mit

Grossmutter oder Grosspapa. Ah, weisst Du Mama, ich sage: Ok Diogo, schon lange spaziert. Mama, letztes Jahr war ich mit Papa am Flughafen. Er hat mir gesagt: Weisst Du Mama, letztes Jahr war Papa mit... Und ich so: Ok. (I: Er kann sich viel merken, erinnern, ok.) Ja, ein zwei Jahre vorher, er weiss was... (I: Immer noch.) Schon so gewesen in Konstanz, Lindau, letztes Jahr. Im Schwimmbad. Letzte Woche... (I: Er wusste es.) Mama, ich war da mit Papa. Ja ich weiss, ich weiss. [00:13:29]

66 I: Ok, er wusste noch, dass er schon mal da war. (B: Er hat gute...) Gutes Gedächtnis. Noch ein paar Fragen zu den Spielsachen, zum Korb und zum Film. Weisst Du noch den Film, den wir geschaut haben? Also meine Idee ist ja, dass ich das so wie ich Dir den Film gezeigt habe, die Spielsachen, dass ich das für andere Familien brauchen kann, um zu zeigen, wieso spielen wichtig ist und um sie zu unterstützen.

67 Und ich habe das jetzt bei Dir zum Beispiel ausprobiert und möchte jetzt Dich fragen, was findest Du gut, was findest Du nicht gut. Wenn ich das für andere Familien brauche. Weisst Du? (B: Ist gut.)

68 Und vielleicht weisst Du noch den Film? Findest Du den Film gut? [00:14:29] (B: Gut) Oder nicht? (B: Nein.) Hilfreich? (B: Ist gut.) Spannend? (B: Für mich tiptop.) Hast Du etwas vom Film gelernt? Etwas Neues, das Du noch nicht wusstest? Es ist schon lange her. (I: Ja, keine Ahnung.) Weisst Du nicht mehr so genau, was im Film... (B: Nein.) Macht auch nichts, ist nicht so schlimm.

69 Und wie findest Du die Spielsachen? Es sind ja viele verschiedene Sachen? (B: Ist gut.) Ja, zu viele Sachen? (B: Nein, ist gut, ist eine gute...)

70 Hat etwas gefehlt, Spielsachen? Vielleicht irgendetwas? Für ihn vielleicht haben Autos gefehlt. (B: Nein, ja.)

71 War es auch nicht zu viel? Es sind so viele verschiedene Sachen, ist das ok? [00:15:40]

72 B: Nein, nicht zu viel. Drei, vier Maximum, zum... [00:15:42]

73 I: Denkst Du, es war bei mir im Korb zu viel? [00:15:48]

74 B: Hast Du das Zimmer gesehen? Er geht zwei, drei oder mit, diese Wort, wie sagt man, mit diesem Auto. Einmal hat er mit diesem... [00:16:05]

75 I: Aha, mit den Untersetzern hat er Auto gespielt? [00:16:15]

76 B: Hier zu Hause, oder... Immer mit diese oder einem Teller oder einem Plastikteller, immer mit so... [00:16:26]

77 I: Stimmt, so das Lenkrad. Lustig.

-
- 78 Und wie fandest Du, dass das so alles in Säckchen, so alles schön sortiert, organisiert? Ist das gut so? [00:16:47]
-
- 79 **B:** Nein, das findet er nicht. (**I:** Er macht nicht...) Er lässt immer zu. Mama, Mama... [00:16:55]
-
- 80 **I:** Aber nicht, also die Säckchen sind ja weiss die anderen und haben immer das Bild vorne drauf. Weiss er, was wohin gehört? (**B:** Das weiss er.) War das gut so? [00:17:12]
-
- 81 **B:** Diese Säcke, er weiss diese Säcke von Dir, ok. Zu Hause nicht. (**I:** Geht es nicht) Zu Hause Mama, Mama. [00:17:21]
-
- 82 **I:** Ja vielleicht, weil er so mit dem Bild weiss: Aha, hier gehört das Auto oder hier gehört Lego hin. [00:17:30]
-
- 83 **B:** Ich habe Boxen, drei vier Boxen. Eine Box für Lego, eine für Auto. Ich sage: Diogo, Lego ist hier, Auto ist da. Ok, Mama, ich weiss. Ok, Mama, ich weiss. Ja, dann ist zurück und ah. (**I:** Alles durcheinander.) Einmal hat es Diogo mit mir organisiert. Ok, ok. Er hilft, aber nachher ist... Er weiss, er hat eine Box für Auto, fürs Haus. Aber er organisiert es nicht, nein. Er macht es nicht. [00:18:06]
-
- 84 **I:** Ja. Und wie findest Du... Es hat ja immer so eine Karte, so mit Ideen zum Spielen. Wie findest Du das? Gut oder nicht gut? (**B:** Gut, ist gut.) War es eine Hilfe. (**B:** Ist super.) Das findest Du gut auch für eine andere Familie? [00:18:32]
-
- 85 **B:** Diese Ideen zum Spielen sind für mich tiptop. [00:18:35]
-
- 86 **I:** Denkst Du noch, dass ich etwas verändern kann oder besser machen könnte mit dem ganzen Korb? (**B:** Besser...) Gibt es etwas, das Du findest ändern? Oder so lassen? (**B:** Lassen, ja.) So machen für andere Familien? (**B:** Lassen.)
-
- 87 Ja, ok. Ja, eigentlich sind das schon alle Fragen. Hast Du sonst noch etwas zu sagen? (**B:** Nein) Oder etwas, das Du noch sagen möchtest?
-
- 88 Ja, findest Du das eine gute Idee so? [00:19:22]
-
- 89 **B:** Ja, es ist eine gute Idee. [00:19:24]
-
- 90 **I:** Könnte es anderen Familien helfen? [00:19:27]
-
- 91 **B:** Für Diogo ist es tiptop. Ganz so. Ja, für andere Familie ist auch schon, ja eine gute Idee. Ist eine gute... [00:19:40]
-
- 92 **I:** ... Zum Zeigen, dass Spielen für Kinder wichtig ist. [00:19:45]
-
- 93 **B:** Ja die Kindern wissen, was sie gerne spielen: Dieses, dieses und dieses. Und ich weiss,
-

Diogo spielt nur gerne mit Autos. Ok, wir lassen das andere. Er geht nicht. Ok. Lass es. (**B**: Kein Problem.) Ich weiss Diogo schreibt gerne. Ok.

94 Für mich ist es eine gute Idee. [00:20:16]

95 I: Vielleicht noch besser, wenn man schaut, was das Kind gerne macht. [00:20:21]

96 **B**: Vielleicht musst Du studieren, nur mit Auto machen, irgend... [00:20:26]

97 I: Genau, das ist eine gute Idee. Schauen, was macht das Kind gerne und dann das in den Korb tun, was es gerne macht. So Auto... [00:20:36]

98 **B**: Ich sage vielmals: Diogo was machst Du, wenn gross? Ein Doktor (I: Was willst Du werden.) Er sagt Polizei. Immer immer immer Polizei. (I: Er möchte Polizist werden.) Das ist weil Diogo Autos gerne hat. Ich sage, warum hast Du die Polizei gerne. Er sagt: Ah Mama, Du musst meine Strafe, mein Ticket bezahlen. Ok, ich bezahle. [00:21:05]

99 I: Mal schauen, ob er das macht oder ob er irgendwann einen anderen Plan hat. Ok. Spannend. Ja, dann sind wir eigentlich mit den Fragen fertig. Dann schalte ich das... [00:21:28]

100 **Ende 00:21:28**

A12 Interview Emanuel

I: Interviewerin weiblich

B: Dolmetscherin weiblich

Interviewte Person: Mutter von Emanuel

Dauer: 00:51:41

Anmerkung: Die portugiesischen Übersetzungen der Dolmetscherin sowie die portugiesischen Antworten der Interviewten werden nicht transkribiert. Nur die Fragen auf Deutsch sowie die übersetzten Antworten der Dolmetscherin auf Deutsch.

7 **Start: 00:00:00**

8 [Interviewerin] **I:** So, also als erstes Danke vielmals, dass sie sich Zeit nimmt für das Gespräch. [00:00:08]

9 Portugiesisch [00:00:12]

10 **I:** Bei der ersten Frage interessiert mich das Spiel von Emanuel. Wie hat er gespielt? Was hat er gespielt? [00:00:25]

11 Portugiesisch [00:00:59]

12 [Dolmetscherin weiblich] **B:** Sie hat viel mit ihm, mit der Koffer, der Arztkoffer. Puzzle hat er nicht so gerne gemacht. Was er auch noch machte, malen oder so. [00:01:13]

13 Portugiesisch [00:01:19]

14 **B:** Mit der Knete hat er auch gespielt. [00:01:22]

15 **I:** Was denkst Du, hat ihm am meisten Freude gemacht? [00:01:26]

16 Portugiesisch [00:01:35]

17 **B:** Mit der Arztkoffer. Ja. [00:01:37]

18 **I:** Und was hat ihm am wenigsten Freude gemacht? [00:01:40]

19 Portugiesisch [00:01:48]

20 **B:** Er hat keine Geduld. [00:01:50]

21 **I:** Wie häufig hat er gespielt mit irgendetwas aus dem Korb? [00:01:57]

22 Portugiesisch [00:02:05]

-
- 23 **B:** Eben mehr am Wochenende. [00:02:08]
-
- 24 Portugiesisch [00:02:13]
-
- 25 **B:** Eben sie kommt erst so um 18.00 Uhr Heim, dann hat sie wenig Zeit um noch mit ihm zu spielen. Am Wochenende hat sie halt mehr Zeit. [00:02:23]
-
- 26 **I:** Kann sie vielleicht irgendwie die Situation beschreiben, was er so gespielt hat mit der Arztkoffer zum Beispiel? [00:02:33]
-
- 27 Portugiesisch [00:02:53]
-
- 28 **B:** Er hat so Pflaster, oder einen Verband gemacht, oder das Herz hören. [00:02:59]
-
- 29 Portugiesisch [00:03:10]
-
- 30 **B:** Ein Bärchen hat er ganz eingeklebt. [00:03:15]
-
- 31 **I:** So gut. Hat er auch mit dem Zug gespielt? [00:03:19]
-
- 32 Portugiesisch [00:03:30]
-
- 33 **B:** Nein. Er hat lieber Legos. Mit Holz nicht so gerne. [00:03:33]
-
- 34 **I:** Kannst Du vielleicht etwas zur Entwicklung von ihm sagen? Hat sich etwas verändert, am Spiel, wie er spielt? [00:03:45]
-
- 35 Portugiesisch [00:04:22]
-
- 36 **B:** Sie meint, eben, sie hat gesehen, dass er ein bisschen Fortschritte beim Spielen gemacht hat. Aber der Koffer hat er lange so gespielt. Also lange macht er die Sachen, aber nicht so lang. Er hat keine Geduld, um lange irgendein Spiel zu spielen, lange. Ja. [00:04:41]
-
- 37 **I:** Und hat er etwas Neues gespielt, das er vielleicht vorher noch nicht gemacht hat? [00:04:48]
-
- 38 Portugiesisch [00:05:00]
-
- 39 **B:** Nein. So normal, das was er schon konnte. [00:05:03]
-
- 40 **I:** Gab es vielleicht andere Veränderungen in seiner Entwicklung? [00:05:11]
-
- 41 Portugiesisch [00:05:35]
-
- 42 **B:** Sie meint, beim Spielen sei er gleich, aber sonst sei er schlimmer als vorher. [00:05:41]
-
- 43 **I:** Ja, das Verhalten. Was zum Beispiel? [00:05:49]
-
- 44 Portugiesisch [00:05:52]
-

-
- 45 **B:** Er ist immer in Bewegung. [00:05:55]
-
- 46 Portugiesisch [00:06:01]
-
- 47 **B:** Oder wenn sie zu etwas nein sagt. Er akzeptiert das nicht. [00:06:06]
-
- 48 Portugiesisch [00:06:11]
-
- 49 **B:** Oder beim Essen, wenn er nicht essen will. [00:06:13]
-
- 50 Portugiesisch [00:06:49]
-
- 51 **B:** Er schläft auch nicht gut und träumt von so komischen Sachen. Und er will auch in der Nacht, am Abend springt er herum und sie hat Nachbarn, die vielleicht nicht gerade Freude haben, wenn er um zehn springt und laut ist. Und wenn er fernsieht, zwei Minuten oder so, dann geht er schon wieder etwas Anderes... So unruhig. [00:07:17]
-
- 52 Portugiesisch [00:07:26]
-
- 53 **B:** Eben beim Spielen hat er normal gespielt. [00:07:29]
-
- 54 Portugiesisch [00:07:37]
-
- 55 **B:** Und eben auch, wenn sie daneben steht und ihm zeigt wie, da hat er keine Geduld. (Auch will er nicht.?) [00:07:44]
-
- 56 **I:** Hat sich etwas bei ihnen verändert beim Spielen, als Eltern? [00:08:00]
-
- 57 Portugiesisch [00:08:15]
-
- 58 **B:** Normal, ja. [00:08:17]
-
- 59 **I:** Wie viel hast Du oder der Partner mit Emanuel gespielt? [00:08:26]
-
- 60 Portugiesisch [00:08:38]
-
- 61 **B:** Mehr der Mann, der mit ihm gespielt hat. Sie muss andere Sachen machen, da hat mehr der Vater mit ihm gespielt. [00:08:44]
-
- 62 **I:** Ist ja auch schön. Vielleicht kann sie ungefähr sagen, wie viel so? [00:08:52]
-
- 63 Portugiesisch [00:09:18]
-
- 64 **B:** Eben zwei Mal am Morgen. Am Wochenende am Morgen. Dann essen sie Zmittag, dann schläft er ein bisschen und dann gegen Abend ein bisschen. [00:09:31]
-
- 65 **I:** Denkst sie, der Partner hat mehr mit Emanuel gespielt als vorher? [00:09:39]
-
- 66 Portugiesisch [00:10:08]
-

-
- 67 **B:** Normal, wie vorher auch. Und vielmals, wenn sie mit ihm am Spielen ist, sieht er, dass die Mama schon etwas gemacht hat und macht es ihr kaputt und sagt... (Portugiesisch) Schwierig. [00:10:22]
-
- 68 **I:** Schwierig. Wenn sie zusammen gespielt haben, wer hat ausgewählt, was sie spielen? [00:10:30]
-
- 69 Portugiesisch [00:11:04]
-
- 70 **B:** Er hat meistens gesagt, was er spielen möchte. Nur wenn er zum Beispiel sagte, er wolle Play Station spielen, dann sagte sie: Du hast schon gespielt. Jetzt nicht. Sonst hat er meistens ausgewählt die Spiele, die er wollte. [00:11:18]
-
- 71 **I:** Was hat Dir am meisten Freude gemacht, um mit ihm zu spielen? Oder was hast Du besonders schön gefunden? [00:11:28]
-
- 72 Portugiesisch [00:11:43]
-
- 73 **B:** Die Koffer, die Arztkoffer oder sonst eben kochen, Pizza machen. [00:11:52]
-
- 74 **I:** Super. So eine allgemeine Frage, wie wichtig findest Du es, dass Emanuel spielt? [00:12:05]
-
- 75 Portugiesisch [00:12:32]
-
- 76 **B:** Eben sie findet es auch wichtig. Und sie findet es sehr wichtig, dass die Kinder spielen aber nicht immer Play Station oder solches. Aber sonst, die anderen Spiele seien für sie auch wichtig. [00:12:44]
-
- 77 **I:** Hat sich bei ihr die Einstellung gegenüber dem Spielen geändert durch mein Projekt? [00:12:53]
-
- 78 Portugiesisch [00:13:44]
-
- 79 **B:** Eben, sie wusste schon vorher, dass das Spielen wichtig ist. Vielmals will er eben nicht spielen. Dann ist eben immer schwierig. Er spielt lieber Play Station oder Computer, ja, sie muss ihn immer bremsen. [00:14:02]
-
- 80 **I:** Ja, dann kommen wir noch zur Bewertung des Spielkorbes. Nein, vom Film zuerst. Wie fandest Du es, dass... Oder wie fandest Du den Film, den wir am Anfang zusammen geschaut haben? [00:14:28]
-
- 81 Portugiesisch [00:14:51]
-
- 82 **B:** Es sei gut, für sie auch zu sehen und zu hören, was die sagen. Das war für sie auch eine Hilfe. [00:14:59]
-

-
- 83 I: Hat sie etwas Neues erfahren, das sie vielleicht vorher noch nicht so wusste? [00:15:04]
-
- 84 Portugiesisch [00:15:24]
-
- 85 B: Das was sie im Film gesehen hat, wusste sie schon. Dass sie es gesehen hat, war für sie wichtig, es nochmals zu sehen. [00:15:32]
-
- 86 I: Hat Dich der Film motiviert, um mehr mit Emanuel zu spielen? [00:15:39]
-
- 87 Portugiesisch [00:15:56]
-
- 88 B: Eben, sie verliert manchmal die Geduld, wenn er nicht spielen will. [00:16:06]
-
- 89 Portugiesisch [00:16:16]
-
- 90 B: Eben, wenn er anfängt zu schreien und so macht, dann bringt es nichts, wenn sie es forciert. [00:16:21]
-
- 91 I: Und dann lässt sie ihn einfach? [00:16:24]
-
- 92 B: Ja. [00:16:24]
-
- 93 Portugiesisch [00:16:34]
-
- 94 B: Vielmals probiert sie es und probiert es, aber nachher ist sie dann auch müde um das immer zu probieren. Schwierig. [00:16:42]
-
- 95 Portugiesisch [00:17:43]
-
- 96 B: Eben, der Mann ist nur am Wochenende da, er kommt heute Abend und geht am Sonntag wieder. Und wenn sie mal aufs WC geht, dann ist er schon irgendwo dabei, etwas auszuräumen, einzuräumen oder geht essen. So Sachen wie Guetzli, so Sachen, die er eigentlich nicht dürfte. Es ist für sie uh schwierig alleine. [00:18:08]
-
- 97 Portugiesisch [00:18:40]
-
- 98 B: Eben wenn sie alleine ist, ist es sehr kompliziert. Oder wenn er drei Mal auf der Couch hüpf und sie sagt, hör auf, dann macht er extra noch mehr. Für sie ist es schwierig, wenn sie die ganze Woche alleine ist und wenn der Mann da ist, folgt er schon ein bisschen mehr, aber... [00:18:59]
-
- 99 I: Und was macht sie, wenn er Sachen macht, die er nicht machen darf? [00:19:05]
-
- 100 Portugiesisch [00:19:36]
-
- 101 B: Eben, sie probiert mit ihm zu schimpfen. Leise und nachher muss sie lauter werden, ein bisschen. Und mal gibt es eins auf den Hintern. Und er weint vielleicht ein bisschen, aber nach fünf Minuten ist er schon wieder am Seich machen. [00:19:54]
-

102 Portugiesisch [00:20:57]

103 **B:** Eben, es ist glaube ich schwierig. Sie hat ein Beispiel gesagt: Wenn er Schokoladen Kekse will. Sie nimmt dann zuerst den Dings vom Kasten weg, damit er diesen nicht öffnen kann. Dann beginnt er zu schlagen, mit den Füßen und den Händen. Sie hat Nachbarn mit einem kleinen Kind, die auch keine Freude haben, wenn die ganze Zeit geschlagen wird und so. Und dann am Schluss gibt sie nach. Gibt sie ihm das. Ist nicht richtig, sagt sie, aber sie muss fast, sonst hält sie es nicht aus und verliert auch die Geduld und so. [00:21:32]

104 **I:** Er geht in den Kindergarten, stimmt das? [00:21:40]

105 Portugiesisch [00:22:24]

106 **B:** Er ist im ersten Kindergarten und hat eine Lehrerin nur für ihn. [00:22:28]

107 **I:** Also eine, die ihn begleitet? (**B:** Ja.) Aber in der Gruppe? (**B:** Ja.) Auch weil es dort schwierig ist mit dem Verhalten? (**B:** Ja.) [00:22:39]

108 Portugiesisch [00:22:56]

109 **B:** Es war für sie zu viel, nur mit ihm zu spielen und die anderen sind auch da. Da musste sie einen holen, der nur für ihn da ist. (**I:** Die sie unterstützt?) Ja. [00:23:08]

110 **I:** Aber das Verhalten ist dort besser? [00:23:13]

111 Portugiesisch [00:23:14]

112 **I:** Ah, ok. Und dann ist er am Morgen in der Schule und am Nachmittag zu Hause? (Portugiesisch) Ja. Und dann am Nachmittag alleine zu Hause mit der Mama? [00:23:28]

113 Portugiesisch [00:23:36]

114 **B:** Sie hat einen Babysitter. Bis sechs, wenn sie heimkommt. [00:23:39]

115 **I:** Und sie ist am Arbeiten. Und mit dem Babysitter ist es auch schwierig? [00:23:44]

116 Portugiesisch [00:24:15]

117 **B:** Eben, der Babysitter hat auch ein Kind, welches im gleichen Kindergarten ist wie er. Dann spielen sie manchmal zusammen. Sie hat mehr Puppen zum Spielen, er sagt, mit Puppen kann ich nicht spielen. Dann schauen sie ein bisschen fern und um sechs kommt sie und holt ihn. [00:24:31]

118 Portugiesisch [00:25:04]

119 **B:** Er ist sehr unruhig. Aber beim Babysitter ist ein bisschen besser. Das ist nicht die Mama, eine fremde Person, dann ist es ein bisschen besser. Aber zu Hause... Und sie lässt ihn

auch nicht länger als eine halbe Stunde spielen. Die Lehrerin hat das gesagt, nicht länger als eine halbe Stunde. Aber wenn er spielt, dann ist auch immer, er kann nicht sitzen, also im Stehen. [00:25:24]

120 I: (Nicht verst.?) [00:25:25]

121 Portugiesisch [00:26:32]

122 B: Gibt es da eine Schule, wo man kann intern von so ab der ersten Klasse kann? Gibt es das so eine Schule? Gibt es das in der Schweiz? [00:26:41]

123 I: (Nicht verst.?) [00:26:42]

124 B: Ja. Aber dort ist ihr auch klar, er ist hyperaktiv. [00:26:47]

125 I: Das gibt es schon, wie heisst das schon wieder? In R. gibt es eine Schule. [00:26:53]

126 B: Ist das von der ersten Klasse weg? [00:26:58]

127 I: Genau. Kommt er dorthin? [00:27:00]

128 Portugiesisch [00:27:07]

129 I: Doch. Also die gehen in die Schule am Morgen und am Abend wieder nach Hause. [00:27:08]

130 B: Aha, nein. Wo sie die ganze Woche dort sind, (Portugiesisch) nur am Wochenende Heim kommen. Und am Sonntag wieder gehen.

131 Da kenne ich nur D. [00:27:19]

132 I: Also es gibt schon auch, in C., da können sie schon auch übernachten, aber ich weiss nicht, ob dann die ganze Woche oder nur einzelne Tage. So als Entlastung für die Eltern. [00:27:32]

133 B: Eben, das hat sie auch gesagt. Aber sie meint, es sei erst ab elf Jahren, wo sie das machen können. [00:27:39]

134 I: Das weiss ich nicht. [00:27:41]

135 Portugiesisch [00:28:03]

136 I: Will sie denn das? [00:28:04]

137 B: Wie heisst die Schule hier in C.? Weissst Du weiter oben? (I: Im T.) T. Sind dort auch kleine Kinder? Sind dort nicht ältere? [00:28:14]

138 I: Im S. unten sind Kleine. [00:28:16]

-
- 139 B: Kleine, ja. Dort habe ich einen, den ich auch begleite. Aber ich glaube, der geht nur am Tag und am Abend kommt der nach Hause. [00:28:24]
-
- 140 I: Möchte sie denn das so? [00:28:25]
-
- 141 Portugiesisch [00:28:43]
-
- 142 B: Sie möchte, dass er irgendwo hinget, wo wie Regeln sind, dass er weiss, das darf ich, das darf ich nicht. Bei ihr folgt er eben nicht. Sie überlegt, vielleicht weil sie die ganze Woche alleine ist, dass er mal so etwas macht. [00:29:02]
-
- 143 Portugiesisch [00:29:28]
-
- 144 B: Sie hat uh Angst, weil er im Monat zwei Mal den Kopf angeschlagen hat, kaputt gemacht hat. [00:29:35]
-
- 145 Portugiesisch [00:29:42]
-
- 146 B: Er klettert überall rauf, schaut nicht, wenn er über die Strasse geht. [00:29:46]
-
- 147 I: Dass sie Angst hat. [00:29:48]
-
- 148 Portugiesisch [00:29:50]
-
- 149 I: Und hat sie das Andrea auch gesagt, dass sie das, vielleicht auch gut finden würde? [00:30:00]
-
- 150 Portugiesisch [00:30:06]
-
- 151 B: Sie weiss das. [00:30:07]
-
- 152 Portugiesisch [00:30:33]
-
- 153 B: Sie hat Andrea gefragt, weil sie jetzt wieder nicht zu Hause ist, weil sie in die Schule geht am Nachmittag oder warten, bis sie um sechs nach Hause kommt und zu ihr nach Hause geht. Sie hat ihr geschrieben und bis jetzt hat sie noch nichts gehört, wie sie es möchte. Aber (I: Das Problem.) sie weiss das. [00:30:55]
-
- 154 Portugiesisch [00:31:26]
-
- 155 B: Sie hat sie schon lange nicht mehr gesehen. Sie möchte sie jetzt sehen, um ihr zu sagen, dass es noch schlimmer wurde. Auch wenn sie da ist mit ihm am Schaffen, er ist nicht ruhig bei ihr. Er geht in die Küche zum Essen oder macht irgendetwas anderes. [00:31:44]
-
- 156 Portugiesisch [00:32:16]
-
- 157 B: Er musste einen Zahn ziehen. Dann musste er ins Spital. Er musste eine Narkose haben. Und dann kam er nach Hause und dann wollte er das dem Papa auch machen. Dann hat
-

-
- er so gemacht, er sei jetzt der Arzt und mache dem Papa das Gleiche. [00:32:32]
-
- 158 Portugiesisch [00:32:51]
-
- 159 **B:** Sie hat nur ein Foto, wo er mit der Koffer spielt. [00:32:56]
-
- 160 **I:** Vielleicht kannst Du noch etwas zum Spielmaterial sagen? Wie fandest Du das, die verschiedenen Sachen? Die Auswahl der Spielsachen? [00:33:09]
-
- 161 Portugiesisch [00:33:29]
-
- 162 **B:** Sie fand es gut. Es sei gut und es sei auch gut organisiert in den Säckchen mit den Kärtchen, was sie machen kann und so. Ja. [00:33:40]
-
- 163 **I:** Und so die Menge der verschiedenen Spielsachen waren es nicht zu viele verschiedene Sachen? [00:33:48]
-
- 164 Portugiesisch [00:33:59]
-
- 165 **B:** Für sie ist gut so. Er hat einfach nicht mit allem gespielt. [00:34:02]
-
- 166 **I:** Er konnte auswählen, was er wollte. Und wie war es, dass alles in so Säckchen war? Das hast Du schon gesagt. [00:34:11]
-
- 167 Portugiesisch [00:34:34]
-
- 168 **B:** Eben, es sei gut. Aber am Wochenende musste sie immer sortieren. Er tat einfach rein. Die Säcke sind alle gleich. (**I:** Hat er nicht aufs Bild geschaut?) Nein. Und dann hat sie am Wochenende immer ein bisschen schön sortiert. [00:34:48]
-
- 169 **I:** Und die Spielideen, die drin waren, waren die hilfreich? [00:34:55]
-
- 170 Portugiesisch [00:35:07]
-
- 171 **B:** Für sie war das gut, sie hat auch gelesen, was sie machen muss. Wenn er mit dem Vater spielt, dann spielen die irgendetwas. Also nicht das, was geschrieben ist. [00:35:21]
-
- 172 **I:** Gut so. (Portugiesisch) Ja, gibt es sonst noch etwas, das Du zum Korb sagen kannst? Wenn ich jetzt den für andere Familien brauchen würde, was man vielleicht verändern sollte oder so? [00:35:38]
-
- 173 Portugiesisch [00:36:11]
-
- 174 **B:** Sie findet es gut, es sind normale Spiele, nicht dass er Tablett spielt oder so. (Portugiesisch) Wenn er spielt, dann sieht sie, dass das gut ist mit den Spielsachen, die Du gegeben hast. [00:36:25]
-
- 175 **I:** Gibt es vielleicht etwas, von dem sie denkt, das hätte Emanuel gefehlt? [00:36:30]
-
-

-
- 176 Portugiesisch [00:36:41]
-
- 177 **I:** Jetzt kam mir gerade noch in den Sinn, habt Ihr die Büchlein, die Bilderbüchlein auch angeschaut? [00:36:49]
-
- 178 Portugiesisch [00:36:58]
-
- 179 **B:** Die hatte er nicht so gerne. [00:37:00]
-
- 180 **I:** Hat ihn nicht interessiert. [00:37:02]
-
- 181 Portugiesisch [00:37:09]
-
- 182 **B:** Eben, malen, schneiden und dann hin kleben, das hat er schon gemacht. [00:37:15]
-
- 183 **I:** Hat er gerne gemacht. Hat er dort Fortschritte gemacht? [00:37:17]
-
- 184 Portugiesisch [00:37:39]
-
- 185 **B:** Er macht das auch in der Schule, malen, schneiden und so. Er hat gelernt, seinen Namen zu schreiben, Nummern zu schreiben. [00:37:49]
-
- 186 **I:** Aber sie denkt, weil er es halt auch in der Schule macht. [00:37:53]
-
- 187 **B:** Also im Kindsgi. [00:37:56]
-
- 188 **I:** Ja genau. Ja, dann wären wir eigentlich fertig. Ausser, gibt es noch irgendetwas, das Du sagen möchtest oder erzählen? [00:38:06]
-
- 189 Portugiesisch [00:38:31]
-
- 190 **B:** Nein, sie hat keine Frage mehr. Sie findet es gut, was Du machst. Es hat ihr auch geholfen. Es würde auch helfen, wenn er etwas anders wäre, aber mit ihm ist schwierig zu spielen und so Sachen zu machen. [00:38:44]
-
- 191 **I:** Kann sie vielleicht sagen, wie es ihr geholfen hat? Keine Ahnung, hat es vielleicht neue Ideen gegeben oder... Ist noch schwierig zu fragen. [00:38:55]
-
- 192 Portugiesisch [00:39:17]
-
- 193 **B:** Sie hat Freude an so Sachen, sie würde auch gerne mehr mit ihm machen, aber es geht nicht. [00:39:24]
-
- 194 Portugiesisch [00:40:06]
-
- 195 **B:** Sie sagt, manchmal, weisst Du, um sieben ist sie schon fertig mit Essen und so und dann sagt sie: Gehe etwas holen, spielen wir etwas. Dann sagt er nein. Wenn er von sich aus sagt: Ich möchte spielen, dann geht es. Wenn sie es sagt, dann geht es nicht, dann geht er
-

ins Zimmer und schaut Trickfilme und irgendwann so um zehn, schläft er noch nicht, aber er ist... [00:40:32]

196 **I:** Noch zum Abschluss, gibt es vielleicht noch irgendein Beispiel, was Dich besonders gefreut hat oder was ganz schön war, als Ihr zusammen gespielt habt? Irgendeine Situation vielleicht. [00:40:54]

197 Portugiesisch [00:41:36]

198 **B:** Eben, sie hat schon Freude, wenn er zum Beispiel mit ihnen spielt und alle miteinander. Dann klatschen sie ihm, was er gut gemacht hat oder sagen: Das hast Du gut gemacht. Da hat sie schon Freude, aber das dauert aber nur 15 oder 10 Minuten, nachher ist schon wieder fertig. Aber sie hat schon Freude, wenn er so spielt. Und er hat auch Freude, wenn Mama klatscht und sagt: Das hast Du gut gemacht. Sie findet, es ist schon wichtig, dass man den Kindern sagt, das hast Du gut gemacht. [00:42:08]

199 Portugiesisch [00:42:31]

200 **B:** Sie sagt, zehn Minuten von der Mutter weg. Aber wenn sie alleine kommt. Wenn sie mit ihm kommt, dann braucht sie eine halbe Stunde. Er will überall Blumen reißen, sieht überall etwas, Mauern springen und das. [00:42:44]

201 Portugiesisch [00:42:58]

202 **B:** Oder er sagt zum Beispiel, wenn du ihm das Telefon nicht gibst, damit er Trickfilme schauen kann. Dann sagt er: Ich gehe wieder Heim. Dann geht er wieder Heim, dann muss sie ihn ziehen. [00:43:07]

203 Portugiesisch [00:43:21]

204 **B:** Sie geht nie mit ihm einkaufen. Dann bleibt da oder beim Babysitter. Da geht sie nicht mit ihm. [00:43:30]

205 **I:** Ja. Ja. Das ist sehr schwierig, das Training. [00:43:35]

206 Portugiesisch [00:43:50]

207 **B:** Er ist nie gekrochen. Schon mit sieben Monaten gelaufen. [00:43:54]

208 Portugiesisch [00:44:24]

209 **B:** Eben bis jetzt hat er das auch ein bisschen gemacht. Aber nicht so. Das macht jedes Kind, so weisst Du, so Türen aufmachen, Kasten aufmachen. Da hat er auch, wenn Papa etwas gesagt hat, dann hat er gehört. Aber jetzt mit dem Vater, auch wenn er etwas sagt, hört er nicht gut. [00:44:46]

-
- 210 Portugiesisch [00:45:03]
-
- 211 **B:** Sie weiss nicht, wie das dann weiter geht, wenn er in die Schule geht, zehn, elf, zwölf, was so ein gefährliches Alter ist, dann weiss sie nicht, wie es weiter geht. [00:45:13]
-
- 212 Portugiesisch [00:46:38]
-
- 213 **B:** Sie erzählt von einer Familie, die nach Portugal musste, weil das Kind in der Schule Stühle herumgeworfen hat und so Sachen gemacht hat. Sie merkt auch, wie sie nicht mehr mag, auch am Wochenende, möchte sie sich auch erholen. Sie arbeitet die ganze Woche. Er kommt um sechs jeden Tag, weckt sie. Dann will sie in der Stube auf dem Sofa ein bisschen liegen und er kommt dann und spielt an der Türe, schreit oder schmeisst Sachen herum. Dann kann sie sich auch am Wochenende nicht erholen.
-
- 214 Dann ist sie... [00:47:11]
-
- 215 Portugiesisch [00:47:35]
-
- 216 **B:** Eben, wenn sie so nervös ist, dann geht sie auf die Toilette, bleibt dort, weint ein bisschen, bis es vorbei ist. Damit er sie nicht weinen sieht, dann kommt sie wieder raus. Aber sie hat manchmal wirklich keine Geduld mehr. [00:47:48]
-
- 217 **I:** Ja, das verstehen ich. [00:47:51]
-
- 218 Portugiesisch [00:48:48]
-
- 219 **B:** Eben, sie geht auch oft in die Schule, ist so nervös, wegen all dem was zu Hause passiert. Dann hat sie den Blutdruck mal tief, mal hoch, dann ist ihr schlecht. Ja. [00:49:03]
-
- 220 Portugiesisch [00:49:27]
-
- 221 **B:** Eben, wenn er mal fünf Minuten ist, dann ist gar nichts... [00:49:27]
-
- 222 Portugiesisch [00:49:59]
-
- 223 **B:** Sie ist auch so mager, weisst Du, sie ist immer im Stress [00:50:02]
-
- 224 Portugiesisch [00:50:07]
-
- 225 **B:** Er akzeptiert kein nein. Er macht immer, was er will. Und sie sagt, das ist sein Enkel, aber für sie als... wäre es gut, wenn er in eine Schule, Tagesschule, vielleicht, dass er dort vielleicht ein bisschen lernt, diese Tagesstruktur... [00:50:14]
-
- 226 Portugiesisch [00:51:25]
-
- 227 **B:** Eben, sie sagt, wenn es so weiter geht, dann gehe sie für sich irgendetwas suchen, das... [00:51:35]
-

228 Portugiesisch [00:51:41]

229 **Ende 00:51:41**

A13 Interview Isabel

I: Interviewerin weiblich

B: Mutter von Isabel

C: Dolmetscherin weiblich

Dauer: 00:42:34

Anmerkung: Die portugiesischen Übersetzungen der Dolmetscherin sowie die portugiesischen Antworten der Interviewten werden nicht transkribiert. Nur die Fragen auf Deutsch sowie die übersetzten Antworten der Dolmetscherin auf Deutsch.

7 **Start: 0:00:04**

8 [Interviewerin weiblich] I: Also als erstes nochmals ein riesengrosses Dankeschön, dass Du das Spielzeug ausprobiert hast und Dir die Zeit nimmst für dieses Gespräch. Da bin ich sehr froh. (B: Bitte.)

9 Und bei diesem Gespräch geht es vor allem um deine Meinung zum Korb. War es gut, nicht gut? Was Du findest. (B: Ja) Du kannst ganz ehrlich sein, alles sagen, was Du denkst, damit wir das auch verbessern können.

10 Genau. Und es ist auch wichtig, es ist keine Antwort falsch. Du kannst sagen, was Du möchtest. Es geht nur um deine Ansicht. Wenn etwas unklar ist, fragst Du, wenn Du etwas nicht verstehst. (B: Ja.)

11 Das ist auch wichtig, damit wir sicher sind, dass alles verstanden wird. (B: Ja.)

12 Genau. Und [00:01:00] das habe ich schon gesagt, dass alles anonym ist und vertraulich behandelt wird. Ja. Also die ersten Fragen gehen vor allem um Isabel. Mich interessiert, wie spielt Isabel? Oder hat es eine Veränderung in ihrem Spielverhalten gegeben? Oder was hat sie gespielt? [00:01:24]

13 [Interviewte weiblich] B: (Lacht) Nicht so viel. Sie hat ein paar genommen und ein bisschen gespielt. Aber sofort vergessen und geht zu anderem. Nicht so viel Zeit mit diesen Spielen gespielt. Nein. Zum Beispiel nehmen, zack zack und fertig und geht. Du kennst meine Kleine ja. (I: Genau.) Sie ist so. [00:01:51]

14 I: Bleibt nicht lange bei etwas. (B: Nein.) Aber wie habt Ihr es gemacht? Seid Ihr zusammen hingesessen oder hast Du ihr einen Sack gegeben oder hat Sie selbst ausgewählt? [00:02:11]

15 B: Ja, ich habe einen Sack gegeben, sie hat probiert. Aber sie macht nicht auf, ich muss das machen. Und dann alles weg. Dann nimmt sie einen Sack und macht so auf den Boden

und alles weg (I: Ausleeren) Sie nimmt zum Beispiel nicht den Sack und geht mit der Hand hinein und nimmt. Nein. Sie macht so (Lacht) und auf Boden ist alles. (I: Ausleeren) Ausleeren, ja. [00:02:38]

16 I: Und hast Du das Gefühl, irgendetwas hat sie mehr interessiert? [00:02:47]

17 B: Ja, mehr interessiert an Puppen. Ich weiss nicht, das macht Klingklang. Wie eine Kirche... (I: Glocke?) Glocke, ja. Diese... (I: Eine Rassel, bin nicht sicher?) Nein, die andere hat wie Kirche, sie... (I: Kirchenglocke? Ah, ja.) Sie macht vielmals damit, zack, zack. Sonst, nein. Ah ja, auch diese kleinen Holzstücke, weisst Du? Auch, nimmt und in den Mund, nachher weg. Die anderen nicht so. (I: Weniger?) Weniger, ja.

18 Und Sie hat diese grosse, Du hast es gelassen und mit Dreibahn? (I: Kugelbahn?) Weisst Du? Du machst oben... Sie macht einmal, aber nachher in den Mund und ich habe nicht so viel gelassen. Weil, ich habe Angst, wegen... [00:03:56]

19 I:... Weil die Kugel zu klein ist? (B: Ja.) Besser grössere Kugeln. [00:04:01]

20 B: Besser Grössere, ja. Und es gefällt auch dieser (rote Lumpen?) [00:04:10], den Du gelassen hast. Das macht... (I: Super.) Und sie kommt mit dem Lumpen zu mir. Will den Lumpen, weisst Du, sie hat vielleicht gedacht, das ist zum Schaukeln. Weisst Du? (Lacht.) Bei mir und so. (I: Ist zu klein.) Zu klein, ja. Und sie macht so und ich sage: Kuckuck Isabel. Und sie macht so und lacht. (I: Das macht ihr Spass.) Spass gemacht. Ja. [00:04:36]

21 I: Hat sie das auch selbst geholt oder nur wenn Du... [00:04:41]

22 B: ... Selbst geholt. (I: Ok, schön.) Ihr gefällt das, (I: Schaukeln?) schaukeln, ja. Und auch, ja. [00:04:50]

23 I: Und habt Ihr auch die Lieder ausprobiert? Ich habe Dir noch auf dem Handy das Video gezeigt? [00:05:00]

24 B: Ja, aber nicht probiert. Nein. [00:05:03]

25 I: Das macht doch nichts. Du hast ja andere Lieder, die Du mir gezeigt hast. Mit der Ente. (B: Mit der Ente, ja.) Und war der Korb immer zugänglich? Also war er immer da? Isabel kann immer nehmen? [00:05:21]

26 B: Ja, war immer im Wohnzimmer. Wenn Isabel wollte, geht sie, nimmt auch den ganzen Korb, weisst Du? Nimmt und leert alles aus. Und aber nicht alles wie vorher, weisst Du? Nur ausleeren. Die anderen, das macht sie nicht. [00:05:45]

27 I: Das ist normal in dem Alter. Und ja, was haben wir noch? Hat Sie alles viel in den Mund genommen? (B: Ja.) Viel probiert? [00:05:58]

-
- 28 **B:** Probiert, ja. Wenn etwas Neues, ja. (**I:** Macht sie noch viel?) Noch viel, ja. [00:06:04]
-
- 29 **I:** Ja, was denkst Du, wie häufig habt Ihr mit etwas gespielt, aus dem Koffer? [00:06:14]
-
- 30 **B:** Ja, mit Puppe und mit dieser roten Decke, ja. Und auch mit diesem kleinen Stück Holz. Ich weiss den Namen nicht. So, Du hast gelassen. [00:06:30]
-
- 31 **I:** Ich muss schnell überlegen. [00:06:32]
-
- 32 **B:** Und das, was macht wie Kirche. (**I:** Die Glocke?) Ja. Das ist auch immer... Du hast zwei (**I:** Zwei Glöckchen?) Und diese... (**I:** Ich weiss gar nicht mehr.) Und diese, ein Stück, wie etwas drin und wenn sie so macht... Uhm. (Portugiesisch) [00:07:07]
-
- 33 **C(Dolmetscherin):** Eine Schachtel. [00:07:08]
-
- 34 **I:** Eine Büchse. Ja und wenn sie so macht, macht sie ein bisschen... [00:07:12]
-
- 35 **B:** Ja, das auch und rot, das hast Du gelassen. (**I:** So eine kleine Büchse.) Ja, sie macht so und sie probiert auch, es zu öffnen. Es geht nicht (lacht) Und sie probiert es auch mit (**I:** Mund?) Ja. Aber auch mit... Aber das auch. [00:07:30]
-
- 36 **I:** Ich habe glaube ich die Liste hier, auf der ich aufgeschrieben habe was... Oder doch nicht? Das aus Holz, weiss ich nicht mehr, was es war. Ist es das, um so aufzustecken? Das so Ringe sind? [00:07:50]
-
- 37 **B:** Ja, das. Aber sie hat das nicht gemacht. [00:07:56]
-
- 38 **I:** Das ist auch noch schwierig. [00:07:57]
-
- 39 **B:** Sie nimmt alles und in den Mund, spaziert mit etwas. Vielmals spaziert sie mit der roten Decke. (Lacht)Ja. Das gefällt mir. Ja. So. [00:08:14]
-
- 40 **I:** Und habt Ihr jeden Tag etwas mit den Spielsachen gemacht? Oder wieviel? [00:08:22]
-
- 41 **B:** Ja, nicht jeden Tag. Weil normalerweise gebe ich einen Sack. Aber sie war nicht jeden Tag interessiert, weisst Du. Wenn sie denkt an ein Ort, sie geht. Aber sonst... Wenn sie nicht will, dann nimmt sie es nicht. Verstehen Sie?
-
- 42 Manchmal, nicht jeden Tag, weisst Du? [00:08:47]
-
- 43 **I:** Aber Du hast jeden Tag mal gegeben? [00:08:51]
-
- 44 **B:** Gegeben, aber sie... Ja. Besser, vor Jahren, ihr nicht geben, weisst Du? Ihr lassen, dort, geht weg. Und sie spaziert. Und wenn sie schaut und sie nimmt, weisst Du? Wenn sie Interesse hat, dann nimmt sie. Wenn ich sage: Ah, Isabel, das und das. Und Isabel ist nicht so interessiert. Aber wenn sie es findet oder gefunden hat, dann hat sie ein Interesse, ja
-

mehr Interesse. [00:09:23]

45 **I:** Ja, vielleicht noch zur Entwicklung und den Fortschritten von Isabel. Was hast Du das Gefühl? Was hat sich verändert? Etwas beim Spielen oder macht sie etwas mehr oder weniger? [00:09:45]

46 **B:** Ja. Das Gleiche. Nicht so neues, immer ja (Portugiesisch) [00:10:00]

47 **I:** Auch sonst im Verhalten? Vielleicht hat sie etwas gelernt, das Du neu gesehen hast? Jetzt nicht nur beim Spielen, vielleicht, keine Ahnung... Zum Beispiel ja, aufs Sofa hochklettern oder so? Aber das hat sie schon vorher gemacht. [00:10:24]

48 **B:** Ja und dieses Buch, dieses (**I:** Umblättern?) Ja. Aber sie war auch vorher, oder? Ja. [00:10:32]

49 **I:** Ja, weniger oder? Hat sie das Buch auch angeschaut? [00:10:39]

50 **B:** Ja. (Lacht) Sie macht mit den Zähnen... (**I:** In den Mund.) In den Mund und hat irgendetwas kaputt gemacht mit den Zähnen... [00:10:51]

51 **I:** Das macht nichts das ist kein Problem. Oder, weiss auch nicht, vielleicht irgend sonst eine Veränderung? Hast Du nichts? (**B:** Neinen, nicht so.) Nichts, das gerade aufgefallen ist? [00:11:08]

52 Portugiesisch [00:11:17]

53 **B:** Aber Du hast es auch gesehen, oder (**I:** Ja) Es ist weniger, ja. Nicht so... [00:11:25]

54 **I:** Vielleicht ein bisschen weniger in den Mund? (**B:** Ein bisschen, ja.) Je nachdem. [00:11:33]

55 **B:** Aber sie versteht auch mehr, was ich sage. Wenn ich sage, ich brauche einen Löffel, dann versteht sie. Und sie nimmt, ah ja, nimmt diesen Löffel, Plastiklöffel. Ja immer. (**I:** Ja.) Du hast gelassen und Gabel, oder? Dieses Messer, ja. Und wenn etwas... Ich denke, sie versteht besser als vorher. Wenn ich etwas sage, zum Beispiel, ein Glas mit Wasser. Sie versteht das, oder ein Löffel, sie nimmt Löffel. Oder Puppe, sie weiss, sie nimmt es. Dieses Jahr ist besser, weisst Du, versteht. Das andere, ich denke ungefähr gleich. [00:12:17]

56 **I:** Und mit Laufen oder so? Immer noch wacklig? [00:12:25]

57 **B:** Ja, laufen, ein bisschen besser, aber, manchmal auf Boden. (**I:** Fällt Sie um.) Und wenn etwas auf den Boden... Sie sofort fällt. [00:12:41]

58 (Portugiesisch) [00:12:49]

59 **C:** Aha das Gleichgewicht. Wenn etwas nicht auf dem Boden ist, wie sie... Dann verliert sie

das Gleichgewicht und fällt um. [00:12:54]

60 **B:** Ja. Wenn sie etwas nicht schaut... (**I:** Fällt sie drüber.). Und was ich habe, der Kinderarzt hat gesagt, ich hatte Termin mit zwei Jahren zum Schauen. Sie hat mir gesagt: Lassen, zum alleine Essen. Und ich habe gelassen und kleine Erbsen, weisst Du, ihr gegeben auf dem Tisch. Damit sie damit probiert. Aber sie nicht probieren. Ich habe gesagt: Kannst Du Isabel mit diesen zwei? Weil normalerweise nimmt sie das. Weil ich habe meinen Neffen... Oder der Sohn von meinem Bruder ist Neffe. Ja, er hat fast ein Jahr und er nimmt etwas Kleines so. Aber meine Kleine nicht, immer so. So, ja Erbse, das ist klein, oder... Und sie nimmt es so und Essen auch so. [00:13:59]

61 **I:** Aber isst sie so dann? [00:14:01]

62 **B:** Ja, so. Sie nimmt es so. Aber das ist wichtig, mit so. [00:14:05]

63 **I:** Ja, vielleicht braucht sie noch mehr Zeit zum Üben. [00:14:08]

64 **B:** Ja, ich habe auch gesagt: Isabel, kannst Du mit zwei Finger? Und auch mit dem Löffel, weisst Du, essen und nicht mit deiner Hand. Aber sie hat kein Interesse (**I:** Am Löffel?) Ja. Wir probieren, wenn... Sie alleine trinkt. Ja, trinkt sie. Du weisst das.

65 Aber essen, sie isst auch alleine, aber mit den Händen, weisst Du. Und alles auf den Boden, aber sie isst. Aber immer so, so.

66 Und wenn etwas, macht sie so. (**I:** Ja genau.) Verstehst Du? Und ich probiere auch, weil mein Neffe, er nimmt etwas Kleines so, aber meine Kleine, nein. [00:14:55]

67 **I:** Ja. Aber ich glaube... [00:14:59]

68 **B:** Das ist normal, die Kinder machen alle so. [00:15:04]

69 **I:** Nicht alle. Also ich glaube, wir haben auch so gegessen. Und sie ist so in der Motorik, also alle Bewegung, hat sie spät angefangen zu laufen (**B:** Ja) da ist sie eher noch etwas zurück, ein Rückstand. Und deshalb auch mit den Händen. Ich glaube, das ist bei ihr halt einfach so. Und ich glaube, wichtig ist, dass sie viel üben kann.

70 Wenn Du sie selbst essen lässt, das ist super, das ist das Wichtigste. [00:15:39]

71 **B:** Ja, ich lasse sie. Kartoffeln und ich mache Erbsen, aber kleines Stück Fleisch zum Nehmen. Ja. Und sie möchte auch alleine Essen, weisst Du. (**I:** Super.) Sie möchte, wenn ich mal mit dem Messer kleine Stücke mache, und sie sofort mit dem anderen... Diese sie möchte alleine, weisst Du? (**I:** Super.) Interessant. [00:16:08]

72 **I:** Sie muss halt auch üben, mit anderen Sachen, zum Beispiel mit Spielen, ja, das ist zu klein, aber zum Beispiel die Kirschensteine, die muss man ja so nehmen, wenn man

vielleicht irgendwo in eine Flasche tut. So Sachen üben. Aber das kann man mit ihr noch nicht, weil sie alles in den Mund nimmt. (**B**: Ja.) Das ist halt ein bisschen schwierig. (**B**: ja.) Man muss alles mit ihr machen, das gross ist, das sie nicht schluckt. [00:16:40]

73 **B**: Nur Essen, beispielsweise Erbsen oder andere Sachen, kleine, ja. Weil sie immer alles in den Mund nimmt. [00:16:48]

74 **I**: Deshalb kann sie das gar noch nicht so üben, sie ist noch nicht so weit. [00:16:53]

75 **B**: Und zum Beispiel ist jetzt auch besser, wir nehmen meinen Neffen, weisst Du, wir nehmen den und dann kommt meine Kleine sofort. Auch, weisst Du, sie weiss ihr Cousin und sie möchte auch immer alle Sachen, Spielsachen, alles. Jaja. Und sie hat es gerne, wenn andere Kinder... Gestern waren wir im Restaurant, portugiesisches Restaurant, da waren viele Kinder. Und sie geht sofort zu den Kindern, macht so... (Lacht) (Portugiesisch) (**C**: So lieb mit anderen.) Ja, so lieb mit anderen, Kopf so, ja. Und macht so. Ja. Umarmt. Sofort, ja. Sie kennen sie nicht. Weisst Du, aber sofort und die, ja... [00:17:52]

76 **I**: Sie ist sehr offen. [00:17:53]

77 **B**: Ja, sehr offen, ja. Und wenn ein Kind, sie möchte mit dem Kind spielen. Sie geht zum Beispiel zu dem Kind, aber sie kennt dieses Kind nicht. Aber sie schaut, sie geht. Ja sofort. (Lacht) (**I**: Super. Schön.) Und die anderen, fast gleich. [00:18:19]

78 **I**: Ja. Ich glaube, sie braucht einfach noch viel Erfahrung. Wenn sie viele Kinder, wenn etwas neu ist, in den Mund stecken. Und irgendwann wird das immer weniger. Und irgendwann machen sie nur noch mit den Händen. Und sie macht halt noch viel mit dem Mund. Ich glaube, wenn sie viel viel übt und viel spielt, dann ist es für sie nicht mehr so neu und dann kann sie anfangen mit der Hand. Sie braucht da noch Zeit. [00:18:52]

79 **B**: Und sie auch, ich denke, sie will nicht so viel Zeit verlieren mit Spielsachen, weisst Du? Sie nimmt etwas und lässt es sofort. Wenn ich in Küche gehe, etwas mache, immer bei mir, immer... So Beispiel, meine Kleine ist nicht wie andere. Weil mein Neffe... Zum Beispiel, eine Sache bleibt so, so Interesse hat. Und meine Kleine, nein, weisst Du? Wenn sie sitzt daneben, ich schaue... Weil er war da vorher in Portugal und jetzt, sie schaut, macht so... Die Sache und schaut und meine Kleine macht das nicht. [00:19:40]

80 **I**: Sie ist immer in Bewegung. [00:19:41]

81 **B**: Ja, immer in Bewegung. Immer, ja. [00:19:45]

82 **I**: Aber ich glaube, es gibt auch Kinder, die vielmehr in Bewegung sind. Andere Kinder sitzen immer am gleichen Ort und schauen. Und andere sind immer in Bewegung. [00:20:00]

83 **B**: Und auch manchmal in den Mund, aber nicht so viel wie meine Kleine, weisst Du.

Machen einmal in den Mund und lassen es nachher, nachher schaut sie, diese Seite, die andere, ja. (I: Ja.)

84 Und meine Kleine nein, immer in Bewegung. Auf dem Sofa, und nachher kommt sie in die Küche, in andere... Immer so. Nicht so viel Zeit mit Spielsachen, nein. Nein. Nur mit Puppen, ja, die nimmt sie und macht so, zum Schlafen, ja. Aber die anderen. [00:20:40]

85 I: Füttert sie die Puppe? [00:20:41]

86 B: Nein. Nicht. Ich habe schon gesagt, das ist Essen für die Puppe. Aber sie macht das nicht. [00:20:48]

87 I: Ja, das ist auch noch etwas früh. [00:20:50]

88 B: Und Topf, das gefällt ihr. Und diese auch, den hast Du gelassen. (I: Ja, ein Topf) Ja, ein Topf, sie macht Deckel drauf. (I: Ja, das hat sie gerne.) Du weisst schon, Du hast es gesehen. Ja, aber sie hat lieber meinen Topf aus der Küche, der ist grösser als der Kleine. Immer den grossen weg. (Lacht.) [00:21:19]

89 I: Aber das ist auch nicht so schlimm. Dann kannst Du ja, oder wenn Du in der Küche bist und sie zu Dir kommt, dann kannst Du ihr da etwas geben, einen Topf, Löffel (B: Oder Flasche) Ja genau. Oder Tupperware oder so, aus Plastik. [00:21:38]

90 Portugiesisch [00:21:42]

91 I: Oder ja, Du kannst mal etwas im Topf verstecken, wenn sie den aufmacht, dann machst Du einfach so Sachen. Eigentlich ist es egal, womit sie spielt. (B: Ja.) Eigentlich müssen das nicht Spielsachen für Kinder sein. Es kann alles aus dem Alltag sein. Und das ist... [00:22:02]

92 B: Und ich habe auch dieses kleine Auto zum Gehen, zum Beispiel. Und sie sitzt im Auto aber ein bisschen gehen, aber nicht so viel. Weisst Du, nicht lange. Zum Beispiel eine Minute, nachher lässt sie es. Anderen Kindern gefällt das, wie sie laufen, aber ihr nicht. [00:22:24]

93 I: Bleibt nicht so lange bei etwas. (B: Ja, bei etwas.) Ja. Aber ich denke, mit viel spielen und vielleicht auch hilft es ihr, wenn Du oder Pedro mit ihr spielt. (B: Ja.) Also wenn Ihr zusammen seid, dann kann sie vielleicht länger. (B: Ja) Als wenn sie alleine muss. Vielleicht hilft ihr das etwas, um mal ein bisschen zu bleiben. [00:22:50]

94 B: Aber sie bleibt nicht so oft. (I: Schwierig.) Schwierig, ja. [00:22:56]

95 I: Ja. Dann vielleicht gehen wir noch zu Euch als Eltern rüber. Also wie schätzt Ihr Euch ein? Oder euer Spielverhalten? Was habt Ihr mit ihr im Spielen gemacht? [00:23:21]

-
- 96 **B:** Ja, zum Beispiel diese rein machen mit Isabel. Weisst Du zum Beispiel diese, die anderen mit Ballen. Wir haben gesagt, Isabel, mach das so. Ball gehen, weisst Du? Aber sie nimmt den Ball. [00:23:35]
-
- 97 **I:** Also etwas vorzeigen, so? [00:23:39]
-
- 98 **B:** Ja, ihr zuerst zeigen: Das muss hier hin, dann gehen. Sie nimmt es sofort. Aber nicht das. Ja. [00:23:50]
-
- 99 **I:** Das ist auch ok. [00:23:51]
-
- 100 **B:** Und auch Topf, etwas rein, dann Deckel. Aber das weiss sie. Da nimmt sie den Deckel, dann Sachen von innen. [00:24:03]
-
- 101 **I:** Ja, aber das ist auch gut. Etwas hat sie jetzt gelernt. [00:24:07]
-
- 102 **B:** Und Puppe auch. Diese wäscht sie, nimmt sie ins Bett. (**I:** Kleider?) Kleider ja. Sie hat auch noch einmal gestellt, Puppe, weisst Du, nimmt ja... [00:24:24]
-
- 103 **I:** Also Isabel hat ausgezogen? (**B:** Ausgezogen, ja.) Wieder angezogen. (**B:** Wieder angezogen.) Ah super. (**B:** Ja. Und sie noch einmal weg.) Das ist ja auch gut. Wenn sie ausziehen muss, dann seid ihr auch zusammen beim Spielen. [00:24:41]
-
- 104 **B:** Ausziehen weiss sie. Auch eine Hose. Manchmal nimmt sie weg. Ja. (**I:** Die eigenen Hosen?) Ja. Und wenn Ärmel zu nehmen, macht sie so. Das läuft super. (**I:** Habe ich noch nie gesehen.) Aber ich sage: Isabel, kannst Du die Arme hoch? Und sie macht zum Ausziehen, ja. [00:25:12]
-
- 105 **I:** Ja. Hast Du das Gefühl, durch die Arbeit mit dem Korb spielt Ihr jetzt mehr mit Isabel oder anders? Also hast Du das Gefühl, es hat sich bei Euch etwas verändert durch den Korb oder durch den Film, den wir geschaut haben? [00:25:39]
-
- 106 Portugiesisch [00:26:23]
-
- 107 **B:** Das ist das Gleiche, ja. [00:26:24]
-
- 108 **I:** Ja, das ist auch ok. [00:26:27]
-
- 109 **C:** Eben sie macht mal mit ihr, dann er, aber ist nicht, ja regelmässig, sie spielt ein bisschen und dann geht sie wieder. [00:26:39]
-
- 110 **I:** Ja, Ihr habt ja auch vorher viel mit ihr gespielt, also so anschliessend oder so. [00:26:48]
-
- 111 **B:** Manchmal. Ich denke, jetzt mehr als vorher, ja. Mehr, wenn Du den Korb gelassen hast, mehr als vorher, weisst Du, verstehst Du? [00:26:59]
-

-
- 112 **C:** Sie spielen jetzt mehr, seit Du den Korb gegeben hast als vorher. [00:27:04]
-
- 113 **I:** Findest Du das? (**B:** Ja.) [00:27:05]
-
- 114 Portugiesisch [00:27:18]
-
- 115 **C:** Eben, sie probieren immer ein bisschen mit ihr zu spielen, ein bisschen mehr mit diesen Sachen als vorher. Vorher hatten sie andere Sachen. [00:27:27]
-
- 116 **I:** Es ist ja auch egal, womit Du spielst. Also Hauptsache, man spielt etwas. Also es ist auch nicht wichtig, dass es unbedingt etwas aus dem Korb ist, sondern, egal. Hauptsache Zeit mit dem Kind verbringen.
-
- 117 Ja. Eine Frage zum Spiel vom Kind. Wie wichtig findest Du oder denkst Du, ist spielen für Kinder? Oder ja? Verstehst Du die Frage? Würdest Du ihr sagen, was sie denkt, wie wichtig das ist? (**C:** Wie wichtig oder nicht so wichtig?) Genau. [00:28:19]
-
- 118 Portugiesisch [00:29:08]
-
- 119 **B:** Ich denke, das hilft. Weisst Du? Die anderen Kinder, weil meines ist... Verstehst Du? [00:29:16]
-
- 120 **C:** Weil sie so ein bisschen hinten dran ist, meint sie, hilft es nicht so viel wie bei den anderen, normalen Kindern. Aber auch sie, auch wenn sie ein Behindertes hat, oder, immer üben, üben, üben. Und dann kommt es vielleicht langsam. [00:29:35]
-
- 121 Portugiesisch [00:29:39]
-
- 122 **I:** Ich weiss, was Du meinst. Es ist schwieriger mit Isabel zu spielen als mit anderen Kindern. (**B:** Ja.) Ich verstehe es. Ja. Und das braucht sehr viel Geduld. (**B:** Ja.) Weil sie braucht viel mehr Wiederholung. [00:29:56]
-
- 123 Portugiesisch [00:30:10]
-
- 124 **C:** Sie lernt dann mit ihr. [00:30:12]
-
- 125 Portugiesisch [00:30:16]
-
- 126 **B:** Ja, sie schaut meinen Neffen, oder meine Kleine macht einen Teppich auf. Und meine Kleine macht auch so zum Beispiel. Und mein Neffe schaut, was meine Kleine macht, dann macht er das auch. Verstehst Du? Meine macht was er macht und wechseln auch. Mein Neffe macht, (**I:** Was sie macht.), was sie macht, ja. [00:30:47]
-
- 127 **I:** Das ist gut, dass sie das auch kann, schauen, was machst Du und das selbst probieren. (**B:** Probieren, ja.) Vielleicht können wir noch etwas über den Spielkorb sprechen. So deine Bewertung sozusagen. Damit ich auch etwas ändern kann für andere Familien. Also ja, nein
-

zuerst den Einstieg. Jetzt habe ich das verwechselt.

128 Beim ersten Treffen habe ich doch den Film gezeigt. Kannst Du Dich noch erinnern?
(Portugiesisch) So ein bisschen.

129 Ja, wie fandest Du den Film als Einstieg, zur Erklärung, warum spielen wichtig ist?
[00:31:38]

130 Portugiesisch [00:32:06]

131 **C:** Sie meint, sie wisse nicht, es gibt Kinder, die das nicht brauchen. Es gäbe andere...
[00:32:14]

132 **I:** Also vielleicht muss ich noch anders erklären. Das Projekt habe ich gemacht um zu sehen, ob das gut ist, ob das den Eltern hilft. Ob ich den Korb einer Familie bringen kann und vielleicht die, welche mit ihrem Kind nicht so viel spielen, um ihnen zu zeigen: Probiert doch das aus, um das Kind zu fördern.

133 Und die Frage ist, hilft der Film, um zu erklären, wieso spielen so wichtig ist. Ob Du denkst, das hilft Dir, um zu verstehen oder. [00:32:59]

134 **B:** Ja, ich denke, ja. [00:33:05]

135 **I:** Oder hast Du sowieso alles schon gewusst? So? [00:33:08]

136 Portugiesisch [00:33:34]

137 **B:** Ich denke, das hilft. Weisst Du? Aber vielleicht nicht mit meiner Kleinen. Vielleicht mit anderen Kindern, weisst Du? Weil meine Kleine braucht Zeit zum Lernen, ja. [00:33:46]

138 **I:** Vielleicht war es ein bisschen schwierig, weil die Kinder im Film alle schon ein bisschen älter waren? [00:33:55]

139 **B:** Und im Film die sind gross. Mit drei. [00:33:59]

140 **I:** Ja, mit drei, vier, fünf Jahren, so. (**B:** Gross) Das war schwieriger für Dich. [00:34:10]

141 **C:** Also ich denke so, vier, fünf fangen sie auch richtig zu spielen an. Weisst du, dann fängst du an, richtig mit ihnen zu spielen. Und vorher spielen sie zwei Minuten und dann gehen sie wieder weiter. Nimmst alles hervor und dann spielen sie, dann gehen sie weiter... (Portugiesisch) Mit vier, fünf haben sie mehr Interesse am Spiel. [00:34:38]

142 **I:** Ja. Noch zum Spielkorb. Vielleicht hast Du es auch schon gesagt. Aber wie findest Du das Spielmaterial? Oder wie bewertest Du das, was ich Euch gegeben habe. Es ist immer so laut da draussen. [00:35:02]

-
- 143 Portugiesisch [00:35:16]
-
- 144 **B:** Ja, ich denke, es ist gut, diese Spielsachen. Ja. [00:35:19]
-
- 145 **I:** Und ja, wie bewertest oder beurteilst Du das Material so vom Umfang? Also viele verschiedene Sachen? Zu viele verschiedene Sachen oder? Besser... [00:35:39]
-
- 146 Portugiesisch [00:35:55]
-
- 147 **B:** Ja, ich denke, das ist genug. Ja. [00:35:59]
-
- 148 **I:** War es auch so, also hattest Du das Gefühl: Oh, das sind gute Sachen, das motiviert mich mit meinem Kind zu spielen, oder? Alles eher so... [00:36:16]
-
- 149 **B:** Du weißt wie mein Kind ist. [00:36:19]
-
- 150 **I:** Es ist sehr schwierig zu beantworten. Weil sie nicht so viel spielt. [00:36:25]
-
- 151 **B:** Ja, Du weißt, sie nicht lange mit einer Spielsache. [00:36:30]
-
- 152 **I:** Ja, ich verstehe. Und wie fandest Du die Präsentation? Also dass das alles so in Säckchen war und ein offener Korb? [00:36:46]
-
- 153 **B:** Ja, ich denke, das war gut. Zu, weißt Du, meine Kleine probiert aufzumachen, ja ich denke, das ist gut so zu. Weißt Du, diese mit dem noch oder, mit (**I:** Mit der Schnur.) der Schnur, ja. [00:37:01]
-
- 154 **I:** Und auch, dass es ein Korb war, der offen ist oder besser eine Kiste mit Deckel so? Oder wie fandest Du das? [00:37:13]
-
- 155 **B:** Ja, ich denke, vielleicht ein Korb ist gut. (**I:** War gut.) War gut ja. Und zu wäre auch gut, weißt Du, weil meine Kleine ein bisschen Interesse hat, aufzumachen und was ist drin. Weißt Du, ja. [00:37:30]
-
- 156 **I:** Ja. Und die Spielideen? Die Karten? Waren die hilfreich oder wie fandest Du diese? [00:37:41]
-
- 157 **B:** Ja, hilft. (**I:** Hilft es?) Ja. [00:37:44]
-
- 158 **I:** Ja. Hat es Dir auch neue Ideen gebracht oder hast Du vorher schon gesagt: Ja, ist gut, aber das weiss ich eigentlich schon alles. [00:37:56]
-
- 159 Portugiesisch [00:38:02]
-
- 160 **B:** Ja. (**I:** Schwierige Frage.) Ja. Ja, vielleicht andere Ideen. Aber...ja. [00:38:20]
-
- 161 **C:** Ja, aber im Moment ist es vielleicht... [00:38:23]
-

-
- 162 Portugiesisch [00:38:32]
-
- 163 **C:** Es ist schwierig, etwas zu finden, das das Kind gerne hat, weil sie nur ein paar Sekunden spielt und dann geht. Da weisst du nicht, was wäre das Beste, Ideen, andere Ideen oder. [00:38:43]
-
- 164 **I:** Ja, dann noch vielleicht zum Abschluss einfach, ja. Wie war es für Dich? Das Ganze? Am Projekt mitzumachen und den Korb auszuprobieren? [00:39:04]
-
- 165 **B:** Ja, das war eine gute Idee. Ja. Und ich denke, das hilft. [00:39:09]
-
- 166 **I:** Würdest Du etwas verändern? Wenn ich den Korb jetzt nehme für ein anderes Kind? Vielleicht so alt wie Isabel? Würdest Du sagen, das verändern oder das ist gut so? [00:39:27]
-
- 167 **B:** Ja, das ist gut so, gleich, wie den, den Du bei uns zu Hause gelassen hast, den Korb gleich. [00:39:33]
-
- 168 **I:** Also nichts gerade, das Du verändern würdest? [00:39:36]
-
- 169 **B:** Zu machen, wenn Kinder Interesse haben, aufzumachen. Ja, so. [00:39:41]
-
- 170 **I:** Und auch das Material so? [00:39:43]
-
- 171 **B:** Ja. Und meiner Kleinen gefällt dieses zum Schaukeln. (**I:** Das Tuch?) // Ja. Ein grosses Tuch. // [00:39:51]
-
- 172 **I://** Das wäre vielleicht noch eine Idee, ein grösseres Tuch. // [00:39:51]
-
- 173 Das stimmt, das wäre noch spannend. [00:39:55]
-
- 174 **B:** Meiner Kleinen gefällt das.(Lacht) Ich habe das mit einer Decke gemacht. Ich und mein Mann. [00:40:01]
-
- 175 **I:** Das ist ja super. (**B:** Ja.) Ich glaube, wir haben das meiste. Ja. Vielleicht hast Du sonst noch irgendetwas, das Du sagen möchtest? [00:40:18]
-
- 176 **B:** Nein, es war alles gut. Du hast deinen Job gut gemacht. (Lacht). [00:40:27]
-
- 177 **I:** Aber ich verstehe, dass es schwierig ist. Also ich... [00:40:34]
-
- 178 **B:** Ja, Du kennst meine Kleine, weisst Du? [00:40:36]
-
- 179 **I:** Ich bin auch manchmal so, dann nehme ich meine Tasche mit, packe Sachen ein. Und dann manchmal interessiert es, manchmal auch nicht. Ich weiss da auch noch nicht so genau, was mache ich jetzt. Das ist schon schwierig, dass sie noch. Aber ich glaube, mit viel üben und viel spielen mit ihr zusammen, neue Sachen zeigen, so macht sie Fortschritte.
-

[00:41:07]

180 **B:** Ja, ich denke auch, mit der Zeit. [00:41:08]

181 **I:** Genau. Ja. Ihr Zeit geben, das ist schwierig, aber... [00:41:14]

182 **B:** Aber ich denke, mit Zeit, kommt sie, vielleicht braucht sie mehr Zeit als andere Kinder zum Lernen. Aber das kommt schon. [00:41:27]

183 **I:** Genau. Und halt viel üben, viel machen. Nicht einfach nur warten und mit der Zeit geht es, sondern viel üben, das ist wichtig für sie. (**B:** Ja.) Ja, ich glaube, sonst wenn Du gerade nichts mehr hast, das Du zum Korb sagen möchtest oder (**B:** Nein.) zum ganzen Projekt. Oder was ich noch für meine Arbeit umsetzen soll? [00:41:58]

184 **B:** Deine Arbeit ist gut. (Lacht) Das machst Du gut. [00:42:02]

185 **I:** Ja, ich probiere es. Ja, dann können wir sonst abschliessen. Ja, ich kann mich einfach nochmals bedanken, dass Du Dir die Zeit für das erste Gespräch und für das Ausprobieren mit dem Material und diese Zeit heute, dass Du das für mich gemacht hast, das war super. [00:42:27]

186 **B:** Bitte, ja. Ja. [00:42:30]

187 **I:** Dann schalte ich hier... [00:42:34]

188 **Ende 00:42:34**

A14 Interview Luiza

I: Interviewerin weiblich

B: Dolmetscherin weiblich

Interviewte Personen: Mutter und Vater von Luiza

Dauer: 00:31:09

Anmerkung: Die portugiesischen Übersetzungen der Dolmetscherin sowie die portugiesischen Antworten der Interviewten werden nicht transkribiert. Nur die Fragen auf Deutsch sowie die übersetzten Antworten der Dolmetscherin auf Deutsch.

7 **Start: 0:00:05**

8 [Interviewerin weiblich] I: Genau. Und Ihr könnt die Fragen so beantworten, wie Ihr das wollt, es geht um eure Meinung. [00:00:11]

9 Portugiesisch [00:00:15]

10 I: Wenn etwas nicht klar ist, einfach fragen. [00:00:19]

11 Portugiesisch [00:00:24]

12 I: Und Du sagst selbst, wenn sie eine Pause machen müssen, damit Du übersetzen kannst. [00:00:30]

13 Portugiesisch [00:00:37]

14 I: Und das ganze Gespräch ist natürlich anonym und vertraulich. [00:00:43]

15 Portugiesisch [00:00:52]

16 I: Ja, ich muss halt manchmal etwas lesen, damit ich nichts vergesse zu fragen. [00:00:57]

17 Portugiesisch [00:01:03]

18 I: Also, dann bei den ersten Fragen interessiert mich das Spiel von Luiza. Also wie hat sie gespielt, was hat sie gespielt. [00:01:14]

19 Portugiesisch [00:01:59]

20 [Dolmetscherin weiblich] B: Also bei den Blättern, die Du zum Schreiben (I: Malen), daran hatte sie kein Interesse. Aber mit der Küche hat sie viel gespielt, und mit der Koffer vom Doktor hat sie viel gespielt und alles gebraucht, was es hatte. Damit hat sie gerne gespielt. Ja. [00:02:21]

21 I: Und was hat ihr am meisten Spass gemacht? [00:02:25]

-
- 22 Portugiesisch [00:02:36]
-
- 23 **B:** Eben die Küche. [00:02:37]
-
- 24 Portugiesisch [00:02:56]
-
- 25 **B:** Eben, sie hat viel mit der Küche... Also in Ihrer Fantasie hat sie gekocht oder Tee gemacht und mit dem Papa ein bisschen... Damit hat sie am meisten gespielt, ja. [00:03:08]
-
- 26 **I:** Ja, so mit dem Zug, hat sie damit auch gespielt? [00:03:15]
-
- 27 Portugiesisch [00:03:36]
-
- 28 **B:** Eben, hat sie auch gespielt, nicht so viel, aber sie hat auch mit den Klötzchen nicht so... Vielmals hat sie den Papa gefragt, ob er etwas für sie bauen könnte. [00:03:48]
-
- 29 **I:** Super. Und was haben wir noch gehabt? Die Legos, Duplos hatte sie? Du hast Duplos gebracht, oder? [00:03:57]
-
- 30 Portugiesisch [00:04:02]
-
- 31 **B:** Mit den Kleinen. (Portugiesisch) Mit den kleinen Legos. [00:04:06]
-
- 32 Portugiesisch [00:04:25]
-
- 33 **B:** Sie ist nicht so ein Kind, welches viel Geduld hat. Wenn die Mutter zum Beispiel sagt: Mach das so. Dann wollte sie es nachher nicht mehr machen. Aber sie hat auch damit gespielt, mit den Legos. [00:04:40]
-
- 34 **I:** Und mit den Spielen? Puzzles, Memory? [00:04:45]
-
- 35 Portugiesisch [00:04:59]
-
- 36 **B:** Eben, am Anfang machte sie das viel, dann konnte sie es fast auswendig, (**I:** Immer das Gleiche.) dann machte sie es nicht mehr. [00:05:06]
-
- 37 Portugiesisch [00:05:15]
-
- 38 **B:** Sie verliert nicht gerne, nachher will sie nicht mehr spielen. [00:05:19]
-
- 39 **I:** Ja, und verkaufen? Das ist auch nicht so? [00:05:28]
-
- 40 Portugiesisch [00:05:34]
-
- 41 **B:** Das hatte sie auch gerne. [00:05:36]
-
- 42 **I:** Könnt Ihr ungefähr sagen, wie häufig sie gespielt hat? [00:05:40]
-
- 43 Portugiesisch [00:06:20]
-

-
- 44 **B:** Eben, wenn sie vom Kindergarten Heim kommt, dann haben sie sich so eine halbe Stunde Zeit genommen, um etwas mit ihr zu machen. Meistens hat der Papa mehr Geduld mit ihr. Und die Zeit hat Mama hier gemacht zu Hause, dann haben sie gespielt. So etwa drei vier Mal pro Woche. [00:06:36]
-
- 45 **I:** Ja, super. Gibt es noch irgendeine Situation, die sie noch beschreiben könnten? Oder irgendetwas Spezielles beim Spielen, ein spezielles Erlebnis? [00:06:53]
-
- 46 Portugiesisch [00:07:22]
-
- 47 **B:** Die Fantasie, die sie manchmal hatte, um Sachen zu machen, die Kinder auch machen. Sie haben sich dafür begeistert, wenn sie manchmal die Idee hatte oder so. [00:07:34]
-
- 48 Portugiesisch [00:07:38]
-
- 49 **I:** Schön. Bei der nächsten Frage geht es um die Entwicklung von Luiza. Was denkt Ihr, hat sich bei ihr in dieser Zeit verändert? [00:07:50]
-
- 50 Portugiesisch [00:08:56]
-
- 51 **B:** Eben, sie meinen, beim Spielen hätte sie ein bisschen Fortschritte gemacht. Was sie hat, wenn sie eine Idee hat, dann darf niemand ihr etwas sagen, oder wenn die Mama erklärt: Du könntest so... Dann immer, wie sie es gerne hat. Aber sonst beim Spielen hat sie das Gefühl, eben, bei dieser Kette hat sie auch viel alleine gemacht. Und ja... Aber im Charakter, wenn sie eben, sie verliert nicht gerne. Das sei, ist das Gleiche wie vorher. [00:09:29]
-
- 52 **I:** Ja. Hat sie vielleicht etwas Neues gespielt, das sie vorher noch nicht gemacht hat? [00:09:35]
-
- 53 Portugiesisch [00:10:23]
-
- 54 **B:** Sie hat eigentlich mit allem gut gespielt. Sie hat halt lieber kleine Sachen als grosse Sachen. Zum Beispiel mit den Tellern statt mit Plastik. Du hast die Porzellan... (**I:** Ja genau.) Und das fand sie cool, statt immer nur Plastik. Und mit dem Zug hat sie auch gerne gespielt. Das ist neu für sie. Den hatte sie gerne. (**I:** Hat sie den Zug nicht gekannt?) Nein. Oder von Dir wahrscheinlich? ((Sprecher männlich) **C:** Oder vom Kindergarten, aber nicht so viel.) Nicht zu Hause, ja, wie hier zu Hause. [00:11:00]
-
- 55 **I:** Seht Ihr sonst irgendwelche Fortschritte oder Veränderungen? Vielleicht auch im Alltag? [00:11:09]
-
- 56 Portugiesisch [00:11:50]
-
- 57 **B:** Am Anfang war alles neu. Dann wollte sie mit allem spielen. Sie ging immer wieder dran,
-

-
- schaute, was es noch hat. Danach hat sie ein bisschen... [00:12:00]
-
- 58 I: Konnte sie ein bisschen länger an etwas dran bleiben. [00:12:04]
-
- 59 Portugiesisch [00:12:11]
-
- 60 B: Wenn sie immer das gleiche Spiel hatte, dann hat sie nachher nicht mehr so gespielt wie am Anfang. Weisst Du? [00:12:18]
-
- 61 Portugiesisch [00:12:36]
-
- 62 B: Wenn sie einen Ausflug machen, möchte sie immer etwas Neues zum Spielen. Dann wenn sie nach Hause kommen, lässt sie das, was sie schon hat etwas auf der Seite. (I: Gerne immer wieder etwas Neues.) Gerne immer wieder etwas Neues, ja. [00:12:52]
-
- 63 I: Genau. Ja, die nächsten Fragen wären jetzt mehr auf Euch als Eltern bezogen. Also wie schätzt Ihr euer eigenes Spielen ein? Oder was habt Ihr gemacht? [00:13:10]
-
- 64 Portugiesisch [00:13:31]
-
- 65 B: Ebene, sie spielen mehr als früher mit ihr, seit Du das gebracht hast. Dann mit ihr auch mehr spielen... [00:13:41]
-
- 66 Portugiesisch [00:13:44]
-
- 67 B: Sie sind wie seither mehr motiviert, um mit ihr immer etwas zu machen, als vorher. [00:13:51]
-
- 68 I: Was hat Euch am meisten Spass gemacht, um mit ihr zu spielen? [00:13:56]
-
- 69 Portugiesisch [00:14:09]
-
- 70 B: Eben, alles. Ja, zum Spielen. Wenn sie es gerne hat. [00:14:15]
-
- 71 I: Wenn Ihr mit ihr spielt, denkt Ihr, Ihr macht jetzt etwas anders als vorher oder so? [00:14:28]
-
- 72 Portugiesisch [00:14:42]
-
- 73 B: Sie schauen auch, dass sie Zeit haben, um mit ihr zu spielen. Dass sie zusammen sind und mit ihr spielen. [00:14:48]
-
- 74 I: Wenn Ihr zusammen gespielt habt, wer hat ausgesucht, was? [00:14:55]
-
- 75 Portugiesisch [00:15:12]
-
- 76 B: Sie muss immer sagen was. [00:15:13]
-
- 77 I: Ja, wie häufig habt Ihr zusammen etwas gespielt? Könnt Ihr das vielleicht sagen?
-

-
- [00:15:25]
-
- 78 Portugiesisch [00:15:58]
-
- 79 **B:** Eben, wenn er frei hat, und zu Hause ist, dann den ganzen Tag, immer wieder ein bisschen spielen. Aber wenn er arbeitet, dann spielen sie vielleicht nur einmal. [00:16:09]
-
- 80 **I:** Das ist gut. Noch eine Frage, wie wichtig findet Ihr das Spiel von Luiza? Also wie wichtig finden sie, dass Luiza spielt? [00:16:26]
-
- 81 Portugiesisch [00:16:38]
-
- 82 **B:** Sehr wichtig. [00:16:39]
-
- 83 **I:** Und wieso denkt Ihr? [00:16:42]
-
- 84 Portugiesisch [00:17:13]
-
- 85 **B:** Sie sehen, wenn sie mit ihr spielen, dass sie anders ist als wenn sie alleine spielen müsste. Sie ist motivierter um weiter zu spielen, wenn jemand von ihnen dabei ist. Und sie macht es auch lieber, wenn sie dabei sind, als alleine. [00:17:33]
-
- 86 Portugiesisch [00:17:42]
-
- 87 **B:** Sie ruft sie auch oftmals: Kommt Ihr mit mir spielen? [00:17:46]
-
- 88 **I:** Super. Hat sich bei Euch in eurer Einstellung gegenüber dem Spielen etwas verändert? [00:17:56]
-
- 89 Portugiesisch [00:18:23]
-
- 90 **B:** Eben, seit sie Dich gehört haben und den Film gesehen haben, habe sie gesehen, was sie ändern müssen. Sie müssen ein bisschen mehr mit Luiza spielen. Das kannten sie vorher nicht so. Aber seitdem, sie haben sofort gesagt: Wir müssen uns ändern und mehr Zeit haben, um mit Luiza zu spielen. [00:18:45]
-
- 91 Portugiesisch [00:19:01]
-
- 92 **I:** Dann wären noch Fragen zum Spielkorb. Also wie bewertet Ihr das ganze Material? Und auch den Film? Also, vielleicht beginnen wir mit dem Film. Genau. Wie fandet Ihr den Einstieg in das ganze Projekt mit dem Film? [00:19:24]
-
- 93 Portugiesisch [00:19:47]
-
- 94 **B:** Eben, nachdem sie den Film gesehen hatten, sahen sie, dass das gut und wichtig ist für das Kind, dass sie auch viel mit dem Kind spielen. [00:19:57]
-
- 95 **I:** Also sie fanden den Film hilfreich? (**B:** Genau.) Habt Ihr im Film Sachen erfahren, die Ihr
-
-

-
- vorher noch nicht gewusst habt? [00:20:07]
-
- 96 Portugiesisch [00:20:30]
-
- 97 **B:** Eben, sie haben sie vor dem Film viel auch alleine spielen lassen. Und seither probieren sie immer mehr auch mit ihr zu spielen. [00:20:41]
-
- 98 Portugiesisch [00:21:26]
-
- 99 **B:** Sie ist ein bisschen mehr zu Hause, wenn sie frei hat und ein bisschen hier. Und er war schon immer der, der mit ihr in die Bar ging oder Laufen ging. Seit sie den Film gesehen haben, hat sie auch die Idee: Jetzt gehe ich auch ein bisschen mehr mit ihr raus und mache etwas mit ihr oder so. [00:21:48]
-
- 100 **I:** Hat der Film sie motiviert, um mit dem Kind zu spielen? [00:21:55]
-
- 101 Portugiesisch [00:22:00]
-
- 102 **I:** Dann wäre die Bewertung des Spielkorbes. Als erstes Mal das Material, wie fandet Ihr das Material? So die verschiedenen Spielsachen? [00:22:15]
-
- 103 Portugiesisch [00:22:37]
-
- 104 **B:** Eben, sie fanden, es sei gut, sie hätte mit allem gespielt. Am Anfang klar, viel mehr, es war alles neu und dann wollte sie wissen, was alles da drin ist. Dann jetzt ein bisschen weniger, aber sie fanden es gut. [00:22:52]
-
- 105 Portugiesisch [00:22:57]
-
- 106 **B:** Aber auch jetzt, einmal pro Tag geht sie etwas holen. [00:23:00]
-
- 107 **I:** Und so die Auswahl oder auch der Umfang des Materials? War es nicht zu viel oder zu wenig? [00:23:09]
-
- 108 Portugiesisch [00:23:15]
-
- 109 **B:** Es sei gut so. [00:23:17]
-
- 110 Portugiesisch [00:23:30]
-
- 111 **B:** Eben, er meint, wenn es zu viel wäre, dann hätte sie vielleicht die Motivation verloren oder nicht gewusst, was mache ich jetzt. Sie meinen, es sei so gut gewesen. [00:23:40]
-
- 112 **I:** Hat vielleicht irgendetwas gefehlt? [00:23:43]
-
- 113 Portugiesisch [00:23:55]
-
- 114 **I:** Und wie fandet Ihr es, dass alles in so Säckchen verpackt ist und es ein offener Korb
-

war? [00:24:06]

115 Portugiesisch [00:24:38]

116 **B:** Eine gute Idee. Sie hat am Anfang ein bisschen von einem Spiel ins andere so... Dann sagte der Papa: Nein, wenn Du damit fertig gespielt hast, dann kommt das in den Sack und dann nimmst Du etwas Anderes hervor. So hatten sie alles immer gut versorgt und organisiert. [00:24:54]

117 **I:** Und die Spielideen, wie fandet Ihr die? [00:25:01]

118 Portugiesisch [00:25:11]

119 **I:** Waren die hilfreich? Also brachten sie neue Ideen? [00:25:17]

120 Portugiesisch [00:25:25]

121 **B:** Eben, sie haben das gemacht aber oftmals auch andere Ideen. [00:25:28]

122 **I:** Und aber haben die Karten Ihnen geholfen, um eine Idee zu haben? [00:25:37]

123 Portugiesisch [00:25:42]

124 **B:** Doch, es hat schon geholfen. Aber nachher hatten sie auch neue Ideen... [00:25:48]

125 **I:** Gibt es irgendetwas, also ich frage die Sachen, um zu schauen, ob wir den Korb auch für andere Familien brauchen könnten, ihn anderen Familien zu geben. [00:26:02]

126 Portugiesisch [00:26:11]

127 **I:** Gibt es etwas, das Ihr verändern würdet, wenn ich das jemand anderem geben würde? [00:26:18]

128 Portugiesisch [00:26:29]

129 **B:** Alles gut organisiert. Alles gut. Ja. [00:26:31]

130 **I:** Also alles in allem, wie war es für sie, um an diesem Projekt mitzumachen und die Spielsachen auszuprobieren? [00:26:45]

131 Portugiesisch [00:26:58]

132 **B:** Sehr gut. [00:27:00]

133 **I:** Habt Ihr vielleicht noch irgendetwas Spezielles? Irgendein Beispiel, eine Situation, die ganz schön war beim Spielen oder? [00:27:13]

134 Portugiesisch [00:27:49]

-
- 135 **B:** Eben, sie fanden es gut, vor allem die Fantasie, die sie hat. Zum Beispiel bei der Arztkoffer, wie sie so weit ging mit Sachen, die sie gar nicht kannten oder so. Auch bei den anderen Spielen. [00:28:05]
-
- 136 Portugiesisch [00:28:10]
-
- 137 **B:** Und in der Situation gab es so Momente, wo sie es lustig fanden, wie sie es machte. [00:28:15]
-
- 138 **I:** Haben sie das Gefühl, dass mehr Fantasie ist als vorher oder fiel es ihnen vorher einfach nicht so auf? [00:28:27]
-
- 139 Portugiesisch [00:28:36]
-
- 140 **B:** Eben, sie haben ihr mehr gezeigt, wie sie könnte da irgendetwas machen als vorher. [00:28:42]
-
- 141 **I:** Schön. Ja. Eigentlich wären wir denn schon fertig. Gibt es vielleicht noch irgendetwas, das Ihr mir sagen wollt? [00:28:56]
-
- 142 Portugiesisch [00:29:17]
-
- 143 **B:** Sie sind zufrieden. Sie danken Dir für deine Arbeit und alles. [00:29:20]
-
- 144 Portugiesisch [00:29:24]
-
- 145 **B:** Für Dich auch. Wenn Du das mit anderen Leuten machst, finden sie. (**I:** Gut?) Ja. Für die anderen Familien. (Portugiesisch) Wie Du ihnen geholfen hast, dass die anderen Familien auch so... [00:29:43]
-
- 146 **I:** Denken sie, dass es noch vielen Familien helfen könnte? [00:29:47]
-
- 147 Portugiesisch [00:29:53]
-
- 148 **I:** Und denkt Ihr, Ihr übernehmt etwas von dem ganzen Projekt? [00:30:01]
-
- 149 Portugiesisch [00:30:16]
-
- 150 **B:** Doch, bei Ihnen bleibt viel. Seit dem ersten Tag und jetzt in Zukunft. Dass sie viel gelernt haben. (Portugiesisch) Eben, das ein bisschen in einem anderen Licht, dann sehen sie die Sachen ein bisschen anders als vorher. [00:30:36]
-
- 151 **I:** Super, das freut mich. War eigentlich auch das Ziel der Arbeit. [00:30:42]
-
- 152 Portugiesisch [00:30:45]
-
- 153 **I:** Ja, eigentlich kann ich mich nur nochmals bedanken, dass sie sich Zeit für das erste Gespräch genommen haben und heute. [00:30:55]
-

154 Portugiesisch [00:31:04]

155 I: Ja, dann wären wir eigentlich schon fertig. Ist schnell gegangen. [00:31:09]

156 **Ende 00:31:09**

A15 Interview Marcos

I: Interviewerin weiblich

B: Mutter von Marcos

Dauer: 00:53:57

6 **Start: 00:00:00**

7 [Interviewerin] I: Dann starte ich das. Also zuerst noch einmal vielen Dank, dass Du Dir Zeit für dieses Gespräch nimmst, trotz deinem Stress. (**B:** Bitte.) Ja, es geht hier vor allem um eure Erfahrungen. Was denkt Ihr über die Spielsachen, das Material und so. Und, ja es ist einfach eure Meinung. (**B:** Ja.) Ich möchte wissen, was Du denkst. Es gibt kein Richtig oder Falsch. Wenn eine Frage unklar ist, dann kannst Du einfach fragen, sagen unbedingt.

8 Dann fangen wir doch einfach einmal an. Am Anfang möchte ich ein paar Fragen stellen zum Spiel von Marcos oder zu seinem Spielverhalten. Also was hat er so gespielt? [00:00:50]

9 [Interviewte weiblich] **B:** Also mit dem Holz. Er hat ein bisschen ich denke, das ist nicht so normal, normal ist bauen. Es macht ihm viel Spass, eine Treppe. (**I:** Treppe bauen?) Ja, das ist so, also ich denke, ein normales Kind macht das nicht so. Eher bauen oder so. Er macht wirklich mit denen oder mit Loch. Also frei stellen und zwei und so.

10 Er macht auch viel mit dem Verkaufen. Weil er mag Zahlen. Und er kann schon Zahlen. Und er macht das viel mit uns. Das ist nicht ganz normal, weil für ein Kind, eine so Kopf oder so, schaut noch, was Vater oder Mutter macht. Aber mit dir spielen? Er kommt zu uns und sagt: Hast Du eine Karotte gekauft? Hast Du Milch gekauft? Brauchst Du noch diese Crème? Das ist wirklich Spass und Freude auch für uns. So wissen wir auch, er kennt viele Worte. Also wir denken vielmals, er kennt das nicht.

11 Und ähnlich ist es mit dem Arzt. Das erste Mal, dass er so gespielt hat. Und jetzt weiss er, wenn er sich so schlägt, dann muss er einen Kleber holen und Fieber schauen. Und wir, vielleicht brauchen wir das oder das. Er kommt ein paar Mal, wenn er runter fällt, holt er dich um das zu machen...

12 Wie drehen, er hat wirklich viel und mit Legos. Mit den Grossen. Er hat immer ein Haus gemacht. Und innen macht er wie ein normales Leben, wie eine Person die isst, schläft oder so. [00:02:38]

13 **I:** Hat er Zimmer gemacht? [00:02:40]

14 **B:** Ja, auch Zimmer. So Esszimmer, Wohnzimmer mit einem Fenster, Telefon. Er macht das immer. Und auch die Küche. Er will immer diesen Deckel machen. (**I:** Ein Dach.) Ja,

aber das geht nicht. Und er macht dann ein Kissen drauf oder er sucht etwas, also ein Buch. Und drauf und dann sagt er: Jetzt ist gemacht, jetzt ist fertig. [00:03:04]

15 **I:** Ja, so gut. Und beim Arztkoffer? Hat er auch den Teddybären verarztet? Also die Puppe? Oder mehr die Personen? [00:03:21]

16 **B:** Uns. Und vielmals mein Freund hat etwas am Finger und er geht und kontrolliert. Und er holt auch unsere Sachen, so eine Creme, ein Spray oder so. Er macht das und macht dann Kleber so. Und dann sagt er immer. Jetzt bist Du besser, jetzt bist Du besser. [00:03:39]

17 **I:** Und was denkst Du, hat ihm am meisten Spass gemacht? [00:03:45]

18 **B:** Ich denke, mit dem Holz. Weil das Zimmer oben ist komplett voll mit Holz. Das ist... Weil er spielt mit der Treppe, er macht wie, ich weiss nicht, wie das heisst... Wie er geht nach oben und dann ist er unten, nicht auf der Treppe. (**I:** Hinunterspringen) Ja und er macht das. Weil er hat so Trampolin oder so, kann auch so etwas machen. Das hat er viel gemacht. Und er macht auch Strassen oder er kann damit viel machen.[00:04:25]

19 **I:** Schön. Was hat ihn gar nicht interessiert? [00:04:29]

20 **B:** Das Spielen zum Essen? (**I:** Ah, das Kneten) Ja, er hat das nie geholt. Weil ich sage immer: Du kannst holen, was Du willst. Und das, er schaut rein, und er hat kein Mal damit gespielt. [00:04:48]

21 **I:** Ok. Macht auch nichts. Vielleicht interessiert in das gar nicht. Ja. Und also Du sagst, Du hast ihn immer selbst wählen lassen, was er spielen will, oder? [00:05:01]

22 **B:** Ja. (**I:** Das ist schön.) Und wir machen, was er will. Manchmal kann ich auch sagen: Marcos, machen wir das so oder so. Aber normalerweise sagt er, was er will und wir machen, was er will. [00:05:14]

23 **I:** Ja, das ist doch gut. Und kannst Du ungefähr sagen, wie oft er mit etwas aus dem Korb gespielt hat? Also jeden Tag? [00:05:26]

24 **B:** Ja, jeden Tag sicher immer mit dem Holz. Und mit dem anderen, wann er will. Weil er hat so das, was er gerne macht im Zimmer oben. Und die anderen Sachen sind hier. Und wenn er will, kommt er holen. Malen und so, wir haben das auch gemacht, aber das, er hat ein bisschen eine andere Idee davon als ein anderes Kind.

25 Weil wie sagt man, wenn alles dreht, zum Gehen, also wie Fussball. Ein normales Kind geht, aber er macht das zu schnell, so dreissig Sekunden und das macht keinen Spass für ihn. Ist zu schnell. Und nachher macht er Fantasie. Dann nein, dann ja, dann nein. Und ich sehe, damit will er nicht so lange bleiben.

-
- 26 Mit etwas Anderes zum Malen, [00:06:26] da hat er auch gesagt, ich will. Und mit Kleber auch und so, aber nicht so viel. Vielleicht auch... Wir haben auch unsere Sachen, er holt auch unsere Sachen, er weiss, er hat auch anderes zu machen. [00:06:40]
-
- 27 **I:** Ja, war gar nicht so interessant, diese Sachen von... (**B:** Nein.) Das ist auch gut. Ja. Genau, da haben wir alles. Am meisten gespielt mit dem Holz, ja, hast Du gesagt.
-
- 28 Also Du denkst, Ihr habt jeden Tag mal etwas aus dem Korb gemacht? (**B:** Ja.) Super, das ist schön. Was denkst Du, hat sich bei ihm verändert durch das Spielen? Gibt es etwas, das sich verändert hat? Vielleicht hat er etwas Neues gespielt, das er vorher nicht gespielt hat? (**B:** Mit dem Arzt.) Mit dem Arzt? Das ist neu für Ihn? [00:07:26]
-
- 29 **B:** Ja, er mag das. Er hat gesagt: Mama, Du musst einen Koffer... [00:07:31]
-
- 30 **I:** Ah, so. Ok. Und auch vielleicht Dinge beim Bauen, hat er Dinge gemacht, die er vorher noch nicht gemacht hat? [00:07:42]
-
- 31 **B:** Also er hat auch bei unseren Sachen Holz. Aber ein Triangel oder Quadrat, es ist nicht alles gleich. Und das Holz ist alles gleich. Und die Treppe ist neu für uns. Und mit anderem spielen, also, er hat immer etwas Neues gemacht, weil die Ideen kommen. Was ist gut für Marcos ist, er sagt: Mama, aber ich habe eine Idee.
-
- 32 Und was ich kann, dann ist es etwas Neues. Und mit dem, zum Beispiel zum Verkaufen, er ist so, ich weiss nicht, wie sagen... Sachen holen. Er macht das nicht. Und das hat er gelernt, wenn wir einkaufen gehen. Er kauft ein, was wir brauchen und nicht alles. Nicht alles. Und das macht er so. Weil wir... Zum Beispiel hat er nie Reinigungsmittel geholt. Das vielleicht, weil das ist nicht zum Essen. Vielleicht, ich weiss es nicht... Und das ist auch so neu und anders. Für ihn und für uns auch. [00:08:52]
-
- 33 **I:** Und beim Einkaufen, habt Ihr so gespielt: Er nimmt den Korb, lädt ein? [00:09:00]
-
- 34 **B:** Ja wir haben immer gewechselt. Einmal bin ich am Kaufen und nachher bin ich am Verkaufen. Da haben wir ein bisschen gewechselt. (**I:** Gewechselt.) Und ein paarmal ist mein Freund nicht am Spielen und er geht zum Reden oder so. Jetzt, das ist deins, das hast Du gekauft.
-
- 35 Und mit Geld, er hat das auch gemacht. Er sagt: So oder nicht ganz normal. Er sagt, so ich bezahle mit fünf und er gibt mir zehn. Aber das ist auch neu für uns, weil jetzt hat er noch mehr Ideen, wir brauchen das Geld zum Einkaufen.
-
- 36 Das ist gut, weil es ist neu, anders. [00:09:45]
-
- 37 **I:** Er vielleicht auch so Dinge... Kommt er mit Dir sonst einkaufen? [00:09:50]
-

-
- 38 **B:** Ja, normal schon. [00:09:52]
-
- 39 **I:** Ja, hat er dann so Dinge nachgespielt, wie... [00:09:55]
-
- 40 **B:** Nein. Für Marcos ist es ein grosser Stress, wenn wir einkaufen gehen. Er will keinen grossen Platz mit vielen Leuten. Er will das nicht. Aber jetzt ist er ein bisschen ruhiger. Aber er hat das schon gemacht, mir zu sagen, was ist was. Normal ist er aber ruhig. Er sagt: Mama, ich will das, Mama ich will das. Das ist normal.
-
- 41 Aber jetzt sagt er: Mama, hast Du Brot gekauft? Mama, hast Du das gekauft oder so? (**I:** Vom Spiel her?) Ja. Aber das habe ich schon ein paar Sachen gesehen, er macht es jetzt ein bisschen anders.
-
- 42 Weil die Treppe, er macht die von unserem Haus, aber er kann nicht so nach oben gehen und nach unten. Aber er macht so zwei, drei kleinere... Ich weiss nicht wie die heissen, so eins, zwei, drei... (**I:** Tritte.) Und nachher spielt er so. Er macht das jetzt. [00:10:56]
-
- 43 **I:** Ok. Und siehst Du vielleicht andere Fortschritte im Alltag oder? Nicht nur beim Spielen vielleicht? Oder Entwicklung? Was er... [00:11:10]
-
- 44 **B:** Nein, das habe ich nicht so viel gesehen. Jetzt habe ich auch nicht so viel Zeit. [00:11:15]
-
- 45 **I:** Vielleicht in der Sprache? [00:11:22]
-
- 46 **B:** Da wirklich viel. Weil vorher hatte er immer ein bisschen Probleme zu reden. Aber vielleicht für uns, wir haben gesehen, er weiss viele Worte. Wir haben keine Ahnung, dass er so viele Worte weiss.
-
- 47 Neue Sachen, neues System, vielleicht ein bisschen mehr. Weil wir spielen immer ein bisschen zusammen. Ein paarmal kann ich vielleicht nicht so viel, dann habe ich ihn gelassen und gesagt: Geh alleine Spielen. Ich sage: Ich gebe Dir fünf oder zehn Minuten. Und jetzt habe ich wirklich viele neue Worte gehört. Das ist wirklich gut auch für mich, weil jetzt verstehe ich ein bisschen mehr, was er will oder was er sagen will. (**I:** Schön.) Und eine Sache, er hat so im Portugiesisch, normalerweise sprechen wir Portugiesisch. Er hat den Zug geholt und hat auch unseren Zug.
-
- 48 Und kein Mal hat er mir gesagt, das wie Strasse... (**I:** Die Schiene?) Ja, auf Portugiesisch weiss er das nicht. Und einmal waren wir mit dem Zug am Spielen und ich habe dieses Wort gesagt. Und letzte Woche, wir waren im Zug nach B. Und er sagt zu mir: Mama, das heisst das. Hat eins, zwei, drei, vier und dann hat er Singular und Plural gesagt. Und ich mache so: Ahh. (**I:** Wow.) Und weisst Du, das hat er mit dem Spielzeug gelernt.
-
- 49 Und er sagt: Ja Mama, wir haben einen Zug zu Hause. [00:12:56]
-

-
- 50 I: Ja und er hat das gelernt, weil Du ihm das Wort gesagt hast. [00:13:01]
-
- 51 B: Ja. Und ich habe auch ein paar neue Wörter gesagt und jetzt hat er die schon gelernt. Weil so wie bezahlen. Er erkennt jetzt das Wort, vorher kannte er das nicht. [00:13:15]
-
- 52 I: Ja super, schön. Hat er auch mit dem Zug gespielt? [00:13:20]
-
- 53 B: Nur zwei Mal, wenn ich nicht falsch liege. Er hat schon einen Zug im Zimmer. Wenn es so ein paar neue Sachen, er macht so ein bisschen bei kommen. Er nimmt den nicht so viel. [00:13:32]
-
- 54 I: Ja, ist Dir sonst noch etwas aufgefallen, speziell an der Entwicklung, an ihm? [00:13:42]
-
- 55 B: Also eine Sache habe ich gelernt, nicht er. Mir macht es viel Spass, wenn wir... wir haben so ein separates Spielzeug. Wir haben eine Tasche für eines und eine Tasche für ein anderes. Und im Zimmer hat er alles gemischt. Und jetzt sortiere ich vielleicht ein bisschen. Zum Beispiel wenn wir mit Autos spielen, dann spielen wir mit Autos. Mit Zug, mit Zug. Der Zug ist schon separat, aber er hat auch Bücher und so. Und das schauen wir nicht an. Weil wenn ich eins hole, er hat nicht Sachen zum Zeigen... Also er hat alles Bücher mit Bildern. Also mit Kindern, Spielzeug, Autos, Tieren oder so. Und er mag das mehr. (I: Nicht so eine Geschichte.) Ja, das will er nicht so viel. Und ich habe es schon probiert, am Abend vor dem Ins-Bett-Gehen, das zu machen, aber er sagt: Mama, das will ich nicht, ich will schlafen. Weil er liegt im Bett und er will schlafen. [00:14:42] Aber ja, ich habe gelernt, nicht nur er. [00:14:49]
-
- 56 I: Ja, das ist schön. Dann gehen wir doch gleich über. Die nächsten Fragen sind nämlich zu Dir oder zu Euch als Eltern. Wie schätzt Du dein eigenes Spielverhalten ein? Also was hast Du gemacht? Zum Beispiel was hat Dir am meisten Spass gemacht zum Spielen? [00:15:08]
-
- 57 B: Und, das ist, weil mit Marcos macht es immer Spass. Also für mich ist mit der Treppe spielen nicht so schön. Aber ja, das mit Verkaufen ist schon wirklich schön.
-
- 58 Auch weil ich dort mehr neue Wörter höre, das macht mir Spass, weil ich etwas Gutes sehe. Aber nicht nur das. Und es ist auch gut, weil einmal malen wir minus. Und Marcos ist dann ein bisschen komisch. Er kann ganz gut malen. Für vier Jahre macht er das wirklich gut. Und wir haben (minus?) [00:15:48] und er ist mein Boss. Er sagt: Mama, da ist blau, da ist gelb, da ist rot und so. Ok, wir machen das. Und nachher sagt er: Mama, es fehlt etwas. Ich habe gesagt: Was fehlt. Ein Ballon. Ok, ich mache das. Und das ist so gut. Weil [00:16:08] für mich ist Spass, was er besser macht.
-
- 59 Weil er ist nicht ein Kind, das malt, dann malt er das und ist fertig. Und er hat das so gut gemacht, dann habe ich gesagt: Marcos jetzt machen wir mehr. Ja Mama, dann machen
-

wir sechs oder sieben. Und das macht mir so viel Spass, wir machen so viele Ballons.

60 Und es ist gut, am nächsten Tag war er mit einer Kollegin schwimmen und er hat zu ihr gesagt: Ich will einen Ballon malen.

61 Und ich habe das gemacht. Und wirklich gut. Und nachher haben sie mir ein Foto geschickt und ich schaue das an. (I: So cool.) Das macht mir Spass, was er will und was er machen mag. So. [00:16:56]

62 I: Ja. Schön, und er malt dann selbst? [00:17:00]

63 B: Ja. Und er kann wirklich gut... Er kann schon alleine die Farben, weil er weiss, wo die sind und wie die sind. Er sagt: Mama, das ist da und das ist da.

64 Und wenn das so ein Blatt ohne Bild ist, dann macht er was er will. Nicht ganz perfekt, aber wenn er ein Bild hat, dann macht er das wirklich gut. Weil er geht weg von dem Schwarzen oder so. Das ist gut, das habe ich noch nicht so gesehen. Er hat schon ein paar Bücher... [00:17:35]

65 I: Also beim Ausmalen, dass er nicht über die Linien geht? [00:17:38]

66 B: Ja. Er hat schon ein paar Bücher, aber normalerweise macht er das nicht. Aber jetzt schon. Er holt die und probiert und er macht das wirklich gut und er sagt mir: Mama, das hast Du falsch gemacht. [00:17:52]

67 I: Dann habt Ihr das so gemacht, dass Du ein Bild hast und er ein Bild hat? [00:17:57]

68 B: Nein, er will das nicht. Er will es zusammen machen. [00:18:01]

69 I: Ja. Und hat er auch auf leeres Papier gezeichnet? [00:18:08]

70 B: Nein. Was er mir gesagt hat, als wir ein Bild malten: Holst Du Schere und Kleber? Dann haben wir das gemacht. Aber auf die weissen Blätter nie. (I: Ah, also farbiges Papier?) Nein. Also wir haben ein Bild ausgeschnitten und nachher auf ein Blatt ohne Bild das geklebt. (I: Ok, das ist auch schön.) Ja, das haben wir einmal. Ja, das erste Mal, als wir Malen spielten, auf einem weissen Blatt. Das haben wir schon gemacht. Aber er mag das nicht so, er schaut, was wir machen. [00:18:50]

71 I: Ja und dann macht er auch das Gleiche. [00:18:52]

72 B: Ja und oftmals sagt er zu uns: Schreiben. Mama kannst Du Marcos schreiben? Oder Papa schreiben? Oder so, weil er schaut, was wir machen, zum Schreiben und so. Ja, das haben wir auch zusammen gemacht. Er hat nicht so viel gemacht, aber ja. [00:19:11]

73 I: Ah super. Was hat sich bei Dir mit Spielen verändert? Machst Du jetzt mit ihm etwas

Anderes? Oder denkst Du, hat sich dein Spiel mit ihm verändert? [00:19:32]

74 **B:** Nein. Wir machen so immer, was er will. Also er will nicht so viel, was ich machen will, so. Weil spielen ist die Zeit für das Kind. Unsere Zeit ist beim Arbeiten oder etwas Anderes machen. [00:19:49]

75 **I:** Denkst Du, Du hast mehr mit ihm gespielt als vorher? [00:19:54]

76 **B:** Ja, genau das Sortieren. Jetzt ist nicht mehr so kompliziert. Ein paar Mal hat Marcos gestartet zu spielen und das Problem ist nachher immer die Ordnung machen. Er will nicht. Und ich reklamiere immer ein bisschen, weil es ist auch schlimm, wenn er alles voll Chaos macht und ich muss nachher alles in Ordnung bringen.

77 Und jetzt ist nicht so schlimm. Ich sage: Ok, wir spielen mit Holz. Willst Du mit Legos, dann geht Holz weg. Dann gehen wir mit Legos spielen. Das ist jetzt auch für mich besser. Es macht nicht so viel Stress. Weil zu viel Chaos ist auch ein bisschen schlimm für mich. Und ja, das ist das. [00:20:38]

78 **I:** Habt ihr immer zusammen gespielt oder auch Marcos alleine mit etwas aus dem Korb? [00:20:49]

79 **B:** Schon ein paar Mal alleine. (**I:** Das ist auch gut.) Weil ich bin am Abend am Arbeiten und normalerweise in der Woche habe ich einen Tag frei. Und am Wochenende ist er beim Vater. Und dann habe ich nicht so viel Zeit.

80 Wenn er mit meinem Freund nach Hause kommt, macht mein Freund das Essen und er kann alleine spielen. Und nachher ein bisschen zum Schlafen und so. (**I:** Nicht so viel Zeit.) Nein, aber er spielt wirklich viel alleine. Er kann das machen. Er hat nicht so viele Male ins Zimmer gehen zum Spielen und sagt, gehen wir die Sachen holen. [00:21:27]

81 **I:** Und spielst Du jetzt mehr mit ihm? Also häufiger als vorher? [00:21:37]

82 **B:** Ja jetzt schon. Aber ich habe auch etwas Neues gelernt. [00:21:41]

83 **I:** So, ja. Vielleicht eine Frage, wie wichtig findest Du spielen? Also wie wichtig ist Dir, dass er spielt? Was denkst Du, wie wichtig ist spielen für Kinder? Deine Meinung. [00:22:12]

84 **B:** Also es ist wirklich, wie sagt man das... Kinder brauchen das Spielen. Das ist das Leben eines Kindes. Es ist nicht wie unser Leben, weil wir sind Erwachsene. Ein Kind, wenn es Zeit zum Spielen hat, das ist gut, super. Weil es ist auch mit Spielen, wenn Grössere kommen, kann es vielleicht etwas ein bisschen schneller lernen.

85 Wenn, ich weiss nicht wie sagen... Frei, also ein Kind kann viel spielen, kann auch ein bisschen frei sein, kann alleine auch etwas machen.

-
- 86 Also auf Deutsch ist es ein bisschen schwierig, das zu sagen. Ich kann so wie das Verkaufen. Vielleicht für Marcos, wenn er, ich weiss nicht, jetzt 15 Jahre alt ist, dann kann ich schon sagen: Marcos geh etwas einkaufen. (I: Genau.) Und das ist nicht so schlimm, weil er hat eine Idee, wie es ist, [00:23:12] nicht nur zu schauen. Weil ein paar Mal lernen wir nicht nur durch Schauen, wir müssen es auch machen. Und das Spielen macht das. Und die Wörter.
-
- 87 Mit Spielen kann man viele Worte lernen. Wenn ein Kind nur so am Sitzen ist und nichts macht, keine Lust und so, dann ist es schlimm. Und ich schaue bei Marcos, er ist alleine, er hat keinen Bruder oder Schwester. Das ist schlimmer, er braucht Mama oder Papa zum Spielen. Und er lernt von uns. Und ich denke, als ich klein war, spielte ich viel. Jedes Kind hat Fantasie, alles ist Fantasie. Oder ein Kollege, eine Sache, vielleicht ich weiss nicht so... Ja jetzt ist es wieder weg, ich bin erwachsen. Ich weiss nicht, wie Kinder denken, aber ich kann schon schauen, bei Marcos, er fantasiert viel. Und wenn so mit der Zeit, immer am Spielen. Nicht sagen: [00:24:12] Marcos, das musst Du richtig machen. Wie im Militär oder so. Wenn er grösser ist, wird er vielleicht eine böse Person.
-
- 88 Alle Kinder brauchen das Spielen, brauchen freie Zeit ohne Stress. Weil Kinder müssen auch ein paar Sachen richtig machen. Kinder kannst du nicht einfach lassen. Nein, das ist nicht so. Aber beim Spielen ist er frei, er kann machen. Er kann machen, was er will, wie er will, wie er denkt. Und also er braucht das.
-
- 89 Und wir auch. [00:24:49]
-
- 90 I: Ja genau. Im Alltag hat er teilweise so Regeln und im Spielen kann er freier entscheiden. [00:24:59]
-
- 91 **B:** Wir machen es immer so. Mit Marcos zu spielen, ist es ein bisschen schlimm zu sagen: Marcos, jetzt ist fertig, weil jetzt musst Du duschen oder schlafen. Das ist ein bisschen schlimm. Aber jetzt kann er das mit der Zeit auch lernen. Das ist kein Stress. Weil ich sage nicht, er kann noch eine halbe Stunde spielen. Der ganze Tag ist zum Spielen. Wenn er fertig gegessen hat, kann er spielen. Nicht nur mit Spielzeug, spielen ist auch mit Worten oder so. Wir können so viele Sachen zum Spielen machen.
-
- 92 Und er muss auch ein bisschen Kontrolle haben. Das ist auch eine Hilfe, wenn er erwachsen wird.
-
- 93 Also wenn wir klein sind, machen wir so weiter. Und das Spielen ist die erste Sache für ein Kind und weiter gehen, wenn er in eine Schule geht, weiss er, was ist spielen, was ist nicht spielen. Wenn er noch grösser [00:25:59] wird, weiss er, wann ist es ein richtiges Spielen, wann ist es ein falsches Spielen. Weil er hat schon so viele Sachen, die ein Kind zum Spielen braucht. Und das ist gut. Weil alle Kinder können spielen. [00:26:12]
-

94 I: Ja genau. Ja. Denkst Du, hat sich in deiner Einstellung... Also weisst Du, was Einstellung heisst? (**B**: Nein.) Also dein Denken über Spielen, dass spielen wichtig ist und so. Denkst Du, das hat sich jetzt mit dem Projekt von mir verändert? Also denkst Du jetzt anders über das Spielen als vorher oder hast Du das vorher schon gewusst? [00:26:46]

95 **B**: Also ich denke, die Idee ist jetzt mit deiner Arbeit klarer. Weil wir wissen die. Wir wissen, das Kind muss spielen, braucht das Spielen. Aber wir denken nicht, dass ein Spiel viel mehr macht, als wir denken.

96 Spielen ist nicht nur einfach spielen. Es ist auch, irgendwie habe ich das vorher gesagt, ist für weiter und für jetzt. Weil ein Kind... Aber ich habe es nicht gemacht, vielleicht mache ich es jetzt weiter, mit dem... Wieso habe ich es nicht gemacht: Jetzt gehst Du Frühstück essen, jetzt gehst Du in die Schule und jetzt gehst Du das machen und so und so und so. Das ist ein Spiel. Aber es ist auch eine Hilfe für jeden Tag. Und ich denke, Ihre Arbeit und unser erstes Gespräch, hat mir ein bisschen klar gemacht. [00:27:46] Da sage ich danke. Weil ich weiss, wie es ist. Ich bin Mutter, ich will das Beste für meinen Sohn. Aber ich habe nicht so gedacht. Ich dachte: Ok, er braucht das. Er ist ein Kind. Aber ich denke nicht so. Er braucht das, um weiter zu gehen.

97 (**I**: Jetzt weisst Du, wieso.) Ja.

98 Auch wenn ich mit meiner Mutter rede und sie hat gesagt: Ja, als Du ein Kind warst, da hatte ich nicht viel Zeit. Ich habe einen Bruder und eine Schwester und ich spielte immer mit meiner Schwester. Und es gab eine Zeit, als wir etwa 12 waren, da sagte meine Schwester, sie wolle nicht mit mir spielen, weil sie sei schon eine Frau und so. Aber ich habe es schon gesehen. Heute habe ich schon geredet über etwas zum Spielen. Also wenn Du etwas nach Hause holst, ein Tier. Also ich weiss nicht wie heissen und ich nehme die und Stelle es auf den Fuss von meiner Mutter. Mir machte das so viel Spass. Und meine Mutter hatte Angst. Und jetzt hat sie Angst [00:28:46] vor dem Tier und ich denke: Oh Gott, als ich klein war, machte ich das, und jetzt kann ich nie. Und dann sagt sie: Ja, Du musst spielen. Ich sage: Ja, ich bin am Spielen.

99 Weil wir sind klein, die Fantasie machen die Kleinen, das Tier ist lieb, das macht nichts. Aber sie hat Angst vor einem Tier. So. [00:29:06]

100 I: War das eine Spinne? Also? [00:29:07]

101 **B**: Nein schon ein Tier. Wir gingen spazieren, ich nahm das Tier und stelle es auf den Fuss von meiner Mutter. Und sie hat Angst. Und jetzt denke ich: Oh, weil ich war klein und mache das zum Spielen. Und jetzt, ich habe Angst. Etwas hat gewechselt.

102 Vielleicht kann auch die andere Zeit, als ich kleiner war, spielte ich damit und jetzt bin ich

erwachsen und mache das.

103 Das ist nicht so frei jetzt, es hat, wie sagt man (Portugiesisch) kann ich das so sagen? Weil wir müssen es machen. (**I**: Verantwortung, genau.) Jetzt muss ich das machen. Vorher habe ich damit gespielt, wie Hause. Ich weiss nicht, wie verkaufen, ich weiss nicht, vielleicht wird mein Sohn später ein Arzt, ich weiss es nicht. (**I**: Genau, das weiss man nie.) Aber ich sage, Ihre Arbeit ist wirklich gut und viele Personen müssen das schauen.

104 Weil ich habe schon [00:30:07] mit ein paar Personen gesprochen, ich schaue Sachen. Und wir haben eine falsche Idee für anderes. Wenn wir ein Kind in einem schlechten Moment sehen, dann denken wir: Uh, die Mutter will nicht, weiss nicht, was passiert mit ihrem Sohn. Manchmal ist es vielleicht nicht das, vielleicht hat das Kind einen Stresstag, vielleicht will es spielen, vielleicht hat es keine Freizeit, um etwas zu machen. Auch Stress, Mutter arbeitet, Vater arbeitet.

105 Und viele Personen müssen das schauen. Es ist wichtig. Spielen für Kinder, auch Eltern mit Kind spielen. Weil alleine ist nicht so schön. Und alleine kann es auch nicht so viel lernen. Wie kann eine Person alleine lernen?

106 Also, wir machen Schule. Wir haben unsere Eltern, wir haben eine andere Person, um etwas zu lernen. Kinder brauchen uns, nicht nur Mama oder Papa, aber alle Erwachsenen. Ein bisschen zum Spielen. [00:31:07] Und ich kann jetzt das sagen, 100%. Ich habe, weiss nicht, in zwanzig Jahren kann ich das schauen. Ich denke, das ist fast 100%. [00:31:21]

107 **I**: Das ist schön. Vielleicht können wir gerade noch übergehen zum Einstieg. Also mit dem Film, den wir geschaut haben. (**B**: Ja.) Also meine Idee ist ja, dass das Ganze mit dem Korb und dem Einstieg, mit dem Film für andere Familien auch zum Schauen, zum Helfen oder Unterstützen und so zeigen, wieso spielen wichtig ist.

108 Deshalb möchte ich fragen, wie Du das bewertest, was Du davon... Weisst Du, was bewerten heisst? (**B**: Nein.) Was ist deine Meinung? War das gut oder schlecht? Also bewerten heisst sagen, gut oder schlecht.

109 Und wie fandest Du den Film? [00:32:10]

110 **B**: Der ist wirklich gut. Zuerst in Portugiesisch, das ist besser für mich zu verstehen, was die Idee ist. Dieser Film ist leider nicht mehr modern. Weil die Probleme, sagen wir, ich sage es so, sind gleich. Ist immer gleich, da hat sich nichts gewechselt bis jetzt.

111 Aber vielleicht muss ein bisschen mehr nach unten gehen, in das Problem, in die Thematik. Weil es ist ein Kurzfilm. Aber ich denke, es gibt so viel zu sagen zu diesem Problem. Weil es ist im Moment ein Problem.

112 Und er ist wirklich gut, aber ja, muss immer ein bisschen mehr machen, um das zu schauen. Wo ist das Problem? Weil im Moment bin ich auch so ein bisschen... Wir denken zu [00:33:10] viel ans Arbeiten, zu viel an Geld, zu viel an das an das an das. Aber wo ist das Kind, wo ist das Spielen? Weil dieses Kind ist in ein paar Jahren erwachsen. Und wir können nicht nachher sagen: Oh, das habe ich falsch gemacht. Ja jetzt ist schon passiert. Und viele Eltern müssen diesen Video schauen oder einen anderen mit der gleichen Idee. [00:33:33]

113 **I:** Fandest Du ihn hilfreich? Also gut zu verstehen? [00:33:41]

114 **B:** Dieses Video ist wirklich gut. Und Ihre Arbeit auch. Weil ich sage, ich habe schon Familie hier und alle haben Kinder. Und ich sehe vielmals, dass die Kinder richtig sind. Also es darf beim Spielen nicht laut sprechen, es kann nicht das machen oder das machen. Also es ist am Spielen, wieso nicht? [00:34:13]

115 **I:** Aha, Du meinst, viele sagen mach nicht, nein, Stopp. [00:34:17]

116 **B:** Genau das. Und die Person muss wie sehen, wenn es spielt, ist es ein Spiel, ist Freizeit. Und wenn nicht, ist es etwas Anderes. Weil dieses Video macht beides. Es hat Kinder, die in die Schule gehen.

117 Und eine Sache ist wirklich gut, leider habe ich nicht so viel Zeit. Draussen spielen ist so gut für die Kinder. Ich habe nicht viel Zeit aber, wenn ich kann, gehe ich auf den Balkon. Ich bin auf dem Balkon mit dem Ball, ich weiss nicht, wie heisst das... So wie mit Reinigungsmittel, ich weiss nicht, wie das heisst. Es ist so mit Wasser und das tut man rein und dann macht es weg und mit Luft macht sie Ball. (**I:** Ah, Seifenblasen.) Ja, das. Ich mache das viel auf dem Balkon, weil das geht, um es auf dem Balkon zu machen. Und er schaut so, das geht so hoch und dann kommt es nach unten [00:35:17] und so. Ja, ich mache nicht viel im Wasser spielen oder so, weil nachher ist er schmutzig. Aber ich muss ihn auch das lassen: Marcos, heute kannst Du Dich schmutzig machen.

118 Aber das ist gut, weil viele Personen, was steht ist ein Handy oder ein Tablet, Fernseher. Kinder spielen nicht. Schauen, was nicht richtig ist. Weil ich keine Kontrolle habe, wie ich will.

119 Und das ist nicht gut für das Kind. Dieses Kind kommt nachher in die Schule oder so und hat immer Probleme, weil es nicht weiss, was ist spielen. [00:36:01]

120 **I:** Weil sie zu wenig gespielt haben, vor und nach der Schule. [00:36:05]

121 **B:** Und auch so, auch weniger fit. Das ist auch wirklich weniger fit. [00:36:11]

122 **I:** Ja hat... (**B:** Entschuldigung, ist mein Freund.) Ist es wichtig? Ich kann auch auf Pause

drücken, wenn Du schnell möchtest? [00:36:24]

123 **B:** Ist gut. Wenn er nochmals anruft, machen wir eine Pause. [00:36:27]

124 **I:** Also im Film hast Du Dinge erfahren, die Du noch nicht wusstest? Also wurde im Film etwas erzählt, das für Dich neu war? [00:36:41]

125 **B:** Also wie vorher gesagt, sind diese Ideen klaren. Ich ganze Video so... Weil die Idee ist gleich und jetzt wirklich gewechselt in meinem Kopf. [00:36:56]

126 **I:** Man weiss es aber jetzt ist es klar so. [00:37:00]

127 **B:** Jetzt verstehe ich auch wieso. Weil ich habe, ich bin Mutter. Und Mutter weiss halt was ist das Beste für das Kind. Und ich denke so. Und ich weiss, spielen ist gut für Marcos, auch zusammen oder alleine oder so. Spielen ist wichtig. Aber mit dem Video, kann ich mir jetzt ein bisschen vorstellen, wieso ist es wichtig, das zu machen. [00:37:22]

128 **I:** Ja, super. Also ist das so gut, um das so für andere Familien zu lassen? (**B:** Ja.) Auch wenn er ein bisschen alt ist? [00:37:36]

129 **B:** Ja, aber ich habe noch gesagt, weil das Problem ist nicht durch das Kind. Im Moment sind es auch die Erwachsenen. Und wenn Erwachsene, das schauen, dann sehen die, ist alt, haben kein Interesse. Weil Erwachsene sind im Moment wie Kinder und Kinder sind wie Erwachsene. Es ist leider so, aber ist so. Wir schauen so schnell ein Kind, wenn es gute Sachen macht. Und Erwachsene keines. Das passiert jetzt so viel. [00:38:05]

130 **I:** Und dann kommen wir noch zu deiner Meinung zum Material. Also wie fandest Du das Material, also die verschiedenen Spielsachen? [00:38:20]

131 **B:** Das ist super. Und weil ich habe es schon gesagt, neue Sachen. Weil Marcos will immer mit dem Gleichen spielen. Also nur mit Legos. Also einen Monat nur mit Legos, einen Monat nur mit dem Zug. Und ich habe keinen Zug, ich kaufe einen Zug. Ich habe etwas Anderes nicht, ich kaufe es, weil er es will.

132 Auch nichts voll, aber wenn er will, ist auch zum Spielen. Und jetzt mit so ein bisschen von allem. Also... (**I:** Ich drücke schnell Pause, oder nicht?) Also, es ist gut, weil er hat alles, was ein Kind zum Spielen braucht, es hat auch nicht zu viel. Im Moment, wenn die Eltern zu viele Sachen kaufen, zu wenig Zeit um zusammen zu spielen. Weil Du hast viel, Du hast viel zu machen, dann brauchst Du mich [00:39:20] nicht.

133 Das hat so ein bisschen von allem. Und ein bisschen davon, was er jeden Tag möchte. Wie das mit dem Essen, damit hat er nicht gespielt, aber das weisst Du. Es ist gut, wenn ein Kind weiss, richtiges Essen.

-
- 134 Wenn es zu viel Chaos macht, in der Schule oder bei der Grossmutter, bei einer anderen Person, vielleicht kommt jemand böse. Vielleicht kommt er auch ein bisschen nach unten, weil er etwas falsch gemacht hat.
-
- 135 Auch zum Verkaufen, alle Kinder müssen mit den Eltern zum Verkaufen gehen. Das ist auch gut so. Zuerst erklären.
-
- 136 Mit dem Holz kann er bauen, mit dem Zug kann er spazieren. Also alles hat so... Und was ich denke, ist wirklich gut, nicht nur für das Kind, auch für uns Erwachsene ist das Malen. (I: Malen?) Ja. Weil wenn wir malen, machen wir unsere Idee [00:40:20] weg, raus. Und wir können so mit einem Kind malen, wir wissen, wann geht es ihm gut, wann geht es nicht gut. Weil wenn ein Kind mal so eine Familie, alles gut. Ein Haus, ein Sohn, ein Tier und so, ok, es geht ihm gut.
-
- 137 Wenn er anderes so, also wie farbig, er muss das auch schauen, wenn es zu dunkel ist, oder wenn es zu... Wir können das sehen. Und es ist gut, wenn sie haben (nicht verst.) [00:40:59]
-
- 138 I: Du meinst auch, dass wenn ein Kind malt, dass man dann sieht, was es denkt oder so? [00:41:07]
-
- 139 B: Ja genau, das meine ich. Und eben, auch aufstellen, um das zu machen. Mit einem Buch denke ich, ist auch gut, aber Marcos ist erst vier Jahre. Das ist noch etwas früh für ihn vielleicht. [00:41:20]
-
- 140 I: Oder noch kein Interesse, es gibt ja auch Kinder, die das nicht so interessieren. [00:41:25]
-
- 141 B: Das auch wieder. Aber so Sachen, viele Personen lesen nicht, viele Personen machen auch anderes nicht. Also aber ich denke, es ist wirklich viel Interesse. Auch Ihre Idee von den Spielzeugen, weil die sind perfekt für die Kinder und auch für die Eltern sind sie wirklich gut. [00:41:42]
-
- 142 I: Hat Dich das Material zum Spielen motiviert? [00:41:47]
-
- 143 B: Ja, das hat Freude gemacht, es hat viel gemacht. [00:41:51]
-
- 144 I: Super, das freut mich. Und wie fandest Du es, dass es so in Säcklein war? Also alles separat? [00:42:00]
-
- 145 B: Das ist gut, weil so ist nicht das Vollchaos mit alles zusammen zum Spielen. Und ja, normalerweise Kinder haben immer einen Platz, um Spielzeug hinzustellen oder eine Schachtel oder so. Aber ich denke, es ist gut, dass man eine Ordnung hat. Ich denke, das ist so auch klarer für das Kind, auch für uns. Es ist besser zum weg nehmen und auch zum wieder geben. Ja, das ist perfekt. Ich sage nicht, es muss eine Tasche sein, oder eine
-

Schachtel für jede Sache, das ist gut. [00:42:36]

146 **I:** Und dass es ein Korb war, der offen ist, ohne Deckel. War das auch gut? [00:42:44]

147 **B:** Ja, weil es ist besser zum Wegnehmen. Wenn ein Kind mit zwei Jahren ist schlimmer, muss Mama oder Papa gehen. Vielleicht muss Mama oder Papa nehmen, was sie wollen und Kind ist so: Ok, ich will das nicht, aber es macht es trotzdem. Wenn ich so nehmen kann, was ich will, wenn alles weg, alles anschauen, kann ich das auch machen? Das ist nicht schön, um es wieder hinzustellen. [00:43:11]

148 **I:** Super, und die Spielideen, die Karten mit den Ideen für Euch? War das gut, hilfreich? Was... [00:43:11]

149 **B:** Also nicht so viel, weil Spielen ist, was Marcos will. Und wir machen... Er ist kein Kind immer mit der gleichen Idee. Ja ein bisschen immer mit dem gleichen Spielzeug aber er macht so viele Sachen, also viel Fantasie. Aber ja, vielleicht gehen Sie zu anderen Eltern, die spielen nicht so viel mit dem Sohn oder der Tochter. Ja, dann ist es eine grosse Hilfe. Aber bei mir nicht und er sagt, was er will. Und er kann sagen, was er will, es ist mir egal, wenn es ihm Spass macht ist es auch Spass für mich. [00:44:01]

150 **I:** Ja und er hat viele Ideen, deshalb musst Du nicht viel sagen: Mach doch das. [00:44:07]

151 **B:** Ja das ist, wie mit der Treppe, die er mit Holz spielt... Aber ich probierte einmal etwas Anderes zu machen. Wie ein geschlossener Platz. Aber höre ihn: Nur innen spielen. Kannst Du da drin spielen? Und er sagt mir: Nein Mama, ich will das nicht machen. Machen wir so umgehen, das ist eine Strasse. Also er hat mehr Ideen für uns. Ich denke. [00:44:32]

152 **I:** Schön. Aber Du denkst, für andere Familien ist es gut? Vielleicht hilfreich? [00:44:42]

153 **B:** Ich denke, weil viele Familien spielen nicht. Und haben schon vergessen, wie sie als Kind waren. [00:44:50]

154 **I:** Ja. Dann ist es eigentlich schon die letzte Frage. Vielleicht eine abschliessende Beurteilung, also gibt es etwas, wovon Du denkst, dass es Marcos am Korb verändern würde? Also dass er oder... [00:45:13]

155 **B:** Ich denke, das ist alles, so, wie sagt man... Es ist von Marcos. Ja schon erklären, Marcos, das ist nicht deins, Du musst das zurückgeben. Vielleicht ein kleines Problem nachher, um es zurückzunehmen. Weil er will das viel. Er hat schon gleiche Sachen, so wie Holz oder Zug er hat das Gleiche. Zum Malen hat er auch das Gleiche. Zum Essen oder verkaufen nicht, und Arzt auch nicht.

156 **Aber,** also... Ich denke, er hat auch gesehen, wir haben mehr Zeit zusammen gespielt. Weil ein Kind weiss, wenn etwas Neues kommt oder so.

157 Und das hat er schon gesehen. Und sein Freund, wir sagen Freund, dieses Spielzeug, er spielt das wirklich viel. [00:46:09]

158 **I:** Ja, ok. Schön. Ja, gibt es noch etwas, das Du sagen möchtest, was ich verändern soll am Korb oder an den Spielsachen für andere Familien? [00:46:24]

159 **B:** Ich denke, es hat schon alles. Alles, also was vielleicht zum Beispiel fehlt, für Kinder haben wir immer die... Bei uns ist das automatisch... Die Jungs spielen mit Autos und die Frauen mit so wie kleines Baby. Das fehlt ein bisschen. Weil ich habe viel gesehen, Marcos mag Babys. Und wenn er so eins hat, spielt er vielleicht mit einem neuen Kollegen. Also ein anderes Kind oder so. Auch nicht nur für Mädchen, aber auch für die Jungs.

160 Vielleicht fehlt auch ein bisschen etwas von Autos und so. Weil ein Auto geht zum Holz, geht zum Arzt, geht für alles. Weil wenn wir das mit jeder Familie. Wenn wir einkaufen gehen, gehen wir mit dem Auto. Wir gehen spazieren, wir gehen mit Auto. Alles mit Auto, Auto, Auto. [00:47:24] Auch ein bisschen laufen, aber... Ich denke Kinder wollen das nicht so viel, weil sie schnell müde werden. So zehn Minuten ja, aber wenn ein Erwachsener eine halbe Stunde, eine Stunde und Kind will das nicht. Velo fahren schon, aber nicht etwas Langsames.

161 Autos, ich sage das für meinen Sohn, er will viel mit Autos spielen. Das fehlt ein bisschen. Weil das hilft auch, man kann ein Spiel machen, so: Erwachsene und Kind mit Unfall, Notfall. Weil viele Kinder lernen erst in der Schule, wie können sie über Strasse machen. Das wäre vielleicht eine Idee. [00:48:08]

162 **I:** Ja das stimmt. Autos. Und eine Puppe vielleicht, so meinst Du? Autos und Puppe. [00:48:14]

163 **B:** Ja, weil ein Kind hat jetzt so die Seite von Eltern, hat immer einen Kollegen zum Spielen. [00:48:20]

164 **I:** Ja, das ist eine gute Idee. [00:48:22]

165 **B:** Ich sage das, weil als ich klein war, hat meine Mutter viel gearbeitet. Und mein Bruder und Schwester waren in der Schule und ich war alleine. Und vielmals wollte ich mit anderen Personen sprechen, aber ich war alleine. Das war meine Fantasie, ich habe eine Kollegin oder so. Und meine Mutter erzählt das viel.

166 Und Marcos macht das auch viel. Vielleicht ist es ein Kollege von der Schule oder so, aber ich kenne nicht alle Namen. Und ich denke, vielleicht ist es Fantasie.

167 Ich denke so. Wenn ich so Sachen höre von Marcos, also um im Hause drin zu spielen, hat er nicht so viel wie Richard, er hat schon mehr aber nicht so viele Varianten. Also ja.

Ich denke nicht so Neues.

168 Was die [00:49:22] Jungs auch mögen ist auch mit Bauen arbeiten. Wie die da. Das und hilft auch, um zu verstehen, wieso der Vater so etwas in eine Wand macht. [00:49:37]

169 I: Das stimmt, das wäre auch etwas. [00:49:40]

170 B: Und so wissen sie auch, wie es funktioniert, passen auf mit dem Finger oder... Jetzt ist das ein Spielzeug, das ist von Vater oder Mutter, damit kannst Du nicht spielen. Das ist auch ein bisschen.

171 Weil viele Kinder verstehen nicht, dass ein Messer schneiden kann. Und wenn einer spielt mit Essen und Arzt, mit der Koffer vom Arzt, dann kannst du ihm mal in den Finger schneiden, muss zum Arzt oder ins Spital gehen. Weil Sachen passieren, Unfall oder Notfall passieren immer, wir können nichts anders machen.

172 Aber wenn ein Kind weiss, wenn du so machst, kommst du schlecht oder passiert etwas Schlechtes. Vielleicht ist das auch für die Eltern gut, man hat nicht so viel Stress: O Gott, er geht alleine zur Schule oder so. [00:50:29]

173 I: Ja das ist eine gute Idee, werde ich mir merken.

174 Denkst Du, Marcos hätte auch noch eine Idee, was ich nehmen... [00:50:46]

175 B: Also vielleicht hat er, aber ganz ehrlich, ich habe es nicht so ganz verstanden. Weil er sagt mir schon viele Sachen, aber ich verstehe nicht alles. Das so, aber ich denke... Er hat auch Spielzeug von Marcos und er holt, was er will. Weil Legos sind nicht genug. Er hat bekommen, er ging noch zwei Schachteln holen. Jetzt hat er so viele. [00:51:09]

176 I: Also weil die, die ich gegeben habe, ist zu wenig? [00:51:13]

177 B: Ja. Weil er hat in jedem Zimmer... In meiner Familie haben alle Legos. Meine Mutter hat wirklich viel. Weil ich habe ein Kind, meine Schwester drei, mein Bruder eins. Also fünf Kinder mit zehn Lego: O Gott, das geht nicht. Und sie hat schon viel Legos gekauft. Und wenn er schaut und er will das Haus machen, hat er nicht genug für die Wand. Und er kommt und er... Aber er ist gut, er hat mich vorher gefragt: Mama, kann ich holen? Kannst Du.

178 Jetzt weiss er, was ist von Marcos, was nicht. Weil die Farbe ist nicht gleich. Weil Sie haben blau, gelb, rot und er hat orange, grün, schwarz, weiss und so. Aber danach sortiere ich auch und schaue, was ist...

179 Aber er hat das mehr getan. [00:52:10]

180 I: Ja, das ist aber gut. Auch dass Du gesagt hast, es ist ok. Weil ich wusste nicht, wie viel

braucht es. [00:52:22]

181 **B:** Aber jedes Kind ist nicht gleich. Eines braucht vielleicht mehr davon, oder? Weil wie der Zug. Er hat kein Interesse, weil er hat drei Mal da mehr. Also er hat so eine grosse Schachtel. Und daran hat er nicht so viel Interesse. Er hat einen Zug, der alleine geht. Er muss nicht gehen und fahren. Und das macht so viel Spass, das macht Tütü, jaja. Das ist gut. Das ist so. Nicht jedes Kind ist gleich, aber es ist genug. Weil die Idee ist schon da.

182 Es ist nicht wie viel, weisst Du, sondern was ist. [00:53:06]

183 **I:** Ja, ich verstehe. Ja super. Gibt es sonst noch etwas, das Du mir sagen möchtest oder das Dir gerade noch in den Sinn kommt? [00:53:17]

184 **B:** Nein, ich denke nicht. [00:53:19]

185 **I:** Du hast viel gesagt. Also es ist super, ich bin sehr froh, Du hast ganz viele Sachen gesagt. (**B:** Danke) Ich, es freut mich, dass Du das Spielen so wichtig findest und auch deine Ideen finde ich super, dann kann ich das für andere verbessern.

186 Ich kann einfach nochmals sagen, vielen vielen Dank, (**B:** Ich sage auch Danke.) dass Ihr ausprobiert habt, dass Ihr Euch Zeit für das erste Gespräch und jetzt genommen habt. (**B:** Ich habe noch mehr Zeit.) Das ist super, dann schalte ich hier mal aus. [00:53:57]

187 **Ende 00:53:57**

A16 Interview Rafael

I: Interviewerin weiblich

B: Dolmetscherin weiblich

Interviewte Person: Mutter von Rafael

Dauer: 00:44:35

Anmerkung: Die portugiesischen Übersetzungen der Dolmetscherin sowie die portugiesischen Antworten der Interviewten werden nicht transkribiert. Nur die Fragen auf Deutsch sowie die übersetzten Antworten der Dolmetscherin auf Deutsch.

7 **Start: 00:00:00**

8 [Interviewerin] I: Ok. Also, als erstes möchte ich mich bedanken. Ich kann eigentlich auch Schweizerdeutsch sprechen. Danke vielmals, dass Sie den Spielkorb für mich ausprobiert haben und sich Zeit für dieses Gespräch heute nehmen. [00:00:16]

9 Portugiesisch [00:00:25]

10 I: Bei dem Gespräch geht es um Erfahrungen und Ihre Meinung über den Spielkorb und die Spielsachen. [00:00:34]

11 Portugiesisch [00:00:44]

12 I: Genau. Und es geht um Ihre persönliche Meinung. [00:00:47]

13 Portugiesisch [00:00:51]

14 I: Wenn irgendeine Frage unklar ist, einfach zurück fragen. [00:00:57]

15 Portugiesisch [00:01:03]

16 I: Genau, dann fangen wir an. Die ersten Fragen gehen um Rafael. Mich interessiert, wie er gespielt hat, was er gespielt hat. [00:01:15]

17 Portugiesisch [00:01:50]

18 [Dolmetscherin weiblich] B: Eben, zuerst war er an den Legos interessiert und an der Koffer vom Doktor. Und in der ersten Woche hat er viel gemalt und geschnitten und hin geklebt. Sie hat ein paar Sachen mitgenommen, die er gemacht hat. [00:02:05]

19 Portugiesisch [00:02:14]

20 B: Er schneidet gerne und klebt dann hin. [00:02:16]

-
- 21 Portugiesisch [00:02:29]
-
- 22 **B:** Dann hat er auch gerne von einer Zahl in die andere, das tut er auch. [00:02:33]
-
- 23 Portugiesisch [00:02:39]
-
- 24 **B:** Er kennt nicht alle Zahlen, dann sie ihm ein bisschen gezeigt wie. [00:02:45]
-
- 25 Portugiesisch [00:02:51]
-
- 26 **B:** Das hat er auch gerne gemacht. [00:02:52]
-
- 27 Portugiesisch [00:03:02]
-
- 28 **B:** Also da hat er nicht so Interesse. Sie hat immer ein bisschen geholfen, dann hat er auch immer ein bisschen gemacht. [00:03:07]
-
- 29 Portugiesisch [00:03:16]
-
- 30 (Nicht verst. Hintergrundgeräusche) [00:03:23]
-
- 31 Portugiesisch [00:03:56]
-
- 32 **B:** Mit dem Zug, weisst Du, er spielt auch da mit diesen Sachen. Weil zu Hause hat er die auch, da hat er nicht so viel damit gespielt. Aber sonst eigentlich ein bisschen mit allem. [00:04:07]
-
- 33 **I:** Ja. Du sagst ihr einfach, wenn Sie für Dich zu viel spricht. Das habe ich am Anfang vergessen, dass sie eine Pause macht, wenn es für Dich...
-
- 34 Was denkst Du hat ihm am meisten Spass gemacht? [00:04:24]
-
- 35 Portugiesisch [00:04:31]
-
- 36 **B:** Mit Lego. [00:04:31]
-
- 37 Portugiesisch [00:04:35]
-
- 38 **B:** Er hat es gern, wenn sie etwas mit den Legos bauen, das hat er uh gerne. [00:04:39]
-
- 39 **I:** Und kann sie ungefähr sagen, wie häufig er mit etwas gespielt hat? Wie viele Male? [00:04:47]
-
- 40 Portugiesisch [00:05:15]
-
- 41 **B:** Eben am Anfang hast Du ja keine Legos gegeben, oder? [00:05:18]
-
- 42 **I:** Ja genau, die Legos sind später gekommen. [00:05:20]
-
- 43 **B:** Er habe ein zwei Mal mit den anderen... Mit der Koffer vom Doktor gespielt. Nachher
-
-

mit den Legos hat er viele Male am Tag gespielt. [00:05:28]

44 Portugiesisch [00:05:44]

45 **B:** Bei den Büchern hatte er die Geschichte gerne. Die Puzzles hat er viele Male gemacht, aber nachher war es wie immer das Gleiche, dann wollte er nicht mehr. Er hatte das schon viele Male gemacht. [00:05:54]

46 Portugiesisch [00:06:02]

47 **B:** Eben die ersten zwei hatte er uh gerne, die anderen weniger. [00:06:05]

48 Portugiesisch [00:06:10]

49 **B:** Sie hat etwa fünf Mal die gleiche Geschichte erzählt, das hatte er gerne. [00:06:16]

50 **I:** Ja schön. Also jetzt habe ich vergessen, was ich fragen wollte... Ah, mit dem Memory? [00:06:26]

51 Portugiesisch [00:06:37]

52 **B:** Drei vier Mal. [00:06:38]

53 **I:** Und mit dem Verkaufszeugs, mit der Kasse und so? [00:06:43]

54 Portugiesisch [00:07:08]

55 **B:** Sie hätten auch ein paar Mal gespielt. Sie habe gesagt: Komm, wir machen das so, Du gehst zuerst einkaufen, danach ich und dann bist Du im Verkauf und so. Aber nachher hatte er nicht so Interesse. Vielleicht auch, weil er die Zahlen und das Geld nicht kennt, vielleicht auch deswegen, aber er hat es trotzdem einmal gespielt. [00:07:30]

56 **I:** Das macht nichts. Ich habe auch deshalb so viele verschiedene Sachen, damit jedes Kind das nehmen kann, was es interessiert. [00:07:36]

57 Portugiesisch [00:07:50]

58 **B:** Eben, er hat alles probiert, aber er hatte das Lego am liebsten. [00:07:56]

59 **I:** Ja, das Lego. Denken Sie oder denkst Du, es hat sich etwas bei ihm verändert, also beim Spielen? [00:08:09]

60 Portugiesisch [00:08:58]

61 **B:** Sie meint, er sei ein bisschen ruhiger geworden. Früher holte er immer alle Spielsachen, bei ihm sein, dann hat er sie nur angeschaut aber nicht viel gespielt. Jetzt holt er eins uns spielt eine Weile, dann versorgt er es, dann holt er das nächste und spielt wieder. Ist ein bisschen länger am Spielen dran als früher. [00:09:17]

-
- 62 I: Hat er vielleicht auch neue Sachen gespielt, die er vorher noch nicht so gemacht hat?
[00:09:25]
-
- 63 Portugiesisch [00:09:59]
-
- 64 B: Bei den Legos sieht sie, dass er kreativer wurde. Er baut immer etwas Anderes. Früher hat er immer das Gleiche gemacht, aber bei den anderen... [00:10:12]
-
- 65 I: Welche oder seht Ihr Fortschritte in der Entwicklung? [00:10:20]
-
- 66 Portugiesisch [00:11:08]
-
- 67 B: Sie meint ja. Er sei ruhiger, er spiele auch länger mit den Sachen. Früher hat er fünf Minuten, dann wollte er nicht mehr, jetzt geht es schon 15 Minuten, 20 Minuten, dass er am gleichen Spiel dran ist. Oder wenn Sie eine Geschichte erzählt, da hat er früher auch nicht so Interesse gezeigt und jetzt fragt er manchmal: Wieso ist das so oder so? Also sie merkt, dass er ein bisschen... [00:11:35]
-
- 68 I: Schön. Und vielleicht auch Veränderungen sonst in der Entwicklung? Vielleicht zum Beispiel beim Basteln oder beim Schneiden oder so? [00:11:47]
-
- 69 Portugiesisch [00:12:33]
-
- 70 B: Mit der Schere hat er (I: Fortschritte gemacht?) Ist besser als vorher. Am Anfang, sie gehen ja auf Portugal, da hat er für alle Verwandten Zeichnungen gemacht oder mit Kleber und so und hat diese in ein Mäppchen getan, um nachher mitzunehmen. Am Anfang, jetzt ein bisschen weniger. [00:12:53]
-
- 71 I: Schön, ist vielleicht noch etwas im Alltag aufgefallen, was anders oder besser ist?
[00:13:03]
-
- 72 Portugiesisch [00:13:19]
-
- 73 B: Im Allgemeinen? [00:13:21]
-
- 74 I: Im Verhalten. [00:13:22]
-
- 75 Portugiesisch [00:14:14]
-
- 76 B: Eben, sie meint, er sei ein bisschen ruhiger. Früher habe sie immer gesagt: Mach das und das und dann sagte er: Nein. Und jetzt kann er auch sagen, nein, er mache das nicht, dann geht er aber trotzdem und bleibt. Vielleicht in dem Sinne, dass er ein bisschen ruhiger ist. [00:14:33]
-
- 77 I: Gut. Ja, die nächsten Fragen gehen mehr um Sie als Eltern. Wie schätzt Du dein eigenes Spielverhalten ein? Hast Du auch etwas beim Spielen mit Rafael geändert? [00:14:56]
-

-
- 78 Portugiesisch [00:15:22]
-
- 79 **B:** Eben, da er ein Einzelkind ist, spielt er auch uh gerne mit den Eltern und fragt viele Male: Machen wir jetzt ein Spiel und so. Das macht er immer und sie spielen auch mit ihm. [00:15:33]
-
- 80 **I:** Und denkst Du, es sei mehr als vorher oder habt Ihr vorher schon viel mit ihm gespielt? [00:15:43]
-
- 81 Portugiesisch [00:16:34]
-
- 82 **B:** Sie meint, erfrage nicht mehr als vorher, er könne jetzt auch viele Male alleine spielen. Früher habe er immer gefragt, er wollte nicht alleine spielen und jetzt tut er schon auch einmal allein spielen. Von da her fragt er nicht mehr als vorher. Und viele Male sagt sie ihm: Komm wir gehen jetzt ein bisschen spielen. Dann kann er nachher wieder eine Weile alleine spielen. [00:16:57]
-
- 83 **I:** Genau. Was hat Dir am meisten Spass gemacht um mit Rafael zu spielen? [00:17:05]
-
- 84 Portugiesisch [00:17:47]
-
- 85 **B:** Er verliert nicht gerne. Sie hat mit ihm Memory gespielt und viele Male gewann sie. Dann wurde er wütend, weil er nicht gerne verliert. Dann hat sie ihm erklärt: Beim Spielen ist nicht immer gewinnen, es gibt auch verlieren. Und einmal bist Du der Verlierer, das andere Mal wir. Also er lernt auch verlieren und gewinnen. [00:18:15]
-
- 86 Portugiesisch [00:18:50]
-
- 87 **B:** Sie hat auch mit der Koffer vom Doktor viel gespielt, damit hat er gerne gespielt. Um ihm auch zu zeigen, wie mit anderen umgehen, wenn einer verletzt ist oder so. Und was hast Du noch gesagt? [00:19:06]
-
- 88 Portugiesisch [00:19:23]
-
- 89 **B:** Sie hat auch gerne Doktor gespielt und er auch. Sie hat viele Male gesagt ihm gesagt... [00:19:32]
-
- 90 Portugiesisch [00:19:37]
-
- 91 **B:** Puzzle hat sie auch gerne mit ihm gemacht. Das ist etwas, das sie auch gerne macht. [00:19:41]
-
- 92 Portugiesisch [00:19:48]
-
- 93 **B:** Sie weiss nicht mehr was alles noch war. [00:19:50]
-

-
- 94 I: Kneten und Kochen vielleicht? [00:19:54]
-
- 95 Portugiesisch [00:20:04]
-
- 96 B: Kneten hat er nicht so gerne gehabt. Aber er spielt auch viel dort damit, weniger zu Hause. [00:20:10]
-
- 97 Portugiesisch [00:20:57]
-
- 98 B: So kochen und die Sachen, nicht so. Er tut mehr so Sachen, mit denen er bauen kann. Oder auch Memory, oder Puzzle, die Sachen macht er gerne. Die anderen ein bisschen weniger. [00:21:11]
-
- 99 Portugiesisch [00:21:17]
-
- 100 B: Eben, mit den, wie heisst es? (I: Klötzchen, Knete) Spielt er ein bisschen, nachher will er nicht mehr. [00:21:24]
-
- 101 I: Und wer hat meistens ausgewählt was spielen, wenn Ihr zusammen gespielt habt? [00:21:34]
-
- 102 Portugiesisch [00:22:00]
-
- 103 B: Meistens hat er gesagt, was sie spielen. Aber er wollte immer das Gleiche spielen, mit den Legos. Deshalb hat sie mal gesagt: Schau, jetzt spielen wir das ein bisschen und dann probieren wir die anderen Spiele auch. Sonst hätte er immer das Gleiche genommen. [00:22:15]
-
- 104 I: Gut. Wie wichtig ist Dir das Spielen von Rafael? Also wie wichtig findest Du es, dass er spielt? [00:22:29]
-
- 105 Portugiesisch [00:23:15]
-
- 106 B: Sie findet es sehr wichtig, dass die Kinder immer spielen. Nicht immer das Gleiche. Also zum Beispiel Lego ist mehr um etwas zu konstruieren, auch Handarbeit. Und dann auch Memory, wo es mehr Konzentration braucht. Also sie finde das sehr wichtig, so ein bisschen von allem ein bisschen mit den Kindern spielen. [00:23:37]
-
- 107 I: Denkst Du, es hat sich etwas bei Dir verändert in deiner Einstellung gegenüber Spielen? Also? [00:23:48]
-
- 108 Portugiesisch [00:24:41]
-
- 109 B: Sie wusste schon, dass es sehr wichtig ist, dass Kinder spielen. Aber nachdem sie den Film gesehen haben, in dem sie mit Sand gespielt haben, dass das auch nachher beim Rechnen hilft und so, das wusste sie nicht. Aber sie wusste schon, dass das sehr wichtig
-

ist. Und das ist für sie nochmals ein Grund, um noch mehr mit dem Kind zu spielen.
[00:25:04]

110 I: Ja. Die nächsten oder die letzten Fragen gehen mehr um die Bewertung des Spiels, auch vom Film. Und mich interessiert dort, wie hast Du den Einstieg in das ganze Projekt mit dem Film gefunden? [00:25:29]

111 Portugiesisch [00:25:52]

112 B: Eben, Du willst wissen...? [00:25:55]

113 I: Also, wenn ich jetzt zum Beispiel den Korb anderen Familien bringe? (B: Ob das den anderen Familien hilft?) Genau, ob sie findet, der Film hilft, um anderen Familien zu zeigen.
[00:26:07]

114 Portugiesisch [00:27:26]

115 B: Sie meint, ja, dass hilft auch anderen Familien viel. Weil viele meinen, eben, die Kinder, irgendetwas mit den Kindern machen ohne... Fernsehen oder was auch immer, nur um die Zeit zu verbringen und so. Und wissen nicht, dass sie mit Spielen auch viel lernen. Von dem her meint sie, ist es gut. [00:27:56]

116 I: Und hat es Dich motiviert, um mit ihm zu spielen, nachdem Du den Film gesehen hast und gesehen hast, wie wichtig das ist? Hat es Dich dann motiviert, zu Hause... [00:28:06]

117 Portugiesisch [00:28:33]

118 B: Sie meint, es sei sehr wichtig auch wenn sie beide arbeiten und manchmal nach Hause kommen und müde sind. Aber sie denkt, wir spielen trotzdem 15 oder 20 Minuten. Das tut dem Kind gut und uns auch, alle miteinander zu spielen. Sie meint, es sei sehr wichtig. Ja.
[00:28:52]

119 I: Und wie fandest Du den Spielkorb? Zuerst einmal das Material. Ja, wie beurteilst Du das Material? [00:29:10]

120 Portugiesisch [00:29:45]

121 B: Sie meint, es seien alle Spiele wichtig gewesen. Es gibt Spiele, bei denen er mehr Interesse zeigte und damit gespielt hat. Bei anderen ein bisschen weniger. Aber sie meint, es seien alle Spiele wichtig gewesen. [00:30:00]

122 I: Also waren es nicht zu viele verschiedene Sachen? Also von der Menge her? [00:30:09]

123 Portugiesisch [00:30:29]

124 B: Sie meint, es sei genug so. [00:30:31]

-
- 125 I: Nicht zu viel? Also war es nicht zu viel für ihn, so dass er fast nicht wusste, was auslesen, weil es so viele verschiedene Sachen hatte? [00:30:41]
-
- 126 Portugiesisch [00:31:09]
-
- 127 B: Eben, sie meint, es hätte... Viele Male hat sie auch gesagt: Hör mal, jetzt spielen wir das und später etwas Anderes. Aber... [00:31:17]
-
- 128 I: Wie war es mit den Säckchen und mit dem Korb? Also, dass alles in einzelnen Säckchen ist und nachher ein offener Korb? [00:31:29]
-
- 129 Portugiesisch [00:31:51]
-
- 130 B: Sie fand es gut, die Säcke und was sie auch noch gut fand, die Zettel, die drin waren. Die erklärten oder mit Ideen, wie sie es machen müssen. Und nachher am Abend, nachdem sie gespielt haben, alles wieder in den Korb tun, das habe sie super gefunden. [00:32:07]
-
- 131 I: Waren die Ideen hilfreich? Hat es Dir neue Ideen gebracht? [00:32:13]
-
- 132 Portugiesisch [00:32:33]
-
- 133 B: Ja also sie fand es sehr gut so, auch für sie später, dass sie die Sachen auch so ordnen kann, immer am gleichen Ort versorgen. [00:32:46]
-
- 134 I: Dass alles in Säckchen ist. (B: Genau.) Und die Spielideen auf den Kärtchen? Konntet Ihr die brauchen? [00:32:57]
-
- 135 Portugiesisch [00:33:11]
-
- 136 B: Ja, sie hat geschaut und auch einige andere Ideen, (I: Neue Ideen.) Neue Ideen, ja. [00:33:18]
-
- 137 I: Konntet Ihr auch eigene Ideen? [00:33:22]
-
- 138 Portugiesisch [00:34:02]
-
- 139 B: Eben bei der Koffer vom Doktor haben sie auch anders... Er hat ihr mal einen Verband gemacht oder dem Papa. Oder beim Lego ist er sehr kreativ, hat viele andere Sachen gemacht. [00:34:16]
-
- 140 I: Und ja, würdest Du etwas ändern am ganzen Koffer? Also am Spielmaterial? Gab es vielleicht etwas, das fehlte oder? [00:34:34]
-
- 141 Portugiesisch [00:35:05]
-
- 142 B: Sie meint, es hätte schon viele verschiedene Spiele. [00:35:10]
-

-
- 143 I: Denkst Du, dass vielleicht Rafael etwas verändern würde? [00:35:16]
-
- 144 Portugiesisch [00:35:28]
-
- 145 B: Sie sagt, Rafael möchte immer alles neue Sachen, das geht halt nicht. [00:35:36]
-
- 146 I: Ja es wäre vielleicht gut gewesen, ein neues Puzzle oder so? [00:35:42]
-
- 147 Portugiesisch [00:36:14]
-
- 148 B: Bei den Puzzles haben sie auch zu Hause, dann hat er manchmal die gemacht und nachher sie. Nach einer Weile, wenn sie immer das Gleiche machen, weiss er schon ganz genau, wie es geht und dann macht es ihm nicht so viel Spass, wie wenn es etwas Neues ist. [00:36:29]
-
- 149 I: Bei den Legos, hat er mehr... Es gibt ja die Anleitung, nach Plan gebaut oder hat er mehr selbst aus dem Kopf etwas gebaut? [00:36:43]
-
- 150 Portugiesisch [00:37:12]
-
- 151 B: Zuerst hat er es schon ein bisschen gemacht wie die Anleitung der Legos ist. Sie hat ihm manchmal geholfen, so ein Haus zu bauen oder so. Aber nachher wollte er nur seine Idee machen, dann macht er auch irgendetwas. [00:37:28]
-
- 152 I: Mehr so aus dem eigenen Kopf? (B: Ja, genau.) Gibt es vielleicht irgendeine besondere Spielsituation, die Dir besonders aufgefallen ist oder, ich weiss auch nicht, ein spezielles Erlebnis? [00:37:45]
-
- 153 Portugiesisch [00:38:06]
-
- 154 B: So beim Verlieren hat er so ein bisschen, wenn er ein Spiel verloren hat. [00:38:12]
-
- 155 Portugiesisch [00:38:17]
-
- 156 B: Er liebt es, wenn Mama und Papa mit ihm spielen, das hat er gerne. [00:38:23]
-
- 157 I: Gibt es vielleicht auch eine Situation, die Dich sehr gefreut hat, als Du gesehen hast, was er gemacht hat? [00:38:31]
-
- 158 Portugiesisch [00:39:01]
-
- 159 B: Sie hatte Freude an den Sachen, die er gemacht hat. Sie sagt, er hat viele Fortschritte gemacht beim Malen, Schneiden. [00:39:10]
-
- 160 I: Hat er das selbst ausgemalt? Schön. Wow. [00:39:14]
-
- 161 Portugiesisch [00:39:20]
-

-
- 162 **B:** Sie hat auch ein bisschen geholfen. [00:39:21]
-
- 163 Portugiesisch [00:39:29]
-
- 164 **B:** Sie hat ein bisschen, dann hat er fertig gemacht. [00:39:31]
-
- 165 Portugiesisch [00:39:40]
-
- 166 **B:** Eben, an der Sache hat sie Freude, wenn sie sieht, dass er Fortschritte gemacht hat. [00:39:47]
-
- 167 Portugiesisch [00:39:54]
-
- 168 **B:** Beim Namen Schreiben hat er immer die Buchstaben verkehrt, jetzt kann er das. [00:39:59]
-
- 169 Portugiesisch [00:40:03]
-
- 170 **B:** Eben, das hat er gemacht, gleich, Gross und Klein, aber das hat er richtig gemacht. [00:40:09]
-
- 171 Portugiesisch [00:40:38]
-
- 172 **B:** Sie hat auch Freude, an all den Sachen, die er gemacht hat. Und auch, er ist ruhiger, er ist konzentriert. Früher waren es zwei, drei Minuten, fünf Minuten, dann hatte er schon wieder etwas Anderes. Jetzt spielt er eine Weile, dann fragt er die Mama: Darf ich versorgen und etwas Anderes holen? Da hat sie schon Freude, dass er ein bisschen Fortschritte gemacht hat. Ja. [00:41:05]
-
- 173 **I:** Super, schön. Ja, eigentlich wären wir jetzt am Schluss. Vielleicht gibt es noch irgendetwas, das Du mir noch sagen möchtest, wenn ich das Ganze vielleicht mit anderen Familien mache, die vielleicht Unterstützung brauchen? [00:41:22]
-
- 174 Portugiesisch [00:42:31]
-
- 175 **B:** Sie meint, alles was Du gegeben hast, ist sehr hilf... Vielleicht, wenn es ein Mädchen wäre, gibst Du auch sowieso andere Sachen. [00:42:42]
-
- 176 Portugiesisch [00:43:18]
-
- 177 **B:** Sie meint, die Spiele seien gut. Auch wenn es ein Mädchen ist, das hat vielleicht mehr Interesse am Verkauf oder dem Doktor als ein Junge. Aber sonst meint sie, sei es... Oder bei den Legos sei es auch egal, ob es ein Bub oder ein Mädchen sei, es ist alles so kreativ. Oder Konzentration bei Memory oder so, sie meint, das sei gleich (**I:** Von allem ein bisschen.) Gut. [00:43:45]
-

178 Portugiesisch [00:43:52]

179 **B:** Sie findet es normal, dass jedes Kind andere Interessen beim Spielen haben, so wie alles. [00:44:00]

180 **I:** Ja genau. Dann sind wir sonst Fertig. Ich wollte einfach nochmals sagen Danke vielmals, dass sie das ausprobiert haben, sich Zeit fürs erste Gespräch und jetzt genommen haben. Ich bin sehr froh gewesen. [00:44:17]

181 Portugiesisch [00:44:29]

182 **I:** Danke vielmals. Ja, dann schalte ich da aus. [00:44:35]

183 **Ende 00:44:35**

190 **Start 00:00:00**

191 Portugiesisch [00:00:10]

192 **B:** Eben, sie bedankt sich auch, dass sie am Projekt mit Dir mitmachen durfte. Eben, sie wusste schon nicht so, dass das Spielen mit Kindern so wichtig ist. Aber dadurch hat sie noch mehr gefühlt, dass das sehr wichtig ist, mit dem Kind Zeit zu nehmen und mit dem Kind zu spielen. Und, ja. (**I:** Das ist super.) Ja, das hat Ihr auch viel geholfen. [00:00:41]

193 **I:** Super, das freut mich. [00:00:44]

194 Portugiesisch [00:00:49]

195 **Ende 00:00:49**

A17 Begründung Kategoriensystem

Haupt-kategorie	Subkategorien	Begründung
Ebene Kind	<ul style="list-style-type: none"> • Präferenz des Kindes • Häufigkeit Spiel des Kindes • Spielverhalten des Kindes • Entwicklungsverlauf des Kindes 	<p>Wie die theoretische Auseinandersetzung gezeigt hat, ist Spielen eine enorm bedeutsame Tätigkeit in der Kindheit (vgl. Stamm, 2014). Um sich entfalten und entwickeln zu können, ist wichtig, dass Kinder die Gelegenheit haben zu spielen. Aus diesem Grund wird auf der Ebene des Kindes einerseits die Spieltätigkeit und andererseits der Entwicklungsverlauf während des Projektes festgehalten. Es werden also Daten gesammelt, was die Kinder spielen und wie häufig sie mit Dingen aus dem Spielkorb spielen. Zudem wird erfasst, inwiefern sich das Kind innerhalb der Spielentwicklung, der allgemeinen Entwicklung und des Verhaltens entfaltet. Auf diese Weise wird beabsichtigt, Aussagen darüber machen zu können, inwiefern sich das Spiel und der Spielkorb auf die kindliche Entwicklung auswirkt.</p>
Ebene Eltern	<ul style="list-style-type: none"> • Gemeinsames Spiel • Zeit für gemeinsames Spiel • Freude der Eltern • Veränderungen im Spielverhalten der Eltern • Bewertung kindliches Spiel • Veränderungen in der Einstellung zum Spielen • Familiensituation • Vorhandenes Spielmaterial 	<p>Die Eltern nehmen eine wichtige Rolle in der Entwicklung ihrer Kinder ein. Sie bestimmen die Spielgelegenheiten und Entwicklungsmöglichkeiten des Kindes, indem sie unter anderem Raum und Zeit für das Spielen gewähren (vgl. Stamm, 2014, S. 37). Zudem können sie als Spielpartner einen direkten Einfluss auf den Spielverlauf und Spielinhalt haben.</p> <p>Ob Eltern den Kindern genügend Raum und Zeit zum Spielen gewähren und am Spiel ihres Kindes teilhaben, ist davon abhängig, als wie wichtig sie das Spielen erachten. Zudem haben die familiären Ressourcen einen entscheidenden Einfluss.</p> <p>Auf der Ebene der Eltern sollen deshalb die Lebensumstände (u.a. familiäre Situation, zeitliche Ressourcen, vorhandenes Spielmaterial) sowie deren Bewertung bezüglich der Wichtigkeit des kindlichen Spiels erfasst werden. Des Weiteren interessiert das elterliche Spielverhalten sowie das gemeinsame Spiel,</p>

		damit anschliessend der Zusammenhang zwischen dem gemeinsamen Spiel und der Bewertung des kindlichen Spiels resp. der familiären Ressourcen analysiert werden kann.
Bewertung Projekt	<ul style="list-style-type: none"> • Bewertung Film • Bewertung Spielmaterial • Bewertung Präsentation • Bewertung Spielideen • Bewertung Projekt allgemein 	<p>Zur Bewertung des Projektes werden die Meinungen und Erfahrungen der Eltern erfasst. Es soll ermittelt werden, wie Eltern die geplante Art und Weise von Elternberatung (mittels Input, konkretem Spielmaterial und Anregungen) beurteilen.</p> <p>In der HFE stellt die Zusammenarbeit mit den Eltern ein zentrales Aufgabenfeld dar. Dabei hat insbesondere die Familienorientierung einen wichtigen Stellenwert. Wie Sarismki (2014, S. 21) beschreibt, ist die Förderung der kindlichen Entwicklung am effektivsten, wenn die Eltern so beraten und begleitet werden, dass Alltagssituationen zur Förderung genutzt werden. Damit dies gelingt, muss die Förderung auf die Ressourcen und Bedürfnisse der Familien und Kinder abgestimmt sein (ebd.). Nur so können die Eltern ihre Aufgabe innerhalb der kindlichen Entwicklung wahrnehmen. Weiter wird für die Zusammenarbeit das Einverständnis und Interesse der Eltern benötigt (vgl. Lütolf et al., 2015, S. 12). Die Form der Zusammenarbeit muss also den Eltern entsprechen.</p> <p>Durch die Erfragung der Meinung und Einschätzung der Eltern soll die im vorliegenden Projekt geplante Art der Zusammenarbeit bewertet werden. Es interessiert, wie die Eltern die Beratung in Form des Filmes sowie die konkreten Spielmaterialien und Ideen empfinden.</p> <p>Anhand der Bewertungen soll beurteilt werden können, ob die Eltern diese Form von Eltern-zusammenarbeit förderlich, hilfreich, erwünscht und ansprechend finden.</p>

A18 Kategoriensystem

Ebene Kind		
Subkategorie	Definition	Ankerbeispiele
Präferenz des Kindes	Beinhaltet Aussagen darüber, mit welchen Spielmaterialien das Kind spielt (beziehungsweise nicht gespielt) hat.	„Er macht auch viel mit dem Verkaufen. Weil er mag Zahlen.“ „Er hat es gern, wenn sie etwas mit den Legos bauen, das hat er uh gerne.“ „Mit Holz nicht so gerne“ „Das Spielen zum Essen? (I: Ah, das Kneten) Ja, er hat das nie geholt.“
Häufigkeit Spiel des Kindes	Beinhaltet Aussagen dazu, wie häufig das Kind mit Material aus dem Spielkorb gespielt hat.	„Aber auch jetzt, einmal pro Tag geht sie etwas holen“ „Ja, nicht jeden Tag. Weil normalerweise gebe ich einen Sack. Aber sie war nicht jeden Tag interessiert, weisst Du.“ „Er habe ein zwei Mal mit den anderen... Mit der Koffer vom Doktor gespielt.“
Spielverhalten des Kindes	Beinhaltet Aussagen darüber, wie sich das Kind mit dem Spielmaterial beschäftigt.	„Jetzt sage ich: Diogo komm, Mama spielt mit Dir. Nein Mama, alleine.“ „Nicht so viel. Sie hat ein paar genommen und ein bisschen gespielt. Aber sofort vergessen und geht zu anderem. Nicht so viel Zeit mit diesen Spielen gespielt. Nein. Zum Beispiel nehmen, zack zack und fertig und geht.“

Entwicklungsverlauf des Kindes	Beinhaltet Aussagen über den Entwicklungsverlauf des Kindes bezüglich des Spiels, der allgemeinen Entwicklung und des Verhaltens.	<p>„Da wirklich viel. Weil vorher hatte er immer ein bisschen Probleme zu reden. Aber vielleicht für uns, wir haben gesehen, er weiss viele Worte. Wir haben keine Ahnung, dass er so viele Worte weiss.“</p> <p>„Bei den Legos sieht sie, dass er kreativer wurde. Er baut immer etwas Anderes. Früher hat er immer das Gleiche gemacht, aber bei den anderen...“</p> <p>„Nein. So normal, das was er schon konnte“</p>
--------------------------------	---	--

Ebene Eltern		
Subkategorie	Definition	Ankerbeispiele
Gemeinsames Spiel	<p>Beinhaltet Aussagen darüber, was und wie gemeinsam gespielt wurde und wie sich die Eltern im Spiel verhalten.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Welche Spielaktivitäten / Spielinhalt? - Wie verhalten sich die Eltern? - Wie bringen sich die Eltern ein? - Welche Rolle übernehmen die Eltern? <p>→alles bezogen auf das gemeinsame Spiel</p>	<p>„Ja, ich habe einen Sack gegeben, sie hat probiert. Aber sie macht nicht auf, ich muss das machen.“</p> <p>„Wenn die Mutter zum Beispiel sagt: Mach das so. Dann wollte sie es nachher nicht mehr machen.“</p> <p>„Sie habe gesagt: Komm, wir machen das so, Du gehst zuerst einkaufen, danach ich und dann bist Du im Verkauf und so.“</p> <p>„Und wir machen, was er will. Manchmal kann ich auch sagen: Marcos, machen wir das so oder so. Aber normalerweise sagt er, was er will und wir machen, was er will.“</p>

Zeit für gemeinsames Spiel	Beinhaltet Angaben darüber, wie häufig gemeinsam gespielt wurde und wie viel Zeit den Eltern zum gemeinsamen Spiel Verfügung steht.	<p>„wenn sie vom Kindergarten Heim kommt, dann haben sie sich so eine halbe Stunde Zeit genommen“</p> <p>„wenn er frei hat, und zu Hause ist, dann den ganzen Tag, immer wieder ein bisschen spielen“</p> <p>„Eben sie kommt erst so um 18.00 Uhr Heim, dann hat sie wenig Zeit um noch mit ihm zu spielen.“</p>
Freude der Eltern	Beinhaltet Aussagen darüber, was den Eltern im/ am Spiel des Kindes Spass / Freude bereitet.	<p>„Auch weil ich dort mehr neue Wörter höre, das macht mir Spass, weil ich etwas Gutes sehe.“</p> <p>„Sie hat auch gerne Doktor gespielt und er auch.“</p> <p>„Er kommt zu uns und sagt: Hast Du eine Karotte gekauft? Hast Du Milch gekauft? Brauchst Du noch diese Crème? Das ist wirklich Spass und Freude auch für uns. So wissen wir auch, er kennt viele Worte. Also wir denken vielmals, er kennt das nicht.“</p>
Veränderungen im Spielverhalten der Eltern	Beinhaltet Aussagen darüber, inwiefern sich das Spielverhalten der Eltern verändert hat (bezüglich Häufigkeit, Art des Zusammenspiels, Veränderungen in ihrer Rolle).	<p>„Eben, sie probieren immer ein bisschen mit ihr zu spielen, ein bisschen mehr mit diesen Sachen als vorher. Vorher hatten sie andere Sachen.“</p> <p>„Seit sie den Film gesehen haben, hat sie auch die Idee: Jetzt gehe ich auch ein bisschen mehr mit ihr raus und mache etwas mit ihr oder so“</p> <p>„Eben, sie haben ihr mehr gezeigt, wie sie könnte da irgendetwas machen als vorher.“</p>

Bewertung kindliches Spiel	Beinhaltet Aussagen darüber, wie wichtig und bedeutsam die Eltern das kindliche Spiel einschätzen.	„Also es ist wirklich, wie sagt man das... Kinder brauchen das Spielen. Das ist das Leben eines Kindes.“ „Mit Spielen kann man viele Worte lernen.“ „Spielen ist nicht nur einfach spielen. Es ist auch, irgendwie habe ich das vorher gesagt, ist für weiter und für jetzt.“
Veränderungen in der Einstellung zum Spielen	Beinhaltet Aussagen, inwiefern sich die Einstellung der Eltern bezüglich Wichtigkeit und Bedeutsamkeit des kindlichen Spiels durch das Projekt verändert hat.	„Sie müssen ein bisschen mehr mit Luiza spielen. Das kannten sie vorher nicht so. Aber seitdem, sie haben sofort gesagt: Wir müssen uns ändern und mehr Zeit haben, um mit Luiza zu spielen.“ „Eben, das ein bisschen in einem anderen Licht, dann sehen sie die Sachen ein bisschen anders als vorher.“ „Und ich denke, Ihre Arbeit und unser erstes Gespräch, hat mir ein bisschen klar gemacht. ... Ich dachte: Ok, er braucht das. Er ist ein Kind. Aber ich denke nicht so. Er braucht das, um weiter zu gehen.“
Familiensituation	Beinhaltet Aussagen zur Familiensituation: - Wer ist zu Hause? - Wie ist die Kinderbetreuung? - Geschwister - Wohnsituation - Wie viel arbeiten die Eltern? - Wie ist die momentane Gefühlslage der Eltern in Zusammenhang mit der aktuellen Familiensituation?	„Eben, der Mann ist nur am Wochenende da, er kommt heute Abend und geht am Sonntag wieder.“ „Sie hat einen Babysitter. Bis sechs, wenn sie heimkommt.“ „Er geht zu Papa...“ „Sie arbeitet die ganze Woche.“ „Sie merkt auch, wie sie nicht mehr mag, auch am Wochenende, möchte sie sich auch erholen.“

Vorhandenes Spielmaterial	Beinhaltet Aussagen über das zu Hause bereits vorhandene Spielmaterial (Menge, Vielfalt, ...)	<p>„Mit Trottinette, ist immer mit Trottinette oder Velo“</p> <p>„Also er hat auch bei unseren Sachen Holz. Aber ein Triangel oder Quadrat, es ist nicht alles gleich...“</p> <p>„Er hat einen Zug, der alleine geht.“</p>
---------------------------	---	--

Bewertung Projekt		
Subkategorie	Definition	Ankerbeispiele
Bewertung Film	Beinhaltet Aussagen zur Bewertung des Filmes.	<p>„Eben, sie haben sie vor dem Film viel auch alleine spielen lassen. Und seither probieren sie immer mehr auch mit ihr zu spielen“</p> <p>„Zuerst in Portugiesisch, das ist besser für mich zu verstehen, was die Idee ist“</p> <p>„Aber vielleicht muss ein bisschen mehr nach unten gehen, in das Problem, in die Thematik. Weil es ist ein Kurzfilm. Aber ich denke, es gibt so viel zu sagen zu diesem Problem. Weil es ist im Moment ein Problem.“</p>
Bewertung Spielmaterial	Beinhaltet Aussagen zur Bewertung des Spielmaterials.	<p>„er meint, wenn es zu viel wäre, dann hätte sie vielleicht die Motivation verloren oder nicht gewusst, was mache ich jetzt. Sie meinen, es sei so gut gewesen“</p> <p>„Das hat so ein bisschen von allem. Und ein bisschen davon, was er jeden Tag möchte.“</p> <p>„Autos, ich sage das für meinen Sohn, er will viel mit Autos spielen. Das fehlt ein bisschen. Weil das hilft auch, man kann</p>

		ein Spiel machen, so: Erwachsene und Kind mit Unfall, Notfall....“
Bewertung Präsentation	Beinhaltet Aussagen zur Bewertung der Präsentation des Materials.	<p>„Das ist gut, weil so ist nicht das Vollchaos mit alles zusammen zum Spielen.“</p> <p>„Und nachher am Abend, nachdem sie gespielt haben, alles wieder in den Korb tun, das habe sie super gefunden.“</p> <p>„Aber ich denke, es ist gut, dass man eine Ordnung hat. Ich denke, das ist so auch klarer für das Kind, auch für uns.“</p>
Bewertung Spielideen	Beinhaltet Aussagen zur Bewertung der Spielideen /Anregungen.	<p>„Doch, es hat schon geholfen. Aber nachher hatten sie auch neue Ideen...“</p> <p>„Für sie war das gut, sie hat auch gelesen, was sie machen muss.“</p> <p>„Also nicht so viel, weil Spielen ist, was Marcos will“</p>
Bewertung Projekt	Beinhaltet Aussagen zur Bewertung des gesamten Projektes.	<p>„Und ich denke, Ihre Arbeit und unser erstes Gespräch, hat mir ein bisschen klar gemacht.“</p> <p>„Wenn Du das mit anderen Leuten machst, finden sie. (I: Gut?) Ja. Für die anderen Familien. (Portugiesisch) Wie Du ihnen geholfen hast, dass die anderen Familien auch so...“</p> <p>„Ich denke, das hilft. Weisst Du? Aber vielleicht nicht mit meiner Kleinen. Vielleicht mit anderen Kindern, weisst Du? Weil meine Kleine braucht Zeit zum Lernen, ja“</p>

A19 Codings „Präferenz des Kind“

Interview	Absatz	Aussage
Diogo	32	Ich habe das auch zu Hause. Kauf Mama, kauf Plastilina. Ok. Ist nicht...
Diogo	14	Weniger, ja. Ich probierte einmal mit Zettel. Mit Farbe von... (I: Ah, malen.) Nein. (I: Nicht gerne.) Das macht im Computer, man muss es ausdrucken, dieses Malen. Nein Mama. Gar nicht.
Diogo	19	So am Tisch sitzen geht nicht gut. [00:02:40] B: Zu langweilig für Diogo.
Diogo	51	Nicht gerne Handy oder Play Station, Diogo nicht gerne, nein.
Diogo	93	Ok, wir lassen das andere. Er geht nicht. Ok. Lass es.
Diogo	22	Ich habe auch eines hier im Schrank. [00:02:58] I: Macht er nicht? (B: Nein.)
Diogo	8	im Garten, oder im See auch, mit Wasser.
Diogo	8	Auto. Mit kleine Auto, mit Teppich
Diogo	8	Mit Ball.
Diogo	8	Oder schaut TV mit Musik. Immer zum mit... (I: Mit Mikrofon?) Ja, mit Mikrofon, das hat er gerne. (I: Singen.) Singen, ja, singen. Gerne zum... Einmal die andere lassen TV mit Musik im TV oder mit Mikrofon, er tanzt...
Diogo	10	Immer mit Autos oder Moto (I: Töff, ja.) Kleine. Er spielt auf dem Teppich oder auf dem Sofa. Brrrumm. (I: Ah, fährt rum.) Nichts Anderes.
Diogo	38	Ja mit den Autos
Diogo	38	Er spielt gerne jeden Tag draussen. (I: Draussen, das ist gut.) Er sagt jeden Tag: Mama, kommst Du mit mir auf den Spielplatz?
Diogo	40	Spielt er auf dem Spielplatz mit allem? (B: Alles.) Rutschbahn, Schaukeln, Sand? (B: Alles.)
Diogo	41	Er ist immer mit Ball und mit dem Wasser
Diogo	93	Und ich weiss, Diogo spielt nur gerne mit Autos.
Emanuel	165	Er hat einfach nicht mit allem gespielt.
Emanuel	79	Vielmals will er eben nicht spielen. Dann ist eben immer schwierig.
Emanuel	12	Puzzle hat er nicht so gerne gemacht.
Emanuel	33	Mit Holz nicht so gerne
Emanuel	177	die Bilderbüchlein auch angeschaut? [00:36:49] Portugiesisch [00:36:58] B: Die hatte er nicht so gerne.
Emanuel	12	Sie hat viel mit ihm, mit der Koffer, der Arztkoffer.
Emanuel	17	Mit der Arztkoffer
Emanuel	33	Er hat lieber Legos.
Emanuel	79	Er spielt lieber Play Station oder Computer.

Emanuel	182	Eben, malen, schneiden und dann hin kleben, das hat er schon gemacht.
Isabel	84	Nur mit Puppen, ja, die nimmt sie und macht so, zum Schlafen, ja.
Isabel	44	Aber wenn sie es findet oder gefunden hat, dann hat sie ein Interesse, ja mehr Interesse.
Isabel	17	Ah ja, auch diese kleinen Holzstücke, weisst Du? Auch, nimmt und in den Mund, nachher weg
Isabel	17	Ich weiss nicht, das macht Klingklang. Wie eine Kirche... (I: Glocke?) Glocke, ja. Diese...
Isabel	17	Ja, mehr interessiert an Puppen
Isabel	20	Und sie macht so und ich sage: Kuckuck Isabel. Und sie macht so und lacht. (I: Das macht ihr Spass.) Spass gemacht. Ja.
Isabel	30	mit dieser roten Decke
Isabel	32	Und das, was macht wie Kirche. (I: Die Glocke?) Ja. Das ist auch immer... Du hast zwei (I: Zwei Glöckchen?) Und diese... (I: Ich weiss gar nicht mehr.) Und diese, ein Stück, wie etwas drin und wenn sie so macht... Uhm.
Isabel	30	Und auch mit diesem kleinen Stück Holz
Isabel	30	Ja, mit Puppe
Isabel	35	Ja, das auch und rot, das hast Du gelassen. (I: So eine kleine Büchse.)
Isabel	39	Vielmals spaziert sie mit der roten Decke. (Lacht)Ja. Das gefällt mir
Isabel	88	Und Topf, das gefällt ihr. Und diese auch, den hast Du gelassen. (I: Ja, ein Topf) Ja, ein Topf, sie macht Deckel drauf.
Isabel	88	Ja, aber sie hat lieber meinen Topf aus der Küche, der ist grösser als der Kleine. Immer den grossen weg.
Isabel	174	Meiner Kleinen gefällt das.(Lacht) Ich habe das mit einer Decke gemacht. Ich und mein Mann.
Luiza	36	am Anfang machte sie das viel, dann konnte sie es fast auswendig
Luiza	28	Eben, hat sie auch gespielt, nicht so viel, aber sie hat auch mit den Klötzchen nicht so...
Luiza	20	Also bei den Blättern, die Du zum Schreiben (I: Malen), daran hatte sie kein Interesse.
Luiza	20	Aber mit der Küche hat sie viel gespielt, und mit der Koffer vom Doktor hat sie viel gespielt und alles gebraucht, was es hatte
Luiza	25	Eben, sie hat viel mit der Küche
Luiza	33	Aber sie hat auch damit gespielt, mit den Legos
Luiza	39	Ja, und verkaufen? Das ist auch nicht so? [00:05:28] Portugiesisch [00:05:34] B: Das hatte sie auch gerne.

Luiza	54	Sie hat halt lieber kleine Sachen als grosse Sachen
Luiza	54	Zum Beispiel mit den Tellern statt mit Plastik. Du hast die Porzellan... (I: Ja genau.) Und das fand sie cool, statt immer nur Plastik
Luiza	54	Und mit dem Zug hat sie auch gerne gespielt. Das ist neu für sie
Luiza	104	Am Anfang klar, viel mehr, es war alles neu und dann wollte sie wissen, was alles da drin ist
Marcos	53	Nur zwei Mal, wenn ich nicht falsch liege. Er hat schon einen Zug im Zimmer. Wenn es so ein paar neue Sachen, er macht so ein bisschen bei kommen. Er nimmt den nicht so viel.
Marcos	20	Und das, er schaut rein, und er hat kein Mal damit gespielt.
Marcos	70	Ja, das erste Mal, als wir Malen spielten, auf einem weissen Blatt. Das haben wir schon gemacht. Aber er mag das nicht so, er schaut, was wir machen.
Marcos	20	Das Spielen zum Essen? (I: Ah, das Kneten) Ja, er hat das nie geholt.
Marcos	55	Nicht so eine Geschichte.) Ja, das will er nicht so viel. Und ich habe es schon probiert, am Abend vor dem Ins-Bett-Gehen, das zu machen, aber er sagt: Mama, das will ich nicht, ich will schlafen.
Marcos	133	Wie das mit dem Essen, damit hat er nicht gespielt, aber das weisst Du.
Marcos	9	Also mit dem Holz. Er hat ein bisschen ich denke, das ist nicht so normal, normal ist bauen. Es macht ihm viel Spass, eine Treppe.
Marcos	10	Er macht auch viel mit dem Verkaufen. Weil er mag Zahlen.
Marcos	12	Wie drehen, er hat wirklich viel und mit Legos. Mit den Grossen. Er hat immer ein Haus gemacht. Und innen macht er wie ein normales Leben, wie eine Person die isst, schläft oder so.
Marcos	18	Ich denke, mit dem Holz. Weil das Zimmer oben ist komplett voll mit Holz. Das ist... Weil er spielt mit der Treppe, er macht wie, ich weiss nicht, wie das heisst... Wie er geht nach oben und dann ist er unten, nicht auf der Treppe. (I: Hinunterspringen) Ja und er macht das. Weil er hat so Trampolin oder so, kann auch so etwas machen. Das hat er viel gemacht. Und er macht auch Strassen oder er kann damit viel machen.
Marcos	26	Mit etwas Anderes zum Malen, [00:06:26] da hat er auch gesagt, ich will. Und mit Kleber auch und so, aber nicht so viel. Vielleicht auch... Wir haben auch unsere Sachen, er holt auch unsere Sachen, er weiss, er hat auch anderes zu machen.
Marcos	24	Malen und so, wir haben das auch gemacht, aber das, er hat ein bisschen eine andere Idee davon als ein anderes Kind.
Marcos	29	Ja, er mag das. Er hat gesagt: Mama, Du musst einen Koffer...

Marcos	55	Also er hat alles Bücher mit Bildern. Also mit Kindern, Spielzeug, Autos, Tieren oder so. Und er mag das mehr.
Marcos	159	Marcos mag Babys. Und wenn er so eins hat, spielt er vielleicht mit einem neuen Kollegen.
Marcos	161	er will viel mit Autos spielen.
Rafael	45	Die Puzzles hat er viele Male gemacht, aber nachher war es wie immer das Gleiche, dann wollte er nicht mehr. Er hatte das schon viele Male gemacht
Rafael	148	dann macht es ihm nicht so viel Spass, wie wenn es etwas Neues ist.
Rafael	156	Er liebt es, wenn Mama und Papa mit ihm spielen, das hat er gerne.
Rafael	32	Weil zu Hause hat er die auch, da hat er nicht so viel damit gespielt.
Rafael	55	Aber nachher hatte er nicht so Interesse. Vielleicht auch, weil er die Zahlen und das Geld nicht kennt, vielleicht auch deswegen, aber er hat es trotzdem einmal gespielt.
Rafael	96	Kneten hat er nicht so gerne gehabt. Aber er spielt auch viel dort damit, weniger zu Hause.
Rafael	98	So kochen und die Sachen, nicht so.
Rafael	18	Eben, zuerst war er an den Legos interessiert
Rafael	18	und an der Koffer vom Doktor.
Rafael	18	Und in der ersten Woche hat er viel gemalt und geschnitten und hin geklebt.
Rafael	20	Er schneidet gerne und klebt dann hin.
Rafael	22	Dann hat er auch gerne von einer Zahl in die andere, das tut er auch.
Rafael	32	Aber sonst eigentlich ein bisschen mit allem.
Rafael	36	Mit Lego.
Rafael	38	Er hat es gern, wenn sie etwas mit den Legos bauen, das hat er uh gerne.
Rafael	45	Bei den Büchern hatte er die Geschichte gerne.
Rafael	49	Sie hat etwa fünf Mal die gleiche Geschichte erzählt, das hatte er gerne.
Rafael	58	Eben, er hat alles probiert, aber er hatte das Lego am liebsten
Rafael	89	Sie hat auch gerne Doktor gespielt und er auch.
Rafael	98	Er tut mehr so Sachen, mit denen er bauen kann. Oder auch Memory, oder Puzzle, die Sachen macht er gerne.

A20 Codings „Häufigkeit Spiel des Kindes“

Interview	Absatz	Aussage
Diogo	10	Einmal hat er mit den Legos.
Emanuel	23	Eben mehr am Wochenende
Isabel	41	Ja, nicht jeden Tag. Weil normalerweise gebe ich einen Sack. Aber sie war nicht jeden Tag interessiert, weisst Du.
Isabel	42	Manchmal, nicht jeden Tag, weisst Du.
Luiza	106	Aber auch jetzt, einmal pro Tag geht sie etwas holen.
Luiza	104	Am Anfang klar, viel mehr, es war alles neu und dann wollte sie wissen, was alles da drin ist. Dann jetzt ein bisschen weniger, aber sie fanden es gut.
Marcos	24	Ja, jeden Tag sicher immer mit dem Holz. Und mit dem anderen, wann er will.
Marcos	28	Also Du denkst, Ihr habt jeden Tag mal etwas aus dem Korb gemacht? (B: Ja.)
Rafael	43	Er habe ein zwei Mal mit den anderen... Mit der Koffer vom Doktor gespielt.
Rafael	49	Sie hat etwa fünf Mal die gleiche Geschichte erzählt, das hatte er gerne.
Rafael	50	Ah, mit dem Memory? [00:06:26] Portugiesisch [00:06:37] B: Drei vier Mal.
Rafael	43	Nachher mit den Legos hat er viele Male am Tag gespielt.
Rafael	45	Die Puzzles hat er viele Male gemacht, aber nachher war es wie immer das Gleiche, dann wollte er nicht mehr. Er hatte das schon viele Male gemacht.
Rafael	70	Am Anfang, jetzt ein bisschen weniger.
Rafael	32	Weil zu Hause hat er die auch, da hat er nicht so viel damit gespielt.

A21 Codings „Spielverhalten des Kindes“

Interview	Absatz	Aussage
Diogo	16	Mit Trottinette, ist immer mit Trottinette oder Velo, laufen auch.
Diogo	18	Und wenn ich mit ihm spiele, dann... [00:02:37] I: So am Tisch sitzen geht nicht gut. [00:02:40] B: Zu langweilig für Diogo.
Diogo	24	Jetzt sage ich: Diogo komm, Mama spielt mit Dir. Nein Mama, alleine.
Diogo	25	Nein alleine.) Immer alleine? (B: Immer alleine.) Nie mit Dir oder... (B: Hugo, nein.) Auch nicht mit dem Bruder
Diogo	26	Weil mit dem Sofa, hier am Tisch oder zum Knien auf dem Boden...
Diogo	34	Ich sage: Diogo spiel mit Mama, mit Hugo. Oh Mama, nein, lass. Ich habe Auto, es ist genug. Er geht zu Papa oder nimmt ein, zwei Autos.
Diogo	34	Ja, mit Dir spielt er. Er weiss, Du bist ein Pädagoge, er weiss spielen.
Diogo	46	Er spielt alleine. Er will nicht mit anderen. Er ist nicht so sozial. Nicht so...
Diogo	48	Diogo versuchte einmal, ja, zusammen... (I: Geht nicht.) Er ging immer zum... (I: Will er nicht.) Neineinein. Diogo gerne alleine
Diogo	59	Und ich probiere, er: Nein Mama, das ist in der Garage, das ist seine Strasse. Nein, das ist nicht korrekt. Er hat einen Plan, hat eine... (I: Dann ist das Zusammenspielen schwierig.) Mhm. Einmal habe ich Hugo gefragt, äh Diogo gefragt: Gehst Du mit Mami? Nein, ich gehe alleine, ich mache alleine. Er hat einen Kopf.
Diogo	57	Dann sagt er mir: Mama, weisst Du nicht, was ist lassen in der Garage, auf der Strasse? Nein lass das Mama.
Diogo	63	Er schaut auf YouTube, um ein Karton zu machen. Er sagt: Mama, machst Du? Weisst Du, ich habe auf YouTube diese Schnee gesehen.
Diogo	83	Aber er organisiert es nicht, nein. Er macht es nicht.
Emanuel	14	Mit der Knete hat er auch gespielt
Emanuel	20	Er hat keine Geduld
Emanuel	28	Er hat so Pflaster, oder einen Verband gemacht, oder das Herz hören.
Emanuel	30	Ein Bärchen hat er ganz eingeklebt.
Emanuel	36	Also lange macht er die Sachen, aber nicht so lang. Er hat keine Geduld, um lange irgendein Spiel zu spielen, lange.
Emanuel	53	Eben beim Spielen hat er normal gespielt.
Emanuel	55	Und eben auch, wenn sie daneben steht und ihm zeigt wie, da hat er keine Geduld.

Emanuel	67	Und vielmals, wenn sie mit ihm am Spielen ist, sieht er, dass die Mama schon etwas gemacht hat und macht es ihr kaputt und sagt... (Portugiesisch) Schwierig.
Emanuel	70	Er hat meistens gesagt, was er spielen möchte.
Emanuel	157	Er musste einen Zahn ziehen. Dann musste er ins Spital. Er musste eine Narkose haben. Und dann kam er nach Hause und dann wollte er das dem Papa auch machen. Dann hat er so gemacht, er sei jetzt der Arzt und mache dem Papa das Gleiche.
Emanuel	165	Er hat einfach nicht mit allem gespielt.
Emanuel	195	Sie sagt, manchmal, weisst Du, um sieben ist sie schon fertig mit Essen und so und dann sagt sie: Gehe etwas holen, spielen wir etwas. Dann sagt er nein. Wenn er von sich aus sagt: Ich möchte spielen, dann geht es. Wenn sie es sagt, dann geht es nicht, dann geht er ins Zimmer und schaut Trickfilme und irgendwann so um zehn, schläft er noch nicht, aber er ist...
Emanuel	12	Was er auch noch machte, malen oder so.
Emanuel	119	Aber wenn er spielt, dann ist auch immer, er kann nicht sitzen, also im Stehen.
Emanuel	168	Aber am Wochenende musste sie immer sortieren. Er tat einfach rein. Die Säcke sind alle gleich. (I: Hat er nicht aufs Bild geschaut?) Nein.
Isabel	13	Nicht so viel. Sie hat ein paar genommen und ein bisschen gespielt. Aber sofort vergessen und geht zu anderem. Nicht so viel Zeit mit diesen Spielen gespielt. Nein. Zum Beispiel nehmen, zack zack und fertig und geht.
Isabel	15	Ja, ich habe einen Sack gegeben, sie hat probiert. Aber sie macht nicht auf, ich muss das machen.
Isabel	15	Und dann alles weg. Dann nimmt sie einen Sack und macht so auf den Boden und alles weg (I: Ausleeren) Sie nimmt zum Beispiel nicht den Sack und geht mit der Hand hinein und nimmt. Nein. Sie macht so (Lacht) und auf Boden ist alles. (I: Ausleeren) Ausleeren, ja.
Isabel	26	Wenn Isabel wollte, geht sie, nimmt auch den ganzen Korb, weisst Du? Nimmt und leert alles aus. Und aber nicht alles wie vorher, weisst Du? Nur ausleeren.
Isabel	79	ich denke, sie will nicht so viel Zeit verlieren mit Spielsachen, weisst Du? Sie nimmt etwas und lässt es sofort.
Isabel	81	Ja, immer in Bewegung. Immer, ja.
Isabel	84	immer in Bewegung. Auf dem Sofa, und nachher kommt sie in die Küche, in andere... Immer so. Nicht so viel Zeit mit Spielsachen, nein. Nein
Isabel	86	Nein. Nicht. Ich habe schon gesagt, das ist Essen für die Puppe. Aber sie macht das nicht.

Isabel	92	Zum Beispiel eine Minute, nachher lässt sie es
Isabel	94	Aber sie bleibt nicht so oft.
Isabel	96	Ja, zum Beispiel diese rein machen mit Isabel. Weisst Du zum Beispiel diese, die anderen mit Ballen. Wir haben gesagt, Isabel, mach das so. Ball gehen, weisst Du? Aber sie nimmt den Ball.
Isabel	18	Sie macht einmal, aber nachher in den Mund und ich habe nicht so viel gelassen.
Isabel	28	Probiert, ja. Wenn etwas Neues, ja. (I: Macht sie noch viel?) Noch viel, ja.
Isabel	35	Ja, sie macht so und sie probiert auch, es zu öffnen. Es geht nicht (lacht) Und sie probiert es auch mit (I: Mund?) Ja
Isabel	39	Sie nimmt alles und in den Mund, spaziert mit etwas.
Isabel	41	Wenn sie nicht will, dann nimmt sie es nicht.
Isabel	44	Ihr lassen, dort, geht weg. Und sie spaziert.
Isabel	49	Hat sie das Buch auch angeschaut? [00:10:39] B: Ja. (Lacht) Sie macht mit den Zähnen... (I: In den Mund.) In den Mund und hat irgendetwas kaputt gemacht mit den Zähnen...
Isabel	79	Wenn ich in Küche gehe, etwas mache, immer bei mir, immer...
Isabel	100	Und auch Topf, etwas rein, dann Deckel. Aber das weiss sie. Da nimmt sie den Deckel, dann Sachen von innen
Isabel	98	Ja, ihr zuerst zeigen: Das muss hier hin, dann gehen. Sie nimmt es sofort. Aber nicht das.
Isabel	102	Und Puppe auch. Diese wäscht sie, nimmt sie ins Bett.
Isabel	126	Meine macht was er macht und wechseln auch.
Isabel	151	Ja, Du weisst, sie nicht lange mit einer Spielsache.
Isabel	153	weisst Du, meine Kleine probiert aufzumachen,
Luiza	38	Sie verliert nicht gerne, nachher will sie nicht mehr spielen
Luiza	33	Sie ist nicht so ein Kind, welches viel Geduld hat
Luiza	47	Die Fantasie, die sie manchmal hatte, um Sachen zu machen
Luiza	51	Aber sonst beim Spielen hat sie das Gefühl, eben, bei dieser Kette hat sie auch viel alleine gemacht.
Luiza	51	Was sie hat, wenn sie eine Idee hat, dann darf niemand ihr etwas sagen
Luiza	62	Gerne immer wieder etwas Neues
Luiza	57	Am Anfang war alles neu. Dann wollte sie mit allem spielen
Luiza	25	Also in Ihrer Fantasie hat sie gekocht oder Tee gemacht und mit dem Papa ein bisschen
Luiza	60	Wenn sie immer das gleiche Spiel hatte, dann hat sie nachher nicht mehr so gespielt wie am Anfang.
Luiza	28	Vielmals hat sie den Papa gefragt, ob er etwas für sie bauen könnte

Luiza	85	Sie ist motivierter um weiter zu spielen, wenn jemand von ihnen dabei ist. Und sie macht es auch lieber, wenn sie dabei sind, als alleine.
Luiza	87	Sie ruft sie auch vielmals: Kommt Ihr mit mir spielen?
Luiza	51	Dann immer, wie sie es gerne hat.
Luiza	57	Sie ging immer wieder dran, schaute, was es noch hat. Danach hat sie ein bisschen...
Marcos	14	Ja, auch Zimmer. So Esszimmer, Wohnzimmer mit einem Fenster, Telefon. Er macht das immer. Und auch die Küche. Er will immer diesen Deckel machen. (I: Ein Dach.) Ja, aber das geht nicht. Und er macht dann ein Kissen drauf oder er sucht etwas, also ein Buch. Und drauf und dann sagt er: Jetzt ist gemacht, jetzt ist fertig.
Marcos	16	Uns. Und vielmals mein Freund hat etwas am Finger und er geht und kontrolliert. Und er holt auch unsere Sachen, so eine Creme, ein Spray oder so. Er macht das und macht dann Kleber so. Und dann sagt er immer. Jetzt bist Du besser, jetzt bist Du besser.
Marcos	24	Und wenn er will, kommt er holen
Marcos	31	Und die Treppe ist neu für uns. Und mit anderem spielen, also, er hat immer etwas Neues gemacht, weil die Ideen kommen. Was ist gut für Marcos ist, er sagt: Mama, aber ich habe eine Idee.
Marcos	64	Und wenn das so ein Blatt ohne Bild ist, dann macht er was er will.
Marcos	64	Nicht ganz perfekt, aber wenn er ein Bild hat, dann macht er das wirklich gut. Weil er geht weg von dem Schwarzen oder so. Das ist gut, das habe ich noch nicht so gesehen.
Marcos	68	Nein, er will das nicht. Er will es zusammen machen.
Marcos	149	Er ist kein Kind immer mit der gleichen Idee. Ja ein bisschen immer mit dem gleichen Spielzeug aber er macht so viele Sachen, also viel Fantasie.
Marcos	166	Und Marcos macht das auch viel. Vielleicht ist es ein Kollege von der Schule oder so, aber ich kenne nicht alle Namen. Und ich denke, vielleicht ist es Fantasie. Ich denke so. Wenn ich so Sachen höre von Marcos, also um im Hause drin zu spielen, hat er nicht so viel wie Richard, er hat schon mehr aber nicht so viele Varianten
Marcos	12	Wie drehen, er hat wirklich viel und mit Legos. Mit den Grossen. Er hat immer ein Haus gemacht. Und innen macht er wie ein normales Leben, wie eine Person die isst, schläft oder so.
Marcos	24	Malen und so, wir haben das auch gemacht, aber das, er hat ein bisschen eine andere Idee davon als ein anderes Kind.
Marcos	25	Und nachher macht er Fantasie.

Marcos	58	Und wir haben (minus?) [00:15:48] und er ist mein Boss. Er sagt: Mama, da ist blau, da ist gelb, da ist rot und so. Ok, wir machen das. Und nachher sagt er: Mama, es fehlt etwas. Ich habe gesagt: Was fehlt. Ein Ballon. Ok, ich mache das. Und das ist so gut.
Marcos	79	Schon ein paar Mal alleine.
Marcos	80	Nein, aber er spielt wirklich viel alleine. Er kann das machen.
Marcos	151	Aber ich probierte einmal etwas Anderes zu machen. Wie ein geschlossener Platz. Aber höre ihn: Nur innen spielen. Kannst Du da drin spielen? Und er sagt mir: Nein Mama, ich will das nicht machen. Machen wir so umgehen, das ist eine Strasse. Also er hat mehr Ideen für uns. Ich denke.
Rafael	79	Eben, da er ein Einzelkind ist, spielt er auch uh gerne mit den Eltern und fragt viele Male: Machen wir jetzt ein Spiel und so. Das macht er immer und sie spielen auch mit ihm.
Rafael	85	Er verliert nicht gerne. Sie hat mit ihm Memory gespielt und viele Male gewann sie. Dann wurde er wütend, weil er nicht gerne verliert.
Rafael	103	Meistens hat er gesagt, was sie spielen. Aber er wollte immer das Gleiche spielen, mit den Legos. Deshalb hat sie mal gesagt: Schau, jetzt spielen wir das ein bisschen und dann probieren wir die anderen Spiele auch. Sonst hätte er immer das Gleiche genommen.
Rafael	148	Bei den Puzzles haben sie auch zu Hause, dann hat er manchmal die gemacht und nachher sie. Nach einer Weile, wenn sie immer das Gleiche machen, weiss er schon ganz genau, wie es geht und dann macht es ihm nicht so viel Spass, wie wenn es etwas Neues ist.
Rafael	145	Sie sagt, Rafael möchte immer alles neue Sachen, das geht halt nicht.
Rafael	151	Zuerst hat er es schon ein bisschen gemacht wie die Anleitung der Legos ist. Sie hat ihm manchmal geholfen, so ein Haus zu bauen oder so. Aber nachher wollte er nur seine Idee machen, dann macht er auch irgendetwas.
Rafael	156	Er liebt es, wenn Mama und Papa mit ihm spielen, das hat er gerne.
Rafael	70	Am Anfang, sie gehen ja auf Portugal, da hat er für alle Verwandten Zeichnungen gemacht oder mit Kleber und so und hat diese in ein Mäppchen getan, um nachher mitzunehmen.
Rafael	139	Oder beim Lego ist er sehr kreativ, hat viele andere Sachen gemacht.

A22 Codings „Entwicklungsverlauf des Kindes“

Interview	Absatz	Aussage
Diogo	44	Ja nein. (I: Nichts aufgefallen?) Nein. (I: Nichts Besonderes?) Nein. Einmal hilft er mir in der Küche.
Emanuel	39	Nein. So normal, das was er schon konnte.
Emanuel	42	Sie meint, beim Spielen sei er gleich
Emanuel	42	aber sonst sei er schlimmer als vorher.
Emanuel	36	sie hat gesehen, dass er ein bisschen Fortschritte beim Spielen gemacht hat. Aber der Koffer hat er lange so gespielt.
Emanuel	185	Er macht das auch in der Schule, malen, schneiden und so. Er hat gelernt, seinen Namen zu schreiben, Nummern zu schreiben.
Isabel	46	Ja. Das Gleiche. Nicht so neues, immer ja
Isabel	53	Aber Du hast es auch gesehen, oder (I: Ja) Es ist weniger, ja. Nicht so...
Isabel	48	Ja und dieses Buch, dieses (I: Umblättern?) Ja.
Isabel	55	Aber sie versteht auch mehr, was ich sage. Wenn ich sage, ich brauche einen Löffel, dann versteht sie. Und sie nimmt, ah ja, nimmt diesen Löffel, Plastiklöffel. Ja immer. (I: Ja.) Du hast gelassen und Gabel, oder? Dieses Messer, ja. Und wenn etwas... Ich denke, sie versteht besser als vorher. Wenn ich etwas sage, zum Beispiel, ein Glas mit Wasser. Sie versteht das, oder ein Löffel, sie nimmt Löffel. Oder Puppe, sie weiss, sie nimmt es.
Isabel	57	Ja, laufen, ein bisschen besser, aber, manchmal auf Boden. (I: Fällt Sie um.) Und wenn etwas auf den Boden... Sie sofort fällt.
Isabel	55	Dieses Jahr ist besser, weisst Du, versteht. Das andere, ich denke ungefähr gleich.
Luiza	85	Sie sehen, wenn sie mit ihr spielen, dass sie anders ist als wenn sie alleine spielen müsste. Sie ist motivierter um weiter zu spielen, wenn jemand von ihnen dabei ist. Und sie macht es auch lieber, wenn sie dabei sind, als alleine.
Luiza	87	Sie ruft sie auch vielemals: Kommt Ihr mit mir spielen?
Luiza	135	sie fanden es gut, vor allem die Fantasie, die sie hat. Zum Beispiel bei der Arztkoffer, wie sie so weit ging mit Sachen, die sie gar nicht kannten oder so. Auch bei den anderen Spielen.
Luiza	51	beim Spielen hätte sie ein bisschen Fortschritte gemacht.
Luiza	51	Aber im Charakter, wenn sie eben, sie verliert nicht gerne. Das sei, ist das Gleiche wie vorher.
Marcos	31	Und die Treppe ist neu für uns. Und mit anderem spielen, also, er hat immer etwas Neues gemacht, weil die Ideen kommen. Was ist gut für Marcos ist, er sagt: Mama, aber ich habe eine Idee.

Marcos	32	Und was ich kann, dann ist es etwas Neues. Und mit dem, zum Beispiel zum Verkaufen, er ist so, ich weiss nicht, wie sagen... Sachen holen. Er macht das nicht. Und das hat er gelernt, wenn wir einkaufen gehen. Er kauft ein, was wir brauchen und nicht alles. Nicht alles. Und das macht er so. Weil wir... Zum Beispiel hat er nie Reinigungsmittel geholt. Das vielleicht, weil das ist nicht zum Essen. Vielleicht, ich weiss es nicht... Und das ist auch so neu und anders. Für ihn und für uns auch.
Marcos	35	Und mit Geld, er hat das auch gemacht. Er sagt: So oder nicht ganz normal. Er sagt, so ich bezahle mit fünf und er gibt mir zehn. Aber das ist auch neu für uns, weil jetzt hat er noch mehr Ideen, wir brauchen das Geld zum Einkaufen. Das ist gut, weil es ist neu, anders.
Marcos	41	Aber jetzt sagt er: Mama, hast Du Brot gekauft? Mama, hast Du das gekauft oder so? (I: Vom Spiel her?) Ja. Aber das habe ich schon ein paar Sachen gesehen, er macht es jetzt ein bisschen anders.
Marcos	42	Weil die Treppe, er macht die von unserem Haus, aber er kann nicht so nach oben gehen und nach unten. Aber er macht so zwei, drei kleinere... Ich weiss nicht wie die heissen, so eins, zwei, drei... (I: Tritte.) Und nachher spielt er so. Er macht das jetzt.
Marcos	66	Ja. Er hat schon ein paar Bücher, aber normalerweise macht er das nicht. Aber jetzt schon. Er holt die und probiert und er macht das wirklich gut und er sagt mir: Mama, das hast Du falsch gemacht.
Marcos	64	Nicht ganz perfekt, aber wenn er ein Bild hat, dann macht er das wirklich gut. Weil er geht weg von dem Schwarzen oder so. Das ist gut, das habe ich noch nicht so gesehen.
Marcos	76	Ja, genau das Sortieren. Jetzt ist nicht mehr so kompliziert. Ein paar Mal hat Marcos gestartet zu spielen und das Problem ist nachher immer die Ordnung machen. Er will nicht. Und ich reklamiere immer ein bisschen, weil es ist auch schlimm, wenn er alles voll Chaos macht und ich muss nachher alles in Ordnung bringen. Und jetzt ist nicht so schlimm. Ich sage: Ok, wir spielen mit Holz. Willst Du mit Legos, dann geht Holz weg. Dann gehen wir mit Legos spielen. Das ist jetzt auch für mich besser. Es macht nicht so viel Stress. Weil zu viel Chaos ist auch ein bisschen schlimm für mich. Und ja, das ist das.
Marcos	11	Und ähnlich ist es mit dem Arzt. Das erste Mal, dass er so gespielt hat. Und jetzt weiss er, wenn er sich so schlägt, dann muss er einen Kleber holen und Fieber schauen.

Marcos	28	Vielleicht hat er etwas Neues gespielt, das er vorher nicht gespielt hat? (B: Mit dem Arzt.) Mit dem Arzt? Das ist neu für ihn? [00:07:26] B: Ja, er mag das. Er hat gesagt: Mama, Du musst einen Koffer.
Marcos	40	Aber jetzt ist er ein bisschen ruhiger.
Marcos	10	Er kommt zu uns und sagt: Hast Du eine Karotte gekauft? Hast Du Milch gekauft? Brauchst Du noch diese Crème? Das ist wirklich Spass und Freude auch für uns. So wissen wir auch, er kennt viele Worte. Also wir denken oftmals, er kennt das nicht.
Marcos	44	Nein, das habe ich nicht so viel gesehen.
Marcos	46	Da wirklich viel. Weil vorher hatte er immer ein bisschen Probleme zu reden. Aber vielleicht für uns, wir haben gesehen, er weiss viele Worte. Wir haben keine Ahnung, dass er so viele Worte weiss.
Marcos	48	Ja, auf Portugiesisch weiss er das nicht. Und einmal waren wir mit dem Zug am Spielen und ich habe dieses Wort gesagt. Und letzte Woche, wir waren im Zug nach B. Und er sagt zu mir: Mama, das heisst das. Hat eins, zwei, drei, vier und dann hat er Singular und Plural gesagt. Und ich mache so: Ahh. (I: Wow.) Und weisst Du, das hat er mit dem Spielzeug gelernt.
Marcos	51	Ja. Und ich habe auch ein paar neue Wörter gesagt und jetzt hat er die schon gelernt. Weil so wie bezahlen. Er erkennt jetzt das Wort, vorher kannte er das nicht.
Marcos	58	Auch weil ich dort mehr neue Wörter höre, das macht mir Spass, weil ich etwas Gutes sehe.
Marcos	47	Und jetzt habe ich wirklich viele neue Worte gehört.
Rafael	61	Sie meint, er sei ein bisschen ruhiger geworden. Früher holte er immer alle Spielsachen, bei ihm sein, dann hat er sie nur angeschaut aber nicht viel gespielt. Jetzt holt er eins uns spielt eine Weile, dann versorgt er es, dann holt er das nächste und spielt wieder. Ist ein bisschen länger am Spielen dran als früher.
Rafael	67	Er sei ruhiger, er spiele auch länger mit den Sachen. Früher hat er fünf Minuten, dann wollte er nicht mehr, jetzt geht es schon 15 Minuten, 20 Minuten, dass er am gleichen Spiel dran ist.
Rafael	172	Und auch, er ist ruhiger, er ist konzentriert. Früher waren es zwei, drei Minuten, fünf Minuten, dann hatte er schon wieder etwas Anderes. Jetzt spielt er eine Weile, dann fragt er die Mama: Darf ich versorgen und etwas Anderes holen? Da hat sie schon Freude, dass er ein bisschen Fortschritte gemacht hat. Ja.
Rafael	67	Oder wenn Sie eine Geschichte erzählt, da hat er früher auch nicht so Interesse gezeigt und jetzt fragt er manchmal: Wieso ist das so oder so? Also sie merkt, dass er ein bisschen...

Rafael	82	Sie meint, erfrage nicht mehr als vorher, er könne jetzt auch viele Male alleine spielen. Früher habe er immer gefragt, er wollte nicht alleine spielen und jetzt tut er schon auch einmal allein spielen. Von da her fragt er nicht mehr als vorher
Rafael	64	Bei den Legos sieht sie, dass er kreativer wurde. Er baut immer etwas Anderes. Früher hat er immer das Gleiche gemacht, aber bei den anderen...
Rafael	70	Mit der Schere hat er (I: Fortschritte gemacht?) Ist besser als vorher.
Rafael	76	Eben, sie meint, er sei ein bisschen ruhiger. Früher habe sie immer gesagt: Mach das und das und dann sagte er: Nein. Und jetzt kann er auch sagen, nein, er mache das nicht, dann geht er aber trotzdem und bleibt. Vielleicht in dem Sinne, dass er ein bisschen ruhiger ist.
Rafael	159	Sie sagt, er hat viele Fortschritte gemacht beim Malen, Schneiden
Rafael	168	Beim Namen Schreiben hat er immer die Buchstaben verkehrt, jetzt kann er das.

A23 Codings „Vorhandenes Spielmaterial“

Interview	Absatz	Aussage
Diogo	10	Immer mit Autos oder Moto (I: Töff, ja.) Kleine. Er spielt auf dem Teppich oder auf dem Sofa
Diogo	11	Eine Garage für die Autos? [00:01:35] B: Mhm. Er hat diese grosse im Zimmer...
Diogo	16	Mit Trottinette, ist immer mit Trottinette oder Velo
Diogo	32	Ich habe das auch zu Hause. Kauf Mama, kauf Plastilina. Ok. Ist nicht...
Diogo	74	Hast Du das Zimmer gesehen? Er geht zwei, drei oder mit, diese Wort, wie sagt man, mit diesem Auto.
Isabel	92	Und ich habe auch dieses kleine Auto zum Gehen, zum Beispiel
Luiza	54	Das ist neu für sie. Den hatte sie gerne. (I: Hat sie den Zug nicht gekannt?) Nein.
Marcos	18	Weil das Zimmer oben ist komplett voll mit Holz.
Marcos	24	Weil er hat so das, was er gerne macht im Zimmer oben.
Marcos	26	Wir haben auch unsere Sachen, er holt auch unsere Sachen, er weiss, er hat auch anderes zu machen.
Marcos	31	Also er hat auch bei unseren Sachen Holz. Aber ein Triangel oder Quadrat, es ist nicht alles gleich
Marcos	53	Er hat schon einen Zug im Zimmer.
Marcos	55	aber er hat auch Bücher und so.
Marcos	131	Und ich habe keinen Zug, ich kaufe einen Zug. Ich habe etwas Anderes nicht, ich kaufe es, weil er es will.
Marcos	155	Zum Malen hat er auch das Gleiche.
Marcos	177	Weil er hat in jedem Zimmer... In meiner Familie haben alle Legos. Meine Mutter hat wirklich viel. Weil ich habe ein Kind, meine Schwester drei, mein Bruder eins. Also fünf Kinder mit zehn Lego: O Gott, das geht nicht. Und sie hat schon viel Legos gekauft
Marcos	181	Er hat einen Zug, der alleine geht.
Marcos	155	Weil er will das viel. Er hat schon gleiche Sachen, so wie Holz oder Zug er hat das Gleiche.
Marcos	55	Also er hat alles Bücher mit Bildern. Also mit Kindern, Spielzeug, Autos, Tieren oder so.
Rafael	32	Weil zu Hause hat er die auch

A24 Codings „Gemeinsames Spiel“

Interview	Absatz	Aussage
Diogo	24	Jetzt sage ich: Diogo komm, Mama spielt mit Dir. Nein Mama, alleine.
Diogo	28	Einmal hat er gehört, hier mit meine... [00:03:57] I: Hat er gehört, das Herz gehört. [00:04:01] B: Hat gehört, das Herz. (I: Einmal) Einmal ja
Diogo	34	Ich sage: Diogo spiel mit Mama, mit Hugo. Oh Mama, nein, lass. Ich habe Auto, es ist genug.
Diogo	36	Mit Papa auf den Spielplatz, oder...
Diogo	38	Oder letzte Woche war er in der Freestyle Halle in L., mit Papa.
Diogo	41	Letzte Woche waren wir im Schwimmbad.
Diogo	55	Dann auch, spielst Du mit mir Play Station? Nein Mama, nein.
Diogo	57	Dann sagt er mir: Mama, weisst Du nicht, was ist lassen in der Garage, auf der Strasse? Nein lass das Mama.
Diogo	59	Und ich probiere, er: Nein Mama, das ist in der Garage, das ist seine Strasse. Nein, das ist nicht korrekt. Er hat einen Plan, hat eine...
Diogo	59	Einmal habe ich Hugo gefragt, äh Diogo gefragt: Gehst Du mit Mami? Nein, ich gehe alleine, ich mache alleine.
Diogo	65	Im Schwimmbad. Letzte Woche...
Diogo	83	Einmal hat es Diogo mit mir organisiert. Ok, ok. Er hilft, aber nachher ist...
Emanuel	12	Sie hat viel mit ihm, mit der Koffer, der Arztkoffer
Emanuel	55	Und eben auch, wenn sie daneben steht und ihm zeigt wie, da hat er keine Geduld.
Emanuel	70	Er hat meistens gesagt, was er spielen möchte. Nur wenn er zum Beispiel sagte, er wolle Play Station spielen, dann sagte sie: Du hast schon gespielt. Jetzt nicht. Sonst hat er meistens ausgewählt die Spiele, die er wollte.
Emanuel	73	Die Koffer, die Arztkoffer oder sonst eben kochen, Pizza machen.
Emanuel	157	Und dann kam er nach Hause und dann wollte er das dem Papa auch machen. Dann hat er so gemacht, er sei jetzt der Arzt und mache dem Papa das Gleiche.
Emanuel	198	Dann klatschen sie ihm, was er gut gemacht hat oder sagen: Das hast Du gut gemacht. Da hat sie schon Freude, aber das dauert aber nur 15 oder 10 Minuten, nachher ist schon wieder fertig.
Emanuel	67	Und oftmals, wenn sie mit ihm am Spielen ist, sieht er, dass die Mama schon etwas gemacht hat und macht es ihr kaputt und sagt... (Portugiesisch) Schwierig.
Emanuel	88	sie verliert manchmal die Geduld, wenn er nicht spielen will.

Emanuel	90	wenn er anfängt zu schreien und so macht, dann bringt es nichts, wenn sie es forciert.
Emanuel	195	Sie sagt, manchmal, weisst Du, um sieben ist sie schon fertig mit Essen und so und dann sagt sie: Gehe etwas holen, spielen wir etwas. Dann sagt er nein. Wenn er von sich aus sagt: Ich möchte spielen, dann geht es. Wenn sie es sagt, dann geht es nicht, dann geht er ins Zimmer und schaut Trickfilme und irgendwann so um zehn, schläft er noch nicht, aber er ist...
Emanuel	171	Wenn er mit dem Vater spielt, dann spielen die irgendetwas. Also nicht das, was geschrieben ist.
Emanuel	171	Für sie war das gut, sie hat auch gelesen, was sie machen muss.
Isabel	20	Und sie macht so und ich sage: Kuckuck Isabel. Und sie macht so und lacht. (I: Das macht ihr Spass.) Spass gemacht. Ja.
Isabel	25	Das macht doch nichts. Du hast ja andere Lieder, die Du mir gezeigt hast. Mit der Ente. (B: Mit der Ente, ja.)
Isabel	122	Es ist schwieriger mit Isabel zu spielen als mit anderen Kindern. (B: Ja.) Ich verstehe es. Ja. Und das braucht sehr viel Geduld. (B: Ja.) Weil sie braucht viel mehr Wiederholung.
Isabel	15	Ja, ich habe einen Sack gegeben, sie hat probiert. Aber sie macht nicht auf, ich muss das machen.
Isabel	23	Und habt Ihr auch die Lieder ausprobiert? Ich habe Dir noch auf dem Handy das Video gezeigt? [00:05:00] B: Ja, aber nicht probiert. Nein.
Isabel	44	Gegeben, aber sie... Ja. Besser, vor Jahren, ihr nicht geben, weisst Du? Ihr lassen, dort, geht weg.
Isabel	96	Wir haben gesagt, Isabel, mach das so. Ball gehen, weisst Du?
Isabel	174	Meiner Kleinen gefällt das.(Lacht) Ich habe das mit einer Decke gemacht. Ich und mein Mann.
Isabel	18	Sie macht einmal, aber nachher in den Mund und ich habe nicht so viel gelassen.
Isabel	44	Wenn ich sage: Ah, Isabel, das und das. Und Isabel ist nicht so interessiert
Isabel	98	Ja, ihr zuerst zeigen: Das muss hier hin, dann gehen
Isabel	163	Es ist schwierig, etwas zu finden, das das Kind gerne hat, weil sie nur ein paar Sekunden spielt und dann geht. Da weisst du nicht, was wäre das Beste, Ideen, andere Ideen oder.
Luiza	25	und mit dem Papa ein bisschen...
Luiza	28	Vielmals hat sie den Papa gefragt, ob er etwas für sie bauen könnte
Luiza	33	Wenn die Mutter zum Beispiel sagt: Mach das so. Dann wollte sie es nachher nicht mehr machen.

Luiza	44	Und die Zeit hat Mama hier gemacht zu Hause, dann haben sie gespielt.
Luiza	76	Sie muss immer sagen was.
Luiza	87	Sie ruft sie auch vielmals: Kommt Ihr mit mir spielen?
Luiza	44	Meistens hat der Papa mehr Geduld mit ihr.
Luiza	99	Sie ist ein bisschen mehr zu Hause, wenn sie frei hat und ein bisschen hier
Luiza	99	Und er war schon immer der, der mit ihr in die Bar ging oder Laufen ging.
Luiza	51	wenn die Mama erklärt: Du könntest so... Dann immer, wie sie es gerne hat
Marcos	70	Nein. Also wir haben ein Bild ausgeschnitten und nachher auf ein Blatt ohne Bild das geklebt.
Marcos	68	Nein, er will das nicht. Er will es zusammen machen.
Marcos	72	Ja und vielmals sagt er zu uns: Schreiben. Mama kannst Du Marcos schreiben? Oder Papa schreiben? Oder so, weil er schaut, was wir machen, zum Schreiben und so. Ja, das haben wir auch zusammen gemacht.
Marcos	74	Wir machen so immer, was er will. Also er will nicht so viel, was ich machen will, so. Weil spielen ist die Zeit für das Kind.
Marcos	79	Schon ein paar Mal alleine. (I: Das ist auch gut.) Weil ich bin am Abend am Arbeiten und normalerweise in der Woche habe ich einen Tag frei. Und am Wochenende ist er beim Vater. Und dann habe ich nicht so viel Zeit.
Marcos	149	Und er kann sagen, was er will, es ist mir egal, wenn es ihm Spass macht ist es auch Spass für mich.
Marcos	151	Aber ich probierte einmal etwas Anderes zu machen. Wie ein geschlossener Platz. Aber höre ihn: Nur innen spielen. Kannst Du da drin spielen? Und er sagt mir: Nein Mama, ich will das nicht machen. Machen wir so umgehen, das ist eine Strasse. Also er hat mehr Ideen für uns. Ich denke.
Marcos	10	Er macht auch viel mit dem Verkaufen. Weil er mag Zahlen. Und er kann schon Zahlen. Und er macht das viel mit uns
Marcos	11	Und wir, vielleicht brauchen wir das oder das. Er kommt ein paar Mal, wenn er runter fällt, holt er dich um das zu machen
Marcos	16	Uns. Und vielmals mein Freund hat etwas am Finger und er geht und kontrolliert. Und er holt auch unsere Sachen, so eine Creme, ein Spray oder so. Er macht das und macht dann Kleber so. Und dann sagt er immer. Jetzt bist Du besser, jetzt bist Du besser.
Marcos	58	Und wir haben (minus?) [00:15:48] und er ist mein Boss. Er sagt: Mama, da ist blau, da ist gelb, da ist rot und so. Ok, wir machen das. Und nachher sagt er: Mama, es fehlt etwas. Ich habe gesagt: Was fehlt. Ein Ballon. Ok, ich mache das. Und das ist so gut.
Marcos	20	Weil ich sage immer: Du kannst holen, was Du willst.

Marcos	22	Und wir machen, was er will. Manchmal kann ich auch sagen: Marcos, machen wir das so oder so. Aber normalerweise sagt er, was er will und wir machen, was er will.
Marcos	34	Ja wir haben immer gewechselt. Einmal bin ich am Kaufen und nachher bin ich am Verkaufen. Da haben wir ein bisschen gewechselt. (I: Gewechselt.) Und ein paarmal ist mein Freund nicht am Spielen und er geht zum Reden oder so. Jetzt, das ist deins, das hast Du gekauft.
Marcos	55	Und ich habe es schon probiert, am Abend vor dem Ins-Bett-Gehen, das zu machen, aber er sagt: Mama, das will ich nicht, ich will schlafen. Weil er liegt im Bett und er will schlafen
Marcos	117	Und eine Sache ist wirklich gut, leider habe ich nicht so viel Zeit. Draussen spielen ist so gut für die Kinder. Ich habe nicht viel Zeit, aber wenn ich kann, gehe ich auf den Balkon.
Marcos	117	Ja, ich mache nicht viel im Wasser spielen oder so, weil nachher ist er schmutzig. Aber ich muss ihn auch das lassen: Marcos, heute kannst Du Dich schmutzig machen.
Marcos	51	Ja. Und ich habe auch ein paar neue Wörter gesagt und jetzt hat er die schon gelernt.
Marcos	48	Und einmal waren wir mit dem Zug am Spielen und ich habe dieses Wort gesagt.
Marcos	59	Und er hat das so gut gemacht, dann habe ich gesagt: Marcos jetzt machen wir mehr. Ja Mama, dann machen wir sechs oder sieben. Und das macht mir so viel Spass, wir machen so viele Ballons.
Marcos	70	Nein. Was er mir gesagt hat, als wir ein Bild malten: Holst Du Schere und Kleber? Dann haben wir das gemacht.
Marcos	117	Seifenblasen.) Ja, das. Ich mache das viel auf dem Balkon, weil das geht, um es auf dem Balkon zu machen.
Marcos	149	Also nicht so viel, weil Spielen ist, was Marcos will
Rafael	55	Sie hätten auch ein paar Mal gespielt. Sie habe gesagt: Komm, wir machen das so, Du gehst zuerst einkaufen, danach ich und dann bist Du im Verkauf und so. Aber nachher hatte er nicht so Interesse. Vielleicht auch, weil er die Zahlen und das Geld nicht kennt, vielleicht auch deswegen, aber er hat es trotzdem einmal gespielt
Rafael	67	Oder wenn Sie eine Geschichte erzählt, da hat er früher auch nicht so Interesse gezeigt und jetzt fragt er manchmal: Wieso ist das so oder so? Also sie merkt, dass er ein bisschen...
Rafael	79	Eben, da er ein Einzelkind ist, spielt er auch uh gerne mit den Eltern und fragt viele Male: Machen wir jetzt ein Spiel und so. Das macht er immer und sie spielen auch mit ihm.

Rafael	85	Sie hat mit ihm Memory gespielt
Rafael	118	Aber sie denkt, wir spielen trotzdem 15 oder 20 Minuten.
Rafael	139	Eben bei der Koffer vom Doktor haben sie auch anders... Er hat ihr mal einen Verband gemacht oder dem Papa.
Rafael	156	Er liebt es, wenn Mama und Papa mit ihm spielen, das hat er gerne.
Rafael	24	Er kennt nicht alle Zahlen, dann sie ihm ein bisschen gezeigt wie.
Rafael	82	Und viele Male sagt sie ihm: Komm wir gehen jetzt ein bisschen spielen. Dann kann er nachher wieder eine Weile alleine spielen.
Rafael	85	Dann hat sie ihm erklärt: Beim Spielen ist nicht immer gewinnen, es gibt auch verlieren. Und einmal bist Du der Verlierer, das andere Mal wir. Also er lernt auch verlieren und gewinnen.
Rafael	87	Sie hat auch mit der Koffer vom Doktor viel gespielt, damit hat er gerne gespielt. Um ihm auch zu zeigen, wie mit anderen umgehen, wenn einer verletzt ist oder so.
Rafael	103	Meistens hat er gesagt, was sie spielen. Aber er wollte immer das Gleiche spielen, mit den Legos. Deshalb hat sie mal gesagt: Schau, jetzt spielen wir das ein bisschen und dann probieren wir die anderen Spiele auch. Sonst hätte er immer das Gleiche genommen.
Rafael	127	Eben, sie meint, es hätte... Viele Male hat sie auch gesagt: Hör mal, jetzt spielen wir das und später etwas Anderes. Aber...
Rafael	162	Sie hat auch ein bisschen geholfen.
Rafael	28	Sie hat immer ein bisschen geholfen, dann hat er auch immer ein bisschen gemacht.
Rafael	136	Ja, sie hat geschaut und auch einige andere Ideen, (I: Neue Ideen.) Neue Ideen, ja.
Rafael	151	Sie hat ihm manchmal geholfen, so ein Haus zu bauen oder so.

A25 Codings „Zeit für gemeinsames Spiel“

Interview	Absatz	Aussage
Diogo	26	Mit mir hat er einmal probiert.
Diogo	28	Einmal hat er gehört, hier mit meine... [00:03:57] I: Hat er gehört, das Herz gehört. [00:04:01] B: Hat gehört, das Herz. (I: Einmal) Einmal ja
Diogo	46	Er spielt alleine. Er will nicht mit anderen. Er ist nicht so sozial. Nicht so...
Diogo	51	Mit mir das ein oder andere Mal ok. Ja. Und sage: Ich bin mit Dir auf dem Spielplatz, das ist gut. Und einmal zu Hause haben wir probiert, war gut.
Diogo	51	Letzte Woche spielten wir zusammen Play Station
Emanuel	64	Eben zwei Mal am Morgen. Am Wochenende am Morgen. Dann essen sie Zmittag, dann schläft er ein bisschen und dann gegen Abend ein bisschen.
Emanuel	61	Mehr der Mann, der mit ihm gespielt hat
Emanuel	25	Eben sie kommt erst so um 18.00 Uhr Heim, dann hat sie wenig Zeit um noch mit ihm zu spielen. Am Wochenende hat sie halt mehr Zeit
Emanuel	213	Sie arbeitet die ganze Woche.
Emanuel	219	sie geht auch oft in die Schule
Isabel	41	Ja, nicht jeden Tag. Weil normalerweise gebe ich einen Sack. Aber sie war nicht jeden Tag interessiert, weisst Du.
Isabel	109	Eben sie macht mal mit ihr, dann er, aber ist nicht, ja regelmässig, sie spielt ein bisschen und dann geht sie wieder.
Luiza	44	wenn sie vom Kindergarten Heim kommt, dann haben sie sich so eine halbe Stunde Zeit genommen
Luiza	44	So etwa drei vier Mal pro Woche
Luiza	73	Sie schauen auch, dass sie Zeit haben, um mit ihr zu spielen. Dass sie zusammen sind und mit ihr spielen.
Luiza	79	wenn er frei hat, und zu Hause ist, dann den ganzen Tag, immer wieder ein bisschen spielen
Luiza	79	Aber wenn er arbeitet, dann spielen sie vielleicht nur einmal.
Marcos	47	Weil wir spielen immer ein bisschen zusammen.
Marcos	10	Und er macht das viel mit uns.
Marcos	44	Jetzt habe ich auch nicht so viel Zeit.
Marcos	47	Ein paar mal kann ich vielleicht nicht so viel, dann habe ich ihn gelassen und gesagt: Geh alleine Spielen.
Marcos	79	Und dann habe ich nicht so viel Zeit.
Marcos	112	Weil im Moment bin ich auch so ein bisschen... Wir denken zu [00:33:10] viel ans Arbeiten, zu viel an Geld, zu viel an das an das an das.

Marcos	117	Und eine Sache ist wirklich gut, leider habe ich nicht so viel Zeit.
Marcos	117	Ich habe nicht viel Zeit, aber wenn ich kann, gehe ich auf den Balkon

A26 Codings „Veränderung im Spielverhalten der Eltern“

Interview	Absatz	Aussage
Emanuel	58	Normal, ja.
Emanuel	67	Normal, wie vorher auch.
Isabel	107	Das ist das Gleiche, ja.
Isabel	112	Sie spielen jetzt mehr, seit Du den Korb gegeben hast als vorher.
Isabel	115	Eben, sie probieren immer ein bisschen mit ihr zu spielen, ein bisschen mehr mit diesen Sachen als vorher. Vorher hatten sie andere Sachen.
Luiza	65	sie spielen mehr als früher mit ihr, seit Du das gebracht hast
Luiza	67	Sie sind wie seither mehr motiviert, um mit ihr immer etwas zu machen, als vorher
Luiza	73	Sie schauen auch, dass sie Zeit haben, um mit ihr zu spielen. Dass sie zusammen sind und mit ihr spielen
Luiza	90	Sie müssen ein bisschen mehr mit Luiza spielen.
Luiza	97	Eben, sie haben sie vor dem Film viel auch alleine spielen lassen. Und seither probieren sie immer mehr auch mit ihr zu spielen
Luiza	99	Seit sie den Film gesehen haben, hat sie auch die Idee: Jetzt gehe ich auch ein bisschen mehr mit ihr raus und mache etwas mit ihr oder so
Luiza	140	Eben, sie haben ihr mehr gezeigt, wie sie könnte da irgendetwas machen als vorher.
Marcos	73	Oder denkst Du, hat sich dein Spiel mit ihm verändert? [00:19:32] B: Nein.
Marcos	81	Und spielst Du jetzt mehr mit ihm? Also häufiger als vorher? [00:21:37] B: Ja jetzt schon.
Marcos	55	Also eine Sache habe ich gelernt, nicht er. Mir macht es viel Spass, wenn wir... wir haben so ein separates Spielzeug. Wir haben eine Tasche für eines und eine Tasche für ein anderes. Und im Zimmer hat er alles gemischt. Und jetzt sortiere ich vielleicht ein bisschen.
Marcos	156	Ich denke, er hat auch gesehen, wir haben mehr Zeit zusammen gespielt.
Rafael	109	Aber sie wusste schon, dass das sehr wichtig ist. Und das ist für sie nochmals ein Grund, um noch mehr mit dem Kind zu spielen.

A27 Codings „Freude der Eltern“

Interview	Absatz	Aussage
Emanuel	73	Die Koffer, die Arztkoffer oder sonst eben kochen, Pizza machen.
Emanuel	198	Eben, sie hat schon Freude, wenn er zum Beispiel mit ihnen spielt und alle miteinander.
Emanuel	193	Sie hat Freude an so Sachen, sie würde auch gerne mehr mit ihm machen, aber es geht nicht.
Luiza	70	alles. Ja, zum Spielen. Wenn sie es gerne hat
Luiza	135	Eben, sie fanden es gut, vor allem die Fantasie, die sie hat. Zum Beispiel bei der Arztkoffer, wie sie so weit ging mit Sachen, die sie gar nicht kannten oder so. Auch bei den anderen Spielen.
Luiza	137	Und in der Situation gab es so Momente, wo sie es lustig fanden, wie sie es machte.
Luiza	47	Sie haben sich dafür begeistert, wenn sie manchmal die Idee hatte oder so.
Marcos	10	Er kommt zu uns und sagt: Hast Du eine Karotte gekauft? Hast Du Milch gekauft? Brauchst Du noch diese Crème? Das ist wirklich Spass und Freude auch für uns. So wissen wir auch, er kennt viele Worte. Also wir denken vielmals, er kennt das nicht.
Marcos	57	Und, das ist, weil mit Marcos macht es immer Spass.
Marcos	57	Also für mich ist mit der Treppe spielen nicht so schön.
Marcos	57	Aber ja, das mit Verkaufen ist schon wirklich schön.
Marcos	58	Auch weil ich dort mehr neue Wörter höre, das macht mir Spass, weil ich etwas Gutes sehe.
Marcos	61	Das macht mir Spass, was er will und was er machen mag. So.
Marcos	58	Weil [00:16:08] für mich ist Spass, was er besser macht.
Marcos	59	Und er hat das so gut gemacht, dann habe ich gesagt: Marcos jetzt machen wir mehr. Ja Mama, dann machen wir sechs oder sieben. Und das macht mir so viel Spass, wir machen so viele Ballons.
Marcos	149	Und er kann sagen, was er will, es ist mir egal, wenn es ihm Spass macht ist es auch Spass für mich.
Rafael	91	Puzzle hat sie auch gerne mit ihm gemacht. Das ist etwas, das sie auch gerne macht.
Rafael	159	Sie hatte Freude an den Sachen, die er gemacht hat.
Rafael	172	Sie hat auch Freude, an all den Sachen, die er gemacht hat.
Rafael	89	Sie hat auch gerne Doktor gespielt und er auch.
Rafael	166	Eben, an der Sache hat sie Freude, wenn sie sieht, dass er Fortschritte gemacht hat.

A28 Codings „Bewertung kindliches Spiel“

Interview	Absatz	Aussage
Diogo	61	Wie wichtig findest Du das, dass Diogo spielt? (B: Keine Ahnung.)
Diogo	62	B: Er lernt alles, wie ein...)
Diogo	93	Ja die Kinder wissen, was sie gerne spielen: Dieses, dieses und dieses
Emanuel	76	Eben sie findet es auch wichtig.
Emanuel	76	Und sie findet es sehr wichtig, dass die Kinder spielen aber nicht immer Play Station oder solches.
Emanuel	76	Aber sonst, die anderen Spiele seien für sie auch wichtig.
Emanuel	198	Sie findet, es ist schon wichtig, dass man den Kindern sagt, das hast Du gut gemacht.
Isabel	141	Also ich denke so, vier, fünf fangen sie auch richtig zu spielen an. Weisst du, dann fängst du an, richtig mit ihnen zu spielen. Und vorher spielen sie zwei Minuten und dann gehen sie wieder weiter. Nimmst alles hervor und dann spielen sie, dann gehen sie weiter... (Portugiesisch) Mit vier, fünf haben sie mehr Interesse am Spiel.
Isabel	182	Aber ich denke, mit Zeit, kommt sie, vielleicht braucht sie mehr Zeit als andere Kinder zum Lernen. Aber das kommt schon.
Luiza	82	Sehr wichtig
Luiza	85	Sie sehen, wenn sie mit ihr spielen, dass sie anders ist als wenn sie alleine spielen müsste. Sie ist motivierter um weiter zu spielen, wenn jemand von ihnen dabei ist. Und sie macht es auch lieber, wenn sie dabei sind, als alleine.
Marcos	74	Weil spielen ist die Zeit für das Kind.
Marcos	84	Also es ist wirklich, wie sagt man das... Kinder brauchen das Spielen. Das ist das Leben eines Kindes.
Marcos	84	Ein Kind, wenn es Zeit zum Spielen hat, das ist gut, super. Weil es ist auch mit Spielen, wenn Grössere kommen, kann es vielleicht etwas ein bisschen schneller lernen.
Marcos	86	Ich kann so wie das Verkaufen. Vielleicht für Marcos, wenn er, ich weiss nicht, jetzt 15 Jahre alt ist, dann kann ich schon sagen: Marcos geh etwas einkaufen. (I: Genau.) Und das ist nicht so schlimm, weil er hat eine Idee, wie es ist, [00:23:12] nicht nur zu schauen. Weil ein paar Mal lernen wir nicht nur durch Schauen, wir müssen es auch machen. Und das Spielen macht das. Und die Wörter.
Marcos	87	Mit Spielen kann man viele Worte lernen.
Marcos	87	Und ich schaue bei Marcos, er ist alleine, er hat keinen Bruder oder Schwester. Das ist schlimmer, er braucht Mama oder Papa zum Spielen. Und er lernt von uns.

Marcos	87	Und ich denke, als ich klein war, spielte ich viel. Jedes Kind hat Fantasie, alles ist Fantasie.
Marcos	87	Und wenn so mit der Zeit, immer am Spielen. Nicht sagen: [00:24:12] Marcos, das musst Du richtig machen. Wie im Militär oder so. Wenn er grösser ist, wird er vielleicht eine böse Person.
Marcos	88	Alle Kinder brauchen das Spielen, brauchen freie Zeit ohne Stress. Weil Kinder müssen auch ein paar Sachen richtig machen. Kinder kannst du nicht einfach lassen. Nein, das ist nicht so. Aber beim Spielen ist er frei, er kann machen. Er kann machen, was er will, wie er will, wie er denkt. Und also er braucht das.
Marcos	91	Nicht nur mit Spielzeug, spielen ist auch mit Worten oder so. Wir können so viele Sachen zum Spielen machen
Marcos	92	Und er muss auch ein bisschen Kontrolle haben. Das ist auch eine Hilfe, wenn er erwachsen wird.
Marcos	93	Und das Spielen ist die erste Sache für ein Kind und weiter gehen, wenn er in eine Schule geht, weiss er, was ist spielen, was ist nicht spielen. Wenn er noch grösser [00:25:59] wird, weiss er, wann ist es ein richtiges Spielen, wann ist es ein falsches Spielen.
Marcos	96	Spielen ist nicht nur einfach spielen. Es ist auch, irgendwie habe ich das vorher gesagt, ist für weiter und für jetzt.
Marcos	102	Vielleicht kann auch die andere Zeit, als ich kleiner war, spielte ich damit und jetzt bin ich erwachsen und mache das. Das ist nicht so frei jetzt, es hat, wie sagt man (Portugiesisch) kann ich das so sagen? Weil wir müssen es machen. (I: Verantwortung, genau.) Jetzt muss ich das machen. Vorher habe ich damit gespielt, wie Hause.
Marcos	105	Es ist wichtig. Spielen für Kinder, auch Eltern mit Kind spielen. Weil alleine ist nicht so schön. Und alleine kann es auch nicht so viel lernen. Wie kann eine Person alleine lernen?
Marcos	104	Wenn wir ein Kind in einem schlechten Moment sehen, dann denken wir: Uh, die Mutter will nicht, weiss nicht, was passiert mit ihrem Sohn. Manchmal ist es vielleicht nicht das, vielleicht hat das Kind einen Stresstag, vielleicht will es spielen, vielleicht hat es keine Freizeit, um etwas zu machen. Auch Stress, Mutter arbeitet, Vater arbeitet.
Marcos	110	Dieser Film ist leider nicht mehr modern. Weil die Probleme, sagen wir, ich sage es so, sind gleich. Ist immer gleich, da hat sich nichts gewechselt bis jetzt.
Marcos	112	Weil im Moment bin ich auch so ein bisschen... Wir denken zu [00:33:10] viel ans Arbeiten, zu viel an Geld, zu viel an das an das an das. Aber wo ist das Kind, wo ist das Spielen? Weil dieses Kind ist in ein paar Jahren erwachsen.

		Und wir können nicht nachher sagen: Oh, das habe ich falsch gemacht. Ja jetzt ist schon passiert.
Marcos	114	Und ich sehe vielmals, dass die Kinder richtig sind. Also es darf beim Spielen nicht laut sprechen, es kann nicht das machen oder das machen. Also es ist am Spielen, wieso nicht?
Marcos	116	Genau das. Und die Person muss wie sehen, wenn es spielt, ist es ein Spiel, ist Freizeit. Und wenn nicht, ist es etwas Anderes. Weil dieses Video macht beides. Es hat Kinder, die in die Schule gehen.
Marcos	117	Draussen spielen ist so gut für die Kinder.
Marcos	117	Ja, ich mache nicht viel im Wasser spielen oder so, weil nachher ist er schmutzig. Aber ich muss ihn auch das lassen: Marcos, heute kannst Du Dich schmutzig machen.
Marcos	118	Aber das ist gut, weil viele Personen, was steht ist ein Handy oder ein Tablet, Fernseher. Kinder spielen nicht. Schauen, was nicht richtig ist. Weil ich keine Kontrolle habe, wie ich will. Und das ist nicht gut für das Kind. Dieses Kind kommt nachher in die Schule oder so und hat immer Probleme, weil es nicht weiss, was ist spielen
Marcos	121	Und auch so, auch weniger fit. Das ist auch wirklich weniger fit.
Marcos	138	Du meinst auch, dass wenn ein Kind malt, dass man dann sieht, was es denkt oder so? [00:41:07] B: Ja genau, das meine ich. Und eben, auch aufstellen, um das zu machen.
Marcos	85	Wenn, ich weiss nicht wie sagen... Frei, also ein Kind kann viel spielen, kann auch ein bisschen frei sein, kann alleine auch etwas machen.
Marcos	106	Kinder brauchen uns, nicht nur Mama oder Papa, aber alle Erwachsenen. Ein bisschen zum Spielen. [00:31:07] Und ich kann jetzt das sagen, 100%.
Marcos	132	Im Moment, wenn die Eltern zu viele Sachen kaufen, zu wenig Zeit um zusammen zu spielen. Weil Du hast viel, Du hast viel zu machen, dann brauchst Du mich [00:39:20] nicht.
Marcos	170	Und so wissen sie auch, wie es funktioniert,
Marcos	172	Aber wenn ein Kind weiss, wenn du so machst, kommst du schlecht oder passiert etwas Schlechtes.
Marcos	93	Weil alle Kinder können spielen.
Rafael	106	Sie findet es sehr wichtig, dass die Kinder immer spielen.
Rafael	106	Nicht immer das Gleiche. Also zum Beispiel Lego ist mehr um etwas zu konstruieren, auch Handarbeit. Und dann auch Memory, wo es mehr Konzentration braucht. Also sie finde das sehr wichtig, so ein bisschen von allem ein bisschen mit den Kindern spielen.

Rafael	109	Sie wusste schon, dass es sehr wichtig ist, dass Kinder spielen.
Rafael	118	Sie meint, es sei sehr wichtig auch wenn sie beide arbeiten und manchmal nach Hause kommen und müde sind. Aber sie denkt, wir spielen trotzdem 15 oder 20 Minuten. Das tut dem Kind gut und uns auch, alle miteinander zu spielen. Sie meint, es sei sehr wichtig. Ja.

A29 Codings „Veränderung in der Einstellung zum Spielen“

Interview	Absatz	Aussage
Emanuel	79	Eben, sie wusste schon vorher, dass das Spielen wichtig ist.
Luiza	90	Eben, seit sie Dich gehört haben und den Film gesehen haben, habe sie gesehen, was sie ändern müssen. Sie müssen ein bisschen mehr mit Luiza spielen. Das kannten sie vorher nicht so. Aber seitdem, sie haben sofort gesagt: Wir müssen uns ändern und mehr Zeit haben, um mit Luiza zu spielen.
Luiza	150	Doch, bei Ihnen bleibt viel. Seit dem ersten Tag und jetzt in Zukunft. Dass sie viel gelernt haben. (Portugiesisch) Eben, das ein bisschen in einem anderen Licht, dann sehen sie die Sachen ein bisschen anders als vorher.
Luiza	94	Eben, nachdem sie den Film gesehen hatten, sahen sie, dass das gut und wichtig ist für das Kind, dass sie auch viel mit dem Kind spielen.
Marcos	95	Also ich denke, die Idee ist jetzt mit deiner Arbeit klarer. Weil wir wissen die. Wir wissen, das Kind muss spielen, braucht das Spielen. Aber wir denken nicht, dass ein Spiel viel mehr macht, als wir denken.
Marcos	96	Und ich denke, Ihre Arbeit und unser erstes Gespräch, hat mir ein bisschen klar gemacht. [00:27:46] Da sage ich danke. Weil ich weiss, wie es ist. Ich bin Mutter, ich will das Beste für meinen Sohn. Aber ich habe nicht so gedacht. Ich dachte: Ok, er braucht das. Er ist ein Kind. Aber ich denke nicht so. Er braucht das, um weiter zu gehen.
Marcos	106	Kinder brauchen uns, nicht nur Mama oder Papa, aber alle Erwachsenen. Ein bisschen zum Spielen. [00:31:07] Und ich kann jetzt das sagen, 100%.
Marcos	125	Also wie vorher gesagt, sind diese Ideen klaren. Ich ganze Video so... Weil die Idee ist gleich und jetzt wirklich gewechselt in meinem Kopf.
Marcos	127	Jetzt verstehe ich auch wieso. Weil ich habe, ich bin Mutter. Und Mutter weiss halt was ist das Beste für das Kind. Und ich denke so. Und ich weiss, spielen ist gut für Marcos, auch zusammen oder alleine oder so. Spielen ist wichtig. Aber mit dem Video, kann ich mir jetzt ein bisschen vorstellen, wieso ist es wichtig, das zu machen.
Marcos	96	Aber ich habe es nicht gemacht, vielleicht mache ich es jetzt weiter, mit dem.
Rafael	192	Eben, sie wusste schon nicht so, dass das Spielen mit Kindern so wichtig ist. Aber dadurch hat sie noch mehr gefühlt, dass das sehr wichtig ist, mit dem Kind Zeit zu nehmen und mit dem Kind zu spielen.
Rafael	109	Sie wusste schon, dass es sehr wichtig ist, dass Kinder spielen. Aber nachdem sie den Film gesehen haben, in dem sie mit Sand gespielt haben, dass das auch nachher beim Rechnen hilft und so, das wusste sie nicht.

Rafael	109	Aber sie wusste schon, dass das sehr wichtig ist. Und das ist für sie nochmals ein Grund, um noch mehr mit dem Kind zu spielen.
--------	-----	---

A30 Codings „Familiensituation“

Interview	Absatz	Aussage
Diogo	34	Er geht zu Papa
Diogo	36	Mit Papa auf den Spielplatz, oder...
Emanuel	96	Eben, der Mann ist nur am Wochenende da, er kommt heute Abend und geht am Sonntag wieder.
Emanuel	96	Es ist für sie uh schwierig alleine.
Emanuel	98	Für sie ist es schwierig, wenn sie die ganze Woche alleine ist und wenn der Mann da ist, folgt er schon ein bisschen mehr, aber...
Emanuel	114	Sie hat einen Babysitter. Bis sechs, wenn sie heimkommt.
Emanuel	213	Sie merkt auch, wie sie nicht mehr mag, auch am Wochenende, möchte sie sich auch erholen.
Emanuel	25	Eben sie kommt erst so um 18.00 Uhr Heim
Emanuel	117	um sechs kommt sie und holt ihn.
Emanuel	213	Dann kann sie sich auch am Wochenende nicht erholen.
Emanuel	219	Eben, sie geht auch oft in die Schule, ist so nervös, wegen all dem was zu Hause passiert. Dann hat sie den Blutdruck mal tief, mal hoch, dann ist ihr schlecht. Ja.
Emanuel	142	Bei ihr folgt er eben nicht. Sie überlegt, vielleicht weil sie die ganze Woche alleine ist, dass er mal so etwas macht.
Emanuel	25	Eben sie kommt erst so um 18.00 Uhr Heim
Emanuel	213	Sie arbeitet die ganze Woche.
Emanuel	211	Sie weiss nicht, wie das dann weiter geht, wenn er in die Schule geht, zehn, elf, zwölf, was so ein gefährliches Alter ist, dann weiss sie nicht, wie es weiter geht.
Emanuel	216	Eben, wenn sie so nervös ist, dann geht sie auf die Toilette, bleibt dort, weint ein bisschen, bis es vorbei ist. Damit er sie nicht weinen sieht, dann kommt sie wieder raus. Aber sie hat manchmal wirklich keine Geduld mehr.
Emanuel	223	sie ist immer im Stress
Emanuel	103	Ist nicht richtig, sagt sie, aber sie muss fast, sonst hält sie es nicht aus und verliert auch die Geduld und so.
Emanuel	94	Vielmals probiert sie es und probiert es, aber nachher ist sie dann auch müde um das immer zu probieren
Emanuel	88	sie verliert manchmal die Geduld
Luiza	99	wenn sie frei hat
Luiza	79	wenn er frei hat

Marcos	79	Schon ein paar Mal alleine. (I: Das ist auch gut.) Weil ich bin am Abend am Arbeiten und normalerweise in der Woche habe ich einen Tag frei. Und am Wochenende ist er beim Vater. Und dann habe ich nicht so viel Zeit.
Marcos	44	Jetzt habe ich auch nicht so viel Zeit.
Marcos	80	Wenn er mit meinem Freund nach Hause kommt, macht mein Freund das Essen und er kann alleine spielen.
Marcos	112	Weil im Moment bin ich auch so ein bisschen... Wir denken zu [00:33:10] viel ans Arbeiten, zu viel an Geld, zu viel an das an das an das.
Marcos	47	Das ist wirklich gut auch für mich, weil jetzt verstehe ich ein bisschen mehr, was er will oder was er sagen will.
Marcos	36	Das ist gut, weil es ist neu, anders
Marcos	77	Es macht nicht so viel Stress. Weil zu viel Chaos ist auch ein bisschen schlimm für mich.
Rafael	118	auch wenn sie beide arbeiten und manchmal nach Hause kommen und müde sind.

A31 Codings „Bewertung Projekt allgemein“

Interview	Absatz	Aussage
Diogo	91	B: Für Diogo ist es tiptop. Ganz so. Ja, für andere Familie ist auch schon, ja eine gute Idee. Ist eine gute...
Emanuel	190	Sie findet es gut, was Du machst. Es hat ihr auch geholfen.
Emanuel	190	Es würde auch helfen, wenn er etwas anders wäre, aber mit ihm ist schwierig zu spielen und so Sachen zu machen.
Isabel	119	Ich denke, das hilft. Weisst Du? Die anderen Kinder, weil meines ist... Verstehst Du? [00:29:16] C: Weil sie so ein bisschen hinten dran ist, meint sie, hilft es nicht so viel wie bei den anderen, normalen Kindern. Aber auch sie, auch wenn sie ein Behindertes hat, oder, immer üben, üben, üben. Und dann kommt es vielleicht langsam.
Isabel	184	Deine Arbeit ist gut. (Lacht) Das machst Du gut.
Isabel	137	Ich denke, das hilft. Weisst Du? Aber vielleicht nicht mit meiner Kleinen. Vielleicht mit anderen Kindern, weisst Du? Weil meine Kleine braucht Zeit zum Lernen, ja.
Isabel	165	Ja, das war eine gute Idee. Ja. Und ich denke, das hilft.
Luiza	145	Wenn Du das mit anderen Leuten machst, finden sie. (I: Gut?) Ja. Für die anderen Familien. (Portugiesisch) Wie Du ihnen geholfen hast, dass die anderen Familien auch so...
Luiza	143	Sie sind zufrieden. Sie danken Dir für deine Arbeit und alles.
Luiza	132	Sehr gut.
Marcos	103	Aber ich sage, Ihre Arbeit ist wirklich gut und viele Personen müssen das schauen.
Marcos	96	Und ich denke, Ihre Arbeit und unser erstes Gespräch, hat mir ein bisschen klar gemacht.
Rafael	192	Eben, sie wusste schon nicht so, dass das Spielen mit Kindern so wichtig ist. Aber dadurch hat sie noch mehr gefühlt, dass das sehr wichtig ist, mit dem Kind Zeit zu nehmen und mit dem Kind zu spielen. Und, ja. (I: Das ist super.) Ja, das hat Ihr auch viel geholfen.

A32 Codings „Bewertung Film“

Interview	Absatz	Aussage
Diogo	68	Und vielleicht weisst Du noch den Film? Findest Du den Film gut? [00:14:29] (B: Gut) Oder nicht? (B: Nein.) Hilfreich? (B: Ist gut.) Spannend? (B: Für mich tiptop.)
Diogo	68	Hast Du etwas vom Film gelernt? Etwas Neues, das Du noch nicht wusstest? Es ist schon lange her. (I: Ja, keine Ahnung.) Weisst Du nicht mehr so genau, was im Film... (B: Nein.)
Emanuel	82	Es sei gut, für sie auch zu sehen und zu hören, was die sagen. Das war für sie auch eine Hilfe.
Emanuel	85	Das was sie im Film gesehen hat, wusste sie schon.
Emanuel	85	Dass sie es gesehen hat, war für sie wichtig, es nochmals zu sehen.
Isabel	131	Sie meint, sie wisse nicht, es gibt Kinder, die das nicht brauchen. Es gäbe andere...
Isabel	134	Ja, ich denke, ja.
Isabel	137	Ich denke, das hilft. Weisst Du? Aber vielleicht nicht mit meiner Kleinen. Vielleicht mit anderen Kindern, weisst Du? Weil meine Kleine braucht Zeit zum Lernen, ja.
Isabel	139	Und im Film die sind gross. Mit drei.
Luiza	94	nachdem sie den Film gesehen hatten, sahen sie, dass das gut und wichtig ist für das Kind, dass sie auch viel mit dem Kind spielen.
Luiza	97	Eben, sie haben sie vor dem Film viel auch alleine spielen lassen. Und seither probieren sie immer mehr auch mit ihr zu spielen.
Luiza	95	Also sie fanden den Film hilfreich? (B: Genau.)
Marcos	110	Der ist wirklich gut.
Marcos	110	Zuerst in Portugiesisch, das ist besser für mich zu verstehen, was die Idee ist.
Marcos	111	Aber vielleicht muss ein bisschen mehr nach unten gehen, in das Problem, in die Thematik. Weil es ist ein Kurzfilm. Aber ich denke, es gibt so viel zu sagen zu diesem Problem. Weil es ist im Moment ein Problem.
Marcos	114	Dieses Video ist wirklich gut.
Marcos	116	Genau das. Und die Person muss wie sehen, wenn es spielt, ist es ein Spiel, ist Freizeit. Und wenn nicht, ist es etwas Anderes. Weil dieses Video macht beides. Es hat Kinder, die in die Schule gehen.
Marcos	125	Also wie vorher gesagt, sind diese Ideen klaren. Ich ganze Video so... Weil die Idee ist gleich und jetzt wirklich gewechselt in meinem Kopf.

Marcos	127	Jetzt verstehe ich auch wieso. Weil ich habe, ich bin Mutter. Und Mutter weiss halt was ist das Beste für das Kind. Und ich denke so. Und ich weiss, spielen ist gut für Marcos, auch zusammen oder alleine oder so. Spielen ist wichtig. Aber mit dem Video, kann ich mir jetzt ein bisschen vorstellen, wieso ist es wichtig, das zu machen.
Marcos	129	Ja, aber ich habe noch gesagt, weil das Problem ist nicht durch das Kind. Im Moment sind es auch die Erwachsenen. Und wenn Erwachsene, das schauen, dann sehen die, ist alt, haben kein Interesse. Weil Erwachsene sind im Moment wie Kinder und Kinder sind wie Erwachsene. Es ist leider so, aber ist so. Wir schauen so schnell ein Kind, wenn es gute Sachen macht. Und Erwachsene keines. Das passiert jetzt so viel.
Marcos	110	Dieser Film ist leider nicht mehr modern. Weil die Probleme, sagen wir, ich sage es so, sind gleich. Ist immer gleich, da hat sich nichts gewechselt bis jetzt.
Marcos	112	Und viele Eltern müssen diesen Video schauen oder einen anderen mit der gleichen Idee.
Marcos	105	Und viele Personen müssen das schauen. Es ist wichtig. Spielen für Kinder, auch Eltern mit Kind spielen. Weil alleine ist nicht so schön. Und alleine kann es auch nicht so viel lernen. Wie kann eine Person alleine lernen?
Rafael	109	Aber nachdem sie den Film gesehen haben, in dem sie mit Sand gespielt haben, dass das auch nachher beim Rechnen hilft und so, das wusste sie nicht.
Rafael	115	Sie meint, ja, dass hilft auch anderen Familien viel. Weil viele meinen, eben, die Kinder, irgendetwas mit den Kindern machen ohne... Fernsehen oder was auch immer, nur um die Zeit zu verbringen und so. Und wissen nicht, dass sie mit Spielen auch viel lernen. Von dem her meint sie, ist es gut
Rafael	118	Sie meint, es sei sehr wichtig auch wenn sie beide arbeiten und manchmal nach Hause kommen und müde sind. Aber sie denkt, wir spielen trotzdem 15 oder 20 Minuten. Das tut dem Kind gut und uns auch, alle miteinander zu spielen. Sie meint, es sei sehr wichtig. Ja.

A33 Codings „Bewertung Spielmaterial“

Interview	Absatz	Aussage
Diogo	69	Und wie findest Du die Spielsachen? Es sind ja viele verschiedene Sachen? (B: Ist gut.) Ja, zu viele Sachen? (B: Nein, ist gut, ist eine gute...) Hat etwas gefehlt, Spielsachen? Vielleicht irgendetwas? Für ihn vielleicht haben Autos gefehlt. (B: Nein, ja.)
Diogo	72	Nein, nicht zu viel. Drei, vier Maximum, zum...
Diogo	96	Vielleicht musst Du studieren, nur mit Auto machen, irgend...
Diogo	67	(B: Ist gut.)
Diogo	86	Gibt es etwas, das Du findest ändern? Oder so lassen? (B: Lassen, ja.) So machen für andere Familien? (B: Lassen.)
Diogo	93	Ja die Kinder wissen, was sie gerne spielen: Dieses, dieses und dieses. Und ich weiss, Diogo spielt nur gerne mit Autos. Ok, wir lassen das andere. Er geht nicht. Ok. Lass es. (B: Kein Problem.) Ich weiss Diogo schreibt gerne. Ok. Für mich ist es eine gute Idee.
Emanuel	162	Sie fand es gut.
Emanuel	165	Für sie ist gut so. Er hat einfach nicht mit allem gespielt.
Emanuel	174	Sie findet es gut, es sind normale Spiele, nicht dass er Tablett spielt oder so.
Emanuel	174	Wenn er spielt, dann sieht sie, dass das gut ist mit den Spielsachen, die Du gegeben hast.
Isabel	18	Kugelbahn?) Weisst Du? Du machst oben... Sie macht einmal, aber nachher in den Mund und ich habe nicht so viel gelassen. Weil, ich habe Angst, wegen... [00:03:56] I:.... Weil die Kugel zu klein ist? (B: Ja.) Besser grössere Kugeln.
Isabel	23	Und habt Ihr auch die Lieder ausprobiert? Ich habe Dir noch auf dem Handy das Video gezeigt? [00:05:00] B: Ja, aber nicht probiert. Nein.
Isabel	144	Ja, ich denke, es ist gut, diese Spielsachen. Ja.
Isabel	147	Ja, ich denke, das ist genug. Ja.
Isabel	149	Du weisst wie mein Kind ist. [00:36:19] I: Es ist sehr schwierig zu beantworten. Weil sie nicht so viel spielt. [00:36:25] B: Ja, Du weisst, sie nicht lange mit einer Spielsache.
Isabel	167	Ja, das ist gut so, gleich, wie den, den Du bei uns zu Hause gelassen hast, den Korb gleich.

Isabel	171	Ja. Und meiner Kleinen gefällt dieses zum Schaukeln. (I: Das Tuch?) // Ja. Ein grosses Tuch.
Isabel	49	Hat sie das Buch auch angeschaut? [00:10:39] B: Ja. (Lacht) Sie macht mit den Zähnen... (I: In den Mund.) In den Mund und hat irgendetwas kaputt gemacht mit den Zähnen...
Luiza	104	aber sie fanden es gut
Luiza	109	Es sei gut so.
Luiza	111	er meint, wenn es zu viel wäre, dann hätte sie vielleicht die Motivation verloren oder nicht gewusst, was mache ich jetzt. Sie meinen, es sei so gut gewesen.
Luiza	104	sie fanden, es sei gut, sie hätte mit allem gespielt.
Marcos	131	Das ist super. Und weil ich habe es schon gesagt, neue Sachen. Weil Marcos will immer mit dem Gleichen spielen.
Marcos	132	Auch nichts voll, aber wenn er will, ist auch zum Spielen. Und jetzt mit so ein bisschen von allem.
Marcos	132	Also, es ist gut, weil er hat alles, was ein Kind zum Spielen braucht, es hat auch nicht zu viel.
Marcos	133	Das hat so ein bisschen von allem. Und ein bisschen davon, was er jeden Tag möchte.
Marcos	133	Wie das mit dem Essen, damit hat er nicht gespielt, aber das weisst Du. Es ist gut, wenn ein Kind weiss, richtiges Essen.
Marcos	135	Auch zum Verkaufen, alle Kinder müssen mit den Eltern zum Verkaufen gehen. Das ist auch gut so. Zuerst erklären.
Marcos	136	Mit dem Holz kann er bauen, mit dem Zug kann er spazieren. Also alles hat so...
Marcos	136	Und was ich denke, ist wirklich gut, nicht nur für das Kind, auch für uns Erwachsene ist das Malen. (I: Malen?) Ja. Weil wenn wir malen, machen wir unsere Idee [00:40:20] weg, raus. Und wir können so mit einem Kind malen, wir wissen, wann geht es ihm gut, wann geht es nicht gut.
Marcos	139	Mit einem Buch denke ich, ist auch gut, aber Marcos ist erst vier Jahre. Das ist noch etwas früh für ihn vielleicht.
Marcos	143	Ja, das hat Freude gemacht, es hat viel gemacht.
Marcos	141	Also aber ich denke, es ist wirklich viel Interesse. Auch Ihre Idee von den Spielzeugen, weil die sind perfekt für die Kinder und auch für die Eltern sind sie wirklich gut.

Marcos	159	Alles, also was vielleicht zum Beispiel fehlt, für Kinder haben wir immer die... Bei uns ist das automatisch... Die Jungs spielen mit Autos und die Frauen mit so wie kleines Baby. Das fehlt ein bisschen. Weil ich habe viel gesehen, Marcos mag Babys. Und wenn er so eins hat, spielt er vielleicht mit einem neuen Kollegen. Also ein anderes Kind oder so. Auch nicht nur für Mädchen, aber auch für die Jungs.
Marcos	160	Vielleicht fehlt auch ein bisschen etwas von Autos und so. Weil ein Auto geht zum Holz, geht zum Arzt, geht für alles. Weil wenn wir das mit jeder Familie. Wenn wir einkaufen gehen, gehen wir mit dem Auto. Wir gehen spazieren, wir gehen mit Auto. Alles mit Auto, Auto, Auto.
Marcos	161	Autos, ich sage das für meinen Sohn, er will viel mit Autos spielen. Das fehlt ein bisschen. Weil das hilft auch, man kann ein Spiel machen, so: Erwachsene und Kind mit Unfall, Notfall. Weil viele Kinder lernen erst in der Schule, wie können sie über Strasse machen. Das wäre vielleicht eine Idee.
Marcos	168	Was die [00:49:22] Jungs auch mögen ist auch mit Bauen arbeiten. Wie die da. Das und hilft auch, um zu verstehen, wieso der Vater so etwas in eine Wand macht.
Marcos	175	Weil Legos sind nicht genug. Er hat bekommen, er ging noch zwei Schachteln holen. Jetzt hat er so viele.
Marcos	177	Und wenn er schaut und er will das Haus machen, hat er nicht genug für die Wand.
Marcos	182	Es ist nicht wie viel, weisst Du, sondern was ist.
Marcos	181	Nicht jedes Kind ist gleich, aber es ist genug. Weil die Idee ist schon da.
Rafael	121	Sie meint, es seien alle Spiele wichtig gewesen. Es gibt Spiele, bei denen er mehr Interesse zeigte und damit gespielt hat. Bei anderen ein bisschen weniger. Aber sie meint, es seien alle Spiele wichtig gewesen.
Rafael	124	Sie meint, es sei genug so.
Rafael	142	Sie meint, es hätte schon viele verschiedene Spiele.
Rafael	145	Sie sagt, Rafael möchte immer alles neue Sachen, das geht halt nicht.
Rafael	177	Sie meint, die Spiele seien gut. Auch wenn es ein Mädchen ist, das hat vielleicht mehr Interesse am Verkauf oder dem Doktor als ein Junge. Aber sonst meint sie, sei es... Oder bei den Legos sei es auch egal, ob es ein Bub oder ein Mädchen sei, es ist alles so kreativ. Oder Konzentration bei Memory oder so, sie meint, das sei gleich (I: Von allem ein bisschen.) Gut.
Rafael	175	Sie meint, alles was Du gegeben hast, ist sehr hilf... Vielleicht, wenn es ein Mädchen wäre, gibst Du auch sowieso andere Sachen.
Rafael	179	Sie findet es normal, dass jedes Kind andere Interessen beim Spielen haben, so wie alles.

A34 Codings „Bewertung Spielideen“

Interview	Absatz	Aussage
Diogo	85	Diese Ideen zum Spielen sind für mich tiptop.
Emanuel	162	Es sei gut und es sei auch gut organisiert in den Säckchen mit den Kärtchen, was sie machen kann und so. Ja.
Emanuel	171	Für sie war das gut, sie hat auch gelesen, was sie machen muss.
Emanuel	171	Wenn er mit dem Vater spielt, dann spielen die irgendetwas. Also nicht das, was geschrieben ist.
Isabel	157	Ja, hilft.
Isabel	160	Ja. (I: Schwierige Frage.) Ja. Ja, vielleicht andere Ideen. Aber...ja. [00:38:20] C: Ja, aber im Moment ist es vielleicht... [00:38:23] Portugiesisch [00:38:32] C: Es ist schwierig, etwas zu finden, das das Kind gerne hat, weil sie nur ein paar Sekunden spielt und dann geht. Da weisst du nicht, was wäre das Beste, Ideen, andere Ideen oder
Luiza	121	sie haben das gemacht aber oftmals auch andere Ideen.
Luiza	124	Doch, es hat schon geholfen. Aber nachher hatten sie auch neue Ideen...
Marcos	149	Also nicht so viel, weil Spielen ist, was Marcos will
Marcos	149	Aber ja, vielleicht gehen Sie zu anderen Eltern, die spielen nicht so viel mit dem Sohn oder der Tochter. Ja, dann ist es eine grosse Hilfe.
Marcos	149	Aber bei mir nicht und er sagt, was er will. Und er kann sagen, was er will, es ist mir egal, wenn es ihm Spass macht ist es auch Spass für mich.
Marcos	153	Ich denke, weil viele Familien spielen nicht. Und haben schon vergessen, wie sie als Kind waren.
Rafael	130	und was sie auch noch gut fand, die Zettel, die drin waren. Die erklärten oder mit Ideen, wie sie es machen müssen
Rafael	139	Eben bei der Koffer vom Doktor haben sie auch anders... Er hat ihr mal einen Verband gemacht oder dem Papa. Oder beim Lego ist er sehr kreativ, hat viele andere Sachen gemacht.
Rafael	136	Ja, sie hat geschaut und auch einige andere Ideen, (I: Neue Ideen.) Neue Ideen, ja.

A35 Codings „Bewertung Präsentation“

Interview	Absatz	Aussage
Diogo	80	also die Säckchen sind ja weiss die anderen und haben immer das Bild vorne drauf. Weiss er, was wohin gehört? (B: Das weiss er.)
Emanuel	162	Es sei gut und es sei auch gut organisiert in den Säckchen
Emanuel	168	Eben, es sei gut. Aber am Wochenende musste sie immer sortieren. Er tat einfach rein. Die Säcke sind alle gleich. (I: Hat er nicht aufs Bild geschaut?) Nein. Und dann hat sie am Wochenende immer ein bisschen schön sortiert.
Isabel	153	Ja, ich denke, das war gut. Zu, weisst Du, meine Kleine probiert aufzumachen, ja ich denke, das ist gut so zu. Weisst Du, diese mit dem noch oder, mit (I: Mit der Schnur.) der Schnur, ja.
Isabel	155	Ja, ich denke, vielleicht ein Korb ist gut. (I: War gut.) War gut ja. Und zu wäre auch gut, weisst Du, weil meine Kleine ein bisschen Interesse hat, aufzumachen und was ist drin. Weisst Du, ja.
Isabel	169	Zu machen, wenn Kinder Interesse haben, aufzumachen. Ja, so.
Luiza	116	Eine gute Idee. Sie hat am Anfang ein bisschen von einem Spiel ins andere so... Dann sagte der Papa: Nein, wenn Du damit fertig gespielt hast, dann kommt das in den Sack und dann nimmst Du etwas Anderes hervor. So hatten sie alles immer gut versorgt und organisiert
Luiza	129	Alles gut organisiert
Marcos	145	Das ist gut, weil so ist nicht das Vollchaos mit alles zusammen zum Spielen.
Marcos	145	Aber ich denke, es ist gut, dass man eine Ordnung hat. Ich denke, das ist so auch klarer für das Kind, auch für uns. Es ist besser zum wegnehmen und auch zum wieder geben. Ja, das ist perfekt. Ich sage nicht, es muss eine Tasche sein, oder eine Schachtel für jede Sache, das ist gut.
Marcos	147	Ja, weil es ist besser zum Wegnehmen. Wenn ein Kind mit zwei Jahren ist schlimmer, muss Mama oder Papa gehen. Vielleicht muss Mama oder Papa nehmen, was sie wollen und Kind ist so: Ok, ich will das nicht, aber es macht es trotzdem. Wenn ich so nehmen kann, was ich will, wenn alles weg, alles anschauen, kann ich das auch machen? Das ist nicht schön, um es wieder hinzustellen.
Rafael	130	Sie fand es gut, die Säcke.
Rafael	130	Und nachher am Abend, nachdem sie gespielt haben, alles wieder in den Korb tun, das habe sie super gefunden.
Rafael	133	Ja also sie fand es sehr gut so, auch für sie später, dass sie die Sachen auch so ordnen kann, immer am gleichen Ort versorgen.

A36 Spielbeobachtungsbogen Diogo – Testzeitpunkt 1

Anmerkung: Der Spielbeobachtungsbogen erfasst die Spielentwicklung von Kindern im Alter von 0 bis 8 Jahren. Es werden hier nur diejenigen Ausschnitte des Beobachtungsbogens aufgeführt, welche für das entsprechende Kind relevant sind.

 erscheint im Universitätsverlag WINTER Heidelberg
 (+49) 6221 – 770260 / info@winter-verlag.de

SPIEL – BEOBACHTUNGSBOGEN

zur differenzierten Einschätzung des Spielverhaltens und des Spielentwicklungsniveaus in der Heilpädagogischen Übungsbehandlung

Persönliche Daten

Name des Kindes: Diogo _____

Geburtsdatum: 07.02.12 _____

Alter: _____

Ausgefüllt am: 10.5.17 _____

Ausgefüllt von: _____

Anlass:

Diagnose:

Besonderheiten:

Äußeres Erscheinungsbild:

Kontaktverhalten:

SPIELBEOBACHTUNGSBOGEN HPÜ
 © von Oy/Sagi/Biene-Deißler/Schroer: Lehrbuch der HpÜ, 14. Aufl., Heidelberg 2011.

 erscheint im Universitätsverlag WINTER Heidelberg
 (+49) 6221 – 770260 / info@winter-verlag.de

Wie spielt das Kind?

Wie verhält sich das Kind im Spiel?	
<input checked="" type="checkbox"/>	interessiert, neugierig, motiviert
<input type="checkbox"/>	desinteressiert, gelangweilt
<input type="checkbox"/>	lustvoll oder lustlos
<input checked="" type="checkbox"/>	zeigt Eigeninitiative, aktives Erkundungsverhalten
<input type="checkbox"/>	ist passiv und exploriert nicht von sich aus
<input checked="" type="checkbox"/>	findet in sein Spiel
<input checked="" type="checkbox"/>	kann sich in sein Spiel vertiefen, ist konzentriert (Polarisation der Aufmerksamkeit)
<input checked="" type="checkbox"/>	ist reizoffen und schnell abgelenkt
<input type="checkbox"/>	kann bedeutende von unbedeutenden Reizen unterscheiden und seine Aufmerksamkeit auf das Wesentliche fokussieren
<input checked="" type="checkbox"/>	ist ausdauernd, verweilt bei einem Gegenstand
<input type="checkbox"/>	ist sprunghaft und wechselt häufig das Spielmaterial
<input checked="" type="checkbox"/>	kann allein spielen und sich über längere Zeit beschäftigen
<input type="checkbox"/>	spielt abwechslungs- und variationsreich
<input type="checkbox"/>	zeigt nur ein Muster, stereotypes Spiel
<input type="checkbox"/>	kann Spielwünsche äußern
<input checked="" type="checkbox"/>	kann Spielideen entwickeln, weiß was es spielen möchte <i>wenig Variation</i>
<input type="checkbox"/>	kann seine Spielideen in Handlung umsetzen, sein Spiel strukturieren und gestalten
<input checked="" type="checkbox"/>	kann neue Spiele und Aufgabenstellungen erfassen und umsetzen
<input type="checkbox"/>	ringt mit den Schwierigkeiten
<input checked="" type="checkbox"/>	weicht den Anforderungen aus
<input type="checkbox"/>	setzt sich intensiv und ausdauernd mit den im Spiel liegenden Anforderungen auseinander
<input type="checkbox"/>	setzt sich selbst Ziele, die es erreichen möchte
<input type="checkbox"/>	

SPIELBEOBACHTUNGSBOGEN HPÜ
 © von Oy/Sagi/Biene-Deißler/Schroer: Lehrbuch der HpÜ, 14. Aufl., Heidelberg 2011.

»Edition S« erscheint im Universitätsverlag WINTER Heidelberg (+49) 6221 – 770260 / info@winter-verlag.de

Wie geht das Kind mit Spielmaterialien um?

<input checked="" type="checkbox"/>	neugierig, gespannt und interessiert	
<input type="checkbox"/>	ablehnend, abwehrend, beängstigt, sich zurückziehend	
<input checked="" type="checkbox"/>	eigenaktiv draufzugehend zupackend, hantierend, ausprobierend	
<input type="checkbox"/>	erkundet vorwiegend: oral, visuell, akustisch, haptisch-manuell	
<input type="checkbox"/>	erforscht die Umgebung aufmerksam und mit allen Sinnen	
<input type="checkbox"/>	zeigt unterschiedliche Muster, variationsreich	
<input type="checkbox"/>	wiederholt gleiche Muster, stereotyp	
<input type="checkbox"/>	bevorzugt bestimmtes Material	
<input type="checkbox"/>	reagiert bei weichen Materialien freudig/ ablehnend	
<input type="checkbox"/>	bei rauen freudig/ ablehnend	
<input type="checkbox"/>	bei warmen freudig/ ablehnend ,	
<input type="checkbox"/>	bei kalten freudig/ ablehnend	
<input type="checkbox"/>	reagiert bei diffusen Reizen freudig/ ablehnend	
<input type="checkbox"/>	bei eindeutigen Reizen freudig/ ablehnend	
<input type="checkbox"/>	sucht starke oder schwache Reize	
<input type="checkbox"/>	hypo- oder hypersensibel, taktile Abwehr, Reiztoleranz und Stimulierungsniveau	
<input type="checkbox"/>	reagiert in Bezug auf neue Materialien: anders und adäquat oder zeigt keine Alternativen	
<input type="checkbox"/>	Materialerfahrung/Sachkompetenz, (so geht das) und Selbstkompetenz (ich kann das) erworben	
<input type="checkbox"/>	Widererkennung/ Materialwahrnehmung nach bestimmten Ordnungsschemata	
<input type="checkbox"/>	Was drückt das Kind mit seinen Spiel-Handlungen im Umgang mit den Materialien aus?	
<input type="checkbox"/>		
<input type="checkbox"/>		
<input type="checkbox"/>		

SPIELBEOBACHTUNGSBOGEN HPÜ © von Oy/Sagi/Biene-Deißler/Schroer: Lehrbuch der HpÜ, 14. Aufl., Heidelberg 2011.

»Edition S« erscheint im Universitätsverlag WINTER Heidelberg (+49) 6221 – 770260 / info@winter-verlag.de

Wie bewegt sich das Kind? Was drückt es mit seinen Bewegungen aus?

<input checked="" type="checkbox"/>	freudig, aktiv, lustvoll, agil	
<input type="checkbox"/>	teilnahmslos, passiv, lustlos, antriebsarm	
<input type="checkbox"/>	sicher oder unsicher	
<input type="checkbox"/>	Haltungshintergrund ist: angespannt, verkrampft, steif oder schlaff, hängend, hypoton symmetrisch oder asymmetrisch stabil oder instabil	
<input type="checkbox"/>	Seitenbetonung, d.h. Körperhaltung/Bewegung/Handlung nur auf eine oder auf beide Seiten hin ausgerichtet	
<input checked="" type="checkbox"/>	Kraftdosierung angepasst, zu hoch oder zu gering	teilweise
<input type="checkbox"/>	langsam, fließend, gesteuert	
<input type="checkbox"/>	ruckartig, überschießend, unkontrolliert	
<input checked="" type="checkbox"/>	zielgerichtet, differenziert koordiniert	verzerrt
<input type="checkbox"/>	ungerichtet, undifferenziert, unkoordiniert	
<input type="checkbox"/>	Tempoeinsatz angepasst, zu schnell zu langsam	
<input checked="" type="checkbox"/>	Raumorientierung: nimmt Widerstände und Hindernisse wahr oder stößt überall an	
<input checked="" type="checkbox"/>	entdeckt aus eigener Initiative neue Lage und Position, probiert seine motorischen Möglichkeiten aus	
<input checked="" type="checkbox"/>	Bewegungsmuster in der Situation angemessen	
<input checked="" type="checkbox"/>	flüssige oder ruckartige Bewegungsübergänge	
<input type="checkbox"/>	Reaktion auf Lagewechsel: annehmend oder abwehrend	
<input type="checkbox"/>	schaukelt gern oder lehnt es ab	
<input type="checkbox"/>		

SPIELBEOBACHTUNGSBOGEN HPÜ © von Oy/Sagi/Biene-Deißler/Schroer: Lehrbuch der HpÜ, 14. Aufl., Heidelberg 2011.

Wie ist die emotionale Befindlichkeit des Kindes?		
<input checked="" type="checkbox"/>	zeigt Lust- und Unlustempfindungen	
<input checked="" type="checkbox"/>	kann seine Bedürfnisse ausdrücken und mitteilen	
<input checked="" type="checkbox"/>	äußert Gefühle wie Freude, Wut, Angst usw.	
<input checked="" type="checkbox"/>	viel oder wenig gestischer und mimischer Ausdruck	
<input checked="" type="checkbox"/>	ruhig, zufrieden	
<input type="checkbox"/>	unruhig, angespannt	
<input type="checkbox"/>	ängstlich, unsicher	
<input type="checkbox"/>	aggressiv, oppositionell	
<input type="checkbox"/>	emotional ausgeglichen	
<input checked="" type="checkbox"/>	schwankend in seinen Stimmungen	
<input type="checkbox"/>	kann abwarten und Bedürfnisse aufschieben oder wird nervös, will alles auf einmal und sofort	nicht immer
<input type="checkbox"/>	kann Frustrationen aushalten und damit umgehen, mit Schwierigkeiten ringen oder gerät in Panik, wird wütend, ungeduldig, wendet sich ab	nicht immer
<input checked="" type="checkbox"/>	kann sich entscheiden, etwas auswählen	
<input type="checkbox"/>	ist unentschieden, weiß nicht, was es machen soll	
<input type="checkbox"/>	traut sich etwas zu oder zeigt wenig Selbstvertrauen	
<input checked="" type="checkbox"/>	kann sich von seinen Bezugspersonen lösen oder hat Schwierigkeiten, sich zu trennen	
<input checked="" type="checkbox"/>	kann seine Gefühle im Spiel ausdrücken und darstellen	
<input checked="" type="checkbox"/>	kann die Darstellung seines Verhaltens in der Spielsituation affektiv mit vollziehen	
<input type="checkbox"/>	kann das auf die Puppen und Tiere übertragene Verhalten affektiv miterleben	
<input type="checkbox"/>		
<input type="checkbox"/>		
<input type="checkbox"/>		

Wie spielt das Kind mit anderen?	
<input checked="" type="checkbox"/>	kann im Rahmen seiner Möglichkeiten zu seiner sozialen Umgebung Kontakt aufnehmen
<input checked="" type="checkbox"/>	Kontaktaufnahme über Blicke, Gesten, Berührungen, Handlungen oder Sprache
<input checked="" type="checkbox"/>	kann sich auf ein gemeinsames Spiel mit einem Erwachsenen einlassen und sich im Spiel-Dialog abstimmen
<input type="checkbox"/>	spielt im Parallelspiel mit anderen Kindern ohne wechselseitige Beachtung
<input checked="" type="checkbox"/>	spielt im Parallelspiel mit anderen Kindern mit wechselseitigem Augenkontakt
<input type="checkbox"/>	spricht mit anderen Kindern und bietet Spielmaterialien an im einfachen Sozialspiel
<input type="checkbox"/>	kann sich in die Gruppe integrieren
<input type="checkbox"/>	nimmt wechselseitige und aufeinander bezogene Rolle im Spiel ein, z.B. beim Fangen und Verstecken im komplementären und reziproken Spiel
<input type="checkbox"/>	kann in der Gruppe sein jeweiliges emotionales Zumutesein ausdrücken
<input type="checkbox"/>	kann die Gefühle der anderen erkennen, benennen und eingehen
<input type="checkbox"/>	die Perspektivübernahme gelingt und es kann sich in andere hineinversetzen
<input type="checkbox"/>	übernimmt eine Rolle im Rollenspiel, das ein kooperatives soziales Fiktionsspiel darstellt
<input type="checkbox"/>	nimmt eine soziale Rolle im Spiel ein und stimmt sich über die Metakommunikation zum Spielverlauf mit den anderen im komplexen sozialen Fiktionsspiel ab
<input type="checkbox"/>	kann Anpassung und Durchsetzung angemessen einsetzen
<input type="checkbox"/>	kann Konflikte lösen
<input checked="" type="checkbox"/>	verfügt über soziale Kompetenzen, wie Rücksichtnahme und Hilfsbereitschaft
<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	

»Edition S« erscheint im Universitätsverlag WINTER Heidelberg
(+49) 6221 – 770260 / info@winter-verlag.de

zerlegt gern Dinge, wirft gebauten Turm um (Destruktionsspiel)				
begreift die vorgegebene Funktion des Spielzeuges aufgrund eigener Erfahrungen				
kann Spielzeug in einfache Spielhandlungen einbeziehen				
greift sich an die eigenen Nase, wenn diese rot bemalt ist, und nicht mehr an das Spiegelbild (Selbsterkennen im Spiegel, Selbstbewusstheit, Außenperspektive)				
sucht einen Gegenstand, dessen Verschwinden es nicht beobachtet hat oder findet Gegenstand unter einem von drei Bechern (vollständige Objektpermanenz, Objekt hat andauernden substantiellen Dingcharakter)				
Die körper- und gegenstandsbezogenen Erfahrungen und das auf der Objektpermanenz basierende Symbolverständnis führen zum Rollenspiel und parallel zum Konstruktionsspiel .				18-24 M
weitere Funktionsspiel-Formen sind:				ab 2J
nimmt unterschiedliche Körperhaltungen beim Spielen ein	X			
führt unterschiedliche Bewegungsarten durch bzw. führt körperliche Geschicklichkeitsspiele aus	X			
kann Bewegungsspiele mit Spielzeug ausführen bzw. Spielgeräte für sein Funktionsspiel benutzen	X			
Spiele zum Drehen und Schrauben, schraubt auf und zu	X			
fährt Dreirad, klettert gern	X			
hat Spaß am Fangen-Spiel	X			
hat Freude an Versteckspielen und daran, sich in Höhlen zu verkriechen	X			
Anmerkungen:				

SPIELBEOBACHTUNGSBOGEN HPÜ 17
© von Oy/Sagi/Biene-Deißler/Schroer: Lehrbuch der HpÜ, 14. Aufl., Heidelberg 2011.

»Edition S« erscheint im Universitätsverlag WINTER Heidelberg
(+49) 6221 – 770260 / info@winter-verlag.de

2. Rollenspiel

	sicher eigenständig	in Ansätzen mit Hilfe (ZNE)	noch nicht	Ø Alter Richtwert
Symbolverständnis führt zum Rollenspiel und parallel zum Konstruktionsspiel . Nach Piaget ermöglicht der Aufbau innerer Vorstellungen die verzögerte Nachahmung und damit die Gestaltung von Handlungseinheiten .				18 M
Beginn des Rollenspiels: ahmt eine vertraute Tätigkeit, einfache Handlungen nach, ohne in eine andere Rolle zu schlüpfen – „tut so, als ob“ es isst oder schläft (Imitationsspiel)				
ahmt einfache funktionale Handlungen nach und gebraucht Gegenstände funktional – der Gegenstand wird seiner Funktion entsprechend auf den eigenen Körper bezogen verwendet, z.B. das Kind führt den Löffel zum Mund (funktionelles Spiel)				
beachtet das Handlungsergebnis einer funktionalen Handlung – d.h. nicht die Handlung, sondern das Ergebnis rückt in den Vordergrund – z.B. nicht das Kämmen, sondern die schönen Haare der Puppe				
beginnt symbolische Schemata auf andere Personen, Puppen und Spielfiguren zu übertragen – führt seine Handlungen an der Puppe aus, d.h. die Puppe bekommt etwas zu trinken oder wird gekämmt (repräsentatives Spiel)				
über einfache symbolische Handlungen kann es Vorstellungen aufbauen, z.B. vom Tier als Fressendes, das was zum Essen braucht				
beginnt, Handlungsabläufe darzustellen, die zu einer bestimmten Alltagssituation oder Thematik gehören, z.B. Kochen (sequentielles Spiel)				24 M
eine Handlung wird zum Ausgangspunkt für die folgende Handlung im Sinne eines chronologischen, sinnvollen Aneinanderreihens (lineare symbolische Handlungen) - Kombination von Handlungsschemata (Serialstufe) und Symbolcharakter (Symbolstufe)				

SPIELBEOBACHTUNGSBOGEN HPÜ 18
© von Oy/Sagi/Biene-Deißler/Schroer: Lehrbuch der HpÜ, 14. Aufl., Heidelberg 2011.

»Edition S« erscheint im Universitätsverlag WINTER Heidelberg
(+49) 6221 - 770260 / info@winter-verlag.de

koordiniert einzelne Schemata zu Handlungssequenzen und Spielszenen zunehmender Komplexität (Integration)				
Variationen von Handlungsschemata, z.B. Tiere in etwas hineinstellen, hineinlaufen lassen, melken, tränken usw. sprachliche Begleitung als Ausdruck der Vorstellungskraft				
Belegung der Spielszene				
verleiht einem Gegenstand die Bedeutung eines anderen, nicht vorhandenen Gegenstandes oder stellt sich diesen einfach vor (Symbolisierung), z.B. ist der Schuh ein Auto – dem Objekt wird eine symbolische Bedeutung gegeben				
Eine weitere Stufe ist erreicht, wenn das Kind fähig ist, einerseits bestimmte Tätigkeiten vorzugeben und andererseits auf die Handlungsweise anderer Kinder einzugehen (z.B. Kaufladen-Spiel). Soziale Form des Rollenspiels: Mehrere Kinder integrieren ihre Vorstellungen zu einem gemeinsamen Spiel.				3 J
<u>Gegenstandsbezug:</u> Handlungen werden durch den Gebrauch einzelner Gegenstände bestimmt - Exploration und Ausprobieren der Gegenstände. Die Gegenstände sind häufig Auslöser für Handlungen. Die Gegenstände werden dabei noch nicht für ein vorhandenes oder vorgestelltes Du eingesetzt, sondern die Puppe scheint ein notwendiges Objekt zu sein.	X			
<u>Sequenzierung:</u> Abläufe im Spiel entstehen vor allem durch Wiederholungen und durch unverbundenes Aneinanderreihen einzelner Handlungen. Da die Gegenstände handlungsbestimmend sind, ist auch die Struktur der Spielhandlung durch das Entdecken und Verwenden der Gegenstände bestimmt.	X			
<u>Rollenübernahme:</u> Ein erstes Verständnis sozialer Rollen ist möglich, z.B. Arzt mit komplementärer Rolle eines Patienten, die ansatzweise übernommen werden können. Ein	X			

SPIELBEOBACHTUNGSBOGEN HPÜ 19
© von Oy/Sagi/Biene-Deißler/Schroer: Lehrbuch der HpÜ, 14. Aufl., Heidelberg 2011.

»Edition S« erscheint im Universitätsverlag WINTER Heidelberg
(+49) 6221 - 770260 / info@winter-verlag.de

Rollenwechsel ist noch nicht möglich. Die Puppe wird nicht als Träger einer komplementären Rolle behandelt mit bestimmten Bedürfnissen, auf die eingegangen werden kann, sondern als Objekt, um bestimmte Handlungen auszuführen.				
spielt allein ausführliche Rollenspiele				3-4 J
übernimmt nach Anweisung, auch von anderen Kindern, eine einfache Rolle				
spielt allein mit anderen Kindern differenzierte Rollenspiele				4-5 J
spielt Erfahrungen aus dem täglichen Leben, z.B. Kaufladen oder Arzt, gehörte Geschichten oder Phantasiegeschichten	X			
<u>Gegenstandsbezug:</u> Der Gebrauch der Gegenstände steht nicht mehr im Vordergrund, sondern diese werden eingesetzt, um eine Spielidee auszudrücken. Die Gegenstände werden in Bezug auf ein vorhandenes/vorgestelltes Du (Puppe) eingesetzt.				5 J
<u>Sequenzierung:</u> Durch die Verbindung einzelner Handlungen entstehen abgeschlossene Sequenzen. Auch lustvolle Handlungen können abgeschlossen werden. Das Spiel ist schon klar scriptgeleitet (an einem inneren „Drehbuch“ orientiert). Es werden Hinweise auf zeitliche Dimensionen der gespielten Abläufe gegeben.				
<u>Rollenübernahme:</u> Das Kind übernimmt klare soziale Rollen, für die es sich bewusst entscheidet. Diese können über mehrere Episoden hinweg beibehalten werden. Die Rollenübernahme wird z. T. durch einen veränderten Sprachgebrauch ausgedrückt. Rollenwechsel sind möglich.				
<u>Gegenstandsbezug:</u> Der Gebrauch von Gegenständen tritt in den Hintergrund. Das Kind deutet Handlungen an und kommentiert sein Tun. Wenn es die Gegenstände einsetzt, dann sehr gezielt auf ein vorhandenes Du. Die Interaktion von Personen tritt in den Vordergrund.				7 J

SPIELBEOBACHTUNGSBOGEN HPÜ 20
© von Oy/Sagi/Biene-Deißler/Schroer: Lehrbuch der HpÜ, 14. Aufl., Heidelberg 2011.

»Edition S« erscheint im Universitätsverlag WINTER Heidelberg
(+49) 6221 - 770260 / info@winter-verlag.de

Sequenzierung: Es hat eine sehr klare Vorstellung von möglichen Handlungsabläufen (Script), baut Anregungen der Spielpartner mit ein, wechselt problemlos die Rolle und hat einen quantitativen Begriff der zeitlichen Dimension erworben.				
Rollenübernahme: Es hat eine klare Vorstellung von der Rolle, was sich in den Spielhandlungen und in den verbalen Kommentaren zeigt. Auch nimmt es seine Rolle ernst, indem es sie möglichst realitätsgerecht ausführt.				
Rollentypen:				
funktionale Rollen: durch Objekte oder Tätigkeiten definiert, z.B. Autofahrer, Zeitungleser				
relationale Rollen: Familienrollen, die komplementäre Beziehungen beinhalten, z.B. Mutter-Kind				
Charakter-Rollen: basieren auf einer beruflichen oder gewohnheitsmäßigen Aktivität, z.B. Polizist, Indianer				
periphere Rollen: über die gesprochen wird, die das Kind aber nicht einnimmt, z.B. richtige oder imaginäre Freunde				
wandelt sich allmählich zum darstellenden Theaterspiel				7-8 J
Bandenspiele (Detektivbande u.ä.)				
Anmerkungen				

SPIELBEOBACHTUNGSBOGEN HPÜ 21
© von Oy/Sagi/Biene-Deißler/Schroer: Lehrbuch der HpÜ, 14. Aufl., Heidelberg 2011.

»Edition S« erscheint im Universitätsverlag WINTER Heidelberg
(+49) 6221 - 770260 / info@winter-verlag.de

3. Konstruktionspiel

	sicher eigenständig	in Ansätzen mit Hilfe (ZNE)	noch nicht	Ø Alter Richtwert
Symbolverständnis führt zum Konstruktionspiel und parallel zum Rollenspiel .				18-24 M
a) Bauen				
Vorläufer: aus- und einräumen von Gegenständen (Inhalt-Behälter-Spiel)				9-18 M
„Destruktionsspiel“ – wirft gebauten Turm um und zerlegt gern Dinge				
vertikale Dimension – stapelt Klötze				
baut Turm aus 3 Klötzen				18 M
baut Turm aus 4 Klötzen				
baut Turm aus 6 Klötzen				
baut Turm aus 8 Klötzen				
baut Turm aus 10 Klötzen	X			2 ½ J
horizontale Dimension – legt Klötze nebeneinander				
3 Klötze aneinanderrufen				24 M
baut Reihe aus 5 Klötzen				
baut Zug				
legt ein Quadrat aus 4 Klötzen	X			2 ½ J
baut „funktionsspielartig“ einfache Gebilde und benennt sie auf Befragen, Bezeichnung kann wechseln	X			
vertikale und horizontale Dimension				
baut Mauer	X			2 ½ J
baut Brücke/Pyramide	X			
Baut ein T	X			
baut Treppe	X			3 ½ J
dreidimensionales Bauen				
z.B. Garage		X		3-4 J
verwendet gebaute Gebilde für seine Spiele		X		
baut differenzierte Konstruktionen – ganze Häuser, Flugzeuge und Autos – nach Vorlage nachbauen		X		5 J

SPIELBEOBACHTUNGSBOGEN HPÜ 22
© von Oy/Sagi/Biene-Deißler/Schroer: Lehrbuch der HpÜ, 14. Aufl., Heidelberg 2011.

»Edition S« erscheint im Universitätsverlag WINTER Heidelberg
(+49) 6221 – 770260 / info@winter-verlag.de

kann längere Zeit an einer Sache bauen				
bezieht das Gebaute in komplexere Rollenspiele ein				
baut über mehrere Stunden mit anderen Kindern				5-6 J
werkschaffendes Konstruktionspiel Es beherrscht alle folgenden Merkmale: 1. Plan, Benennung des Produktes 2. Ausführung 3. Erkennbarkeit des Produktes				ab 6 J
Vorhaben werden meist über Tage hinweg fortgesetzt				
Beim Werken kennt es verschiedene Arten bearbeitbaren Materials.				
kennt das jeweils zum Arbeitsvorgang passende Werkzeug				
kann mit Material und Werkzeug adäquat umgehen				
b) Gestalten mit amorphen Materialien				
spielt mit Knete, Sand, Ton usw.	X			18-24 M
unterscheidet Wasser und Sand in ihrer verschiedenartigen Beschaffenheit	X			
begreift Ton und Knete als formbares Material	X			
formt, rollt Walze/Schlange aus Knete	X			3 J
beherrscht die zur Arbeit mit Ton und Knete nötigen Techniken	X			
c) Puzzle/Zuordnungsspiele				
Die Fähigkeit zu kategorisieren ermöglicht es dem Kind, ab Ende des zweiten Lebensjahres einfache Formen voneinander zu unterscheiden und einander zuzuordnen.				18-24 M
sortiert und gruppiert Spielsachen und Gegenstände nach bestimmten Eigenschaften	X			
setzt großen Kreis ein	X			
setzt großen und kleinen Kreis ein	X			
Formbrett mit Kreis, Quadrat und Dreieck	X			
steckt Formen in die Formbox	X			
begreift die Zuordnung von Teilen zum Ganzen und fügt Teile sinnvoll zum Ganzen zusammen	X			24 M
puzzelt systematisch (Strategie des Ausprobierens, nach Versuch und Irrtum, zum Teil noch nicht mit Erfolg)	X			

SPIELBEOBACHTUNGSBOGEN HPÜ 23
© von Oy/Sagi/Biene-Deißler/Schroer: Lehrbuch der HpÜ, 14. Aufl., Heidelberg 2011.

»Edition S« erscheint im Universitätsverlag WINTER Heidelberg
(+49) 6221 – 770260 / info@winter-verlag.de

ordnet drei Farben zu				25 M
ordnet vier Farben zu				
legt Scheiben zur richtigen Zeichnung in das Formbrett				
Eins-zu-eins-Zuordnung (Klotz zu Kugel)				2 ½ J
kategorisiert Objekte nach Größe, Form und Farbe				
erkennt geometrische Formen (Quadrat, Kreis, Dreieck)				
benennt Farben				3 ½ J
benennt Formen				
Reihung nach Größen				
sortiert von sich aus nach Farben				
führt Muster mit Stäben weiter aus	X			
einfachste Puzzle	X			2-3 J
6-teiliges Puzzle	X			3 J
Puzzle mit mehreren Teilen	X	X		4 J
komplexere Puzzle				5 J
d) Zeichnen und Malen				
zeichnet Striche hin und her				12-18 M
kritzelt ausgiebig und flüssig				
unterscheidet Striche von Gekritzelt				
malt eine flache Spirale				
freut sich an den produzierten Strichen				
malt eine runde Spirale, kritzelt kreisförmig (Spuren hinterlassen)				
imitiert waagerechte Striche				24 M
imitiert senkrechte Striche				
zeichnet einen geschlossenen Kreis				
zeichnet Kreuz ab				
imitiert Schreibbewegungen				2-3 J
malt gern, benennt es, gibt dem Bild eine Bedeutung („sinnunterlegtes Kritzeln“)	X			
Kopffüßler (Kopf als Rundform mit angedeutetem Gesicht und Beinen, dargestellt als 2 Striche)		X		3 J
schematisch korrekte Menschenzeichnung (Kopf mit Augen, Nase und Mund, Oberkörper, Arme und Beine)		X		4 J
malt Bilder mit mehreren Objekten, z.B. Haus, Baum, Mensch und Blumen		X		5 J

SPIELBEOBACHTUNGSBOGEN HPÜ 24
© von Oy/Sagi/Biene-Deißler/Schroer: Lehrbuch der HpÜ, 14. Aufl., Heidelberg 2011.

»Edition S« erscheint im Universitätsverlag WINTER Heidelberg
(+49) 6221 – 770260 / info@winter-verlag.de

e) Rezeptionsspiele Bilderbücher - sprachbezogene Spiele

blättert Buchseiten um				10-12 M
benennt Gegenstände				
freut sich über das Bilderbuch, blättert um und redet zu den Bildern				
benennt einzelne Abbildungen				18-24 M
benennt Tätigkeiten				
hört bei Geschichten zu				
erkennt grundlegende Bewegungsarten				
sucht in Bilderbüchern bekannte Dinge und benennt sie				2-3 J
mag einfache Bilderbücher über seinen Lebensbereich und über Tiere				
nimmt Bilderbuch-Szenen wahr und kann sich auf neue Zusammenhänge einlassen	×			3-4 J
wünscht ständige Wiederholung von Geschichten (wortgetreu!)				
interessiert sich für komplexere Bilderbücher über seinen Lebensbereich, Tiere und symbolhafte Darstellungen emotionaler Grunderfahrungen				
erzählt, was auf dem Bild passiert, erklärt Zusammenhänge und zeitliche Abfolgen				4-5 J
mag Bilderbücher mit längeren Geschichten				
hört gern Märchen				
Interesse an Sachbilderbüchern	×			5-6 J
lässt sich gern längere Geschichten vorlesen, auch ohne Bilder				
kann Bildergeschichte ordnen	×			
ab Schulalter:				7 J
beginnt, selbst zu lesen				
schreibt eigene Geschichten				
Anmerkungen				

SPIELBEOBACHTUNGSBOGEN HPÜ 25
© von Oy/Sagi/Biene-Deißler/Schroer: Lehrbuch der HpÜ, 14. Aufl., Heidelberg 2011.

»Edition S« erscheint im Universitätsverlag WINTER Heidelberg
(+49) 6221 – 770260 / info@winter-verlag.de

4. Regelspiel

	sicher eigenständig	in Ansätzen mit Hilfe (ZNE)	noch nicht	Ø Alter Richtwert
Vorläufer des Regelspiels:				
denkt sich selbst Regeln aus				2-3 J
kann im sozialen Spiel die Regel „einmal ich – einmal du“ einhalten	×			
Beginn des Regelspiels:				
nimmt an einfachen Regelspielen teil, z.B. Memory, Lotto, Bilderdomino, Brettspiele mit Farbwürfeln	×			
Bewegungsspiele mit Regelcharakter, z.B. „Der Plumpssack geht um!“	×			
verändert Regeln nach Belieben			×	
hat keinen Sinn für Gewinnen und Verlieren				
hört auf, wenn es keine Lust mehr hat				
spielt einfache Karten- und Brettspiele, z.B. Schwarzer Peter, UNO				
entwickelt Regelverständnis, d.h. versteht die Regel, hält sie aber nur kurz ein	×			4-5 J
versteht die Bedeutung des Gewinns, kann noch nicht verlieren	×			
gutes Regelverständnis vorhanden				
will gut spielen und gewinnen	×	×		5-6 J
achtet auf Regeleinhaltung bei anderen				
schummelt, weil es nur schwer verlieren kann				
sportliche Gruppenspiele beginnen				
einfache strategische Spiele, wie z.B. Halma, Malefiz			×	6-7 J
lernt zu verlieren				
spielt Computerspiele	×			
lernt kompliziertere Regelspiele				
sportliche Spiele			×	7-8 J
Anmerkungen				

SPIELBEOBACHTUNGSBOGEN HPÜ 26
© von Oy/Sagi/Biene-Deißler/Schroer: Lehrbuch der HpÜ, 14. Aufl., Heidelberg 2011.

A37 Spielbeobachtungsbogen Diogo – Testzeitpunkt 2

 »Edition S« erscheint im Universitätsverlag WINTER Heidelberg
 (+49) 6221 – 770260 / info@winter-verlag.de

SPIEL – BEOBACHTUNGSBOGEN

zur differenzierten Einschätzung des Spielverhaltens und des
 Spielentwicklungsniveaus in der Heilpädagogischen Übungsbehandlung

Persönliche Daten

Name des Kindes: Diogo _____

Geburtsdatum: 07.02.12 _____

Alter: _____

Ausgefüllt am: 7.7.17 _____

Ausgefüllt von: _____

Anlass:

Diagnose:

Besonderheiten:

Äußeres Erscheinungsbild:

Kontaktverhalten:

SPIELBEOBACHTUNGSBOGEN HPÜ
 © von Oy/Sagi/Biene-Deißler/Schroer: Lehrbuch der HpÜ, 14. Aufl., Heidelberg 2011.

 »Edition S« erscheint im Universitätsverlag WINTER Heidelberg
 (+49) 6221 – 770260 / info@winter-verlag.de

Wie spielt das Kind?

Wie verhält sich das Kind im Spiel?	
<input checked="" type="checkbox"/>	interessiert, neugierig, motiviert
<input type="checkbox"/>	desinteressiert, gelangweilt
<input type="checkbox"/>	lustvoll oder lustlos
<input checked="" type="checkbox"/>	zeigt Eigeninitiative, aktives Erkundungsverhalten
<input type="checkbox"/>	ist passiv und exploriert nicht von sich aus
<input checked="" type="checkbox"/>	findet in sein Spiel
<input checked="" type="checkbox"/>	kann sich in sein Spiel vertiefen, ist konzentriert (Polarisation der Aufmerksamkeit)
<input checked="" type="checkbox"/>	ist reizoffen und schnell abgelenkt
<input type="checkbox"/>	kann bedeutende von unbedeutenden Reizen unterscheiden und seine Aufmerksamkeit auf das Wesentliche fokussieren
<input checked="" type="checkbox"/>	ist ausdauernd, verweilt bei einem Gegenstand
<input type="checkbox"/>	ist sprunghaft und wechselt häufig das Spielmaterial
<input checked="" type="checkbox"/>	kann allein spielen und sich über längere Zeit beschäftigen
<input type="checkbox"/>	spielt abwechslungs- und variationsreich
<input type="checkbox"/>	zeigt nur ein Muster, stereotypes Spiel
<input type="checkbox"/>	kann Spielwünsche äußern
<input checked="" type="checkbox"/>	kann Spielideen entwickeln, weiß was es spielen möchte <i>wenig Variation</i>
<input type="checkbox"/>	kann seine Spielideen in Handlung umsetzen, sein Spiel strukturieren und gestalten
<input checked="" type="checkbox"/>	kann neue Spiele und Aufgabenstellungen erfassen und umsetzen
<input type="checkbox"/>	ringt mit den Schwierigkeiten
<input checked="" type="checkbox"/>	weicht den Anforderungen aus
<input type="checkbox"/>	setzt sich intensiv und ausdauernd mit den im Spiel liegenden Anforderungen auseinander
<input type="checkbox"/>	setzt sich selbst Ziele, die es erreichen möchte
<input type="checkbox"/>	

SPIELBEOBACHTUNGSBOGEN HPÜ
 © von Oy/Sagi/Biene-Deißler/Schroer: Lehrbuch der HpÜ, 14. Aufl., Heidelberg 2011.

»Edition S« erscheint im Universitätsverlag WINTER Heidelberg
(+49) 6221 - 770260 / info@winter-verlag.de

Wie geht das Kind mit Spielmaterialien um?	
<input checked="" type="checkbox"/>	neugierig, gespannt und interessiert
<input type="checkbox"/>	ablehnend, abwehrend, beängstigt, sich zurückziehend
<input checked="" type="checkbox"/>	eigenaktiv draufzugehend zupackend, hantierend, ausprobierend
<input type="checkbox"/>	erkundet vorwiegend: oral, visuell, akustisch, haptisch-manuell
<input type="checkbox"/>	erforscht die Umgebung aufmerksam und mit allen Sinnen
<input type="checkbox"/>	zeigt unterschiedliche Muster, variationsreich
<input type="checkbox"/>	wiederholt gleiche Muster, stereotyp
<input type="checkbox"/>	bevorzugt bestimmtes Material
<input type="checkbox"/>	reagiert bei weichen Materialien freudig/ ablehnend
<input type="checkbox"/>	bei rauen freudig/ ablehnend
<input type="checkbox"/>	bei warmen freudig/ ablehnend ;
<input type="checkbox"/>	bei kalten freudig/ ablehnend
<input type="checkbox"/>	reagiert bei diffusen Reizen freudig/ ablehnend
<input type="checkbox"/>	bei eindeutigen Reizen freudig/ ablehnend
<input type="checkbox"/>	sucht starke oder schwache Reize
<input type="checkbox"/>	hypo- oder hypersensibel, taktile Abwehr, Reiztoleranz und Stimulierungsniveau
<input type="checkbox"/>	reagiert in Bezug auf neue Materialien: anders und adäquat oder zeigt keine Alternativen
<input type="checkbox"/>	Materialerfahrung/Sachkompetenz, (so geht das) und Selbstkompetenz (ich kann das) erworben
<input type="checkbox"/>	Widererkennung/ Material- wahrnehmung nach bestimmten Ordnungsschemata
<input type="checkbox"/>	Was drückt das Kind mit seinen Spiel-Handlungen im Umgang mit den Materialien aus?
<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	

SPIELBEOBACHTUNGSBOGEN HPÜ 7
© von Oy/Sagi/Biene-Deißler/Schroer: Lehrbuch der HpÜ, 14. Aufl., Heidelberg 2011.

»Edition S« erscheint im Universitätsverlag WINTER Heidelberg
(+49) 6221 - 770260 / info@winter-verlag.de

Wie bewegt sich das Kind? Was drückt es mit seinen Bewegungen aus?	
<input checked="" type="checkbox"/>	freudig, aktiv, lustvoll, agil
<input type="checkbox"/>	teilnahmslos, passiv, lustlos, antriebsarm
<input type="checkbox"/>	sicher oder unsicher
<input type="checkbox"/>	Haltungshintergrund ist: angespannt, verkrampft, steif oder schlaff, hängend, hypoton <u>symmetrisch</u> oder asymmetrisch stabil oder instabil
<input type="checkbox"/>	Seitenbetonung, d.h. Körper- haltung/Bewegung/Handlung nur auf eine oder auf beide Seiten hin ausgerichtet
<input checked="" type="checkbox"/>	Kraftdosierung angepasst, zu hoch oder zu gering <i>teilweise</i>
<input type="checkbox"/>	langsam, fließend, gesteuert
<input type="checkbox"/>	ruckartig, überschießend, unkontrolliert
<input checked="" type="checkbox"/>	zielgerichtet, differenziert koordiniert <i>vielmehr</i>
<input type="checkbox"/>	ungerichtet, undifferenziert, unkoordiniert
<input type="checkbox"/>	Tempoeinsatz angepasst, zu schnell zu langsam
<input checked="" type="checkbox"/>	Raumorientierung: nimmt Widerstände und Hindernisse wahr oder stößt überall an
<input checked="" type="checkbox"/>	entdeckt aus eigener Initiative neue Lage und Position, probiert seine motorischen Möglichkeiten aus
<input checked="" type="checkbox"/>	Bewegungsmuster in der Situation angemessen
<input checked="" type="checkbox"/>	flüssige oder ruckartige Bewegungsübergänge
<input type="checkbox"/>	Reaktion auf Lagewechsel: annehmend oder abwehrend
<input type="checkbox"/>	schaukelt gern oder lehnt es ab
<input type="checkbox"/>	

SPIELBEOBACHTUNGSBOGEN HPÜ 8
© von Oy/Sagi/Biene-Deißler/Schroer: Lehrbuch der HpÜ, 14. Aufl., Heidelberg 2011.

»Edition S« erscheint im Universitätsverlag WINTER Heidelberg
 (+49) 6221 - 770260 / info@winter-verlag.de

Wie ist die emotionale Befindlichkeit des Kindes?

<input checked="" type="checkbox"/>	zeigt Lust- und Unlustempfindungen	
<input checked="" type="checkbox"/>	kann seine Bedürfnisse ausdrücken und mitteilen	
<input checked="" type="checkbox"/>	äußert Gefühle wie Freude, Wut, Angst usw.	
<input checked="" type="checkbox"/>	viel oder wenig gestischer und mimischer Ausdruck	
<input checked="" type="checkbox"/>	ruhig, zufrieden	
<input type="checkbox"/>	unruhig, angespannt	kann kann ruhig sitzen, ständlg in Bewegung
<input type="checkbox"/>	ängstlich, unsicher	
<input type="checkbox"/>	aggressiv, oppositionell	
<input type="checkbox"/>	emotional ausgeglichen	
<input checked="" type="checkbox"/>	schwankend in seinen Stimmungen	
<input type="checkbox"/>	kann abwarten und Bedürfnisse aufschieben oder wird nervös, will alles auf einmal und sofort	nicht immer
<input type="checkbox"/>	kann Frustrationen aushalten und damit umgehen, mit Schwierigkeiten ringen oder gerät in Panik, wird wütend, ungeduldig, wendet sich ab	nicht immer
<input checked="" type="checkbox"/>	kann sich entscheiden, etwas auswählen	
<input type="checkbox"/>	ist unentschieden, weiß nicht, was es machen soll	
<input type="checkbox"/>	traut sich etwas zu oder zeigt wenig Selbstvertrauen	
<input checked="" type="checkbox"/>	kann sich von seinen Bezugspersonen lösen oder hat Schwierigkeiten, sich zu trennen	
<input checked="" type="checkbox"/>	kann seine Gefühle im Spiel ausdrücken und darstellen	
<input type="checkbox"/>	kann die Darstellung seines Verhaltens in der Spielsituation affektiv mit vollziehen	
<input type="checkbox"/>	kann das auf die Puppen und Tiere übertragene Verhalten affektiv miterleben	
<input type="checkbox"/>		
<input type="checkbox"/>		
<input type="checkbox"/>		

SPIELBEOBACHTUNGSBOGEN HPÜ 9
 © von Oy/Sagi/Biene-Deißler/Schroer: Lehrbuch der HpÜ, 14. Aufl., Heidelberg 2011.

»Edition S« erscheint im Universitätsverlag WINTER Heidelberg
 (+49) 6221 - 770260 / info@winter-verlag.de

Wie spielt das Kind mit anderen?

<input checked="" type="checkbox"/>	kann im Rahmen seiner Möglichkeiten zu seiner sozialen Umgebung Kontakt aufnehmen	
<input checked="" type="checkbox"/>	Kontaktaufnahme über Blicke, Gesten, Berührungen, Handlungen oder Sprache	
<input type="checkbox"/>	kann sich auf ein gemeinsames Spiel mit einem Erwachsenen einlassen und sich im Spiel-Dialog abstimmen	
<input type="checkbox"/>	spielt im Parallelspiel mit anderen Kindern ohne wechselseitige Beachtung	
<input checked="" type="checkbox"/>	spielt im Parallelspiel mit anderen Kindern mit wechselseitigem Augenkontakt	
<input type="checkbox"/>	spricht mit anderen Kindern und bietet Spielmaterialien an im einfachen Sozialspiel	
<input type="checkbox"/>	kann sich in die Gruppe integrieren	
<input type="checkbox"/>	nimmt wechselseitige und aufeinander bezogene Rolle im Spiel ein, z.B. beim Fangen und Verstecken im komplementären und reziproken Spiel	
<input type="checkbox"/>	kann in der Gruppe sein jeweiliges emotionales Zumutesein ausdrücken	
<input type="checkbox"/>	kann die Gefühle der anderen erkennen, benennen und eingehen	
<input type="checkbox"/>	die Perspektivübernahme gelingt und es kann sich in andere hineinversetzen	
<input type="checkbox"/>	übernimmt eine Rolle im Rollenspiel, das ein kooperatives soziales Fiktionsspiel darstellt	
<input type="checkbox"/>	nimmt eine soziale Rolle im Spiel ein und stimmt sich über die Metakommunikation zum Spielverlauf mit den anderen im komplexen sozialen Fiktionsspiel ab	
<input type="checkbox"/>	kann Anpassung und Durchsetzung angemessen einsetzen	
<input type="checkbox"/>	kann Konflikte lösen	
<input checked="" type="checkbox"/>	verfügt über soziale Kompetenzen, wie Rücksichtnahme und Hilfsbereitschaft	
<input type="checkbox"/>		
<input type="checkbox"/>		

SPIELBEOBACHTUNGSBOGEN HPÜ 10
 © von Oy/Sagi/Biene-Deißler/Schroer: Lehrbuch der HpÜ, 14. Aufl., Heidelberg 2011.

»Edition S« erscheint im Universitätsverlag WINTER Heidelberg
 (+49) 6221 – 770260 / info@winter-verlag.de

zerlegt gern Dinge, wirft gebauten Turm um (Destruktionsspiel)				
begreift die vorgegebene Funktion des Spielzeuges aufgrund eigener Erfahrungen				
kann Spielzeug in einfache Spielhandlungen einbeziehen				
greift sich an die eigenen Nase, wenn diese rot bemalt ist, und nicht mehr an das Spiegelbild (Selbsterkennen im Spiegel, Selbstbewusstheit, Außenperspektive)				
sucht einen Gegenstand, dessen Verschwinden es nicht beobachtet hat oder findet Gegenstand unter einem von drei Bechern (vollständige Objektpermanenz, Objekt hat andauernden substantiellen Dingcharakter)				
Die körper- und gegenstandbezogenen Erfahrungen und das auf der Objektpermanenz basierende Symbolverständnis führen zum Rollenspiel und parallel zum Konstruktionsspiel .	18-24 M			
weitere Funktionsspiel-Formen sind:	ab 2J			
nimmt unterschiedliche Körperhaltungen beim Spielen ein	X			
führt unterschiedliche Bewegungsarten durch bzw. führt körperliche Geschicklichkeitsspiele aus	X			
kann Bewegungsspiele mit Spielzeug ausführen bzw. Spielgeräte für sein Funktionsspiel benutzen	X			
Spiele zum Drehen und Schrauben, schraubt auf und zu	X			
fährt Dreirad, klettert gern	X			
hat Spaß am Fangen-Spiel	X			
hat Freude an Versteckspielen und daran, sich in Höhlen zu verkriechen	X			
Anmerkungen:				

SPIELBEOBACHTUNGSBOGEN HPÜ 17
 © von Oy/Sagi/Biene-Deißler/Schroer: Lehrbuch der HpÜ, 14. Aufl., Heidelberg 2011.

»Edition S« erscheint im Universitätsverlag WINTER Heidelberg
 (+49) 6221 – 770260 / info@winter-verlag.de

2. Rollenspiel

	sicher eigenständig	in Ansätzen mit Hilfe (ZNE)	noch nicht	Ø Alter Richtwert
Symbolverständnis führt zum Rollenspiel und parallel zum Konstruktionsspiel. Nach Piaget ermöglicht der Aufbau innerer Vorstellungen die verzögerte Nachahmung und damit die Gestaltung von Handlungseinheiten.				18 M
Beginn des Rollenspiels: ahmt eine vertraute Tätigkeit, einfache Handlungen nach, ohne in eine andere Rolle zu schlüpfen – „tut so, als ob“ es isst oder schläft (Imitationsspiel)				
ahmt einfache funktionale Handlungen nach und gebraucht Gegenstände funktional – der Gegenstand wird seiner Funktion entsprechend auf den eigenen Körper bezogen verwendet, z.B. das Kind führt den Löffel zum Mund (funktionelles Spiel)				
beachtet das Handlungsergebnis einer funktionalen Handlung – d.h. nicht die Handlung, sondern das Ergebnis rückt in den Vordergrund – z.B. nicht das Kämmen, sondern die schönen Haare der Puppe				
beginnt symbolische Schemata auf andere Personen, Puppen und Spielfiguren zu übertragen – führt seine Handlungen an der Puppe aus, d.h. die Puppe bekommt etwas zu trinken oder wird gekämmt (repräsentatives Spiel)				
über einfache symbolische Handlungen kann es Vorstellungen aufbauen, z.B. vom Tier als Fressendes, das was zum Essen braucht				
beginnt, Handlungsabläufe darzustellen, die zu einer bestimmten Alltagssituation oder Thematik gehören, z.B. Kochen (sequentielles Spiel)				24 M
eine Handlung wird zum Ausgangspunkt für die folgende Handlung im Sinne eines chronologischen, sinnvollen Aneinanderreihens (lineare symbolische Handlungen) - Kombination von Handlungsschemata (Serialstufe) und Symbolcharakter (Symbolstufe)				

SPIELBEOBACHTUNGSBOGEN HPÜ 18
 © von Oy/Sagi/Biene-Deißler/Schroer: Lehrbuch der HpÜ, 14. Aufl., Heidelberg 2011.

»Edition S« erscheint im Universitätsverlag WINTER Heidelberg
 (+49) 6221 - 770260 / info@winter-verlag.de

koordiniert einzelne Schemata zu Handlungssequenzen und Spielszenen zunehmender Komplexität (Integration)				
Variationen von Handlungsschemata, z.B. Tiere in etwas hineinstellen, hineinlaufen lassen, melken, tränken usw. sprachliche Begleitung als Ausdruck der Vorstellungskraft				
Belebung der Spielszene				
verleiht einem Gegenstand die Bedeutung eines anderen, nicht vorhandenen Gegenstandes oder stellt sich diesen einfach vor (Symbolisierung), z.B. ist der Schuh ein Auto – dem Objekt wird eine symbolische Bedeutung gegeben				
3 J				
Eine weitere Stufe ist erreicht, wenn das Kind fähig ist, einerseits bestimmte Tätigkeiten vorzugeben und andererseits auf die Handlungsweise anderer Kinder einzugehen (z.B. Kaufladen-Spiel). Soziale Form des Rollenspiels: Mehrere Kinder integrieren ihre Vorstellungen zu einem gemeinsamen Spiel.				
<u>Gegenstandsbezug:</u> Handlungen werden durch den Gebrauch einzelner Gegenstände bestimmt - Exploration und Ausprobieren der Gegenstände. Die Gegenstände sind häufig Auslöser für Handlungen. Die Gegenstände werden dabei noch nicht für ein vorhandenes oder vorgestelltes Du eingesetzt, sondern die Puppe scheint ein notwendiges Objekt zu sein.	X			
<u>Sequenzierung:</u> Abläufe im Spiel entstehen vor allem durch Wiederholungen und durch unverbundene Aneinanderreihen einzelner Handlungen. Da die Gegenstände handlungsbestimmend sind, ist auch die Struktur der Spielhandlung durch das Entdecken und Verwenden der Gegenstände bestimmt.	X			
<u>Rollenübernahme:</u> Ein erstes Verständnis sozialer Rollen ist möglich, z.B. Arzt mit komplementärer Rolle eines Patienten, die ansatzweise übernommen werden können. Ein	X			

SPIELBEOBACHTUNGSBOGEN HPÜ 19
 © von Oy/Sagi/Biene-Deißler/Schroer: Lehrbuch der HpÜ, 14. Aufl., Heidelberg 2011.

»Edition S« erscheint im Universitätsverlag WINTER Heidelberg
 (+49) 6221 - 770260 / info@winter-verlag.de

Rollenwechsel ist noch nicht möglich. Die Puppe wird nicht als Träger einer komplementären Rolle behandelt mit bestimmten Bedürfnissen, auf die eingegangen werden kann, sondern als Objekt, um bestimmte Handlungen auszuführen.				
spielt allein ausführliche Rollenspiele				3-4 J
übernimmt nach Anweisung, auch von anderen Kindern, eine einfache Rolle				
spielt allein und mit anderen Kindern differenzierte Rollenspiele				4-5 J
spielt Erfahrungen aus dem täglichen Leben, z.B. Kaufladen oder Arzt, gehörte Geschichten oder Phantasiegeschichten	X			
5 J				
<u>Gegenstandsbezug:</u> Der Gebrauch der Gegenstände steht nicht mehr im Vordergrund, sondern diese werden eingesetzt, um eine Spielidee auszudrücken. Die Gegenstände werden in Bezug auf ein vorhandenes/vorgestelltes Du (Puppe) eingesetzt.				
<u>Sequenzierung:</u> Durch die Verbindung einzelner Handlungen entstehen abgeschlossene Sequenzen. Auch lustvolle Handlungen können abgeschlossen werden. Das Spiel ist schon klar scriptgeleitet (an einem inneren „Drehbuch“ orientiert). Es werden Hinweise auf zeitliche Dimensionen der gespielten Abläufe gegeben.				
<u>Rollenübernahme:</u> Das Kind übernimmt klare soziale Rollen, für die es sich bewusst entscheidet. Diese können über mehrere Episoden hinweg beibehalten werden. Die Rollenübernahme wird z. T. durch einen veränderten Sprachgebrauch ausgedrückt. Rollenwechsel sind möglich.				
7 J				
<u>Gegenstandsbezug:</u> Der Gebrauch von Gegenständen tritt in den Hintergrund. Das Kind deutet Handlungen an und kommentiert sein Tun. Wenn es die Gegenstände einsetzt, dann sehr gezielt auf ein vorhandenes Du. Die Interaktion von Personen tritt in den Vordergrund.				

SPIELBEOBACHTUNGSBOGEN HPÜ 20
 © von Oy/Sagi/Biene-Deißler/Schroer: Lehrbuch der HpÜ, 14. Aufl., Heidelberg 2011.

»Edition S« erscheint im Universitätsverlag WINTER Heidelberg
(+49) 6221 - 770260 / info@winter-verlag.de

Sequenzierung: Es hat eine sehr klare Vorstellung von möglichen Handlungsabläufen (Script), baut Anregungen der Spielpartner mit ein, wechselt problemlos die Rolle und hat einen quantitativen Begriff der zeitlichen Dimension erworben.				
Rollenübernahme: Es hat eine klare Vorstellung von der Rolle, was sich in den Spielhandlungen und in den verbalen Kommentaren zeigt. Auch nimmt es seine Rolle ernst, indem es sie möglichst realitätsgerecht ausführt.				
Rollentypen:				
funktionale Rollen: durch Objekte oder Tätigkeiten definiert, z.B. Autofahrer, Zeitungsleser				
relationale Rollen: Familienrollen, die komplementäre Beziehungen beinhalten, z.B. Mutter-Kind				
Charakter-Rollen: basieren auf einer beruflichen oder gewohnheitsmäßigen Aktivität, z.B. Polizist, Indianer				
periphere Rollen: über die gesprochen wird, die das Kind aber nicht einnimmt, z.B. richtige oder imaginäre Freunde				
wandelt sich allmählich zum darstellenden Theaterspiel				7-8 J
Bandenspiele (Detektivbande u.ä.)				
Anmerkungen				

SPIELBEOBACHTUNGSBOGEN HPÜ 21
© von Oy/Sagi/Biene-Deißler/Schroer: Lehrbuch der HpÜ, 14. Aufl., Heidelberg 2011.

»Edition S« erscheint im Universitätsverlag WINTER Heidelberg
(+49) 6221 - 770260 / info@winter-verlag.de

3. Konstruktionsspiel

	sicher eigenständig	in Ansätzen mit Hilfe (ZNE)	noch nicht	Ø Alter Richtwert
Symbolverständnis führt zum Konstruktionsspiel und parallel zum Rollenspiel.				18-24 M
a) Bauen				
Vorläufer: aus- und einräumen von Gegenständen (Inhalt-Behälter-Spiel)				9-18 M
„Destruktionsspiel“ – wirft gebauten Turm um und zerlegt gern Dinge				
vertikale Dimension – stapelt Klötze				18 M
baut Turm aus 3 Klötzen				
baut Turm aus 4 Klötzen				
baut Turm aus 6 Klötzen				
baut Turm aus 8 Klötzen				
baut Turm aus 10 Klötzen	×			2 ½ J
horizontale Dimension – legt Klötze nebeneinander				24 M
3 Klötze aneinanderreihen				
baut Reihe aus 5 Klötzen				
baut Zug				
legt ein Quadrat aus 4 Klötzen	×			2 ½ J
baut „funktionsspielartig“ einfache Gebilde und benennt sie auf Befragen, Bezeichnung kann wechseln	×			
vertikale und horizontale Dimension				2 ½ J
baut Mauer	×			
baut Brücke/Pyramide	×			
Baut ein T	×			
baut Treppe	×			3 ½ J
dreidimensionales Bauen				3-4 J
z.B. Garage		×		
verwendet gebaute Gebilde für seine Spiele		×		
baut differenzierte Konstruktionen – ganze Häuser, Flugzeuge und Autos – nach Vorlage nachbauen		×		5 J

SPIELBEOBACHTUNGSBOGEN HPÜ 22
© von Oy/Sagi/Biene-Deißler/Schroer: Lehrbuch der HpÜ, 14. Aufl., Heidelberg 2011.

»Edition S«		erscheint im Universitätsverlag WINTER Heidelberg (+49) 6221 - 770260 / info@winter-verlag.de	
kann längere Zeit an einer Sache bauen			
bezieht das Gebaute in komplexere Rollenspiele ein			
baut über mehrere Stunden mit anderen Kindern			5-6 J
werkschaffendes Konstruktionspiel Es beherrscht alle folgenden Merkmale: 1. Plan, Benennung des Produktes 2. Ausführung 3. Erkennbarkeit des Produktes			ab 6 J
Vorhaben werden meist über Tage hinweg fortgesetzt			
Beim Werken kennt es verschiedene Arten bearbeitbaren Materials.			
kennt das jeweils zum Arbeitsvorgang passende Werkzeug			
kann mit Material und Werkzeug adäquat umgehen			
<i>b) Gestalten mit amorphen Materialien</i>			
spielt mit Knete, Sand, Ton usw.	X		18-24 M
unterscheidet Wasser und Sand in ihrer verschiedenartigen Beschaffenheit	X		
begreift Ton und Knete als formbares Material	X		
formt, rollt Walze/Schlange aus Knete	X		3 J
beherrscht die zur Arbeit mit Ton und Knete nötigen Techniken	X		
<i>c) Puzzle/Zuordnungsspiele</i>			
Die Fähigkeit zu kategorisieren ermöglicht es dem Kind, ab Ende des zweiten Lebensjahres einfache Formen voneinander zu unterscheiden und einander zuzuordnen.			18-24 M
sortiert und gruppiert Spielsachen und Gegenstände nach bestimmten Eigenschaften	X		
setzt großen Kreis ein	X		
setzt großen und kleinen Kreis ein	X		
Formbrett mit Kreis, Quadrat und Dreieck	X		
steckt Formen in die Formbox	X		
begreift die Zuordnung von Teilen zum Ganzen und fügt Teile sinnvoll zum Ganzen zusammen	X		24 M
puzzelt systematisch (Strategie des Ausprobierens, nach Versuch und Irrtum, zum Teil noch nicht mit Erfolg)	X		

SPIELBEOBACHTUNGSBOGEN HPÜ 23
© von Oy/Sagi/Biene-Deißler/Schroer: Lehrbuch der HpÜ, 14. Aufl., Heidelberg 2011.

»Edition S«		erscheint im Universitätsverlag WINTER Heidelberg (+49) 6221 - 770260 / info@winter-verlag.de	
ordnet drei Farben zu			25 M
ordnet vier Farben zu			
legt Scheiben zur richtigen Zeichnung in das Formbrett			
Eins-zu-eins-Zuordnung (Klotz zu Kugel)			2 ½ J
kategorisiert Objekte nach Größe, Form und Farbe			
erkennt geometrische Formen (Quadrat, Kreis, Dreieck)			
benennt Farben			3 ½ J
benennt Formen			
Reihung nach Größen			
sortiert von sich aus nach Farben			
führt Muster mit Stäben weiter aus	X		
einfachste Puzzle	X		2-3 J
6-teiliges Puzzle	X		3 J
Puzzle mit mehreren Teilen	X		4 J
komplexere Puzzle			5 J
<i>d) Zeichnen und Malen</i>			
zeichnet Striche hin und her			12-18 M
kritzelt ausgiebig und flüssig			
unterscheidet Striche von Gekritzelt			
malt eine flache Spirale			
freut sich an den produzierten Strichen			
malt eine runde Spirale, kritzelt kreisförmig (Spuren hinterlassen)			
imitiert waagerechte Striche			24 M
imitiert senkrechte Striche			
zeichnet einen geschlossenen Kreis			
zeichnet Kreuz ab			
imitiert Schreibbewegungen			2-3 J
malt gern, benennt es, gibt dem Bild eine Bedeutung („sinnunterlegtes Kritzeln“)	X		
Kopffüßler (Kopf als Rundform mit angedeutetem Gesicht und Beinen, dargestellt als 2 Striche)		X	3 J
schematisch korrekte Menschenzeichnung (Kopf mit Augen, Nase und Mund, Oberkörper, Arme und Beine)		X	4 J
malt Bilder mit mehreren Objekten, z.B. Haus, Baum, Mensch und Blumen		X	5 J

SPIELBEOBACHTUNGSBOGEN HPÜ 24
© von Oy/Sagi/Biene-Deißler/Schroer: Lehrbuch der HpÜ, 14. Aufl., Heidelberg 2011.

»Edition S« erscheint im Universitätsverlag WINTER Heidelberg
 (+49) 6221 - 770260 / info@winter-verlag.de

e) Rezeptionsspiele Bilderbücher - sprachbezogene Spiele

blättert Buchseiten um				10-12 M
benennt Gegenstände				
freut sich über das Bilderbuch, blättert um und redet zu den Bildern				
benennt einzelne Abbildungen				18-24 M
benennt Tätigkeiten				
hört bei Geschichten zu				
erkennt grundlegende Bewegungsarten				
sucht in Bilderbüchern bekannte Dinge und benennt sie				2-3 J
mag einfache Bilderbücher über seinen Lebensbereich und über Tiere				
nimmt Bilderbuch-Szenen wahr und kann sich auf neue Zusammenhänge einlassen	✗			3-4 J
wünscht ständige Wiederholung von Geschichten (wortgetreu!)				
interessiert sich für komplexere Bilderbücher über seinen Lebensbereich, Tiere und symbolhafte Darstellungen emotionaler Grunderfahrungen				
erzählt, was auf dem Bild passiert, erklärt Zusammenhänge und zeitliche Abfolgen				4-5 J
mag Bilderbücher mit längeren Geschichten				
hört gern Märchen				
Interesse an Sachbilderbüchern	✗			5-6 J
lässt sich gern längere Geschichten vorlesen, auch ohne Bilder				
kann Bildergeschichte ordnen	✗			
ab Schulalter:				7 J
beginnt, selbst zu lesen				
schreibt eigene Geschichten				
Anmerkungen				

SPIELBEOBACHTUNGSBOGEN HPÜ 25
 © von Oy/Sagi/Biene-Deißler/Schroer: Lehrbuch der HpÜ, 14. Aufl., Heidelberg 2011.

»Edition S« erscheint im Universitätsverlag WINTER Heidelberg
 (+49) 6221 - 770260 / info@winter-verlag.de

4. Regelspiel

	sicher eigenständig	in Ansätzen mit Hilfe (ZNE)	noch nicht	0 Alter Richtwert
Vorläufer des Regelspiels:				2-3 J
denkt sich selbst Regeln aus				
kann im sozialen Spiel die Regel „einmal ich – einmal du“ einhalten	✗			
Beginn des Regelspiels:				3-4 J
nimmt an einfachen Regelspielen teil, z.B. Memory, Lotto, Bilderdomino, Brettspiele mit Farbwürfeln	✗			
Bewegungsspiele mit Regelcharakter, z.B. „Der Plumpsack geht um!“	✗			
verändert Regeln nach Belieben			✗	
hat keinen Sinn für Gewinnen und Verlieren				
hört auf, wenn es keine Lust mehr hat				
spielt einfache Karten- und Brettspiele, z.B. Schwarzer Peter, UNO	✗			4-5 J
entwickelt Regelverständnis, d.h. versteht die Regel, hält sie aber nur kurz ein				
versteht die Bedeutung des Gewinns, kann noch nicht verlieren	✗			
gutes Regelverständnis vorhanden				5-6 J
will gut spielen und gewinnen	✗			
achtet auf Regeleinhaltung bei anderen				
schummelt, weil es nur schwer verlieren kann				
sportliche Gruppenspiele beginnen			✗	6-7 J
einfache strategische Spiele, wie z.B. Halma, Malefiz			✗	
lernt zu verlieren				
spielt Computerspiele	✗			
lernt kompliziertere Regelspiele			✗	7-8 J
sportliche Spiele			✗	
Anmerkungen				

SPIELBEOBACHTUNGSBOGEN HPÜ 26
 © von Oy/Sagi/Biene-Deißler/Schroer: Lehrbuch der HpÜ, 14. Aufl., Heidelberg 2011.

A38 Spielbeobachtungsbogen Emanuel – Testzeitpunkt 1

»Edition S« erscheint im Universitätsverlag WINTER Heidelberg
 (+49) 6221 – 770260 / info@winter-verlag.de

SPIEL – BEOBACHTUNGSBOGEN

zur differenzierten Einschätzung des Spielverhaltens und des
 Spielentwicklungsniveaus in der Heilpädagogischen Übungsbehandlung

Persönliche Daten

Name des Kindes: Emanuel
 Geburtsdatum: 2.4.2011
 Alter:
 Ausgefüllt am: 30. März 2017
 Ausgefüllt von:

Anlass:

Diagnose:

ADHS

Besonderheiten:

sehr unzuverlässiges Elternhaus,

Äußeres Erscheinungsbild:

Kontaktverhalten:

offen, freundlich, schnell, unruhig,

SPIELBEOBACHTUNGSBOGEN HPÜ
 © von Oy/Sagi/Biene-Deißler/Schroer: Lehrbuch der HpÜ, 14. Aufl., Heidelberg 2011.

5

»Edition S« erscheint im Universitätsverlag WINTER Heidelberg
 (+49) 6221 – 770260 / info@winter-verlag.de

Wie spielt das Kind?

Wie verhält sich das Kind im Spiel?	
<input checked="" type="checkbox"/> interessiert, neugierig, motiviert	
<input type="checkbox"/> desinteressiert, gelangweilt	
<input checked="" type="checkbox"/> lustvoll oder lustlos	
<input checked="" type="checkbox"/> zeigt Eigeninitiative, aktives Erkundungsverhalten	
<input type="checkbox"/> ist passiv und exploriert nicht von sich aus	nein
<input checked="" type="checkbox"/> findet in sein Spiel	
<input checked="" type="checkbox"/> kann sich in sein Spiel vertiefen, ist konzentriert (Polarisation der Aufmerksamkeit)	Freispiel sehr gut
<input checked="" type="checkbox"/> ist reizoffen und schnell abgelenkt	
<input type="checkbox"/> kann bedeutende von unbedeutenden Reizen unterscheiden und seine Aufmerksamkeit auf das Wesentliche fokussieren	nein
<input type="checkbox"/> ist ausdauernd, verweilt bei einem Gegenstand	wenn es interessiert
<input checked="" type="checkbox"/> ist sprunghaft und wechselt häufig das Spielmaterial	
<input checked="" type="checkbox"/> kann allein spielen und sich über längere Zeit beschäftigen	
<input checked="" type="checkbox"/> spielt abwechslungs- und variationsreich	
<input type="checkbox"/> zeigt nur ein Muster, stereotypes Spiel	nein
<input type="checkbox"/> kann Spielwünsche äußern	auf Deutsch nicht gut
<input checked="" type="checkbox"/> kann Spielideen entwickeln, weiß was es spielen möchte	
<input checked="" type="checkbox"/> kann seine Spielideen in Handlung umsetzen, sein Spiel strukturieren und gestalten	
<input checked="" type="checkbox"/> kann neue Spiele und Aufgabenstellungen erfassen und umsetzen	
<input type="checkbox"/> ringt mit den Schwierigkeiten	eher nein
<input type="checkbox"/> weicht den Anforderungen aus	eher ja
<input type="checkbox"/> setzt sich intensiv und ausdauernd mit den im Spiel liegenden Anforderungen auseinander	nein
<input type="checkbox"/> setzt sich selbst Ziele, die es erreichen möchte	nein
<input type="checkbox"/>	

SPIELBEOBACHTUNGSBOGEN HPÜ
 © von Oy/Sagi/Biene-Deißler/Schroer: Lehrbuch der HpÜ, 14. Aufl., Heidelberg 2011.

6

»Edition S« erscheint im Universitätsverlag WINTER Heidelberg
(+49) 6221 – 770260 / info@winter-verlag.de

Wie geht das Kind mit Spielmaterialien um?	
<input checked="" type="checkbox"/> neugierig, gespannt und interessiert	
<input type="checkbox"/> ablehnend, abwehrend, beängstigt, sich zurückziehend	
<input checked="" type="checkbox"/> eigenaktiv draufzugehend zupackend, hantierend, ausprobierend	
<input type="checkbox"/> erkundet vorwiegend: oral, visuell, akustisch, haptisch-manuell	nein
<input type="checkbox"/> erforscht die Umgebung aufmerksam und mit allen Sinnen	nein
<input type="checkbox"/> zeigt unterschiedliche Muster, variationsreich	nein
<input type="checkbox"/> wiederholt gleiche Muster, stereotyp	nein
<input type="checkbox"/> bevorzugt bestimmtes Material	nein
<input type="checkbox"/> reagiert bei weichen Materialien freudig/ablehnend	} undefiniert
<input type="checkbox"/> bei rauen freudig/ablehnend	
<input type="checkbox"/> bei warmen freudig/ablehnend,	
<input type="checkbox"/> bei kalten freudig/ablehnend	
<input type="checkbox"/> reagiert bei diffusen Reizen freudig/ablehnend	
<input type="checkbox"/> bei eindeutigen Reizen freudig/ablehnend	
<input type="checkbox"/> sucht starke oder schwache Reize	
<input type="checkbox"/> hypo- oder hypersensibel, taktile Abwehr, Reiztoleranz und Stimulierungsniveau	
<input type="checkbox"/> reagiert in Bezug auf neue Materialien: anders und adäquat oder zeigt keine Alternativen	
<input checked="" type="checkbox"/> Materialerfahrung/Sachkompetenz, (so geht das) und Selbstkompetenz (ich kann das) erworben	
<input checked="" type="checkbox"/> Widererkennung/ Materialwahrnehmung nach bestimmten Ordnungsschemata	
<input type="checkbox"/> Was drückt das Kind mit seinen Spiel-Handlungen im Umgang mit den Materialien aus?	
<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	

SPIELBEOBACHTUNGSBOGEN HPÜ
© von Oy/Sagi/Biene-Deißler/Schroer: Lehrbuch der HpÜ, 14. Aufl., Heidelberg 2011.

7

»Edition S« erscheint im Universitätsverlag WINTER Heidelberg
(+49) 6221 – 770260 / info@winter-verlag.de

Wie bewegt sich das Kind? Was drückt es mit seinen Bewegungen aus?	
<input checked="" type="checkbox"/> freudig, aktiv, lustvoll, agil	
<input type="checkbox"/> teilnahmslos, passiv, lustlos, antriebsarm	nein
<input checked="" type="checkbox"/> sicher oder unsicher	
<input type="checkbox"/> Haltungshintergrund ist: angespannt, verkrampft, steif oder schlaff, hängend, hypoton, symmetrisch oder asymmetrisch, stabil oder instabil	
<input type="checkbox"/> Seitenbetonung, d.h. Körperhaltung/Bewegung/Handlung nur auf eine oder auf beide Seiten hin ausgerichtet	
<input type="checkbox"/> Kraftdosierung angepasst, zu hoch oder zu gering	
<input type="checkbox"/> langsam, fließend, gesteuert	
<input checked="" type="checkbox"/> ruckartig, überschießend, unkontrolliert	
<input type="checkbox"/> zielgerichtet, differenziert, koordiniert	
<input type="checkbox"/> ungerichtet, undifferenziert, unkoordiniert	
<input type="checkbox"/> Tempeinsatz angepasst, zu schnell zu langsam	
<input type="checkbox"/> Raumorientierung: nimmt Widerstände und Hindernisse wahr oder stößt überall an	
<input checked="" type="checkbox"/> entdeckt aus eigener Initiative neue Lage und Position, probiert seine motorischen Möglichkeiten aus	
<input checked="" type="checkbox"/> Bewegungsmuster in der Situation angemessen	
<input type="checkbox"/> flüssige oder ruckartige Bewegungsübergänge	
<input type="checkbox"/> Reaktion auf Lagewechsel: annehmend oder abwehrend	
<input type="checkbox"/> schaukelt gern oder lehnt es ab	
<input type="checkbox"/>	

SPIELBEOBACHTUNGSBOGEN HPÜ
© von Oy/Sagi/Biene-Deißler/Schroer: Lehrbuch der HpÜ, 14. Aufl., Heidelberg 2011.

8

»Edition S« erscheint im Universitätsverlag WINTER Heidelberg
(+49) 6221 – 770260 / info@winter-verlag.de

Wie ist die emotionale Befindlichkeit des Kindes?	
<input checked="" type="checkbox"/>	zeigt Lust- und Unlustempfindungen
<input type="checkbox"/>	kann seine Bedürfnisse ausdrücken und mitteilen <i>auf Deutsch schwierig Körpersprache i.o</i>
<input checked="" type="checkbox"/>	äußert Gefühle wie Freude, Wut, Angst usw.
<input type="checkbox"/>	viel oder wenig gestischer und mimischer Ausdruck
<input type="checkbox"/>	ruhig, zufrieden
<input checked="" type="checkbox"/>	unruhig, angespannt
<input type="checkbox"/>	ängstlich, unsicher
<input type="checkbox"/>	aggressiv, oppositionell
<input checked="" type="checkbox"/>	emotional ausgeglichen
<input type="checkbox"/>	schwankend in seinen Stimmungen <i>nein</i>
<input checked="" type="checkbox"/>	kann abwarten und Bedürfnisse aufschieben oder wird nervös, will alles auf einmal und sofort
<input type="checkbox"/>	kann Frustrationen aushalten und damit umgehen, mit Schwierigkeiten ringen oder gerät in Panik, wird wütend, ungeduldig, wendet sich ab
<input checked="" type="checkbox"/>	kann sich entscheiden, etwas auswählen
<input type="checkbox"/>	ist unentschieden, weiß nicht, was es machen soll
<input checked="" type="checkbox"/>	traut sich etwas zu oder zeigt wenig Selbstvertrauen
<input checked="" type="checkbox"/>	kann sich von seinen Bezugspersonen lösen oder hat Schwierigkeiten, sich zu trennen
<input checked="" type="checkbox"/>	kann seine Gefühle im Spiel ausdrücken und darstellen
<input checked="" type="checkbox"/>	kann die Darstellung seines Verhaltens in der Spielsituation affektiv mit vollziehen
<input checked="" type="checkbox"/>	kann das auf die Puppen und Tiere übertragene Verhalten affektiv miterleben
<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	

SPIELBEOBACHTUNGSBOGEN HPÜ 9
© von Oy/Sagi/Biene-Deißler/Schroer: Lehrbuch der HpÜ, 14. Aufl., Heidelberg 2011.

»Edition S« erscheint im Universitätsverlag WINTER Heidelberg
(+49) 6221 – 770260 / info@winter-verlag.de

Wie spielt das Kind mit anderen?	
<input checked="" type="checkbox"/>	kann im Rahmen seiner Möglichkeiten zu seiner sozialen Umgebung Kontakt aufnehmen
<input checked="" type="checkbox"/>	Kontaktaufnahme über Blicke, Gesten, Berührungen, Handlungen oder Sprache
<input checked="" type="checkbox"/>	kann sich auf ein gemeinsames Spiel mit einem Erwachsenen einlassen und sich im Spiel-Dialog abstimmen <i>safem es die Sprache zulässt</i>
<input type="checkbox"/>	spielt im Parallelspiel mit anderen Kindern ohne wechselseitige Beachtung <i>nein</i>
<input type="checkbox"/>	spielt im Parallelspiel mit anderen Kindern mit wechselseitigem Augenkontakt <i>nein</i>
<input checked="" type="checkbox"/>	spricht mit anderen Kindern und bietet Spielmaterialien an im einfachen Sozialspiel
<input checked="" type="checkbox"/>	kann sich in die Gruppe integrieren
<input checked="" type="checkbox"/>	nimmt wechselseitige und aufeinander bezogene Rolle im Spiel ein, z.B. beim Fangen und Verstecken im komplementären und reziproken Spiel
<input type="checkbox"/>	kann in der Gruppe sein jeweiliges emotionales Zutun ausdrücken <i>Sprache?</i>
<input checked="" type="checkbox"/>	kann die Gefühle der anderen erkennen, benennen und eingehen <i>"</i>
<input checked="" type="checkbox"/>	die Perspektivübernahme gelingt und es kann sich in andere hineinversetzen
<input checked="" type="checkbox"/>	übernimmt eine Rolle im Rollenspiel, das ein kooperatives soziales Fiktionsspiel darstellt
<input type="checkbox"/>	nimmt eine soziale Rolle im Spiel ein und stimmt sich über die Metakommunikation zum Spielverlauf mit den anderen im komplexen sozialen Fiktionsspiel ab <i>Sprache?</i>
<input type="checkbox"/>	kann Anpassung und Durchsetzung angemessen einsetzen <i>nein</i>
<input type="checkbox"/>	kann Konflikte lösen <i>nein</i>
<input checked="" type="checkbox"/>	verfügt über soziale Kompetenzen, wie Rücksichtnahme und Hilfsbereitschaft
<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	

SPIELBEOBACHTUNGSBOGEN HPÜ 10
© von Oy/Sagi/Biene-Deißler/Schroer: Lehrbuch der HpÜ, 14. Aufl., Heidelberg 2011.

»Edition S« erscheint im Universitätsverlag WINTER Heidelberg
(+49) 6221 – 770260 / info@winter-verlag.de

koordiniert einzelne Schemata zu Handlungssequenzen und Spielszenen zunehmender Komplexität (Integration)				
Variationen von Handlungsschemata, z.B. Tiere in etwas hineinstellen, hineinlaufen lassen, melken, tränken usw. sprachliche Begleitung als Ausdruck der Vorstellungskraft				
Belebung der Spielszene				
verleiht einem Gegenstand die Bedeutung eines anderen, nicht vorhandenen Gegenstandes oder stellt sich diesen einfach vor (Symbolisierung), z.B. ist der Schuh ein Auto – dem Objekt wird eine symbolische Bedeutung gegeben				
Eine weitere Stufe ist erreicht, wenn das Kind fähig ist, einerseits bestimmte Tätigkeiten vorzugeben und andererseits auf die Handlungsweise anderer Kinder einzugehen (z.B. Kaufladen-Spiel). Soziale Form des Rollenspiels: Mehrere Kinder integrieren ihre Vorstellungen zu einem gemeinsamen Spiel.				3 J
<u>Gegenstandsbezug:</u> Handlungen werden durch den Gebrauch einzelner Gegenstände bestimmt - Exploration und Ausprobieren der Gegenstände. Die Gegenstände sind häufig Auslöser für Handlungen. Die Gegenstände werden dabei noch nicht für ein vorhandenes oder vorgestelltes Du eingesetzt, sondern die Puppe scheint ein notwendiges Objekt zu sein.				
<u>Sequenzierung:</u> Abläufe im Spiel entstehen vor allem durch Wiederholungen und durch unverbundenes Aneinanderreihen einzelner Handlungen. Da die Gegenstände handlungsbestimmend sind, ist auch die Struktur der Spielhandlung durch das Entdecken und Verwenden der Gegenstände bestimmt.				
<u>Rollenübernahme:</u> Ein erstes Verständnis sozialer Rollen ist möglich, z.B. Arzt mit komplementärer Rolle eines Patienten, die ansatzweise übernommen werden können. Ein				

SPIELBEOBACHTUNGSBOGEN HPÜ 19
© von Oy/Sagi/Biene-Deißler/Schroer: Lehrbuch der HpÜ, 14. Aufl., Heidelberg 2011.

»Edition S« erscheint im Universitätsverlag WINTER Heidelberg
(+49) 6221 – 770260 / info@winter-verlag.de

Rollenwechsel ist noch nicht möglich. Die Puppe wird nicht als Träger einer komplementären Rolle behandelt mit bestimmten Bedürfnissen, auf die eingegangen werden kann, sondern als Objekt, um bestimmte Handlungen auszuführen.				
spielt allein ausführliche Rollenspiele				3-4 J
übernimmt nach Anweisung, auch von anderen Kindern, eine einfache Rolle				
spielt allein und mit anderen Kindern differenzierte Rollenspiele				4-5 J
spielt Erfahrungen aus dem täglichen Leben, z.B. Kaufladen oder Arzt, gehörte Geschichten oder Phantasiegeschichten				
<u>Gegenstandsbezug:</u> Der Gebrauch der Gegenstände steht nicht mehr im Vordergrund, sondern diese werden eingesetzt, um eine Spielidee auszudrücken. Die Gegenstände werden in Bezug auf ein vorhandenes/vorgestelltes Du (Puppe) eingesetzt.	X			5 J
<u>Sequenzierung:</u> Durch die Verbindung einzelner Handlungen entstehen abgeschlossene Sequenzen. Auch lustvolle Handlungen können abgeschlossen werden. Das Spiel ist schon klar scriptgeleitet (an einem inneren „Drehbuch“ orientiert). Es werden Hinweise auf zeitliche Dimensionen der gespielten Abläufe gegeben.	X			
<u>Rollenübernahme:</u> Das Kind übernimmt klare soziale Rollen, für die es sich bewusst entscheidet. Diese können über mehrere Episoden hinweg beibehalten werden. Die Rollenübernahme wird z. T. durch einen veränderten Sprachgebrauch ausgedrückt. Rollenwechsel sind möglich.		X		
<u>Gegenstandsbezug:</u> Der Gebrauch von Gegenständen tritt in den Hintergrund. Das Kind deutet Handlungen an und kommentiert sein Tun. Wenn es die Gegenstände einsetzt, dann sehr gezielt auf ein vorhandenes Du. Die Interaktion von Personen tritt in den Vordergrund.				7 J

SPIELBEOBACHTUNGSBOGEN HPÜ 20
© von Oy/Sagi/Biene-Deißler/Schroer: Lehrbuch der HpÜ, 14. Aufl., Heidelberg 2011.

»Edition S« erscheint im Universitätsverlag WINTER Heidelberg
(+49) 6221 - 770260 / info@winter-verlag.de

Sequentierung: Es hat eine sehr klare Vorstellung von möglichen Handlungsabläufen (Script), baut Anregungen der Spielpartner mit ein, wechselt problemlos die Rolle und hat einen quantitativen Begriff der zeitlichen Dimension erworben.				
Rollenübernahme: Es hat eine klare Vorstellung von der Rolle, was sich in den Spielhandlungen und in den verbalen Kommentaren zeigt. Auch nimmt es seine Rolle ernst, indem es sie möglichst realitätsgerecht ausführt.				
Rollentypen:				
funktionale Rollen: durch Objekte oder Tätigkeiten definiert, z.B. Autofahrer, Zeitungsleser				
relationale Rollen: Familienrollen, die komplementäre Beziehungen beinhalten, z.B. Mutter-Kind				
Charakter-Rollen: basieren auf einer beruflichen oder gewohnheitsmäßigen Aktivität, z.B. Polizist, Indianer				
periphere Rollen: über die gesprochen wird, die das Kind aber nicht einnimmt, z.B. richtige oder imaginäre Freunde				
wandelt sich allmählich zum darstellenden Theaterspiel				7-8 J
Bandenspiele (Detektivbande u.ä.)				
Anmerkungen				

SPIELBEOBACHTUNGSBOGEN HPÜ 21
© von Oy/Sagi/Biene-Deißler/Schroer: Lehrbuch der HpÜ, 14. Aufl., Heidelberg 2011.

»Edition S« erscheint im Universitätsverlag WINTER Heidelberg
(+49) 6221 - 770260 / info@winter-verlag.de

3. Konstruktionsspiel

	sicher eigenständig	in Ansätzen mit Hilfe (ZNE)	noch nicht	Ø Alter Richtwert
Symbolverständnis führt zum Konstruktionsspiel und parallel zum Rollenspiel.				18-24 M
a) Bauen				
Vorläufer: aus- und einräumen von Gegenständen (Inhalt-Behälter-Spiel)				9-18 M
„Destruktionsspiel“ – wirft gebauten Turm um und zerlegt gern Dinge				
vertikale Dimension – stapelt Klötze				18 M
baut Turm aus 3 Klötzen				
baut Turm aus 4 Klötzen				
baut Turm aus 6 Klötzen				
baut Turm aus 8 Klötzen				
baut Turm aus 10 Klötzen				2 ½ J
horizontale Dimension – legt Klötze nebeneinander				24 M
3 Klötze aneinanderreihen				
baut Reihe aus 5 Klötzen				
baut Zug				
legt ein Quadrat aus 4 Klötzen				2 ½ J
baut „funktionsspielartig“ einfache Gebilde und benennt sie auf Befragen, Bezeichnung kann wechseln				
vertikale und horizontale Dimension				2 ½ J
baut Mauer				
baut Brücke/Pyramide				
Baut ein T				
baut Treppe				3 ½ J
dreidimensionales Bauen z.B. Garage				3-4 J
verwendet gebaute Gebilde für seine Spiele				
baut differenzierte Konstruktionen – ganze Häuser, Flugzeuge und Autos – nach Vorlage nachbauen	X			5 J

SPIELBEOBACHTUNGSBOGEN HPÜ 22
© von Oy/Sagi/Biene-Deißler/Schroer: Lehrbuch der HpÜ, 14. Aufl., Heidelberg 2011.

»Edition S« erscheint im Universitätsverlag WINTER Heidelberg
(+49) 6221 – 770260 / info@winter-verlag.de

kann längere Zeit an einer Sache bauen	X			
bezieht das Gebaute in komplexere Rollenspiele ein	X			
baut über mehrere Stunden mit anderen Kindern		X		5-6 J
werkschaffendes Konstruktionspiel Es beherrscht alle folgenden Merkmale: 1. Plan, Benennung des Produktes 2. Ausführung 3. Erkennbarkeit des Produktes				ab 6 J
Vorhaben werden meist über Tage hinweg fortgesetzt				
Beim Werken kennt es verschiedene Arten bearbeitbaren Materials.				
kennt das jeweils zum Arbeitsvorgang passende Werkzeug				
kann mit Material und Werkzeug adäquat umgehen				
<i>b) Gestalten mit amorphen Materialien</i>				
spielt mit Knete, Sand, Ton usw.				18-24 M
unterscheidet Wasser und Sand in ihrer verschiedenartigen Beschaffenheit				
begreift Ton und Knete als formbares Material				
formt, rollt Walze/Schlange aus Knete				3 J
beherrscht die zur Arbeit mit Ton und Knete nötigen Techniken				
<i>c) Puzzle/Zuordnungsspiele</i>				
Die Fähigkeit zu kategorisieren ermöglicht es dem Kind, ab Ende des zweiten Lebensjahres einfache Formen voneinander zu unterscheiden und einander zuzuordnen.				18-24 M
sortiert und gruppiert Spielsachen und Gegenstände nach bestimmten Eigenschaften				
setzt großen Kreis ein				
setzt großen und kleinen Kreis ein				
Formbrett mit Kreis, Quadrat und Dreieck				
steckt Formen in die Formbox				
begreift die Zuordnung von Teilen zum Ganzen und fügt Teile sinnvoll zum Ganzen zusammen				24 M
puzzelt systematisch (Strategie des Ausprobierens, nach Versuch und Irrtum, zum Teil noch nicht mit Erfolg)				

SPIELBEOBACHTUNGSBOGEN HPÜ 23
© von Oy/Sagi/Biene-Deißler/Schroer: Lehrbuch der HpÜ, 14. Aufl., Heidelberg 2011.

»Edition S« erscheint im Universitätsverlag WINTER Heidelberg
(+49) 6221 – 770260 / info@winter-verlag.de

ordnet drei Farben zu				25 M
ordnet vier Farben zu				
legt Scheiben zur richtigen Zeichnung in das Formbrett				
<i>Eins-zu-eins-Zuordnung (Klotz zu Kugel)</i>				
kategorisiert Objekte nach Größe, Form und Farbe				2 ½ J
erkennt geometrische Formen (Quadrat, Kreis, Dreieck)				
benennt Farben				3 ½ J
benennt Formen				
Reihung nach Größen				
sortiert von sich aus nach Farben				
führt Muster mit Stäben weiter aus				
<i>einfachste Puzzle</i>				
6-teiliges Puzzle				3 J
Puzzle mit mehreren Teilen				4 J
komplexere Puzzle				5 J
<i>d) Zeichnen und Malen</i>				
zeichnet Striche hin und her				12-18 M
kritzelt ausgiebig und flüssig				
unterscheidet Striche von Gekritzelt				
malte eine flache Spirale				
freut sich an den produzierten Strichen				
malte eine runde Spirale, kritzelt kreisförmig (Spuren hinterlassen)				
imitiert waagerechte Striche				24 M
imitiert senkrechte Striche				
zeichnet einen geschlossenen Kreis				
zeichnet Kreuz ab				
imitiert Schreibbewegungen				2-3 J
malte gern, benennt es, gibt dem Bild eine Bedeutung („sinnunterlegtes Kritzeln“)				
<i>Kopffüßler (Kopf als Rundform mit angedeutetem Gesicht und Beinen, dargestellt als 2 Striche)</i>				
schematisch korrekte Menschenzeichnung (Kopf mit Augen, Nase und Mund, Oberkörper, Arme und Beine)				4 J
malte Bilder mit mehreren Objekten, z.B. Haus, Baum, Mensch und Blumen		X		5 J

SPIELBEOBACHTUNGSBOGEN HPÜ 24
© von Oy/Sagi/Biene-Deißler/Schroer: Lehrbuch der HpÜ, 14. Aufl., Heidelberg 2011.

»Edition S« erscheint im Universitätsverlag WINTER Heidelberg
(+49) 6221 – 770260 / info@winter-verlag.de

e) Rezeptionsspiele Bilderbücher - sprachbezogene Spiele

blättert Buchseiten um				10-12 M
benennt Gegenstände				
freut sich über das Bilderbuch, blättert um und redet zu den Bildern				
benennt einzelne Abbildungen				18-24 M
benennt Tätigkeiten				
hört bei Geschichten zu				
erkennt grundlegende Bewegungsarten				
sucht in Bilderbüchern bekannte Dinge und benennt sie				2-3 J
mag einfache Bilderbücher über seinen Lebensbereich und über Tiere				
nimmt Bilderbuch-Szenen wahr und kann sich auf neue Zusammenhänge einlassen				3-4 J
wünscht ständige Wiederholung von Geschichten (wortgetreu!)				
interessiert sich für komplexere Bilderbücher über seinen Lebensbereich, Tiere und symbolhafte Darstellungen emotionaler Grunderfahrungen				
erzählt, was auf dem Bild passiert, erklärt Zusammenhänge und zeitliche Abfolgen				4-5 J
mag Bilderbücher mit längeren Geschichten				
hört gern Märchen				
Interesse an Sachbilderbüchern		X		5-6 J
lässt sich gern längere Geschichten vorlesen, auch ohne Bilder			X	
kann Bildergeschichte ordnen		X		
ab Schulalter:				7 J
beginnt, selbst zu lesen				
schreibt eigene Geschichten				
Anmerkungen				

SPIELBEOBACHTUNGSBOGEN HPÜ 25
© von Oy/Sagi/Biene-Deißler/Schroer: Lehrbuch der HpÜ, 14. Aufl., Heidelberg 2011.

»Edition S« erscheint im Universitätsverlag WINTER Heidelberg
(+49) 6221 – 770260 / info@winter-verlag.de

4. Regelspiel

	sicher eigenständig	in Ansätzen mit Hilfe (ZNE)	noch nicht	Ø Alter Richtwert
Vorläufer des Regelspiels:				
denkt sich selbst Regeln aus				2-3 J
kann im sozialen Spiel die Regel „einmal ich – einmal du“ einhalten				
Beginn des Regelspiels:				
nimmt an einfachen Regelspielen teil, z.B. Memory, Lotto, Bilderdomino, Brettspiele mit Farbwürfeln				3-4 J
Bewegungsspiele mit Regelcharakter, z.B. „Der Plumpssack geht um!“				
verändert Regeln nach Belieben				
hat keinen Sinn für Gewinnen und Verlieren				
hört auf, wenn es keine Lust mehr hat				
spielt einfache Karten- und Brettspiele, z.B. Schwarzer Peter, UNO	X			4-5 J
entwickelt Regelverständnis, d.h. versteht die Regel, hält sie aber nur kurz ein	X	Ausdauer		
versteht die Bedeutung des Gewinns, kann noch nicht verlieren	X			
gutes Regelverständnis vorhanden	X			5-6 J
will gut spielen und gewinnen	X			
achtet auf Regeleinhaltung bei anderen		X		
schummelt, weil es nur schwer verlieren kann	X			
sportliche Gruppenspiele beginnen				
einfache strategische Spiele, wie z.B. Halma, Malefiz				6-7 J
lernt zu verlieren				
spielt Computerspiele				
lernt kompliziertere Regelspiele				
sportliche Spiele				7-8 J
Anmerkungen				

SPIELBEOBACHTUNGSBOGEN HPÜ 26
© von Oy/Sagi/Biene-Deißler/Schroer: Lehrbuch der HpÜ, 14. Aufl., Heidelberg 2011.

A39 Spielbeobachtungsbogen Emanuel – Testzeitpunkt 2

»Edition S« erscheint im Universitätsverlag WINTER Heidelberg
 (+49) 6221 – 770260 / info@winter-verlag.de

SPIEL – BEOBACHTUNGSBOGEN

zur differenzierten Einschätzung des Spielverhaltens und des
 Spielentwicklungsniveaus in der Heilpädagogischen Übungsbehandlung

Persönliche Daten

Name des Kindes: Emanuel

Geburtsdatum: 2.11.2011

Alter: _____

Ausgefüllt am: 11.07.2017

Ausgefüllt von: _____

Anlass:

ADHS - Diagnose

Diagnose:

↓

Besonderheiten:

Äußeres Erscheinungsbild:

Kontaktverhalten:

»Edition S« erscheint im Universitätsverlag WINTER Heidelberg
 (+49) 6221 – 770260 / info@winter-verlag.de

Wie spielt das Kind?

Wie verhält sich das Kind im Spiel?	
<input checked="" type="checkbox"/>	interessiert, neugierig, motiviert
<input type="checkbox"/>	desinteressiert, gelangweilt
<input checked="" type="checkbox"/>	lustvoll oder lustlos
<input checked="" type="checkbox"/>	zeigt Eigeninitiative, aktives Erkundungsverhalten
<input type="checkbox"/>	ist passiv und exploriert nicht von sich aus
<input checked="" type="checkbox"/>	findet in sein Spiel
<input checked="" type="checkbox"/>	kann sich in sein Spiel vertiefen, ist konzentriert (Polarisation der Aufmerksamkeit)
<input checked="" type="checkbox"/>	ist reizoffen und schnell abgelenkt <i>zuweilen aber auch fokussiert</i>
<input type="checkbox"/>	kann bedeutende von unbedeutenden Reizen unterscheiden und seine Aufmerksamkeit auf das Wesentliche fokussieren
<input checked="" type="checkbox"/>	ist ausdauernd, verweilt bei einem Gegenstand
<input checked="" type="checkbox"/>	ist sprunghaft und wechselt häufig das Spielmaterial <i>je nach Situation zu Hause oder Interesse</i>
<input checked="" type="checkbox"/>	kann allein spielen und sich über längere Zeit beschäftigen <i>↗</i>
<input checked="" type="checkbox"/>	spielt abwechslungs- und variationsreich
<input type="checkbox"/>	zeigt nur ein Muster, stereotypes Spiel
<input type="checkbox"/>	kann Spielwünsche äußern <i>immer besser</i>
<input checked="" type="checkbox"/>	kann Spielideen entwickeln, weiß was es spielen möchte
<input checked="" type="checkbox"/>	kann seine Spielideen in Handlung umsetzen, sein Spiel strukturieren und gestalten
<input checked="" type="checkbox"/>	kann neue Spiele und Aufgabenstellungen erfassen und umsetzen
<input type="checkbox"/>	ringt mit den Schwierigkeiten <i>kommt gelegentlich vor</i>
<input type="checkbox"/>	weicht den Anforderungen aus
<input type="checkbox"/>	setzt sich intensiv und ausdauernd mit den im Spiel liegenden Anforderungen auseinander
<input type="checkbox"/>	setzt sich selbst Ziele, die es erreichen möchte
<input type="checkbox"/>	

»Edition S« erscheint im Universitätsverlag WINTER Heidelberg
 (+49) 6221 - 770260 / info@winter-verlag.de

Wie geht das Kind mit Spielmaterialien um?

<input checked="" type="checkbox"/>	neugierig, gespannt und interessiert	
<input type="checkbox"/>	ablehnend, abwehrend, beängstigt, sich zurückziehend	
<input checked="" type="checkbox"/>	eigenaktiv draufzuehend zupackend, hantierend, ausprobierend	
<input type="checkbox"/>	erkundet vorwiegend: oral, visuell, akustisch, haptisch-manuell	
<input checked="" type="checkbox"/>	erforscht die Umgebung aufmerksam und mit allen Sinnen	
<input type="checkbox"/>	zeigt unterschiedliche Muster, variationsreich <i>warm</i>	
<input type="checkbox"/>	wiederholt gleiche Muster, stereotyp	
<input type="checkbox"/>	bevorzugt bestimmtes Material	
<input checked="" type="checkbox"/>	reagiert bei weichen Materialien freudig/ ablehnend	
<input checked="" type="checkbox"/>	bei rauen freudig/ ablehnend	
<input checked="" type="checkbox"/>	bei warmen freudig/ ablehnend	
<input checked="" type="checkbox"/>	bei kalten freudig/ ablehnend	
<input checked="" type="checkbox"/>	reagiert bei diffusen Reizen freudig/ ablehnend	
<input checked="" type="checkbox"/>	bei eindeutigen Reizen freudig/ ablehnend	
<input checked="" type="checkbox"/>	sucht starke oder schwache Reize	
<input type="checkbox"/>	hypo- oder hypersensibel, taktile Abwehr, Reiztoleranz und Stimulierungsniveau	
<input type="checkbox"/>	reagiert in Bezug auf neue Materialien: anders und adäquat oder zeigt keine Alternativen	
<input checked="" type="checkbox"/>	Materialerfahrung/Sachkompetenz, (so geht das) und Selbstkompetenz (ich kann das) erworben	
<input checked="" type="checkbox"/>	Widererkennung/ Materialwahrnehmung nach bestimmten Ordnungsschemata	
<input type="checkbox"/>	Was drückt das Kind mit seinen Spiel-Handlungen im Umgang mit den Materialien aus?	
<input type="checkbox"/>		
<input type="checkbox"/>		
<input type="checkbox"/>		

SPIELBEOBACHTUNGSBOGEN HPÜ 7
 © von Oyl/Sagi/Biene-Deißler/Schroer: Lehrbuch der HpÜ, 14. Aufl., Heidelberg 2011.

»Edition S« erscheint im Universitätsverlag WINTER Heidelberg
 (+49) 6221 - 770260 / info@winter-verlag.de

Wie bewegt sich das Kind? Was drückt es mit seinen Bewegungen aus?

<input checked="" type="checkbox"/>	freudig, aktiv, lustvoll, agil	
<input type="checkbox"/>	teilnahmslos, passiv, lustlos, antriebsarm	
<input checked="" type="checkbox"/>	sicher oder unsicher	
<input checked="" type="checkbox"/>	Haltungshintergrund ist: angespannt, verkrampft, steif oder schlaff, hängend, hypoton , symmetrisch oder asymmetrisch stabil oder instabil	
<input checked="" type="checkbox"/>	Seitenbetonung, d.h. Körperhaltung/Bewegung/Handlung nur auf eine oder auf beide Seiten hin ausgerichtet	
<input checked="" type="checkbox"/>	Kraftdosierung angepasst, zu hoch oder zu gering	
<input type="checkbox"/>	langsam, fließend, gesteuert	
<input checked="" type="checkbox"/>	ruckartig , überschießend, unkontrolliert <i>zu schnell</i>	
<input checked="" type="checkbox"/>	zielgerichtet, differenziert koordiniert	
<input type="checkbox"/>	ungerichtet, undifferenziert, unkoordiniert	
<input type="checkbox"/>	Tempoeinsatz angepasst , zu schnell zu langsam	
<input checked="" type="checkbox"/>	Raumorientierung: nimmt Widerstände und Hindernisse wahr oder stößt überall an	
<input checked="" type="checkbox"/>	entdeckt aus eigener Initiative neue Lage und Position, probiert seine motorischen Möglichkeiten aus	
<input checked="" type="checkbox"/>	Bewegungsmuster in der Situation angemessen	
<input type="checkbox"/>	flüssige oder ruckartige Bewegungsübergänge	
<input type="checkbox"/>	Reaktion auf Lagewechsel: annehmend oder abwehrend	
<input type="checkbox"/>	schaukelt gern oder lehnt es ab	
<input type="checkbox"/>		

SPIELBEOBACHTUNGSBOGEN HPÜ 8
 © von Oyl/Sagi/Biene-Deißler/Schroer: Lehrbuch der HpÜ, 14. Aufl., Heidelberg 2011.

»Edition S« erscheint im Universitätsverlag WINTER Heidelberg (+49) 6221 – 770260 / info@winter-verlag.de

Wie ist die emotionale Befindlichkeit des Kindes?	
<input checked="" type="checkbox"/>	zeigt Lust- und Unlustempfindungen
<input type="checkbox"/>	kann seine Bedürfnisse ausdrücken und mitteilen <i>grosse Fortschritte gemacht</i>
<input checked="" type="checkbox"/>	äußert Gefühle wie Freude, Wut, Angst usw.
<input checked="" type="checkbox"/>	viel oder wenig gestischer und mimischer Ausdruck
<input checked="" type="checkbox"/>	ruhig , zufrieden
<input checked="" type="checkbox"/>	unruhig, angespannt
<input type="checkbox"/>	ängstlich, unsicher
<input type="checkbox"/>	aggressiv, oppositionell
<input checked="" type="checkbox"/>	emotional ausgeglichen
<input type="checkbox"/>	schwankend in seinen Stimmungen
<input checked="" type="checkbox"/>	kann abwarten und Bedürfnisse aufschieben oder wird nervös, will alles auf einmal und sofort <i>Hat E. genöt und es geht etwas besser,</i>
<input type="checkbox"/>	kann Frustrationen aushalten und damit umgehen, mit Schwierigkeiten ringen oder gerät in Panik, wird wütend, ungeduldig, wendet sich ab
<input type="checkbox"/>	kann sich entscheiden, etwas auswählen
<input checked="" type="checkbox"/>	ist unentschieden, weiß nicht, was es machen soll
<input checked="" type="checkbox"/>	traut sich etwas zu oder zeigt wenig Selbstvertrauen
<input checked="" type="checkbox"/>	kann sich von seinen Bezugspersonen lösen oder hat Schwierigkeiten, sich zu trennen
<input checked="" type="checkbox"/>	kann seine Gefühle im Spiel ausdrücken und darstellen
<input checked="" type="checkbox"/>	kann die Darstellung seines Verhaltens in der Spielsituation affektiv mit vollziehen
<input checked="" type="checkbox"/>	kann das auf die Puppen und Tiere übertragene Verhalten affektiv miterleben
<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	

SPIELBEOBACHTUNGSBOGEN HPÜ 9
© von Oy/Sagi/Biene-Deißler/Schroer: Lehrbuch der HpÜ, 14. Aufl., Heidelberg 2011.

»Edition S« erscheint im Universitätsverlag WINTER Heidelberg (+49) 6221 – 770260 / info@winter-verlag.de

Wie spielt das Kind mit anderen?	
<input checked="" type="checkbox"/>	kann im Rahmen seiner Möglichkeiten zu seiner sozialen Umgebung Kontakt aufnehmen <i>ist immer im Rahmen seiner Möglichkeiten</i>
<input checked="" type="checkbox"/>	Kontaktaufnahme über Blicke, Gesten, Berührungen, Handlungen oder Sprache
<input checked="" type="checkbox"/>	kann sich auf ein gemeinsames Spiel mit einem Erwachsenen einlassen und sich im Spiel-Dialog abstimmen
<input type="checkbox"/>	spielt im Parallelspiel mit anderen Kindern ohne wechselseitige Beachtung
<input type="checkbox"/>	spielt im Parallelspiel mit anderen Kindern mit wechselseitigem Augenkontakt
<input checked="" type="checkbox"/>	spricht mit anderen Kindern und bietet Spielmaterialien an im einfachen Sozialspiel
<input checked="" type="checkbox"/>	kann sich in die Gruppe integrieren
<input checked="" type="checkbox"/>	nimmt wechselseitige und aufeinander bezogene Rolle im Spiel ein, z.B. beim Fangen und Verstecken im komplementären und reziproken Spiel
<input checked="" type="checkbox"/>	kann in der Gruppe sein jeweiliges emotionales Zumutesein ausdrücken <i>grosse Fortschritte gemacht</i>
<input checked="" type="checkbox"/>	kann die Gefühle der anderen erkennen, benennen und eingehen
<input checked="" type="checkbox"/>	die Perspektivübernahme gelingt und es kann sich in andere hineinversetzen
<input checked="" type="checkbox"/>	übernimmt eine Rolle im Rollenspiel, das ein kooperatives soziales Fiktionsspiel darstellt
<input checked="" type="checkbox"/>	nimmt eine soziale Rolle im Spiel ein und stimmt sich über die Metakommunikation zum Spielverlauf mit den anderen im komplexen sozialen Fiktionsspiel ab
<input type="checkbox"/>	kann Anpassung und Durchsetzung angemessen einsetzen
<input type="checkbox"/>	kann Konflikte lösen
<input checked="" type="checkbox"/>	verfügt über soziale Kompetenzen, wie Rücksichtnahme und Hilfsbereitschaft
<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	

SPIELBEOBACHTUNGSBOGEN HPÜ 10
© von Oy/Sagi/Biene-Deißler/Schroer: Lehrbuch der HpÜ, 14. Aufl., Heidelberg 2011.

»Edition S« erscheint im Universitätsverlag WINTER Heidelberg
 (+49) 6221 - 770260 / info@winter-verlag.de

Rollenwechsel ist noch nicht möglich. Die Puppe wird nicht als Träger einer komplementären Rolle behandelt mit bestimmten Bedürfnissen, auf die eingegangen werden kann, sondern als Objekt, um bestimmte Handlungen auszuführen.				
spielt allein ausführliche Rollenspiele				3-4 J
übernimmt nach Anweisung, auch von anderen Kindern, eine einfache Rolle				
spielt allein und mit anderen Kindern differenzierte Rollenspiele				4-5 J
spielt Erfahrungen aus dem täglichen Leben, z.B. Kaufladen oder Arzt, gehörte Geschichten oder Phantasiegeschichten				
Gegenstandsbezug: Der Gebrauch der Gegenstände steht nicht mehr im Vordergrund, sondern diese werden eingesetzt, um eine Spielidee auszudrücken. Die Gegenstände werden in Bezug auf ein vorhandenes/vorgestelltes Du (Puppe) eingesetzt.	X			5 J
Sequenzierung: Durch die Verbindung einzelner Handlungen entstehen abgeschlossene Sequenzen. Auch lustvolle Handlungen können abgeschlossen werden. Das Spiel ist schon klar scriptgeleitet (an einem inneren „Drehbuch“ orientiert). Es werden Hinweise auf zeitliche Dimensionen der gespielten Abläufe gegeben.	X			
Rollenübernahme: Das Kind übernimmt klare soziale Rollen, für die es sich bewusst entscheidet. Diese können über mehrere Episoden hinweg beibehalten werden. Die Rollenübernahme wird z. T. durch einen veränderten Sprachgebrauch ausgedrückt. Rollenwechsel sind möglich.	X			
Gegenstandsbezug: Der Gebrauch von Gegenständen tritt in den Hintergrund. Das Kind deutet Handlungen an und kommentiert sein Tun. Wenn es die Gegenstände einsetzt, dann sehr gezielt auf ein vorhandenes Du. Die Interaktion von Personen tritt in den Vordergrund.				7 J

SPIELBEOBACHTUNGSBOGEN HPÜ 20
 © von Oy/Sagi/Biene-Deißler/Schroer: Lehrbuch der HpÜ, 14. Aufl., Heidelberg 2011.

»Edition S« erscheint im Universitätsverlag WINTER Heidelberg
 (+49) 6221 - 770260 / info@winter-verlag.de

3. Konstruktionsspiel

	sicher eigenständig	in Ansätzen mit Hilfe (ZNE)	noch nicht	Ø Alter Richtwert
Symbolverständnis führt zum Konstruktionsspiel und parallel zum Rollenspiel.				18-24 M
a) Bauen				
Vorläufer: aus- und einräumen von Gegenständen (Inhalt-Behälter-Spiel)				9-18 M
„Destruktionsspiel“ – wirft gebauten Turm um und zerlegt gern Dinge				
vertikale Dimension – stapelt Klötze				18 M
baut Turm aus 3 Klötzen				
baut Turm aus 4 Klötzen				
baut Turm aus 6 Klötzen				
baut Turm aus 8 Klötzen				
baut Turm aus 10 Klötzen				2 ½ J
horizontale Dimension – legt Klötze nebeneinander				24 M
3 Klötze aneinanderreihen				
baut Reihe aus 5 Klötzen				
baut Zug				
legt ein Quadrat aus 4 Klötzen				2 ½ J
baut „funktionsspielartig“ einfache Gebilde und benennt sie auf Befragen, Bezeichnung kann wechseln				
vertikale und horizontale Dimension				2 ½ J
baut Mauer				
baut Brücke/Pyramide				
Baut ein T				
baut Treppe				3 ½ J
dreidimensionales Bauen				3-4 J
z.B. Garage				
verwendet gebaute Gebilde für seine Spiele				
baut differenzierte Konstruktionen – ganze Häuser, Flugzeuge und Autos – nach Vorlage nachbauen	X			5 J

SPIELBEOBACHTUNGSBOGEN HPÜ 22
 © von Oy/Sagi/Biene-Deißler/Schroer: Lehrbuch der HpÜ, 14. Aufl., Heidelberg 2011.

»Edition S«		erscheint im Universitätsverlag WINTER Heidelberg (+49) 6221 – 770260 / info@winter-verlag.de	
kann längere Zeit an einer Sache bauen	X		
bezieht das Gebaute in komplexere Rollenspiele ein	X		
baut über mehrere Stunden mit anderen Kindern	In der HFE nicht möglich. Im VG, i.o.		5-6 J
werkschaffendes Konstruktionspiel Es beherrscht alle folgenden Merkmale: 1. Plan, Benennung des Produktes 2. Ausführung 3. Erkennbarkeit des Produktes			ab 6 J
Vorhaben werden meist über Tage hinweg fortgesetzt			
Beim Werken kennt es verschiedene Arten bearbeitbaren Materials.			
kennt das jeweils zum Arbeitsvorgang passende Werkzeug			
kann mit Material und Werkzeug adäquat umgehen			
b) Gestalten mit amorphen Materialien			
spielt mit Knete, Sand, Ton usw.			18-24 M
unterscheidet Wasser und Sand in ihrer verschiedenartigen Beschaffenheit			
begreift Ton und Knete als formbares Material			
formt, rollt Walze/Schlange aus Knete			3 J
beherrscht die zur Arbeit mit Ton und Knete nötigen Techniken			
c) Puzzle/Zuordnungsspiele			
Die Fähigkeit zu kategorisieren ermöglicht es dem Kind, ab Ende des zweiten Lebensjahres einfache Formen voneinander zu unterscheiden und einander zuzuordnen.			18-24 M
sortiert und gruppiert Spielsachen und Gegenstände nach bestimmten Eigenschaften			
setzt großen Kreis ein			
setzt großen und kleinen Kreis ein			
Formbrett mit Kreis, Quadrat und Dreieck			
steckt Formen in die Formbox			
begreift die Zuordnung von Teilen zum Ganzen und fügt Teile sinnvoll zum Ganzen zusammen			24 M
puzzelt systematisch (Strategie des Ausprobierens, nach Versuch und Irrtum, zum Teil noch nicht mit Erfolg)			

SPIELBEOBACHTUNGSBOGEN HPÜ 23
© von Oy/Sagi/Biene-Deißler/Schroer: Lehrbuch der HpÜ, 14. Aufl., Heidelberg 2011.

»Edition S«		erscheint im Universitätsverlag WINTER Heidelberg (+49) 6221 – 770260 / info@winter-verlag.de	
ordnet drei Farben zu			25 M
ordnet vier Farben zu			
legt Scheiben zur richtigen Zeichnung in das Formbrett			
Eins-zu-eins-Zuordnung (Klotz zu Kugel)			2 ½ J
kategorisiert Objekte nach Größe, Form und Farbe			
erkennt geometrische Formen (Quadrat, Kreis, Dreieck)			
benennt Farben			3 ½ J
benennt Formen			
Reihung nach Größen			
sortiert von sich aus nach Farben			
führt Muster mit Stäben weiter aus			
einfachste Puzzle			2-3 J
6-teiliges Puzzle			3 J
Puzzle mit mehreren Teilen			4 J
komplexere Puzzle			5 J
d) Zeichnen und Malen			
zeichnet Striche hin und her			12-18 M
kritzelt ausgiebig und flüssig			
unterscheidet Striche von Gekritzelt			
malt eine flache Spirale			
freut sich an den produzierten Strichen			
malt eine runde Spirale, kritzelt kreisförmig (Spuren hinterlassen)			
imitiert waagerechte Striche			24 M
imitiert senkrechte Striche			
zeichnet einen geschlossenen Kreis			
zeichnet Kreuz ab			
imitiert Schreibbewegungen			2-3 J
malt gern, benennt es, gibt dem Bild eine Bedeutung („sinnunterlegtes Kritzeln“)			
Kopffüßler (Kopf als Rundform mit angedeutetem Gesicht und Beinen, dargestellt als 2 Striche)			3 J
schematisch korrekte Menschenzeichnung (Kopf mit Augen, Nase und Mund, Oberkörper, Arme und Beine)			4 J
malt Bilder mit mehreren Objekten, z.B. Haus, Baum, Mensch und Blumen		X	5 J

SPIELBEOBACHTUNGSBOGEN HPÜ 24
© von Oy/Sagi/Biene-Deißler/Schroer: Lehrbuch der HpÜ, 14. Aufl., Heidelberg 2011.

»Edition S« erscheint im Universitätsverlag WINTER Heidelberg
(+49) 6221 – 770260 / info@winter-verlag.de

e) Rezeptionsspiele Bilderbücher - sprachbezogene Spiele

blättert Buchseiten um benennt Gegenstände				10-12 M
freut sich über das Bilderbuch, blättert um und redet zu den Bildern				
benennt einzelne Abbildungen benennt Tätigkeiten				18-24 M
hört bei Geschichten zu erkennt grundlegende Bewegungsarten				
sucht in Bilderbüchern bekannte Dinge und benennt sie				2-3 J
mag einfache Bilderbücher über seinen Lebensbereich und über Tiere				
nimmt Bilderbuch-Szenen wahr und kann sich auf neue Zusammenhänge einlassen wünscht ständige Wiederholung von Geschichten (wortgetreu!)				3-4 J
interessiert sich für komplexere Bilderbücher über seinen Lebensbereich, Tiere und symbolhafte Darstellungen emotionaler Grunderfahrungen				
erzählt, was auf dem Bild passiert, erklärt Zusammenhänge und zeitliche Abfolgen mag Bilderbücher mit längeren Geschichten hört gern Märchen				4-5 J
Interesse an Sachbilderbüchern	←	X		5-6 J
lässt sich gern längere Geschichten vorlesen, auch ohne Bilder			X	
kann Bildergeschichte ordnen	X			
ab Schulalter:				7 J
beginnt, selbst zu lesen schreibt eigene Geschichten				
Anmerkungen				

SPIELBEOBACHTUNGSBOGEN HPÜ 25
© von Oy/Sagi/Biene-Deißler/Schroer: Lehrbuch der HpÜ, 14. Aufl., Heidelberg 2011.

»Edition S« erscheint im Universitätsverlag WINTER Heidelberg
(+49) 6221 – 770260 / info@winter-verlag.de

4. Regelspiel

	sicher eigen- ständig	in Ansätzen mit Hilfe (ZNE)	noch nicht	Ø Alter Richtwert
Vorläufer des Regelspiels:				
denkt sich selbst Regeln aus				2-3 J
kann im sozialen Spiel die Regel „einmal ich – einmal du“ einhalten				
Beginn des Regelspiels:				
nimmt an einfachen Regelspielen teil, z.B. Memory, Lotto, Bilderdomino, Brettspiele mit Farbwürfeln				3-4 J
Bewegungsspiele mit Regelcharakter, z.B. „Der Plumpssack geht um!“				
verändert Regeln nach Belieben				
hat keinen Sinn für Gewinnen und Verlieren				
hört auf, wenn es keine Lust mehr hat				
4-5 J				
spielt einfache Karten- und Brettspiele, z.B. Schwarzer Peter, UNO	X			4-5 J
entwickelt Regelverständnis, d.h. versteht die Regel, hält sie aber nur kurz ein	X			
versteht die Bedeutung des Gewinns, kann noch nicht verlieren	X			
5-6 J				
gutes Regelverständnis vorhanden	X			5-6 J
will gut spielen und gewinnen	X			
achtet auf Regeleinhaltung bei anderen		X		
schummelt, weil es nur schwer verlieren kann	X			
6-7 J				
sportliche Gruppenspiele beginnen				6-7 J
einfache strategische Spiele, wie z.B. Halma, Malefiz				
lernt zu verlieren				
spielt Computerspiele				
7-8 J				
lernt kompliziertere Regelspiele				7-8 J
sportliche Spiele				
Anmerkungen				

SPIELBEOBACHTUNGSBOGEN HPÜ 26
© von Oy/Sagi/Biene-Deißler/Schroer: Lehrbuch der HpÜ, 14. Aufl., Heidelberg 2011.

A40 Spielbeobachtungsbogen Isabel – Testzeitpunkt 1

 »Edition S« erscheint im Universitätsverlag WINTER Heidelberg
 (01916221-7792501) info@winter-verlag.de

SPIEL – BEOBACHTUNGSBOGEN

zur differenzierten Einschätzung des Spielverhaltens und des Spielentwicklungsniveaus in der Heilpädagogischen Übungsbehandlung

Persönliche Daten

Name des Kindes: Isabel
 Geburtsdatum: 2.4.15
 Alter: _____
 Ausgefüllt am: heute 8. März 2017
 Ausgefüllt von: _____

Anlass:

Diagnose:

Besonderheiten:

Äußeres Erscheinungsbild:

Kontaktverhalten:

 »Edition S« erscheint im Universitätsverlag WINTER Heidelberg
 (01916221-7792501) info@winter-verlag.de

Wie spielt das Kind?

Wie verhält sich das Kind im Spiel?	
<input checked="" type="checkbox"/>	interessiert, neugierig, motiviert
<input type="checkbox"/>	desinteressiert, gelangweilt
<input checked="" type="checkbox"/>	lustvoll oder lustlos
<input checked="" type="checkbox"/>	zeigt Eigeninitiative, aktives Erkundungsverhalten
<input type="checkbox"/>	ist passiv und exploriert nicht von sich aus
<input type="checkbox"/>	findet in sein Spiel
<input type="checkbox"/>	kann sich in sein Spiel vertiefen, ist konzentriert (Polarisation der Aufmerksamkeit)
<input checked="" type="checkbox"/>	ist reizoffen und schnell abgelenkt
<input type="checkbox"/>	kann bedeutende von unbedeutenden Reizen unterscheiden und seine Aufmerksamkeit auf das Wesentliche fokussieren
<input type="checkbox"/>	ist ausdauernd, verweilt bei einem Gegenstand
<input checked="" type="checkbox"/>	ist sprunghaft und wechselt häufig das Spielmaterial
<input type="checkbox"/>	kann allein spielen und sich über längere Zeit beschäftigen
<input type="checkbox"/>	spielt abwechslungs- und variationsreich
<input checked="" type="checkbox"/>	zeigt nur ein Muster, stereotypes Spiel
	Ausräumen, oral explorieren
<input type="checkbox"/>	kann Spielwünsche äußern
<input type="checkbox"/>	kann Spielideen entwickeln, weiß was es spielen möchte
<input type="checkbox"/>	kann seine Spielideen in Handlung umsetzen, sein Spiel strukturieren und gestalten
<input type="checkbox"/>	kann neue Spiele und Aufgabenstellungen erfassen und umsetzen
<input type="checkbox"/>	ringt mit den Schwierigkeiten
<input type="checkbox"/>	weicht den Anforderungen aus
<input type="checkbox"/>	setzt sich intensiv und ausdauernd mit den im Spiel liegenden Anforderungen auseinander
<input type="checkbox"/>	setzt sich selbst Ziele, die es erreichen möchte
<input type="checkbox"/>	

»Edition S« erscheint im Universitätsverlag WINTER Heidelberg
 (049) 6221-770260 / info@winter-verlag.de

Wie geht das Kind mit Spielmaterialien um?	
<input checked="" type="checkbox"/>	neugierig, gespannt und interessiert
<input type="checkbox"/>	ablehnend, abwehrend, beängstigt, sich zurückziehend
<input checked="" type="checkbox"/>	eigenaktiv draufzuehend zupackend, hantierend, ausprobierend
<input checked="" type="checkbox"/>	erkundet vorwiegend <u>oral</u> , visuell, akustisch, haptisch-manuell
<input type="checkbox"/>	erforscht die Umgebung aufmerksam und mit allen Sinnen
<input type="checkbox"/>	zeigt unterschiedliche Muster, variationsreich
<input checked="" type="checkbox"/>	wiederholt gleiche Muster, stereotyp
<input type="checkbox"/>	bevorzugt bestimmtes Material
<input type="checkbox"/>	reagiert bei weichen Materialien freudig/ ablehnend
<input type="checkbox"/>	bei rauen freudig/ ablehnend
<input type="checkbox"/>	bei warmen freudig/ ablehnend ,
<input type="checkbox"/>	bei kalten freudig/ ablehnend
<input type="checkbox"/>	reagiert bei diffusen Reizen freudig/ ablehnend
<input type="checkbox"/>	bei eindeutigen Reizen freudig/ ablehnend
<input checked="" type="checkbox"/>	sucht <u>starke</u> oder schwache Reize
<input type="checkbox"/>	hypo- oder hypersensibel, taktile Abwehr, Reiztoleranz und Stimulierungsniveau
<input type="checkbox"/>	reagiert in Bezug auf neue Materialien: anders und adäquat oder zeigt keine Alternativen
<input type="checkbox"/>	Materialerfahrung/Sachkompetenz, (so geht das) und Selbstkompetenz (ich kann das) erworben
<input type="checkbox"/>	Widererkennung/ Materialwahrnehmung nach bestimmten Ordnungsschemata
<input type="checkbox"/>	Was drückt das Kind mit seinen Spiel-Handlungen im Umgang mit den Materialien aus?
<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	

SPIELBEOBACHTUNGSBOGEN HPÜ 7
 © von Oy/Sagi/Biene-Deißler/Schroer: Lehrbuch der HpÜ, 14. Aufl., Heidelberg 2011.

»Edition S« erscheint im Universitätsverlag WINTER Heidelberg
 (049) 6221-770260 / info@winter-verlag.de

Wie bewegt sich das Kind? Was drückt es mit seinen Bewegungen aus?	
<input checked="" type="checkbox"/>	freudig, aktiv, lustvoll, agil
<input type="checkbox"/>	teilnahmslos, passiv, lustlos, antriebsarm
<input checked="" type="checkbox"/>	sicher oder <u>unsicher</u>
<input type="checkbox"/>	Haltungshintergrund ist: <u>angespannt</u> , verkrampft, steif oder schlaff, hängend, hypoton symmetrisch oder asymmetrisch stabil oder <u>instabil</u>
<input type="checkbox"/>	Seitenbetonung, d.h. Körperhaltung/Bewegung/Handlung nur auf eine oder auf beide Seiten hin ausgerichtet
<input checked="" type="checkbox"/>	Kraftdosierung angepasst, <u>zu hoch</u> oder <u>zu gering</u>
<input type="checkbox"/>	langsam, fließend, gesteuert
<input checked="" type="checkbox"/>	ruckartig, überschießend, unkontrolliert
<input type="checkbox"/>	zielgerichtet, differenziert koordiniert
<input checked="" type="checkbox"/>	ungerichtet, undifferenziert, unkoordiniert
<input checked="" type="checkbox"/>	Tempoeinsatz angepasst, <u>zu schnell</u> zu langsam
<input checked="" type="checkbox"/>	Raumorientierung: nimmt Widerstände und Hindernisse wahr oder <u>stößt überall an</u>
<input type="checkbox"/>	entdeckt aus eigener Initiative neue Lage und Position, probiert seine motorischen Möglichkeiten aus
<input type="checkbox"/>	Bewegungsmuster in der Situation angemessen
<input checked="" type="checkbox"/>	flüssige oder <u>ruckartige</u> Bewegungsübergänge
<input type="checkbox"/>	Reaktion auf Lagewechsel: annehmend oder abwehrend
<input checked="" type="checkbox"/>	<u>schaukelt gern</u> oder lehnt es ab <u>im Tuch</u>
<input type="checkbox"/>	

SPIELBEOBACHTUNGSBOGEN HPÜ 8
 © von Oy/Sagi/Biene-Deißler/Schroer: Lehrbuch der HpÜ, 14. Aufl., Heidelberg 2011.

»Edition S« erscheint im Universitätsverlag WINTER Heidelberg
 (019) 6221-770260 / info@winter-verlag.de

Wie ist die emotionale Befindlichkeit des Kindes?

<input checked="" type="checkbox"/>	zeigt Lust- und Unlustempfindungen	
<input type="checkbox"/>	kann seine Bedürfnisse ausdrücken und mitteilen	
<input checked="" type="checkbox"/>	äußert Gefühle wie Freude, Wut, Angst usw.	
<input checked="" type="checkbox"/>	viel oder wenig gestischer und mimischer Ausdruck	<i>ehers viel</i>
<input type="checkbox"/>	ruhig, zufrieden	
<input type="checkbox"/>	unruhig, angespannt	
<input type="checkbox"/>	ängstlich, unsicher	
<input type="checkbox"/>	aggressiv, oppositionell	
<input type="checkbox"/>	emotional ausgeglichen	
<input type="checkbox"/>	schwankend in seinen Stimmungen	
<input type="checkbox"/>	kann abwarten und Bedürfnisse aufschieben oder wird nervös, will alles auf einmal und sofort	
<input type="checkbox"/>	kann Frustrationen aushalten und damit umgehen, mit Schwierigkeiten ringen oder gerät in Panik, <u>wird wütend, ungeduldig</u> , wendet sich ab	
<input type="checkbox"/>	kann sich entscheiden, etwas auswählen	
<input type="checkbox"/>	ist unentschieden, weiß nicht, was es machen soll	
<input type="checkbox"/>	traut sich etwas zu oder zeigt wenig Selbstvertrauen	
<input type="checkbox"/>	kann sich von seinen Bezugspersonen lösen oder hat Schwierigkeiten, sich zu trennen	
<input type="checkbox"/>	kann seine Gefühle im Spiel ausdrücken und darstellen	
<input type="checkbox"/>	kann die Darstellung seines Verhaltens in der Spielsituation affektiv mit vollziehen	
<input type="checkbox"/>	kann das auf die Puppen und Tiere übertragene Verhalten affektiv miterleben	
<input type="checkbox"/>		
<input type="checkbox"/>		
<input type="checkbox"/>		

SPIELBEOBACHTUNGSBOGEN HPÜ 9
 © von Oy/Sagi/Biene-Deißler/Schroer: Lehrbuch der HpÜ, 14. Aufl., Heidelberg 2011.

»Edition S« erscheint im Universitätsverlag WINTER Heidelberg
 (019) 6221-770260 / info@winter-verlag.de

Wie spielt das Kind mit anderen?

<input checked="" type="checkbox"/>	kann im Rahmen seiner Möglichkeiten zu seiner sozialen Umgebung Kontakt aufnehmen	
<input checked="" type="checkbox"/>	Kontaktaufnahme über Blicke, Gesten, Berührungen, Handlungen oder Sprache	
<input type="checkbox"/>	kann sich auf ein gemeinsames Spiel mit einem Erwachsenen einlassen und sich im Spiel-Dialog abstimmen	
<input type="checkbox"/>	spielt im Parallelspiel mit anderen Kindern ohne wechselseitige Beachtung	
<input type="checkbox"/>	spielt im Parallelspiel mit anderen Kindern mit wechselseitigem Augenkontakt	
<input type="checkbox"/>	spricht mit anderen Kindern und bietet Spielmaterialien an im einfachen Sozialspiel	
<input type="checkbox"/>	kann sich in die Gruppe integrieren	
<input type="checkbox"/>	nimmt wechselseitige und aufeinander bezogene Rolle im Spiel ein, z.B. beim Fangen und Verstecken im komplementären und reziproken Spiel	
<input type="checkbox"/>	kann in der Gruppe sein jeweiliges emotionales Zumutesein ausdrücken	
<input type="checkbox"/>	kann die Gefühle der anderen erkennen, benennen und eingehen	
<input type="checkbox"/>	die Perspektivübernahme gelingt und es kann sich in andere hineinversetzen	
<input type="checkbox"/>	übernimmt eine Rolle im Rollenspiel, das ein kooperatives soziales Fiktionsspiel darstellt	
<input type="checkbox"/>	nimmt eine soziale Rolle im Spiel ein und stimmt sich über die Metakommunikation zum Spielverlauf mit den anderen im komplexen sozialen Fiktionsspiel ab	
<input type="checkbox"/>	kann Anpassung und Durchsetzung angemessen einsetzen	
<input type="checkbox"/>	kann Konflikte lösen	
<input type="checkbox"/>	verfügt über soziale Kompetenzen, wie Rücksichtnahme und Hilfsbereitschaft	
<input type="checkbox"/>		
<input type="checkbox"/>		

SPIELBEOBACHTUNGSBOGEN HPÜ 10
 © von Oy/Sagi/Biene-Deißler/Schroer: Lehrbuch der HpÜ, 14. Aufl., Heidelberg 2011.

Was spielt das Kind?

1. Funktionsspiel

	sicher eigen- ständig	in Ansätzen mit Hilfe (ZNE)	noch nicht	Ø Alter Richtwert
Vorläuferfähigkeiten für das Funktionsspiel 0-1 Monat				
zeigt Reflexe wie u. a. Greifen, Saugen, Schlucken (Übung der angeborenen Reflexmechanismen) und hat eine relativ hohe Reizschranke (primärer Zustand)	X			
zeigt Lust- und Unlustempfindungen als Reaktion auf innere Zustände	X			
erkennt vertraute Reize der primären Bezugsperson (Stimme, Geruch, Berührung)	X			
Erwerb von Basiskompetenzen im Funktionsspiel: 0/1-3/4 Monate				
vollzieht eingliedrige Handlungen (modale Reizverarbeitung nach Affolter) und bildet einfache Gewohnheiten auf reflektorischer Grundlage aus, wobei die eigenen körperliche Empfindungen im Mittelpunkt stehen (primäre Kreisreaktionen nach Piaget); befindet sich mit der Bezugsperson häufig in emotionaler Einheit („symbiotische“ Phase nach Mahler)				
a) körperbezogen				
saugt an Fingern, Daumen u. Händen	X			
strampelt mit den Beinen	X			
drückt die Füße gegen Gegenstände, die einen Widerstand bieten	X			
b) gegenstandsbezogen				
nimmt Greifspielzeug wahr (merkt auf – fixiert – verweilt)	X			
taktil:				
reagiert auf taktile Berührungen mit Gegenständen um den Mund herum	X			1 M
reagiert auf taktile Berührungen der Hände mit einem Gegenstand	X			
setzt seine Fingerspitzen zu taktilen Orientierung ein	X			
oral:				
tastet mit der Zungenspitze	X			1 M
erforscht Gegenstände durch Ablecken und Lutschen	X			

akustisch:				
horcht auf ein Geräusch (z.B. Glocke)	X			1M
sucht danach mit den Augen	X			2 M
sucht danach mit Kopfbewegung (intermodale Verknüpfung)	X			3M
wendet den Kopf überlegt zum Geräusch (intermodale Verknüpfung)	X			4 M
optisch/visuell:				
blickt einen Moment auf die Rassel	X			1 M
verfolgt diese mit den Augen horizontal, über die eigene Körpermitte hinweg (intermodale Verknüpfung)	X			2 M
verfolgt diese mit den Augen vertikal (intermodale Verknüpfung)	X			2 M
verfolgt diese in einer Kreisbewegung (intermodale Verknüpfung)	X			3 M
c) Ich- und Beziehungsentwicklung				
beruhigt und entspannt sich, wenn es aufgenommen wird, besonders durch den Körperkontakt	X			
gibt Laute von sich, wenn man mit ihm spricht (Baby-Talk)	X			
hat keinerlei Frustrationstoleranz				
zeigt Verlassenheitsreaktion, d. h. wird passiv oder weint bei längerem Alleinsein	X			
unterscheidet menschliche Gesichter von Gegenständen	X			
betrachtet sein eigenes Spiegelbild und beobachtet aufmerksam die Bewegungen	X			
lächelt (soziales Lächeln)	X			
beantwortet den Blick mit Lächeln oder freundlichen Lauten	X			
reagiert freudig auf bekannte Gesichter und erstaunt oder enttäuscht auf fremde	X			
Stabilisierung und Differenzierung der Kompetenzen: 3/4 – 8/9 Monate				
schaltet mehrere eingliedrige Handlungen beliebig hintereinander, indem es verschiedene Sinnesempfindungen durch mehrere motorische Reaktionen verbindet , und sich dabei am Effekt freut und ihn wiederholt (intermodale Reizverarbeitung – sekundäre Kreisreaktionen); beginnt, sich emotional aus dem symbiotischen Zusammenhang zu lösen (Differenzierungsphase)				

»Edition S« erscheint im Universitätsverlag WINTER Heidelberg
 (+49) 6221 - 77000 / info@winter-verlag.de

a) körperbezogen				
spielt mit dem eigenen Körper				
betrachtet seine Hände/Finger				
spielt mit den eigenen Fingern				
greift nach den eigenen Zehen und spielt mit ihnen (Fuß-Mund-Spiel)				
rollt sich auf dem Boden herum				
versucht, sich aufzusetzen und wieder hinzulegen				
lautiert spielerisch, experimentiert mit Geräuschen		X		
b) gegenstandsbezogen				
versucht, einen Gegenstand zu erreichen	X			
wird sich seiner Handmotorik bewusst (Auge-Hand-Koordination)				
greift gezielt nach einem seitlich angebotenen Spielzeug in Rückenlage (RL)				
wechselt einen Gegenstand von Hand zu Hand (Körpermitte) in RL				
begreift den Wechsel von Greifen und Loslassen	X			
hält zwei Gegenstände fest	X			
greift gezielt nach einem Spielzeug in Bauchlage (BL)				
greift in RL über die Körpermitte zur anderen Seite (radiales Greifen)				
nimmt kleine Dinge mit Scherengriff auf			X	
c) erkundend				
erforscht die Beschaffenheit von Materialien	X			
führt den Gegenstand zum Mund und befühlt ihn mit Lippen und Zunge (orales Erkunden)	X			
hantiert mit Gegenständen (manuell-haptisches Erkunden), indem es:				
- die Oberfläche mit der Hand abtastet		X		
- diese schüttelt/schwenkt, damit wedelt	X			
- damit auf die Unterlage schlägt	X			
betrachtet das Spielzeug von allen Seiten (visuelles Erkunden)				
d) nachahmend				
erste aktive Suchbewegungen, findet einen Gegenstand, der vor seinen Augen teilweise verdeckt wurde	X			
erkennt Funktionssignale, d. h. verbindet mit dem Auftauchen bestimmter Personen oder Gegenstände bestimmte Ereignisse		X		
beobachtet das Verhalten anderer und ahmt dieses nach		X		

SPIELBEOBACHTUNGSBOGEN HPÜ 13
 © von Oy/Sagi/Biene-Deißler/Schroer: Lehrbuch der HpÜ, 14. Aufl., Heidelberg 2011.

»Edition S« erscheint im Universitätsverlag WINTER Heidelberg
 (+49) 6221 - 77000 / info@winter-verlag.de

c) Ich- und Beziehungsentwicklung				
reagiert freudig auf Ansprache	X			
dreht den Kopf nach einer Person	X			
nimmt den Unterschied zwischen seinem Anblick im Spiegel und dem vom Gleichaltrigen wahr (sich selbst erkennen, Selbst bzw. Nichtselbst identifizieren)	X			
macht erwartungsvolle Bewegungen, wenn man es aufnehmen will				
reckt sich der Mutter entgegen, um aufgenommen zu werden	X			
begrüßt freudig das eigenen Spiegelbild, lächelt es an und spielt damit				
zeigt erste Ansätze, etwas selbst tun zu wollen (z.B. Löffel halten und zum Mund führen)	X			
Stabilisierung und Differenzierung der Kompetenzen: schaltet einzelne Handlungsschritte so hintereinander, dass die ersten als Mittel dienen, um ein Ziel zu erreichen (seriale Reizverarbeitung – Unterscheidung von Mittel-Zweck/Ursache-Wirkung – Objektpermanenz – Koordination sekundärer Schemata und Anwendung auf neue Situationen); fortschreitende Differenzierungsphase				8/9 – 12 Monate
a) körperbezogen				
krabbelt über Hindernisse und Stufen hoch	X			
zieht sich an Möbeln zum Stehen hoch	X			
steckt seine Finger in Körperöffnungen (eigene und fremde)	X			
b) gegenstandsbezogen				
blickt abwechselnd auf einen Gegenstand und auf eine Person, kann das Du mit der Sache verbinden (referentieller bzw. triangulärer Blickkontakt)		X		
nimmt Krümmel und Flusen mit einem Pinzettengriff auf			X	
klopft zwei Klötze aneinander	X			
kombiniert Objekte (z. B. schlägt mit dem Löffel auf eine Tasse)		X		
erzeugt Geräusche (z.B. Glocke)	X			
erfasst den Zusammenhang zwischen seiner Handlung und dem Effekt		X		

SPIELBEOBACHTUNGSBOGEN HPÜ 14
 © von Oy/Sagi/Biene-Deißler/Schroer: Lehrbuch der HpÜ, 14. Aufl., Heidelberg 2011.

»Edition S« erscheint im Universitätsverlag WINTER Heidelberg
 (0191621-770200) info@winter-verlag.de

zieht Spielzeug an einer Schnur zu sich heran			X	
blickt Spielzeug nach, das herunterfällt		X		
sucht und findet einen vor seinen Augen völlig verdeckten Gegenstand (einfache Objektpermanenz, ohne Ortswechsel)			X	
Gegenstände und Personen im Guck-Guck-Spiel/Versteckspiel verschwinden und wieder auftauchen lassen				
c) Ich- und Beziehungsentwicklung				
verhält sich unterschiedlich bei bekannten bzw. unbekannt Personen, fremdelt (Verlassenheitsangst)		X		
erworbene Fortbewegungsmöglichkeiten (Robben, Krabbeln) erlauben ihm die aktive Trennung von der Mutter und eröffnen ihm neue Räume	X			
sucht häufig Rückversicherung durch Blickkontakt und tankt oft bei der Bezugsperson, die als „Heimatstützpunkt“ gebraucht wird, emotional auf		X		
„kürt“ sich ein Lieblingsspielzeug (Übergangsobjekt)			X	
entwickelt Ansätze der Frustrationstoleranz			X	
Kompetenzen im komplexen Funktionsspiel: 12 – 18 Monate				
variiert seine Handlungen systematisch und beobachtet den Effekt, entdeckt neue Mittel durch Ausprobieren (intentionale Handlungen – tertiäre Kreisreaktionen – komplexes Funktionsspiel) beginnt, die Welt zu erobern (Übungsphase)				
a) körperbezogen				
zeigt spielerische Freude an den eigenen Fortbewegungsmöglichkeiten	X			
kann frei stehen	X			
kann laufen		X		
kann sich aus dem Stand bücken, um einen Gegenstand aufzuheben		X		
freut sich über Bewegungsspiel, wie Hochgeworfenwerden	X			
b) gegenstandsbezogen				
schiebt Sachen vor sich her oder zieht sie hinter sich her (z.B. Puppenwagen)		X		
wirft einen Ball			X	

SPIELBEOBACHTUNGSBOGEN HPÜ 15
 © von Oy/Sagi/Biene-Deißler/Schroer: Lehrbuch der HpÜ, 14. Aufl., Heidelberg 2011.

»Edition S« erscheint im Universitätsverlag WINTER Heidelberg
 (0191621-770200) info@winter-verlag.de

experimentiert mit Wasser und Sand (auch Suppe und Brei)	X			
erkundet das Öffnen und Schließen von Türen und Schränken	X			
probiert Schalter aus (z.B. Lichtschalter)			X	
ahmt Handlungen sofort nach			X	
erfasst den Wechsel des Verstecks eines Gegenstandes in gesehener Reihenfolge, weiß um das Fortbestehen des Objektes unabhängig vom Ortswechsel			X	
probiert räumliche Verhältnisse aus, indem es Gegenstände erst aus- und dann einräumt			X	
steckt Stifte in ein Steckbrett			X	
steckt Ring auf Stab			X	
entdeckt die Werkzeugfunktion von Gegenständen (z.B. trägt Klötze im Eimer)			X	
benutzt Dinge zunehmend funktionsgerecht (z.B. Löffel zum Essen)			X	
setzt die Sprache spielerisch ein (Fingerspiele, Bilderbücher)			X	
zeigt Körperteil an einer Puppe (Körperbewusstsein)			X	
c) Ich- und Beziehungsentwicklung				
ist stolz auf Erfolge und will gelobt werden			X	
glaubt, „alles“ zu können			X	
ist kontaktfreudig, beginnt eine soziale Aktion	X			
gibt einen Gegenstand ab und erwartet, diesen wieder zu bekommen im Geben-und-Nehmen-Spiel			X	
vermeidet es, sein Spiegelbild anzusehen (Ernüchterung, Rückzug)				
zeigt Verlegenheit vor dem Spiegel				
Weitere Kompetenzen im komplexen Funktionsspiel: 18 – 24 Monate				
ist fähig zur aufgeschobenen Nachahmung und handelt aufgrund eines innerlichen , durch Vorstellungen repräsentierten Plans (Übergang zur symbolischen Repräsentation, Symbolstufe); nimmt Trennungen bewusst wahr , die es aktiv zu verhindern versucht (Wiederannäherungsphase)				
lustbetontes Ausprobieren der wachsenden motorischen Fähigkeiten	X			

nur ausräumen

SPIELBEOBACHTUNGSBOGEN HPÜ 16
 © von Oy/Sagi/Biene-Deißler/Schroer: Lehrbuch der HpÜ, 14. Aufl., Heidelberg 2011.

Edition S erscheint im Universitätsverlag WINTER Heidelberg
(149)6221-77020 / info@winter-verlag.de

zerlegt gern Dinge, wirft gebauten Turm um (Destruktionsspiel)		X		
begreift die vorgegebene Funktion des Spielzeuges aufgrund eigener Erfahrungen			X	
kann Spielzeug in einfache Spielhandlungen einbeziehen			X	
greift sich an die eigenen Nase, wenn diese rot bemalt ist, und nicht mehr an das Spiegelbild (Selbsterkennen im Spiegel, Selbstbewusstheit, Außenperspektive)			X	
sucht einen Gegenstand, dessen Verschwinden es nicht beobachtet hat oder findet Gegenstand unter einem von drei Bechern (vollständige Objektpermanenz, Objekt hat andauernden substantiellen Dingcharakter)			X	
Die körper- und gegenstandbezogenen Erfahrungen und das auf der Objektpermanenz basierende Symbolverständnis führen zum Rollenspiel und parallel zum Konstruktionsspiel . 18-24 M				
weitere Funktionsspiel-Formen sind: ab 2J				
nimmt unterschiedliche Körperhaltungen beim Spielen ein		X		
führt unterschiedliche Bewegungsarten durch bzw. führt körperliche Geschicklichkeitsspiele aus			X	
kann Bewegungsspiele mit Spielzeug ausführen bzw. Spielgeräte für sein Funktionsspiel benutzen			X	
Spiele zum Drehen und Schrauben, schraubt auf und zu			X	
fährt Dreirad, klettert gern			X	
hat Spaß am Fangen-Spiel			X	
hat Freude an Versteckspielen und daran, sich in Höhlen zu verkriechen			X	
Anmerkungen:				

SPIELBEOBACHTUNGSBOGEN HPÜ 17
 © von Oy/Sagi/Biene-Deißler/Schroer: Lehrbuch der HpÜ, 14. Aufl., Heidelberg 2011.

Edition S erscheint im Universitätsverlag WINTER Heidelberg
(149)6221-77020 / info@winter-verlag.de

2. Rollenspiel

	sicher eigenständig	in Ansätzen mit Hilfe (ZNE)	noch nicht	Ø Alter Richtwert
Symbolverständnis führt zum Rollenspiel und parallel zum Konstruktionsspiel . Nach Piaget ermöglicht der Aufbau innerer Vorstellungen die verzögerte Nachahmung und damit die Gestaltung von Handlungseinheiten. 18 M				
Beginn des Rollenspiels: ahmt eine vertraute Tätigkeit, einfache Handlungen nach, ohne in eine andere Rolle zu schlüpfen – „tut so, als ob“ es isst oder schläft (Imitationsspiel)			X	
ahmt einfache funktionale Handlungen nach und gebraucht Gegenstände funktional – der Gegenstand wird seiner Funktion entsprechend auf den eigenen Körper bezogen verwendet, z.B. das Kind führt den Löffel zum Mund (funktionelles Spiel)			X	
beachtet das Handlungsergebnis einer funktionalen Handlung – d.h. nicht die Handlung, sondern das Ergebnis rückt in den Vordergrund – z.B. nicht das Kämmen, sondern die schönen Haare der Puppe			X	
beginnt symbolische Schemata auf andere Personen, Puppen und Spielfiguren zu übertragen – führt seine Handlungen an der Puppe aus, d.h. die Puppe bekommt etwas zu trinken oder wird gekämmt (repräsentatives Spiel)			X	
über einfache symbolische Handlungen kann es Vorstellungen aufbauen, z.B. vom Tier als Fressendes, das was zum Essen braucht			X	
beginnt Handlungsabläufe darzustellen, die zu einer bestimmten Alltagssituation oder Thematik gehören, z.B. Kochen (sequentielles Spiel) 24 M			X	
eine Handlung wird zum Ausgangspunkt für die folgende Handlung im Sinne eines chronologischen, sinnvollen Aneinanderreihens (lineare symbolische Handlungen) - Kombination von Handlungsschemata (Serialstufe) und Symbolcharakter (Symbolstufe)			X	

SPIELBEOBACHTUNGSBOGEN HPÜ 18
 © von Oy/Sagi/Biene-Deißler/Schroer: Lehrbuch der HpÜ, 14. Aufl., Heidelberg 2011.

»Edition S« erscheint im Universitätsverlag WINTER Heidelberg
01916221 - 770200 - info@winter-verlag.de

koordiniert einzelne Schemata zu Handlungssequenzen und Spielszenen zunehmender Komplexität (Integration)			X	
Variationen von Handlungsschemata, z.B. Tiere in etwas hineinstellen, hineinlaufen lassen, melken, tränken usw. sprachliche Begleitung als Ausdruck der Vorstellungskraft			X	
Belebung der Spielszene			X	
verleiht einem Gegenstand die Bedeutung eines anderen, nicht vorhandenen Gegenstandes oder stellt sich diesen einfach vor (Symbolisierung), z.B. ist der Schuh ein Auto – dem Objekt wird eine symbolische Bedeutung gegeben			X	
Eine weitere Stufe ist erreicht, wenn das Kind fähig ist, einerseits bestimmte Tätigkeiten vorzugeben und andererseits auf die Handlungsweise anderer Kinder einzugehen (z.B. Kaufladen-Spiel). Soziale Form des Rollenspiels: Mehrere Kinder integrieren ihre Vorstellungen zu einem gemeinsamen Spiel.				3 J
<u>Gegenstandsbezug:</u> Handlungen werden durch den Gebrauch einzelner Gegenstände bestimmt - Exploration und Ausprobieren der Gegenstände. Die Gegenstände sind häufig Auslöser für Handlungen. Die Gegenstände werden dabei noch nicht für ein vorhandenes oder vorgestelltes Du eingesetzt, sondern die Puppe scheint ein notwendiges Objekt zu sein.				
<u>Sequentierung:</u> Abläufe im Spiel entstehen vor allem durch Wiederholungen und durch unverbundenes Aneinanderreihen einzelner Handlungen. Da die Gegenstände handlungsbestimmend sind, ist auch die Struktur der Spielhandlung durch das Entdecken und Verwenden der Gegenstände bestimmt.				
<u>Rollenübernahme:</u> Ein erstes Verständnis sozialer Rollen ist möglich, z.B. Arzt mit komplementärer Rolle eines Patienten, die ansatzweise übernommen werden können. Ein				

SPIELBEOBACHTUNGSBOGEN HPÜ 19
 © von Oy/Sagi/Biene-Deißler/Schroer: Lehrbuch der HpÜ, 14. Aufl., Heidelberg 2011.

»Edition S« erscheint im Universitätsverlag WINTER Heidelberg
01916221 - 770200 - info@winter-verlag.de

Rollenwechsel ist noch nicht möglich. Die Puppe wird nicht als Träger einer komplementären Rolle behandelt mit bestimmten Bedürfnissen, auf die eingegangen werden kann, sondern als Objekt, um bestimmte Handlungen auszuführen.				
spielt allein ausführliche Rollenspiele				3-4 J
übernimmt nach Anweisung, auch von anderen Kindern, eine einfache Rolle				
spielt allein und mit anderen Kindern differenzierte Rollenspiele				4-5 J
spielt Erfahrungen aus dem täglichen Leben, z.B. Kaufladen oder Arzt, gehörte Geschichten oder Phantasiegeschichten				
<u>Gegenstandsbezug:</u> Der Gebrauch der Gegenstände steht nicht mehr im Vordergrund, sondern diese werden eingesetzt, um eine Spielidee auszudrücken. Die Gegenstände werden in Bezug auf ein vorhandenes/vorgestelltes Du (Puppe) eingesetzt.				5 J
<u>Sequentierung:</u> Durch die Verbindung einzelner Handlungen entstehen abgeschlossene Sequenzen. Auch lustvolle Handlungen können abgeschlossen werden. Das Spiel ist schon klar scriptgeleitet (an einem inneren „Drehbuch“ orientiert). Es werden Hinweise auf zeitliche Dimensionen der gespielten Abläufe gegeben.				
<u>Rollenübernahme:</u> Das Kind übernimmt klare soziale Rollen, für die es sich bewusst entscheidet. Diese können über mehrere Episoden hinweg beibehalten werden. Die Rollenübernahme wird z. T. durch einen veränderten Sprachgebrauch ausgedrückt. Rollenwechsel sind möglich.				
<u>Gegenstandsbezug:</u> Der Gebrauch von Gegenständen tritt in den Hintergrund. Das Kind deutet Handlungen an und kommentiert sein Tun. Wenn es die Gegenstände einsetzt, dann sehr gezielt auf ein vorhandenes Du. Die Interaktion von Personen tritt in den Vordergrund.				7 J

SPIELBEOBACHTUNGSBOGEN HPÜ 20
 © von Oy/Sagi/Biene-Deißler/Schroer: Lehrbuch der HpÜ, 14. Aufl., Heidelberg 2011.

Edition S erscheint im Universitätsverlag WINTER Heidelberg
 (+49)6221 77060 / info@winter-verlag.de

Sequenzierung: Es hat eine sehr klare Vorstellung von möglichen Handlungsabläufen (Script), baut Anregungen der Spielpartner mit ein, wechselt problemlos die Rolle und hat einen quantitativen Begriff der zeitlichen Dimension erworben.				
Rollenübernahme: Es hat eine klare Vorstellung von der Rolle, was sich in den Spielhandlungen und in den verbalen Kommentaren zeigt. Auch nimmt es seine Rolle ernst, indem es sie möglichst realitätsgerecht ausführt.				
Rollentypen:				
funktionale Rollen: durch Objekte oder Tätigkeiten definiert, z.B. Autofahrer, Zeitungsleser				
relationale Rollen: Familienrollen, die komplementäre Beziehungen beinhalten, z.B. Mutter-Kind				
Charakter-Rollen: basieren auf einer beruflichen oder gewohnheitsmäßigen Aktivität, z.B. Polizist, Indianer				
periphere Rollen: über die gesprochen wird, die das Kind aber nicht einnimmt, z.B. richtige oder imaginäre Freunde				
wandelt sich allmählich zum darstellenden Theaterspiel				7-8 J
Bandenspiele (Detektivbande u.ä.)				
Anmerkungen				

SPIELBEOBACHTUNGSBOGEN HPÜ
 © von Oy/Sagi/Biene-Deißler/Schroer: Lehrbuch der HpÜ, 14. Aufl., Heidelberg 2011. 21

Edition S erscheint im Universitätsverlag WINTER Heidelberg
 (+49)6221 77060 / info@winter-verlag.de

3. Konstruktionsspiel

	sicher eigenständig	in Ansätzen mit Hilfe (ZNE)	noch nicht	Ø Alter Richtwert
Symbolverständnis führt zum Konstruktionsspiel und parallel zum Rollenspiel.				18-24 M
a) Bauen				
Vorläufer: aus- und einräumen von Gegenständen (Inhalt-Behälter-Spiel)		×		9-18 M
„Destruktionsspiel“ – wirft gebauten Turm um und zerlegt gern Dinge		×		
vertikale Dimension – stapelt Klötze				
baut Turm aus 3 Klötzen			×	18 M
baut Turm aus 4 Klötzen				
baut Turm aus 6 Klötzen				
baut Turm aus 8 Klötzen				
baut Turm aus 10 Klötzen				2 ½ J
horizontale Dimension – legt Klötze nebeneinander				
3 Klötze aneinanderreihen			×	24 M
baut Reihe aus 5 Klötzen				
baut Zug				
legt ein Quadrat aus 4 Klötzen				2 ½ J
baut „funktionsspielartig“ einfache Gebilde und benennt sie auf Befragen, Bezeichnung kann wechseln			×	
vertikale und horizontale Dimension				
baut Mauer				2 ½ J
baut Brücke/Pyramide				
Baut ein T				
baut Treppe				3 ½ J
dreidimensionales Bauen				
z.B. Garage				3-4 J
verwendet gebaute Gebilde für seine Spiele				
baut differenzierte Konstruktionen – ganze Häuser, Flugzeuge und Autos – nach Vorlage nachbauen				5 J

SPIELBEOBACHTUNGSBOGEN HPÜ
 © von Oy/Sagi/Biene-Deißler/Schroer: Lehrbuch der HpÜ, 14. Aufl., Heidelberg 2011. 22

»Edition S«		erscheint im Universitätsverlag WINTER Heidelberg (+49) 6221 770260 info@winter-verlag.de	
kann längere Zeit an einer Sache bauen			
bezieht das Gebaute in komplexere Rollenspiele ein			
baut über mehrere Stunden mit anderen Kindern			5-6 J
werkschaffendes Konstruktionspiel <u>Es beherrscht alle folgenden Merkmale:</u> 1. Plan, Benennung des Produktes 2. Ausführung 3. Erkennbarkeit des Produktes			ab 6 J
Vorhaben werden meist über Tage hinweg fortgesetzt			
Beim Werken kennt es verschiedene Arten bearbeitbaren Materials.			
kennt das jeweils zum Arbeitsvorgang passende Werkzeug			
kann mit Material und Werkzeug adäquat umgehen			
b) Gestalten mit amorphen Materialien			
spielt mit Knete, Sand, Ton usw.		X	18-24 M
unterscheidet Wasser und Sand in ihrer verschiedenartigen Beschaffenheit			
begreift Ton und Knete als formbares Material			
formt, rollt Walze/Schlange aus Knete			3 J
beherrscht die zur Arbeit mit Ton und Knete nötigen Techniken			
c) Puzzle/Zuordnungsspiele			
Die Fähigkeit zu kategorisieren ermöglicht es dem Kind, ab Ende des zweiten Lebensjahres einfache Formen voneinander zu unterscheiden und einander zuzuordnen.			18-24 M
sortiert und gruppiert Spielsachen und Gegenstände nach bestimmten Eigenschaften		X	
setzt großen Kreis ein			
setzt großen und kleinen Kreis ein			
Formbrett mit Kreis, Quadrat und Dreieck			
steckt Formen in die Formbox			
begreift die Zuordnung von Teilen zum Ganzen und fügt Teile sinnvoll zum Ganzen zusammen			24 M
puzzelt systematisch (Strategie des Ausprobierens, nach Versuch und Irrtum, zum Teil noch nicht mit Erfolg)			

SPIELBEOBACHTUNGSBOGEN HPÜ 23
© von Oy/Sagi/Biene-Deißler/Schroer: Lehrbuch der HpÜ, 14. Aufl., Heidelberg 2011.

»Edition S«		erscheint im Universitätsverlag WINTER Heidelberg (+49) 6221 770260 info@winter-verlag.de	
ordnet drei Farben zu			25 M
ordnet vier Farben zu			
legt Scheiben zur richtigen Zeichnung in das Formbrett			
Eins-zu-eins-Zuordnung (Klotz zu Kugel)			
kategorisiert Objekte nach Größe, Form und Farbe			2 ½ J
erkennt geometrische Formen (Quadrat, Kreis, Dreieck)			
benennt Farben			3 ½ J
benennt Formen			
Reihung nach Größen			
sortiert von sich aus nach Farben			
führt Muster mit Stäben weiter aus			
einfachste Puzzle			
6-teiliges Puzzle			2-3 J
Puzzle mit mehreren Teilen			3 J
komplexere Puzzle			4 J
5 J			
d) Zeichnen und Malen			
zeichnet Striche hin und her			12-18 M
kritzelt ausgiebig und flüssig			
unterscheidet Striche von Gekritzelt			
malt eine flache Spirale			
freut sich an den produzierten Strichen			
malt eine runde Spirale, kritzelt kreisförmig (Spuren hinterlassen)			
imitiert waagerechte Striche			24 M
imitiert senkrechte Striche			
zeichnet einen geschlossenen Kreis			
zeichnet Kreuz ab			
imitiert Schreibbewegungen			2-3 J
malt gern, benennt es, gibt dem Bild eine Bedeutung („sinnunterlegtes Kritzeln“)			
Kopffüßler (Kopf als Rundform mit angedeutetem Gesicht und Beinen, dargestellt als 2 Striche)			
schematisch korrekte Menschenzeichnung (Kopf mit Augen, Nase und Mund, Oberkörper, Arme und Beine)			3 J
malt Bilder mit mehreren Objekten, z.B. Haus, Baum, Mensch und Blumen			4 J
			5 J

SPIELBEOBACHTUNGSBOGEN HPÜ 24
© von Oy/Sagi/Biene-Deißler/Schroer: Lehrbuch der HpÜ, 14. Aufl., Heidelberg 2011.

 »Edition S« erscheint im Universitätsverlag WINTER Heidelberg
 (049) 621-770260 / info@winter-verlag.de

e) Rezeptionsspiele Bilderbücher - sprachbezogene Spiele				
blättert Buchseiten um			X	10-12 M
benennt Gegenstände			X	
freut sich über das Bilderbuch, blättert um und redet zu den Bildern			X	
benennt einzelne Abbildungen			X	18-24 M
benennt Tätigkeiten			X	
hört bei Geschichten zu			X	
erkennt grundlegende Bewegungsarten			X	
sucht in Bilderbüchern bekannte Dinge und benennt sie				2-3 J
mag einfache Bilderbücher über seinen Lebensbereich und über Tiere				
nimmt Bilderbuch-Szenen wahr und kann sich auf neue Zusammenhänge einlassen				3-4 J
wünscht ständige Wiederholung von Geschichten (wortgetreu!)				
interessiert sich für komplexere Bilderbücher über seinen Lebensbereich, Tiere und symbolhafte Darstellungen emotionaler Grunderfahrungen				
erzählt, was auf dem Bild passiert, erklärt Zusammenhänge und zeitliche Abfolgen				4-5 J
mag Bilderbücher mit längeren Geschichten				
hört gern Märchen				
Interesse an Sachbilderbüchern				5-6 J
lässt sich gern längere Geschichten vorlesen, auch ohne Bilder				
kann Bildergeschichte ordnen				
ab Schulalter:				7 J
beginnt, selbst zu lesen				
schreibt eigene Geschichten				
Anmerkungen				

SPIELBEOBACHTUNGSBOGEN HPÜ 25
 © von Oy/Sagi/Biene-Deißler/Schroer: Lehrbuch der HpÜ, 14. Aufl., Heidelberg 2011.

 »Edition S« erscheint im Universitätsverlag WINTER Heidelberg
 (049) 621-770260 / info@winter-verlag.de

4. Regelspiel

	sicher eigenständig	in Ansätzen mit Hilfe (ZNE)	noch nicht	Ø Alter Richtwert
Vorläufer des Regelspiels:				
2-3 J				
denkt sich selbst Regeln aus				
kann im sozialen Spiel die Regel „einmal ich – einmal du“ einhalten				
Beginn des Regelspiels:				
3-4 J				
nimmt an einfachen Regelspielen teil, z.B. Memory, Lotto, Bilderdomino, Brettspiele mit Farbwürfeln				
Bewegungsspiele mit Regelcharakter, z.B. „Der Plumpssack geht um!“				
verändert Regeln nach Belieben				
hat keinen Sinn für Gewinnen und Verlieren				
hört auf, wenn es keine Lust mehr hat				
spielt einfache Karten- und Brettspiele, z.B. Schwarzer Peter, UNO				
4-5 J				
entwickelt Regelverständnis, d.h. versteht die Regel, hält sie aber nur kurz ein				
versteht die Bedeutung des Gewinns, kann noch nicht verlieren				
gutes Regelverständnis vorhanden				
5-6 J				
will gut spielen und gewinnen				
achtet auf Regeleinhaltung bei anderen				
schummelt, weil es nur schwer verlieren kann				
sportliche Gruppenspiele beginnen				
6-7 J				
einfache strategische Spiele, wie z.B. Halma, Malefiz				
lernt zu verlieren				
spielt Computerspiele				
lernt kompliziertere Regelspiele				
7-8 J				
sportliche Spiele				
Anmerkungen				

SPIELBEOBACHTUNGSBOGEN HPÜ 26
 © von Oy/Sagi/Biene-Deißler/Schroer: Lehrbuch der HpÜ, 14. Aufl., Heidelberg 2011.

A41 Spielbeobachtungsbogen Isabel – Testzeitpunkt 2

»Edition S« erscheint im Universitätsverlag WINTER Heidelberg
 (+49) 6221 – 770260 / info@winter-verlag.de

SPIEL – BEOBACHTUNGSBOGEN

zur differenzierten Einschätzung des Spielverhaltens und des
 Spielentwicklungsniveaus in der Heilpädagogischen Übungsbehandlung

Persönliche Daten

Name des Kindes: Isabel _____
 Geburtsdatum: 2.4.15 _____
 Alter: _____
 Ausgefüllt am: 16.5.17 _____
 Ausgefüllt von: _____

Anlass:

Diagnose:

Besonderheiten:

Äußeres Erscheinungsbild:

Kontaktverhalten:

SPIELBEOBACHTUNGSBOGEN HPÜ 5
 © von Oy/Sagi/Biene-Deißler/Schroer: Lehrbuch der HpÜ, 14. Aufl., Heidelberg 2011.

»Edition S« erscheint im Universitätsverlag WINTER Heidelberg
 (+49) 6221 – 770260 / info@winter-verlag.de

Wie spielt das Kind?

Wie verhält sich das Kind im Spiel?	
<input checked="" type="checkbox"/>	interessiert, neugierig, motiviert
<input type="checkbox"/>	desinteressiert, gelangweilt
<input checked="" type="checkbox"/>	lustvoll oder lustlos
<input checked="" type="checkbox"/>	zeigt Eigeninitiative, aktives Erkundungsverhalten
<input type="checkbox"/>	ist passiv und exploriert nicht von sich aus
<input type="checkbox"/>	findet in sein Spiel
<input type="checkbox"/>	kann sich in sein Spiel vertiefen, ist konzentriert (Polarisation der Aufmerksamkeit)
<input checked="" type="checkbox"/>	ist reizoffen und schnell abgelenkt
<input type="checkbox"/>	kann bedeutende von unbedeutenden Reizen unterscheiden und seine Aufmerksamkeit auf das Wesentliche fokussieren
<input type="checkbox"/>	ist ausdauernd, verweilt bei einem Gegenstand
<input checked="" type="checkbox"/>	ist sprunghaft und wechselt häufig das Spielmaterial
<input type="checkbox"/>	kann allein spielen und sich über längere Zeit beschäftigen
<input type="checkbox"/>	spielt abwechslungs- und variationsreich
<input checked="" type="checkbox"/>	zeigt nur ein Muster, stereotypes Spiel
<input type="checkbox"/>	kann Spielwünsche äußern
<input type="checkbox"/>	kann Spielideen entwickeln, weiß was es spielen möchte
<input type="checkbox"/>	kann seine Spielideen in Handlung umsetzen, sein Spiel strukturieren und gestalten
<input type="checkbox"/>	kann neue Spiele und Aufgabenstellungen erfassen und umsetzen
<input type="checkbox"/>	ringt mit den Schwierigkeiten
<input type="checkbox"/>	weicht den Anforderungen aus
<input type="checkbox"/>	setzt sich intensiv und ausdauernd mit den im Spiel liegenden Anforderungen auseinander
<input type="checkbox"/>	setzt sich selbst Ziele, die es erreichen möchte
<input type="checkbox"/>	

SPIELBEOBACHTUNGSBOGEN HPÜ 6
 © von Oy/Sagi/Biene-Deißler/Schroer: Lehrbuch der HpÜ, 14. Aufl., Heidelberg 2011.

»Edition S« erscheint im Universitätsverlag WINTER Heidelberg
(+49) 6221 - 770260 / info@winter-verlag.de

Wie geht das Kind mit Spielmaterialien um?	
<input checked="" type="checkbox"/>	neugierig, gespannt und interessiert
<input type="checkbox"/>	ablehnend, abwehrend, beängstigt, sich zurückziehend
<input checked="" type="checkbox"/>	eigenaktiv draufzugehend zupackend, hantierend, ausprobierend
<input checked="" type="checkbox"/>	erkundet vorwiegend: <u>oral</u> visuell, akustisch, haptisch-manuell
<input type="checkbox"/>	erforscht die Umgebung aufmerksam und mit allen Sinnen
<input type="checkbox"/>	zeigt unterschiedliche Muster, variationsreich
<input checked="" type="checkbox"/>	wiederholt gleiche Muster, stereotyp
<input type="checkbox"/>	bevorzugt bestimmtes Material
<input type="checkbox"/>	reagiert bei weichen Materialien freudig/ablehnend
<input type="checkbox"/>	bei rauen freudig/ablehnend
<input type="checkbox"/>	bei warmen freudig/ablehnend,
<input type="checkbox"/>	bei kalten freudig/ablehnend
<input type="checkbox"/>	reagiert bei diffusen Reizen freudig/ablehnend
<input type="checkbox"/>	bei eindeutigen Reizen freudig/ablehnend
<input checked="" type="checkbox"/>	sucht <u>starke</u> oder schwache Reize
<input type="checkbox"/>	hypo- oder hypersensibel, taktile Abwehr, Reiztoleranz und Stimulierungsniveau
<input type="checkbox"/>	reagiert in Bezug auf neue Materialien: anders und adäquat oder zeigt keine Alternativen
<input type="checkbox"/>	Materialerfahrung/Sachkompetenz, (so geht das) und Selbstkompetenz (ich kann das) erworben
<input type="checkbox"/>	Widererkennung/ Material- wahrnehmung nach bestimmten Ordnungsschemata
<input type="checkbox"/>	Was drückt das Kind mit seinen Spiel-Handlungen im Umgang mit den Materialien aus?
<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	

SPIELBEOBACHTUNGSBOGEN HPÜ 7
© von Oy/Sagi/Biene-Deißler/Schroer: Lehrbuch der HpÜ, 14. Aufl., Heidelberg 2011.

»Edition S« erscheint im Universitätsverlag WINTER Heidelberg
(+49) 6221 - 770260 / info@winter-verlag.de

Wie bewegt sich das Kind? Was drückt es mit seinen Bewegungen aus?	
<input checked="" type="checkbox"/>	freudig, aktiv, lustvoll, agil
<input type="checkbox"/>	teilnahmslos, passiv, lustlos, antriebsarm
<input type="checkbox"/>	sicher oder unsicher
<input type="checkbox"/>	Haltungshintergrund ist: <u>angespannt</u> , verkrampft, steif oder schlaff, hängend, hypoton symmetrisch oder asymmetrisch stabil oder <u>instabil</u>
<input type="checkbox"/>	Seitenbetonung, d.h. Körper- haltung/Bewegung/Handlung nur auf eine oder auf beide Seiten hin ausgerichtet
<input checked="" type="checkbox"/>	Kraftdosierung <u>angepasst</u> , zu hoch oder zu gering
<input type="checkbox"/>	langsam, fließend, gesteuert
<input checked="" type="checkbox"/>	ruckartig, überschießend, unkontrolliert
<input type="checkbox"/>	zielgerichtet, differenziert koordiniert
<input checked="" type="checkbox"/>	ungerichtet, undifferenziert, unkoordiniert
<input checked="" type="checkbox"/>	Tempoeinsatz angepasst, zu <u>schnell</u> zu langsam
<input checked="" type="checkbox"/>	Raumorientierung: nimmt Widerstände und Hindernisse wahr oder <u>stößt überall an</u>
<input type="checkbox"/>	entdeckt aus eigener Initiative neue Lage und Position, probiert seine motorischen Möglichkeiten aus
<input type="checkbox"/>	Bewegungsmuster in der Situation angemessen
<input checked="" type="checkbox"/>	flüssige oder <u>ruckartige</u> Bewegungsübergänge
<input type="checkbox"/>	Reaktion auf Lagewechsel: annehmend oder abwehrend
<input type="checkbox"/>	schaukelt gern oder lehnt es ab
<input type="checkbox"/>	

SPIELBEOBACHTUNGSBOGEN HPÜ 8
© von Oy/Sagi/Biene-Deißler/Schroer: Lehrbuch der HpÜ, 14. Aufl., Heidelberg 2011.

»Edition S« erscheint im Universitätsverlag WINTER Heidelberg
 (+49) 6221 - 770260 / info@winter-verlag.de

Wie ist die emotionale Befindlichkeit des Kindes?

<input checked="" type="checkbox"/>	zeigt Lust- und Unlustempfindungen	
<input type="checkbox"/>	kann seine Bedürfnisse ausdrücken und mitteilen	
<input checked="" type="checkbox"/>	äußert Gefühle wie Freude, Wut, Angst usw.	
<input type="checkbox"/>	viel oder wenig gestischer und mimischer Ausdruck	
<input type="checkbox"/>	ruhig, zufrieden	
<input type="checkbox"/>	unruhig, angespannt	
<input type="checkbox"/>	ängstlich, unsicher	
<input type="checkbox"/>	aggressiv, oppositionell	
<input type="checkbox"/>	emotional ausgeglichen	
<input checked="" type="checkbox"/>	schwankend in seinen Stimmungen	
<input type="checkbox"/>	kann abwarten und Bedürfnisse aufschieben oder wird nervös, will alles auf einmal und sofort	
<input type="checkbox"/>	kann Frustrationen aushalten und damit umgehen, mit Schwierigkeiten ringen oder gerät in Panik, wird wütend, ungeduldig, wendet sich ab	
<input type="checkbox"/>	kann sich entscheiden, etwas auswählen	
<input type="checkbox"/>	ist unentschieden, weiß nicht, was es machen soll	
<input type="checkbox"/>	traut sich etwas zu oder zeigt wenig Selbstvertrauen	
<input checked="" type="checkbox"/>	kann sich von seinen Bezugspersonen lösen oder hat Schwierigkeiten, sich zu trennen	
<input type="checkbox"/>	kann seine Gefühle im Spiel ausdrücken und darstellen	
<input type="checkbox"/>	kann die Darstellung seines Verhaltens in der Spielsituation affektiv mit vollziehen	
<input type="checkbox"/>	kann das auf die Puppen und Tiere übertragene Verhalten affektiv miterleben	
<input type="checkbox"/>		
<input type="checkbox"/>		
<input type="checkbox"/>		

SPIELBEOBACHTUNGSBOGEN HPÜ 9
 © von Oy/Sagi/Biene-Deißler/Schroer: Lehrbuch der HpÜ, 14. Aufl., Heidelberg 2011.

»Edition S« erscheint im Universitätsverlag WINTER Heidelberg
 (+49) 6221 - 770260 / info@winter-verlag.de

Wie spielt das Kind mit anderen?

<input checked="" type="checkbox"/>	kann im Rahmen seiner Möglichkeiten zu seiner sozialen Umgebung Kontakt aufnehmen	
<input checked="" type="checkbox"/>	Kontaktaufnahme über Blicke, Gesten, Berührungen, Handlungen oder Sprache	
<input type="checkbox"/>	kann sich auf ein gemeinsames Spiel mit einem Erwachsenen einlassen und sich im Spiel-Dialog abstimmen	
<input type="checkbox"/>	spielt im Parallelspiel mit anderen Kindern ohne wechselseitige Beachtung	
<input type="checkbox"/>	spielt im Parallelspiel mit anderen Kindern mit wechselseitigem Augenkontakt	
<input type="checkbox"/>	spricht mit anderen Kindern und bietet Spielmaterialien an im einfachen Sozialspiel	
<input type="checkbox"/>	kann sich in die Gruppe integrieren	
<input type="checkbox"/>	nimmt wechselseitige und aufeinander bezogene Rolle im Spiel ein, z.B. beim Fangen und Verstecken im komplementären und reziproken Spiel	
<input type="checkbox"/>	kann in der Gruppe sein jeweiliges emotionales Zutun ausdrücken	
<input type="checkbox"/>	kann die Gefühle der anderen erkennen, benennen und eingehen	
<input type="checkbox"/>	die Perspektivübernahme gelingt und es kann sich in andere hineinversetzen	
<input type="checkbox"/>	übernimmt eine Rolle im Rollenspiel, das ein kooperatives soziales Fiktionspiel darstellt	
<input type="checkbox"/>	nimmt eine soziale Rolle im Spiel ein und stimmt sich über die Metakommunikation zum Spielverlauf mit den anderen im komplexen sozialen Fiktionspiel ab	
<input type="checkbox"/>	kann Anpassung und Durchsetzung angemessen einsetzen	
<input type="checkbox"/>	kann Konflikte lösen	
<input type="checkbox"/>	verfügt über soziale Kompetenzen, wie Rücksichtnahme und Hilfsbereitschaft	
<input type="checkbox"/>		
<input type="checkbox"/>		

SPIELBEOBACHTUNGSBOGEN HPÜ 10
 © von Oy/Sagi/Biene-Deißler/Schroer: Lehrbuch der HpÜ, 14. Aufl., Heidelberg 2011.

Was spielt das Kind?

1. Funktionsspiel

	sicher eigen- ständig	in Ansätzen mit Hilfe (ZNE)	noch nicht	Ø Alter Richtwert
Vorläuferfähigkeiten für das Funktionsspiel 0-1 Monat				
zeigt Reflexe wie u. a. Greifen, Saugen, Schlucken (Übung der angeborenen Reflexmechanismen) und hat eine relativ hohe Reizschranke (primärer Zustand)	X			
zeigt Lust- und Unlustempfindungen als Reaktion auf innere Zustände	X			
erkennt vertraute Reize der primären Bezugsperson (Stimme, Geruch, Berührung)	X			
Erwerb von Basiskompetenzen im Funktionsspiel: 0/1-3/4 Monate				
vollzieht eingliedrige Handlungen (modale Reizverarbeitung nach Affolter) und bildet einfache Gewohnheiten auf reflektorischer Grundlage aus, wobei die eigenen körperliche Empfindungen im Mittelpunkt stehen (primäre Kreisreaktionen nach Piaget); befindet sich mit der Bezugsperson häufig in emotionaler Einheit („symbiotische“ Phase nach Mahler)				
a) körperbezogen				
saugt an Fingern, Daumen u. Händen	X			
strampelt mit den Beinen	X			
drückt die Füße gegen Gegenstände, die einen Widerstand bieten	X			
b) gegenstandsbezogen				
nimmt Greifspielzeug wahr (merkt auf – fixiert – verweilt)	X			
taktil: reagiert auf taktile Berührungen mit Gegenständen um den Mund herum	X			1 M
reagiert auf taktile Berührungen der Hände mit einem Gegenstand	X			
setzt seine Fingerspitzen zu taktilen Orientierung ein	X			
oral: tastet mit der Zungenspitze	X			1 M
erforscht Gegenstände durch Ablecken und Lutschen	X			

akustisch: horcht auf ein Geräusch (z.B. Glocke)	X			1M
sucht danach mit den Augen	X			2 M
sucht danach mit Kopfbewegung (intermodale Verknüpfung)	X			3M
wendet den Kopf überlegt zum Geräusch (intermodale Verknüpfung)	X			4 M
optisch/visuell: blickt einen Moment auf die Rassel	X			1 M
verfolgt diese mit den Augen horizontal, über die eigene Körpermitte hinweg (intermodale Verknüpfung)	X			2 M
verfolgt diese mit den Augen vertikal (intermodale Verknüpfung)	X			2 M
verfolgt diese in einer Kreisbewegung (intermodale Verknüpfung)	X			3 M
c) Ich- und Beziehungsentwicklung				
beruhigt und entspannt sich, wenn es aufgenommen wird, besonders durch den Körperkontakt	X			
gibt Laute von sich, wenn man mit ihm spricht (Baby-Talk)	X			
hat keinerlei Frustrationstoleranz				
zeigt Verlassenheitsreaktion, d. h. wird passiv oder weint bei längerem Alleinsein	X			
unterscheidet menschliche Gesichter von Gegenständen	X			
betrachtet sein eigenes Spiegelbild und beobachtet aufmerksam die Bewegungen	X			
lächelt (soziales Lächeln)	X			
beantwortet den Blick mit Lächeln oder freundlichen Lauten	X			
reagiert freudig auf bekannte Gesichter und erstaunt oder enttäuscht auf fremde	X			
Stabilisierung und Differenzierung der Kompetenzen:				3/4 – 8/9 Monate
schaltet mehrere eingliedrige Handlungen beliebig hintereinander, indem es verschiedene Sinnesempfindungen durch mehrere motorische Reaktionen verbindet , und sich dabei am Effekt freut und ihn wiederholt (intermodale Reizverarbeitung – sekundäre Kreisreaktionen); beginnt, sich emotional aus dem symbiotischen Zusammenhang zu lösen (Differenzierungsphase)				

»Edition S« erscheint im Universitätsverlag WINTER Heidelberg
(+49) 6221 - 770260 / info@winter-verlag.de

a) körperbezogen				
spielt mit dem eigenen Körper				
betrachtet seine Hände/Finger				
spielt mit den eigenen Fingern				
greift nach den eigenen Zehen und spielt mit ihnen (Fuß-Mund-Spiel)				
rollt sich auf dem Boden herum				
versucht, sich aufzusetzen und wieder hinzulegen				
lautiert spielerisch, experimentiert mit Geräuschen				
b) gegenstandsbezogen				
versucht, einen Gegenstand zu erreichen	X			
wird sich seiner Handmotorik bewusst (Auge-Hand-Koordination)				
greift gezielt nach einem seitlich angebotenen Spielzeug in Rückenlage (RL)				
wechselt einen Gegenstand von Hand zu Hand (Körpermitte) in RL				
begreift den Wechsel von Greifen und Loslassen	X			
hält zwei Gegenstände fest	X			
greift gezielt nach einem Spielzeug in Bauchlage (BL)				
greift in RL über die Körpermitte zur anderen Seite (radiales Greifen)				
nimmt kleine Dinge mit Scherengriff auf			X	
erforscht die Beschaffenheit von Materialien				
führt den Gegenstand zum Mund und befühlt ihn mit Lippen und Zunge (orales Erkunden)	X			
hantiert mit Gegenständen (manuell-haptisches Erkunden), indem es:				
- die Oberfläche mit der Hand abtastet	X			
- diese schüttelt/schwenkt, damit wedelt	X			
- damit auf die Unterlage schlägt	X			
betrachtet das Spielzeug von allen Seiten (visuelles Erkunden)				
erste aktive Suchbewegungen, findet einen Gegenstand, der vor seinen Augen teilweise verdeckt wurde	X			
erkennt Funktionssignale, d. h. verbindet mit dem Auftauchen bestimmter Personen oder Gegenstände bestimmte Ereignisse		X		
beobachtet das Verhalten anderer und ahmt dieses nach		X		

SPIELBEOBACHTUNGSBOGEN HPÜ 13
© von Oy/Sagi/Biene-Deißler/Schroer: Lehrbuch der HpÜ, 14. Aufl., Heidelberg 2011.

»Edition S« erscheint im Universitätsverlag WINTER Heidelberg
(+49) 6221 - 770260 / info@winter-verlag.de

c) Ich- und Beziehungsentwicklung				
reagiert freudig auf Ansprache	X			
dreht den Kopf nach einer Person	X			
nimmt den Unterschied zwischen seinem Anblick im Spiegel und dem vom Gleichaltrigen wahr (sich selbst erkennen, Selbst bzw. Nichtselbst identifizieren)	X			
macht erwartungsvolle Bewegungen, wenn man es aufnehmen will				
reckt sich der Mutter entgegen, um aufgenommen zu werden	X			
begrüßt freudig das eigenen Spiegelbild, lächelt es an und spielt damit				
zeigt erste Ansätze, etwas selbst tun zu wollen (z.B. Löffel halten und zum Mund führen)	X			
Stabilisierung und Differenzierung der Kompetenzen: schaltet einzelne Handlungsschritte so hintereinander, dass die ersten als Mittel dienen, um ein Ziel zu erreichen (seriale Reizverarbeitung – Unterscheidung von Mittel-Zweck/Ursache-Wirkung – Objektpermanenz – Koordination sekundärer Schemata und Anwendung auf neue Situationen); fortschreitende Differenzierungsphase				8/9 – 12 Monate
a) körperbezogen				
krabbelt über Hindernisse und Stufen hoch	X			
zieht sich an Möbeln zum Stehen hoch	X			
steckt seine Finger in Körperöffnungen (eigene und fremde)	X			
b) gegenstandsbezogen				
blickt abwechselnd auf einen Gegenstand und auf eine Person, kann das Du mit der Sache verbinden (referentieller bzw. triangulärer Blickkontakt)				
nimmt Krümmel und Flusen mit einem Pinzettengriff auf			X	
klopft zwei Klötze aneinander	X			
kombiniert Objekte (z. B. schlägt mit dem Löffel auf eine Tasse)	X			
erzeugt Geräusche (z.B. Glocke)	X			
erfasst den Zusammenhang zwischen seiner Handlung und dem Effekt		X		

SPIELBEOBACHTUNGSBOGEN HPÜ 14
© von Oy/Sagi/Biene-Deißler/Schroer: Lehrbuch der HpÜ, 14. Aufl., Heidelberg 2011.

»Edition S« erscheint im Universitätsverlag WINTER Heidelberg
(+49) 6221 – 770260 / info@winter-verlag.de

zieht Spielzeug an einer Schnur zu sich heran		X		
blickt Spielzeug nach, das herunterfällt	X			
sucht und findet einen vor seinen Augen völlig verdeckten Gegenstand (einfache Objektpermanenz, ohne Ortswechsel)		X		
Gegenstände und Personen im Guck-Guck-Spiel/Versteckspiel verschwinden und wieder auftauchen lassen	X			
c) Ich- und Beziehungsentwicklung				
verhält sich unterschiedlich bei bekannten bzw. unbekannt Personen, fremdelt (Verlassenheitsangst)	X	X		
erworbene Fortbewegungsmöglichkeiten (Robben, Krabbeln) erlauben ihm die aktive Trennung von der Mutter und eröffnen ihm neue Räume	X			
sucht häufig Rückversicherung durch Blickkontakt und tankt oft bei der Bezugsperson, die als „Heimatstützpunkt“ gebraucht wird, emotional auf	X			
„kürt“ sich ein Lieblingsspielzeug (Übergangsobjekt)			X	
entwickelt Ansätze der Frustrationstoleranz			X	
Kompetenzen im komplexen Funktionsspiel: 12 – 18 Monate variiert seine Handlungen systematisch und beobachtet den Effekt, entdeckt neue Mittel durch Ausprobieren (intentionale Handlungen – tertiäre Kreisreaktionen – komplexes Funktionsspiel) beginnt, die Welt zu erobern (Übungsphase)				
a) körperbezogen				
zeigt spielerische Freude an den eigenen Fortbewegungsmöglichkeiten	X			
kann frei stehen	X			
kann laufen	X			
kann sich aus dem Stand bücken, um einen Gegenstand aufzuheben	X			
freut sich über Bewegungsspiel, wie Hochgeworfenwerden	X			
b) gegenstandsbezogen				
schiebt Sachen vor sich her oder zieht sie hinter sich her (z.B. Puppenwagen)	X			
wirft einen Ball		X		

SPIELBEOBACHTUNGSBOGEN HPÜ 15
© von Oy/Sagi/Biene-Deißler/Schroer: Lehrbuch der HpÜ, 14. Aufl., Heidelberg 2011.

»Edition S« erscheint im Universitätsverlag WINTER Heidelberg
(+49) 6221 – 770260 / info@winter-verlag.de

experimentiert mit Wasser und Sand (auch Suppe und Brei)	X			
erkundet das Öffnen und Schließen von Türen und Schränken	X			
probiert Schalter aus (z.B. Lichtschalter)		X		
ahmt Handlungen sofort nach		X		
erfasst den Wechsel des Verstecks eines Gegenstandes in gesehener Reihenfolge, weiß um das Fortbestehen des Objektes unabhängig vom Ortswechsel			X	
probiert räumliche Verhältnisse aus, indem es Gegenstände erst aus- und dann einräumt		X		
steckt Stifte in ein Steckbrett			X	
steckt Ring auf Stab			X	
entdeckt die Werkzeugfunktion von Gegenständen (z.B. trägt Klötze im Eimer)			X	
benutzt Dinge zunehmend funktionsgerecht (z.B. Löffel zum Essen)		X		
setzt die Sprache spielerisch ein (Fingerspiele, Bilderbücher)			X	
zeigt Körperteil an einer Puppe (Körperbewusstsein)			X	
c) Ich- und Beziehungsentwicklung				
ist stolz auf Erfolge und will gelobt werden		X		
glaubt, „alles“ zu können				
ist kontaktfreudig, beginnt eine soziale Aktion	X			
gibt einen Gegenstand ab und erwartet, diesen wieder zu bekommen im Geben-und-Nehmen-Spiel		X		
vermeidet es, sein Spiegelbild anzusehen (Ernüchterung, Rückzug)			X	
zeigt Verlegenheit vor dem Spiegel			X	
Weitere Kompetenzen im komplexen Funktionsspiel: 18 – 24 Monate ist fähig zur aufgeschobenen Nachahmung und handelt aufgrund eines innerlichen, durch Vorstellungen repräsentierten Plans (Übergang zur symbolischen Repräsentation, Symbolstufe); nimmt Trennungen bewusst wahr , die es aktiv zu verhindern versucht (Wiederannäherungsphase)				
lustbetontes Ausprobieren der wachsenden motorischen Fähigkeiten	X			

SPIELBEOBACHTUNGSBOGEN HPÜ 16
© von Oy/Sagi/Biene-Deißler/Schroer: Lehrbuch der HpÜ, 14. Aufl., Heidelberg 2011.

nur ausräumen

reine achte

abwarten nicht immer

»Edition S« erscheint im Universitätsverlag WINTER Heidelberg
(+49) 6221 - 770260 / info@winter-verlag.de

zerlegt gern Dinge, wirft gebauten Turm um (Destruktionsspiel)	X			
begreift die vorgegebene Funktion des Spielzeuges aufgrund eigener Erfahrungen		X		
kann Spielzeug in einfache Spielhandlungen einbeziehen			X	
greift sich an die eigenen Nase, wenn diese rot bemalt ist, und nicht mehr an das Spiegelbild (Selbsterkennen im Spiegel, Selbstbewusstheit, Außenperspektive)			X	
sucht einen Gegenstand, dessen Verschwinden es nicht beobachtet hat oder findet Gegenstand unter einem von drei Bechern (vollständige Objektpermanenz, Objekt hat andauernden substantiellen Dingcharakter)			X	
Die körper- und gegenstandbezogenen Erfahrungen und das auf der Objektpermanenz basierende Symbolverständnis führen zum Rollenspiel und parallel zum Konstruktionsspiel . 18-24 M				
weitere Funktionsspiel-Formen sind: ab 2J				
nimmt unterschiedliche Körperhaltungen beim Spielen ein				
führt unterschiedliche Bewegungsarten durch bzw. führt körperliche Geschicklichkeitsspiele aus				
kann Bewegungsspiele mit Spielzeug ausführen bzw. Spielgeräte für sein Funktionsspiel benutzen				
Spiele zum Drehen und Schrauben, schraubt auf und zu				
fährt Dreirad, klettert gern				
hat Spaß am Fangen-Spiel				
hat Freude an Versteckspielen und daran, sich in Höhlen zu verkriechen				
Anmerkungen:				

SPIELBEOBACHTUNGSBOGEN HPÜ 17
© von Oy/Sagi/Biene-Deißler/Schroer: Lehrbuch der HpÜ, 14. Aufl., Heidelberg 2011.

»Edition S« erscheint im Universitätsverlag WINTER Heidelberg
(+49) 6221 - 770260 / info@winter-verlag.de

2. Rollenspiel

	sicher eigenständig	in Ansätzen mit Hilfe (ZNE)	noch nicht	Ø Alter Richtwert
Symbolverständnis führt zum Rollenspiel und parallel zum Konstruktionsspiel . Nach Piaget ermöglicht der Aufbau innerer Vorstellungen die verzögerte Nachahmung und damit die Gestaltung von Handlungseinheiten . 18 M				
Beginn des Rollenspiels: ahmt eine vertraute Tätigkeit, einfache Handlungen nach, ohne in eine andere Rolle zu schlüpfen – „tut so, als ob“ es isst oder schläft (Imitationsspiel)			X	
ahmt einfache funktionale Handlungen nach und gebraucht Gegenstände funktional – der Gegenstand wird seiner Funktion entsprechend auf den eigenen Körper bezogen verwendet, z.B. das Kind führt den Löffel zum Mund (funktionelles Spiel)		X		
beachtet das Handlungsergebnis einer funktionalen Handlung – d.h. nicht die Handlung, sondern das Ergebnis rückt in den Vordergrund – z.B. nicht das Kämmen, sondern die schönen Haare der Puppe			X	
beginnt symbolische Schemata auf andere Personen, Puppen und Spielfiguren zu übertragen – führt seine Handlungen an der Puppe aus, d.h. die Puppe bekommt etwas zu trinken oder wird gekämmt (repräsentatives Spiel)			X	
über einfache symbolische Handlungen kann es Vorstellungen aufbauen, z.B. vom Tier als Fressendes, das was zum Essen braucht			X	
beginnt, Handlungsabläufe darzustellen, die zu einer bestimmten Alltagssituation oder Thematik gehören, z.B. Kochen (sequentielles Spiel) 24 M			X	
eine Handlung wird zum Ausgangspunkt für die folgende Handlung im Sinne eines chronologischen, sinnvollen Aneinanderreihens (lineare symbolische Handlungen) – Kombination von Handlungsschemata (Serialstufe) und Symbolcharakter (Symbolstufe)			X	

SPIELBEOBACHTUNGSBOGEN HPÜ 18
© von Oy/Sagi/Biene-Deißler/Schroer: Lehrbuch der HpÜ, 14. Aufl., Heidelberg 2011.

»Edition S« erscheint im Universitätsverlag WINTER Heidelberg
(+49) 6221 – 770260 / info@winter-verlag.de

koordiniert einzelne Schemata zu Handlungssequenzen und Spielszenen zunehmender Komplexität (Integration)				
Variationen von Handlungsschemata, z.B. Tiere in etwas hineinstellen, hineinlaufen lassen, melken, tränken usw. sprachliche Begleitung als Ausdruck der Vorstellungskraft				
Belebung der Spielszene				
verleiht einem Gegenstand die Bedeutung eines anderen, nicht vorhandenen Gegenstandes oder stellt sich diesen einfach vor (Symbolisierung), z.B. ist der Schuh ein Auto – dem Objekt wird eine symbolische Bedeutung gegeben				
Eine weitere Stufe ist erreicht, wenn das Kind fähig ist, einerseits bestimmte Tätigkeiten vorzugeben und andererseits auf die Handlungsweise anderer Kinder einzugehen (z.B. Kaufladen-Spiel). Soziale Form des Rollenspiels: Mehrere Kinder integrieren ihre Vorstellungen zu einem gemeinsamen Spiel.				3 J
<u>Gegenstandsbezug:</u> Handlungen werden durch den Gebrauch einzelner Gegenstände bestimmt - Exploration und Ausprobieren der Gegenstände. Die Gegenstände sind häufig Auslöser für Handlungen. Die Gegenstände werden dabei noch nicht für ein vorhandenes oder vorgestelltes Du eingesetzt, sondern die Puppe scheint ein notwendiges Objekt zu sein.				
<u>Sequenzierung:</u> Abläufe im Spiel entstehen vor allem durch Wiederholungen und durch unverbundenes Aneinanderreihen einzelner Handlungen. Da die Gegenstände handlungsbestimmend sind, ist auch die Struktur der Spielhandlung durch das Entdecken und Verwenden der Gegenstände bestimmt.				
<u>Rollenübernahme:</u> Ein erstes Verständnis sozialer Rollen ist möglich, z.B. Arzt mit komplementärer Rolle eines Patienten, die ansatzweise übernommen werden können. Ein				

SPIELBEOBACHTUNGSBOGEN HPÜ 19
© von Oy/Sagi/Biene-Deißler/Schroer: Lehrbuch der HpÜ, 14. Aufl., Heidelberg 2011.

»Edition S« erscheint im Universitätsverlag WINTER Heidelberg
(+49) 6221 – 770260 / info@winter-verlag.de

Rollenswechsel ist noch nicht möglich. Die Puppe wird nicht als Träger einer komplementären Rolle behandelt mit bestimmten Bedürfnissen, auf die eingegangen werden kann, sondern als Objekt, um bestimmte Handlungen auszuführen.				
spielt allein ausführliche Rollenspiele				3-4 J
übernimmt nach Anweisung, auch von anderen Kindern, eine einfache Rolle				
spielt allein und mit anderen Kindern differenzierte Rollenspiele				4-5 J
spielt Erfahrungen aus dem täglichen Leben, z.B. Kaufladen oder Arzt, gehörte Geschichten oder Phantasiegeschichten				
<u>Gegenstandsbezug:</u> Der Gebrauch der Gegenstände steht nicht mehr im Vordergrund, sondern diese werden eingesetzt, um eine Spielidee auszudrücken. Die Gegenstände werden in Bezug auf ein vorhandenes/vorgestelltes Du (Puppe) eingesetzt.				5 J
<u>Sequenzierung:</u> Durch die Verbindung einzelner Handlungen entstehen abgeschlossene Sequenzen. Auch lustvolle Handlungen können abgeschlossen werden. Das Spiel ist schon klar scriptgeleitet (an einem inneren „Drehbuch“ orientiert). Es werden Hinweise auf zeitliche Dimensionen der gespielten Abläufe gegeben.				
<u>Rollenübernahme:</u> Das Kind übernimmt klare soziale Rollen, für die es sich bewusst entscheidet. Diese können über mehrere Episoden hinweg beibehalten werden. Die Rollenübernahme wird z. T. durch einen veränderten Sprachgebrauch ausgedrückt. Rollenwechsel sind möglich.				
<u>Gegenstandsbezug:</u> Der Gebrauch von Gegenständen tritt in den Hintergrund. Das Kind deutet Handlungen an und kommentiert sein Tun. Wenn es die Gegenstände einsetzt, dann sehr gezielt auf ein vorhandenes Du. Die Interaktion von Personen tritt in den Vordergrund.				7 J

SPIELBEOBACHTUNGSBOGEN HPÜ 20
© von Oy/Sagi/Biene-Deißler/Schroer: Lehrbuch der HpÜ, 14. Aufl., Heidelberg 2011.

»Edition S« erscheint im Universitätsverlag WINTER Heidelberg
(+49) 6221 – 770260 / info@winter-verlag.de

Sequenzierung: Es hat eine sehr klare Vorstellung von möglichen Handlungsabläufen (Script), baut Anregungen der Spielpartner mit ein, wechselt problemlos die Rolle und hat einen quantitativen Begriff der zeitlichen Dimension erworben.				
Rollenübernahme: Es hat eine klare Vorstellung von der Rolle, was sich in den Spielhandlungen und in den verbalen Kommentaren zeigt. Auch nimmt es seine Rolle ernst, indem es sie möglichst realitätsgerecht ausführt.				
Rollentypen:				
funktionale Rollen: durch Objekte oder Tätigkeiten definiert, z.B. Autofahrer, Zeitungsleser				
relationale Rollen: Familienrollen, die komplementäre Beziehungen beinhalten, z.B. Mutter-Kind				
Charakter-Rollen: basieren auf einer beruflichen oder gewohnheitsmäßigen Aktivität, z.B. Polizist, Indianer				
periphere Rollen: über die gesprochen wird, die das Kind aber nicht einnimmt, z.B. richtige oder imaginäre Freunde				
wandelt sich allmählich zum darstellenden Theaterspiel				7-8 J
Bandenspiele (Detektivbande u.ä.)				
Anmerkungen				

SPIELBEOBACHTUNGSBOGEN HPÜ 21
© von Oy/Sagi/Biene-Deißler/Schroer: Lehrbuch der HpÜ, 14. Aufl., Heidelberg 2011.

»Edition S« erscheint im Universitätsverlag WINTER Heidelberg
(+49) 6221 – 770260 / info@winter-verlag.de

3. Konstruktionsspiel

	sicher eigenständig	in Ansätzen mit Hilfe (ZNE)	noch nicht	Ø Alter Richtwert
Symbolverständnis führt zum Konstruktionsspiel und parallel zum Rollenspiel.				18-24 M
a) Bauen				
Vorläufer: aus- und einräumen von Gegenständen (Inhalt-Behälter-Spiel)		×		9-18 M
„Destruktionsspiel“ – wirft gebauten Turm um und zerlegt gern Dinge		×		
vertikale Dimension – stapelt Klötze				
baut Turm aus 3 Klötzen			×	18 M
baut Turm aus 4 Klötzen				
baut Turm aus 6 Klötzen				
baut Turm aus 8 Klötzen				
baut Turm aus 10 Klötzen				2 ½ J
horizontale Dimension – legt Klötze nebeneinander				
3 Klötze aneinanderreihen			×	24 M
baut Reihe aus 5 Klötzen				
baut Zug				
legt ein Quadrat aus 4 Klötzen				2 ½ J
baut „funktionsspielartig“ einfache Gebilde und benennt sie auf Befragen, Bezeichnung kann wechseln			×	
vertikale und horizontale Dimension				
baut Mauer			×	2 ½ J
baut Brücke/Pyramide				
Baut ein T				
baut Treppe				3 ½ J
dreidimensionales Bauen				
z.B. Garage			×	3-4 J
verwendet gebaute Gebilde für seine Spiele				
baut differenzierte Konstruktionen – ganze Häuser, Flugzeuge und Autos – nach Vorlage nachbauen				5 J

SPIELBEOBACHTUNGSBOGEN HPÜ 22
© von Oy/Sagi/Biene-Deißler/Schroer: Lehrbuch der HpÜ, 14. Aufl., Heidelberg 2011.

»Edition S«		erscheint im Universitätsverlag WINTER Heidelberg (+49) 6221 – 770260 / info@winter-verlag.de	
kann längere Zeit an einer Sache bauen			
bezieht das Gebaute in komplexere Rollenspiele ein			
baut über mehrere Stunden mit anderen Kindern			5-6 J
werkschaffendes Konstruktionspiel Es beherrscht alle folgenden Merkmale: 1. Plan, Benennung des Produktes 2. Ausführung 3. Erkennbarkeit des Produktes			ab 6 J
Vorhaben werden meist über Tage hinweg fortgesetzt			
Beim Werken kennt es verschiedene Arten bearbeitbaren Materials.			
kennt das jeweils zum Arbeitsvorgang passende Werkzeug			
kann mit Material und Werkzeug adäquat umgehen			
b) Gestalten mit amorphen Materialien			
spielt mit Knete, Sand, Ton usw.		X	18-24 M
unterscheidet Wasser und Sand in ihrer verschiedenartigen Beschaffenheit			
begreift Ton und Knete als formbares Material			
formt, rollt Walze/Schlange aus Knete			3 J
beherrscht die zur Arbeit mit Ton und Knete nötigen Techniken			
c) Puzzle/Zuordnungsspiele			
Die Fähigkeit zu kategorisieren ermöglicht es dem Kind, ab Ende des zweiten Lebensjahres einfache Formen voneinander zu unterscheiden und einander zuzuordnen.			18-24 M
sortiert und gruppiert Spielsachen und Gegenstände nach bestimmten Eigenschaften		X	
setzt großen Kreis ein		X	
setzt großen und kleinen Kreis ein		X	
Formbrett mit Kreis, Quadrat und Dreieck		X	
steckt Formen in die Formbox		X	
begreift die Zuordnung von Teilen zum Ganzen und fügt Teile sinnvoll zum Ganzen zusammen			24 M
puzzelt systematisch (Strategie des Ausprobierens, nach Versuch und Irrtum, zum Teil noch nicht mit Erfolg)			

SPIELBEOBACHTUNGSBOGEN HPÜ 23
© von Oy/Sagi/Biene-Deißler/Schroer: Lehrbuch der HpÜ, 14. Aufl., Heidelberg 2011.

»Edition S«		erscheint im Universitätsverlag WINTER Heidelberg (+49) 6221 – 770260 / info@winter-verlag.de	
ordnet drei Farben zu			25 M
ordnet vier Farben zu			
legt Scheiben zur richtigen Zeichnung in das Formbrett			
Eins-zu-eins-Zuordnung (Klotz zu Kugel)			
kategorisiert Objekte nach Größe, Form und Farbe			2 ½ J
erkennt geometrische Formen (Quadrat, Kreis, Dreieck)			
benennt Farben			3 ½ J
benennt Formen			
Reihung nach Größen			
sortiert von sich aus nach Farben			
führt Muster mit Stäben weiter aus			
einfachste Puzzle			
6-teiliges Puzzle			2-3 J
Puzzle mit mehreren Teilen			3 J
komplexere Puzzle			4 J
5 J			
d) Zeichnen und Malen			
zeichnet Striche hin und her			12-18 M
kritzelt ausgiebig und flüssig			
unterscheidet Striche von Gekritzelt			
malt eine flache Spirale			
freut sich an den produzierten Strichen			
malt eine runde Spirale, kritzelt kreisförmig (Spuren hinterlassen)			
imitiert waagerechte Striche			24 M
imitiert senkrechte Striche			
zeichnet einen geschlossenen Kreis			
zeichnet Kreuz ab			
imitiert Schreibbewegungen			2-3 J
malt gern, benennt es, gibt dem Bild eine Bedeutung („sinnunterlegtes Kritzeln“)			
Kopffüßler (Kopf als Rundform mit angedeutetem Gesicht und Beinen, dargestellt als 2 Striche)			
schematisch korrekte Menschenzeichnung (Kopf mit Augen, Nase und Mund, Oberkörper, Arme und Beine)			3 J
malt Bilder mit mehreren Objekten, z.B. Haus, Baum, Mensch und Blumen			4 J
			5 J

SPIELBEOBACHTUNGSBOGEN HPÜ 24
© von Oy/Sagi/Biene-Deißler/Schroer: Lehrbuch der HpÜ, 14. Aufl., Heidelberg 2011.

»Edition S« erscheint im Universitätsverlag WINTER Heidelberg
 (+49) 6221 - 770260 / info@winter-verlag.de

e) Rezeptionsspiele Bilderbücher - sprachbezogene Spiele

blättert Buchseiten um		X		10-12 M
benennt Gegenstände			X	
freut sich über das Bilderbuch, blättert um und redet zu den Bildern			X	
benennt einzelne Abbildungen			X	18-24 M
benennt Tätigkeiten			X	
hört bei Geschichten zu			X	
erkennt grundlegende Bewegungsarten			X	
sucht in Bilderbüchern bekannte Dinge und benennt sie				2-3 J
mag einfache Bilderbücher über seinen Lebensbereich und über Tiere				
nimmt Bilderbuch-Szenen wahr und kann sich auf neue Zusammenhänge einlassen				3-4 J
wünscht ständige Wiederholung von Geschichten (wortgetreu!)				
interessiert sich für komplexere Bilderbücher über seinen Lebensbereich, Tiere und symbolhafte Darstellungen emotionaler Grunderfahrungen				
erzählt, was auf dem Bild passiert, erklärt Zusammenhänge und zeitliche Abfolgen				4-5 J
mag Bilderbücher mit längeren Geschichten				
hört gern Märchen				
Interesse an Sachbilderbüchern				5-6 J
lässt sich gern längere Geschichten vorlesen, auch ohne Bilder				
kann Bildergeschichte ordnen				
ab Schulalter:				7 J
beginnt, selbst zu lesen				
schreibt eigene Geschichten				
Anmerkungen				

SPIELBEOBACHTUNGSBOGEN HPÜ 25
 © von Oy/Sagi/Biene-Deißler/Schroer: Lehrbuch der HpÜ, 14. Aufl., Heidelberg 2011.

»Edition S« erscheint im Universitätsverlag WINTER Heidelberg
 (+49) 6221 - 770260 / info@winter-verlag.de

4. Regelspiel

	sicher eigenständig	in Ansätzen mit Hilfe (ZNE)	noch nicht	Ø Alter Richtwert
Vorläufer des Regelspiels:				
denkt sich selbst Regeln aus				2-3 J
kann im sozialen Spiel die Regel „einmal ich – einmal du“ einhalten				
Beginn des Regelspiels:				
nimmt an einfachen Regelspielen teil, z.B. Memory, Lotto, Bilderdomino, Brettspiele mit Farbwürfeln				3-4 J
Bewegungsspiele mit Regelcharakter, z.B. „Der Plumpssack geht um!“				
verändert Regeln nach Belieben				
hat keinen Sinn für Gewinnen und Verlieren				
hört auf, wenn es keine Lust mehr hat				
spielt einfache Karten- und Brettspiele, z.B. Schwarzer Peter, UNO				4-5 J
entwickelt Regelverständnis, d.h. versteht die Regel, hält sie aber nur kurz ein				
versteht die Bedeutung des Gewinns, kann noch nicht verlieren				
gutes Regelverständnis vorhanden				5-6 J
will gut spielen und gewinnen				
achtet auf Regeleinhaltung bei anderen				
schummelt, weil es nur schwer verlieren kann				
sportliche Gruppenspiele beginnen				6-7 J
einfache strategische Spiele, wie z.B. Halma, Malefiz				
lernt zu verlieren				
spielt Computerspiele				
lernt kompliziertere Regelspiele				7-8 J
sportliche Spiele				
Anmerkungen				

SPIELBEOBACHTUNGSBOGEN HPÜ 26
 © von Oy/Sagi/Biene-Deißler/Schroer: Lehrbuch der HpÜ, 14. Aufl., Heidelberg 2011.

A42 Spielbeobachtungsbogen Luiza – Testzeitpunkt 1

»Edition S« erscheint im Universitätsverlag WINTER Heidelberg
 (+49) 6221 - 770260 / info@winter-verlag.de

SPIEL – BEOBACHTUNGSBOGEN

zur differenzierten Einschätzung des Spielverhaltens und des
 Spielentwicklungsniveaus in der Heilpädagogischen Übungsbehandlung

Persönliche Daten

Name des Kindes: Luiza
 Geburtsdatum: 18.09.2010
 Alter: 6;6
 Ausgefüllt am: 20. März 2017
 Ausgefüllt von: _____

Anlass:

Masterarbeit Pia Kessler

Diagnose:

Besonderheiten:

Äußeres Erscheinungsbild:

Kontaktverhalten:

Aufgrund ihrer sprachlichen Auffälligkeiten ist Luiza selten, sie hat sich in den letzten Wochen diesbezüglich geöffnet, gebaut sich mehr, zeigt mehr positive Emotionen, spricht mehr

»Edition S« erscheint im Universitätsverlag WINTER Heidelberg
 (+49) 6221 - 770260 / info@winter-verlag.de

Wie spielt das Kind?

Wie verhält sich das Kind im Spiel?	
<input checked="" type="checkbox"/>	interessiert, neugierig, motiviert
<input type="checkbox"/>	desinteressiert, gelangweilt <i>→ manchmal wirkt sie auch desinteressiert</i>
<input type="checkbox"/>	lustvoll oder lustlos
<input checked="" type="checkbox"/>	zeigt Eigeninitiative, aktives Erkundungsverhalten <i>→ Bspw. bei Dr. Koffer zu beobachten</i>
<input type="checkbox"/>	ist passiv und exploriert nicht von sich aus
<input type="checkbox"/>	findet in sein Spiel
<input type="checkbox"/>	kann sich in sein Spiel vertiefen, ist konzentriert (Polarisation der Aufmerksamkeit)
<input type="checkbox"/>	ist reizoffen und schnell abgelenkt
<input type="checkbox"/>	kann bedeutende von unbedeutenden Reizen unterscheiden und seine Aufmerksamkeit auf das Wesentliche fokussieren
<input checked="" type="checkbox"/>	ist ausdauernd, verweilt bei einem Gegenstand <i>→ der meiste</i>
<input type="checkbox"/>	ist sprunghaft und wechselt häufig das Spielmaterial
<input type="checkbox"/>	kann allein spielen und sich über längere Zeit beschäftigen
<input checked="" type="checkbox"/>	spielt abwechslungs- und variationsreich
<input type="checkbox"/>	zeigt nur ein Muster, stereotypes Spiel
<input checked="" type="checkbox"/>	kann Spielwünsche äußern
<input checked="" type="checkbox"/>	kann Spielideen entwickeln, weiß was es spielen möchte
<input type="checkbox"/>	kann seine Spielideen in Handlung umsetzen, sein Spiel strukturieren und gestalten
<input type="checkbox"/>	kann neue Spiele und Aufgabenstellungen erfassen und umsetzen
<input type="checkbox"/>	ringt mit den Schwierigkeiten
<input checked="" type="checkbox"/>	weicht den Anforderungen aus
<input type="checkbox"/>	setzt sich intensiv und ausdauernd mit den im Spiel liegenden Anforderungen auseinander <i>→ Tagesformabhängig, aber nicht so ausdauernd</i>
<input type="checkbox"/>	setzt sich selbst Ziele, die es erreichen möchte
<input type="checkbox"/>	

»Edition S« erscheint im Universitätsverlag WINTER Heidelberg
(+49) 6221 - 770260 / info@winter-verlag.de

Wie geht das Kind mit Spielmaterialien um?		
<input checked="" type="checkbox"/>	neugierig, gespannt und interessiert	
<input type="checkbox"/>	ablehnend, abwehrend, beängstigt, sich zurückziehend	
<input type="checkbox"/>	eigenaktiv draufzugehend zupackend, hantierend, ausprobierend	→ nicht gerade ablehnend aber zurückhaltend beim hantieren
<input type="checkbox"/>	erkundet vorwiegend: oral, visuell, akustisch, haptisch-manuell	
<input type="checkbox"/>	erforscht die Umgebung aufmerksam und mit allen Sinnen	
<input checked="" type="checkbox"/>	zeigt unterschiedliche Muster, variationsreich	
<input type="checkbox"/>	wiederholt gleiche Muster, stereotyp	→ kein
<input type="checkbox"/>	bevorzugt bestimmtes Material	
<input type="checkbox"/>	reagiert bei weichen Materialien freudig/ablehnend	bei offener Spielszene mit Verkäuferin... bei Regelspielen reagiert sie oft verhalten.
<input type="checkbox"/>	bei rauen freudig/ablehnend	
<input type="checkbox"/>	bei warmen freudig/ablehnend,	
<input type="checkbox"/>	bei kalten freudig/ablehnend	
<input type="checkbox"/>	reagiert bei diffusen Reizen freudig/ablehnend	
<input type="checkbox"/>	bei eindeutigen Reizen freudig/ablehnend	
<input type="checkbox"/>	sucht starke oder schwache Reize	
<input type="checkbox"/>	hypo- oder hypersensibel, taktile Abwehr, Reiztoleranz und Stimulierungsniveau	
<input checked="" type="checkbox"/>	reagiert in Bezug auf neue Materialien: anders und <u>adäquat</u> oder zeigt keine Alternativen	
<input type="checkbox"/>	Materialerfahrung/Sachkompetenz, (so geht das) und Selbstkompetenz (ich kann das) erworben	
<input type="checkbox"/>	Widererkennung/ Material- wahrnehmung nach bestimmten Ordnungsschemata	
<input type="checkbox"/>	Was drückt das Kind mit seinen Spiel-Handlungen im Umgang mit den Materialien aus?	
<input type="checkbox"/>		
<input type="checkbox"/>		
<input type="checkbox"/>		

SPIELBEOBACHTUNGSBOGEN HPÜ
© von Oy/Sagi/Biene-Deißler/Schroer: Lehrbuch der HpÜ, 14. Aufl., Heidelberg 2011.

7

»Edition S« erscheint im Universitätsverlag WINTER Heidelberg
(+49) 6221 - 770260 / info@winter-verlag.de

Wie bewegt sich das Kind? Was drückt es mit seinen Bewegungen aus?		
<input type="checkbox"/>	freudig, aktiv, lustvoll, agil	
<input type="checkbox"/>	teilnahmslos, passiv, lustlos, antriebsarm	Von ein paar Stunden und sehr passiv, manchmal lustlos wirkend, sehr offener, mehr lächeln
<input type="checkbox"/>	sicher oder unsicher	
<input type="checkbox"/>	Haltungshintergrund ist: angespannt, verkrampt, steif oder schlaff, hängend, hypoton <i>der</i> symmetrisch oder asymmetrisch stabil oder instabil	
<input type="checkbox"/>	Seitenbetonung, d.h. Körper- haltung/Bewegung/Handlung nur auf eine oder auf beide Seiten hin ausgerichtet	
<input type="checkbox"/>	Kraftdosierung angepasst, zu hoch oder zu gering	
<input type="checkbox"/>	langsam, fließend, gesteuert	
<input type="checkbox"/>	ruckartig, überschießend, unkontrolliert	
<input type="checkbox"/>	zielgerichtet, differenziert koordiniert <i>gerade beim Tack</i> → sehr genau, aber langsam	
<input type="checkbox"/>	ungerichtet, undifferenziert, unkoordiniert	
<input type="checkbox"/>	Tempoeinsatz angepasst, zu schnell <i>zu</i> langsam <i>der</i>	
<input type="checkbox"/>	Raumorientierung: nimmt Widerstände und Hindernisse wahr oder stößt überall an	
<input type="checkbox"/>	entdeckt aus eigener Initiative neue Lage und Position, probiert seine motorischen Möglichkeiten aus	<i>der</i> <i>hüft</i> <i>haltung</i>
<input checked="" type="checkbox"/>	Bewegungsmuster in der Situation angemessen	
<input type="checkbox"/>	flüssige oder ruckartige Bewegungsübergänge	
<input type="checkbox"/>	Reaktion auf Lagewechsel: annehmend oder abwehrend	
<input type="checkbox"/>	schaukelt gern oder lehnt es ab	
<input type="checkbox"/>		

SPIELBEOBACHTUNGSBOGEN HPÜ
© von Oy/Sagi/Biene-Deißler/Schroer: Lehrbuch der HpÜ, 14. Aufl., Heidelberg 2011.

8

»Edition S« erscheint im Universitätsverlag WINTER Heidelberg (+49) 6221 - 770260 / info@winter-verlag.de

Wie ist die emotionale Befindlichkeit des Kindes?	
<input checked="" type="checkbox"/> zeigt Lust- und Unlustempfindungen	ja, in HFE-Skala zeigt sie das auf Deutsch immer mehr
<input type="checkbox"/> kann seine Bedürfnisse ausdrücken und mitteilen	
<input type="checkbox"/> äußert Gefühle wie Freude, Wut, Angst usw.	→ durch Laute → durch zurückziehen, Passivität
<input type="checkbox"/> viel oder wenig gestischer und mimischer Ausdruck	anfängs sehr wenig, immer mehr
<input type="checkbox"/> ruhig, zufrieden	
<input type="checkbox"/> unruhig, angespannt	
<input checked="" type="checkbox"/> ängstlich, unsicher	
<input type="checkbox"/> aggressiv, oppositionell	
<input type="checkbox"/> emotional ausgeglichen	
<input type="checkbox"/> schwankend in seinen Stimmungen	
<input checked="" type="checkbox"/> kann abwarten und Bedürfnisse aufschieben oder wird nervös, will alles auf einmal und sofort	
<input type="checkbox"/> kann Frustrationen aushalten und damit umgehen, mit Schwierigkeiten ringen oder gerät in Panik, wird wütend, ungeduldig, wendet sich ab	→ eher ausweichen
<input checked="" type="checkbox"/> kann sich entscheiden, etwas auswählen	ja
<input type="checkbox"/> ist unentschieden, weiß nicht, was es machen soll	
<input type="checkbox"/> traut sich etwas zu oder zeigt wenig Selbstvertrauen	bei einer Sache oft wenig Selbstvertrauen
<input checked="" type="checkbox"/> kann sich von seinen Bezugspersonen lösen oder hat Schwierigkeiten, sich zu trennen	
<input type="checkbox"/> kann seine Gefühle im Spiel ausdrücken und darstellen	→ verbal schwierig
<input type="checkbox"/> kann die Darstellung seines Verhaltens in der Spielsituation affektiv mit vollziehen	
<input type="checkbox"/> kann das auf die Puppen und Tiere übertragene Verhalten affektiv miterleben	
<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	

SPIELBEOBACHTUNGSBOGEN HPÜ © von Oy/Sagi/Biene-Deißler/Schroer: Lehrbuch der HpÜ, 14. Aufl., Heidelberg 2011.

»Edition S« erscheint im Universitätsverlag WINTER Heidelberg (+49) 6221 - 770260 / info@winter-verlag.de

Wie spielt das Kind mit anderen?	
<input checked="" type="checkbox"/> kann im Rahmen seiner Möglichkeiten zu seiner sozialen Umgebung Kontakt aufnehmen	auf Partyfesten zeigt mehr, ein Hinweis
<input checked="" type="checkbox"/> Kontaktaufnahme über Blicke, Gesten, Berührungen, Handlungen oder Sprache	an Hand nehmen 1. Sprache ja
<input checked="" type="checkbox"/> kann sich auf ein gemeinsames Spiel mit einem Erwachsenen einlassen und sich im Spiel-Dialog abstimmen	→ ja sehr wenig Sprache (Dr. Koffer)
<input checked="" type="checkbox"/> spielt im Parallelspiel mit anderen Kindern ohne wechselseitige Beachtung	→ teilweise ja → bei Unsicherheit, Beachtung (2. Sprache)
<input type="checkbox"/> spielt im Parallelspiel mit anderen Kindern mit wechselseitigem Augenkontakt	
<input type="checkbox"/> spricht mit anderen Kindern und bietet Spielmaterialien an im einfachen Sozialspiel	- Nein (so sie ist nicht aktiv)
<input type="checkbox"/> kann sich in die Gruppe integrieren	→ sie läuft mit / macht mit (inkl. der)
<input type="checkbox"/> nimmt wechselseitige und aufeinander bezogene Rolle im Spiel ein, z.B. beim Fangen und Verstecken im komplementären und reziproken Spiel	→ in 1. Sprache eher
<input type="checkbox"/> kann in der Gruppe sein jeweiliges emotionales Zutun ausdrücken	geht es dir gut? Ja oder Nein
<input type="checkbox"/> kann die Gefühle der anderen erkennen, benennen und eingehen	→ nicht möglich zu beurteilen
<input type="checkbox"/> die Perspektivübernahme gelingt und es kann sich in andere hineinversetzen	→ Annahme, wenn jemand weint → tröste kann sie
<input type="checkbox"/> übernimmt eine Rolle im Rollenspiel, das ein kooperatives soziales Fiktionsspiel darstellt	Puppe/egge → Mann / Frau → ist eher passiv, andere geben Input
<input type="checkbox"/> nimmt eine soziale Rolle im Spiel ein und stimmt sich über die Metakommunikation zum Spielverlauf mit den anderen im komplexen sozialen Fiktionsspiel ab	→ sprachlich nicht möglich kann id nicht einschätzen
<input type="checkbox"/> kann Anpassung und Durchsetzung angemessen einsetzen	→ mehr id nicht
<input type="checkbox"/> kann Konflikte lösen	lässt sich nicht auf ein Konflikt ein → nicht beurteilbar, da sehr zurückgezogen
<input type="checkbox"/> verfügt über soziale Kompetenzen, wie Rücksichtnahme und Hilfsbereitschaft	→ ja
<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	

SPIELBEOBACHTUNGSBOGEN HPÜ © von Oy/Sagi/Biene-Deißler/Schroer: Lehrbuch der HpÜ, 14. Aufl., Heidelberg 2011.

»Edition S«		erschient im Universitätsverlag WINTER Heidelberg (+49) (0) 62 21 - 770260 info@winter-verlag.de	
koordiniert einzelne Schemata zu Handlungssequenzen und Spielszenen zunehmender Komplexität (Integration)			
Variationen von Handlungsschemata, z.B. Tiere in etwas hineinstellen, hineinlaufen lassen, melken, tränken usw. sprachliche Begleitung als Ausdruck der Vorstellungskraft			
Belebung der Spielszene			
verleiht einem Gegenstand die Bedeutung eines anderen, nicht vorhandenen Gegenstandes oder stellt sich diesen einfach vor (Symbolisierung), z.B. ist der Schuh ein Auto – dem Objekt wird eine symbolische Bedeutung gegeben			
Eine weitere Stufe ist erreicht, wenn das Kind fähig ist, einerseits bestimmte Tätigkeiten vorzugeben und andererseits auf die Handlungsweise anderer Kinder einzugehen (z.B. Kaufladen-Spiel). Soziale Form des Rollenspiels: Mehrere Kinder integrieren ihre Vorstellungen zu einem gemeinsamen Spiel.			3 J
<u>Gegenstandsbezug:</u> Handlungen werden durch den Gebrauch einzelner Gegenstände bestimmt - Exploration und Ausprobieren der Gegenstände. Die Gegenstände sind häufig Auslöser für Handlungen. Die Gegenstände werden dabei noch nicht für ein vorhandenes oder vorgestelltes Du eingesetzt, sondern die Puppe scheint ein notwendiges Objekt zu sein.			
<u>Sequentierung:</u> Abläufe im Spiel entstehen vor allem durch Wiederholungen und durch unverbundenes Aneinanderreihen einzelner Handlungen. Da die Gegenstände handlungsbestimmend sind, ist auch die Struktur der Spielhandlung durch das Entdecken und Verwenden der Gegenstände bestimmt.			
<u>Rollentübernahme:</u> Ein erstes Verständnis sozialer Rollen ist möglich, z.B. Arzt mit komplementärer Rolle eines Patienten, die ansatzweise übernommen werden können. Ein			

SPIELBEOBACHTUNGSBOGEN HPÜ 19
© von Oy/Sagi/Biene-Deißler/Schroer: Lehrbuch der HpÜ, 14. Aufl., Heidelberg 2011.

»Edition S«		erschient im Universitätsverlag WINTER Heidelberg (+49) (0) 62 21 - 770260 info@winter-verlag.de	
Rollenwechsel ist noch nicht möglich. Die Puppe wird nicht als Träger einer komplementären Rolle behandelt mit bestimmten Bedürfnissen, auf die eingegangen werden kann, sondern als Objekt, um bestimmte Handlungen auszuführen.			
spielt allein ausführliche Rollenspiele	✓		3-4 J
übernimmt nach Anweisung, auch von anderen Kindern, eine einfache Rolle	✓		
spielt allein und mit anderen Kindern differenzierte Rollenspiele	✓		4-5 J
spielt Erfahrungen aus dem täglichen Leben, z.B. Kaufladen oder Arzt, gehörte Geschichten oder Phantasiegeschichten	✓		
<u>Gegenstandsbezug:</u> Der Gebrauch der Gegenstände steht nicht mehr im Vordergrund, sondern diese werden eingesetzt, um eine Spielidee auszudrücken. Die Gegenstände werden in Bezug auf ein vorhandenes/vorgestelltes Du (Puppe) eingesetzt.	✓		5 J
<u>Sequentierung:</u> Durch die Verbindung einzelner Handlungen entstehen abgeschlossene Sequenzen. Auch lustvolle Handlungen können abgeschlossen werden. Das Spiel ist schon klar scriptgeleitet (an einem inneren „Drehbuch“ orientiert). Es werden Hinweise auf zeitliche Dimensionen der gespielten Abläufe gegeben.			
<u>Rollentübernahme:</u> Das Kind übernimmt klare soziale Rollen, für die es sich bewusst entscheidet. Diese können über mehrere Episoden hinweg beibehalten werden. Die Rollentübernahme wird z. T. durch einen veränderten Sprachgebrauch ausgedrückt. Rollenwechsel sind möglich.	✓		
<u>Gegenstandsbezug:</u> Der Gebrauch von Gegenständen tritt in den Hintergrund. Das Kind deutet Handlungen an und kommentiert sein Tun. Wenn es die Gegenstände einsetzt, dann sehr gezielt auf ein vorhandenes Du. Die Interaktion von Personen tritt in den Vordergrund.			7 J

SPIELBEOBACHTUNGSBOGEN HPÜ 20
© von Oy/Sagi/Biene-Deißler/Schroer: Lehrbuch der HpÜ, 14. Aufl., Heidelberg 2011.

»Edition S«		erschwert im Universitätsverlag WINTER Heidelberg (+49) 6221 - 770260 / info@winter-verlage.de	
Sequenzierung: Es hat eine sehr klare Vorstellung von möglichen Handlungsabläufen (Script), baut Anregungen der Spielpartner mit ein, wechselt problemlos die Rolle und hat einen quantitativen Begriff der zeitlichen Dimension erworben.			
Rollenübernahme: Es hat eine klare Vorstellung von der Rolle, was sich in den Spielhandlungen und in den verbalen Kommentaren zeigt. Auch nimmt es seine Rolle ernst, indem es sie möglichst realitätsgerecht ausführt.			
Rollentypen:			
funktionale Rollen: durch Objekte oder Tätigkeiten definiert, z.B. Autofahrer, Zeitungsleser			
relationale Rollen: Familienrollen, die komplementäre Beziehungen beinhalten, z.B. Mutter-Kind			
Charakter-Rollen: basieren auf einer beruflichen oder gewohnheitsmäßigen Aktivität, z.B. Polizist, Indianer			
periphere Rollen: über die gesprochen wird, die das Kind aber nicht einnimmt, z.B. richtige oder imaginäre Freunde			
wandelt sich allmählich zum darstellenden Theaterspiel			7-8 J
Bandenspiele (Detektivbande u.ä.)			
Anmerkungen			

SPIELBEOBACHTUNGSBOGEN HPÜ 21
© von Oy/Sagi/Biene-Deißler/Schroer: Lehrbuch der HpÜ, 14. Aufl., Heidelberg 2011.

»Edition S«		erschwert im Universitätsverlag WINTER Heidelberg (+49) 6221 - 770260 / info@winter-verlage.de	
3. Konstruktionsspiel			
	sicher eigenständig	in Ansätzen mit Hilfe (ZNE)	noch nicht
Symbolverständnis führt zum Konstruktionsspiel und parallel zum Rollenspiel.			Ø Alter Richtwert 18-24 M
a) Bauen			
Vorläufer: aus- und einräumen von Gegenständen (Inhalt-Behälter-Spiel) „Destruktionsspiel“ – wirft gebauten Turm um und zerlegt gern Dinge			9-18 M
vertikale Dimension – stapelt Klötze			
baut Turm aus 3 Klötzen			18 M
baut Turm aus 4 Klötzen			
baut Turm aus 6 Klötzen			
baut Turm aus 8 Klötzen			
baut Turm aus 10 Klötzen			2 ½ J
horizontale Dimension – legt Klötze nebeneinander			
3 Klötze aneinanderreihen			24 M
baut Reihe aus 5 Klötzen			
baut Zug			
legt ein Quadrat aus 4 Klötzen			2 ½ J
baut „funktionsspielartig“ einfache Gebilde und benennt sie auf Befragen, Bezeichnung kann wechseln			
vertikale und horizontale Dimension			
baut Mauer	x		2 ½ J
baut Brücke/Pyramide	x		
Baut ein T	x		
baut Treppe	x		3 ½ J
dreidimensionales Bauen			
z.B. Garage			3-4 J
verwendet gebaute Gebilde für seine Spiele		x	
baut differenzierte Konstruktionen – ganze Häuser, Flugzeuge und Autos – nach Vorlage nachbauen		x	5 J

SPIELBEOBACHTUNGSBOGEN HPÜ 22
© von Oy/Sagi/Biene-Deißler/Schroer: Lehrbuch der HpÜ, 14. Aufl., Heidelberg 2011.

Handwritten notes:
 ↑ Ich habe die Bandenspiele...
 - 1. Band: Schlüssell... ein... sagt es sei...
 ...

Wird es bis 1. April für die Arbeit sein? Ich habe die 10-15 Jahre für den Bau der Häuser?

»Edition S« erscheint im Universitätsverlag WINTER Heidelberg
 (+49) 6221 - 770260 - info@winter-verlag.de

kann längere Zeit an einer Sache bauen				
bezieht das Gebaute in komplexere Rollenspiele ein				
baut über mehrere Stunden mit anderen Kindern			X	5-6 J
werkschaffendes Konstruktionspiel Es beherrscht alle folgenden Merkmale: 1. Plan, Benennung des Produktes 2. Ausführung 3. Erkennbarkeit des Produktes	✓			ab 6 J
Vorhaben werden meist über Tage hinweg fortgesetzt			X	
Beim Werken kennt es verschiedene Arten bearbeitbaren Materials.			X	
kennt das jeweils zum Arbeitsvorgang passende Werkzeug				
kann mit Material und Werkzeug adäquat umgehen				
b) Gestalten mit amorphen Materialien				
spielt mit Knete, Sand, Ton usw.				18-24 M
unterscheidet Wasser und Sand in ihrer verschiedenartigen Beschaffenheit				
begreift Ton und Knete als formbares Material				
formt, rollt Walze/Schlange aus Knete				3 J
beherrscht die zur Arbeit mit Ton und Knete nötigen Techniken				
c) Puzzle/Zuordnungsspiele				
Die Fähigkeit zu kategorisieren ermöglicht es dem Kind, ab Ende des zweiten Lebensjahres einfache Formen voneinander zu unterscheiden und einander zuzuordnen.				18-24 M
sortiert und gruppiert Spielsachen und Gegenstände nach bestimmten Eigenschaften				
setzt großen Kreis ein				
setzt großen und kleinen Kreis ein				
Formbrett mit Kreis, Quadrat und Dreieck				
steckt Formen in die Formbox				
24 M				
begreift die Zuordnung von Teilen zum Ganzen und fügt Teile sinnvoll zum Ganzen zusammen				
puzzelt systematisch (Strategie des Ausprobierens, nach Versuch und Irrtum, zum Teil noch nicht mit Erfolg)				

SPIELBEOBACHTUNGSBOGEN HPÜ 23
 © von Oy/Sagi/Biene-Deißler/Schroer: Lehrbuch der HpÜ, 14. Aufl., Heidelberg 2011.

»Edition S« erscheint im Universitätsverlag WINTER Heidelberg
 (+49) 6221 - 770260 - info@winter-verlag.de

ordnet drei Farben zu				25 M
ordnet vier Farben zu				
legt Scheiben zur richtigen Zeichnung in das Formbrett				
2 ½ J				
Eins-zu-eins-Zuordnung (Klotz zu Kugel)				
kategorisiert Objekte nach Größe, Form und Farbe				
erkennt geometrische Formen (Quadrat, Kreis, Dreieck)				
benennt Farben				3 ½ J
benennt Formen				
Reihung nach Größen				
sortiert von sich aus nach Farben				
führt Muster mit Stäben weiter aus				
2-3 J				
einfachste Puzzle				
6-teiliges Puzzle				3 J
Puzzle mit mehreren Teilen	X			4 J
komplexere Puzzle	X			5 J
d) Zeichnen und Malen				
zeichnet Striche hin und her				12-18 M
kritzelt ausgiebig und flüssig				
unterscheidet Striche von Gekritzelt				
malt eine flache Spirale				
freut sich an den produzierten Strichen				
malt eine runde Spirale, kritzelt kreisförmig (Spuren hinterlassen)				
imitiert waagerechte Striche				24 M
imitiert senkrechte Striche				
zeichnet einen geschlossenen Kreis				
zeichnet Kreuz ab				
imitiert Schreibbewegungen				2-3 J
malt gern, benennt es, gibt dem Bild eine Bedeutung („sinnunterlegtes Kritzeln“)				
3 J				
Kopffüßler (Kopf als Rundform mit angedeutetem Gesicht und Beinen, dargestellt als 2 Striche)				
schematisch korrekte Menschenzeichnung (Kopf mit Augen, Nase und Mund, Oberkörper, Arme und Beine)	✓			4 J
malt Bilder mit mehreren Objekten, z.B. Haus, Baum, Mensch und Blumen	✓			5 J

SPIELBEOBACHTUNGSBOGEN HPÜ 24
 © von Oy/Sagi/Biene-Deißler/Schroer: Lehrbuch der HpÜ, 14. Aufl., Heidelberg 2011.

»Edition S« erscheint im Universitätsverlag WINTER Heidelberg
 (+49) 6221 - 770260 / info@winter-verlag.de

e) Rezeptionsspiele Bilderbücher - sprachbezogene Spiele				
blättert Buchseiten um				10-12 M
benennt Gegenstände				
freut sich über das Bilderbuch, blättert um und redet zu den Bildern				
benennt einzelne Abbildungen				18-24 M
benennt Tätigkeiten				
hört bei Geschichten zu				
erkennt grundlegende Bewegungsarten				
sucht in Bilderbüchern bekannte Dinge und benennt sie				2-3 J
mag einfache Bilderbücher über seinen Lebensbereich und über Tiere				
nimmt Bilderbuch-Szenen wahr und kann sich auf neue Zusammenhänge einlassen				3-4 J
wünscht ständige Wiederholung von Geschichten (wortgetreu!)				
interessiert sich für komplexere Bilderbücher über seinen Lebensbereich, Tiere und symbolhafte Darstellungen emotionaler Grunderfahrungen				
erzählt, was auf dem Bild passiert, erklärt Zusammenhänge und zeitliche Abfolgen				4-5 J
mag Bilderbücher mit längeren Geschichten				
hört gern Märchen				
Interesse an Sachbilderbüchern				5-6 J
lässt sich gern längere Geschichten vorlesen, auch ohne Bilder				
kann Bildergeschichte ordnen				
ab Schulalter:				7 J
beginnt, selbst zu lesen				
schreibt eigene Geschichten				
Anmerkungen				

SPIELBEOBACHTUNGSBOGEN HPÜ 25
 © von Oy/Sagi/Biene-Deißler/Schroer: Lehrbuch der HpÜ, 14. Aufl., Heidelberg 2011.

»Edition S« erscheint im Universitätsverlag WINTER Heidelberg
 (+49) 6221 - 770260 / info@winter-verlag.de

4. Regelspiel

	sicher eigenständig	in Ansätzen mit Hilfe (ZNE)	noch nicht	Ø Alter Richtwert
Vorläufer des Regelspiels:				
denkt sich selbst Regeln aus				2-3 J
kann im sozialen Spiel die Regel „einmal ich – einmal du“ einhalten				
Beginn des Regelspiels:				3-4 J
nimmt an einfachen Regelspielen teil, z.B. Memory, Lotto, Bilderdomino, Brettspiele mit Farbwürfeln	X			
Bewegungsspiele mit Regelcharakter, z.B. „Der Plumpssack geht um!“				
verändert Regeln nach Belieben <i>→ nicht mehr</i>				
hat keinen Sinn für Gewinnen und Verlieren				
hört auf, wenn es keine Lust mehr hat				
spielt einfache Karten- und Brettspiele, z.B. Schwarzer Peter, UNO				4-5 J
entwickelt Regelverständnis, d.h. versteht die Regel, hält sie aber nur kurz ein	X			
versteht die Bedeutung des Gewinnens, kann noch nicht verlieren <i>(nicht gerne)</i>	X			
gutes Regelverständnis vorhanden				5-6 J
will gut spielen und gewinnen <i>Wen verliert</i>	X			
achtet auf Regeleinhaltung bei anderen <i>Wichtiges Teil bei</i>	X			
schummelt, weil es nur schwer verlieren kann <i>→ kein</i>	X			
sportliche Gruppenspiele beginnen				6-7 J
einfache strategische Spiele, wie z.B. Halma, Malefiz				
lernt zu verlieren				
spielt Computerspiele	X			
lernt kompliziertere Regelspiele				7-8 J
sportliche Spiele				
Anmerkungen				

SPIELBEOBACHTUNGSBOGEN HPÜ 26
 © von Oy/Sagi/Biene-Deißler/Schroer: Lehrbuch der HpÜ, 14. Aufl., Heidelberg 2011.

A43 Spielbeobachtungsbogen Luiza – Testzeitpunkt 2

»Edition S« erscheint im Universitätsverlag WINTER Heidelberg
 (+49) 6221 - 770260 / info@winter-verlag.de

SPIEL – BEOBACHTUNGSBOGEN

zur differenzierten Einschätzung des Spielverhaltens und des Spielentwicklungsniveaus in der Heilpädagogischen Übungsbehandlung

Persönliche Daten

Name des Kindes: Luiza
 Geburtsdatum: 18.03.2010
 Alter: _____
 Ausgefüllt am: 14.6.2017
 Ausgefüllt von: _____

Anlass:

Heiler Arbeit

Diagnose:

Besonderheiten:

Äußeres Erscheinungsbild:

Kontaktverhalten:

Ich finde, dass sie sich mir gegenüber in den letzten 3 Monaten
 viel mehr geöffnet hat, spricht für ihre Verhältnisse mehr,
 Verdrehung in der Klinik

»Edition S« erscheint im Universitätsverlag WINTER Heidelberg
 (+49) 6221 - 770260 / info@winter-verlag.de

Wie spielt das Kind?

Wie verhält sich das Kind im Spiel?	
<input checked="" type="checkbox"/>	interessiert, neugierig, motiviert <u>vor allem für Freispiel situation</u>
<input type="checkbox"/>	desinteressiert, gelangweilt
<input type="checkbox"/>	lustvoll oder lustlos
<input type="checkbox"/>	zeigt Eigeninitiative, aktives Erkundungsverhalten
<input type="checkbox"/>	ist passiv und exploriert nicht von sich aus
<input checked="" type="checkbox"/>	findet in sein Spiel <u>Freispiel / and bei Regelspiel (hier Andane deutlich kleiner)</u>
<input type="checkbox"/>	kann sich in sein Spiel vertiefen, ist konzentriert (Polarisation der Aufmerksamkeit)
<input type="checkbox"/>	ist reizoffen und schnell abgelenkt
<input type="checkbox"/>	kann bedeutende von unbedeutenden Reizen unterscheiden und seine Aufmerksamkeit auf das Wesentliche fokussieren
<input checked="" type="checkbox"/>	ist ausdauernd, verweilt bei einem Gegenstand <u>immer mehr</u>
<input type="checkbox"/>	ist sprunghaft und wechselt häufig das Spielmaterial
<input checked="" type="checkbox"/>	kann allein spielen und sich über längere Zeit beschäftigen <u>laut der Eltern auch im Alltag</u>
<input type="checkbox"/>	spielt abwechslungs- und variationsreich
<input type="checkbox"/>	zeigt nur ein Muster, stereotypes Spiel
<input type="checkbox"/>	kann Spielwünsche äußern
<input checked="" type="checkbox"/>	kann Spielideen entwickeln, weiß was es spielen möchte <u>Spiel mit 2 Kinderfiguren → Frage, was wir spielen wollen → sie: Verstehen oder reife Trampolin</u>
<input type="checkbox"/>	kann seine Spielideen in Handlung umsetzen, sein Spiel strukturieren und gestalten
<input type="checkbox"/>	kann neue Spiele und Aufgabenstellungen erfassen und umsetzen
<input type="checkbox"/>	ringt mit den Schwierigkeiten
<input checked="" type="checkbox"/>	weicht den Anforderungen aus <u>immer weniger, offen für Herausforderung</u>
<input type="checkbox"/>	setzt sich intensiv und ausdauernd mit den im Spiel liegenden Anforderungen auseinander
<input type="checkbox"/>	setzt sich selbst Ziele, die es erreichen möchte
<input type="checkbox"/>	

»Edition S« erscheint im Universitätsverlag WINTER Heidelberg
(+49) 6221 - 770260 / info@winter-verlag.de

Wie geht das Kind mit Spielmaterialien um?	
<input checked="" type="checkbox"/>	neugierig, gespannt und interessiert
<input type="checkbox"/>	ablehnend, abwehrend, beängstigt, sich zurückziehend
<input type="checkbox"/>	eigenaktiv draufzugehend zupackend, hantierend, ausprobierend
<input type="checkbox"/>	erkundet vorwiegend: oral, visuell, akustisch, haptisch-manuell
<input type="checkbox"/>	erforscht die Umgebung aufmerksam und mit allen Sinnen
<input type="checkbox"/>	zeigt unterschiedliche Muster, variationsreich
<input type="checkbox"/>	wiederholt gleiche Muster, stereotyp
<input checked="" type="checkbox"/>	bevorzugt bestimmtes Material <i>Spiele die ihm mehr Spass machen</i>
<input type="checkbox"/>	reagiert bei weichen Materialien freudig/ablehnend
<input type="checkbox"/>	bei rauen freudig/ablehnend
<input type="checkbox"/>	bei warmen freudig/ablehnend,
<input type="checkbox"/>	bei kalten freudig/ablehnend
<input type="checkbox"/>	reagiert bei diffusen Reizen freudig/ablehnend
<input type="checkbox"/>	bei eindeutigen Reizen freudig/ablehnend
<input type="checkbox"/>	sucht starke oder schwache Reize
<input type="checkbox"/>	hypo- oder hypersensibel, taktile Abwehr, Reiztoleranz und Stimulierungsniveau
<input type="checkbox"/>	reagiert in Bezug auf neue Materialien: anders und adäquat oder zeigt keine Alternativen
<input type="checkbox"/>	Materialerfahrung/Sachkompetenz, (so geht das) und Selbstkompetenz (ich kann das) erworben
<input type="checkbox"/>	Widererkennung/ Materialwahrnehmung nach bestimmten Ordnungsschemata
<input type="checkbox"/>	Was drückt das Kind mit seinen Spiel-Handlungen im Umgang mit den Materialien aus?
<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	

SPIELBEOBACHTUNGSBOGEN HPÜ 7
© von Oy/Sagi/Biene-Deißler/Schroer: Lehrbuch der HpÜ, 14. Aufl., Heidelberg 2011.

»Edition S« erscheint im Universitätsverlag WINTER Heidelberg
(+49) 6221 - 770260 / info@winter-verlag.de

Wie bewegt sich das Kind? Was drückt es mit seinen Bewegungen aus?	
<input checked="" type="checkbox"/>	freudig, aktiv, lustvoll, agil <i>Abwehrlos → zu Hause in leger Zeit</i>
<input type="checkbox"/>	teilnahmslos, passiv, lustlos, antriebsarm
<input type="checkbox"/>	sicher oder unsicher
<input type="checkbox"/>	Haltungshintergrund ist: angespannt, verkrampft, steif oder schlaff, hängend, hypoton symmetrisch oder asymmetrisch stabil oder instabil
<input type="checkbox"/>	Seitenbetonung, d.h. Körperhaltung/Bewegung/Handlung nur auf eine oder auf beide Seiten hin ausgerichtet
<input type="checkbox"/>	Kraftdosierung angepasst, zu hoch oder zu gering
<input type="checkbox"/>	langsam, fließend, gesteuert
<input type="checkbox"/>	ruckartig, überschießend, unkontrolliert
<input type="checkbox"/>	zielgerichtet, differenziert koordiniert
<input type="checkbox"/>	ungerichtet, undifferenziert, unkoordiniert
<input type="checkbox"/>	Tempoeinsatz angepasst, zu schnell zu langsam
<input type="checkbox"/>	Raumorientierung: nimmt Widerstände und Hindernisse wahr oder stößt überall an
<input type="checkbox"/>	entdeckt aus eigener Initiative neue Lage und Position, probiert seine motorischen Möglichkeiten aus
<input type="checkbox"/>	Bewegungsmuster in der Situation angemessen
<input type="checkbox"/>	flüssige oder ruckartige Bewegungsübergänge
<input type="checkbox"/>	Reaktion auf Lagewechsel: annehmend oder abwehrend
<input type="checkbox"/>	schaukelt gern oder lehnt es ab
<input type="checkbox"/>	

SPIELBEOBACHTUNGSBOGEN HPÜ 8
© von Oy/Sagi/Biene-Deißler/Schroer: Lehrbuch der HpÜ, 14. Aufl., Heidelberg 2011.

»Edition S« erscheint im Universitätsverlag WINTER Heidelberg
 (+49) 6221 - 770260 / info@winter-verlag.de

Wie ist die emotionale Befindlichkeit des Kindes?	
<input checked="" type="checkbox"/>	zeigt Lust- und Unlustempfindungen
<input checked="" type="checkbox"/>	kann seine Bedürfnisse ausdrücken und mitteilen
<input checked="" type="checkbox"/>	äußert Gefühle wie Freude, Wut, Angst usw.
<input checked="" type="checkbox"/>	viel oder wenig gestischer und mimischer Ausdruck
<input type="checkbox"/>	ruhig, zufrieden
<input type="checkbox"/>	unruhig, angespannt
<input checked="" type="checkbox"/>	ängstlich, unsicher
<input type="checkbox"/>	aggressiv, oppositionell
<input type="checkbox"/>	emotional ausgeglichen
<input type="checkbox"/>	schwankend in seinen Stimmungen
<input checked="" type="checkbox"/>	kann abwarten und Bedürfnisse aufschieben oder wird nervös, will alles auf einmal und sofort
<input checked="" type="checkbox"/>	kann Frustrationen aushalten und damit umgehen, mit Schwierigkeiten ringen oder gerät in Panik, wird wütend, ungeduldig, wendet sich ab
<input checked="" type="checkbox"/>	kann sich entscheiden, etwas auswählen
<input type="checkbox"/>	ist unentschieden, weiß nicht, was es machen soll
<input type="checkbox"/>	traut sich etwas zu oder zeigt wenig Selbstvertrauen
<input type="checkbox"/>	kann sich von seinen Bezugspersonen lösen oder hat Schwierigkeiten, sich zu trennen
<input checked="" type="checkbox"/>	kann seine Gefühle im Spiel ausdrücken und darstellen
<input type="checkbox"/>	kann die Darstellung seines Verhaltens in der Spielsituation affektiv mit vollziehen
<input type="checkbox"/>	kann das auf die Puppen und Tiere übertragene Verhalten affektiv miterleben
<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	

Sagt klar, wenn sie etwas will (siehe oder Spiele hat)
immer mehr
mehr, im Vergleich zu anderen Kindern zeigt sie jedoch wenig Emotionen
immer und ein bisschen
keine
hat mit vor
konnte ich nicht beobachten

»Edition S« erscheint im Universitätsverlag WINTER Heidelberg
 (+49) 6221 - 770260 / info@winter-verlag.de
Raum der Kindergärtnerin sehr Platz keine grosse Veränderung → sie sagt klarer, wenn sie etwas will mit mir

Wie spielt das Kind mit anderen?	
<input type="checkbox"/>	kann im Rahmen seiner Möglichkeiten zu seiner sozialen Umgebung Kontakt aufnehmen
<input type="checkbox"/>	Kontaktaufnahme über Blicke, Gesten, Berührungen, Handlungen oder Sprache
<input type="checkbox"/>	kann sich auf ein gemeinsames Spiel mit einem Erwachsenen einlassen und sich im Spiel-Dialog abstimmen
<input type="checkbox"/>	spielt im Parallelspiel mit anderen Kindern ohne wechselseitige Beachtung
<input type="checkbox"/>	spielt im Parallelspiel mit anderen Kindern mit wechselseitigem Augenkontakt
<input type="checkbox"/>	spricht mit anderen Kindern und bietet Spielmaterialien an im einfachen Sozialspiel
<input type="checkbox"/>	kann sich in die Gruppe integrieren
<input type="checkbox"/>	nimmt wechselseitige und aufeinander bezogene Rolle im Spiel ein, z.B. beim Fangen und Verstecken im komplementären und reziproken Spiel
<input type="checkbox"/>	kann in der Gruppe sein jeweiliges emotionales Zutun ausdrücken
<input type="checkbox"/>	kann die Gefühle der anderen erkennen, benennen und eingehen
<input type="checkbox"/>	die Perspektivübernahme gelingt und es kann sich in andere hineinversetzen
<input type="checkbox"/>	übernimmt eine Rolle im Rollenspiel, das ein kooperatives soziales Fiktionsspiel darstellt
<input type="checkbox"/>	nimmt eine soziale Rolle im Spiel ein und stimmt sich über die Metakommunikation zum Spielverlauf mit den anderen im komplexen sozialen Fiktionsspiel ab
<input type="checkbox"/>	kann Anpassung und Durchsetzung angemessen einsetzen
<input type="checkbox"/>	kann Konflikte lösen
<input type="checkbox"/>	verfügt über soziale Kompetenzen, wie Rücksichtnahme und Hilfsbereitschaft
<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	

Edition S»		erscheint im Universitätsverlag WINTER Heidelberg (019) 6221 - 170260 / info@winterverlag.de	
koordiniert einzelne Schemata zu Handlungssequenzen und Spielszenen zunehmender Komplexität (Integration)			
Variationen von Handlungsschemata, z.B. Tiere in etwas hineinstellen, hineinlaufen lassen, melken, tränken usw.			
sprachliche Begleitung als Ausdruck der Vorstellungskraft			
Belebung der Spielszene			
verleiht einem Gegenstand die Bedeutung eines anderen, nicht vorhandenen Gegenstandes oder stellt sich diesen einfach vor (Symbolisierung), z.B. ist der Schuh ein Auto – dem Objekt wird eine symbolische Bedeutung gegeben			
Eine weitere Stufe ist erreicht, wenn das Kind fähig ist, einerseits bestimmte Tätigkeiten vorzugeben und andererseits auf die Handlungsweise anderer Kinder einzugehen (z.B. Kaufladen-Spiel). Soziale Form des Rollenspiels: Mehrere Kinder integrieren ihre Vorstellungen zu einem gemeinsamen Spiel.			3 J
<u>Gegenstandsbezug:</u> Handlungen werden durch den Gebrauch einzelner Gegenstände bestimmt - Exploration und Ausprobieren der Gegenstände. Die Gegenstände sind häufig Auslöser für Handlungen. Die Gegenstände werden dabei noch nicht für ein vorhandenes oder vorgestelltes Du eingesetzt, sondern die Puppe scheint ein notwendiges Objekt zu sein.			
<u>Sequenzierung:</u> Abläufe im Spiel entstehen vor allem durch Wiederholungen und durch unverbundenes Aneinanderreihen einzelner Handlungen. Da die Gegenstände handlungsbestimmend sind, ist auch die Struktur der Spielhandlung durch das Entdecken und Verwenden der Gegenstände bestimmt.			
<u>Rollenübernahme:</u> Ein erstes Verständnis sozialer Rollen ist möglich, z.B. Arzt mit komplementärer Rolle eines Patienten, die ansatzweise übernommen werden können. Ein	X		

SPIELBEOBACHTUNGSBOGEN HPÜ 19
© von Oy/Sagi/Biene-Deißler/Schroer: Lehrbuch der HpÜ, 14. Aufl., Heidelberg 2011.

Edition S»		erscheint im Universitätsverlag WINTER Heidelberg (019) 6221 - 170260 / info@winterverlag.de	
Rollenwechsel ist noch nicht möglich. Die Puppe wird nicht als Träger einer komplementären Rolle behandelt mit bestimmten Bedürfnissen, auf die eingegangen werden kann, sondern als Objekt, um bestimmte Handlungen auszuführen.			
spielt allein ausführliche Rollenspiele			3-4 J
übernimmt nach Anweisung, auch von anderen Kindern, eine einfache Rolle			
spielt allein und mit anderen Kindern differenzierte Rollenspiele			4-5 J
spielt Erfahrungen aus dem täglichen Leben, z.B. Kaufladen oder Arzt, gehörte Geschichten oder Phantasiegeschichten			
<u>Gegenstandsbezug:</u> Der Gebrauch der Gegenstände steht nicht mehr im Vordergrund, sondern diese werden eingesetzt, um eine Spielidee auszudrücken. Die Gegenstände werden in Bezug auf ein vorhandenes/vorgestelltes Du (Puppe) eingesetzt.	X		5 J
<u>Sequenzierung:</u> Durch die Verbindung einzelner Handlungen entstehen abgeschlossene Sequenzen. Auch lustvolle Handlungen können abgeschlossen werden. Das Spiel ist schon klar scriptgeleitet (an einem inneren „Drehbuch“ orientiert). Es werden Hinweise auf zeitliche Dimensionen der gespielten Abläufe gegeben.			
<u>Rollenübernahme:</u> Das Kind übernimmt klare soziale Rollen, für die es sich bewusst entscheidet. Diese können über mehrere Episoden hinweg beibehalten werden. Die Rollenübernahme wird z. T. durch einen veränderten Sprachgebrauch ausgedrückt. Rollenwechsel sind möglich.	X		
<u>Gegenstandsbezug:</u> Der Gebrauch von Gegenständen tritt in den Hintergrund. Das Kind deutet Handlungen an und kommentiert sein Tun. Wenn es die Gegenstände einsetzt, dann sehr gezielt auf ein vorhandenes Du. Die Interaktion von Personen tritt in den Vordergrund.	X		7 J

SPIELBEOBACHTUNGSBOGEN HPÜ 20
© von Oy/Sagi/Biene-Deißler/Schroer: Lehrbuch der HpÜ, 14. Aufl., Heidelberg 2011.

Beispiel verstecken?

»Edition S« erscheint im Universitätsverlag WINTER Heidelberg
(+49) 6221 - 770300 / info@winter-verlag.de

Sequenzierung: Es hat eine sehr klare Vorstellung von möglichen Handlungsabläufen (Script), baut Anregungen der Spielpartner mit ein, wechselt problemlos die Rolle und hat einen quantitativen Begriff der zeitlichen Dimension erworben.				
Rollenübernahme: Es hat eine klare Vorstellung von der Rolle, was sich in den Spielhandlungen und in den verbalen Kommentaren zeigt. Auch nimmt es seine Rolle ernst, indem es sie möglichst realitätsgerecht ausführt.				
Rollentypen:				
funktionale Rollen: durch Objekte oder Tätigkeiten definiert, z.B. Autofahrer, Zeitungsleser				
relationale Rollen: Familienrollen, die komplementäre Beziehungen beinhalten, z.B. Mutter-Kind	X			
Charakter-Rollen: basieren auf einer beruflichen oder gewohnheitsmäßigen Aktivität, z.B. Polizist, Indianer	X			
periphere Rollen: über die gesprochen wird, die das Kind aber nicht einnimmt, z.B. richtige oder imaginäre Freunde				
wandelt sich allmählich zum darstellenden Theaterspiel				7-8 J
Bandenspiele (Detektivbande u.ä.)				
Anmerkungen				

SPIELBEOBACHTUNGSBOGEN HPÜ 21
© von Oy/Sagi/Biene-Deißler/Schroer: Lehrbuch der HpÜ, 14. Aufl., Heidelberg 2011.

»Edition S« erscheint im Universitätsverlag WINTER Heidelberg
(+49) 6221 - 770300 / info@winter-verlag.de

3. Konstruktionsspiel

	sicher eigenständig	in Ansätzen mit Hilfe (ZNE)	noch nicht	Ø Alter Richtwert
Symbolverständnis führt zum Konstruktionsspiel und parallel zum Rollenspiel .				18-24 M
<i>a) Bauen</i>				
Vorläufer: aus- und einräumen von Gegenständen (Inhalt-Behälter-Spiel)				9-18 M
„Destruktionsspiel“ – wirft gebauten Turm um und zerlegt gern Dinge				
vertikale Dimension – stapelt Klötze				18 M
baut Turm aus 3 Klötzen				
baut Turm aus 4 Klötzen				
baut Turm aus 6 Klötzen				
baut Turm aus 8 Klötzen				
baut Turm aus 10 Klötzen				2 ½ J
horizontale Dimension – legt Klötze nebeneinander				24 M
3 Klötze aneinanderreihen				
baut Reihe aus 5 Klötzen				
baut Zug				
legt ein Quadrat aus 4 Klötzen				2 ½ J
baut „funktionsspielartig“ einfache Gebilde und benennt sie auf Befragen, Bezeichnung kann wechseln				
vertikale und horizontale Dimension				2 ½ J
baut Mauer				
baut Brücke/Pyramide				
Baut ein T				
baut Treppe				3 ½ J
dreidimensionales Bauen z.B. Garage				3-4 J
verwendet gebaute Gebilde für seine Spiele				
baut differenzierte Konstruktionen – ganze Häuser, Flugzeuge und Autos – nach Vorlage nachbauen				5 J

SPIELBEOBACHTUNGSBOGEN HPÜ 22
© von Oy/Sagi/Biene-Deißler/Schroer: Lehrbuch der HpÜ, 14. Aufl., Heidelberg 2011.

»Edition S«		erscheint im Universitätsverlag WINTER Heidelberg (+49) (621) - 770260 / info@winter-verlag.de	
kann längere Zeit an einer Sache bauen	<i>Spuren</i>	x	
bezieht das Gebaute in komplexere Rollenspiele ein	<i>Leist. Fertigkeit</i>	x	
baut über mehrere Stunden mit anderen Kindern		x	5-6 J
werkschaffendes Konstruktionspiel Es beherrscht alle folgenden Merkmale:			ab 6 J
1. Plan, Benennung des Produktes		x	
2. Ausführung			
3. Erkennbarkeit des Produktes		x	
Vorhaben werden meist über Tage hinweg fortgesetzt		x	
Beim Werken kennt es verschiedene Arten bearbeitbaren Materials.		x	
kennt das jeweils zum Arbeitsvorgang passende Werkzeug		x	
kann mit Material und Werkzeug adäquat umgehen		x	
b) Gestalten mit amorphen Materialien			
spielt mit Knete, Sand, Ton usw.			18-24 M
unterscheidet Wasser und Sand in ihrer verschiedenartigen Beschaffenheit			
begreift Ton und Knete als formbares Material			
formt, rollt Walze/Schlange aus Knete			3 J
beherrscht die zur Arbeit mit Ton und Knete nötigen Techniken			
c) Puzzle/Zuordnungsspiele			
Die Fähigkeit zu kategorisieren ermöglicht es dem Kind, ab Ende des zweiten Lebensjahres einfache Formen voneinander zu unterscheiden und einander zuzuordnen.			18-24 M
sortiert und gruppiert Spielsachen und Gegenstände nach bestimmten Eigenschaften			
setzt großen Kreis ein			
setzt großen und kleinen Kreis ein			
Formbrett mit Kreis, Quadrat und Dreieck			
steckt Formen in die Formbox			
begreift die Zuordnung von Teilen zum Ganzen und fügt Teile sinnvoll zum Ganzen zusammen			24 M
puzzelt systematisch (Strategie des Ausprobierens, nach Versuch und Irrtum, zum Teil noch nicht mit Erfolg)			

SPIELBEOBACHTUNGSBOGEN HPÜ

23

© von Oy/Sagi/Biene-Deißler/Schroer: Lehrbuch der HpÜ, 14. Aufl., Heidelberg 2011.

»Edition S«		erscheint im Universitätsverlag WINTER Heidelberg (+49) (621) - 770260 / info@winter-verlag.de	
ordnet drei Farben zu			25 M
ordnet vier Farben zu			
legt Scheiben zur richtigen Zeichnung in das Formbrett			
Eins-zu-eins-Zuordnung (Klotz zu Kugel)			2 ½ J
kategorisiert Objekte nach Größe, Form und Farbe			
erkennt geometrische Formen (Quadrat, Kreis, Dreieck)			
benennt Farben			3 ½ J
benennt Formen			
Reihung nach Größen			
sortiert von sich aus nach Farben			
führt Muster mit Stäben weiter aus			
einfachste Puzzle			2-3 J
6-teiliges Puzzle			3 J
Puzzle mit mehreren Teilen			4 J
komplexere Puzzle			5 J
d) Zeichnen und Malen			
zeichnet Striche hin und her			12-18 M
kritzelt ausgiebig und flüssig			
unterscheidet Striche von Gekritzelt			
malte eine flache Spirale			
freut sich an den produzierten Strichen			
malte eine runde Spirale, kritzelt kreisförmig (Spuren hinterlassen)			
imitiert waagerechte Striche			24 M
imitiert senkrechte Striche			
zeichnet einen geschlossenen Kreis			
zeichnet Kreuz ab			
imitiert Schreibbewegungen			2-3 J
malte gern, benennt es, gibt dem Bild eine Bedeutung („sinnunterlegtes Kritzeln“)			
Kopffüßler (Kopf als Rundform mit angedeutetem Gesicht und Beinen, dargestellt als 2 Striche)			3 J
schematisch korrekte Menschenzeichnung (Kopf mit Augen, Nase und Mund, Oberkörper, Arme und Beine)			4 J
malte Bilder mit mehreren Objekten, z.B. Haus, Baum, Mensch und Blumen	x		5 J

SPIELBEOBACHTUNGSBOGEN HPÜ

24

© von Oy/Sagi/Biene-Deißler/Schroer: Lehrbuch der HpÜ, 14. Aufl., Heidelberg 2011.

»Edition S« erscheint im Universitätsverlag WINTER Heidelberg
(+49) 6221 - 770260 / info@winter-verlag.de

e) Rezeptionsspiele Bilderbücher - sprachbezogene Spiele				
blättert Buchseiten um				10-12 M
benennt Gegenstände				
freut sich über das Bilderbuch, blättert um und redet zu den Bildern				
benennt einzelne Abbildungen				18-24 M
benennt Tätigkeiten				
hört bei Geschichten zu				
erkennt grundlegende Bewegungsarten				
sucht in Bilderbüchern bekannte Dinge und benennt sie				2-3 J
mag einfache Bilderbücher über seinen Lebensbereich und über Tiere				
nimmt Bilderbuch-Szenen wahr und kann sich auf neue Zusammenhänge einlassen				3-4 J
wünscht ständige Wiederholung von Geschichten (wortgetreu!)				
interessiert sich für komplexere Bilderbücher über seinen Lebensbereich, Tiere und symbolhafte Darstellungen emotionaler Grunderfahrungen				
erzählt, was auf dem Bild passiert, erklärt Zusammenhänge und zeitliche Abfolgen	X			4-5 J
mag Bilderbücher mit längeren Geschichten	X			
hört gern Märchen	X			
<i>Katzenpöle ... → von Mutter erzählt</i>				
Interesse an Sachbilderbüchern	X			5-6 J
lässt sich gern längere Geschichten vorlesen, auch ohne Bilder		X		
kann Bildergeschichte ordnen				
ab Schulalter:				7 J
beginnt, selbst zu lesen				
schreibt eigene Geschichten				
Anmerkungen				

SPIELBEOBACHTUNGSBOGEN HPÜ 25
© von Oy/Sagi/Biene-Deißler/Schroer: Lehrbuch der HpÜ, 14. Aufl., Heidelberg 2011.

»Edition S« erscheint im Universitätsverlag WINTER Heidelberg
(+49) 6221 - 770260 / info@winter-verlag.de

4. Regelspiel

	sicher eigenständig	in Ansätzen mit Hilfe (ZNE)	noch nicht	Ø Alter Richtwert
Vorläufer des Regelspiels:				
denkt sich selbst Regeln aus				2-3 J
kann im sozialen Spiel die Regel „einmal ich – einmal du“ einhalten				
Beginn des Regelspiels:				
nimmt an einfachen Regelspielen teil, z.B. Memory, Lotto, Bilderdomino, Brettspiele mit Farbwürfeln				3-4 J
Bewegungsspiele mit Regelcharakter, z.B. „Der Plumpssack geht um!“				
verändert Regeln nach Belieben				
hat keinen Sinn für Gewinnen und Verlieren				
hört auf, wenn es keine Lust mehr hat				
spielt einfache Karten- und Brettspiele, z.B. Schwarzer Peter, UNO				
entwickelt Regelverständnis, d.h. versteht die Regel, hält sie aber nur kurz ein				4-5 J
versteht die Bedeutung des Gewinns, kann noch nicht verlieren				
gutes Regelverständnis vorhanden				
will gut spielen und gewinnen	X			5-6 J
achtet auf Regeleinhaltung bei anderen	X			
schummelt, weil es nur schwer verlieren kann	X			
sportliche Gruppenspiele beginnen				
einfache strategische Spiele, wie z.B. Halma, Malefiz		X		6-7 J
lernt zu verlieren		X		
spielt Computerspiele	X			
lernt kompliziertere Regelspiele				
sportliche Spiele				7-8 J
Anmerkungen				

SPIELBEOBACHTUNGSBOGEN HPÜ 26
© von Oy/Sagi/Biene-Deißler/Schroer: Lehrbuch der HpÜ, 14. Aufl., Heidelberg 2011.

»Edition S«

erscheint im Universitätsverlag WINTER Heidelberg
 (+49) 6221 - 770260 / info@winter-verlag.de

Auswertung

<ul style="list-style-type: none"> • Spielverhalten Man merkt, dass sie im Freispiel viel mehr Erfahrungen machen konnte. Hat Sicherheit gewonnen, konnte mehr Initiative + Ideen von ihr
<ul style="list-style-type: none"> • Spielentwicklungsniveau Rollenspiel
<ul style="list-style-type: none"> • aktuelle Spielthemen → Freispiel

Anmerkungen

<ul style="list-style-type: none"> • Zielsetzung
<ul style="list-style-type: none"> • Förderplanung
<ul style="list-style-type: none"> • Elternarbeit

Gesamteinschätzung

Empty box for overall assessment

A44 Spielbeobachtungsbogen Marcos – Testzeitpunkt 1 und 2

SPIEL – BEOBACHTUNGSBOGEN

zur differenzierten Einschätzung des Spielverhaltens und des Spielentwicklungsniveaus in der Heilpädagogischen Übungsbehandlung

Persönliche Daten

Name des Kindes: Marcos
 Geburtsdatum: 21. August 2012
 Alter: 4 Jahre
 Ausgefüllt am: 21. März 2017 - 21. Mai 2017
 Ausgefüllt von:

Anlass: HPÜ - Hfz. Marder Arbeit
an HPÜ

Diagnose: Marcos
hat seit Januar 2017
ein Autismus-Spektrum-Störung

Besonderheiten: Marcos
hat ein Einzelkind

Äußeres Erscheinungsbild: sofern der Kopf nicht körperlich
entwachsen ist, Körperbau als
größer, Grösser, dunkle Haare und Augen

Kontaktverhalten: lang kein oder nur geringer Blickkontakt
sucht zu einem gewissen körperliche Nähe
guter Kontakt zu viel jüngeren Kindern (Babies)
Interaktion mit Peers ist schwierig

Wie spielt das Kind?

Wie verhält sich das Kind im Spiel?	
<input checked="" type="checkbox"/> interessiert, neugierig, motiviert	<u>manchmal, es ist nicht immer gleich</u>
<input type="checkbox"/> desinteressiert, gelangweilt	
<input checked="" type="checkbox"/> lustvoll oder lustlos	<u>unterschiedlich</u>
<input checked="" type="checkbox"/> zeigt Eigeninitiative, aktives Erkundungsverhalten	<u>bei gewissen Spielsachen GG's ja, bei manchen nicht</u>
<input type="checkbox"/> ist passiv und exploriert nicht von sich aus	
<input checked="" type="checkbox"/> findet in sein Spiel	<u>je nach Interesse</u>
<input checked="" type="checkbox"/> kann sich in sein Spiel vertiefen, ist konzentriert (Polarisation der Aufmerksamkeit)	
<input checked="" type="checkbox"/> ist reizoffen und schnell abgelenkt	
<input checked="" type="checkbox"/> kann bedeutende von unbedeutenden Reizen unterscheiden und seine Aufmerksamkeit auf das Wesentliche fokussieren	<u>manchmal ja kommt auf die Fassung an</u>
<input checked="" type="checkbox"/> ist ausdauernd, verweilt bei einem Gegenstand	<u>unter schwierig anhaltend kommt auf Grund Interesse an</u>
<input type="checkbox"/> ist sprunghaft und wechselt häufig das Spielmaterial	
<input checked="" type="checkbox"/> kann allein spielen und sich über längere Zeit beschäftigen	
<input type="checkbox"/> spielt abwechslungs- und variationsreich	
<input type="checkbox"/> zeigt nur ein Muster, stereotypes Spiel	<u>einige Muster, aber keine stereotypen</u>
<input checked="" type="checkbox"/> kann Spielwünsche äußern	
<input type="checkbox"/> kann Spielideen entwickeln, weiß was es spielen möchte	<u>oft im Ansatz, aber et sprachliche Bereiche</u>
<input type="checkbox"/> kann seine Spielideen in Handlung umsetzen, sein Spiel strukturieren und gestalten	
<input type="checkbox"/> kann neue Spiele und Aufgabenstellungen erfassen und umsetzen	
<input checked="" type="checkbox"/> ringt mit den Schwierigkeiten	<u>manchmal bei Grösser Interesse</u>
<input checked="" type="checkbox"/> weicht den Anforderungen aus	<u>eher ausweichend</u>
<input type="checkbox"/> setzt sich intensiv und ausdauernd mit den im Spiel liegenden Anforderungen auseinander	
<input type="checkbox"/> setzt sich selbst Ziele, die es erreichen möchte	
<input type="checkbox"/>	

»Edition S« erscheint im Universitätsverlag WINTER Heidelberg (+49) 6221 - 770260 / info@winter-verlag.de

Wie geht das Kind mit Spielmaterialien um?	
<input checked="" type="checkbox"/>	neugierig, gespannt und interessiert
<input type="checkbox"/>	ablehnend, abwehrend, beängstigt, sich zurückziehend
<input type="checkbox"/>	eigenaktiv draufzugehend zupackend, hantierend, ausprobierend
<input checked="" type="checkbox"/>	erkundet vorwiegend: oral, visuell akustisch, haptisch, manuell
<input type="checkbox"/>	erforscht die Umgebung aufmerksam und mit allen Sinnen
<input type="checkbox"/>	zeigt unterschiedliche Muster, variationsreich
<input checked="" type="checkbox"/>	wiederholt gleiche Muster, stereotyp <i>gleiche Muster, keine Stereotypie</i>
<input type="checkbox"/>	bevorzugt bestimmtes Material
<input type="checkbox"/>	reagiert bei weichen Materialien freudig/ablehnend
<input type="checkbox"/>	bei rauen freudig/ablehnend
<input type="checkbox"/>	bei warmen freudig/ablehnend,
<input type="checkbox"/>	bei kalten freudig/ablehnend
<input type="checkbox"/>	reagiert bei diffusen Reizen freudig/ablehnend
<input type="checkbox"/>	bei eindeutigen Reizen freudig/ablehnend
<input type="checkbox"/>	sucht starke oder schwache Reize
<input type="checkbox"/>	hypo- oder hypersensibel, taktile Abwehr, Reiztoleranz und Stimulierungsniveau
<input type="checkbox"/>	reagiert in Bezug auf neue Materialien: anders und adäquat oder zeigt keine Alternativen
<input checked="" type="checkbox"/>	Materialerfahrung/Sachkompetenz, (so geht das) und Selbstkompetenz (ich kann das) erworben <i>je nach Erfahrung mit einem Material (Knete, Bauspaan)</i>
<input checked="" type="checkbox"/>	Widererkennung/ Material- wahrnehmung nach bestimmten Ordnungsschemata
<input checked="" type="checkbox"/>	Was drückt das Kind mit seinen Spiel-Handlungen im Umgang mit den Materialien aus? <i>Interesse an Formen, Farben Zahlen, Buchstaben den Messlatern visuelle und haptische Rolle erkennen Bauen nach Plan</i>
<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	

SPIELBEOBACHTUNGSBOGEN HPÜ
© von Oy/Sagi/Biene-Deißler/Schroor: Lehrbuch der HpÜ, 14. Aufl., Heidelberg 2011.

7

»Edition S« erscheint im Universitätsverlag WINTER Heidelberg (+49) 6221 - 770260 / info@winter-verlag.de

Wie bewegt sich das Kind? Was drückt es mit seinen Bewegungen aus?	
<input type="checkbox"/>	freudig, aktiv, lustvoll, agil
<input type="checkbox"/>	teilnahmslos, passiv, lustlos, antriebsarm
<input type="checkbox"/>	sicher oder unsicher
<input type="checkbox"/>	Haltungshintergrund ist: angespannt, verkrampft, steif oder schlaff, hängend, hypoton symmetrisch oder asymmetrisch stabil oder instabil
<input type="checkbox"/>	Seitenbetonung, d.h. Körper- haltung/Bewegung/Handlung nur auf eine oder auf beide Seiten hin ausgerichtet
<input type="checkbox"/>	Kraftdosierung angepasst, zu hoch oder zu gering
<input type="checkbox"/>	langsam, fließend, gesteuert
<input type="checkbox"/>	ruckartig, überschießend, unkontrolliert
<input type="checkbox"/>	zielgerichtet, differenziert koordiniert
<input type="checkbox"/>	ungerichtet, undifferenziert, unkoordiniert
<input type="checkbox"/>	Tempoeinsatz angepasst, zu schnell zu langsam
<input type="checkbox"/>	Raumorientierung: nimmt Widerstände und Hindernisse wahr oder stößt überall an
<input type="checkbox"/>	entdeckt aus eigener Initiative neue Lage und Position, probiert seine motorischen Möglichkeiten aus
<input type="checkbox"/>	Bewegungsmuster in der Situation angemessen
<input type="checkbox"/>	flüssige oder ruckartige Bewegungsübergänge
<input type="checkbox"/>	Reaktion auf Lagewechsel: annehmend oder abwehrend
<input type="checkbox"/>	schaukelt gern oder lehnt es ab
<input type="checkbox"/>	

SPIELBEOBACHTUNGSBOGEN HPÜ
© von Oy/Sagi/Biene-Deißler/Schroor: Lehrbuch der HpÜ, 14. Aufl., Heidelberg 2011.

8

Wie ist die emotionale Befindlichkeit des Kindes?	
<input checked="" type="checkbox"/>	zeigt Lust- und Unlustempfindungen
<input type="checkbox"/>	kann seine Bedürfnisse ausdrücken und mitteilen <i>ist im Ansatz ja. Deswegen bis vor kurzem noch schwierig</i>
<input checked="" type="checkbox"/>	äußert Gefühle wie Freude, Wut, Angst usw.
<input checked="" type="checkbox"/>	viel oder wenig gestischer und mimischer Ausdruck <i>je nach Tagesstimmung</i>
<input checked="" type="checkbox"/>	ruhig, zufrieden <i>ganze Bandbreite ist zu beobachten</i>
<input checked="" type="checkbox"/>	unruhig, angespannt
<input checked="" type="checkbox"/>	ängstlich, unsicher
<input type="checkbox"/>	aggressiv, oppositionell <i>während</i>
<input checked="" type="checkbox"/>	emotional ausgeglichen <i>in guten Zeiten</i>
<input checked="" type="checkbox"/>	schwankend in seinen Stimmungen
<input checked="" type="checkbox"/>	kann abwarten und Bedürfnisse aufschieben oder wird nervös, will alles auf einmal und sofort <i>unterschiedlich aufwarten manchmal alles grad sofort</i>
<input type="checkbox"/>	kann Frustrationen aushalten und damit umgehen, mit Schwierigkeiten ringen oder gerät in Panik, wird wütend, ungeduldig, wendet sich ab <i>neue Dinge gelistet es ihm im Ansatz mit Hilfe von zu gehen oft dabei das unangenehme vorherrschend</i>
<input checked="" type="checkbox"/>	kann sich entscheiden, etwas auswählen
<input checked="" type="checkbox"/>	ist unentschieden, weiß nicht, was es machen soll <i>braucht manchmal Zeit + Sprachverständnis</i>
<input type="checkbox"/>	traut sich etwas zu oder zeigt wenig Selbstvertrauen <i>unterschiedlich</i>
<input checked="" type="checkbox"/>	kann sich von seinen Bezugspersonen lösen oder hat Schwierigkeiten, sich zu trennen <i>kann sich lösen (nicht immer gleich gut)</i>
<input type="checkbox"/>	kann seine Gefühle im Spiel ausdrücken und darstellen <i>eher nicht</i>
<input type="checkbox"/>	kann die Darstellung seines Verhaltens in der Spielsituation affektiv mit vollziehen <i>Nein noch nicht</i>
<input type="checkbox"/>	kann das auf die Puppen und Tiere übertragene Verhalten affektiv miterleben <i>bei Tieren manchmal (z.B. Ausdrücken Schmerz)</i>
<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	

Wie spielt das Kind mit anderen?	
<input checked="" type="checkbox"/>	kann im Rahmen seiner Möglichkeiten zu seiner sozialen Umgebung Kontakt aufnehmen
<input checked="" type="checkbox"/>	Kontaktaufnahme über Blicke, Gesten, Berührungen, Handlungen oder Sprache
<input checked="" type="checkbox"/>	kann sich auf ein gemeinsames Spiel mit einem Erwachsenen einlassen und sich im Spiel-Dialog abstimmen
<input checked="" type="checkbox"/>	spielt im Parallelspiel mit anderen Kindern ohne wechselseitige Beachtung
<input checked="" type="checkbox"/>	spielt im Parallelspiel mit anderen Kindern mit wechselseitigem Augenkontakt
<input checked="" type="checkbox"/>	spricht mit anderen Kindern und bietet Spielmaterialien an im einfachen Sozialspiel <i>bei jüngeren Kindern</i>
<input checked="" type="checkbox"/>	kann sich in die Gruppe integrieren <i>nicht immer</i>
<input checked="" type="checkbox"/>	nimmt wechselseitige und aufeinander bezogene Rolle im Spiel ein, z.B. beim Fangen und Verstecken im komplementären und reziproken Spiel <i>Fangen und Verstecken ja</i>
<input type="checkbox"/>	kann in der Gruppe sein jeweiliges emotionales Zutun ausdrücken
<input checked="" type="checkbox"/>	kann die Gefühle der anderen erkennen, benennen und eingehen <i>erkennen im Ansatz</i>
<input type="checkbox"/>	die Perspektivübernahme gelingt und es kann sich in andere hineinversetzen <i>noch nicht</i>
<input type="checkbox"/>	übernimmt eine Rolle im Rollenspiel, das ein kooperatives soziales Fiktionspiel darstellt
<input type="checkbox"/>	nimmt eine soziale Rolle im Spiel ein und stimmt sich über die Metakommunikation zum Spielverlauf mit den anderen im komplexen sozialen Fiktionspiel ab
<input type="checkbox"/>	kann Anpassung und Durchsetzung angemessen einsetzen
<input type="checkbox"/>	kann Konflikte lösen
<input type="checkbox"/>	verfügt über soziale Kompetenzen, wie Rücksichtnahme und Hilfsbereitschaft
<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	

»Edition S« erscheint im Universitätsverlag WINTER Heidelberg
(+49) 6221 – 770260 / info@winter-verlag.de

koordiniert einzelne Schemata zu Handlungssequenzen und Spielszenen zunehmender Komplexität (Integration)				
Variationen von Handlungsschemata, z.B. Tiere in etwas hineinstellen, hineinlaufen lassen, melken, tränken usw.				
sprachliche Begleitung als Ausdruck der Vorstellungskraft				
Belebung der Spielszene				
verleiht einem Gegenstand die Bedeutung eines anderen, nicht vorhandenen Gegenstandes oder stellt sich diesen einfach vor (Symbolisierung), z.B. ist der Schuh ein Auto – dem Objekt wird eine symbolische Bedeutung gegeben				
Eine weitere Stufe ist erreicht, wenn das Kind fähig ist, einerseits bestimmte Tätigkeiten vorzugeben und andererseits auf die Handlungsweise anderer Kinder einzugehen (z.B. Kaufladen-Spiel). Soziale Form des Rollenspiels: Mehrere Kinder integrieren ihre Vorstellungen zu einem gemeinsamen Spiel.				3 J
<u>Gegenstandsbezug:</u> Handlungen werden durch den Gebrauch einzelner Gegenstände bestimmt - Exploration und Ausprobieren der Gegenstände. Die Gegenstände sind häufig Auslöser für Handlungen. Die Gegenstände werden dabei noch nicht für ein vorhandenes oder vorgestelltes Du eingesetzt, sondern die Puppe scheint ein notwendiges Objekt zu sein.				
<u>Sequenzierung:</u> Abläufe im Spiel entstehen vor allem durch Wiederholungen und durch unverbundene Aneinanderreihen einzelner Handlungen. Da die Gegenstände handlungsbestimmend sind, ist auch die Struktur der Spielhandlung durch das Entdecken und Verwenden der Gegenstände bestimmt.				
<u>Rollenübernahme:</u> Ein erstes Verständnis sozialer Rollen ist möglich, z.B. Arzt mit komplementärer Rolle eines Patienten, die ansatzweise übernommen werden können. Ein				

SPIELBEOBACHTUNGSBOGEN HPÜ 19
© von Oy/Sagi/Biene-Deißler/Schroer: Lehrbuch der HpÜ, 14. Aufl., Heidelberg 2011.

»Edition S« erscheint im Universitätsverlag WINTER Heidelberg
(+49) 6221 – 770260 / info@winter-verlag.de

Rollenwechsel ist noch nicht möglich. Die Puppe wird nicht als Träger einer komplementären Rolle behandelt mit bestimmten Bedürfnissen, auf die eingegangen werden kann, sondern als Objekt, um bestimmte Handlungen auszuführen.				
spielt allein ausführliche Rollenspiele			X	3-4 J
übernimmt nach Anweisung, auch von anderen Kindern, eine einfache Rolle			X	
spielt allein und mit anderen Kindern differenzierte Rollenspiele			X	4-5 J
spielt Erfahrungen aus dem täglichen Leben, z.B. Kaufladen oder Arzt, gehörte Geschichten oder Phantasiegeschichten		X		
<u>Gegenstandsbezug:</u> Der Gebrauch der Gegenstände steht nicht mehr im Vordergrund, sondern diese werden eingesetzt, um eine Spielidee auszudrücken. Die Gegenstände werden in Bezug auf ein vorhandenes/vorgestelltes Du (Puppe) eingesetzt.				5 J
<u>Sequenzierung:</u> Durch die Verbindung einzelner Handlungen entstehen abgeschlossene Sequenzen. Auch lustvolle Handlungen können abgeschlossen werden. Das Spiel ist schon klar scriptgeleitet (an einem inneren „Drehbuch“ orientiert). Es werden Hinweise auf zeitliche Dimensionen der gespielten Abläufe gegeben.				
<u>Rollenübernahme:</u> Das Kind übernimmt klare soziale Rollen, für die es sich bewusst entscheidet. Diese können über mehrere Episoden hinweg beibehalten werden. Die Rollenübernahme wird z. T. durch einen veränderten Sprachgebrauch ausgedrückt. Rollenwechsel sind möglich.				
<u>Gegenstandsbezug:</u> Der Gebrauch von Gegenständen tritt in den Hintergrund. Das Kind deutet Handlungen an und kommentiert sein Tun. Wenn es die Gegenstände einsetzt, dann sehr gezielt auf ein vorhandenes Du. Die Interaktion von Personen tritt in den Vordergrund.				7 J

SPIELBEOBACHTUNGSBOGEN HPÜ 20
© von Oy/Sagi/Biene-Deißler/Schroer: Lehrbuch der HpÜ, 14. Aufl., Heidelberg 2011.

»Edition S« erscheint im Universitätsverlag WINTER Heidelberg
(+49) 6221 – 770260 / info@winter-verlag.de

Sequentierung: Es hat eine sehr klare Vorstellung von möglichen Handlungsabläufen (Script), baut Anregungen der Spielpartner mit ein, wechselt problemlos die Rolle und hat einen quantitativen Begriff der zeitlichen Dimension erworben.				
Rollenübernahme: Es hat eine klare Vorstellung von der Rolle, was sich in den Spielhandlungen und in den verbalen Kommentaren zeigt. Auch nimmt es seine Rolle ernst, indem es sie möglichst realitätsgerecht ausführt.				
Rollentypen:				
funktionale Rollen: durch Objekte oder Tätigkeiten definiert, z.B. Autofahrer, Zeitungsleser				
relationale Rollen: Familienrollen, die komplementäre Beziehungen beinhalten, z.B. Mutter-Kind				
Charakter-Rollen: basieren auf einer beruflichen oder gewohnheitsmäßigen Aktivität, z.B. Polizist, Indianer				
periphere Rollen: über die gesprochen wird, die das Kind aber nicht einnimmt, z.B. richtige oder imaginäre Freunde				
wandelt sich allmählich zum darstellenden Theaterspiel				7-8 J
Bandenspiele (Detektivbande u.ä.)				
Anmerkungen				

SPIELBEOBACHTUNGSBOGEN HPÜ 21
© von Oy/Sagi/Biene-Deißler/Schroer: Lehrbuch der HpÜ, 14. Aufl., Heidelberg 2011.

»Edition S« erscheint im Universitätsverlag WINTER Heidelberg
(+49) 6221 – 770260 / info@winter-verlag.de

3. Konstruktionsspiel

	sicher eigenständig	in Ansätzen mit Hilfe (ZNE)	noch nicht	Ø Alter Richtwert
Symbolverständnis führt zum Konstruktionsspiel und parallel zum Rollenspiel.				18-24 M
<i>a) Bauen</i>				
Vorläufer: aus- und einräumen von Gegenständen (Inhalt-Behälter-Spiel)				9-18 M
„Destruktionsspiel“ – wirft gebauten Turm um und zerlegt gern Dinge				
vertikale Dimension – stapelt Klötze				18 M
baut Turm aus 3 Klötzen				
baut Turm aus 4 Klötzen				
baut Turm aus 6 Klötzen				
baut Turm aus 8 Klötzen				
baut Turm aus 10 Klötzen				2 ½ J
horizontale Dimension – legt Klötze nebeneinander				24 M
3 Klötze aneinanderreihen				
baut Reihe aus 5 Klötzen				
baut Zug				
legt ein Quadrat aus 4 Klötzen				2 ½ J
baut „funktionsspielartig“ einfache Gebilde und benennt sie auf Befragen, Bezeichnung kann wechseln				
vertikale und horizontale Dimension				2 ½ J
baut Mauer				
baut Brücke/Pyramide				
Baut ein T				
baut Treppe				3 ½ J
dreidimensionales Bauen				3-4 J
z.B. Garage	*			
verwendet gebaute Gebilde für seine Spiele	*			
baut differenzierte Konstruktionen – ganze Häuser, Flugzeuge und Autos – nach Vorlage nachbauen		*		5 J

SPIELBEOBACHTUNGSBOGEN HPÜ 22
© von Oy/Sagi/Biene-Deißler/Schroer: Lehrbuch der HpÜ, 14. Aufl., Heidelberg 2011.

»Edition S« erscheint im Universitätsverlag WINTER Heidelberg (+49) 6221 – 770260 / info@winter-verlag.de

kann längere Zeit an einer Sache bauen	*			
bezieht das Gebaute in komplexere Rollenspiele ein			*	
baut über mehrere Stunden mit anderen Kindern			*	5-6 J
werkschaffendes Konstruktionspiel Es beherrscht alle folgenden Merkmale: 1. Plan, Benennung des Produktes 2. Ausführung 3. Erkennbarkeit des Produktes Vorhaben werden meist über Tage hinweg fortgesetzt				ab 6 J
Beim Werken kennt es verschiedene Arten bearbeitbaren Materials.				
kennt das jeweils zum Arbeitsvorgang passende Werkzeug				
kann mit Material und Werkzeug adäquat umgehen				
<i>b) Gestalten mit amorphen Materialien</i>				
spielt mit Knete, Sand, Ton usw.				18-24 M
unterscheidet Wasser und Sand in ihrer verschiedenartigen Beschaffenheit				
begreift Ton und Knete als formbares Material				
formt, rollt Walze/Schlange aus Knete	*			3 J
beherrscht die zur Arbeit mit Ton und Knete nötigen Techniken	*			
<i>c) Puzzle/Zuordnungsspiele</i>				
Die Fähigkeit zu kategorisieren ermöglicht es dem Kind, ab Ende des zweiten Lebensjahres einfache Formen voneinander zu unterscheiden und einander zuzuordnen.				18-24 M
sortiert und gruppiert Spielsachen und Gegenstände nach bestimmten Eigenschaften				
setzt großen Kreis ein				
setzt großen und kleinen Kreis ein				
Formbrett mit Kreis, Quadrat und Dreieck				
steckt Formen in die Formbox				
begreift die Zuordnung von Teilen zum Ganzen und fügt Teile sinnvoll zum Ganzen zusammen				24 M
puzzelt systematisch (Strategie des Ausprobierens, nach Versuch und Irrtum, zum Teil noch nicht mit Erfolg)				

SPIELBEOBACHTUNGSBOGEN HPÜ 23
© von Oy/Sagi/Biene-Deißler/Schroer: Lehrbuch der HpÜ, 14. Aufl., Heidelberg 2011.

»Edition S« erscheint im Universitätsverlag WINTER Heidelberg (+49) 6221 – 770260 / info@winter-verlag.de

ordnet drei Farben zu				25 M
ordnet vier Farben zu				
legt Scheiben zur richtigen Zeichnung in das Formbrett				
Eins-zu-eins-Zuordnung (Klotz zu Kugel)				2 ½ J
kategorisiert Objekte nach Größe, Form und Farbe				
erkennt geometrische Formen (Quadrat, Kreis, Dreieck)				
benennt Farben				3 ½ J
benennt Formen				
Reihung nach Größen				
sortiert von sich aus nach Farben				
führt Muster mit Stäben weiter aus				
einfachste Puzzle				2-3 J
6-teiliges Puzzle				3 J
Puzzle mit mehreren Teilen				4 J
komplexere Puzzle				5 J
<i>d) Zeichnen und Malen</i>				
zeichnet Striche hin und her				12-18 M
kritzelt ausgiebig und flüssig				
unterscheidet Striche von Gekritzelt				
malt eine flache Spirale				
freut sich an den produzierten Strichen				
malt eine runde Spirale, kritzelt kreisförmig (Spuren hinterlassen)				
imitiert waagerechte Striche				24 M
imitiert senkrechte Striche				
zeichnet einen geschlossenen Kreis				
zeichnet Kreuz ab				
imitiert Schreibbewegungen				2-3 J
malt gern, benennt es, gibt dem Bild eine Bedeutung („sinnunterlegtes Kritzeln“)				
Kopfüßler (Kopf als Rundform mit angedeutetem Gesicht und Beinen, dargestellt als 2 Striche)	*			3 J
schematisch korrekte Menschenzeichnung (Kopf mit Augen, Nase und Mund, Oberkörper, Arme und Beine)	*			4 J
malt Bilder mit mehreren Objekten, z.B. Haus, Baum, Mensch und Blumen		*		5 J

SPIELBEOBACHTUNGSBOGEN HPÜ 24
© von Oy/Sagi/Biene-Deißler/Schroer: Lehrbuch der HpÜ, 14. Aufl., Heidelberg 2011.

»Edition S« erscheint im Universitätsverlag WINTER Heidelberg
 (+49) 6221 - 770260 / info@winter-verlag.de

e) Rezeptionsspiele Bilderbücher - sprachbezogene Spiele

blättert Buchseiten um				10-12 M
benennt Gegenstände				
freut sich über das Bilderbuch, blättert um und redet zu den Bildern				
benennt einzelne Abbildungen				18-24 M
benennt Tätigkeiten				
hört bei Geschichten zu				
erkennt grundlegende Bewegungsarten				
sucht in Bilderbüchern bekannte Dinge und benennt sie				2-3 J
mag einfache Bilderbücher über seinen Lebensbereich und über Tiere				
nimmt Bilderbuch-Szenen wahr und kann sich auf neue Zusammenhänge einlassen	*			3-4 J
wünscht ständige Wiederholung von Geschichten (wortgetreu!)				
interessiert sich für komplexere Bilderbücher über seinen Lebensbereich, Tiere und symbolhafte Darstellungen emotionaler Grunderfahrungen	*			
erzählt, was auf dem Bild passiert, erklärt Zusammenhänge und zeitliche Abfolgen		*		4-5 J
mag Bilderbücher mit längeren Geschichten			*	
hört gern Märchen				
Interesse an Sachbilderbüchern				5-6 J
lässt sich gern längere Geschichten vorlesen, auch ohne Bilder				
kann Bildergeschichte ordnen				
ab Schulalter:				7 J
beginnt, selbst zu lesen				
schreibt eigene Geschichten				
Anmerkungen				
⊗ / bei Buchstaben und Zahlen				

»Edition S« erscheint im Universitätsverlag WINTER Heidelberg
 (+49) 6221 - 770260 / info@winter-verlag.de

4. Regelspiel

	sicher eigenständig	in Ansätzen mit Hilfe (ZNE)	noch nicht	0 Alter Richtwert
Vorläufer des Regelspiels:				
denkt sich selbst Regeln aus				2-3 J
kann im sozialen Spiel die Regel „einmal ich – einmal du“ einhalten				
Beginn des Regelspiels:				
nimmt an einfachen Regelspielen teil, z.B. Memory, Lotto, Bilderdomino, Brettspiele mit Farbwürfeln	*			
Bewegungsspiele mit Regelcharakter, z.B. „Der Plumpsack geht um!“			*	
verändert Regeln nach Belieben			*	
hat keinen Sinn für Gewinnen und Verlieren				
hört auf, wenn es keine Lust mehr hat	*			
4-5 J				
spielt einfache Karten- und Brettspiele, z.B. Schwarzer Peter, UNO	*			
entwickelt Regelverständnis, d.h. versteht die Regel, hält sie aber nur kurz ein	*			
versteht die Bedeutung des Gewinns, kann noch nicht verlieren			*	
5-6 J				
gutes Regelverständnis vorhanden				
will gut spielen und gewinnen				
achtet auf Regeleinhaltung bei anderen				
schummelt, weil es nur schwer verlieren kann				
6-7 J				
sportliche Gruppenspiele beginnen				
einfache strategische Spiele, wie z.B. Halma, Malefiz				
lernt zu verlieren				
spielt Computerspiele				
7-8 J				
lernt kompliziertere Regelspiele				
sportliche Spiele				
Anmerkungen				
⊗ Memory				

A45 Spielbeobachtungsbogen Rafael – Testzeitpunkt 1

»Edition S« erscheint im Universitätsverlag WINTER Heidelberg
 (+49) 6221 – 770260 / info@winter-verlag.de

SPIEL – BEOBACHTUNGSBOGEN

zur differenzierten Einschätzung des Spielverhaltens und des
 Spielentwicklungsniveaus in der Heilpädagogischen Übungsbehandlung

Persönliche Daten

Name des Kindes: Rafael
 Geburtsdatum: 28.10.2010
 Alter: _____
 Ausgefüllt am: 30. März 2017
 Ausgefüllt von: _____

Anlass:

Diagnose:

keine ;

Besonderheiten:

Sehr sprunghaftes Verhalten, von Wache zu Wache, Impulskontrolle schwierig

Äußeres Erscheinungsbild:

Kontaktverhalten:

Aufangs scheu, dann offen freundlich, aktiv, willensstark, impulsiv,

SPIELBEOBACHTUNGSBOGEN HPÜ
 © von Oy/Sagi/Biene-Deißler/Schroer: Lehrbuch der HpÜ, 14. Aufl., Heidelberg 2011.

»Edition S« erscheint im Universitätsverlag WINTER Heidelberg
 (+49) 6221 – 770260 / info@winter-verlag.de

Wie spielt das Kind?

Wie verhält sich das Kind im Spiel?		
<input checked="" type="checkbox"/>	interessiert, neugierig, motiviert	
<input type="checkbox"/>	desinteressiert, gelangweilt	
<input type="checkbox"/>	lustvoll oder lustlos	
<input checked="" type="checkbox"/>	zeigt Eigeninitiative, aktives Erkundungsverhalten	
<input type="checkbox"/>	ist passiv und exploriert nicht von sich aus	
<input checked="" type="checkbox"/>	findet in sein Spiel	
<input checked="" type="checkbox"/>	kann sich in sein Spiel vertiefen, ist konzentriert (Polarisation der Aufmerksamkeit)	
<input checked="" type="checkbox"/>	ist reizoffen und schnell abgelenkt	
<input type="checkbox"/>	kann bedeutende von unbedeutenden Reizen unterscheiden und seine Aufmerksamkeit auf das Wesentliche fokussieren	<u> eher nein</u>
<input type="checkbox"/>	ist ausdauernd, verweilt bei einem Gegenstand	<u>nach Interesse, Impuls geleitet</u>
<input checked="" type="checkbox"/>	ist sprunghaft und wechselt häufig das Spielmaterial	<u>ja</u>
<input type="checkbox"/>	kann allein spielen und sich über längere Zeit beschäftigen	<u>nach Interesse</u>
<input checked="" type="checkbox"/>	spielt abwechslungs- und variationsreich	
<input type="checkbox"/>	zeigt nur ein Muster, stereotypes Spiel	<u>nein</u>
<input checked="" type="checkbox"/>	kann Spielwünsche äußern	
<input checked="" type="checkbox"/>	kann Spielideen entwickeln, weiß was es spielen möchte	
<input checked="" type="checkbox"/>	kann seine Spielideen in Handlung umsetzen, sein Spiel strukturieren und gestalten	
<input checked="" type="checkbox"/>	kann neue Spiele und Aufgabenstellungen erfassen und umsetzen	
<input type="checkbox"/>	ringt mit den Schwierigkeiten	<u>wenig Ausdauer, gibt relativ bald auf</u>
<input type="checkbox"/>	weicht den Anforderungen aus	
<input type="checkbox"/>	setzt sich intensiv und ausdauernd mit den im Spiel liegenden Anforderungen auseinander	<u>je nach Thema</u>
<input checked="" type="checkbox"/>	setzt sich selbst Ziele, die es erreichen möchte	<u>gelegentlich ja</u>
<input type="checkbox"/>		

SPIELBEOBACHTUNGSBOGEN HPÜ
 © von Oy/Sagi/Biene-Deißler/Schroer: Lehrbuch der HpÜ, 14. Aufl., Heidelberg 2011.

»Edition S« erscheint im Universitätsverlag WINTER Heidelberg
(+49) 6221 – 770260 / info@winter-verlag.de

Wie geht das Kind mit Spielmaterialien um?	
<input checked="" type="checkbox"/>	neugierig, gespannt und interessiert
<input type="checkbox"/>	ablehnend, abwehrend, beängstigt, sich zurückziehend
<input checked="" type="checkbox"/>	eigenaktiv draufzugehend zupackend, hantierend, ausprobierend
<input type="checkbox"/>	erkundet vorwiegend: oral, visuell, akustisch, haptisch-manuell
<input type="checkbox"/>	erforscht die Umgebung aufmerksam und mit allen Sinnen
<input checked="" type="checkbox"/>	zeigt unterschiedliche Muster, variationsreich
<input type="checkbox"/>	wiederholt gleiche Muster, stereotyp
<input checked="" type="checkbox"/>	bevorzugt bestimmtes Material
<input checked="" type="checkbox"/>	reagiert bei weichen Materialien freudig/ablehnend
<input checked="" type="checkbox"/>	bei rauen freudig/ablehnend
<input checked="" type="checkbox"/>	bei warmen freudig/ablehnend,
<input checked="" type="checkbox"/>	bei kalten freudig/ablehnend
<input checked="" type="checkbox"/>	reagiert bei diffusen Reizen freudig/ablehnend
<input checked="" type="checkbox"/>	bei eindeutigen Reizen freudig/ablehnend
<input checked="" type="checkbox"/>	sucht starke oder schwache Reize
<input checked="" type="checkbox"/>	hypo- oder hypersensibel, taktile Abwehr, Reiztoleranz und Stimulierungsniveau
<input type="checkbox"/>	reagiert in Bezug auf neue Materialien: anders und adäquat oder zeigt keine Alternativen
<input checked="" type="checkbox"/>	Materialefahrung/Sachkompetenz, (so geht das) und Selbstkompetenz (ich kann das) erworben
<input checked="" type="checkbox"/>	Widererkennung/ Materialwahrnehmung nach bestimmten Ordnungsschemata
<input type="checkbox"/>	Was drückt das Kind mit seinen Spiel-Handlungen im Umgang mit den Materialien aus? <i>Frage?</i>
<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	

SPIELBEOBACHTUNGSBOGEN HPÜ 7
© von Oy/Sagi/Biene-Deißler/Schroer: Lehrbuch der HpÜ, 14. Aufl., Heidelberg 2011.

»Edition S« erscheint im Universitätsverlag WINTER Heidelberg
(+49) 6221 – 770260 / info@winter-verlag.de

Wie bewegt sich das Kind? Was drückt es mit seinen Bewegungen aus?	
<input checked="" type="checkbox"/>	freudig, aktiv, lustvoll, agil
<input type="checkbox"/>	teilnahmslos, passiv, lustlos, antriebsarm
<input checked="" type="checkbox"/>	sicher oder unsicher
<input type="checkbox"/>	Haltungshintergrund ist: angespannt, verkrampft, steif oder schlaff , hängend, hypoton symmetrisch oder asymmetrisch stabil oder instabil
<input checked="" type="checkbox"/>	Seitenbetonung, d.h. Körperhaltung/Bewegung/Handlung nur auf eine oder auf beide Seiten hin ausgerichtet <i>eher</i>
<input type="checkbox"/>	Kraftdosierung angepasst, zu hoch oder zu gering
<input type="checkbox"/>	langsam, fließend, gesteuert
<input type="checkbox"/>	ruckartig, überschießend, unkontrolliert
<input checked="" type="checkbox"/>	zielgerichtet, differenziert koordiniert
<input type="checkbox"/>	ungerichtet, undifferenziert, unkoordiniert
<input checked="" type="checkbox"/>	Tempoeinsatz angepasst, zu schnell zu langsam
<input checked="" type="checkbox"/>	Raumorientierung: nimmt Widerstände und Hindernisse wahr oder stößt überall an
<input checked="" type="checkbox"/>	entdeckt aus eigener Initiative neue Lage und Position, probiert seine motorischen Möglichkeiten aus
<input checked="" type="checkbox"/>	Bewegungsmuster in der Situation angemessen
<input checked="" type="checkbox"/>	flüssige oder ruckartige Bewegungsübergänge
<input checked="" type="checkbox"/>	Reaktion auf Lagewechsel: annehmend oder abwehrend
<input checked="" type="checkbox"/>	schaukelt gern oder lehnt es ab
<input type="checkbox"/>	

SPIELBEOBACHTUNGSBOGEN HPÜ 8
© von Oy/Sagi/Biene-Deißler/Schroer: Lehrbuch der HpÜ, 14. Aufl., Heidelberg 2011.

»Edition S« erscheint im Universitätsverlag WINTER Heidelberg
(+49) 6221 - 770260 / info@winter-verlag.de

Wie ist die emotionale Befindlichkeit des Kindes?

<input checked="" type="checkbox"/>	zeigt Lust- und Unlustempfindungen	
<input checked="" type="checkbox"/>	kann seine Bedürfnisse ausdrücken und mitteilen	- immer besser auch in Deutsch
<input checked="" type="checkbox"/>	äußert Gefühle wie Freude, Wut, Angst usw.	angepasst normal
<input checked="" type="checkbox"/>	viel oder wenig gestischer und mimischer Ausdruck	
<input checked="" type="checkbox"/>	ruhig, zufrieden	sehr unterschiedlich
<input checked="" type="checkbox"/>	unruhig, angespannt	beides möglich
<input type="checkbox"/>	ängstlich, unsicher	
<input checked="" type="checkbox"/>	aggressiv, oppositionell	
<input checked="" type="checkbox"/>	emotional ausgeglichen	
<input checked="" type="checkbox"/>	schwankend in seinen Stimmungen	
<input checked="" type="checkbox"/>	kann abwarten und Bedürfnisse aufschieben oder wird nervös, will alles auf einmal und sofort	im Begriff zu lernen
<input checked="" type="checkbox"/>	kann Frustrationen aushalten und damit umgehen, mit Schwierigkeiten ringen oder gerät in Panik, wird wütend, ungeduldig, wendet sich ab	beides möglich
<input checked="" type="checkbox"/>	kann sich entscheiden, etwas auswählen	
<input type="checkbox"/>	ist unentschieden, weiß nicht, was es machen soll	
<input checked="" type="checkbox"/>	traut sich etwas zu oder zeigt wenig Selbstvertrauen	
<input checked="" type="checkbox"/>	kann sich von seinen Bezugspersonen lösen oder hat Schwierigkeiten, sich zu trennen	
<input checked="" type="checkbox"/>	kann seine Gefühle im Spiel ausdrücken und darstellen	
<input checked="" type="checkbox"/>	kann die Darstellung seines Verhaltens in der Spielsituation affektiv mit vollziehen	?
<input checked="" type="checkbox"/>	kann das auf die Puppen und Tiere übertragene Verhalten affektiv miterleben	
<input type="checkbox"/>		
<input type="checkbox"/>		
<input type="checkbox"/>		

SPIELBEOBACHTUNGSBOGEN HPÜ 9
© von Oy/Sagi/Biene-Deißler/Schroer: Lehrbuch der HpÜ, 14. Aufl., Heidelberg 2011.

Raifael erlebe weist in der 1:1 Situation

»Edition S« erscheint im Universitätsverlag WINTER Heidelberg
(+49) 6221 - 770260 / info@winter-verlag.de

Wie spielt das Kind mit anderen?

<input checked="" type="checkbox"/>	kann im Rahmen seiner Möglichkeiten zu seiner sozialen Umgebung Kontakt aufnehmen	
<input checked="" type="checkbox"/>	Kontaktaufnahme über Blicke, Gesten, Berührungen, Handlungen oder Sprache	
<input checked="" type="checkbox"/>	kann sich auf ein gemeinsames Spiel mit einem Erwachsenen einlassen und sich im Spiel-Dialog abstimmen	
<input checked="" type="checkbox"/>	spielt im Parallelspiel mit anderen Kindern ohne wechselseitige Beachtung	
<input checked="" type="checkbox"/>	spielt im Parallelspiel mit anderen Kindern mit wechselseitigem Augenkontakt	
<input checked="" type="checkbox"/>	spricht mit anderen Kindern und bietet Spielmaterialien an im einfachen Sozialspiel	
<input checked="" type="checkbox"/>	kann sich in die Gruppe integrieren	
<input checked="" type="checkbox"/>	nimmt wechselseitige und aufeinander bezogene Rolle im Spiel ein, z.B. beim Fangen und Verstecken im komplementären und reziproken Spiel	
<input checked="" type="checkbox"/>	kann in der Gruppe sein jeweiliges emotionales Zumutesein ausdrücken	
<input checked="" type="checkbox"/>	kann die Gefühle der anderen erkennen (benennen) und eingehen	- z.T. schwierig
<input checked="" type="checkbox"/>	die Perspektivübernahme gelingt und es kann sich in andere hineinversetzen	
<input checked="" type="checkbox"/>	übernimmt eine Rolle im Rollenspiel, das ein kooperatives soziales Fiktionspiel darstellt	
<input type="checkbox"/>	nimmt eine soziale Rolle im Spiel ein und stimmt sich über die Metakommunikation zum Spielverlauf mit den anderen im komplexen sozialen Fiktionspiel ab	eher nein
<input type="checkbox"/>	kann Anpassung und Durchsetzung angemessen einsetzen	nein
<input type="checkbox"/>	kann Konflikte lösen	"
<input type="checkbox"/>	verfügt über soziale Kompetenzen, wie Rücksichtnahme und Hilfsbereitschaft	eher nein
<input type="checkbox"/>		
<input type="checkbox"/>		

SPIELBEOBACHTUNGSBOGEN HPÜ 10
© von Oy/Sagi/Biene-Deißler/Schroer: Lehrbuch der HpÜ, 14. Aufl., Heidelberg 2011.

»Edition S« erscheint im Universitätsverlag WINTER Heidelberg
(+49) 6221 - 770260 / info@winter-verlag.de

koordiniert einzelne Schemata zu Handlungssequenzen und Spielszenen zunehmender Komplexität (Integration)				
Variationen von Handlungsschemata, z.B. Tiere in etwas hineinstellen, hineinlaufen lassen, melken, tränken usw.				
sprachliche Begleitung als Ausdruck der Vorstellungskraft				
Belebung der Spielszene				
verleiht einem Gegenstand die Bedeutung eines anderen, nicht vorhandenen Gegenstandes oder stellt sich diesen einfach vor (Symbolisierung), z.B. ist der Schuh ein Auto – dem Objekt wird eine symbolische Bedeutung gegeben				
Eine weitere Stufe ist erreicht, wenn das Kind fähig ist, einerseits bestimmte Tätigkeiten vorzugeben und andererseits auf die Handlungsweise anderer Kinder einzugehen (z.B. Kaufladen-Spiel). Soziale Form des Rollenspiels: Mehrere Kinder integrieren ihre Vorstellungen zu einem gemeinsamen Spiel.				3 J
<u>Gegenstandsbezug:</u> Handlungen werden durch den Gebrauch einzelner Gegenstände bestimmt - Exploration und Ausprobieren der Gegenstände. Die Gegenstände sind häufig Auslöser für Handlungen. Die Gegenstände werden dabei noch nicht für ein vorhandenes oder vorgestelltes Du eingesetzt, sondern die Puppe scheint ein notwendiges Objekt zu sein.				
<u>Sequenzierung:</u> Abläufe im Spiel entstehen vor allem durch Wiederholungen und durch unverbundenes Aneinanderreihen einzelner Handlungen. Da die Gegenstände handlungsbestimmend sind, ist auch die Struktur der Spielhandlung durch das Entdecken und Verwenden der Gegenstände bestimmt.				
<u>Rollenübernahme:</u> Ein erstes Verständnis sozialer Rollen ist möglich, z.B. Arzt mit komplementärer Rolle eines Patienten, die ansatzweise übernommen werden können. Ein				

SPIELBEOBACHTUNGSBOGEN HPÜ 19
© von Oy/Sagi/Biene-Deißler/Schroer: Lehrbuch der HpÜ, 14. Aufl., Heidelberg 2011.

»Edition S« erscheint im Universitätsverlag WINTER Heidelberg
(+49) 6221 - 770260 / info@winter-verlag.de

Rollenwechsel ist noch nicht möglich. Die Puppe wird nicht als Träger einer komplementären Rolle behandelt mit bestimmten Bedürfnissen, auf die eingegangen werden kann, sondern als Objekt, um bestimmte Handlungen auszuführen.				
spielt allein ausführliche Rollenspiele				3-4 J
übernimmt nach Anweisung, auch von anderen Kindern, eine einfache Rolle				
spielt allein und mit anderen Kindern differenzierte Rollenspiele				4-5 J
spielt Erfahrungen aus dem täglichen Leben, z.B. Kaufladen oder Arzt, gehörte Geschichten oder Phantasiegeschichten				
<u>Gegenstandsbezug:</u> Der Gebrauch der Gegenstände steht nicht mehr im Vordergrund, sondern diese werden eingesetzt, um eine Spielidee auszudrücken. Die Gegenstände werden in Bezug auf ein vorhandenes/vorgestelltes Du (Puppe) eingesetzt.	X			5 J
<u>Sequenzierung:</u> Durch die Verbindung einzelner Handlungen entstehen abgeschlossene Sequenzen. Auch lustvolle Handlungen können abgeschlossen werden. Das Spiel ist schon klar scriptgeleitet (an einem inneren „Drehbuch“ orientiert). Es werden Hinweise auf zeitliche Dimensionen der gespielten Abläufe gegeben.	X			
<u>Rollenübernahme:</u> Das Kind übernimmt klare soziale Rollen, für die es sich bewusst entscheidet. Diese können über mehrere Episoden hinweg beibehalten werden. Die Rollenübernahme wird z. T. durch einen veränderten Sprachgebrauch ausgedrückt. Rollenwechsel sind möglich.			X	
<u>Gegenstandsbezug:</u> Der Gebrauch von Gegenständen tritt in den Hintergrund. Das Kind deutet Handlungen an und kommentiert sein Tun. Wenn es die Gegenstände einsetzt, dann sehr gezielt auf ein vorhandenes Du. Die Interaktion von Personen tritt in den Vordergrund.				7 J

SPIELBEOBACHTUNGSBOGEN HPÜ 20
© von Oy/Sagi/Biene-Deißler/Schroer: Lehrbuch der HpÜ, 14. Aufl., Heidelberg 2011.

»Edition S« erscheint im Universitätsverlag WINTER Heidelberg
(+49) 6221 – 770260 / info@winter-verlag.de

Sequenzierung: Es hat eine sehr klare Vorstellung von möglichen Handlungsabläufen (Script), baut Anregungen der Spielpartner mit ein, wechselt problemlos die Rolle und hat einen quantitativen Begriff der zeitlichen Dimension erworben.				
Rollenübernahme: Es hat eine klare Vorstellung von der Rolle, was sich in den Spielhandlungen und in den verbalen Kommentaren zeigt. Auch nimmt es seine Rolle ernst, indem es sie möglichst realitätsgerecht ausführt.				
Rollentypen:				
funktionale Rollen: durch Objekte oder Tätigkeiten definiert, z.B. Autofahrer, Zeitungsleser				
relationale Rollen: Familienrollen, die komplementäre Beziehungen beinhalten, z.B. Mutter-Kind				
Charakter-Rollen: basieren auf einer beruflichen oder gewohnheitsmäßigen Aktivität, z.B. Polizist, Indianer				
periphere Rollen: über die gesprochen wird, die das Kind aber nicht einnimmt, z.B. richtige oder imaginäre Freunde				
wandelt sich allmählich zum darstellenden Theaterspiel				7-8 J
Bandenspiele (Detektivbande u.ä.)				
Anmerkungen				

SPIELBEOBACHTUNGSBOGEN HPÜ 21
© von Oy/Sagi/Biene-Deißler/Schroer: Lehrbuch der HpÜ, 14. Aufl., Heidelberg 2011.

»Edition S« erscheint im Universitätsverlag WINTER Heidelberg
(+49) 6221 – 770260 / info@winter-verlag.de

3. Konstruktionsspiel

	sicher eigenständig	in Ansätzen mit Hilfe (ZNE)	noch nicht	Ø Alter Richtwert
Symbolverständnis führt zum Konstruktionsspiel und parallel zum Rollenspiel.				18-24 M
<i>a) Bauen</i>				
Vorläufer: aus- und einräumen von Gegenständen (Inhalt-Behälter-Spiel)				9-18 M
„Destruktionsspiel“ – wirft gebauten Turm um und zerlegt gern Dinge				
vertikale Dimension – stapelt Klötze				18 M
baut Turm aus 3 Klötzen				
baut Turm aus 4 Klötzen				
baut Turm aus 6 Klötzen				
baut Turm aus 8 Klötzen				
baut Turm aus 10 Klötzen				2 ½ J
horizontale Dimension – legt Klötze nebeneinander				24 M
3 Klötze aneinanderreihen				
baut Reihe aus 5 Klötzen				
baut Zug				
legt ein Quadrat aus 4 Klötzen				2 ½ J
baut „funktionsspielartig“ einfache Gebilde und benennt sie auf Befragen, Bezeichnung kann wechseln				
vertikale und horizontale Dimension				2 ½ J
baut Mauer				
baut Brücke/Pyramide				
Baut ein T				
baut Treppe				3 ½ J
dreidimensionales Bauen z.B. Garage				3-4 J
verwendet gebaute Gebilde für seine Spiele				
baut differenzierte Konstruktionen – ganze Häuser, Flugzeuge und Autos – nach Vorlage nachbauen	X			5 J

SPIELBEOBACHTUNGSBOGEN HPÜ 22
© von Oy/Sagi/Biene-Deißler/Schroer: Lehrbuch der HpÜ, 14. Aufl., Heidelberg 2011.

»Edition S« erscheint im Universitätsverlag WINTER Heidelberg
(+49) 6221 - 770260 / info@winter-verlag.de

kann längere Zeit an einer Sache bauen	X			
bezieht das Gebaute in komplexere Rollenspiele ein	X			
baut über mehrere Stunden mit anderen Kindern	?			5-6 J
werkschaffendes Konstruktionspiel Es beherrscht alle folgenden Merkmale: 1. Plan, Benennung des Produktes 2. Ausführung 3. Erkennbarkeit des Produktes	X			ab 6 J
Vorhaben werden meist über Tage hinweg fortgesetzt	X			
Beim Werken kennt es verschiedene Arten bearbeitbaren Materials.	X			
kennt das jeweils zum Arbeitsvorgang passende Werkzeug		X		
kann mit Material und Werkzeug adäquat umgehen		X		
b) Gestalten mit amorphen Materialien				
spielt mit Knete, Sand, Ton usw.				18-24 M
unterscheidet Wasser und Sand in ihrer verschiedenartigen Beschaffenheit				
begreift Ton und Knete als formbares Material				
formt, rollt Walze/Schlange aus Knete				3 J
beherrscht die zur Arbeit mit Ton und Knete nötigen Techniken				
c) Puzzle/Zuordnungsspiele				
Die Fähigkeit zu kategorisieren ermöglicht es dem Kind, ab Ende des zweiten Lebensjahres einfache Formen voneinander zu unterscheiden und einander zuzuordnen.				18-24 M
sortiert und gruppiert Spielsachen und Gegenstände nach bestimmten Eigenschaften				
setzt großen Kreis ein				
setzt großen und kleinen Kreis ein				
Formbrett mit Kreis, Quadrat und Dreieck				
steckt Formen in die Formbox				
begreift die Zuordnung von Teilen zum Ganzen und fügt Teile sinnvoll zum Ganzen zusammen				24 M
puzzelt systematisch (Strategie des Ausprobierens, nach Versuch und Irrtum, zum Teil noch nicht mit Erfolg)				

SPIELBEOBACHTUNGSBOGEN HPÜ 23
© von Oy/Sagi/Biene-Deißler/Schroer: Lehrbuch der HpÜ, 14. Aufl., Heidelberg 2011.

»Edition S« erscheint im Universitätsverlag WINTER Heidelberg
(+49) 6221 - 770260 / info@winter-verlag.de

ordnet drei Farben zu				25 M
ordnet vier Farben zu				
legt Scheiben zur richtigen Zeichnung in das Formbrett				
Eins-zu-eins-Zuordnung (Klotz zu Kugel)				2 ½ J
kategorisiert Objekte nach Größe, Form und Farbe				
erkennt geometrische Formen (Quadrat, Kreis, Dreieck)				
benennt Farben				3 ½ J
benennt Formen				
Reihung nach Größen				
sortiert von sich aus nach Farben				
führt Muster mit Stäben weiter aus				
einfachste Puzzle				2-3 J
6-teiliges Puzzle				3 J
Puzzle mit mehreren Teilen				4 J
komplexere Puzzle				5 J
d) Zeichnen und Malen				
zeichnet Striche hin und her				12-18 M
kritzelt ausgiebig und flüssig				
unterscheidet Striche von Gekritzelt				
malt eine flache Spirale				
freut sich an den produzierten Strichen				
malt eine runde Spirale, kritzelt kreisförmig (Spuren hinterlassen)				
imitiert waagerechte Striche				24 M
imitiert senkrechte Striche				
zeichnet einen geschlossenen Kreis				
zeichnet Kreuz ab				
imitiert Schreibbewegungen				2-3 J
malt gern, benennt es, gibt dem Bild eine Bedeutung („sinnunterlegtes Kritzeln“)				
Kopffüßler (Kopf als Rundform mit andeutetem Gesicht und Beinen, dargestellt als 2 Striche)				3 J
schematisch korrekte Menschenzeichnung (Kopf mit Augen, Nase und Mund, Oberkörper, Arme und Beine)				4 J
malt Bilder mit mehreren Objekten, z.B. Haus, Baum, Mensch und Blumen	X			5 J

SPIELBEOBACHTUNGSBOGEN HPÜ 24
© von Oy/Sagi/Biene-Deißler/Schroer: Lehrbuch der HpÜ, 14. Aufl., Heidelberg 2011.

Kopffüßler im Flugzeug

»Edition S« erscheint im Universitätsverlag WINTER Heidelberg
(+49) 6221 - 770260 / info@winter-verlag.de

e) Rezeptionsspiele Bilderbücher - sprachbezogene Spiele

blättert Buchseiten um				10-12 M
benennt Gegenstände				
freut sich über das Bilderbuch, blättert um und redet zu den Bildern				
benennt einzelne Abbildungen				18-24 M
benennt Tätigkeiten				
hört bei Geschichten zu				
erkennt grundlegende Bewegungsarten				
sucht in Bilderbüchern bekannte Dinge und benennt sie				2-3 J
mag einfache Bilderbücher über seinen Lebensbereich und über Tiere				
nimmt Bilderbuch-Szenen wahr und kann sich auf neue Zusammenhänge einlassen				3-4 J
wünscht ständige Wiederholung von Geschichten (wortgetreu!)				
interessiert sich für komplexere Bilderbücher über seinen Lebensbereich, Tiere und symbolhafte Darstellungen emotionaler Grunderfahrungen				
erzählt, was auf dem Bild passiert, erklärt Zusammenhänge und zeitliche Abfolgen				4-5 J
mag Bilderbücher mit längeren Geschichten				
hört gern Märchen				
Interesse an Sachbilderbüchern	X			5-6 J
lässt sich gern längere Geschichten vorlesen, auch ohne Bilder			X	
kann Bildergeschichte ordnen	X		sprache	
ab Schulalter:				7 J
beginnt, selbst zu lesen				
schreibt eigene Geschichten				
Anmerkungen				

SPIELBEOBACHTUNGSBOGEN HPÜ 25
© von Oy/Sagi/Biene-Deißler/Schroer: Lehrbuch der HpÜ, 14. Aufl., Heidelberg 2011.

»Edition S« erscheint im Universitätsverlag WINTER Heidelberg
(+49) 6221 - 770260 / info@winter-verlag.de

4. Regelspiel

	sicher eigenständig	in Ansätzen mit Hilfe (ZNE)	noch nicht	Ø Alter Richtwert
Vorläufer des Regelspiels:				2-3 J
denkt sich selbst Regeln aus				
kann im sozialen Spiel die Regel „einmal ich – einmal du“ einhalten				
Beginn des Regelspiels:				3-4 J
nimmt an einfachen Regelspielen teil, z.B. Memory, Lotto, Bilderdomino, Brettspiele mit Farbwürfeln				
Bewegungsspiele mit Regelcharakter, z.B. „Der Plumpssack geht um!“				
verändert Regeln nach Belieben				
hat keinen Sinn für Gewinnen und Verlieren				
hört auf, wenn es keine Lust mehr hat				
spielt einfache Karten- und Brettspiele, z.B. Schwarzer Peter, UNO				4-5 J
entwickelt Regelverständnis, d.h. versteht die Regel, hält sie aber nur kurz ein				
versteht die Bedeutung des Gewinns, kann noch nicht verlieren				
gutes Regelverständnis vorhanden	X			5-6 J
will gut spielen und gewinnen	X			
achtet auf Regeleinhaltung bei anderen	X			
schummelt, weil es nur schwer verlieren kann				
sportliche Gruppenspiele beginnen	X			6-7 J
einfache strategische Spiele, wie z.B. Halma, Malefiz			X	
lernt zu verlieren				
spielt Computerspiele				
lernt kompliziertere Regelspiele				7-8 J
sportliche Spiele				
Anmerkungen				

selber ich selber

SPIELBEOBACHTUNGSBOGEN HPÜ 26
© von Oy/Sagi/Biene-Deißler/Schroer: Lehrbuch der HpÜ, 14. Aufl., Heidelberg 2011.

A46 Spielbeobachtungsbogen Rafael – Testzeitpunkt 2

»Edition S« erscheint im Universitätsverlag WINTER Heidelberg
 (+49) 6221 – 770260 / info@winter-verlag.de

SPIEL – BEOBACHTUNGSBOGEN

zur differenzierten Einschätzung des Spielverhaltens und des
 Spielentwicklungsniveaus in der Heilpädagogischen Übungsbehandlung

Persönliche Daten

Name des Kindes: Rafael
 Geburtsdatum: 28.10.2010
 Alter: _____

Ausgefüllt am: 11.07.2017
 Ausgefüllt von: _____

Anlass:

Diagnose:
keine

Besonderheiten:

Äußeres Erscheinungsbild:

Kontaktverhalten:

»Edition S« erscheint im Universitätsverlag WINTER Heidelberg
 (+49) 6221 – 770260 / info@winter-verlag.de

Wie spielt das Kind?

Wie verhält sich das Kind im Spiel?	
<input checked="" type="checkbox"/>	interessiert, neugierig, motiviert
<input type="checkbox"/>	desinteressiert, gelangweilt
<input type="checkbox"/>	lustvoll oder lustlos <i>wenn er selber bestimmen kann</i>
<input type="checkbox"/>	zeigt Eigeninitiative, aktives Erkundungsverhalten
<input type="checkbox"/>	ist passiv und exploriert nicht von sich aus
<input checked="" type="checkbox"/>	findet in <u>sein</u> Spiel
<input checked="" type="checkbox"/>	kann sich in sein Spiel vertiefen, ist konzentriert (Polarisation der Aufmerksamkeit) <i>Beim selbstgewählten Spiel und unterdessen auch besser bei Aufträgen</i>
<input type="checkbox"/>	ist reizoffen und schnell abgelenkt <i>finde ich in kurzer Zeit besser</i>
<input type="checkbox"/>	kann bedeutende von unbedeutenden Reizen unterscheiden und seine Aufmerksamkeit auf das Wesentliche fokussieren
<input checked="" type="checkbox"/>	ist ausdauernd, verweilt bei einem Gegenstand <i>nur für kurze Zeit, aber besser</i>
<input type="checkbox"/>	ist sprunghaft und wechselt häufig das Spielmaterial <i>kann sich an Regeln halten „zuerst - dann“</i>
<input type="checkbox"/>	kann allein spielen und sich über längere Zeit beschäftigen <i>bei Interesse</i>
<input checked="" type="checkbox"/>	spielt abwechslungs- und variationsreich
<input type="checkbox"/>	zeigt nur ein Muster, stereotypes Spiel
<input checked="" type="checkbox"/>	kann Spielwünsche äußern <i>immer besser</i>
<input checked="" type="checkbox"/>	kann Spielideen entwickeln, weiß was es spielen möchte <i>" "</i>
<input checked="" type="checkbox"/>	kann seine Spielideen in Handlung umsetzen, sein Spiel strukturieren und gestalten
<input checked="" type="checkbox"/>	kann neue Spiele und Aufgabenstellungen erfassen und umsetzen
<input type="checkbox"/>	ringt mit den Schwierigkeiten
<input type="checkbox"/>	weicht den Anforderungen aus
<input type="checkbox"/>	setzt sich intensiv und ausdauernd mit den im Spiel liegenden Anforderungen auseinander <i>je nach Interesse und Ziel</i>
<input checked="" type="checkbox"/>	setzt sich selbst Ziele, die es erreichen möchte
<input type="checkbox"/>	

»Edition S« erscheint im Universitätsverlag WINTER Heidelberg
(+49) 6221 - 770260 / info@winter-verlag.de

Wie geht das Kind mit Spielmaterialien um?	
<input checked="" type="checkbox"/>	neugierig, gespannt und interessiert
<input type="checkbox"/>	ablehnend, abwehrend, beängstigt, sich zurückziehend
<input checked="" type="checkbox"/>	eigenaktiv draufzuehend zupackend, hantierend, ausprobierend
<input type="checkbox"/>	erkundet vorwiegend: oral, visuell, akustisch, haptisch-manuell
<input type="checkbox"/>	erforscht die Umgebung aufmerksam und mit allen Sinnen
<input checked="" type="checkbox"/>	zeigt unterschiedliche Muster, variationsreich
<input type="checkbox"/>	wiederholt gleiche Muster, stereotyp
<input checked="" type="checkbox"/>	bevorzugt bestimmtes Material
<input checked="" type="checkbox"/>	reagiert bei weichen Materialien freudig/ablehnend
<input checked="" type="checkbox"/>	bei rauen freudig/ablehnend
<input checked="" type="checkbox"/>	bei warmen freudig/ablehnend
<input checked="" type="checkbox"/>	bei kalten freudig/ablehnend
<input checked="" type="checkbox"/>	reagiert bei diffusen Reizen freudig/ablehnend
<input checked="" type="checkbox"/>	bei eindeutigen Reizen freudig/ablehnend
<input checked="" type="checkbox"/>	sucht starke oder schwache Reize
<input checked="" type="checkbox"/>	hypo- oder hypersensibel, taktile Abwehr, Reiztoleranz und Stimulierungsniveau
<input type="checkbox"/>	reagiert in Bezug auf neue Materialien: anders und adäquat oder zeigt keine Alternativen
<input checked="" type="checkbox"/>	Materialerfahrung/Sachkompetenz, (so geht das) und Selbstkompetenz (ich kann das) erworben
<input checked="" type="checkbox"/>	Widererkennung/ Material- wahrnehmung nach bestimmten Ordnungsschemata
<input type="checkbox"/>	Was drückt das Kind mit seinen Spiel-Handlungen im Umgang mit den Materialien aus?
<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	

SPIELBEOBACHTUNGSBOGEN HPÜ 7
© von Oy/Sagi/Biene-Deißler/Schroer: Lehrbuch der HpÜ, 14. Aufl., Heidelberg 2011.

»Edition S« erscheint im Universitätsverlag WINTER Heidelberg
(+49) 6221 - 770260 / info@winter-verlag.de

Wie bewegt sich das Kind? Was drückt es mit seinen Bewegungen aus?		
<input checked="" type="checkbox"/>	freudig, aktiv, lustvoll, agil	
<input type="checkbox"/>	teilnahmslos, passiv, lustlos, antriebsarm	
<input checked="" type="checkbox"/>	sicher oder unsicher	
<input checked="" type="checkbox"/>	Haltungshintergrund ist: angespannt, verkrampt, steif oder schlaff, hängend, hypoton symmetrisch oder asymmetrisch stabil oder instabil	angepasst
<input checked="" type="checkbox"/>	Seitenbetonung, d.h. Körper- haltung/Bewegung/Handlung nur auf eine oder auf beide Seiten hin ausgerichtet	langsam immer klarer
<input checked="" type="checkbox"/>	Kraftdosierung angepasst, zu hoch oder zu gering	
<input type="checkbox"/>	langsam, fließend, gesteuert	
<input type="checkbox"/>	ruckartig, überschießend, unkontrolliert	
<input checked="" type="checkbox"/>	zielgerichtet, differenziert koordiniert	
<input type="checkbox"/>	ungerichtet, undifferenziert, unkoordiniert	
<input checked="" type="checkbox"/>	Tempoeinsatz angepasst, zu schnell zu langsam	
<input checked="" type="checkbox"/>	Raumorientierung: nimmt Widerstände und Hindernisse wahr oder stößt überhört an	
<input checked="" type="checkbox"/>	entdeckt aus eigener Initiative neue Lage und Position, probiert seine motorischen Möglichkeiten aus	Macht z. sehr gerne
<input checked="" type="checkbox"/>	Bewegungsmuster in der Situation angemessen	
<input checked="" type="checkbox"/>	flüssige oder ruckartige Bewegungsübergänge	
<input checked="" type="checkbox"/>	Reaktion auf Lagewechsel: annehmend oder abwehrend	
<input checked="" type="checkbox"/>	schaukelt gern oder lehnt es ab	
<input type="checkbox"/>		

SPIELBEOBACHTUNGSBOGEN HPÜ 8
© von Oy/Sagi/Biene-Deißler/Schroer: Lehrbuch der HpÜ, 14. Aufl., Heidelberg 2011.

Wie ist die emotionale Befindlichkeit des Kindes?	
<input checked="" type="checkbox"/> zeigt Lust- und Unlustempfindungen	sehr klar
<input checked="" type="checkbox"/> kann seine Bedürfnisse ausdrücken und mitteilen	grosse Fortschritte gemacht
<input checked="" type="checkbox"/> äußert Gefühle wie Freude, Wut, Angst usw.	
<input type="checkbox"/> viel oder wenig gestischer und mimischer Ausdruck	normal
<input checked="" type="checkbox"/> ruhig, zufrieden	In letzter Zeit immer ruhiger + zufriedener
<input type="checkbox"/> unruhig, angespannt	
<input type="checkbox"/> ängstlich, unsicher	
<input type="checkbox"/> aggressiv, oppositionell	seltener auflehnend + ruhiger
<input checked="" type="checkbox"/> emotional ausgeglichen	
<input type="checkbox"/> schwankend in seinen Stimmungen	
<input checked="" type="checkbox"/> kann abwarten und Bedürfnisse aufschieben oder wird nervös, will alles auf einmal und sofort	grosse Fortschritte gemacht
<input checked="" type="checkbox"/> kann Frustrationen aushalten und damit umgehen, mit Schwierigkeiten umgehen oder gerät in Panik, wird wütend, ungeduldig, wendet sich ab	
<input checked="" type="checkbox"/> kann sich entscheiden, etwas auswählen	
<input type="checkbox"/> ist unentschieden, weiß nicht, was es machen soll	
<input checked="" type="checkbox"/> traut sich etwas zu oder zeigt wenig Selbstvertrauen	
<input checked="" type="checkbox"/> kann sich von seinen Bezugspersonen lösen oder hat Schwierigkeiten, sich zu trennen	
<input checked="" type="checkbox"/> kann seine Gefühle im Spiel ausdrücken und darstellen	
<input type="checkbox"/> kann die Darstellung seines Verhaltens in der Spielsituation affektiv mit vollziehen	
<input checked="" type="checkbox"/> kann das auf die Puppen und Tiere übertragene Verhalten affektiv miterleben	
<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	

Wie spielt das Kind mit anderen?	
<input checked="" type="checkbox"/> kann im Rahmen seiner Möglichkeiten zu seiner sozialen Umgebung Kontakt aufnehmen	komische Frage
<input checked="" type="checkbox"/> Kontaktaufnahme über Blicke, Gesten, Berührungen, Handlungen oder Sprache	
<input checked="" type="checkbox"/> kann sich auf ein gemeinsames Spiel mit einem Erwachsenen einlassen und sich im Spiel-Dialog abstimmen	
<input checked="" type="checkbox"/> spielt im Parallelspiel mit anderen Kindern ohne wechselseitige Beachtung	
<input checked="" type="checkbox"/> spielt im Parallelspiel mit anderen Kindern mit wechselseitigem Augenkontakt	
<input checked="" type="checkbox"/> spricht mit anderen Kindern und bietet Spielmaterialien an im einfachen Sozialspiel	
<input checked="" type="checkbox"/> kann sich in die Gruppe integrieren	
<input checked="" type="checkbox"/> nimmt wechselseitige und aufeinander bezogene Rolle im Spiel ein, z.B. beim Fangen und Verstecken im komplementären und reziproken Spiel	
<input checked="" type="checkbox"/> kann in der Gruppe sein jeweiliges emotionales Zumutesein ausdrücken	
<input checked="" type="checkbox"/> kann die Gefühle der anderen erkennen, benennen und eingehen	
<input checked="" type="checkbox"/> die Perspektivübernahme gelingt und es kann sich in andere hineinversetzen	
<input checked="" type="checkbox"/> übernimmt eine Rolle im Rollenspiel, das ein kooperatives soziales Fiktionsspiel darstellt	
<input type="checkbox"/> nimmt eine soziale Rolle im Spiel ein und stimmt sich über die Metakommunikation zum Spielverlauf mit den anderen im komplexen sozialen Fiktionsspiel ab	
<input type="checkbox"/> kann Anpassung und Durchsetzung angemessen einsetzen	
<input type="checkbox"/> kann Konflikte lösen	
<input type="checkbox"/> verfügt über soziale Kompetenzen, wie Rücksichtnahme und Hilfsbereitschaft	
<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	

»Edition S« erscheint im Universitätsverlag WINTER Heidelberg
 (+49) 6221 – 770260 / info@winter-verlag.de

Rollenwechsel ist noch nicht möglich. Die Puppe wird nicht als Träger einer komplementären Rolle behandelt mit bestimmten Bedürfnissen, auf die eingegangen werden kann, sondern als Objekt, um bestimmte Handlungen auszuführen.				
spielt allein ausführliche Rollenspiele				3-4 J
übernimmt nach Anweisung, auch von anderen Kindern, eine einfache Rolle				
spielt allein und mit anderen Kindern differenzierte Rollenspiele				4-5 J
spielt Erfahrungen aus dem täglichen Leben, z.B. Kaufladen oder Arzt, gehörte Geschichten oder Phantasiegeschichten				
<u>Gegenstandsbezug:</u> Der Gebrauch der Gegenstände steht nicht mehr im Vordergrund, sondern diese werden eingesetzt, um eine Spielidee auszudrücken. Die Gegenstände werden in Bezug auf ein vorhandenes/vorgestelltes Du (Puppe) eingesetzt.	X			5 J
<u>Sequenzierung:</u> Durch die Verbindung einzelner Handlungen entstehen abgeschlossene Sequenzen. Auch lustvolle Handlungen können abgeschlossen werden. Das Spiel ist schon klar scriptgeleitet (an einem inneren „Drehbuch“ orientiert). Es werden Hinweise auf zeitliche Dimensionen der gespielten Abläufe gegeben.	X			
<u>Rollenübernahme:</u> Das Kind übernimmt klare soziale Rollen, für die es sich bewusst entscheidet. Diese können über mehrere Episoden hinweg beibehalten werden. Die Rollenübernahme wird z. T. durch einen veränderten Sprachgebrauch ausgedrückt. Rollenwechsel sind möglich.		X		
<u>Gegenstandsbezug:</u> Der Gebrauch von Gegenständen tritt in den Hintergrund. Das Kind deutet Handlungen an und kommentiert sein Tun. Wenn es die Gegenstände einsetzt, dann sehr gezielt auf ein vorhandenes Du. Die Interaktion von Personen tritt in den Vordergrund.				7 J

SPIELBEOBACHTUNGSBOGEN HPÜ 20
 © von Oy/Sagi/Biene-Deißler/Schroer: Lehrbuch der HpÜ, 14. Aufl., Heidelberg 2011.

»Edition S« erscheint im Universitätsverlag WINTER Heidelberg
 (+49) 6221 – 770260 / info@winter-verlag.de

<u>Sequenzierung:</u> Es hat eine sehr klare Vorstellung von möglichen Handlungsabläufen (Script), baut Anregungen der Spielpartner mit ein, wechselt problemlos die Rolle und hat einen quantitativen Begriff der zeitlichen Dimension erworben.				
<u>Rollenübernahme:</u> Es hat eine klare Vorstellung von der Rolle, was sich in den Spielhandlungen und in den verbalen Kommentaren zeigt. Auch nimmt es seine Rolle ernst, indem es sie möglichst realitätsgerecht ausführt.				
<u>Rollentypen:</u> funktionale Rollen: durch Objekte oder Tätigkeiten definiert, z.B. Autofahrer, Zeitungsleser relationale Rollen: Familienrollen, die komplementäre Beziehungen beinhalten, z.B. Mutter-Kind Charakter-Rollen: basieren auf einer beruflichen oder gewohnheitsmäßigen Aktivität, z.B. Polizist, Indianer periphere Rollen: über die gesprochen wird, die das Kind aber nicht einnimmt, z.B. richtige oder imaginäre Freunde				
wandelt sich allmählich zum darstellenden Theaterspiel				7-8 J
Bandenspiele (Detektivbande u.ä.)				
Anmerkungen				

SPIELBEOBACHTUNGSBOGEN HPÜ 21
 © von Oy/Sagi/Biene-Deißler/Schroer: Lehrbuch der HpÜ, 14. Aufl., Heidelberg 2011.

erscheint im Universitätsverlag WINTER Heidelberg
(+49) 6221 - 770260 / info@winter-verlag.de

3. Konstruktionsspiel

	sicher eigenständig	in Ansätzen mit Hilfe (ZNE)	noch nicht	Ø Alter Richtwert
Symbolverständnis führt zum Konstruktionsspiel und parallel zum Rollenspiel.				18-24 M
a) Bauen				
Vorläufer: aus- und einräumen von Gegenständen (Inhalt-Behälter-Spiel)				9-18 M
„Destruktionsspiel“ – wirft gebauten Turm um und zerlegt gern Dinge				
vertikale Dimension – stapelt Klötze				18 M
baut Turm aus 3 Klötzen				
baut Turm aus 4 Klötzen				
baut Turm aus 6 Klötzen				
baut Turm aus 8 Klötzen				
baut Turm aus 10 Klötzen				2 ½ J
horizontale Dimension – legt Klötze nebeneinander				24 M
3 Klötze aneinanderreihen				
baut Reihe aus 5 Klötzen				
baut Zug				
legt ein Quadrat aus 4 Klötzen				2 ½ J
baut „funktionsspielartig“ einfache Gebilde und benennt sie auf Befragen, Bezeichnung kann wechseln				
vertikale und horizontale Dimension				2 ½ J
baut Mauer				
baut Brücke/Pyramide				
Baut ein T				
baut Treppe				3 ½ J
dreidimensionales Bauen z.B. Garage				3-4 J
verwendet gebaute Gebilde für seine Spiele				
baut differenzierte Konstruktionen – ganze Häuser, Flugzeuge und Autos – nach Vorlage nachbauen	X			5 J

SPIELBEOBACHTUNGSBOGEN HPÜ 22
© von Oy/Sagi/Biene-Deißler/Schroer: Lehrbuch der HpÜ, 14. Aufl., Heidelberg 2011.

erscheint im Universitätsverlag WINTER Heidelberg
info@winter-verlag.de 6221 - 770260 / info@winter-verlag.de

kann längere Zeit an einer Sache bauen	X			
bezieht das Gebaute in komplexere Rollenspiele ein	X			
baut über mehrere Stunden mit anderen Kindern			in meiner Situation nicht möglich	ab 6 J
werschaffendes Konstruktionsspiel Es beherrscht alle folgenden Merkmale: 1. Plan, Benennung des Produktes 2. Ausführung 3. Erkennbarkeit des Produktes	X			
Vorhaben werden meist über Tage hinweg fortgesetzt	X		in HFE schwierig	
Beim Werken kennt es verschiedene Arten bearbeitbaren Materials.	X			
kennt das jeweils zum Arbeitsvorgang passende Werkzeug	X			
kann mit Material und Werkzeug adäquat umgehen	X			
b) Gestalten mit amorphen Materialien				
spielt mit Knete, Sand, Ton usw.				18-24 M
unterscheidet Wasser und Sand in ihrer verschiedenartigen Beschaffenheit				
begreift Ton und Knete als formbares Material				
formt, rollt Walze/Schlange aus Knete				3 J
beherrscht die zur Arbeit mit Ton und Knete nötigen Techniken				
c) Puzzle/Zuordnungsspiele				
Die Fähigkeit zu kategorisieren ermöglicht es dem Kind, ab Ende des zweiten Lebensjahres einfache Formen voneinander zu unterscheiden und einander zuzuordnen.				18-24 M
sortiert und gruppiert Spielsachen und Gegenstände nach bestimmten Eigenschaften				
setzt großen Kreis ein				
setzt großen und kleinen Kreis ein				
Formbrett mit Kreis, Quadrat und Dreieck				
steckt Formen in die Formbox				
begreift die Zuordnung von Teilen zum Ganzen und fügt Teile sinnvoll zum Ganzen zusammen				24 M
puzzelt systematisch (Strategie des Ausprobierens, nach Versuch und Irrtum, zum Teil noch nicht mit Erfolg)				

SPIELBEOBACHTUNGSBOGEN HPÜ 23
© von Oy/Sagi/Biene-Deißler/Schroer: Lehrbuch der HpÜ, 14. Aufl., Heidelberg 2011.

»Edition S«		erscheint im Universitätsverlag WINTER Heidelberg (+49) 6221 - 770260 / info@winter-verlag.de	
ordnet drei Farben zu			25 M
ordnet vier Farben zu			
legt Scheiben zur richtigen Zeichnung in das Formbrett			
Eins-zu-eins-Zuordnung (Klotz zu Kugel)			
kategorisiert Objekte nach Größe, Form und Farbe			2 ½ J
erkennt geometrische Formen (Quadrat, Kreis, Dreieck)			
benennt Farben			3 ½ J
benennt Formen			
Reihung nach Größen			
sortiert von sich aus nach Farben			
führt Muster mit Stäben weiter aus			
einfachste Puzzle			
			2-3 J
6-teiliges Puzzle			
			3 J
Puzzle mit mehreren Teilen			
			4 J
komplexere Puzzle			
			5 J
d) Zeichnen und Malen			
zeichnet Striche hin und her			12-18 M
kritzelt ausgiebig und flüssig			
unterscheidet Striche von Gekritzelt			
malt eine flache Spirale			
freut sich an den produzierten Strichen			
malt eine runde Spirale, kritzelt kreisförmig (Spuren hinterlassen)			
imitiert waagerechte Striche			24 M
imitiert senkrechte Striche			
zeichnet einen geschlossenen Kreis			
zeichnet Kreuz ab			
imitiert Schreibbewegungen			2-3 J
malt gern, benennt es, gibt dem Bild eine Bedeutung („sinnunterlegtes Kritzeln“)			
Kopffüßler (Kopf als Rundform mit angedeutetem Gesicht und Beinen, dargestellt als 2 Striche)			
			3 J
schematisch korrekte Menschenzeichnung (Kopf mit Augen, Nase und Mund, Oberkörper, Arme und Beine)			4 J
malt Bilder mit mehreren Objekten, z.B. Haus, Baum, Mensch und Blumen	X		5 J

SPIELBEOBACHTUNGSBOGEN HPÜ 24
© von Oy/Sagi/Biene-Deißler/Schroer: Lehrbuch der HpÜ, 14. Aufl., Heidelberg 2011.

»Edition S«		erscheint im Universitätsverlag WINTER Heidelberg (+49) 6221 - 770260 / info@winter-verlag.de	
e) Rezeptionsspiele Bilderbücher - sprachbezogene Spiele			
blättert Buchseiten um			10-12 M
benennt Gegenstände			
freut sich über das Bilderbuch, blättert um und redet zu den Bildern			
benennt einzelne Abbildungen			18-24 M
benennt Tätigkeiten			
hört bei Geschichten zu			
erkennt grundlegende Bewegungsarten			
sucht in Bilderbüchern bekannte Dinge und benennt sie			
			2-3 J
mag einfache Bilderbücher über seinen Lebensbereich und über Tiere			
nimmt Bilderbuch-Szenen wahr und kann sich auf neue Zusammenhänge einlassen			
			3-4 J
wünscht ständige Wiederholung von Geschichten (wortgetreu!)			
interessiert sich für komplexere Bilderbücher über seinen Lebensbereich, Tiere und symbolhafte Darstellungen emotionaler Grunderfahrungen			
erzählt, was auf dem Bild passiert, erklärt Zusammenhänge und zeitliche Abfolgen			
			4-5 J
mag Bilderbücher mit längeren Geschichten			
hört gern Märchen			
Interesse an Sachbilderbüchern			
	X		5-6 J
lässt sich gern längere Geschichten vorlesen, auch ohne Bilder			
		X	
kann Bildergeschichte ordnen			
	X		
ab Schulalter:			
			7 J
beginnt, selbst zu lesen			
schreibt eigene Geschichten			
Anmerkungen			

SPIELBEOBACHTUNGSBOGEN HPÜ 25
© von Oy/Sagi/Biene-Deißler/Schroer: Lehrbuch der HpÜ, 14. Aufl., Heidelberg 2011.

erscheint im Universitätsverlag WINTER Heidelberg
 (+49) 6221 – 770260 / info@winter-verlag.de

4. Regelspiel

	sicher eigen- ständig	in Ansätzen mit Hilfe (ZNE)	noch nicht	Ø Alter Richtwert
Vorläufer des Regelspiels:				2-3 J
denkt sich selbst Regeln aus				
kann im sozialen Spiel die Regel „einmal ich – einmal du“ einhalten				
Beginn des Regelspiels:				3-4 J
nimmt an einfachen Regelspielen teil, z.B. Memory, Lotto, Bilderdomino, Brettspiele mit Farbwürfeln				
Bewegungsspiele mit Regelcharakter, z.B. „Der Plumpssack geht um!“				
verändert Regeln nach Belieben				
hat keinen Sinn für Gewinnen und Verlieren				
hört auf, wenn es keine Lust mehr hat				
spielt einfache Karten- und Brettspiele, z.B. Schwarzer Peter, UNO				4-5 J
entwickelt Regelverständnis, d.h. versteht die Regel, hält sie aber nur kurz ein				
versteht die Bedeutung des Gewinnens, kann noch nicht verlieren				
gutes Regelverständnis vorhanden	x			5-6 J
will gut spielen und gewinnen	x			
achtet auf Regeleinhaltung bei anderen	x			
schummelt, weil es nur schwer verlieren kann				
sportliche Gruppenspiele beginnen	x	<i>in HFE selten möglich</i>		6-7 J
einfache strategische Spiele, wie z.B. Halma, Malefiz				
lernt zu verlieren	x			
spielt Computerspiele	x	<i>zu Hause</i>		
lernt kompliziertere Regelspiele				7-8 J
sportliche Spiele				
Anmerkungen				